

Odporúčania pre skvalitnenie školsťva na Slovensku

TO DÁ ROZUM
2020

Renáta Hall
Peter Drál'
Petra Fridrichová
Miroslava Hapalová
Stanislav Lukáč
Jozef Miškolci
Katarína Vančíková

**TO DÁ
ROZUM**
VZDELANIE JE BUDÚCNOŠŤ

mesaIO

ODPORÚČANIE PRE SKVALITNENIE ŠKOLSTVA NA SLOVENSKU
To dá rozum

Návrh odporúčaní
20.4.2020

Autori:

**Renáta Hall, Peter Drál', Petra Fridrichová, Miroslava Hapalová,
Stanislav Lukáč, Jozef Miškolci, Katarína Vančíková**

© MESA10, 2020

Táto publikácia bola vydaná v rámci projektu [To dá rozum](#), ktorý je podporený z [Európskeho sociálneho fondu](#) prostredníctvom programu [Efektívna verejná správa](#)

ZOZNAM SKRATIEK

APVV	Agentúra na podporu výskumu a vývoja
ASŠaŠZ	Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska
AZZZ SR	Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
CPPPaP	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
CRPZ	Centrum pre rozvoj pedagogických zručností
CŠPP	Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
CVI	Centrum včasnej intervencie
CVTI SR	Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
EASNIE	Európska agentúra pre rozvoj špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania
EK	Európska komisia
ENQA	European Association for Quality Assurance in Higher Education
EQAR	European Quality Assurance Register for Higher Education
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
EUA-CDE	Rada pre doktorandské vzdelávanie Európskej Asociácie Univerzít (EUA-CDE)
EURASHE	Európska asociácia vysokých škôl a iných inštitúcií terciárneho vzdelávania
FRA	Agentúra Európskej únie pre základné práva
IFP	Inštitút finančnej politiky
IJ ÚV SR	Implementačná jednotka Úradu vlády Slovenskej republiky
ISCED0	úroveň predprimárneho vzdelávania v medzinárodnej stupnici UNESCO
ISCED01	úroveň predprimárneho vzdelávania (0 – 3 rokov) v medzinárodnej stupnici UNESCO
ISCED02	úroveň predprimárneho vzdelávania (3 – nástup do školy) v medzinárodnej stupnici UNESCO
ISCED1	úroveň primárneho vzdelávania v medzinárodnej stupnici UNESCO
ISCED2	úroveň nižšieho stredného vzdelávania v medzinárodnej stupnici UNESCO
ISCED3	úroveň vyššieho stredného vzdelávania v medzinárodnej stupnici UNESCO
ISP	Inštitút sociálnej politiky
IVP	Inštitút vzdelávacej politiky
JRC	Spoločné výskumné centrum Európskej komisie
MDV SR	Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
MF SR	Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MH SR	Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MP SR	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
MPC	Metodicko-pedagogické centrum
MPSVaR SR	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
MSCA	Marie Skłodowska-Curie actions
MŠVVaŠ SR	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
MV SR	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MVO	mimovládne organizácie
MZ SR	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
MŽP SR	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
MZV SR	Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
NCP	Národný kontaktný bod pre projekty Horizont

NKÚ SR	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
NÚCEM	Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
OECD	Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
OP ĽZ	Operačný program ľudské zdroje
OP VaI	Operačný program výskum a inovácie
OÚ	okresný úrad
OZPŠaV	Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
PAS	Podnikateľská aliancia Slovenska
RE	Rada Európy
RÚZ	Republiková únia zamestnávateľov
SAAIC	Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
SAAVŠ	Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
SAIA	Slovenská akademická informačná agentúra
SAV	Slovenská akadémia vied
ŠIOV	Štátny inštitút odborného vzdelávania
SK8	Združenie samosprávnych krajov
SKU	Slovenská komora učiteľov
SLORD	Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli
SLSP	Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
ŠPÚ	Štátny pedagogický ústav
SŠ	stredná škola
ŠŠI	Štátna školská inšpekcia
ŠVVP	Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby
ÚHP	Útvar hodnoty za peniaze
ÚMS	Únia miest Slovenska
ÚSVRK	Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
ÚV SR	Úrad vlády Slovenskej republiky
ÚVO	Úrad pre verejné obstarávanie
ÚVZ SR	Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
V4	Vyšehradská štvorka
VA	Výskumná agentúra
VŠ	vysoká škola
VSRD	vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve
VÚDPaP	Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
ZKŠS	Združenie katolíckych škôl Slovenska
ZMOS	Združenie miest a obcí Slovenska
ZŠ	základná škola
ZZŠS	Združenie základných škôl Slovenska

ZOZNAM ODPORÚČANÍ

Zoznam skratiek.....	2
Zoznam odporúčaní	4
Úvod	17
Vízia vzdelávania na Slovensku	19
Zhrnutia odporúčaní.....	21
1 Priestupný, otvorený a flexibilný model vzdelávania.....	29
1.1 Nový model vzdelávania.....	29
1.1.1 Zlepšiť dostupnosť kvalitných programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve a zabezpečiť tak vstup do školského vzdelávania z rovnakej štartovacej čiary	32
1.1.2 Zabezpečiť plynulý prechod do školy a podmienky na úspešné vzdelávanie prostredníctvom novej koncepcie primárneho stupňa vzdelávania.....	32
1.1.3 Vytvoriť príležitosť na absolvovanie nižšieho stredného vzdelania v škole, ktoré vytvára príležitosť pre všetkých učiacich sa úspešne pokračovať v štúdiu na strednej škole	33
1.1.4 Vytvoriť príležitosť na zlepšenie pripravenosti na štúdium na strednej škole	33
1.1.5 Vytvoriť podmienky na výber vzdelávacej a profesijnej dráhy, ktorá bude zodpovedať schopnostiam a záujmom učiacich sa	34
1.1.6 Odstrániť riziko ukončenia vzdelávania bez získania kvalifikácie a vytvorenie príležitosti na jej zvyšovanie	34
1.1.7 Zlepšiť dostupnosť vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom flexibilnejšej ponuky študijných programov a zlepšením podpory študijnej úspešnosti na vysokých školách	35
1.2 Integrovaný a dostupný systém vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.....	35
1.2.1 Vytvoriť legislatívny rámec integrovaného systému vzdelávania a starostlivosti o deti od 0 do 6 rokov	36
1.2.2 Vytvoriť integrované kurikulum vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve s dôrazom na celostný rozvoj detí a kontinuitu kurikula pre deti do 3 rokov (ISCED 01) a deti od 3 rokov (ISCED 02) ..	37
1.2.3 Vytvoriť príležitosť pre deti navštevovať materskú školu od pol roka.....	37
1.2.4 Postupne transformovať tzv. detské jasle na materské školy	38
1.2.5 Vytvoriť silnú sieť poskytovateľov včasnej podpory pre rodiny a deti so zdravotným znevýhodnením a rodiny a deti ohrozené chudobou	39
1.2.6 Podporiť poskytovanie služby raného poradenstva školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie.....	39
1.2.7 Zaviesť do legislatívy právny nárok na miesto v programe VSRD pre všetky deti vo veku od 3 rokov	40
1.2.8 Zvýšiť požadovaný stupeň vzdelania pre kvalifikáciu učiteľ/učiteľka materských škôl	40
1.2.9 Prispôbiť prípravu učiteľov a učiteľiek MŠ novým podmienkam a rozšíriť ich prípravu aj na prácu s deťmi do 3 rokov a ich rodinami	41
1.2.10 Vytvoriť priestor na kvalitatívnu zmenu výchovno-vzdelávacej praxe materských škôl	41
1.2.11 Posilniť variabilitu pedagogických prístupov vytvorením legislatívnej možnosti zriadenia a prevádzkovania lesnej materskej školy	42
1.2.12 Zachovať možnosť absolvovať povinné predprimárne vzdelávanie prostredníctvom individuálneho vzdelávania	42
1.2.13 Zabezpečiť, aby boli materské školy otvorené všetkým deťom a dokázali reagovať na ich rozmanité potreby	43
1.2.14 Zvýšiť dostupnosť vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre deti z rodín ohrozených chudobou	43
1.3 Plynulý prechod detí do školy a zníženie rizika ich školskej neúspešnosti	44
1.3.1 Zrušiť odklad povinnej školskej dochádzky	45
1.3.2 Zabezpečiť kvalitnú depistáž školskej spôsobilosti a včasnú intervenciu v celom systéme VSRD	45

1.3.3	Posilniť aspekt vzájomného porozumenia pedagogickej reality MŠ a ZŠ vo vzdelávaní učiteľov a učiteľiek	46
1.3.4	Posilniť využívanie výučbových stratégií podporujúcich aktívne učenie sa.....	46
1.3.5	Vytvorí kvalitatívne nové štátne kurikulum pre primárne vzdelávanie	46
1.3.6	Zabezpečiť kontinuitu medzi kurikulumom ISCED 02 a ISCED1	46
1.3.7	Zaviesť kontrolu plnenia výstupných štandardov pri ukončení primárneho vzdelávania	47
1.3.8	Zlepšiť schopnosť škôl reagovať na rozmanité potreby žiakov	47
1.4	Neskoršie rozdeľovanie žiakov a väčšie možnosti prestupu na strednej škole	47
1.4.1	Zlepšiť pripravenosť žiakov na štúdium na strednej škole.....	48
1.4.2	Zlepšiť podmienky na rozvíjanie talentu, nadania a zmysluplnú voľbu ďalšej vzdelávacej dráhy na základných školách.....	49
1.4.3	Skvalitniť kariérové poradenstvo na základných a stredných školách	49
1.4.4	Vytvorí príležitosti na zlepšenie vzdelávacích výsledkov, a tým aj zlepšenie šancí na štúdium na strednej škole, zodpovedajúcej schopnostiam a záujmom učiacich sa	50
1.4.5	Znížiť podiel žiakov zaradených do prúdu špeciálneho vzdelávania a zlepšiť tak ich šance na voľbu strednej školy zodpovedajúcej ich záujmom a schopnostiam	50
1.4.6	Vytvorí podmienky na postupnú profiláciu a voľbu ďalšej vzdelávacej či profesijnej dráhy počas štúdia na strednej škole.....	51
1.4.7	Zmeniť systém štipendií na stredných školách	51
1.4.8	Minimalizovať riziko ukončenia vzdelávania bez získania kvalifikácie.....	51
1.5	Dostupnosť vysokoškolského vzdelávania	52
1.5.1	Zlepšiť prípravu študentov na vysokoškolské vzdelávanie na stredných školách	53
1.5.2	Zlepšiť na stredných školách podmienky na rozvíjanie talentu, nadania a zmysluplnú voľbu ďalšej vzdelávacej dráhy.....	53
1.5.3	Zlepšiť podporu študentov so znevýhodnením pri výbere štúdia	54
1.5.4	Vytvorí príležitosť získať dodatočne maturitu, resp. zlepšiť si výsledky maturity v akejkoľvek fáze života	54
1.5.5	Zlepšiť možnosti výberu kratšej študijnej dráhy vďaka diverzifikácii študijných programov.....	54
1.5.6	Deklarovať študijnú úspešnosť ako znak kvalitného vysokého školstva a inklúziu znevýhodnených skupín obyvateľstva ako národnú prioritu	54
1.5.7	Aktívne monitorovať jednotlivé parametre študijnej úspešnosti a zvýšiť informovanosť verejnosti o výsledkoch monitorovania na jednotlivých VŠ	55
1.5.8	Posilniť zodpovednosť vysokých škôl za mieru dosiahnutej študijnej úspešnosti	55
1.5.9	Zabezpečiť univerzálne, pre všetkých prístupné akademické prostredie	56
1.5.10	Zabezpečiť kvalitné poradenské služby pre všetkých a nárokovateľné podporné služby pre študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.....	56
1.5.11	Posilniť hlas študentov a uchádzačov pri tvorbe študijných programov.....	56
1.5.12	Vytvárať podmienky na zlepšovanie pedagogických kompetencií vysokoškolských učiteľov a doktorandov.....	57
1.5.13	Vytvárať na vysokých školách kurzy zamerané na zlepšenie pripravenosti uchádzačov na vysokoškolské štúdium s dôrazom na potreby uchádzačov, ktorí v prístupe k VŠ vzdelaniu môžu čeliť prekážkam	57
1.5.14	Vytvorí stratégie podpory pre študentov prvého ročníka, zamerané na prekonávanie adaptačných ťažkostí.....	58
1.5.15	Vytvorí platformu na výmenu skúseností v oblasti podpory študijnej úspešnosti vo vzťahu k celkovej populácii študentov, ako aj špecifických skupín.....	59
1.6	Vytvorenie celoštátnej stratégie a zavedenie koordinácie internacionalizácie VŠ a vedy	59
1.6.1	Vytvorí Radu vlády pre internacionalizáciu VŠ a vedy	60
1.6.2	Vytvorí celoštátnu stratégiu internacionalizácie VŠ a vedy.....	61
1.6.3	Zosúladiť inštitucionálne stratégie VŠ s celoštátnou stratégiou internacionalizácie.....	61
1.7	Zavedenie inštitucionálnej stratégie internacionalizácie vysokých škôl.....	61

1.7.1	Zaviesť inštitucionálny grant na rozvoj internacionalizácie na úrovni VŠ.....	62
1.7.2	Vytvoriť inštitucionálnu stratégiu internacionalizácie.....	63
1.7.3	Profesionalizovať zahraničné oddelenia VŠ/fakulty	65
1.8	Zvýšenie počtu zahraničných študentov na VŠ na Slovensku.....	67
1.8.1	Vytvoriť národnú stratégiu pre internacionalizáciu.....	68
1.8.2	Jednotne komunikovať silné stránky Slovenska a vysokého školstva ako atraktívneho prostredia pre zahraničných študentov	68
1.8.3	Pripraviť a implementovať štipendijnú schému pre zahraničných študentov na celé štúdium vo všetkých stupňoch štúdia	69
1.8.4	Zjednodušiť administratívne procedúry spojené s príchodom študentov na Slovensko (<i>vstupné víza, povolenie na pobyt</i>), ako aj zotrvaním na Slovensku po ukončení VŠ (<i>možnosť pracovať bez potreby zmeny účelu pobytu, resp. bez ohľadu na to, na aký účel majú udelený prechodný pobyt</i>)	69
1.8.5	Umožniť alternatívne preukazovanie spôsobilosti na vysokoškolské štúdium.....	70
1.8.6	Profesionalizovať a personálne posilniť administratívnu podporu zahraničných študentov	70
1.8.7	Vytvárať a aktualizovať už existujúce študijné programy v anglickom jazyku na všetkých troch stupňoch štúdia.....	70
1.8.8	Podporiť vytváranie spoločných študijných programov so zahraničnými VŠ.....	71
1.8.9	Upraviť webové stránky vysokých škôl tak, aby obsahovali prehľadnú ponuku možností a podmienok štúdia v anglickom (resp. v inom cudzom) jazyku.....	71
1.8.10	Prispôsobiť prijímacie konanie pre zahraničných študentov.....	72
1.8.11	Zabezpečiť dostupnosť administratívnej podpory a poradenských služieb pre uchádzačov o štúdium a študentov zo zahraničia v anglickom jazyku	72
1.8.12	Sprístupniť všetky potrebné informácie o vysokej škole v angličtine	72
1.8.13	Zvýšiť zapojenie zahraničných študentov do spravovania vysokých škôl a ich súčastí	72
1.8.14	Udržiavať kontakt so zahraničnými absolventmi.....	73
1.9	Spoločné vzdelávanie vysokoškolákov	73
1.9.1	Ponúkať predmety v angličtine alebo inom cudzom jazyku aj študentom študijných programov v slovenskom jazyku.....	74
1.9.2	Podporiť učiteľov pri internacionalizácii kurikula	75
1.9.3	Podporiť jazykovú prípravu a interkultúrne vzdelávanie VŠ učiteľov a zároveň vyžadovať tieto zručnosti u novoprijímaných zamestnancov	75
1.9.4	Vytvoriť štipendijnú schému pre našich študentov na pokrytie poplatkov za štúdium študijného programu v cudzom jazyku	75
1.9.5	Vytvoriť sieť mentorov zahraničných študentov (<i>tzv. buddies</i>) z radov našich vysokoškolákov	76
1.9.6	Snažiť sa o reciprocitu v rámci bilaterálnych dohôd o výmene študentov tak, aby sa počet prichádzajúcich študentov na mobilitu približoval počtu vysielaných študentov	76
1.10	Zvýšenie počtu študentov VŠ, ktorí absolvujú mobilitu v zahraničí	76
1.10.1	Automaticky akceptovať kredity získané v rámci štúdia v zahraničí z predmetov, ktoré sú z odboru štúdia študenta, resp. z príbuzného odboru	77
1.10.2	Dofinancovať mobilné schémy cez finančnú podporu (štipendiá) pre študentov odchádzajúcich na akademickú mobilitu do zahraničia	78
1.10.3	Podporovať študentov pri príprave prihlášky na mobilitu	78
1.10.4	Efektívne pracovať so spätnou väzbou od študentov, ktorí absolvovali akademickú mobilitu	78
1.10.5	Podporovať študentov v absolvovaní stáží a iných rozvojových programov v zahraničí.....	79
1.10.6	Stimulovať rozvoj schopnosti študentov aktívne využívať angličtinu počas štúdia i všeobecne v živote.....	79
1.11	Zvýšiť internacionalizáciu doktorandského štúdia	79
1.11.1	Zvýšiť podiel zahraničných uchádzačov o PhD. na VŠ na Slovensku.....	80

1.11.2	Zvýšiť podiel PhD. programov, v rámci ktorých je dizertácia a obhajoba dizertácie v anglickom jazyku	81
1.11.3	Podporiť účasť VŠ na projektoch Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) COFUND	81
1.11.4	Podporiť internacionalizáciu doktorandských škôl	81
1.11.5	Vytvoriť grantovú schému na podporu celého štúdia PhD. na Slovensku v anglickom jazyku ..	82
1.11.6	Odbremeniť zahraničných doktorandov od administratívnej záťaže	82
1.11.7	Zvýšiť podiel doktorandov na akademických mobilitách	82
1.11.8	Podporiť doktorandov pri príprave administratívnych podkladov pre mobilitu	82
1.11.9	Zvýšiť aktívnu účasť doktorandov na kľúčových medzinárodných konferenciách/podujatiach ..	83
1.12	Zvýšiť mobilitu akademikov smerom na Slovensko a zo Slovenska	83
1.12.1	Vytvoriť na VŠ motivujúce a podnetné pracovné prostredie, ktoré bude atraktívne pre akademikov zo zahraničia	84
1.12.2	Uchádzať sa o HR Excellence in Research Award (HRS4R)	85
1.12.3	Zaviesť funkčné miesta profesorov a docentov nezávislé od titulov profesor a docent udelených na Slovensku na základe inauguračného a habilitačného konania.....	85
1.12.4	Zvýšiť počet vedcov a učiteľov, ktorí prídu na Slovensko v rámci mobilit.....	85
1.12.5	Zaviesť grantovú schému pre postdoktorandov zo zahraničia	86
1.12.6	Odbremeniť prichádzajúcich akademikov od administratívnej záťaže	87
1.12.7	Zvýšiť možnosť zahraničných vedcov počas pobytu učiť na VŠ	87
1.12.8	Umožniť zahraničným akademikom viesť záverečné práce.....	87
1.12.9	Vytvoriť podmienky na zvýšenie účasti našich akademikov na mobilitách a pobytoch v zahraničí	87
1.12.10	Vytvoriť podmienky na zvýšenie počtu našich vedcov, ktorí sa zúčastnia na Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowship	88
1.12.11	Zamestnávať prioritne absolventov PhD. z iných VŠ, respektíve so skúsenosťou zo zahraničia či z praxe	88
1.12.12	Vytvoriť podmienky na aktívnu účasť postdoktorandov a VŠ vedecko/umelecko-pedagogických zamestnancov na kľúčových medzinárodných konferenciách a kľúčových medzinárodných profesijných podujatiach	89
1.13	Zvýšenie zapojenia vedcov do medzinárodných výskumných projektov	89
1.13.1	Zhodnotiť doterajšie nástroje komunikácie Národného kontaktného bodu vo veci európskych grantových schém	90
1.13.2	Dobudovať kapacity pre prípravu a realizáciu projektov	91
1.13.3	Podporiť účasť vedcov na podávaní projektov na šírenie excelentnosti	92
1.13.4	Zvýšiť motiváciu vedeckých pracovníkov zúčastňovať sa na projektoch Horizont Europe a iných prestížnych medzinárodných projektoch.....	93
1.13.5	Zvýšiť podporu účasti na žiadostiach o ERC granty	93
1.13.6	Vytvoriť „slovenský“ ERC grant ako novú grantovú schému v rámci APVV	94
2	Obsah a forma vzdelávania.....	96
2.1	Štátne kurikulá smerujúce k celistvému rozvoju osobnosti a rešpektujúce potreby každého učiaceho sa	96
2.1.1	Vytvoriť integrované kurikulum vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve s dôrazom na holistický rozvoj detí a kontinuitu kurikula pre deti do 3 rokov (ISCED 01) a deti od 3 do 6 rokov (ISCED 02)	97
2.1.2	Vytvoriť kvalitatívne nové štátne kurikulum pre primárne vzdelávanie (ISCED1)	97
2.1.3	Vytvoriť kvalitatívne nové štátne kurikulum pre nižšie stredné vzdelávanie (ISCED 2)	99
2.1.4	Začleniť výstupné štandardy z jednotlivých vzdelávacích oblastí pri ukončení primárneho vzdelávania (ISCED1) a nižšieho stredného vzdelania (ISCED2) do štátnych vzdelávacích programov ...	100
2.1.5	Definovať vzdelávacie štandardy všeobecno-vzdelávacieho modulu (základný stupeň) realizovaného počas 1. roka stredoškolského štúdia	100

2.1.6	Definovať štátne kurikulum pre moduly mierne pokročilý a pokročilý v akademicky orientovanej strednej škole (gymnázium)	101
2.1.7	Definovať štátne kurikulum v profesijne orientovaných moduloch mierne pokročilý a pokročilý na stredných odborných školách	102
2.1.8	Definovať profesijné štandardy v moduloch začiatočník v profesijne orientovaných vzdelávacích programoch	102
2.1.9	Začleniť výstupné štandardy pri ukončovaní ISCED3	103
2.1.10	Definovať a začleniť do štátnych vzdelávacích programov štandardy pri ukončovaní profesijne orientovaných programov stredných škôl (nematuritné smery)	104
2.2	Stratégie výučby a učebné zdroje podporujúce aktívne učenie sa a individualizáciu vzdelávania	104
2.2.1	V rámci štátnych vzdelávacích programov vytvoriť súbor metodických usmernení na výučbu jednotlivých vzdelávacích oblastí tak, aby podporovali učenie sa všetkých detí a žiakov	105
2.2.2	Podporiť učiteľov v aktívnom využívaní Centrálného úložiska digitálneho edukačného obsahu	105
2.2.3	Do školských vzdelávacích programov zahrnúť k jednotlivým vzdelávacím oblastiam opis výučbových stratégií, ktoré budú priamo reflektovať vzdelávacie potreby všetkých detí a žiakov	106
2.2.4	Podporiť vytváranie podnetného a funkčného prostredia na učenie sa	106
2.2.5	Podporiť výučbu realizovanú vo vyučovacích jednotkách zlučujúcich viac vyučovacích hodín vytvorením podmienok v štátnych vzdelávacích programoch a v organizácii výučby v školách	106
2.2.6	Organizáciu výučby v základných školách rozdeliť na dva hlavné bloky s cieľom rozvoja vedomostí a zručností, aj zabezpečenia systémovej podpory učiacim sa podľa ich aktuálnych potrieb a tiež na podporu rozvoja talentov	107
2.2.7	Podporiť tvorbu učebníc pre všetky vzdelávacie oblasti, predmety a stupne vzdelávania ako výsledok pedagogického výskumu (od návrhu po jeho overenie)	108
2.2.8	Zabezpečiť dostupnosť učebníc a učebných zdrojov pre všetkých žiakov a školy vytvorením regionálnych knižníc učebníc, online verziami v Centrálnom úložisku digitálneho edukačného obsahu (vrátane verzií pre žiakov so zmyslovými postihnutiami) všetkých dostupných učebníc	108
2.2.9	Podporiť školy vo využívaní digitálnych technológií v procese výučby	108
2.2.10	Pedagogické inovácie v oblasti učebných zdrojov alebo stratégií výučby zavádzať formou experimentálneho overovania, ktoré bude prepojené s pedagogickým výskumom	109
2.3	Systém hodnotenia zameraný na priebežnú spätnú väzbu	109
2.3.1	Vytvoriť kritériá a indikátory hodnotenia výstupov vzdelávania ako súčasť štátnych vzdelávacích programov pre základné a stredné školy (pre ISCED 1, 2, 3)	110
2.3.2	Vytvoriť a prijať nový metodický pokyn na overovanie vedomostí, zručností a kompetencií a hodnotenie žiakov	111
2.3.3	Nahradiť klasifikáciu v primárnom vzdelávaní (ISCED 1) formatívnym hodnotením a záverečným slovným hodnotením	111
2.3.4	Posilniť formatívne hodnotenie a variabilitu overovania vedomostí, zručností a kompetencií na 2. stupni škôl a v stredných školách	112
2.3.5	V školských vzdelávacích programoch pomenovať stratégie hodnotenia vo vzťahu k definovaným cieľom vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích oblastiach (ZŠ) a predmetoch (SŠ)	112
2.3.6	Vytvoriť kritériá pre sebahodnotenie a vzájomné hodnotenie žiakov a žiačok pre jednotlivé vzdelávacie oblasti (ZŠ) a predmety (SŠ)	113
2.4	Certifikácia pri ukončovaní stupňa vzdelávania a systematický monitoring výsledkov vzdelávania	113
2.4.1	Definovať výstupné štandardy pri ukončovaní ISCED1, ISCED2, ISCED3	114
2.4.2	Vytvoriť testovú batériu relevantnú k výstupným štandardom pre ISCED1, ISCED2, ISCED3	115
2.4.3	Nahradiť plošné testovanie T5 testovaním na úrovni školy overujúcim výstupné štandardy ISCED1	115
2.4.4	Nahradiť plošné testovanie T9 testovaním na úrovni školy overujúcim výstupné štandardy ISCED2	116
2.4.5	Upraviť maturitné skúšky v externej aj v internej časti	116

2.4.6	Zaviesť pravidelnú evaluáciu štátnych vzdelávacích programov formou externého testovania na reprezentatívnej vzorke žiakov	117
2.4.7	Zaviesť priebežné monitorovanie kvality školských vzdelávacích programov formou autoevaluácie na úrovni školy	118
2.5	Skvalitnenie vzdelávania na VŠ	118
2.5.1	Vytvárať a rozvíjať Centrá pre rozvoj pedagogických zručností VŠ učiteľov a doktorandov (<i>ďalej len CRPZ</i>)	119
2.5.2	Uskutočniť revíziu predmetov, ich náplne, očakávaných výstupov, personálneho zabezpečenia výučby a kreditovej dotácie v rámci študijného programu.....	120
2.5.3	Motivovať učiteľov k skvalitňovaniu svojej výučby.....	121
2.5.4	Zriadiť tzv. <i>programové rady</i> na VŠ ako nástroj skvalitňovania a úpravy jednotlivých študijných programov.....	122
2.5.5	Podporovať vytváranie učebných materiálov a ich sprístupnenie v rámci VŠ komunity v súlade s princípom otvoreného vzdelávania	122
2.5.6	Vytvoriť otvorený a flexibilný systém ponuky štúdia, ktorý umožní študentom špecializovať sa cez výber predmetov z iných fakúlt VŠ alebo iných VŠ.....	123
2.5.7	Integrovať viac praxe a na prax orientovaného vzdelávania na VŠ	123
2.5.8	Zaviesť viac priebežného hodnotenia kvality výučby študentmi	123
2.5.9	Podporovať organizáciu udeľovania cien pre vynikajúcich VŠ učiteľov (tzv. <i>teaching awards</i>) ako nástroj podpory inovácií vo vzdelávaní	124
2.5.10	Vytvoriť celoštátnu platformu spolupráce Centier pre rozvoj pedagogických zručností učiteľov (CRPZ).....	124
2.6	Viac prakticky orientovaného štúdia na VŠ.....	125
2.6.1	Podporiť vznik a rozvoj prakticky orientovaných študijných programov vo forme profesijných bakalárskych programov.....	126
2.6.2	Integrovať viac na prax orientovanej výučby a praxe do akademických študijných programov	127
2.6.3	Zjednodušiť vytváranie interdisciplinárnych študijných programov	128
2.6.4	Podporiť tvorbu personálnych kapacít na VŠ na sprostredkovanie a organizovanie praxe.....	129
2.6.5	Zatraktívniť podmienky odmeňovania vyučujúcich bez doktorátu, aby VŠ dokázali prilákať aj ľudí z praxe.....	129
2.6.6	Rozšíriť zoznam posudzovateľov SAAVŠ o odborníkov z praxe	130
2.6.7	Investovať do vybudovania alebo modernizácie infraštruktúry potrebnej na realizáciu prakticky orientovaného vzdelávania.....	130
2.6.8	Podporiť popularizáciu profesijne orientovaných bakalárskych programov cez kvalitne pripravenú komunikačnú kampaň na celonárodnej úrovni	130
2.6.9	Začať systematicky pracovať s potenciálom absolventov VŠ	131
2.7	Rozvoj akademickej a výskumnej etiky na VŠ	131
2.7.1	Oboznámiť študentov s pravidlami akademickej a výskumnej etiky a vzdelávať ich v základoch akademickeho písania už na začiatku štúdia na VŠ, ideálne v prvom semestri.....	133
2.7.2	Zaviesť jednotné inštitucionálne vzdelávanie učiteľov o problematike plagiátorstva a pravidlách akademickej a výskumnej etiky	133
2.7.3	Zrevidovať a aktualizovať disciplinárne poriadky fakúlt/VŠ tak, aby vytvárali funkčnú platformu na riešenie priestupkov proti akademickej etike	134
2.7.4	Vytvoriť etický kódex pre zamestnancov a študentov VŠ na úrovni jednotlivých VŠ	134
2.7.5	Zriadiť inštitút ombudsmana pre akademicкую etiku	135
2.7.6	Systematicky zbierať dáta o plagiátorstve a iných formách priestupkov proti akademickej a výskumnej etike na celoštátnej úrovni	136
2.7.7	Systematicky budovať databázu všetkých písomných prác študentov (záverečných aj seminárnych prác), ktorú by školy následne museli využívať pri kontrole originality všetkých odovzdávaných prác študentov.....	136
2.7.8	Znížiť počet predmetov kontaktnej výučby a prehodnotiť počet, rozsah a pridanú hodnotu požadovaných študijných výstupov	136

2.7.9	Prijať legislatívnu úpravu, ktorá by umožňovala odnímať tituly pri podvodnom vypracovaní bakalárskych, magisterských, rigorózných, doktorandských a habilitačných prác a pri získaní profesúry na základe plagiovaných publikácií, či publikácií založených na manipulovaných dátach.....	137
2.7.10	Vypracovať návrh legislatívy, ktorá by postavila mimo zákona a efektívne riešila rozšírený jav vypracovávanía písomných prác (seminárnych či záverečných) na zákazku (tzv. <i>contract cheating</i>)	138
3	Individualizovaná podpora učiacich sa.....	139
3.1	Rozvoj potenciálu všetkých učiacich sa a rešpektovanie rozmanitosti ich vzdelávacích potrieb.....	139
3.1.1	Vytvoriť Stratégiu rozvoja inkluzívneho vzdelávania v rámci širokého participatívneho procesu so zapojením relevantných aktérov	140
3.1.2	Zaviesť princíp zohľadňovania jedinečných vzdelávacích potrieb každého učiaceho sa prostredníctvom individualizácie a podpory vo vzdelávaní	140
3.1.3	Zvýšiť pripravenosť pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve na individualizáciu pedagogického prístupu a na zabezpečovanie podpory vo vzdelávaní	141
3.1.4	Upraviť vzdelávacie štandardy, formy a metódy vyučovania, ako aj spôsoby hodnotenia tak, aby bol umožnený individualizovaný postup detí a žiakov pri rozvíjaní kľúčových kompetencií	141
3.1.5	Zmeniť definíciu dieťaťa a žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a študenta so špecifickými potrebami.....	141
3.1.6	Zaviesť nárok dieťaťa, žiaka a študenta so špeciálnymi vzdelávacími potrebami na bezplatné poskytovanie podporných opatrení vo vzdelávaní.....	142
3.2	Diagnostika zameraná na identifikáciu potenciálu, prekážok pri učení a nastavenie podpory	142
3.2.1	Realizovať audit poradenských zariadení, zameraný na rozsah a kvalitu používaných diagnostických nástrojov, metód a postupov a odbornú spôsobilosť zamestnancov poradenských zariadení využívať ich	143
3.2.2	Definovať štandardy diagnostického procesu (procedurálne, personálne, časové, materiálne), realizovaného poradenskými zariadeniami a odbornými zamestnancami v školách a vysokoškolských poradenských pracoviskách.....	143
3.2.3	Posilniť využívanie záverov pedagogickej diagnostiky a diagnostiky, realizovanej odbornými zamestnancami v školách pri nastavovaní podporných opatrení	144
3.2.4	Zabezpečiť dostupnosť vhodných diagnostických nástrojov a testových batérií v súlade s cieľmi diagnostického procesu, zameraného na komplexné posúdenie potenciálu detí, žiakov a študentov a nastavenie podporných opatrení.....	144
3.2.5	Posilniť kompetencie a spôsobilosť odborných zamestnancov v školách a zamestnancov vysokoškolských poradenských pracovísk a poradenských zariadení v používaní diagnostických nástrojov	145
3.2.6	Zabezpečiť dostatočné personálne kapacity poradenských zariadení, škôl a vysokoškolských poradenských pracovísk v súlade s požiadavkami na proces a výstupy diagnostiky	145
3.3	Kvalitné a nárokovateľné podporné opatrenia vo vzdelávaní	146
3.3.1	Definovať širokú paletu podporných opatrení, zameraných na prekonávanie prekážok pri učení a v prístupe k vzdelávaniu v MŠ, ZŠ a SŠ, členených podľa úrovni potrebnej podpory	147
3.3.2	Zabezpečiť stabilné a nárokovateľné financovanie podporných opatrení v materských, základných a stredných školách.....	150
3.3.3	Zaviesť poskytovanie podporných opatrení do praxe	150
3.3.4	Rozšírenie možností podpory vo vzdelávaní na úrovni MŠ, ZŠ a SŠ o tie opatrenia a služby, ktoré v súčasnom systéme absentujú.....	151
3.3.5	Podporiť prechod detí a žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami na vyššie stupne vzdelávania a na trh práce prostredníctvom tranzitívnych plánov	152
3.3.6	Definovať podporné opatrenia na úrovni vysokých škôl.....	152
3.3.7	Zabezpečiť adekvátne a nárokovateľné financovanie podporných opatrení na úrovni vysokých škôl.....	153
3.4	Dostatočné personálne kapacity na realizáciu podporných opatrení.....	154
3.4.1	Posilniť personálne kapacity materských, základných a stredných škôl (vrátane špeciálnych škôl) na poskytovanie podporných opatrení.....	155
3.4.2	Vytvoriť model tímovej spolupráce pri poskytovaní podporných opatrení v základných a stredných školách prostredníctvom činnosti podporných tímov v školách	156

3.4.3	Podporiť pozíciu pomocného vychovávateľa v školách a školských zariadeniach	156
3.4.4	Zaviesť pozíciu školskej zdravotnej sestry v školách	157
3.4.5	Jasne definovať rolu pedagogického asistenta, ktorá by mala spočívať v podpore iného pedagogického zamestnanca pri vzdelávaní detí a žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami	157
3.4.6	Jasne definovať úlohu školských špeciálnych pedagógov a odborných zamestnancov v oblasti spolupráce s učiteľmi pri vytváraní inkluzívneho školského prostredia	158
3.4.7	Zabezpečiť dostatok kvalifikovaných odborníkov	158
3.4.8	Podporiť vznik a rozvoj vysokoškolských poradenských pracovísk	158
3.4.9	Zabezpečiť kvalifikované poskytovanie podporných a poradenských služieb na vysokoškolských poradenských pracoviskách	159
3.5	Univerzálne prístupné prostredie na všetkých stupňoch vzdelávania	160
3.5.1	Vypracovať metodický pokyn na uplatňovanie princípov univerzálneho navrhovania a dizajnu na debarierizáciu existujúcich priestorov škôl a zaviesť povinnosť jeho uplatňovania pri využívaní verejných zdrojov	161
3.5.2	Navýšiť finančné zdroje vyčlenené na debarierizáciu regionálneho školstva a rozšíriť okruh možných žiadateľov	162
3.5.3	Zabezpečiť prístupnosť učebných materiálov, dostupnosť špeciálnych didaktických a kompenzačných pomôcok a asistenčných technológií na všetkých stupňoch vzdelávania	162
3.5.4	Stimulovať tvorbu univerzálneho akademického prostredia na vysokých školách	163
3.6	Kvalitná a dostupná externá podpora pre deti, žiakov, študentov, rodiny a školy	163
3.6.1	Zjednotiť systém zariadení výchovného poradenstva a prevencie	164
3.6.2	Zvýšiť personálne a materiálne kapacity poradenských zariadení prostredníctvom navýšenia celkového objemu zdrojov na ich činnosť a zefektívnenia ich financovania	165
3.6.3	Skvalitniť činnosť centier poradenstva a prevencie prostredníctvom zavedenia štandardov kvality (procedurálnych, personálnych, materiálnych)	166
3.6.4	Podporiť a posilniť úlohu poradenských zariadení v oblasti metodického vedenia, supervízie a vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov v školách a vysokoškolských poradenských pracoviskách	166
3.6.5	Zriadiť revízne pracovisko, ktorého úlohou bude preskúmať výstupy činnosti Centier poradenstva a prevencie	167
3.7	Podpora vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami v inkluzívnom vzdelávacom prostredí	167
3.7.1	Presunúť zriaďovateľskú pôsobnosť a kompetencie v oblasti špeciálneho školstva pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	168
3.7.2	Zaviesť zákonné právo dieťaťa a žiaka na vzdelávanie v spádovej materskej a základnej škole vo vekovo primeranej skupine svojich rovesníkov	169
3.7.3	Zrušiť obmedzenie počtu detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, vzdelávaných v jednej triede materskej školy	169
3.7.4	Zvýšiť prístupnosť zo špeciálneho do bežného prúdu vzdelávania prostredníctvom vypracovania metodických pokynov a usmernení a zabezpečenia finančnej podpory	170
3.7.5	Vytvoríť podmienky pre systematickú spoluprácu medzi špeciálnymi a bežnými školami	170
3.7.6	Zrevidovať výšku normatívneho príspevku, poskytovaného špeciálnym školám	171
3.7.7	Podporiť zlúčenie časti špeciálnych základných škôl s bežnými základnými školami	171
3.7.8	Podporiť transformáciu časti špeciálnych škôl na špecializované centrá poradenstva a prevencie	171
3.7.9	Umožniť dočasné vzdelávanie v špeciálnej škole pre žiakov s vysokou mierou podporných opatrení vo vzdelávaní	172
3.7.10	Zaviesť povinnosť pravidelného posudzovania potrebnej miery podpory vo vzdelávaní a vhodnosti zvolenej formy vzdelávania v prípade detí a žiakov so ŠVP, vzdelávaných v špeciálnych školách a triedach	172
3.7.11	Limitovať možnosti trvalého vzdelávania dieťaťa a žiaka so ŠVP v špeciálnej triede bežnej školy	172

3.7.12	Podporiť rekvifikáciu učiteľov zo špeciálnych škôl tak, aby mohli pôsobiť ako učители v školách hlavného vzdelávacieho prúdu	173
3.7.13	Podporiť profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov zo špeciálnych škôl v oblasti podpory detí, žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov v školách hlavného vzdelávacieho prúdu	173
3.8	Eliminácia segregácie rómskych detí a žiakov vo vzdelávaní	173
3.8.1	Vymedziť definíciu segregácie v školstve a vypracovať metodické pokyny na jej posudzovanie a odstraňovanie	174
3.8.2	Vytvoriť mechanizmus pravidelného monitorovania miery segregácie vo vzdelávaní	175
3.8.3	Zaviesť povinnosť pri stanovovaní školských obvodov predchádzať prehlbovaniu a reprodukciu priestorovej segregácie	176
3.8.4	Rozšíriť možnosti poskytovania príspevku na dopravu	176
3.8.5	Realizovať ciele prieskum diagnostických nástrojov, metód a postupov, využívaných poradenskými zariadeniami pri diagnostike ľahkého mentálneho postihnutia	176
3.8.6	Znížiť podiel detí z rómskych lokalít a detí z rodín, ohrozených chudobou, ktorým je nesprávne diagnostikované LMP, prostredníctvom zavedenia štandardov diagnostického procesu.....	177
3.8.7	Zaviesť nárokovateľné podporné opatrenia, ktoré budú zmiernovať prekážky pri učení a v prístupe k vzdelávaniu u detí a žiakov vyrastajúcich v prostredí sociálne vylúčených rómskych lokalít	178
3.8.8	Podporiť vytváranie inkluzívneho vzdelávacieho prostredia a odstraňovanie existujúcej segregácie v školách	178
3.8.9	Podporiť pilotné programy desegregácie na úrovni miest, obcí a mikroregiónov	179
3.8.10	Obmedziť možnosť vytvárať elokované pracoviská stredných škôl v blízkosti sociálne vylúčených lokalít	179
3.8.11	Zrušiť odstupňovanie štipendií na stredných školách podľa prospechu žiaka	180
3.8.12	Umožniť žiakom bez dosiahnutého nižšieho stredného vzdelania zapojiť sa do programov stredného odborného vzdelávania	180
4	Zlepšenie prípravy a rozvoja pedagogických, odborných a akademických zamestnancov	181
4.1	Vyššie platy ako nástroj zatraktívnenia učiteľského povolania	181
4.1.1	Zvýšiť platy pedagogickým a odborným zamestnancom v regionálnom školstve.....	181
4.1.2	Garantovať variabilnú zložku platu	182
4.1.3	Vytvoriť kritériá odmeňovania nadpriemerne kvalitnej práce	182
4.1.4	Zvýšiť platy VŠ pedagógom v programoch učiteľstva a iných pedagogických vied.....	182
4.2	Rozvoj didaktických zručností v rámci prípravy na učiteľstvo.....	183
4.2.1	Znížiť celkový počet vyučovaných predmetov za semester	183
4.2.2	Zvýšiť podiel výučby všeobecnej a odborovej didaktiky.....	184
4.2.3	Podporovať a motivovať vysokoškolských učiteľov k spolupráci so školskou praxou	185
4.2.4	Podporiť pôsobenie excelentných učiteľov z regionálneho školstva v študijných programoch učiteľstva	185
4.2.5	Zvýšiť podiel pedagogickej praxe a zvýšiť príspevok štátu na praxe.....	186
4.2.6	Skvalitniť reflexiu pedagogických praxí	186
4.2.7	Podporiť postavenie cvičných učiteľov a cvičných škôl.....	187
4.2.8	Podporiť osobnostný rozvoj (sociálno-psychologický výcvik) ako súčasť prípravy učiteľov.....	187
4.2.9	Podporovať výskum v didaktike a odborových didaktikách	187
4.3	Kvalitnejšia príprava na individualizovanú podporu učiacich sa v rámci programov učiteľstva a iných pedagogických vied	188
4.3.1	Zaviesť oblasť špeciálnej pedagogiky a inkluzívneho vzdelávania ako povinnú súčasť všetkých učiteľských programov	189
4.3.2	Vytvoriť príležitosti na zlepšovanie pripravenosti VŠ pedagógov v oblasti inkluzívneho vzdelávania.....	189
4.3.3	Posilniť aspekt individualizácie a poskytovania podpory vo vzdelávaní v profesijných štandardoch.....	190

4.3.4	V rámci pedagogických praxí sa zamerať aj na rozvoj zručností v individualizácii	190
4.3.5	Rozvíjať didaktiku slovenčiny ako druhého a/alebo cudzieho jazyka	190
4.3.6	Posilniť VŠ v možnostiach podieľať sa na profesijnom rozvoji v oblasti inklúzie súčasným učiteľom v regionálnom školstve.....	191
4.3.7	Podporiť a skvalitniť možnosti získania plnej kvalifikácie v špeciálnej pedagogike pre bežných učiteľov	191
4.3.8	Rozvíjať inkluzívne vzdelávanie v študijných programoch špeciálnej pedagogiky a pedagogického asistenta.....	191
4.4	Prispôsobenie programov učiteľstva novému modelu školy a kvalitatívne novému štátnemu kurikulu	192
4.4.1	Štruktúrovať študijné programy učiteľstva na štyri vzdelávacie úrovne vyplývajúce z nového modelu školy	192
4.4.2	Zabezpečiť odbornosť výučby v rámci nových študijných programov učiteľstva	193
4.4.3	V rámci pedagogických praxí sa zamerať na rozvoj kompetencií a medzipredmetových súvislostí	194
4.4.4	Posilniť aspekt rozvoja žiaducich kompetencií vo vzdelávaní v profesijných štandardoch	194
4.4.5	Posilniť VŠ v možnostiach poskytovať rozširujúce štúdium potrebné hlavne pre súčasných učiteľov 2. stupňa ZŠ	194
4.5	Kvalitnejšia príprava na učiteľstvo cez doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ).....	195
4.5.1	Obmedziť sieť poskytovateľov DPŠ len na fakulty VŠ realizujúce programy učiteľstva na 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia.....	195
4.5.2	DPŠ je potrebné obmedziť na učiteľstvo v ISCED 3 a v ISCED 2 len na niektoré predmety	196
4.5.3	Zabezpečiť dostatočný rozsah a kvalitu pedagogických praxí v rámci DPŠ	196
4.5.4	Zabezpečiť dostatočný rozsah a kvalitu výučby didaktiky a pokryť v príprave budúcich učiteľov oblasť individualizovanej podpory v programoch DPŠ	197
4.5.5	Podporiť väčšie zjednotenie programov DPŠ pre učiteľstvo profesijných predmetov	197
4.5.6	Zabezpečiť bezplatnosť DPŠ	197
4.6	Kvalitnejší profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov	198
4.6.1	Zrušiť príplatky za úspešné absolvovanie programu v rámci profesijného rozvoja.....	198
4.6.2	Podporiť profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov cez dopytovo orientované projekty so zjednodušeným spôsobom žiadania a vykazovania (tzv. šablónové projekty)	199
4.6.3	Cez štrukturálne fondy podporiť vytváranie Regionálnych sietí partnerských škôl (RSPŠ)	200
4.6.4	Zabezpečiť pre školy vyšší rozpočet na profesijný rozvoj.....	201
4.6.5	Programy profesijného rozvoja otvoriť ďalším poskytovateľom profesijného rozvoja	201
4.6.6	Posilniť VŠ v možnostiach poskytovať profesijný rozvoj.....	201
4.6.7	Vytvoriť integrovaný webový portál s ponukou programov profesijného rozvoja ako doplňujúceho nástroja kontroly ich kvality	202
4.6.8	Propagovať a vyškoliť učiteľov v používaní Centrálného úložiska digitálneho edukačného obsahu	202
4.6.9	Navýšiť počet dní na profesijný rozvoj	202
4.6.10	Zaviesť platené študijné voľno	203
4.7	Kvalitnejší kariérový systém pre pedagogických a odborných zamestnancov.....	203
4.7.1	Zrušiť podmienku prvej atestácie pre vedúcich pedagogických zamestnancov a uvádzajúcich pedagogických a odborných zamestnancov v rámci adaptačného vzdelávania.....	204
4.7.2	Skvalitniť proces overovania profesijných kompetencií pri atestáciách	204
4.7.3	Zrovnoprávniť rôzne atestačné organizácie	205
4.7.4	Aktualizovať profesijné štandardy	205
4.7.5	Posun v platovej triede za absolvovanie atestácie podmieniť výkonom špecializovaných činností	206

4.7.6	Vytvoríť kariérovú pozíciu cvičného učiteľa	206
4.7.7	Zaviesť pre Štátnu školskú inšpekciu novú funkciu overovať profesijné kompetencie pre pedagogických a odborných zamestnancov na podnet vedenia školy	206
4.8	Skvalitnenie prípravy doktorandov.....	207
4.8.1	Urobiť prijímanie na doktorandské štúdium viac otvorené a flexibilné	208
4.8.2	Zvýšiť internacionalizáciu doktorandského štúdia	208
4.8.3	Umožniť ukončovanie PhD. podľa aktuálnych publikačných zvyklostí daného odboru.....	209
4.8.4	Zvýšiť kvalitu supervízie školiteľmi	209
4.8.5	Podporiť vznik a rozvoj doktorandských škôl	210
4.8.6	Limitovať doktorandské štúdium len na získavanie nových vedomostí a zručností	211
4.8.7	Zjednodušiť realizáciu interdisciplinárneho doktorátu.....	211
4.8.8	Pripravovať doktorandov na zamestnanie sa (aj) mimo akademického prostredia	211
4.8.9	Umožniť päť rokov plne hradeného doktorandského štúdia.	212
4.8.10	Jasne definovať status doktorandov	212
4.9	Zlepšenie podmienok pre akademikov na VŠ a skvalitnenie ich výkonu	213
4.9.1	Zvýšiť atraktivitu povolania vedecko-pedagogických zamestnancov VŠ.....	215
4.9.2	Otvoriť výberové konania na vysokých školách	215
4.9.3	Zaviesť do kariérneho rastu rôznorodosť.....	217
4.9.4	Implementácia periodického hodnotenia tvorivej činnosti.....	218
4.9.5	Znížiť administratívnu záťaž a rozsah úloh akademikov.....	218
4.10	Zavedenie otvorenej vedy na Slovensku.....	218
4.10.1	Sprevádzkovať národný repozitár.....	219
4.10.2	Zabezpečiť možnosť pre akademikov na VŠ a vedeckých inštitúciách publikovanie v časopisoch s otvoreným prístupom.....	220
4.10.3	Motivovať ľudí, ktorí realizujú výskum, pracovať v režime otvorenej vedy	220
5	Riadenie a financovanie školstva	222
5.1	Zefektívnenie riadenia regionálneho školstva	222
5.1.1	Presunúť kompetencie a zdroje v oblasti vzdelávania z ministerstva vnútra na ministerstvo školstva a z okresných úradov na špecializovanú štátnu správu v školstve	225
5.1.2	Špecifikovať činnosti ministerstva školstva a funkčne prepojiť jeho organizačné zložky za účelom posilnenia tvorby politiky založenej na dátach	226
5.1.3	Prijať strategické, koncepčné a komunikačné opatrenia na rozvoj školstva	227
5.1.4	Zriadiť Strategickú jednotku pre koordináciu vzdelávacej a vednej politiky.....	228
5.1.5	Vytvoríť reprezentatívny konzultačný orgán pre rozvoj regionálneho školstva	229
5.1.6	Optimalizovať činnosti a reorganizovať štruktúru priamo riadených organizácií rezortu školstva.....	230
5.1.7	Spresniť kompetencie územnej samosprávy na výkon originálnych kompetencií a preneseného výkonu štátnej správy v školstve, odborne a personálne posilniť kapacity samospráv a zabezpečiť finančné krytie výkonu štátnej správy zo štátneho rozpočtu	232
5.2	Skvalitnenie riadenia škôl	232
5.2.1	Zmeniť kvalifikačné požiadavky na funkciu riaditeľa školy a umožniť variabilnú vnútornú štruktúru pedagogického a manažérskeho riadenia škôl.....	235
5.2.2	Vytvoríť pravidlá pre transparentný a kvalifikovaný výber riaditeľa školy.....	236
5.2.3	Zabezpečiť kvalitnú prípravu, ďalšie vzdelávanie a metodickú podporu vedúcim zamestnancom škôl	236
5.2.4	Vytvoríť podmienky na efektívne administratívno-prevádzkové riadenie škôl	237
5.2.5	Vyjasniť kompetencie a posilniť odborné kapacity zriaďovateľov pri riadení škôl	237
5.3	Primerané a adresné financovanie škôl a školských zariadení	238
5.3.1	Vyčíslíť reálne náklady na činnosť škôl a školských zariadení v regionálnom školstve.....	240

5.3.2	Prehodnotiť vzorec výpočtu a pravidiel alokácie zdrojov v rámci normatívneho financovania	241
5.3.3	Prehodnotiť nastavenie vybraných príspevkov v rámci nenormatívneho financovania a zaviesť nové príspevky.....	242
5.3.4	Upraviť súčasný systém financovania ranej starostlivosti a predprimárneho vzdelávania a zaviesť ucelený systém financovania vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve	243
5.3.5	Zaviesť nový systém financovania nárokovateľných podporných opatrení.....	244
5.3.6	Zmeniť systém financovania špeciálnych škôl	245
5.3.7	Upraviť systém financovania poradenských zariadení	245
5.3.8	Posilniť financovanie inovácií v regionálnom školstve.....	246
5.3.9	Zvyšovať celkový objem verejných výdavkov na vzdelávanie	246
5.4	Optimalizovaná sieť škôl.....	247
5.4.1	Zadefinovať parametre optimálnej školskej siete	249
5.4.2	Spresniť kritériá, pravidlá a mechanizmy regulácie školskej siete	251
5.4.3	Zaviesť podporné a finančné stimuly na optimalizáciu siete	252
5.5	Efektívne využívanie prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).....	252
5.5.1	Zabezpečiť implementačnú stratégiu operačných programov	254
5.5.2	Znížiť administratívnu záťaž pri implementácii projektov financovaných z EŠIF a extenzívnejšie využívať tzv. šablónové projekty	255
5.5.3	Umožniť financovanie projektov Horizont Európa zo štrukturálnych fondov.....	255
5.5.4	Zabezpečiť dostatočný počet odborných hodnotiteľov a zvýšiť transparentnosť procesu hodnotenia.....	255
5.5.5	Zosúladiť vykonávanie kontrol vo vzťahu k implementácii projektov z EŠIF	256
5.5.6	Vytvoriť projektové kancelárie pre asistenciu pri príprave projektov a realizovať vzdelávacie aktivity pre žiadateľov a prijímateľov.....	256
5.5.7	Zabezpečiť doplnkové finančné prostriedky k získanej podpore EŠIF na výskumnú infraštruktúru.....	257
5.5.8	Aktualizovať Stratégiu výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR na podporu excelentného výskumu	257
5.5.9	Zabezpečiť financovanie výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji z národných zdrojov	257
5.5.10	Zabezpečiť, aby vedci boli rovnocennými partnermi v projektoch akademického a podnikateľského sektora z EŠIF	257
5.5.11	Obmedziť využívanie inštitútu národných projektov.....	258
5.6	Skvalitnenie systému hodnotenia kvality VŠ	258
5.6.1	Internacionalizovať výkonnú radu SAA VŠ a zvýšiť dôraz na skúsenosti s posudzovaním vnútorných systémov kvality a kvality pedagogického procesu	259
5.6.2	Zabezpečiť lepšie prepojenie VŠ vzdelávania s praxou cez rozšírenie potenciálnych posudzovateľov	259
5.6.3	Zabezpečiť rôznorodosť a nezávislosť pracovných skupín	260
5.6.4	Zabezpečiť jednotnosť v rámci posudzovania vysokých škôl	260
5.6.5	Sústrediť sa na rozvoj ľudských zdrojov SAA VŠ	261
5.6.6	Vnímať dôležitosť študentov v rámci posudzovania vnútorného systému kvality vzdelávania a kvality študijných programov	261
5.6.7	Posudzovať implementáciu vnútorného systému kvality	262
5.7	Zefektívnenie riadenia vysokých škôl	262
5.7.1	Pravidelne pripravovať, prehodnocovať a komunikovať stratégiu rozvoja vysokého školstva a vedy	264
5.7.2	Diferencovať riadenie vysokých škôl podľa typu vlastníctva a zjednodušiť zákon o VŠ.....	264
5.7.3	Zjednodušiť riadiace štruktúry verejných vysokých škôl.....	264
5.7.4	Posilniť pozíciu rektora v riadení verejných vysokých škôl	265

5.7.5	Zabezpečiť silnejšie prepojenie správnej rady s VŠ prostredím	266
5.7.6	Zvýšiť vnútornú integráciu VŠ	267
5.7.7	Odbremeniť rektora od prevádzkových úloh a profesionalizovať prácu kvestorov/tajomníkov	268
5.7.8	Zaviesť možnosti vzdelávania manažérov VŠ.....	268
5.7.9	Zaviesť ocenenie Manažér roka v školstve a vede	269

ÚVOD

Nezisková organizácia MESA10 spustila v roku 2016 iniciatívu **To dá rozum** s cieľom definovať príčiny súčasného nepriaznivého stavu školstva na Slovensku a navrhnúť v ňom systémové zmeny. V októbri 2019 publikovala [Analýzu zistení o stave školstva na Slovensku](#), v ktorej prezentovala kľúčové problémy, ich príčiny, súvislosti a dopady deliace nás od želaného stavu vo vzdelávaní a vysokoškolskej vede. Analýza bola založená na rozsiahlom kvalitatívnom a kvantitatívnom prieskume s viac ako 650 účastníkmi rozhovorov a 15-tisíc respondentmi dotazníkového prieskumu z oblasti školstva a tiež z radov zamestnávateľov.

Ako odpoveď na zistené problémy a ich príčiny prinášame **Odporúčania pre skvalitnenie školstva na Slovensku** od materských až po vysoké školy vrátane vedeckej a umeleckej činnosti na vysokých školách. Odporúčania na zmeny vychádzajú aj z **príkladov dobrej praxe** vo vzdelávaní na Slovensku, ktoré sme identifikovali počas kvalitatívneho prieskumu, a ktoré sa podarilo zozbierať **od takmer stovky ich realizátorov cez webstránku To dá rozum**. Príklady sú dôkazom toho, že aj napriek nepriaznivému stavu školstva ako celku mnohé školy, mimovládne organizácie a ďalšie inštitúcie už aj dnes prinášajú inovácie a pozitívne zmeny pre deti, žiakov, študentov, učiteľov a ostatných zamestnancov škôl. Zdrojom pre formulovanie prezentovaných odporúčaní boli aj **príklady dobrej praxe zo zahraničia**. Ich zber sme realizovali počas študijných návštev vo viacerých krajinách pri početných konzultáciách s odborníkmi z rôznych medzinárodných inštitúcií (napríklad OECD, EUA, EURASHE, ENQA), ako aj štúdiom **analýz vzdelávacích politík** v jednotlivých témach v medzinárodnom kontexte.

Odporúčania pre skvalitnenie školstva na Slovensku vychádzajú z troch princípov. Prvým je zvýšenie **kvality vzdelávania** na všetkých stupňoch, od materských až po vysoké školy, vrátane **vedy** na vysokých školách. Druhým je zabezpečenie **rovnosti príležitostí** pre všetky deti, žiakov a študentov, ktorí čelia v prístupe ku vzdelávaniu rôznym prekážkam z dôvodu ich zdravotného či sociálneho znevýhodnenia. Tretím je dôraz na to, aby **sa deti, žiaci, študenti, ako aj učitelia** a ďalší zamestnanci **cítili v školách dobre**, učili sa a pracovali v príjemnom prostredí a pozitívnej atmosfére.

Odporúčania sa usilujú o **komplexnú zmenu vzdelávania a vysokoškolskej vedy na Slovensku**. Keďže jednotlivé odporúčania na seba úzko nadväzujú, nedajú sa realizovať len vo forme „kozmetických“ úprav existujúceho systému. Pri ich formulovaní sme vychádzali z toho, že všetkým aktérom v školstve je v prvom rade potrebné poskytovať dostatočnú podporu. Až potom môžeme očakávať, že bude možné zavádzať zmeny do praxe. Zlepšovanie školstva na Slovensku vnímame ako **systematický a permanentný proces**. Po príprave a zavedení akejkoľvek zmeny je vždy potrebné dôsledne vyhodnocovať jej dopady a na základe toho navrhovať úpravy a zavádzať ďalšie zlepšenia.

Navrhované zmeny sú usporiadané **do piatich oblastí naprieč celým systémom vzdelávania**, teda od ranej starostlivosti až po vysoké školy a VŠ vedu:

1. Priestupný, otvorený a flexibilný model vzdelávania
2. Obsah vzdelávania, stratégie výučby a hodnotenia
3. Individualizovaná podpora učiacich sa
4. Zlepšenie prípravy a rozvoja pedagogických, odborných a akademických zamestnancov
5. Efektívne riadené a financované školstvo

Pred samotnými odporúčaniami bola sformulovaná **vízia vzdelávania**, ktorá pomenováva želaný stav kvalitného školstva a vedy na Slovensku. Táto vízia predstavovala základné východisko pre nastavenie Analýzy zistení o stave školstva na Slovensku a napokon aj predkladaných odporúčaní na komplexné zmeny vo vzdelávacom systéme.

Odporúčania predkladáme **ako podnet na ďalšiu odbornú a verejnú diskusiu**. Pri väčšine z nich sú uvedení zodpovední aktéri a navrhované zdroje financovania. Pri časti odporúčaní, ktoré sú podrobnejšie rozpracované na iných miestach, je uvedený číselný

odkaz pre čitateľa a informácie o zodpovedných aktéroch a financovaní sú uvedené pri odporúčaní, ktoré danú tému podrobnejšie rozpracúva. Časť odporúčaní predstavuje **návrhy pre rôznych aktérov vo vzdelávaní** (napríklad pre školy), ako je odporúčané potrebné zmeny zavádzať a realizovať.

Sme si vedomí, že implementácia niektorých odporúčaní si bude vyžadovať **dlhšie časové obdobie, veľa úsilia, ľudských i finančných zdrojov**. Viaceré odporúčania si vyžadujú vypracovanie detailnejších analýz, auditov, cielených prieskumov a štúdií uskutočniteľnosti. Tieto a ďalšie potrebné úlohy by mali realizovať tvorcovia politik v prípade, že si naše návrhy osvoja. Rovnako bude ich úlohou zabezpečiť potrebné finančné prostriedky na premyslené zavádzanie zmien. **Časť zdrojov** by mali tvoriť prostriedky zo štátneho rozpočtu. Časť zmien, v počiatočnej fáze najmä vo forme pilotných projektov, môže byť financovaná aj **zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ**, ktoré v rokoch 2021 – 2027 budú predstavovať významný objem dostupných financií. Aj z tohto dôvodu v poslednej časti dokumentu navrhujeme viaceré odporúčania na zlepšenie ich čerpania v previazanosti na reformné ciele. Napokon časť zdrojov na realizáciu potrebných zmien možno získať aj rôznymi optimalizačnými opatreniami, ktoré vo svojich odporúčaníach taktiež pomenúvame. Bez ohľadu na pôvod nevyhnutných zdrojov na financovanie zmien je však predpoklad, že ich investovanie sa nám mnohonásobne vráti.

V neposlednom rade by sme sa chceli **poďakovať mnohým ľuďom**, ktorí s nami tieto odporúčania počas ich tvorby konzultovali a prispeli tak svojimi cennými radami a usmerneniami k ich výslednej podobe. Za akékoľvek chyby a nepresnosti však zostávame zodpovední my ako autori. Zároveň sa tešíme na ďalšie diskusie, pripomienky a návrhy.

Tím projektu To dá rozum

VÍZIA VZDELÁVANIA NA SLOVENSKU

Slovensko...

je v roku 2040 vďaka novému systému vzdelávania atraktívna, sebavedomá a inovatívna krajina, ktorá si cení každého človeka a prosperuje vďaka investovaniu do ľudského potenciálu. Je dobre spravovaným štátom poskytujúcim kvalitné služby orientované na potreby svojich obyvateľov. Slovensko je aktívne prepojené so svetom a charakterizované udržateľným ekonomickým rastom, ktorý zabezpečuje vysokú životnú úroveň.

Vzdelanie...

je dôležitou spoločenskou hodnotou, ktorá prispieva k tomu, že na Slovensku žijú spokojní a šťastní ľudia. Vzdelanie umožňuje jednotlivcom realizovať sa a spoločnosti prináša prosperitu a súdržnosť. Členov spoločnosti vedie k tvoreniu férových pravidiel, inovatívnych a etických riešení a k preberaniu zodpovednosti za vlastný život. Vzdelávanie rešpektuje a oceňuje odlišnosti, vychádza z potrieb a záujmov učiacich sa a vďaka podpore šitej na mieru ich motivuje k neustálemu zlepšovaniu sa. Vzdelávanie je kvalitnou a dostupnou verejnou službou.

Štát...

garantuje rovný prístup ku kvalitnému vzdelaniu. V podobe základného vzdelávacieho štandardu ho od raného detstva zaručuje všetkým jednotlivcom a zároveň podporuje rozmanité formy ďalšieho vzdelávania. Štát kontroluje kvalitu poskytovania, zbiera a vyhodnocuje dáta a na ich základe stimuluje verejnú diskusiu o nastavení a smerovaní vzdelávania, vedy a výskumu.

Vzdelávací systém...

je efektívne riadený vďaka jednoduchým a zrozumiteľným pravidlám, transparentnému rozhodovaniu a etickému správaniu sa všetkých aktérov. Jednotlivé vzdelávacie stupne sú otvorené, flexibilné a prístupné. Po absolvovaní základného štandardu majú učitelia sa k dispozícii širokú paletu ďalších vzdelávacích programov. Vzdelávací systém vychádza z toho, že človek sa učí celý život a môže aktívne spoluvytvárať dynamicky sa meniaci svet okolo seba.

Obsah vzdelávania...

je vymedzený tak, aby učiacim sa umožnil celistvý rozvoj. Popri nadobudnutí dôležitých vedomostí a rozvinutí potrebných gramotností kultivuje aj ich osobnosť, podporuje zdravý životný štýl, aktívne občianstvo a etické správanie.

Vzdelávacie prostredie...

je každé miesto, na ktorom prebieha cieľavedomé učenie sa a bádanie naprieč disciplínami, v súvislostiach, s porozumením a pre život. Vzdelávacie prostredia majú rôzne podoby a umožňujú učenie sa rôznorodými formami. Učitelia/ky a ďalší odborníci/čky, ktorí v nich pôsobia, iniciujú spoluprácu s rodinami pre naplnenie najlepšieho záujmu detí a nadobudnutie vzdelávacieho štandardu. Učitelia sa postupne preberajú zodpovednosť za svoju vzdelávacu, profesijnú a životnú dráhu. Nadobudnutie základného štandardu umožňuje pokračovať v ďalšom štúdiu, nadobudnúť kvalifikáciu a profesijne sa uplatniť.

Učitelia sa...

sú podporovaní v tom, aby sa rozvíjali po celý život a podnetné vzdelávacie prostredia posilňujú ich vnútornú motiváciu neustále sa zdokonaľovať. Učitelia sa majú právo aj reálne možnosti spolurozhodovať o obsahu a spôsoboch svojho učenia, ktoré zohľadňuje ich potreby a záujmy. Učitelia sa je poskytovaná mnohoraká pomoc a podpora, vďaka ktorej aktívne vyhľadávajú a využívajú rôzne vzdelávacie príležitosti.

Učítelia/ky...

sú zanietení, kvalifikovaní a oceňovaní profesionáli/ky, ktorí vedia rozpoznať vlohy učiacich sa a ovládajú širokú škálu metód, z ktorých v spolupráci s ďalšími odborníkmi/čkami vedia pre každého vybrať tú optimálnu. Učítelia/ky majú aktívny kontakt s najnovšími vedeckými poznatkami a učiacich sa rôzneho veku zapájajú do interaktívneho bádania, experimentovania a objavovania nových poznatkov a súvislostí.

ZHRNUTIA ODPORÚČANÍ

Oblasť 1: Priestupný, otvorený a flexibilný model vzdelávania

Všetky deti by mali vstupovať do školy z rovnakej štartovacej čiary, aby mohli spolu so svojimi spolužiakmi postupovať plynule na vyššie stupne vzdelávania bez rizika uviaznutia v slepej uličke a mali tak šancu plne rozvinúť svoj potenciál. Preto odporúčame **vytvoriť integrovaný a pre všetkých dostupný systém vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve** (ďalej VSRD). Tento systém by mal garantovať rozmanité podporné služby pre všetky deti a ich rodiny od narodenia až po nástup do školy. Zároveň navrhujeme postupné zavedenie **právneho nároku na miesto v programe VSRD** pre všetky deti od 3 rokov. Odporúčame tiež, aby bol systém VSRD riadený z ministerstva školstva a upravený novým zákonom. Navrhujeme otvorenie **materských škôl všetkým deťom od pol roka až po nástup do školy a postupnú transformáciu detských jasí na materské školy**. Dôležitým odporúčaním je aj **vytvoriť dostupnú sieť poskytovateľov včasnej podpory** pre všetky deti so zdravotným či sociálnym znevýhodnením a ich rodiny. Poskytovanie podpory by malo prebiehať najmä v rodinnom prostredí.

V integrovanom systéme VSRD má byť dôraz kladený na individualizovanú podporu a včasnú intervenciu. Preto je dôležité zabezpečiť podmienky **pre kvalitné priebežné diagnostikovanie a cielené stimulovanie rozvoja detí a plošné depistážne vyšetrenie školskej spôsobilosti** všetkých päťročných detí. Odporúčame, aby vstup do školy bol určený výhradne vekom dieťaťa, od čoho sa odvíja aj návrh **zrušiť v strednodobom horizonte možnosť odkladu povinnej školskej dochádzky**. V školách je zároveň nutné vytvoriť podmienky pre lepšiu adaptáciu detí, odstrániť tlak na výkon a prax opakovania ročníkov.

Navrhujeme vytvoriť kvalitatívne nové štátne kurikulum pre primárne vzdelávanie a **5-ročný prvý stupeň základnej školy (ISCED1)**, ktorý bude rozdelený na 2 moduly. V prvom trojročnom module majú žiaci získať dostatok času na adaptáciu a čo najväčší priestor na rozvoj jazykových a komunikačných zručností, čitateľskej gramotnosti, ako aj stratégií učenia sa pri rešpektovaní ich individuálneho tempa. Ďalšie dva roky majú vytvárať priestor pre postupný prechod žiakov na vyšší stupeň vzdelávania.

Na základných školách by mali byť vytvorené také podmienky na vzdelávanie, aby nebol dôvod pre vytváranie akýchkoľvek paralelných vzdelávacích dráh. Preto odporúčame **zmenu štátneho kurikula aj pre nižšie stredné vzdelávanie (ISCED2)**, v ktorom bude posilnený výber z rôznych vzdelávacích obsahov tak, aby každý žiak mohol objavovať a rozvíjať svoje silné stránky. S podporou kariérového poradcu má počas základnej školy zároveň smerovať k výberu takej strednej školy, ktorá bude zodpovedať jeho schopnostiam a záujmom.

Každý žiak má mať možnosť pokračovať v štúdiu na strednej škole. Preto navrhujeme, aby aj žiaci, ktorí pri ukončení základnej školy neuspeli v testovaní zameranom na overenie výstupných štandardov vzdelávacieho stupňa ISCED2, mohli pokračovať v nematuritnom štúdiu na akejkoľvek strednej škole. Aby si každý jednotliviec mohol zlepšiť šance získať maturitu, počíta sa s možnosťou opakovania **testovania kedykoľvek neskôr a vytvára sa aj príležitosť predĺžiť si štúdium na základnej škole o jeden rok navyše** formou dobrovoľného 10. ročníka.

Žiaden žiak by nemal opustiť brány strednej školy bez získania kvalifikácie. Túto požiadavku možno naplniť cez **inovovaný model stredného odborného vzdelávania**, v ktorom každý absolvent získava osvedčenie s určením konkrétneho stupňa kvalifikácie podľa Národného kvalifikačného rámca. Kurikulum maturitných odborov stredných odborných škôl aj gymnázií počíta s prípravou na vysokoškolské štúdium a s **postupnou profiláciou žiakov vďaka výberu predmetových modulov na stredne pokročilej**

a pokročilej úrovni. Väčšiu priestupnosť v stredoškolskom vzdelávaní má zabezpečiť **jeden rok spoločného všeobecného vzdelávania na všetkých maturitných odboroch**, počas ktorého žiak môže prehodnotiť svoj výber a prestúpiť na iný typ školy.

V súvislosti s celosvetovým trendom masifikácie vysokoškolského vzdelávania je potrebné zabezpečiť variabilnejšiu ponuku študijných programov, ktorá bude reagovať na potreby rozmanitejšej skupiny ľudí. Odporúčame **rozšíriť ponuku študijných programov o profesijne orientované bakalárske programy**, ktorých absolventi môžu nájsť uplatnenie na trhu práce bezprostredne po ukončení štúdia. Zároveň je potrebné **prepojiť na prax aj ostatné viac akademicky orientované programy**. Väčšia rozmanitosť študentskej populácie automaticky zvyšuje požiadavku **zlepšenia podpory študijnej úspešnosti na vysokej škole**, a to jednak vo vzťahu k celej populácii, ako aj k študentom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

Vysoké školy by sa tiež mali **významne internacionalizovať**, a to jednak v zmysle zvýšenia počtu študentov a zamestnancov na mobilityných pobytach, ako aj prilákaním a integráciou zahraničných študentov a akademikov do života školy. **Príchod zahraničných študentov a postdoktorandov** navrhujeme **finančne stimulovať cez štipendiá**. Je tiež potrebné, aby sa zvýšila účasť našich akademikov na medzinárodných projektoch zameraných na vedeckú a umeleckú činnosť, ako aj na zmeny vo vzdelávaní. Mala by sa podporiť **profesionalizácia služieb zahraničných oddelení VŠ**, ktoré majú na starosti internacionalizáciu. Je tiež potrebné stimulovať rozvoj **projektových centier**, ktoré pomôžu VŠ pri získavaní a administrovaní medzinárodných projektov. Bolo by tiež žiaduce, aby štát napríklad prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov **podporil projekty z Horizontu Europe**, ktoré získajú pozitívne hodnotenie európskych expertov.

Oblasť 2: Obsah vzdelávania, stratégie výučby a hodnotenia

Obsah vzdelávania by mal podporovať celistvý rozvoj osobnosti detí a žiakov, rozvíjať kritické myslenie, digitálne zručnosti, motiváciu k učeniu sa a k práci, schopnosť učiť sa v súvislostiach, či spolupracovať pri riešení problémov. Obsah učiva by mal byť zaujímavý a aktuálny. Súčasný obsah vzdelávania, rovnako ako preferované prístupy k výučbe a spôsoby overovania vzdelávacích výsledkov tieto požiadavky nespĺňajú. Spôsobuje to aj súčasné nastavenie štátnych vzdelávacích programov pre jednotlivé stupne vzdelávania, ktoré existujú vo viacerých verziách pre žiakov s rozmanitými potrebami. Navrhujeme preto **zjednotiť štátne kurikulum** pre jednotlivé vzdelávacie stupne tak, aby každý mohol cielene a systematicky rozvíjať svoj potenciál a aby boli rešpektované rozmanité vzdelávacie potreby žiakov. Pre napĺňanie týchto cieľov bude potrebné vytvoriť nové štátne vzdelávacie programy, ktoré okrem aktualizovaného obsahu a cieľov pomenujú aj odporúčané stratégie výučby a formy hodnotenia. Cieľom takejto úpravy je **poskytnúť učiteľom podporu pri zmene výučby** v jednotlivých vzdelávacích oblastiach na základnej škole a v predmetoch na strednej škole.

Okrem zmeny stratégií výučby tak, aby **podporovali aktívne učenie sa a individualizáciu vzdelávania**, je potrebná aj zmena hodnotenia žiakov. V oblasti primárneho vzdelávania odporúčame klásť dôraz na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a zmeniť stratégie výučby, aby umožňovali vyučovanie širších tematických celkoch vo väčších časových blokoch. Zároveň navrhujeme v tomto stupni **nahradiť klasifikáciu (známkovanie) opisnými formami hodnotenia**. Tým sa podporí nielen rozvoj vedomostí, ale najmä motivácia žiakov k štúdiu a osvojenie si efektívnych stratégií učenia sa. Na druhom stupni základnej školy navrhujeme podporovať rozvíjanie vedomostí, zručností a kompetencií v jednotlivých **vzdelávacích oblastiach pomocou širokého spektra metód výučby** a s dôrazom na priebežné, formatívne hodnotenie. Odporúčame, aby súčasťou vyučovacieho procesu bola podpora efektívneho využívania technológií. Na stredných školách navrhujeme pokračovať **v prehlbovaní poznania v jednotlivých**

predmetoch. Programy (maturitné aj nematuritné) by mali byť vytvorené tak, aby poskytovali žiakom dostatok možností na voľbu predmetov podľa svojej profilácie, ale aby zároveň rovnomerne rozvíjali prierezové aj odborné kompetencie.

Navrhujeme, aby inovácie vo výučbe a zdieľanie príkladov overenej praxe bolo podporené cez existujúci (online portál) Centrálnu úložisko digitálneho edukačného obsahu. Na ňom by mali byť zverejňované **učiteľmi vytvorené a recenzované praktické materiály k výučbe.** Odporúčame tiež, aby tvorba učebníc a učebných materiálov bola prepojená na výskum. Každá učebnica by mala byť overená v praxi a zahŕňať aj verzie prístupné pre žiakov so znevýhodnením, či s postihnutím. Navrhujeme, aby **učebnice boli schvaľované po recenznom konaní,** v ktorom ich posúdi expert z príslušného odboru poznania a taktiež odborový didaktik.

Na úrovni vysokých škôl odporúčame vytvoriť nástroje na **skvalitňovanie výučby a podporu akademickej a výskumnej etiky.** Odporúčanými nástrojmi sú častejšie **využívanie aktivizujúcich metód, pravidelná aktualizácia obsahu vzdelávania a prepájanie teoretických poznatkov s kontextom praxe.** Štúdium by mala zatriktívniť aj navrhovaná **internacionalizácia kurikula** a väčšie využitie angličtiny vo výučbe, ktoré by malo viesť aj k zvýšeniu počtu zahraničných študentov na našich vysokých školách. Výraznejšiu podporu si vyžaduje aj **účasť našich vysokoškolákov na mobilitách v zahraničí,** na ktorú by im školy mohli vytvárať priestor cez integráciu tzv. mobilitných okien do študijných programov.

Skvalitnenie výučby na vysokých školách by malo byť ústrednou úlohou **centier pre rozvoj pedagogických zručností,** ktoré by ich mali rozvíjať u doktorandov, ako aj VŠ učiteľov. VŠ učiteľom by mali pomáhať aj pri transformácii ich programov. Navrhujeme aj **revíziu organizácie jednotlivých študijných programov a znižovanie počtu predmetov a rozsahu kontaktnej výučby.** Odporúčame vznik **programových rád,** ktoré umožnia koordinovať **pohľady učiteľov, študentov a zástupcov praxe** na študijný program. Počas transformácie študijných programov by učители mali mať nižšie zaťaženie v iných úlohách a za transformáciu by mali byť finančne odmenení. Odporúčame tiež vytvoriť **ocenenie pre najlepších vysokoškolských učiteľov** na danej VŠ, ako aj na celoštátnej úrovni. Vzdelávanie na vysokých školách by malo byť viac prepojené na prax cez **rozšírenie rozsahu odbornej praxe a jej skvalitnenie.** Toto možno dosiahnuť dôrazom na jej výber tak, aby bola integrálnou súčasťou štúdia, jej monitoringom a vyhodnocovaním prínosov po jej ukončení. Školám tiež odporúčame intenzívnejšie zapájať do výučby odborníkov z praxe.

Dôležitým odporúčaním je zvýšiť **dodržiavanie akademickej etiky na vysokých školách študentmi, učiteľmi a vedeckými i umeleckými pracovníkmi.** Na tento účel je potrebné zaviesť rôzne preventívne, detekčné a sankčné mechanizmy proti podvádaniu, neetickému správaniu a iným akademickým prehrškám. Odovzdávaniu plagiatov by malo pomôcť predchádzať **kvalitné vzdelávanie študentov v akademickom písaní** už od začiatku štúdia. Pomôcť by malo tiež **rozšírenie Centrálného registra záverečných prác,** ktorý je využívaný **na kontrolu plagiatov,** o register **seminárnych prác** študentov, čo by uľahčilo učiteľom odhalenie plagiatov. Na dodržiavanie pravidiel akademickej a výskumnej etiky zo strany študentov aj učiteľov by mali dôsledne dohliadať **etické komisie vysokých škôl a na systémovej úrovni Národná etická komisia pre akademickú a výskumnú integritu.** Neodkladnou by sa mala stať príprava a schválenie **legislatívnej úpravy,** ktorá bude umožňovať **odnímať tituly získané podvodným spôsobom.** V prípade, že **Slovenská akreditačná agentúra** zistí, že vysoká škola **dlhodobo, i napriek upozorneniam, neimplementuje procesy na odhaľovanie porušovania akademickej etiky** odporúčame, **aby začala konanie** z vlastného podnetu a uložila VŠ opravné opatrenia.

Oblasť 3: Individualizovaná podpora učiacich sa

Vzdelávací systém by mal **rozpoznávať rozmanité vzdelávacie potreby, potenciál a záujmy** učiacich sa, reagovať na ne a v prípade potreby poskytnúť deťom, žiakom a študentom kvalitnú a „na mieru šitú“ podporu. Odporúčame preto zmeniť súčasný model delenia žiakov a študentov podľa zdravotného a sociálneho znevýhodnenia či nadania na **vertikálny model, založený na posúdení miery potrebnej podpory vo vzdelávaní** nevyhnutnej pre plnohodnotný **rozvoj potenciálu každého učiaceho sa**. Podpora vo vzdelávaní by mala byť dostupná **všetkým** deťom, žiakom a študentom v takej **miere, v akej ju potrebujú** a nemala by odrážať len prekážky pri učení na strane učiaceho sa (napríklad zdravotné znevýhodnenie), ale zohľadňovať aj bariéry v prístupe ku vzdelávaniu na strane konkrétnej školy (ako napríklad existenciu fyzických bariér či odlišnosť vyučovacieho jazyka od materinského jazyka dieťaťa).

Diagnostika vzdelávacích potrieb by mala smerovať **k včasnému zachyteniu rizikového vývinu a k nastaveniu účinnej podpory**. Odporúčame preto definovať **štandardy diagnostického procesu**, ktorý by mal slúžiť najmä na identifikovanie potenciálu učiaceho sa a existujúcich prekážok pri učení a umožňovať nastavenie podporných opatrení a služieb. Zároveň navrhujeme **výrazne posilniť personálne a materiálne kapacity poradenských zariadení** a podporiť využívanie záverov diagnostiky realizovanej odbornými zamestnancami v školách na nastavenie efektívnych učebných stratégií a podporných opatrení.

Podporné opatrenia vo vzdelávaní by mali byť **nárokovateľné pre každého**, kto ich potrebuje a školy by mali mať **garantované ich financovanie**. Navrhujeme preto vypracovať **katalóg podporných opatrení** v členení na **všeobecné, ciele a špecifické opatrenia**. Podporné opatrenia by zahŕňali napríklad posilnenie vyučovania niektorých predmetov, úpravy obsahu vzdelávania, špeciálno-pedagogickú podporu a intervencie, zvýšenú pedagogickú podporu cez asistenta učiteľa, či podporu pri sebaobslužných činnostiach zabezpečovanú pomocným vychovávateľom, ako aj nové podporné služby, ktoré v súčasnosti v školách chýbajú. Tieto opatrenia by mali byť **financované formou účelovo viazaného štátneho príspevku**, ktorý by bol určený pre materské, základné aj stredné školy vrátane špeciálnych škôl. Výška príspevku by bola stanovená na základe **normovanej finančnej náročnosti jednotlivých opatrení a bola by pre školy garantovaná**. V prípade vysokých škôl by financovanie prebiehalo analogicky, avšak z novozriadeného **Fondu na podporu sociálnej inklúzie na vysokých školách**.

Zavádzanie podporných opatrení si bude vyžadovať **posilnenie personálnych kapacít na všetkých stupňoch vzdelávania**. V regionálnom školstve preto navrhujeme, aby **každá škola zamestnávala školského špeciálneho pedagóga alebo odborného zamestnanca**. V prípade menších škôl by ich prítomnosť mala byť zabezpečená na základe zmluvy o spolupráci s poradenským zariadením alebo s inou školou. Na všetkých plnoorganizovaných základných a na stredných školách navrhujeme vytvoriť **podporné tímy** ako súčasť systému výchovného poradenstva a prevencie. Na vysokých školách odporúčame vybudovať **vysokoškolské poradenské pracoviská** ako ich organizačné zložky. Odborní zamestnanci v školách a poradenských pracoviskách na vysokých školách by okrem podpory detí, žiakov a študentov so špeciálnymi potrebami poskytovali tiež všeobecné podporné opatrenia **všetkým učiacim sa** (napríklad psychologické poradenstvo, primárnu prevenciu, kariérové poradenstvo). Poskytovať by mali aj **podporu učiteľom pri individualizácii vzdelávania** v rozmanitých skupinách. Zároveň odporúčame posilniť externú podporu pre deti, žiakov, študentov, rodičov a pre školy formou **jednotného systému poradenských zariadení**, ktoré by poskytovali kvalitné a dostupné služby v oblasti diagnostiky, poradenstva, prevencie a intervencie.

Všetky navrhované opatrenia si kladú za cieľ zvýšiť podiel detí a žiakov so špeciálnymi potrebami v bežných triedach a školách. Navrhujeme cielene **podporiť možnosti prestupu medzi špeciálnym a hlavným prúdom** vzdelávania prostredníctvom tzv. **tranzitívnych plánov pre žiakov**. Prestupy zo špeciálnej do bežnej školy by boli podporené formou **tranzitívnych príspevkov**, ktoré by kompenzovali výpadok zdrojov na žiaka pre špeciálnu školu a financovali poskytovanie poradenstva odborníkmi zo špeciálnych škôl pre učiteľov bežných škôl. Časť špeciálnych škôl navrhujeme **transformovať na poradenské zariadenia** a časť zlúčiť s bežnými základnými školami. Zároveň navrhujeme tiež významne **posilniť spoluprácu medzi bežnými a špeciálnymi školami** formou metodickej podpory učiteľov a odborných zamestnancov v školách hlavného vzdelávacieho prúdu a poskytovania ďalších podporných opatrení odborníkmi zo špeciálnych škôl. V odporúčaní tiež navrhujeme zaviesť konkrétne nástroje na **zníženie segregácie rómskych detí a žiakov** v školách a podporu ich vzdelávania v inkluzívnom prostredí zahŕňajúce ako podporné a preventívne, tak aj viaceré korekčné a sankčné mechanizmy.

Oblasť 4: Zlepšenie prípravy a rozvoja pedagogických, odborných a akademických zamestnancov

Na skvalitnenie práce pedagogických, odborných a akademických zamestnancov v prvom kroku navrhujeme zabezpečiť **atraktívne platové ohodnotenie**, ktoré nielen priláka, ale v školstve aj udrží šikovných a motivovaných ľudí. Zvýšenie odporúčame realizovať plošne cez základnú zložku mzdy tak, aby sa pomer medzi priemernou mzdou učiteľov a vysokoškolsky vzdelaných ľudí na Slovensku vyrovnal priemeru krajín OECD.

Učitelia vstupujúci do praxe by mali byť na výkon svojho povolania dostatočne pripravení. V rámci vysokoškolskej prípravy na učiteľstvo preto odporúčame rozšíriť a skvalitniť pedagogickú prax a výučbu všeobecnej a odborovej didaktiky tak, aby absolventi získali **nielen vedomosti o tom, čo vyučovať, ale najmä zručnosti, ako to učiť**. S týmto cieľom odporúčame zvýšiť podiel výučby všeobecnej a odborovej didaktiky v študijných programoch učiteľstva, ktorú by mali zabezpečovať VŠ učitelia s dostatočnou praxou v regionálnom školstve. Zároveň navrhujeme **zvýšiť podiel pedagogickej praxe**, ktorá by mala prebiehať najneskôr v treťom semestri štúdia, pričom študenti učiteľstva by si mali zažiť priamu vyučovaciu činnosť už v rámci 1. stupňa VŠ štúdia. Celkovo je potrebné **navýšiť dotáciu štátu na pedagogické praxe**, aby sa stali činnosti spojené s pedagogickými praxami atraktívnymi aj pre kvalitných cvičných učiteľov.

Budúcich učiteľov je potrebné pripraviť na potrebu **individualizácie vzdelávania, aby boli schopní reagovať na rozmanité potreby a charakteristiky detí a žiakov**. Odporúčame preto, aby si budúci učitelia osvojili zručnosti rozpoznávať vlohy a potreby učiacich sa, prispôbovať im svoj pedagogický prístup a spolupracovať s ďalšími odborníkmi pri zabezpečovaní adekvátnej podpory každému žiakovi. Za týmto účelom navrhujeme **zaviesť oblasť špeciálnej pedagogiky a inkluzívneho vzdelávania ako povinnú súčasť prípravy** v každom vysokoškolskom učiteľskom programe učiteľstva a iných pedagogických vied.

Možnosti kvalitného profesijného rozvoja by mali byť dobre dostupné aj pre učiteľov v praxi. V prípade pedagogických a odborných zamestnancov pôsobiach v regionálnom školstve preto odporúčame zabezpečiť **kvalitné, rozmanité a dostupné možnosti profesijného rozvoja**, aby sa rozvíjali v rozpoznávaní vlôh učiacich sa a v ovládaní širokej škály metód. Za týmto účelom odporúčame **umožniť všetkým školám uchádzať sa o projekty so zjednodušeným spôsobom žiadania a vykazovania (tzv. šablónové projekty)** financované zo štrukturálnych fondov. V oblasti skvalitňovania kariérového systému pedagogických a odborných zamestnancov navrhujeme **skvalitniť proces overovania profesijných kompetencií pri atestáciách**. Okrem obhajoby portfólia, ktoré by malo obsahovať súbor rôznych dôkazov preukazujúcich získanie relevantných

kompetencií stanovených v profesijných štandardoch, by overovanie kompetencií malo prebiehať aj cez nový nástroj - **hospitácie pri výkone pracovných činností zamestnanca**. Hospitácie by mohli vykonávať akreditovaní externí pedagogickí a odborní zamestnanci, pričom atestujúca organizácia by mala koordinovať celý proces hospitácií, čiže by mala aj dostávať zo štátneho rozpočtu príspevky na hradenie všetkých nákladov.

Pre prípravu doktorandov navrhujeme **podporiť vznik doktorandských škôl**, ktoré prevezmú časť úloh školiteľov ako napríklad rozvíjanie vedeckých zručností u študentov, ako aj generických zručností využiteľných aj mimo VŠ či vedeckých pracovísk. Navrhujeme, aby doktorandi mali **systematickejšiu podporu od svojich školiteľov**, čo by malo byť **kodifikované v spoločnej zmluve** medzi doktorandom, školiteľom a doktorandskou školou.

Pri VŠ vedeckých a umelecko-pedagogických zamestnancoch navrhujeme, aby sa plat **odborných asistentov priblížil platu v národnom hospodárstve pre ľudí s 3. stupňom VŠ vzdelania**. Zároveň **nástupný plat po doktoráte** by mal byť **v čistom príjme vyšší ako bolo doktorandské štipendium**. Prvá zmluva po doktoráte by mala byť uzatvorená aspoň na tri roky, čím by sa vytvoril časový priestor na zistenie kompatibility medzi zamestnancom a školou. Navrhujeme tiež **zrušiť vedecko-pedagogické tituly profesorov a docentov a plne ich nahradiť funkčnými miestami**, ktoré budú odzrkadľovať **aktuálnu výkonnosť uchádzača** vo vedeckej, umeleckej, či pedagogickej oblasti. **Výberové konania** by mali byť zverejňované **v angličtine** na medzinárodných portáloch a realizované komisiou **s aspoň polovicou zahraničných posudzovateľov**. Polovica zahraničných posudzovateľov by bola potrebná aj pri predĺžení zmluvy. Odporúča sa tiež zavedenie **princípu otvorenej vedy a vzdelávania**.

Oblasť 5: Efektívne riadené a financované školstvo

Naše školy potrebujú kvalitné riadenie. Na úrovni regionálneho školstva preto odporúčame **zmeniť kvalifikačné požiadavky na riaditeľov**, aby sa nimi mohli stať ľudia schopní nielen zabezpečovať chod škôl, ale aj skvalitňovať podmienky na výučbu, efektívne riadiť tím a delegovať svoje povinnosti. Riaditelia majú byť schopní **sformulovať dlhodobé ciele rozvoja školy** a spoločne s učiteľmi, odbornými zamestnancami, žiakmi, rodičmi a zriaďovateľom ich v praxi aj naplňovať. Na to je potrebné riaditeľov odbremeniť od prevádzkových povinností, poskytnúť im kvalitnú prípravu a vytvoriť pre nich širokú ponuku vzdelávacích programov.

Školy na všetkých stupňoch regionálneho školstva potrebujú **dostupnú metodickú a organizačnú podporu** zo strany zriaďovateľov, samosprávy a štátnej správy. Odporúčame preto spresniť kompetencie zriaďovateľov škôl a odborne i personálne posilniť kapacity obcí, miest a samosprávnych krajov pri riadení školstva. V oblasti štátnej správy navrhujeme **presunúť kompetencie v oblasti vzdelávania z ministerstva vnútra späť na ministerstvo školstva** a z okresných úradov na špecializovanú štátnu správu v školstve. Na jej útvarech odporúčame vykonať audit činností a posilniť kapacity na metodické usmerňovanie škôl.

Celé školstvo má byť riadené strategicky, opatrenia majú byť postavené na dátach, analýzach a skúsenostiach zo škôl. Navrhujeme preto zriadiť **Strategickú jednotku pre koordináciu vzdelávacej a vednej politiky** pri ministerstve školstva, posilniť postavenie a kapacity Inštitútu vzdelávacej politiky a **zriadiť konzultačný orgán** združujúci profesijné, stavovské a záujmové organizácie v regionálnom školstve. Odporúčame tiež optimalizovať činnosti a **reorganizovať štruktúru priamo riadených organizácií rezortu**. Ministerstvo školstva potrebuje zefektívniť svoje informačné systémy, zjednotiť spôsob zberu a spracovania dát a zlepšiť komunikáciu vo vzťahu k školám, odbornej a širokej verejnosti.

Na úrovni vysokých škôl odporúčame umožniť nastavenie **vnútornej štruktúry podľa charakteristík danej VŠ a riadenia súkromných VŠ podľa ich potrieb**. Na **verejných VŠ** navrhujeme **zjednodušiť riadenie** vytvorením jedného akademického orgánu, ktorý by vznikol zlúčením vedeckej rady a akademického senátu. **Odporúčame tiež posilniť pozíciu rektora**, ktorý by uzatváral všetky pracovné zmluvy, či zúčastňoval sa výberov profesorov a docentov. Mal by tiež **uzatvárať výkonovú zmluvu s dekanom**, pričom **neplnenie** tejto zmluvy by **po schválení v akademickom senáte VŠ** bolo **dôvodom na odvolanie dekana**. Navrhujeme sa tiež **posilnenie správnej rady**, ktorá by spolu so zástupcami senátu hľadala a vyberala kandidátov a následne vyberala rektora. Správna rada by mala byť **zložená z nominantov senátu a Strategickkej jednotky pre koordináciu vzdelávacej a vednej politiky**, resp. MŠVVaŠ SR. **Podporné a prevádzkové aktivity** by mali byť **centralizované a kvestor by ich mal strategicky riadiť** na celej VŠ vrátane jej súčastí.

Financovanie vzdelávania a vedy má byť **primerané, spravodlivé a adresné**. Odporúčame prehodnotiť poskytovanie prostriedkov materským, základným a stredným školám tak, aby boli na jednotlivých **stupňoch vzdelávania primerane dostupné**, ale aby sa zároveň **zvyšovala odbornosť výučby a efektívnosť školskej siete**. Navrhujeme výrazne investovať do podporných služieb pre žiakov a do profesijného rozvoja učiteľov. Platy pedagogických a odborných zamestnancov by sa mali naďalej zvyšovať tak, aby dosiahli priemer vysokoškolsky vzdelaných ľudí. **Celkový objem výdavkov vynakladaných na vzdelávanie a vedu má na Slovensku dosiahnuť aspoň priemer krajín EÚ**. Zároveň je potrebné zabezpečiť, aby bolo financovanie naviazané na jasne definované ciele vzdelávacej a vednej politiky a aby boli jednotlivé opatrenia pravidelne monitorované a vyhodnocované.

Pri verejných VŠ odporúčame vnieť prostredníctvom **výkonových zmlúv medzi VŠ a MŠVVaŠ SR predvídateľnosť, stabilitu a možnosť rôzneho profilovania sa vysokých škôl**. Financovanie by tiež malo **podnecovať k spolupráci vo vzdelávaní, vedeckej a umeleckej činnosti** naprieč disciplínami. Výkonové zmluvy by mali nadväzovať na dlhodobý zámer vysokého školstva. Navrhujeme **vytvoriť novú grantovú schému v rámci APVV** pre pedagogický výskum a výskum v oblasti vzdelávacích a vedných politík. Cieľom je poskytnúť **zdroje na analyzovanie dopadov zmien v školstve a umožnenie systematickej tvorby politík**.

Na Slovensko v rokoch 2021 - 2027 prídu opäť **stovky miliónov eur zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF)**. Tieto by mohli byť **základným zdrojom pre rozbehnutie veľkej časti navrhovaných zmien**. Je preto potrebné maximalizovať ich cielené využitie hneď od začiatku podpory, tzn. januára 2021 prostredníctvom vypracovania **Implementačnej stratégie operačných programov**. Mala by byť naviazaná **na ciele reformy školstva** a obsahovať záväzok **kontrahovania najmenej polovice finančných prostriedkov** alokovaných na ľudské zdroje a výskum a inovácie **do polovice finančného rámca (2024)**. Za účelom zvýšenia čerpania finančných zdrojov a zlepšenia implementácie projektov odporúčame **znižovať administratívnu záťaž** a extenzívnejšie využívať **tzv. šablónové projekty** so zjednodušenou formou žiadania a vykazovania. Tie by mali nahradiť v súčasnosti využívané národné projekty, ktorých využívanie by malo byť minimalizované. Pre zabezpečenie dostatočného počtu kvalitných hodnotiteľov projektov odporúčame tiež **zvýšiť transparentnosť procesu hodnotenia** prizvaním mimovládnych organizácií, ktoré môžu pomôcť pri nastavení procesov a následne ich monitorovať a informovať verejnosť. Navrhujeme tiež vytvoriť podmienky pre využívanie zahraničných hodnotiteľov projektov. V oblasti výskumu **je potrebné zabezpečiť komplementaritu zdrojov zo štátneho rozpočtu a z EŠIF**. A to ako pri financovaní prevádzky infraštruktúry zakúpenej z EŠIF, tak aj pri financovaní výskumu Bratislavského kraja, ktorý nemá nárok na rovnaké zdroje ako zvyšok Slovenska. Pri aktualizácii **Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR** navrhujeme jej nastavenie tak, aby z EŠIF **bolo možné podporiť excelentný výskum naprieč rôznymi oblasťami** dôležitými pre rozvoj Slovenska, ako sú vzdelávanie, či

sociálna súdržnosť. Je tiež kľúčové, aby pri podpore výskumu realizovaného s praxou **boli vedci rovnocenným partnerom podnikateľského sektora** a mohli plne profitovať zo zdrojov určených na výskumnú časť projektov.

1 PRIESTUPNÝ, OTVORENÝ A FLEXIBILNÝ MODEL VZDELÁVANIA

1.1 Nový model vzdelávania

Vzdelávanie má byť kvalitnou a dostupnou verejnou službou, ktorá má všetkým ľuďom bez výnimky umožniť viesť dôstojný a zmysluplný život. Túto víziu možno naplniť len za predpokladu, že vzdelávací systém bude dostatočne flexibilný a dokáže reagovať na rozmanité potreby učiacich sa skôr, ako ustrnú v slepej uličke, odkiaľ nie je možné postupovať k vyšším stupňom vzdelávania. Flexibilný a otvorený vzdelávací systém zároveň vytvára priestor pre slobodnú voľbu vzdelávacej dráhy, ktorá má vyústiť do možnosti vykonávať prácu uspokojujúcu potreby jednotlivcov i spoločnosti. Vzdelávací systém na Slovensku sa v súčasnosti nedokáže tejto vízii priblížiť, a to z viacerých dôvodov. Jedným z tých najzásadnejších je tendencia zavádzať skôr vyrovnávacie než preventívne opatrenia, ktoré sú nákladné, a nie vždy účinné (napr. nulté ročníky, kurzy druhošancového vzdelávania a pod.)¹. Slabá dostupnosť programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve², zaradovanie detí do nultých ročníkov³ či prúdu špeciálneho vzdelávania⁴, prax opakovania ročníkov v začiatku školskej dochádzky,⁵ to všetko sú zreteľné signály nerešpektovania princípu rovnakého štartu vo vzdelávaní. Dôsledkom týchto pochybení je postupné prehĺbovanie sociálnych nerovností v spoločnosti, ktoré sa prejavuje v nízkej vzdelanostnej úrovni niektorých skupín obyvateľstva⁶ a vysokej miere ich nezamestnanosti. Slabá priestupnosť vzdelávacieho systému sa prejavuje aj v príliš skorej diferenciacii vzdelávacích dráh, v dôsledku ktorej nemalá skupina žiakov a žiačok robí rozhodnutie o svojej budúcnosti už vo veku 11 rokov a zostáva uzamknutá v prúde akademického vzdelávania až do dospelosti⁷. Hoci je systém na svojej horizontálnej i vertikálnej úrovni relatívne priestupný, priestupnosť sa netýka tých, ktorí počas štúdia dosahovali slabšie vzdelávacie výsledky.⁸ Tí síce môžu využiť možnosti druhošancového vzdelávania, avšak ich šance na získanie kvalifikácie sú veľmi nízke.⁹ Problém slabšej vertikálnej priestupnosti vzdelávacieho systému sa však týka aj časti tých, ktorým sa v

¹ VANČÍKOVÁ, K. 2019. Možnosti návratu do vzdelávania a získania kvalifikácie sú pre menej úspešných žiakov obmedzené. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/339728002jh0a/>

² VANČÍKOVÁ, K. 2019. Dostupnosť kvalitnej inštitucionálnej ranej starostlivosti je skôr témou rodičov ako štátu. Je to problém? In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/19072315410001jkm1/>

³ VANČÍKOVÁ, K. 2019. Časť detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia začína školu v nultých ročníkoch. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/346990003rm1a/>

⁴ HAPALOVÁ, M. Takmer polovica detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa vzdeláva v špeciálnom prúde vzdelávania. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/320406001mj1a/>

⁵ VANČÍKOVÁ, K. 2019. Sklamania a zlyhania prežívajú žiaci už na začiatku vzdelávacej dráhy. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/348332001wm1a/>

⁶ VANČÍKOVÁ, K. 2019. Úroveň dosiahnutého stredoškolského vzdelania je v skupine žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia výrazne nižšia ako v ostatnej populácii. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/339728002jh0a/>

⁷ VANČÍKOVÁ, K. 2019. S rozdeľovaním žiakov do vzdelávacích dráh začíname priskoro. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/326561002cw0a/>

⁸ FAZEKAŠ, M., MYTNA KUREKOVÁ, L. 2016. *A Skills beyond School Review of the Slovak Republic*, OECD Reviews of Vocational Education and Training, OECD Publishing, Paris. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264233348-en>

⁹ VANČÍKOVÁ, K. 2019. Možnosti návratu do vzdelávania a získania kvalifikácie sú pre menej úspešných žiakov obmedzené. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/339730002oo0a/>

škole darilo lepšie, avšak vybrali si dráhu odborného vzdelávania. Tí síce môžu získať maturitu, a teda aj vstupenku do vysokého školstva, avšak narážajú na bariéru v podobe úzkeho výberu prakticky orientovaných študijných programov. Otvorenie VŠ štúdia začiatkom tohto tisícročia širšej skupine študentov nebolo totiž na Slovensku sprevádzané potrebnou diverzifikáciou vysokých škôl, v dôsledku čoho vysoké školy dodnes ponúkajú najmä akademicky orientované štúdium. Problémom je tiež súčasná prax dizajnovania programov tak, aby magisterské či inžinierske programy predstavovali nadstavbu bakalárskych¹. To vyústilo do existencie množstva bakalárskych programov, ktoré samy osebe nezvyšujú šance absolventa na lepšie uplatnenie sa na trhu práce². Takýto systém akoby nepočítal so skupinou ľudí, ktorí majú potrebu rozvíjať sa v rámci svojej profesie, avšak nemajú ambíciu, alebo prostriedky, zotrvať v štúdiu na VŠ päť či dokonca šesť rokov. Štruktúra programov na VŠ teda nepočíta s rozmanitosťou potrieb potenciálnych uchádzačov³.

Ciel: Transformovať model vzdelávania tak, aby vytvoril príležitosť pre všetkých učiacich sa napredovať, naplňovať svoj potenciál, neustále zvyšovať dosiahnuté vzdelanie, a tým aj svoje šance na plnohodnotný život a profesijné uplatnenie.

¹ LUKÁČ, S., HALL, R. 2019. Na magisterské či inžinierske programy pokračujú takmer všetci absolventi bakalárskeho štúdia. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/401026001im1a/>

² LUKÁČ, S., HALL, R. 2019. Študenti po bakalárovi pokračujú v štúdiu, pretože bakalárske vzdelanie takmer nikto neakceptuje. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/401066001ui1a/>

³ VANČÍKOVÁ, K. 2019. Nepripravenosť absolventov stredných škôl na vysokoškolské štúdium je relatívna. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/339730002oo0a/>

Návrh odporúčaní ku skvalitneniu školstva

Odporúčania:**1.1.1 Zlepšiť dostupnosť kvalitných programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve a zabezpečiť tak vstup do školského vzdelávania z rovnakej štartovacej čiary**

Je mimoriadne dôležité, aby všetky deti vstupovali do školského vzdelávania z rovnakej štartovacej čiary. Tým sa zvyšujú ich šance postupovať plynule na vyššie stupne vzdelávania spolu so svojimi rovesníkmi bez rizika ustrnutia v slepej uličke. Preto je dôležité zabezpečiť dostupnosť variabilných programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (ďalej VSRD), ktoré budú reagovať na rozmanité potreby detí a ich rodín. Najmä vo vzťahu k deťom so zdravotným znevýhodnením a deťom, ktoré žijú v riziku chudoby je nutné zabezpečiť prístup k programom rozvoja detí do 3 rokov, ktoré sú základným predpokladom ich úspešného predprimárneho, ako i neskoršieho vzdelávania. Kvalitný, integrovaný a pre všetkých dostupný systém VSRD je základným kameňom spravodlivého a prístupného vzdelávacieho systému (viac v odporúčaní 1.1.2).

1.1.2 Zabezpečiť plynulý prechod do školy a podmienky na úspešné vzdelávanie prostredníctvom novej koncepcie primárneho stupňa vzdelávania

Desaťročná povinná školská dochádzka sa začína vstupom do základnej školy. Príklady z rôznych krajín ukazujú, že predlžovanie primárneho vzdelávania má pozitívny vplyv na neskoršie učenie sa. Opatrenie je preto zamerané na predĺženie primárneho vzdelávania na 5 rokov a súčasne na jeho rozdelenie na dva moduly. Prvý modul základnej školy má končiť po prvých troch rokoch, v rámci ktorých sa kladie dôraz na schopnosť učiť sa, čitateľskú gramotnosť a vôľové schopnosti (motivácia k učeniu a k práci, vytrvalosť), ale aj na rozvoj vedomostí, zručností a kompetencií vo vzdelávacích oblastiach. Prvé tri roky vytvárajú teda priestor na adaptáciu na školské vzdelávanie a rozvíjanie predpokladov na ďalšie štúdium. Druhý modul v trvaní dvoch rokov vytvára príležitosť pripraviť na plynulý prechod na 2. stupeň základných škôl a na postupnú zmenu metód a foriem výučby a hodnotenia. Súčasne sa naďalej kladie dôraz na celistvý rozvoj osobnosti dieťaťa, rozvíjajú sa u žiakov vedomosti, zručnosti a kompetencie vo všetkých vzdelávacích oblastiach, a osvojujú si princípy poznávania a utvárania poznania. Aj počas tohto obdobia sa kladie dôraz na podporu motivácie k učeniu a stratégií učenia sa. Je potrebné, aby žiaci na primárnom stupni vzdelávania neboli pod tlakom hodnotenia výkonov a polročných či ročných hodnotení vo vzťahu k plneniu vzdelávacích štandardov. Odporúča sa preto realizovať priebežnú kontrolu plnenia cieľov medzi prvým a druhým modulom. Stupeň vzdelania ISCED1 získava žiak po absolvovaní druhého modulu (teda po piatich rokoch školskej dochádzky), a to na základe interného (školou realizovaného) overenia úrovne osvojenia si vedomostí, zručností a kompetencií, viažucich sa k tomuto stupňu vzdelávania. Overenie kompetencií v ISCED1 môže žiak absolvovať aj viackrát. V prípade, že žiak nenaplní požiadavky viažuce sa k stupňu ISCED1, pokračuje v štúdiu v treťom module základnej školy a vstupuje do nižšieho stredného vzdelávania (ISCED2). Úspešné ukončenie vzdelávacieho stupňa ISCED 2 je však podmienené splnením požiadaviek nižšieho stupňa ISCED 1 (viac v odporúčaní 2.1.2 a 2.1.3). K realizácii uvedených zmien je potrebné vykonať legislatívnu zmenu Zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a Vyhlášky č. 320/2008 Z.z. o základnej škole.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR

Financovanie: štátny rozpočet

1.1.3 Vytvoriť príležitosť na absolvovanie nižšieho stredného vzdelania v škole, ktoré vytvára príležitosť pre všetkých učiacich sa úspešne pokračovať v štúdiu na strednej škole

V novom modeli základnej školy dochádza k skráteniu 2. stupňa na 4 roky s jedným modulom, v rámci ktorého sa plnia ciele kurikula ISCED2. Počas tohto obdobia majú všetci žiaci získať priestor na rozvoj vedomostí, zručností a kompetencií v rámci vzdelávacích oblastí tak, aby vychádzali zo základnej školy pripravení na štúdium na strednej škole. Podstatou tohto stupňa vzdelávania je učenie sa do hĺbky a vo vzájomných súvislostiach. Medzi prioritné metódy výučby majú patriť bádateľské aktivity v prírodných aj spoločenských vedách, experimentovanie realizované žiakmi, či metódy a techniky dramatickej výchovy. Spôsob učenia má byť volený tak, aby žiaci mali možnosť osvojiť si procesy spojené s utváraním poznatkov v jednotlivých vzdelávacích oblastiach (viac v odporúčaní 2.2). Dôležitou súčasťou kurikula je podpora vôľových vlastností (motivácia a vytrvalosť v učení sa). 2. stupeň základnej školy sa ukončuje absolvovaním testovania, v rámci ktorého sa overia požiadavky na ukončenie nižšieho stredného vzdelania (ISCED2) (viac v odporúčaní 2.4). Vyžaduje sa legislatívna zmena Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Vyhláška č. 320/2008 Z. z. o základnej škole, a vytvorenie novej Vyhlášky o ukončovaní základnej školy)

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR

Financovanie: štátny rozpočet

1.1.4 Vytvoriť príležitosť na zlepšenie pripravenosti na štúdium na strednej škole

Počas vzdelávania na základnej škole by sa všetkým žiakom malo dostávať individuálnej podpory (viac v odporúčaní 3). Ak aj napriek tomu žiak či žiačka nevládne požiadavky viažuce sa k vzdelávaciemu stupňu ISCED2 alebo sa necíti byť pripravený zo subjektívnych príčin pokračovať v stredoškolskom štúdiu, má možnosť zotrvať o 1 rok dlhšie v základnej škole. Toto opatrenie vytvára dobrovoľný 10. ročník, ktorý má za cieľ pomôcť žiakom v ďalšom štúdiu na strednej škole a naplniť si svoje ambície, avšak nezarátava sa do povinnej školskej dochádzky. V rámci 10. ročníka by mali žiaci mať tiež možnosť dočasne absolvovať stáže v stredných školách, alebo u zamestnávateľov s cieľom zistenia vlastných kariérnych preferencií. Obsah vzdelávania v tomto ročníku má zodpovedať potrebám žiaka a učenie by teda malo byť zamerané na nezvládnuté cieľové požiadavky alebo oblasti, ktoré chce žiak cielene rozvíjať. Vzdelávanie by malo mať charakter individuálneho vzdelávania (teda podľa individuálnych vzdelávacích programov), v ktorom je učiteľ sprievodcom žiaka pri jeho rozvoji. O organizácii vzdelávania žiaka v 10. ročníku rozhoduje riaditeľ zohľadňujúc potreby žiaka a podmienky školy (vymedzenie podielu priamej a nepriamej výučby, zaradenie žiaka do konkrétnej triedy na konkrétne hodiny a pod.). Učiteľom sa individuálna výučba bude zarátavať do úväzku priamej vyučovacej činnosti tak ako bežná vyučovacia hodina v triedach. Podmienkou je, že učiteľ môže vyučovať len tú vzdelávaciu oblasť, na ktorú získal kvalifikáciu (viac v odporúčaní 4.4). Je potrebné realizovať legislatívnu zmenu Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a Vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole. K úspešnému vytvoreniu 10. ročníka základnej školy je potrebné vytvoriť na úrovni štátu rámcové vzdelávacie štandardy, ich pilotné overenie a poskytnúť učiteľom potrebnú podporu na realizáciu individualizovaného vzdelávania formou nových metodických príručiek.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR

Financovanie: štrukturálne fondy, štátny rozpočet

1.1.5 Vytvoriť podmienky na výber vzdelávacej a profesijnej dráhy, ktorá bude zodpovedať schopnostiam a záujmom učiacich sa

V záujme prehĺbenia všeobecného poznania a zvýšenia horizontálnej priestupnosti vzdelávacieho systému sa odporúča zjednotenie obsahu vzdelávania v rámci 1. ročníka stredných škôl, ktoré poskytujú úplné stredné vzdelanie (jednotného na úrovni výkonových štandardov). Obsah všeobecnovzdelávacej zložky v stredných odborných školách a gymnáziách bude zabezpečovať prehĺbenie vedomostí a zručností v jednotlivých predmetoch, uvedomovanie si súvislostí medzi informáciami, ale aj rozvíjanie prierezových kompetencií. Jeden rok spoločného všeobecného vzdelávania na stredných školách umožňuje žiakom bezproblémový prestup na iný typ školy bez potreby vykonávania rozdielových skúšok či požiadavky nastúpiť o ročník nižšie. Intenzívnou podporou žiakov vo forme kariérového poradenstva pred vstupom, ale aj po vstupe na strednú školu sa vytvoria predpoklady na to, aby voľba vzdelávacej dráhy zodpovedala záujmom a schopnostiam žiakov (viac v odporúčaní 1.4.3). Stredné odborné školy môžu obsah jednotlivých predmetov prispôbiť odboru, ktorý žiaci študujú. Nasledujúce tri (resp. 4 v závislosti od študijného odboru) roky sú v odborných školách zamerané na rozvoj odborných vedomostí, zručností a kompetencií viažucich sa k odboru štúdia. Gymnázia a stredné odborné školy budú postupovať podľa jednotných vzdelávacích programov, no budú sa môcť ďalej profilovať vrátane ich zamerania na poskytovanie vzdelávania pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Pre naplnenie tohto odporúčania je potrebná legislatívna zmena Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Vyhlášky č. 65/2015 o stredných školách

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR

Financovanie: štátny rozpočet

1.1.6 Odstrániť riziko ukončenia vzdelávania bez získania kvalifikácie a vytvorenie príležitosti na jej zvyšovanie

Podmienkou prijatia na stredoškolské programy s maturitou (realizované v odborných školách aj gymnáziách) má byť úspešné absolvovanie ISCED2. Žiaci, ktorí z rôznych príčin nezískali osvedčenie o úspešnom zvládnutí programu ISCED2, sa môžu uchádzať o opakovanie preverenia ich vedomostí, zručností a kompetencií (viac v odporúčaní 2.4). Ani tí, ktorým sa nepodarí ukončiť stupeň ISCED2, však nemôžu stratiť príležitosť získať kvalifikáciu. Títo žiaci môžu pokračovať v štúdiu v nematuritnom odbore stredných škôl (profesijne orientované vzdelávacie programy stredných škôl). Štúdium v nematuritnom odbore má skôr praktický charakter a má absolventa pripraviť na výkon povolania. Jeho absolventi získavajú osvedčenie so stupňom kvalifikácie podľa Národného kvalifikačného rámca (viac v odporúčaní 2.1.10). Súčasne môžu kedykoľvek absolvovať overenie kompetencií na ISCED2 a prestúpiť na maturitný odbor stredných škôl, pričom budú musieť absolvovať predmety zo všeobecnovzdelávacej zložky, ktorá nie je súčasťou tohto typu programu. Dôležitou súčasťou profesijne orientovaných vzdelávacích programoch stredných škôl je presunutie časti výučby priamo do praxe. Profesijne orientované programy budú v sebe integrovať aj vzdelávacie programy, ktoré sú v súčasnosti poskytované na praktických školách a odborných učilištiach pre žiakov s mentálnym postihnutím alebo pre žiakov s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím. K tomuto je potrebná legislatívna zmena Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Vyhlášky č. 65/2015 o stredných školách a Vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR

Financovanie zmeny: štátny rozpočet

1.1.7 Zlepšiť dostupnosť vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom flexibilnejšej ponuky študijných programov a zlepšením podpory študijnej úspešnosti na vysokých školách

Inovovaný model vzdelávania na svojich najvyšších stupňoch má mať diverzifikovanú štruktúru. Súčasná ponuka študijných programov by mala byť rozšírená o väčší počet prakticky orientovaných študijných programov, tzv. profesijných bakalárskych programov. Ich absolventi by mali byť pripravovaní tak, aby si mohli nájsť uplatnenie na trhu práce bezprostredne po ukončení 1. stupňa VŠ štúdia s dostatočným diapazónom odborných vedomostí, ale aj zručností a kompetencií potrebných na výkon povolania. Zároveň by mali mať možnosť pokračovať vo vzdelávaní ďalej a získať 2. a následne 3. stupeň VŠ vzdelania (viac v odporúčaní 2.6.1). Širšia ponuka na prax orientovaných programov podporuje otvorenosť vysokoškolského vzdelávania širšej a rozmanitejšej skupine ľudí. Väčšia rozmanitosť študentskej populácie však automaticky zvyšuje požiadavku zlepšenia podpory študijnej úspešnosti na vysokej škole vo všeobecnosti, ako aj vo vzťahu k študentom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami (viac v odporúčaní 1.5).

Zároveň je však dôležité, aby aj akademické programy na všetkých troch stupňoch VŠ rozvíjali u študentov vo väčšom rozsahu prierezové kompetencie. Tak na bakalárskom, ako aj na magisterskom stupni vzdelávania by mal byť vo výučbe posilnený prvok aplikácie teoretických poznatkov do praxe študijného odboru a súčasne by sa mala posilňovať expertnosť v odbore (viac v odporúčaní 2.6.2). V inovovanom modeli vzdelávania sa počíta s variabilitou poskytovaných programov na vysokých školách. Na niektorých vysokých školách môžu byť len profesijne zamerané študijné programy, iné sa môžu profilovať ako viac akademicky orientované a na ďalších môže byť ponuka kombináciou akademicky a profesijne orientovaných programov. Smerovanie školy by malo vyplývať z analýzy jej vnútorných zdrojov a strategických cieľov jej rozvoja. Programy v jednotlivých stupňoch vysokoškolského štúdia by mali byť vystavané tak, aby umožňovali po ukončení jednotlivých stupňov VŠ štúdia pokračovanie vo vyššom stupni štúdia na ktorejkoľvek vysokej škole či už na Slovensku, alebo v zahraničí.

1.2 Integrovaný a dostupný systém vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve

Kvalitný, vnútorne prepojený a pre všetkých dostupný systém vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (ďalej VSRD) je základným predpokladom vyrovnávania vzdelávacích príležitostí. Existuje veľké množstvo dôkazov o tom, že vysokokvalitné programy VSRD pozitívne ovplyvňujú neskoršiu vzdelávaciu dráhu detí a ich ďalší život.¹ Najmä vo vzťahu k znevýhodneným skupinám detí majú programy VSRD výrazne preventívny charakter. Dokážu znížiť riziká ich neskoršieho školského zlyhávania, uviaznutia v slepej uličke vzdelávacieho systému a zvýšiť ich šance na dosiahnutie vyššieho vzdelania a následne práce, ktorá ich bude uspokojovať.² Programy VSRD môžu významne prispieť k zvýšeniu vzdelanostnej úrovne obyvateľstva, ako aj k šetreniu prostriedkov, ktoré sa v súčasnosti vynakladajú na nie vždy efektívne kompenzačné opatrenia³, ako sú napr.

¹ VANČÍKOVÁ, K. 2019. Prečo sa oplatí venovať pozornosť vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/19071913120001sgp1/>

² VANČÍKOVÁ, K. 2019. Prečo sa oplatí venovať pozornosť vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/19071913120001sgp1/>

³ VANČÍKOVÁ, K. 2019. K predčasnemu ukončovaniu školskej dochádzky dochádza aj vďaka nefunkčnej prevencii. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/339731001gm1a/>

nulté ročníky¹ či kurzy na dokončenie základného vzdelania.² Programy a služby vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve sú dnes výrazne fragmentované. Fragmentáciu vo veľkej miere spôsobuje účasť viacerých rezortov na koordinovaní jednotlivých programov bez súčinnosti a potrebnej spolupráce. Sektorová fragmentácia sa prejavuje najmä v nesystémovom riadení programov ranej starostlivosti o deti do troch rokov. Raná starostlivosť a predškolské vzdelávanie sú chybné ponímané ako izolované a od seba nezávislé systémy. Ani v jednom však nie je miesto pre všetky deti³. Dostupnosť programov pre deti do troch rokov je obmedzená a pre najviac zraniteľné skupiny detí takmer nedostupná. Mnohým deťom so zdravotným znevýhodnením či deťom a rodinám žijúcim v podmienkach chudoby a sociálneho vylúčenia sa nedostáva komplexnej podpory, dôsledkom čoho sú už na vstupe do predškolského vzdelávania v nevýhode⁴. Mnohé deti na Slovensku sa nedostanú ani do materských škôl, ktoré sú dnes jediným poskytovateľom predškolského vzdelávania. Dôvodom nie je len nedostatok miest v týchto zariadeniach⁵. Deti so zdravotným či sociálnym znevýhodnením čelia na ceste za predškolským vzdelávaním viacerým prekážkam, ktoré nie sú zo strany štátu dostatočne odstraňované. Programy VSRD nie sú dostupné pre všetkých a paradoxne najmenej pre tých, ktorí ich najviac potrebujú. Štát dodnes nedokázal zabezpečiť rovný prístup ku kvalitným a variabilným programom VSRD⁶.

Ciel': Vytvoriť kvalitný integrovaný systém vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve dostupný pre všetky deti a ich rodiny

Odporúčania:

1.2.1 Vytvoriť legislatívny rámec integrovaného systému vzdelávania a starostlivosti o deti od 0 do 6 rokov

Odporúča sa prijať samostatný zákon o vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve, v ktorom budú ukotvené základné ciele a princípy VSRD a zdefinované konkrétne podmienky realizácie programov. Očakáva sa, že samotná tvorba zákona vyvoláva potrebu medzirezortného dialógu, ktorý v súčasnosti chýba⁷. Navrhuje sa, aby tvorba zákona bola koordinovaná z úrovne ministerstva školstva, ktoré preberie zodpovednosť nielen za obsah zákona, ale aj za jeho následnú implementáciu a koordináciu systému VSRD. Do prípravy, ale aj implementácie zákona by mali byť zapojené aj ďalšie kľúčové rezorty (ministerstvo

¹ VANČÍKOVÁ, K. 2019. Časť detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia začína školu v nultých ročníkoch. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk/docs/348247001y1a/>

² VANČÍKOVÁ, K. 2019. Systém dodatočného dokončenia základného vzdelania nie je dostatočne otvorený a flexibilný. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk/docs/339732001we1a/>

³ VANČÍKOVÁ, K. 2019. Systém vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve je výrazne fragmentovaný. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk/docs/19071913130001sby1/>

⁴ VANČÍKOVÁ, K. 2019. Raná starostlivosť je pre najzraniteľnejšie skupiny detí slabo dostupná. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk/docs/19072315400001eoy1/>

⁵ VANČÍKOVÁ, K. 2019. Nedostupné predškolské vzdelávanie. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk/docs/19072315420001vny1/>

⁶ HAPALOVÁ, M. 2019. Pre mnohé deti so zdravotným znevýhodnením je predškolské vzdelávanie nedostupné. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk/docs/19081119130001dnx1/>; HAPALOVÁ, M., VANČÍKOVÁ, K. 2019. Deti z vylúčených rómskych lokalít čelia v prístupe do materských škôl mnohým bariéram. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk/docs/19081119150001whn1/>

⁷ VANČÍKOVÁ, K. 2019. Systém vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve je výrazne fragmentovaný. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk/docs/19071913130001sby1/>

zdravotníctva, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstvo financií). Vecný zámer zákona a navrhovaný proces jeho implementácie by mal byť posúdený Strategickou jednotkou pre koordináciu vzdelávacej politiky (bližšie v odporúčaní 5.1.4). Aby pri tvorbe zákona bol zohľadnený názor a skúsenosť rôznych aktérov VSRD (reprezentatívne orgány zastupujúce záujmy MŠ, Asociácia centier včasnej intervencie, občianske združenia, realizujúce programy ranej starostlivosti vo vylúčených lokalitách a pod.), mal by byť jeho obsah konzultovaný aj s novozriadeným konzultačným orgánom pre rozvoj regionálneho školstva, v rámci ktorého môže byť zriadená aj samostatná konzultačná skupina pre VSRD (bližšie v odporúčaní 5.1.5).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, MZ SR, MPSVaR SR, MF SR

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

1.2.2 Vytvoriť integrované kurikulum vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve s dôrazom na celostný rozvoj detí a kontinuitu kurikula pre deti do 3 rokov (ISCED 01) a deti od 3 rokov (ISCED 02)

V záujme zabezpečenia celostného a kontinuálneho rozvoja detí je potrebné vypracovať kurikulum pre cieľovú skupinu 0 – 3 rokov. Je potrebné, aby vzniklo nielen záväzné usmernenie týkajúce sa výchovného procesu, ale aj metodická podpora pre učiteľov, učiteľky a ostatných pracovníkov, ktorí budú pracovať s touto vekovou skupinou detí. Tá dnes úplne absentuje¹. V systéme VSRD budú tak realizované dva na seba nadväzujúce programy s metodickou podporou: program rozvoja detí do 3 rokov (ISCED 01) a program predprimárneho vzdelávania pre deti od 3 do 6 rokov (ISCED 02) (viac odporúčanie 2.1.1).

1.2.3 Vytvoriť príležitosť pre deti navštevovať materskú školu od pol roka

Absolvovanie programu rozvoja detí do 3 rokov (ISCED 01) nemá byť pre žiadne dieťa povinné a nemá byť ani podmienkou vstupu do systému VSRD v neskoršom veku. Záujem o zabezpečenie starostlivosti o deti do 3 rokov však rastie.² V súlade s filozofiou integrovaného systému VSRD je preto potrebné odstrániť nežiaducu organizačnú fragmentáciu inštitucionálnej starostlivosti o deti do 3 a od 3 rokov. Možnosť dieťaťa navštevovať jedno zariadenie až po nástup do školy je považované za dôležitý aspekt integrovaného systému VSRD.³ Odstránenie organizačnej fragmentácie v systéme VSRD vedie k zníženiu rizika adaptačných ťažkostí, ktoré dieťa musí v rozdelenom systéme zvládať dvakrát. Preto je dôležité, aby sa postupne rozšírila cieľová skupina materskej školy aj o deti od 0,5 roka a materská škola sa tak stala aj poskytovateľom programu ISCED01. Toto opatrenie sa odporúča zaviesť súbežne s otvorením možnosti absolvovania povinného predprimárneho vzdelávania 5-ročných detí v základnej škole. Rozšírenie cieľovej skupiny detí predpokladá aj novú personálnu štruktúru pedagogických a odborných zamestnancov a prítomnosť personálu, ktorý bude vykonávať úlohy, vyplývajúce skôr zo sociálnej a kompenzačnej funkcie materskej školy (pomoc pri samoobslužných činnostiach detí, ich hygiene a pod.). Súčasťou pracovných tímov v MŠ by preto mali byť aj pomocní vychovávatelia, prípadne pedagogickí asistenti (viac v odporúčaní 3.4.3. a 3.4.5). Prostriedky na zabezpečenie starostlivosti o deti do 3 rokov by mali získať všetky MŠ (samosprávou zriadené, cirkevné, súkromné) podľa rovnakých pravidiel, aké platia pri prerozdeľovaní prostriedkov pre MŠ v súčasnosti. Poskytnuté prostriedky by mali reflektovať reálne náklady na zabezpečenie starostlivosti o dieťa v MŠ (viac v odporúčaní

¹ VANČÍKOVÁ, K. 2019. Dostupnosť kvalitnej inštitucionálnej ranej starostlivosti je skôr témou rodičov ako štátu. Je to problém? In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/19072315410001jkm1/>

² VANČÍKOVÁ, K. 2019. Dostupnosť kvalitnej inštitucionálnej ranej starostlivosti je skôr témou rodičov ako štátu. Je to problém? In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/19072315410001jkm1/>

³ European Commission/EACEA/Eurydice. *Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2019 Edition*. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019.

5.3.4). Na stanovenie optimálnej výšky prostriedkov sa odporúča vypracovanie samostatnej štúdie, v ktorej je potrebné zohľadniť odlišné podmienky práce s deťmi vo veku do jedného, dvoch a troch rokov. Rodič, ktorý umiestni svoje dieťa do MŠ, by stratil nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa do 3 rokov. Dobudovanie kapacít v MŠ z dôvodu rozšírenia cieľovej skupiny detí si bude vyžadovať infraštruktúrne stimuly, ktoré môžu byť financované zo štátneho rozpočtu, štrukturálnych fondov v podobe dopytovo orientovaných projektov a z rozpočtov samospráv.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR v súčinnosti s MPSVaR SR, samosprávy a ďalší zriaďovatelia

Financovanie: štrukturálne fondy na rozšírenie kapacít miest v MŠ, štátny rozpočet

1.2.4 Postupne transformovať tzv. detské jasle na materské školy

V záujme vytvorenia integrovaného systému VSRD sa odporúča transformovať súčasné zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov na materské školy. Tento proces si vyžaduje vyňatie tejto služby zo zákona o sociálnych službách a jej presunutie pod rezort školstva. V záujme zachovania existujúcej siete tzv. detských jaslí je potrebné zrealizovať zmenu v postupnosti krokov. Navrhuje sa umožniť prechodnú fázu, počas ktorej budú v systéme starostlivosti o deti do 3 rokov pôsobiť dva typy inštitúcií – MŠ, ktoré budú regulované zákonom o VSRD a otvorené aj tejto cieľovej skupine detí (odporúčanie 1.2.3), a tzv. detské jasle, ktoré budú naďalej regulované zákonom o sociálnych službách. Toto prechodné obdobie má vytvoriť časový priestor pre poskytovateľov tzv. detských jaslí pripraviť sa na podmienky zaradenia do siete materských škôl, čo súvisí najmä s požiadavkou splnenia kvalifikačných predpokladov na výchovno-vzdelávaciu činnosť v MŠ. Navrhuje sa, aby v týchto oddeleniach materských škôl pracovali okrem učiteliek a učiteľov MŠ aj pomocní vychovávatelia a pedagogickí asistenti, od ktorých sa nevyžaduje vysokoškolské vzdelanie. Túto prácu môžu vykonávať tak absolventi stredných škôl, ako aj absolventi kurzov zameraných na starostlivosť o dieťa¹ či kurzov zameraných na prípravu pomocných vychovávateľov (viac v odporúčaní 3.4.3). Títo zamestnanci budú vykonávať aj úlohy, ktoré vyplývajú skôr zo sociálnej a kompenzačnej funkcie materskej školy (pomoc pri samoobslužných činnostiach detí, hygiene detí a pod.). V prechodnej fáze sa odporúča, aby v záujme optimalizácie siete zariadení komunikovali prevádzkovatelia tzv. detských jaslí (tak verejní, ako i neverejní) so samosprávou o prípadnej potrebe rozširovania priestorov s cieľom prípravy podmienok na prijatie detí starších ako 3 roky. Aj v ich prípade je potrebné počítať s infraštruktúrnymi stimulmi v podobe dopytovo orientovaných projektov. V prípade samosprávou zriadených zariadení sa odporúča organizačné zlúčenie detských jaslí s existujúcimi materskými školami. V prechodnom období detské jasle majú zotrvať v rovnakom režime financovania ako doteraz vrátane platieb zo strany rodičov, ktorí získavajú na tento účel príspevok na starostlivosť o dieťa do 3 rokov. Presunom detských jaslí do siete materských škôl budú zariadenia ďalej financované v režime MŠ a špecifických pravidiel pokrytia výdavkov na starostlivosť o deti do 3 rokov (viac v odporúčaní 1.2.3).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR v súčinnosti s MPSVaR SR

Financovanie: štrukturálne fondy na rozšírenie kapacít miest v tzv. detských jasliach, štátny rozpočet

1 Túto pozíciu môžu vykonávať všetci pracovníci a pracovníčky, ktorí v súčasnosti pracujú v tzv. detských jasliach na základe osvedčenia o absolvovaní akreditovaného kurzu zameraného na starostlivosť o dieťa, ktorý mal v zmysle zákona o sociálnych službách rozsah 220 hodín, viac informácií na: <https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/zariadenia-starostlivosti-deti-do-troch-rokov/>

1.2.5 Vytvoriť silnú sieť poskytovateľov včasnej podpory pre rodiny a deti so zdravotným znevýhodnením a rodiny a deti ohrozené chudobou

V súlade s aktuálnym vedeckým poznaním, ktoré akcentuje význam nielen prvých rokov, ale dokonca dní v živote človeka, je nutné poskytnúť deťom so znevýhodnením a ich rodinám včasnú podporu. Služby včasnej podpory by mali byť založené na princípe práce s celou rodinou v prirodzenom prostredí domova a ich dominantným znakom by mal byť multidisciplinárny prístup. Pri vytváraní siete poskytovateľov je potrebné nadviazať na činnosť centier včasnej intervencie (ďalej CVI), ktoré v súčasnosti pokrývajú potreby časti detí a rodín so zdravotným znevýhodnením.¹ K týmto službám by sa mali dostať všetky rodiny, ktoré o ne prejavia záujem vrátane rodín s deťmi ohrozených chudobou. To si vyžaduje výrazné dobudovanie siete CVI a zásadné navýšenie celkového objemu zdrojov na pokrytie poskytovaných komplexných služieb. Odporúčaným spôsobom financovania zo štátneho rozpočtu je kombinácia paušálneho príspevku na zabezpečenie požadovaných personálnych kapacít a nevyhnutných prevádzkových nákladov v kombinácii s výkonovou zložkou, odvodenou od poskytnutých služieb a intervencií a ich časovej náročnosti. Tomuto spôsobu financovania by malo predchádzať zadefinovanie štandardov centier včasnej intervencie (vrátane ich personálnej štruktúry), nadefinovanie priemerných štandardných výkonov zamestnancov centier, pôsobiacich na jednotlivých pozíciách, a namodelovanie časovej a finančnej náročnosti jednotlivých výkonov. Odporúča sa pri tom vychádzať z existujúcich skúseností poskytovateľov služby včasnej intervencie a vznikajúcich štandardov služby. Zmena financovania súvisí aj s odporúčaním vyňať službu včasnej intervencie zo zákona o sociálnych službách, zakomponovať ju do nového zákona o VSRD a následne ju financovať a regulovať z úrovne ministerstva školstva.

V prípade ponechania služby včasnej intervencie v pôsobnosti MPSVaR SR sa odporúča rozšíriť cieľovú skupinu prijímateľov služby aj o rodiny s deťmi, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu zotrávania v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby. Zároveň sa odporúča zadefinovanie novej odbornej činnosti – stimulácie komplexného vývinu dieťaťa so sociálnym znevýhodnením, ktorá by okrem služby včasnej intervencie mohla byť poskytovaná aj v rámci ďalších služieb krízovej intervencie (napr. komunitných centier). Rozšírenie cieľovej skupiny služby včasnej intervencie, ako aj požiadavku zvýšenia jej dostupnosti pre rodiny s deťmi, ktorých vývoj je ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia, je následne potrebné zohľadniť aj vo financovaní tejto služby. Jednou z odporúčaných ciest je stanovenie základnej siete a potrebných kapacít služieb včasnej intervencie a jej následné financovanie cez účelovú dotáciu pre samosprávne kraje, ktorá by umožnila zohľadniť regionálne rozdiely v počte potenciálnych prijímateľov služieb a náklady na jej poskytovanie. Kvalita poskytovaných služieb má byť zabezpečená prostredníctvom štandardizácie služby včasnej intervencie – zavedením personálnych, procedurálnych a prevádzkových štandardov.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR v súčinnosti s MPSVaR SR, VÚDPaP

Financovanie: štátny rozpočet, štrukturálne fondy

1.2.6 Podporiť poskytovanie služby raného poradenstva školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie

V záujme rozšírenia siete poskytovateľov včasnej podpory pre rodiny a deti so zdravotným znevýhodnením a rodiny a deti ohrozené chudobou je potrebné v súlade s prebiehajúcim definovaním štandardov raného poradenstva² v systéme výchovného poradenstva

¹ VANČÍKOVÁ, K. 2019. Raná starostlivosť je pre najzraniteľnejšie skupiny detí slabo dostupná. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/19072315410002jkm0/>

² Národný projekt Štandardy, ktorý realizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v období 6/2019 – 5/2023. Viac informácií na: <https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/>

a prevencie potrebné posilniť poskytovanie tejto služby v poradenských zariadeniach pre cieľovú skupinu všetkých detí od 0 do 7 rokov a ich rodín, ktoré sa nachádzajú v riziku oneskoreného vývoja. Súčasťou štandardov by malo byť významné posilnenie terénneho aspektu a mobility poradenských služieb s cieľom zvýšenia ich dostupnosti pre deti a ich rodiny (viac v odporúčaní 3.6). Financovanie poskytovania služby, vrátane jej personálneho zabezpečenia, by malo byť zabezpečené formou štandardného financovania CPP prostredníctvom paušálnej a výkonnej zložky. Dočasne je možné podporiť väčší rozvoj služby raného poradenstva zo štrukturálnych fondov formou vyhlásenia dopytovo orientovanej výzvy pre poradenské zariadenia so zjednodušenou formou žiadania a vykazovania, tzv. šablónové projekty (viac v odporúčaní 5.5.2).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR a VÚDPaP

Financovanie: štátny rozpočet a štrukturálne fondy

1.2.7 Zaviesť do legislatívy právny nárok na miesto v programe VSRD pre všetky deti vo veku od 3 rokov

V záujme zvýšenia účasti detí v programe predprimárneho vzdelávania pre deti od 3 do 6 rokov (ISCED 02), ktorá je aktuálne aj z dôvodu chýbajúcich kapacít miest v MŠ nízka, je potrebné zaviesť právny nárok na účasť každého dieťaťa vo veku od 3 rokov na takomto programe. Týmto opatrením sa štát zaviazá zabezpečiť verejne dotované a cenovo dostupné miesto v zariadení, ktoré program poskytuje, a to pre každé dieťa žijúce v blízkom okolí, ktorého rodičia požiadali o prijatie dieťaťa. Preto nevyhnutným krokom pri zavádzaní tohto opatrenia je zadefinovanie podmienok vymedzenia obvodu materskej školy v zákone. V prípade, že vo vymedzenom obvode nebude dostatočný počet miest pre všetky deti, na ktoré sa právny nárok vzťahuje, nie je takéto právo realizovateľné. To vytvára žiadaný tlak na vytvorenie dostatočných kapacít financovaných zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu samospráv. Poskytovanie služieb v existujúcich a novovytvorených zariadeniach VSRD má byť financované prostredníctvom príspevku zo štátneho rozpočtu na dieťa, analogicky k existujúcemu príspevku na vzdelávanie detí jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a plánovanému financovaniu povinného predprimárneho vzdelávania (viac v odporúčaní 5.3.3). Z dôvodu vytvorenia dostatočného časového priestoru na dobudovanie siete poskytovateľov programu predprimárneho vzdelávania a rozšírenia miest v jednotlivých zariadeniach sa odporúča zaviesť najprv právny nárok pre 4-ročné deti a následne právny nárok pre 3-ročné deti. Realizácii tohto opatrenia má predchádzať vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, prostredníctvom ktorej sa majú identifikovať prekážky zavedenia právneho nároku a navrhnúť riešenia na ich odstránenie. Odporúča sa, aby súčasťou štúdie bola i analýza absorpčných kapacít a geografickej dostupnosti materských škôl v jednotlivých krajoch a okresoch, prípadne základných škôl, v ktorých môžu 5-ročné deti absolvovať povinný rok predprimárneho vzdelávania.¹ Výsledky analýzy môžu významne prispieť k nastaveniu optimálnych spádových obvodov.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, samosprávy

Financovanie: štrukturálne fondy na dobudovanie kapacít miest v MŠ, štátny rozpočet

1.2.8 Zvýšiť požadovaný stupeň vzdelania pre kvalifikáciu učiteľ/učiteľka materských škôl

V krajinách s rozvinutým integrovaným systémom VSRD pracujú v materských školách a ich ekvivalentoch vysokoškolsky vzdelaní profesionáli, a to tak v oddeleniach pre deti do 3 rokov, ako aj v triedach, ktoré navštevujú staršie deti. Slovensko je jednou z mála krajín,

¹ Porovnaj HŮLE, D., KAISEROVÁ, I., KABELOVÁ, K., MERTL, J., MORAVEC, Š., SVOBODOVÁ, K., STEHLÍK, M., ŠTASTNÁ, A. 2015. Zavedení „nárokovosti“ předškolního vzdělávání pro všechny děti. (Studie proveditelnosti). Plzeň : Společnost Tady a teď, o.p.s.; Demografické informační centrum, o.s. Dostupné na: <https://www.kudvyvedcesta.cz/node/2>

kde na výkon profesie učiteľa materskej školy postačuje stredné odborné vzdelanie¹. Vzhľadom na rozsah a obsah kompetencií učiteľa MŠ je potrebné, aby sa zvýšil požadovaný stupeň vzdelania pre kvalifikáciu „učiteľ materskej školy“, a to minimálne na 1. stupeň VŠ vzdelania, s perspektívou postupného zvyšovania požiadaviek na absolvovanie 2. stupňa VŠ vzdelania v príslušnom odbore. Na zavedenie tejto zmeny bude potrebné novelizovať zákon č. 138/2019 Z. z., ktorý špecifikuje vyžadovaný stupeň vzdelania pre pedagogických zamestnancov. V prechodnom období sa odporúča, aby s deťmi vo veku 5 rokov, na ktoré sa bude vzťahovať zákon o povinnom predprimárnom vzdelávaní, pracovali najmä učitelia a učiteľky s vyšším dosiahnutým vzdelaním. Táto požiadavka súvisí s úlohami, ktoré majú plniť v rámci priebežného diagnostikovania školskej spôsobilosti, nastavovania intervenčných programov, ako aj v oblasti úzkej spolupráce s externými pracoviskami, ktoré vykonávajú plošnú depistáž (viac v odporúčaní 1.3.2). Nové nároky kvalifikácie sa vzťahujú aj na prácu s deťmi do 3 rokov a mali by byť zohľadnené aj vo výške prostriedkov, ktoré sú poskytované samosprávam zo štátneho rozpočtu. Kvalifikovaní učitelia a učiteľky MŠ môžu byť aj súčasťou odborných tímov v CVI, kde môžu vykonávať supervíziu v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti. Aj v tomto prípade však treba počítať s postupným procesom zvyšovania kvalifikácie učiteľov a učiteľiek MŠ. Požiadavka na doplnenie si VŠ vzdelania by mala mať minimálne 10-ročné prechodné obdobie. VŠ pripravujúce študentov v študijnom programe zameranom na vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve (0 – 6 rokov dieťaťa) by mali v súvislosti s týmto cieľom posilniť možnosti externého štúdia v tomto programe. Aby bolo pre učiteľov a učiteľky štúdium bezplatné, vysoké školy by mali mať možnosť využiť na tento účel prostriedky zo štrukturálnych fondov. Stredné odborné školy, ktoré poskytovali odbor „učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo“, nebudú mať oprávnenie na poskytovanie kvalifikácie „učiteľ MŠ“, avšak naďalej môžu pripravovať žiakov a žiačky pre pozície vychovávateľ, pedagogický asistent, pomocný vychovávateľ a iné (napr. animátor voľného času, vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť, sociálno-výchovný pracovník).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, MŠ, SŠ, VŠ

Financovanie: štátny rozpočet, štrukturálne fondy

1.2.9 Prispôbiť prípravu učiteľov a učiteľiek MŠ novým podmienkam a rozšíriť ich prípravu aj na prácu s deťmi do 3 rokov a ich rodinami

Integrovaný systém VSRD, ktorý je dostupný pre deti od 0 do 6 rokov, si vyžaduje aj nový prístup k príprave učiteľov a učiteľiek materských škôl. Tie by sa mali v rámci štúdia na vysokých školách oboznámiť aj so špecifikami práce s deťmi do 3 rokov. Budúci učitelia majú byť pripravovaní s víziou uplatnenia nielen v materských školách, ale tiež v centrách včasnej intervencie ako súčasť multidisciplinárnych tímov. Očakáva sa preto, že v študijných programoch sa posilní aspekt terénnej práce a komunikácie s rodinou. Nové požiadavky výkonu profesie by sa mali premietnuť aj do ponuky programov v rámci profesijného rozvoja, ktoré by mali vytvoriť príležitosť učiteľkám v praxi rozšíriť si poznanie a zručnosti v oblasti práce s deťmi do 3 rokov a ich rodinami.

Zodpovední aktéri: VŠ, poskytujúce študijné programy zamerané na prípravu učiteľov v MŠ

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

1.2.10 Vytvoriť priestor na kvalitatívnu zmenu výchovno-vzdelávacej praxe materských škôl

Je dôležité, aby rodičovská verejnosť dôverovala inštitúciám poskytujúcim programy VSRD a vnímala ich zároveň ako partnerov pri výchove ich detí. Preto je potrebné umožniť

¹ European Commission/EACEA/Eurydice. Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2019 Edition. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019.

materským školám vnášať do výchovno-vzdelávacieho procesu pedagogické inovácie a vytvárať tak pre rodičov zaujímavú ponuku rôznych pedagogických koncepcií. To si vyžaduje revíziu zákonov a vyhlášok, ktoré regulujú školské zariadenia z pohľadu bezpečnosti a hygieny detí, a odstrániť z nich opatrenia, ktoré predstavujú objektívne limity progresívneho rozvoja pedagogickej praxe (striktné normy týkajúce sa dispozičných, technických a hygienických požiadaviek, technických požiadaviek na stavby a pod.). Zmysluplné revidovanie legislatívy ministerstva zdravotníctva a ministerstva životného prostredia môže viesť nielen ku kvalitatívnej zmene pedagogickej praxe, ale môže vytvoriť aj priestor na vznik nových subjektov (napr. firemných materských škôl) či vstup existujúcich zariadení do siete materských škôl, a teda aj ich vstup do regulovaného systému VSRD. Revízia vyhlášok a zákonov má byť výsledkom konštruktívneho dialógu, ku ktorému majú byť prizvaní aj aktéri v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.

Zodpovední aktéri: MZ SR, ÚVZ SR, MŽP SR v súčinnosti s MŠVVaŠ SR

Financovanie: štátny rozpočet

1.2.11 Posilniť variabilitu pedagogických prístupov vytvorením legislatívnej možnosti zriadenia a prevádzkovania lesnej materskej školy

Na negatívne dôsledky informačnej spoločnosti a jej dopad na zdravie detí, ako aj ich vzťah k svetu a prírode reagujú mnohé krajiny podporovaním konceptu lesných materských škôl. Rozvoj lesných MŠ je tiež reakciou na dopyt, keďže stále väčšia skupina rodičov očakáva, že ich deti budú tráviť väčšinu času vonku, v kontakte s prírodou. Prírodný ráz mnohých obcí a miest na Slovensku vytvára ideálne podmienky na vznik a rozvoj týchto materských škôl. Je v záujme štátu, aby lesné materské školy mohli byť súčasťou siete škôl a stali sa tak súčasťou regulovaného systému VSRD. Preto je potrebné, aby lesná MŠ bola v zákone VSRD uvedená ako samostatná organizačná forma VSRD, na ktorú sa budú vzťahovať osobitné predpisy. Tie sa týkajú najmä hygienických požiadaviek na priestory a prevádzku, stravovania detí, ako aj úpravy podmienok výchovno-vzdelávacej činnosti (napr. zníženie počtu detí na dospelého a pod.). Špecifické predpisy musia sledovať najlepší záujem dieťaťa, a zároveň musia byť v súlade s nosnou filozofiou lesných MŠ, ktorou je pobyt v prírode. Preto pri nastavovaní legislatívy je nutné prizvať do dialógu zástupcov Asociácie detských lesných klubov. Lesné materské školy sa majú stať legitímnym poskytovateľom vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve a môže ich zriaďovať samospráva, cirkev či súkromná právnická osoba. Je tiež jednou z možností, kde môžu deti vo veku 5 rokov plniť povinné predprimárne vzdelávanie. Vzťahujú sa na ňu rovnaké pravidlá financovania ako v prípade ostatných materských škôl s prispôbením výšky prostriedkov prevádzkovým nákladom týchto špecifických zariadení (viac v odporúčaní 5.3.4).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, MZ SR, ÚVZ SR, MŽP SR, Asociácia detských lesných klubov

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

1.2.12 Zachovať možnosť absolvovať povinné predprimárne vzdelávanie prostredníctvom individuálneho vzdelávania

Vzhľadom na to, že od roku 2021 nadobúda účinnosť zákon, zavádzajúci povinné predprimárne vzdelávanie pre 5-ročné deti, je žiaduce, aby rodičia detí mali možnosť ponechať deti v domácom, tzv. individuálnom vzdelávaní. Tieto deti majú byť z dôvodu evidencie zapísané do MŠ v rámci spádovej oblasti (o určení spádovej oblasti viac v odporúčaní 1.2.7). Toto opatrenie vytvára priestor aj na vznik tzv. detských skupín, ktoré sa kreuujú najčastejšie z iniciatívy rodičov. Na deti v individuálnom vzdelávaní sa vzťahuje povinnosť zúčastniť sa na plošnej depistáži úrovne školskej spôsobilosti, ktorú by mali realizovať centrá poradenstva a prevencie alebo centrá včasnej intervencie (viac v

odporúčaní 1.3.1). V prípade, že výsledky depistáže indikujú problémy, ktoré predstavujú riziko z hľadiska mentálnej, citovej, sociálnej či motivačnej úrovne pripravenosti na školu, rodič by mal byť povinný absolvovať s dieťaťom depistáž po pol roku znovu. Zároveň by mu pracovníci CPP alebo CVI mali pomôcť nastaviť intervenčný rozvojový plán.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

1.2.13 Zabezpečiť, aby boli materské školy otvorené všetkým deťom a dokázali reagovať na ich rozmanité potreby

System VSRD musí byť otvorený pre všetky deti. Preto je nevyhnutné, aby bolo prostredie materských škôl prispôsobené aj potrebám detí so zdravotným znevýhodnením (viac v odporúčaní 3.5) a aby sa všetkým deťom a rodičom bez výnimky dostalo potrebnej podpory. To si vyžaduje zabezpečenie kvalitných a nárokovateľných podporných opatrení a služieb (viac v odporúčaní 3.3) a dostatočné personálne kapacity materských škôl v podobe odborných zamestnancov, pedagogických asistentov či pomocných vychovávateľov (viac v odporúčaní 3.4), ako aj zlepšenie prípravy učiteľov, pedagogických a odborných zamestnancov na prácu s deťmi s rozmanitými vzdelávacími potrebami a ich dostatočnú metodickú podporu (viac v odporúčaní 4.3).

1.2.14 Zvýšiť dostupnosť vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre deti z rodín ohrozených chudobou

Jednou z príčin nízkej účasti detí zo znevýhodnených skupín na predprimárnom vzdelávaní je existencia finančných bariér, ktoré pre časť rodín predstavujú prekážku pre zapísanie ich dieťaťa do materskej školy.¹ Hoci existuje viacero nástrojov, zameraných na podporu detí z chudobných rodín, z dôvodu ich súčasného nastavenia nie je pre ne predškolské vzdelávanie úplne bezplatné. Jedným z problémov je nízko nastavená hranica príjmového stropu rodiny, ktorá spôsobuje, že z opatrení finančnej podpory benefituje iba menej ako polovica detí, ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením.² Z tohto dôvodu sa odporúča zmeniť nastavenie hranice príjmového stropu na 1,5-násobok životného minima pre všetky existujúce nástroje finančnej podpory (bezplatné stravovanie, dotácia na školské pomôcky a odpustenie poplatkov za materské školy)³.

Druhým problémom súčasného nastavenia opatrení finančnej podpory je skutočnosť, že nepokrývajú všetky náklady, spojené s dochádzaním dieťaťa do materskej školy. Rodičia sú totiž nezriedka vyzývaní k rôznym dodatočným poplatkom na nákup pomôcok a materiálu, či za voľnočasové a mimoškolské aktivity, ktorých nezaplatenie môže skomplikovať realizáciu aktivity na úrovni triedy alebo spôsobiť sociálnu izoláciu dotknutých detí.⁴ Odporúča sa preto vydať metodické usmernenie pre materské školy, ktoré by obmedzovalo vyberanie ďalších poplatkov od rodičov detí (či už priamo materskou školou alebo združením rodičov či občianskym združením pri materskej škole). Metodické usmernenie by zároveň malo obsahovať odporúčanie, aby z dotácie na školské pomôcky boli pre deti z rodín, ohrozených chudobou, hradené náklady na prezuvky, oblečenie a

1 HAPALOVÁ, M. Deti z vylúčených rómskych lokalít čelia v prístupe do materských škôl mnohým bariéram. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk/docs/19081119150001whn1/>

2 Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením. Priebežná správa. Január 2019. Dostupné na: <https://www.minedu.sk/revizia-vydavkov-na-skupiny-ohrozene-chudobou-alebo-socialnym-vylucenim-2019/>

3 Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

4 HAPALOVÁ, M. Deti z vylúčených rómskych lokalít čelia v prístupe do materských škôl mnohým bariéram. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk/docs/19081119150001whn1/>

ďalšie potreby pre deti (napr. hygienické), ktoré sa zo strany materských škôl od rodičov vyžadujú.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, MPSVaR SR

Financovanie: štátny rozpočet

1.3 Plynulý prechod detí do školy a zníženie rizika ich školskej neúspešnosti

Ak má vzdelávací systém vyrovnávať šance a vytvárať každému príležitosť voliť si vzdelávaciu dráhu podľa svojho záujmu a schopností, musí zabezpečiť všetkým dobrý štart. Opatrenia, ktoré podporujú plynulý prechod detí do školského vzdelávania, ako aj tie, ktoré vedú k odstráneniu nežiaducich praktík opakovania ročníkov či nadmernému zaraďovaniu detí do špecializovaných, či špeciálnych tried a škôl, sú cestou otvárania príležitostí pre jednotlivcov i spoločnosť. To, čo človek zažije v prvých rokoch školskej dochádzky, ovplyvňuje nielen jeho ďalšiu vzdelávaciu dráhu, ale i motiváciu učiť sa a pracovať na sebe.

Na Slovensku sa venuje veľká pozornosť otázke pripravenosti dieťaťa na vstup do školy. Zavedený koncept školskej spôsobilosti má však svoje nedostatky. Nesplnenie jej kritérií znamená oddialenie nástupu do školy¹, pre deti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia ešte stále vstup do nultých ročníkov². Návrh na oddialenie školskej dochádzky formuluje riaditeľ základnej školy na základe výsledkov testovania školskej spôsobilosti. To prebieha počas zápisov do 1. ročníka, no má na jednotlivých školách rozdielny priebeh i kvalitu.³ Istá časť detí smeruje do pedagogicko-psychologickej poradne, kde sa nezriedka na základe jednorazového šetrenia rozhodne o ich nespôsobilosti zvládnuť nároky školy. Mnohé problémy by pritom mohli byť zachytené prostredníctvom cielených depistáží školskej pripravenosti a následných intervencií už v materskej škole. Depistáže sa však nerealizujú plošne⁴ a priestor na individualizovanú podporu v MŠ je zúžený⁵. Školská pripravenosť sa však týka nielen detí, ale aj základných škôl, do ktorých deti vstupujú⁶. Tie nie sú dostatočne pripravené na prácu s deťmi s rozmanitými vzdelávacími potrebami⁷ a ich učebné postupy nie sú vždy v súlade s tým, na čo boli deti zvyknuté v prostredí materských škôl.⁸ Adaptáciu sťažuje aj silný dôraz na klasifikáciu, ktorú preferuje stále pomerne veľká skupina učiteľov a učiteliek primárneho vzdelávania⁹. Tlak na výkon je umocnený nutnosťou hodnotiť deti v polročných intervaloch, čoho výsledkom sú nežiaduce

¹ VANČÍKOVÁ, K. 2019. Zisťovanie školskej spôsobilosti vnáša do systému prvky nerovnosti. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk/docs/346990003rm1a/>

² VANČÍKOVÁ, K. 2019. Časť detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia začína školu v nultých ročníkoch. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk/docs/346990003rm1a/>

³ VANČÍKOVÁ, K. 2019. Prístup k prijímaniu prvákov nie je jednotný. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk/docs/348321001wx1a/>

⁴ VANČÍKOVÁ, K. 2019. Prípravu detí do školy ovplyvňuje slabá spolupráca materskej školy, poradenských zariadení a rodičov. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk/docs/348283001qd1a/>

⁵ VANČÍKOVÁ, K. 2019. V materských školách nie je dostatočný priestor na individualizáciu. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk/docs/348308001xa1a/>

⁶ ARNOLD, C., BARLET, K., GOWANI, S., SHALLWANI, S. 2008. *Transition to School: Reflection on Readiness*. Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/236003946_Transition_to_School_Reflections_on_Readiness

⁷ HAPALOVÁ, M. 2019. Pripravenosť škôl na vzdelávanie detí s rozmanitými potrebami znižuje množstvo prekážok. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk/docs/339262001kp1a/>

⁸ FRIDRICHOVÁ, P. 2019. Metódy a formy výučby v MŠ, ZŠ a SŠ vrátane špeciálnych. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk/docs/449891001dk1a/>

⁹ MESA10. *Dotazníkový prieskum To dá rozum*. 2018. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk>

praktiky opakovania ročníka¹ či nadmerného preraďovania detí do špeciálnych tried a škôl, z ktorých sa len malé percento vráti späť do hlavného vzdelávacieho prúdu.²

Ciel: Zabezpečiť plynulý prechod všetkých detí do základnej školy bez rizika získania skúsenosti so školským neúspechom na začiatku vzdelávacej dráhy

Odporúčania:

1.3.1 Zrušiť odklad povinnej školskej dochádzky

Je dôležité, aby deti vstupovali do školy v rovnakom veku a mali možnosť vzdelávať sa v triede so svojimi rovesníkmi. Preto je potrebné v školskom zákone zrušiť ustanovenie, ktoré zavádza prax odkladania povinnej školskej dochádzky³. Rovnako je však dôležité, aby všetky deti po vstupe do školy zvládali nároky školy. K zavedeniu tejto zmeny by preto malo dôjsť až v situácii vysokej účasti detí na programoch vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (ďalej VSRD). Odporúčaná miera zapojenia detí do programov VSRD v štádiu realizácie zmeny je 75 % v prípade 3-ročných detí, 85 % 4-ročných detí a 97 % v prípade 5-ročných detí. Tento cieľ je dosiahnuteľný prostredníctvom zlepšenia dostupnosti programov VSRD (viac v odporúčaní 1.2), ako aj nadobudnutím účinnosti zákona, ktorým sa zavádza povinné predprimárne vzdelávanie pre všetky 5-ročné deti.⁴ Táto zmena je tiež podmienená kvalitatívnou zmenou kurikula primárneho vzdelávania (viac v odporúčaní 2.1.2).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

1.3.2 Zabezpečiť kvalitnú depistáž školskej spôsobilosti a včasnú intervenciu v celom systéme VSRD

Zrušenie odkladu povinnej školskej dochádzky implikuje zmenu pohľadu na funkciu diagnostikovania školskej spôsobilosti. Tá má byť založená na princípoch dynamickej diagnostiky a nie na jednorazovom testovaní. Počas celej dochádzky dieťaťa do MŠ majú učiteľky realizovať priebežné diagnostikovanie pokroku detí v jednotlivých oblastiach rozvoja, a to v úzkej spolupráci s kmeňovými odbornými zamestnancami (viac v odporúčaní 3.4) a v prípade potreby aj s externými poradenskými zariadeniami (viac v odporúčaní 3.6). Dôležitou súčasťou diagnostického procesu a cenným zdrojom informácií sú rodičia detí. Výsledky priebežnej diagnostiky sa majú pretaviť do každodennej pedagogickej intervencie. V záujme včasného zachytenia problémov, ktoré môžu mať negatívny dopad na neskoršie zvládanie nárokov školy, je potrebné zrealizovať plošnú depistáž úrovne školskej spôsobilosti. Depistáž sa má týkať všetkých detí, ktoré dosiahli vek 5 rokov. Depistáže majú realizovať poradenské zariadenia v úzkej spolupráci s materskými školami, prípadne centrá včasnej intervencie, pri použití vhodných diagnostických nástrojov (viac v odporúčaní 3.2). Dohľad nad pokrytím potrieb všetkých 5-ročných detí evidovaných v danom kraji by mal vykonávať orgán špecializovanej štátnej správy v školstve v súčinnosti so zriaďovateľmi.

¹ VANČÍKOVÁ, K. 2019. Sklamania a zlyhania prežívajú žiaci už na začiatku vzdelávacej dráhy. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/348332001wm1a/>

² HAPALOVÁ, M. 2019. Prúd bežného a špeciálneho školstva je oddelený a nepriestupný. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/320408002bs0a/>

³ Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), § 19, odsek 4

⁴ Zákon 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, poradenské zariadenia, špecializovaná štátna správa v školstve

Financovanie: štátny rozpočet

1.3.3 Posilniť aspekt vzájomného porozumenia pedagogickej reality MŠ a ZŠ vo vzdelávaní učiteľov a učiteliek

V záujme plynulého prechodu detí z prostredia materských do prostredia základných škôl je dôležité, aby učelia a učiteľky pôsobiaci v týchto dvoch segmentoch spoznávali navzájom svoju prácu a smerovali k zosúladieniu pedagogických prístupov. Preto je potrebné, aby sa tomuto cieľu prispôbili aj obsahy učiteľských študijných programov, pripravujúcich učiteľky MŠ a učiteľky primárneho vzdelávania. Je žiaduce, aby v rámci VŠ štúdia mali budúci učelia možnosť vykonávať prax tak v teréne MŠ, ako aj v triedach 1. ročníka ZŠ. V prípade praxe budúcich učiteľov a učiteliek MŠ v prostredí primárneho stupňa môže ísť o hospitačnú prax. Rovnako tak aj prax budúcich učiteľov a učiteliek primárneho stupňa v materských školách. Aspekt posilnenia vzájomného dialógu a poznávania reality treba posilniť aj v ponuke programov profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov kurzov v rámci celoživotného vzdelávania (viac v odporúčaní 4.6), a to nielen úpravou ich obsahu, ale aj vytvorením príležitosti absolvovať vzdelávanie spoločne, ideálne aj s ostatnými odbornými a pedagogickými zamestnancami, ktorí pracujú s deťmi a so žiakmi v tomto veku.

Zodpovední aktéri: VŠ pripravujúce učiteľov primárneho a predprimárneho vzdelávania, poskytovatelia programov profesijného rozvoja, učelia MŠ a ZŠ

Financovanie: štrukturálne fondy

1.3.4 Posilniť využívanie výučbových stratégií podporujúcich aktívne učenie sa

Adaptácia dieťaťa na nové podmienky školského vzdelávania vo veľkej miere súvisí so schopnosťou učiteľov využívať stratégie učenia, ktoré vychádzajú z vývinových potrieb detí. Tak v predprimárnom, ako i v primárnom vzdelávaní by v učení mala dominovať hra a aktívne objavovanie sveta (viac v odporúčaní 2.2).

1.3.5 Vytvoriť kvalitatívne nové štátne kurikulum pre primárne vzdelávanie

S rešpektom k špecifikám detí mladšieho veku a zákonitostiam ich vývinu je nevyhnutné vytvoriť také kurikulum, ktoré v prvých rokoch školského vzdelávania poskytne najmä priestor pre rozvoj stratégií učenia sa a dá žiakom dostatok času na adaptáciu. Táto požiadavka odkazuje na potrebu dvojmodulového päťročného primárneho vzdelávania, v ktorom prvý trojročný modul bude spĺňať všetky uvedené kritériá. Dôležité je, aby v tomto období učil žiakov jeden učiteľ s kvalifikáciou učiteľ primárneho vzdelávania (viac v odporúčaní 2.1.2)

1.3.6 Zabezpečiť kontinuitu medzi kurikulumom ISCED 02 a ISCED1

V súvislosti s odporúčaním vytvorenia kvalitatívne nového štátneho kurikula pre primárne vzdelávanie je v ďalšom kroku nutné zrealizovať revíziu kurikula pre predprimárne vzdelávanie (ISCED02) tak, aby kurikulum v celej svojej šírke (princípy, ciele, učebný obsah, učebné stratégie) na seba nadväzovali a prispievali tak k plynulému prechodu detí z predprimárneho do primárneho vzdelávania.

Zodpovední aktéri: ŠPÚ

Financovanie: štátny rozpočet (revízia štátneho vzdelávacieho programu)

1.3.7 Zaviesť kontrolu plnenia výstupných štandardov pri ukončení primárneho vzdelávania

Je nežiaduce, aby žiaci boli v prvých rokoch povinnej školskej dochádzky pod tlakom častého preverovania vedomostí a zručností za účelom zhodnotenia ich výkonov vo vzťahu k plneniu cieľov pomenovaných vo vzdelávacích štandardoch a konkrétnych kurikulách škôl a tried (učebné osnovy a plány). Odporúča sa, aby k sumatívnej kontrole plnenia cieľov v jednotlivých vzdelávacích oblastiach došlo až po ukončení prvého modulu, teda po troch rokoch základnej školy. Táto kontrola má mať funkciu orientačnej diagnostiky. Splnenie cieľových požiadaviek primárneho vzdelávania má žiak preukázať až po jeho ukončení, teda v piatom ročníku (viac v odporúčaní 2.4). V hodnotení žiakov má pritom prevažovať formatívne hodnotenie a orientácia na individuálny pokrok jednotlivca. Klasifikácia by sa mala nahradiť opisnými formami hodnotenia a posilnením slovného hodnotenia (viac v odporúčaní 2.3.3). V takomto modeli primárneho vzdelávania stráca opakovanie ročníkov opodstatnenie.

1.3.8 Zlepšiť schopnosť škôl reagovať na rozmanité potreby žiakov

V záujme posilnenia pripravenosti školy na plynulý prechod detí do školského vzdelávania je nevyhnutné, aby boli školy pripravené na prácu s deťmi s rozmanitými vzdelávacími potrebami. To si vyžaduje podporu rozvoja univerzálneho učebného prostredia (viac v odporúčaní 3.5), zlepšenie prípravy učiteľov v tejto oblasti (viac v odporúčaní 4.3), ich lepšiu metodickú podporu (viac v odporúčaní 2.2), ako aj zabezpečenie kvalitných a nárokovateľných podporných opatrení pre žiakov, rodičov a učiteľov (viac v odporúčaní 3.3), ktoré sa majú realizovať v tímovej spolupráci pedagogických a odborných zamestnancov školy (viac v odporúčaní 3.4). Tieto opatrenia eliminujú prax vytvárania vyrovnávacích tried či preraďovania žiakov do špeciálnych tried a škôl.

1.4 Neskoršie rozdeľovanie žiakov a väčšie možnosti prestupu na strednej škole

Vzdelávací systém má byť natoľko otvorený a flexibilný, aby dokázal učiacim sa poskytnúť mnohoraké príležitosti uplatniť svoj talent, nadanie a nájsť si vlastnú životnú cestu. Zo vzdelávania by mal každý človek čerpať výhody v podobe spokojného života, ku ktorému nevyhnutne patrí aj práca ako zdroj obživy, ale i pocit naplnenia. Flexibilita systému je daná mierou vertikálnej i horizontálnej priestupnosti, teda tým, v akej miere umožňuje jednotlivcovi postupovať smerom k vyšším formám vzdelania a vstúpiť nakoniec na trh práce a aké sú jeho reálne možnosti prestupovať z jednej vzdelávacej dráhy na inú. Z tohto pohľadu má slovenský vzdelávací systém niekoľko nedostatkov. Po prvé, dochádza v ňom k príliš skoréj diferenciacii vzdelávacích dráh. Už vo veku 11 rokov robí nemalá časť žiakov rozhodnutie o svojom budúcom živote. Odchádza na osemročné gymnáziá a vstupuje tak na akademickú dráhu, ktorú opúšťa až vo veku 19 rokov¹. Táto prax nemá preukázateľný pozitívny vplyv na vzdelávacie výsledky žiakov vo výberovej dráhe a má, naopak, negatívny dopad dôsledok na žiakov, ktorí zostávajú v základných školách². Výsledky analýzy To dá rozum naznačujú, že ani učebné prostredie v základných školách, ani na osemročných gymnáziách nie je dostatočne prispôbené vývinovým potrebám

¹ VANČÍKOVÁ, K. 2019. S rozdeľovaním žiakov do vzdelávacích dráh začíname priskoro. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/326561002cw0a/>

² VANČÍKOVÁ, K. 2019. Dôsledky odlivu žiakov základných škôl na osemročné gymnáziá. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/326562001sw1a/>

dospievajúcich žiakov a žiačok¹. Ďalším problémom je uzavretosť prúdu špeciálneho vzdelávania, do ktorého žiaci vstupujú veľmi skoro² a kde de facto zostávajú uzamknutí³, čo limituje ich možnosti dosiahnuť vyššie vzdelanie a získať tak profesijné uplatnenie. Riziko ustrnutia v slepej uličke sa však týka aj detí, ktoré síce zostali v bežných školách, avšak dosahujú slabé vzdelávacie výsledky (opakujú ročník či dokonca ročníky)⁴. Nezanedbateľná skupina žiakov opúšťa školy bez dosiahnutia základného vzdelania, ďalšia časť ukončuje vzdelávanie v odboroch, kde nezískavajú ani výučný list a sú oprávnení vykonávať len pomocné práce. Ich uplatniteľnosť na trhu práce je nízka, ako aj šanca vrátiť sa späť do vzdelávacieho systému a zvýšiť si kvalifikáciu⁵. Všetky opísané problémy v oblasti priestupnosti vzdelávacieho systému vyúsťujú do prehľbovania sociálnych nerovností, pretože sa paradoxne týkajú najviac ľudí so znevýhodnením (sociálnym⁶ či zdravotným), pre ktorých by malo byť vzdelanie zárukou lepšej budúcnosti. Rizikovou skupinou sú najmä Rómovia z prostredia sociálne vylúčených lokalít, ktorí vo všeobecnosti dosahujú v porovnaní s ostatnou populáciou nižšie vzdelanie⁷ a na trhu práce navyše čelia diskriminácii.

Ciel': Odstrániť skorú diferenciáciu vzdelávacích dráh, posilniť priestupnosť vzdelávacieho systému a vytvoriť tak všetkým žiakom priestor na voľbu takej vzdelávacej a profesijnej dráhy, ktorá bude príležitosťou pre ich seberealizáciu a neskoršie uplatnenie sa na trhu práce

Odporúčania:

1.4.1 Zlepšiť pripravenosť žiakov na štúdium na strednej škole

Cieľom vzdelávania na základnej škole je komplexný rozvoj osobnosti žiaka. Úlohou školy je vytvárať priestor na rozvoj stratégií učenia sa, podnecovať záujem žiakov o poznávanie a upevňovať schopnosť porozumieť svetu v súvislostiach, rešpektujúc ich vývinové špecifiká. Plnenie tejto úlohy má podporiť kvalitatívne nové štátne kurikulum pre nižšie stredné vzdelávanie (ISCED2), ktoré sa viaže k posledným štyrom ročníkom základnej školy. Kurikulum má byť vystavané tak, aby v čo najväčšej miere vytváralo predpoklady na štúdium na strednej škole. Obsah má byť organizovaný do vzdelávacích oblastí, v rámci ktorých vzniká priestor na rozvoj širokej škály vedomostí, zručností a kompetencií s dôrazom na posilňovanie prierezových kompetencií (viac v odporúčaní 2.1.3). V záujme podpory aktívneho učenia sa je potrebné vytvoriť dostatočnú metodickú podporu pre

¹ VANČÍKOVÁ, K. 2019. (Ne)schopnosť škôl reagovať na vývinové potreby žiakov a uľahčovať tak ich plynulý prechod na vyšší stupeň vzdelávania. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/326567001at1a/>

² HAPALOVÁ, M. 2019. Takmer polovica detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa vzdeláva v špeciálnom prúde vzdelávania. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/320406001mj1a/>

³ HAPALOVÁ, M. 2019. Prúd bežného a špeciálneho školstva je oddelený a nepriestupný. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/320408002bs0a/>

⁴ VANČÍKOVÁ, K. 2019. Školu predčasne opúšťajú najmä žiaci, ktorí sedávali v laviciach s mladšími spolužiakmi. In HALL, R., et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/339731002qm0a/>

⁵ VANČÍKOVÁ, K. 2019. Možnosti návratu do vzdelávania a získania kvalifikácie sú pre menej úspešných žiakov obmedzené. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/339730002oo0a/>

⁶ VANČÍKOVÁ, K. 2019. Zdrojom problému predčasného ukončenia školskej dochádzky sú životné podmienky žiakov. In HALL, R. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/339728002jh0a/>

⁷ VANČÍKOVÁ, K. 2019. Úroveň dosiahnutého stredoškolského vzdelania je v skupine žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia výrazne nižšia ako v ostatnej populácii. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/339728002jh0a/>

učiteľov. Preto sa odporúča, aby súčasťou štátnych vzdelávacích programov boli aj metodické usmernenia, ktoré usmernia pedagogickú prácu učiteľov v oblasti využívaných stratégií výučby aj hodnotenia a pomôžu im zvládnuť nároky kvalitatívne nového kurikula. Očakáva sa, že opis výučbových stratégií, ktoré reflektujú potreby žiakov a žiačok konkrétnej školy, bude aj súčasťou školských vzdelávacích programov (viac v odporúčaní 2.2.3).

1.4.2 Zlepšiť podmienky na rozvíjanie talentu, nadania a zmysluplnú voľbu ďalšej vzdelávacej dráhy na základných školách

Všetci žiaci a žiačky by si mali osvojiť obsahy kurikula pre nižšie stredné vzdelávanie (ISCED2) na základnej škole. To implikuje požiadavku, aby bola ZŠ schopná reagovať na rozmanité potreby žiakov a vytvárať im priestor na objavovanie a rozvíjanie ich silných stránok. Preto sa odporúča, aby žiaci mali priestor na voľbu rôznych aktivít, ktoré môžu zohrať rolu aj pri rozhodovaní sa o ďalšej vzdelávacej dráhe. Obsahy aktivít majú tvoriť nadstavbu učiva v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a majú byť nasadzované v popoludňajších blokoch, ktoré sú súčasťou školského rozvrhu (viac v odporúčaní 2.2.6). Pri výbere aktivít by mal byť nápomocný kariérový poradca, ktorý je členom podporného tímu, pôsobiaceho na každej plnoorganizovanej základnej škole a základnej škole s materskou školou (viac v odporúčaní 3.4.2). Členovia podporného tímu zároveň poskytujú individuálnu podporu a poradenstvo všetkým žiakom a žiačkam a pomáhajú tak odkryť a naplniť ich potenciál. Zároveň by mali venovať pozornosť žiakom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, pre ktorých vypracúvajú okrem iného aj tzv. tranzitívne plány, ktorých obsahom je vymedzenie podporných opatrení, vďaka ktorým môže žiak ďalej napredovať aj po prestupe na strednú školu. Tranzitívne plány majú pomôcť žiakom rýchlejšie sa adaptovať v prostredí strednej školy (viac v odporúčaní 3.3.5). Vytváranie príležitosti rozvíjať svoje schopnosti predpokladá existenciu kvalitných a nárokovateľných podporných služieb a opatrení (viac v odporúčaní 3.3), ako aj existenciu pre všetkých prístupného učebného prostredia (viac v odporúčaní 3.5).

1.4.3 Skvalitniť kariérové poradenstvo na základných a stredných školách

Cieľom kariérového poradenstva by malo byť najmä pomôcť žiakom získať nevyhnutné zručnosti na riadenie svojej profesijnej a vzdelávacej dráhy. Okrem spoznania a pomenovania svojich silných a slabých stránok a záujmov by malo žiakov oboznámiť s možnosťami, ktoré mu súčasný pracovný svet ponúka. A malo by ho nasmerovať na takú voľbu školy alebo budúceho povolania, na ktorú má predpoklady a ktorá ho bude naplňovať. Vzhľadom na rýchle zmeny na pracovnom trhu, ktoré sa očakávajú v blízkej budúcnosti, by ťažiskovou úlohou kariérového poradenstva malo byť pripraviť žiakov na to, že s veľkou pravdepodobnosťou sa budú musieť počas celého života ďalej vzdelávať a prehodnocovať svoje profesijné smerovanie.

Odporúča sa, aby sa kariérové poradenstvo začalo poskytovať najneskôr pri vstupe žiaka do 3. modulu základnej školy, teda na vstupe do nižšieho stredného vzdelávania a bolo povinne poskytované na každej strednej škole. Malo by byť poskytované v čo najväčšej prepojenosti na kurikulum a malo by zahŕňať rôzne typy intervencií (individuálne poradenstvo, skupinové poradenstvo, diagnostiku záujmov a schopností žiakov, sprostredkovanie informácií, exkurzie do škôl a k zamestnávateľom, organizovanie stáží žiakov v praxi a ďalšie). Na stredných školách sa odporúča zavedenie samostatných predmetových modulov, zameraných na nadobudnutie kompetencií na riadenie svojej profesijnej a vzdelávacej dráhy, ktorých absolvovanie by bolo pre študentov povinné. Pokiaľ škola nebude mať vytvorenú pozíciu kariérového poradcu, poskytovanie poradenstva by mal zabezpečovať školský psychológ (výnimočne výchovný poradca). Odporúča sa, aby bol kvantifikovaný rozsah hodín individuálneho kariérového poradenstva, ktoré by malo byť poskytnuté každému žiakovi v priebehu 3. modulu základnej školy, a na strednej škole zároveň stanoviť výšku úväzku kariérového poradcu na počet žiakov na škole. To by sa

malo premietnuť do podporných opatrení (poskytovaných na 2. úrovni), ako aj do ich financovania, keďže zdroje na mzdové prostriedky kariérového poradcu či školského psychológa budú pre školu nárokovateľné (viac v odporúčaní 3.3).

Metodickú podporu a supervíziu činností kariérových poradcov na školách by mali zabezpečovať všeobecné Centrá poradenstva a prevencie (viac v odporúčaní 3.6), ktoré by mali na tento účel disponovať dostatočnými odbornými a personálnymi kapacitami. Odporúča sa tiež podporiť vypracovanie metodických materiálov pre kariérových poradcov a pre učiteľov s konkrétnymi návodmi, metódami a postupmi, ako zavádzať kariérové poradenstvo jednak ako súčasť jednotlivých vzdelávacích oblastí, ale aj ako prepojiť rôzne činnosti kariérového poradenstva do koherentného a zmysluplného programu na škole. Tvorba materiálov a taktiež programov ďalšieho vzdelávania kariérových poradcov by mala byť podporená prostredníctvom samostatnej grantovej schémy, pričom optimálne je využiť a podporiť existujúce skúsenosti mimovládnych organizácií¹ a príklady dobrej praxe². Ďalšie vzdelávanie kariérových poradcov na školách by malo byť taktiež podporované prostredníctvom dopytovo orientovaných projektov so zjednodušenou formou žiadania a vykazovania pre školy, tzv. šablónové projekty (viac v odporúčaní 5.5.2).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, VÚDPaP, poradenské zariadenia, školy, MVO, SAAIC

Financovanie: štátny rozpočet, štrukturálne fondy

1.4.4 Vytvoriť príležitosti na zlepšenie vzdelávacích výsledkov, a tým aj zlepšenie šancí na štúdium na strednej škole, zodpovedajúcej schopnostiam a záujmom učiacich sa

Je dôležité, aby žiaci základnej školy neboli pod neustálym tlakom testovania, ale zároveň získavali spätnú väzbu o výsledkoch svojho učenia sa, vďaka ktorej získavajú reálny obraz o svojich slabých i silných stránkach. Preto je dôležité, aby sa do edukačnej praxe zaviedol systém hodnotenia, ktorý bude obsahovať širokú škálu hodnotiacich stratégií. Odklon od klasifikácie a sumatívneho hodnotenia má zabezpečiť nový metodický pokyn na hodnotenie žiakov (viac v odporúčaní 2.3.2). Zároveň je potrebné zadefinovať výstupné štandardy, ktoré budú jasne pomenúvať očakávané výkony žiaka na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania. Tieto výstupné štandardy majú byť východiskom pre certifikáciu pri ukončení vzdelávacieho stupňa ISCED2, ktoré sa má realizovať na pôde základnej školy, ktorú žiak navštevuje (viac v odporúčaní 2.4). Na základe výsledkov testovania má žiak získať predstavu o tom, aké sú jeho silné a, naopak, slabé stránky. Nesplnenie vzdelávacích štandardov ISCED2 nemá byť prekážkou postupu žiaka na strednú školu, znamená však limit pri jej výbere. Postup do stredoškolského vzdelávania s maturitou je totiž podmienený zvládnutím nárokov ISCED2. Na testovaní v rámci certifikácie na vzdelávacom stupni ISCED2 sa však môže žiak zúčastniť opakovane a využiť aj príležitosť stráviť v základnej škole rok navyše a zlepšiť si tak šance študovať v maturitnom odbore (viac v odporúčaní 1.1.4).

1.4.5 Znížiť podiel žiakov zaradených do prúdu špeciálneho vzdelávania a zlepšiť tak ich šance na voľbu strednej školy zodpovedajúcej ich záujmom a schopnostiam

Je žiaduce, aby sa väčšina žiakov a žiačok vzdelávala v hlavnom prúde vzdelávania vo vekovo primeranej skupine spolužiakov a mala tak rovnakú východiskovú pozíciu pri voľbe strednej školy. Preto sa odporúča zaviesť zákonné právo žiaka vzdelávať sa v bežnej spádovej škole (viac v odporúčaní 3.7.2), pričom sa počíta s tým, že žiaci a žiačky s vysokou potrebou podporných opatrení (viac v odporúčaní 3.3.1) môžu byť dočasne

¹ Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, Euroguidance centrum (SAAIC) a ďalšie.

² Napríklad Čadčiansky model interaktívneho profesijného poradenstva, realizovaný Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva v Čadci.

umiestnení v špeciálnych školách, kde sa im dostane špecifickej podpory. Systémový prestup časti žiakov zo špeciálnych do bežných základných škôl si prirodzene vyžaduje zabezpečenie kvalitných a nárokovateľných podporných služieb a opatrení, personálne posilnenie tímov v školách (pedagogickí asistenti, špeciálni pedagógovia, školskí psychológovia a i.) (viac v odporúčaní 3.4), metodickú podporu učiteľov (viac v odporúčaní 2.2) a existenciu kvalitnej externej podpory pre deti, rodiny a školy (viac v odporúčaní 3.6).

1.4.6 Vytvoriť podmienky na postupnú profiláciu a voľbu ďalšej vzdelávacej či profesijnej dráhy počas štúdia na strednej škole

Štúdium na strednej škole by malo byť ďalšou príležitosťou na profilovanie záujmov učiacich sa. Preto sa v novom modeli vzdelávania počíta s prvým rokom spoločného všeobecného vzdelávania, počas ktorého žiak môže prehodnotiť svoj výber a prestúpiť na iný typ školy (viac v odporúčaní 1.1.5 a 2.1.5). Svoje smerovanie si však žiak určuje počas celého štúdia v maturitných odboroch (tak gymnázií, ako aj odborných škôl), a to voľbou modulov na stredne pokročilej a pokročilej úrovni (viac v odporúčaní 2.1.6). Predpokladá sa, že táto voľba môže ovplyvniť výsledky overovania (maturity) výstupných štandardov vzdelávacieho stupňa ISCED3, ktoré môžu vysoké školy zohľadňovať pri prijímaní uchádzačov (viac v odporúčaní 2.4.5).

1.4.7 Zmeniť systém štipendií na stredných školách

Výber strednej školy by mal byť podmienený výhradne schopnosťami a záujmami učiacich sa. Preto je potrebné odbúrať akékoľvek prekážky, ktoré bránia žiakom naplniť si svoju predstavu o ďalšej vzdelávacej či profesijnej dráhe. Jednou z takýchto prekážok je zle nastavený systém štipendií na stredných školách. Ich výška je odstupňovaná podľa prospechu žiaka a nezohľadňuje náročnosť školy a odboru (maturitný alebo študijný či učebný)¹. Preto sa odporúča zrušiť odstupňovanie výšky štipendií podľa prospechu žiaka a zároveň navýšiť finančné prostriedky tak, aby zabezpečovali pokrytie reálnych nákladov, spojených so štúdiom (cestovné, strava, pomôcky a ďalšie). Taktiež sa odporúča rozšírenie okruhu jeho prijímateľov, aby štipendium mohli poberať všetky deti z rodín, ohrozených chudobou. Odporúčaný príjmový strop rodiny (resp. spoločne posudzovaných osôb) je vo výške 1,5-násobku životného minima. Tieto zmeny je potrebné implementovať do školského zákona.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR

Financovanie: štátny rozpočet

1.4.8 Minimalizovať riziko ukončenia vzdelávania bez získania kvalifikácie

Každá vzdelávacia trajektória by sa mala končiť získaním oprávnenia na výkon povolania. Preto je nutné odstrániť zo systému študijné odbory, ktorých absolvovaním žiak nezískal ani výučný list. V inovovanom modeli vzdelávania, ktorý je vystavaný na princípe rovnakého štartu (viac v odporúčaní 1.1), sa počíta s výraznou individuálnou podporou učiacich sa na všetkých vzdelávacích stupňoch (viac v odporúčaní 3) a každý absolvent strednej školy získava minimálne osvedčenie s určením stupňa kvalifikácie podľa Národného kvalifikačného rámca. Ten môže získať v trojročných, profesijne orientovaných programoch stredných škôl (viac v odporúčaní 2.1.8). V prípade vzdelávania žiakov so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím a/alebo aj s viacnásobným postihnutím je cieľom rozvíjať vedomosti, zručnosti a kompetencie prislúchajúce k ISCED1, príp. ak to okolnosti dovoľujú, získať kvalifikáciu na úrovni 1 v Národnom kvalifikačnom rámci. V maturitných odboroch stredných odborných škôl sa štúdium ukončuje aj skúškou

¹HAPALOVÁ, M. 2018. Plošná alebo adresná podpora pri vzdelávaní? Blog Denníka N. 13. septembra 2018. Dostupné na: <https://dennikn.sk/blog/1229945/plosna-alebo-adresna-podpora-vo-vzdelavani/>

na získanie osvedčenia pre výkon povolania, v ktorom sa to vyžaduje (viac v odporúčaní 2.4.5).

1.5 Dostupnosť vysokoškolského vzdelávania

Zlepšenie dostupnosti vysokoškolského vzdelávania vedie nielen k zvýšeniu vzdelanostnej úrovne a kvalifikačného potenciálu obyvateľstva, ale tiež k posilneniu sociálnej inklúzie a demokratických hodnôt spoločnosti, v ktorej by šanca na vzdelanie nemala byť limitovaná socio-ekonomickým zázemím jednotlivcov či ich zdravotným znevýhodnením. Opatrenia smerujúce k zvyšovaniu dostupnosti VŠ vzdelávania sú z pohľadu štátu prejavom efektívneho vynakladania verejných zdrojov a z pohľadu jednotlivcov príležitosťou na zmysluplnú investíciu do spokojnej budúcnosti. Dostupnosť vysokoškolského vzdelávania je daná nielen tým, že všetci tí, ktorí majú študijné predpoklady, majú možnosť vstúpiť do štúdia, ale aj tým, že ho dokážu ukončiť. Z tohto pohľadu je možné hovoriť o viacerých problémoch, ktoré indikujú nedostatky na strane stredných i vysokých škôl. Prvým je učiteľmi pociťovaná slabá pripravenosť študentov na vysokoškolské štúdium¹, ako aj slabé kariérové poradenstvo na stredných školách, v dôsledku ktorého môže dôjsť k výberu študijného programu, ktorý nezodpovedá záujmom a schopnostiam študenta². Druhým problémom je znížená účasť určitých skupín obyvateľstva na VŠ vzdelávaní. Hoci počet miest na vysokých školách výrazne prevyšuje počet maturantov v danom roku a vysoké školy postupne ustupujú od konania prijímacích skúšok³, nedá sa povedať, že na vysokú školu sa dostane každý, kto má na to predpoklady. V spoločnosti existujú skupiny obyvateľstva, pre ktoré je VŠ vzdelanie nedosiahnuteľnou metou. Ide o časť ľudí so zdravotným znevýhodnením či ľudí pochádzajúcich z podmienok sociálneho vylúčenia. Jednou z príčin je aj nedostatočná pripravenosť akademického prostredia reagovať na potreby ľudí so znevýhodnením, ktorá limituje aj ich možnosť slobodného výberu školy⁴. Problémom sú tiež chýbajúce alebo neúčinné systémy monitorovania, podporovania a zvyšovania študijnej úspešnosti na úrovni vysokého školstva. Slovensko patrí medzi sedem z 35 európskych krajín, ktoré tejto téme nevenujú žiadnu alebo len okrajovú pozornosť⁵. Študijná úspešnosť je v politikách VŠ redukovaná na problém dodržiavania štandardnej dĺžky štúdia, ktorý sa rieši len represívnymi opatreniami voči študentom v podobe platby za každý ďalší rok štúdia nad rámec určeného času. Tieto politiky nijako nemotivujú VŠ ku skvalitňovaniu podporných služieb a hľadaniu nástrojov zvyšovania miery ukončenia štúdia či návratu pre tých, ktorí ho z rôznych príčin predčasne ukončili⁶. Aj v dôsledku toho odchádzajú študenti zo štúdia už počas prvých rokov⁷ a väčšina z nich sa už na vysokú

¹ VANČÍKOVÁ, K. 2019. Nepripravenosť absolventov stredných škôl na vysokoškolské štúdium je relatívna. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk/docs/432871001mr1a/>

² VANČÍKOVÁ, K. 2019. Otázke predčasného ukončenia vysokoškolského štúdia sa nevenuje dostatočná pozornosť. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk/docs/432871001mr1a/>

³ VANČÍKOVÁ, K. 2019. Väčšina vysokých škôl si študentov nevyberá. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk/docs/432869001ao1a/>

⁴ VANČÍKOVÁ, K. 2019. Študenti so znevýhodnením na vysokých školách. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk/docs/401019001px1a/>

⁵ European Commission, 2015. Dropout and Completion in Higher Education in Europe. Main Report. Dostupné na: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4deeebf5-0dcd-11e6-ba9a-01aa75ed71a1>

⁶ VANČÍKOVÁ, K. 2019. Otázke predčasného ukončenia vysokoškolského štúdia sa nevenuje dostatočná pozornosť. In Hall, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk/docs/432871002mr0a/>

⁷ Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2017. Dostupné na: <https://www.minedu.sk/vyrocnne-spravy-o-stave-vysokeho-skolstva/>

školu nevracia a vzdelanie si nikdy nedokončí¹. Slabý dôraz na podporovanie študijnej úspešnosti, nedostatočne rozvíjaný systém podpory a študentmi pociťovaný nezáujem o ich potreby – to všetko môže byť prispievať k tomu, že veľká skupina študentov odchádza študovať do zahraničia, odkiaľ sa často nevracajú². Výsledky prieskumu To dá rozum naznačujú, že týmto otázkam venujú VŠ v zahraničí väčšiu pozornosť ako VŠ na Slovensku³.

Ciel': Zlepšiť dostupnosť vysokých škôl pre všetkých študentov, ktorí majú predpoklady na štúdium, prostredníctvom zavádzania účinných stratégií podpory študijnej úspešnosti v rámci stredoškolského aj vysokoškolského vzdelávania

Odporúčania:

1.5.1 Zlepšiť prípravu študentov na vysokoškolské vzdelávanie na stredných školách

Jedným z dôvodov predčasného ukončenia štúdia na VŠ, či jeho predlžovania, môže byť aj slabá pripravenosť študentov na zvládanie nárokov vysokoškolského štúdia. Je dôležité, aby si žiaci počas štúdia na strednej škole čo najviac prehĺbili nielen vedomosti a zručnosti v jednotlivých predmetoch, ale rozvinuli v čo najväčšej miere aj analytické a kritické myslenie, schopnosť učiť sa v súvislostiach a získali skúsenosť s rôznymi stratégiami učenia sa. Tento priestor sa má vytvoriť zavedením jedného roka všeobecnevzdelávacej prípravy na všetkých stredných školách s maturitou. Kurikulum stredoškolského vzdelávania má byť vystavané tak, aby kognitívne schopnosti a motivácia k učeniu boli podporované počas celého štúdia, a to v rámci modulov, ktoré sú vystavané na obsahu príbuzných predmetov v rámci jednej vzdelávacej oblasti a orientované na rozvoj kompetencií, ako napr. komunikácia v materinskom, štátnom a cudzom jazyku, matematické a logické myslenie, spoločenské vedy a pod. (viac v odporúčaní 2.1.6 a 2.1.7).

1.5.2 Zlepšiť na stredných školách podmienky na rozvíjanie talentu, nadania a zmysluplnú voľbu ďalšej vzdelávacej dráhy

Výber študijného programu, ktorý zodpovedá schopnostiam a záujmom jednotlivca, je základom úspechu. Preto je dôležité, aby žiaci a žiačky už na stredných školách mali príležitosť preverovať si svoje silné a slabé stránky a postupne sa profilovať. Štátne kurikulá pre stredné školy s maturitou majú byť organizované tak, aby si žiak mohol voliť obsahy, ktoré mu môžu pomôcť rozvíjať expertnosť v oblastiach, ktoré sám považuje za kľúčové v kariérom a osobnom rozvoji. Žiaci si teda na základe vlastných preferencií a predstáv o ďalšej vzdelávacej či profesijnej dráhe majú voliť jednotlivé moduly, pričom platí pravidlo, že každý modul predmetov musí žiak či žiačka zvládnuť na stredne pokročilej úrovni a štyri zvolené moduly na pokročilej úrovni (viac v odporúčaní 2.1.6 a 2.1.7). Pri voľbe predmetových modulov by mal byť žiakom nápomocný kariérový poradca ako súčasť podporného tímu školy (viac v odporúčaní 3.4.2). Zároveň, žiakom by mali byť k dispozícii rôzne aktivity v oblasti kariérového poradenstva a profesijného rozvoja vrátane absolvovania povinného vzdelávacieho modulu, zameraného na nadobudnutie kompetencií pre riadenie svojej profesijnej a vzdelávacej dráhy (viac v odporúčaní 1.4.3).

¹ SCHNEPF, S. V. Do Tertiary Dropout Students Really Not Succeed in European Labor Markets? IZA Diskussion Paper No. 8015, 2014

² LUKÁČ, S., HALL, R. Veľa vysokoškolákov odchádza do zahraničia za lepším vzdelaním, vrátiť sa chce len malá časť. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/382410002tu0a/>

³ VANČÍKOVÁ, K. 2019. Otázke predčasného ukončenia vysokoškolského štúdia sa nevenuje dostatočná pozornosť. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/432871002mr0a/>

1.5.3 Zlepšiť podporu študentov so znevýhodnením pri výbere štúdia

S cieľom prípravy na prechod do vysokoškolského vzdelávania bude žiakom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, ktorí potrebujú uplatnenie cielených alebo špecifických podporných opatrení vypracovaný tzv. tranzitívny plán (ako súčasť individuálneho vzdelávacieho programu). Tento plán má vypracovať poradenský tím školy a jeho obsahom sú konkrétne opatrenia, zamerané na podporu v oblasti výberu a prípravy na vysokoškolské štúdium. Jeho súčasťou by malo byť aj stanovenie podporných opatrení, ktorých uplatnenie je nevyhnutné na vyššom stupni vzdelávania (viac v odporúčaní 3.3.5).

1.5.4 Vytvoriť príležitosť získať dodatočne maturitu, resp. zlepšiť si výsledky maturity v akejkolvek fáze života

Dôležitým ukazovateľom priestupnosti je vytváranie príležitostí druhej šance. V otázke priestupnosti medzi stredoškolským a vysokoškolským vzdelávaním je dôležité vytvorenie príležitosti získať osvedčenie o ukončení strednej školy s maturitou aj s odstupom času. Túto príležitosť získava absolvent strednej školy, ktorý v čase jej ukončovania nezvládol maturitnú skúšku, vďaka možnosti jej zopakovania. V tomto prípade sa obracia na certifikačné centrum (NÚCEM), ktoré určí miesto jej vykonania. Aby bola táto možnosť prístupná všetkým, je potrebné, aby bolo prvé opakovanie maturitnej skúšky z dôvodu nesplnenia podmienok bezplatné s výnimkou ľudí, ktorých príjem sa nachádza pod hranicou životného minima. Zároveň sa odporúča vytvoriť možnosť opakovania maturitnej skúšky aj za účelom zlepšenia výsledkov, a teda aj príležitosti dostať sa na vysokú školu podľa svojich predstáv. V tomto prípade je však opakovanie skúšky spoplatnené (viac v odporúčaní 2.4.5).

1.5.5 Zlepšiť možnosti výberu kratšej študijnej dráhy vďaka diverzifikácii študijných programov

Diferenciácia VŠ súvisí s potrebou rozšírenia programov VŠ o prakticky orientované programy, ktorá je prirodzenou reakciou na trend masifikácie vysokoškolského vzdelávania.¹ Je potrebné, aby VŠ systém adekvátne reagoval na súčasnú rozmanitosť študentskej populácie. Pre ľudí zo slabých socio-ekonomických podmienok môže byť kratšie štúdium riešením zložitej sociálnej situácie, keďže od dĺžky štúdia sa odvíjajú nielen finančné náklady s ním spojené, ale tiež perspektíva skoršieho vstupu na pracovný trh (viac v odporúčaní 2.6.1).

1.5.6 Deklarovať študijnú úspešnosť ako znak kvalitného vysokého školstva a inklúziu znevýhodnených skupín obyvateľstva ako národnú prioritu

Je žiaduce, aby v národnej stratégii pre rozvoj vysokého školstva (viac v odporúčaní 5.7.1) bola študijná úspešnosť označená za základný znak kvalitného školstva a bola posudzovaná aj cez mieru predčasného ukončovania vysokoškolského štúdia a mieru predlžovania dĺžky štúdia. Medzi prioritami v rámci národnej stratégie rozvoja VŠ by malo byť aj podporovanie sociálnej inklúzie ľudí, ktorí sú v systéme vysokého školstva málo zastúpení (ľudia so zdravotným znevýhodnením, ľudia žijúci v podmienkach sociálneho vylúčenia, menšiny ako napr. Rómovia a pod.). Táto priorita má vychádzať z prijatej Stratégie rozvoja inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch vzdelávania (viac v odporúčaní 3.1.1). Je potrebné, aby bol zriadený špeciálny Fond na podporu sociálnej inklúzie vo vysokoškolskom vzdelávaní, ktorého prostriedky majú slúžiť na pokrytie nárokov VŠ na realizáciu podporných opatrení 2. a 3. úrovne a zároveň im poskytovať dodatočné finančné zdroje na pokrytie výdavkov v rámci zabezpečenia všeobecných podporných opatrení (podporné opatrenia 1. úrovne) a zavádzanie vlastných politík podporovania študijnej úspešnosti a sociálnej inklúzie. Tento

¹ VANČÍKOVÁ, K. 2019. Nepripravenosť absolventov stredných škôl na vysokoškolské štúdium je relatívna. In HALL, R. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk/docs/432871001mr>

fond má byť teda aj zdrojom na financovanie dopytovo orientovaných projektov, o ktoré sa môžu vysoké školy uchádzať v rámci vypísaných výziev (viac v odporúčaní 3.3.7 a 3.5.4).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR

Financovanie: štátny rozpočet, štrukturálne fondy

1.5.7 Aktívne monitorovať jednotlivé parametre študijnej úspešnosti a zvýšiť informovanosť verejnosti o výsledkoch monitorovania na jednotlivých VŠ

Ak je študijná úspešnosť z centrálnej úrovne vnímaná ako znak kvality vysokoškolského vzdelávania, tak je dôležité, aby sa zbierané dáta z Centrálného registra študentov, ako aj dáta zbierané prostredníctvom výkazov o VŠ aktívne využívali aj s cieľom monitorovania jednotlivých parametrov študijnej úspešnosti. Výsledky monitorovania za každý študijný program by mali byť verejnosti dostupné a zverejnené na portáli VŠ spolu s informáciami o podmienkach prijatia a nástrojoch podpory študijnej úspešnosti (napríklad realizácia prípravného kurzu, mentoringové aktivity na VŠ, poskytovanie poradenských služieb pre študentov a pod.). Tieto informácie sú dôležitým impulzom aj pre uchádzačov o štúdium, pretože pomáhajú formovať ich predstavu o kvalite poskytovaného vzdelania na vybranej VŠ. Preto by mali byť prístupné aj na webových stránkach VŠ, a to vo všetkých jazykoch, v ktorých sú ponúkané predmetné študijné programy.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, VŠ

Financovanie: štátny rozpočet, štrukturálne fondy

1.5.8 Posilniť zodpovednosť vysokých škôl za mieru dosiahnutej študijnej úspešnosti

V zmysle Návrhu akreditačných štandardov majú VŠ prijať primárnu zodpovednosť za kvalitu poskytovaného vzdelávania¹. Je dôležité, aby otázka študijnej úspešnosti bola na inštitucionálnej úrovni vnímaná ako jeden z dôležitých indikátorov kvality, a to tak pri budovaní vnútorného systému zabezpečovania kvality, ako aj pri tvorbe študijných programov. Preto je potrebné, aby požiadavka dôsledného monitorovania a analyzovania príčin študijnej neúspešnosti (predčasné ukončovanie štúdia, predlžovanie dĺžky štúdia, slabá návratnosť študentov, ktorí ukončili štúdium predčasne, a pod.) bola zohľadnená aj pri príprave metodiky pre vyhodnocovanie štandardov (konkrétne k štandardu VS7 v návrhu akreditačných štandardov), v ktorej bude položený dôraz na posudzovanie efektivity systému preventívnych, podporných a kompenzačných opatrení na jednotlivých VŠ. Je potrebné, aby VŠ aktívne pracovali s dátami, ktoré zadávajú v zmysle zákona do registra študentov, a vytvárali si vlastné nástroje zisťovania príčin študijnej neúspešnosti či prekážok návratu neukončených študentov späť do štúdia. Odporúča sa, aby si VŠ tvorili nástroje včasnej detekcie rizika predčasného ukončenia u konkrétnych študentov a mohli tak včas reagovať poskytnutím poradenských služieb či adresnej podpory. Monitorovanie dochádzky študentov na semináre a prednášky, ako aj monitorovanie ich priebežných výsledkov na pravidelnej báze je dôležité najmä v prvých semestroch štúdia, keď je najvyššie riziko jeho predčasného ukončenia. Tieto údaje nemajú slúžiť na tvorbu sankčných mechanizmov, ale výhradne na zabezpečenie okamžitej podpory. Efektívnou cestou je zabudovanie týchto funkcionalít do akademických informačných systémov. Vytváranie týchto systémov môže byť súčasťou grantov, o ktoré by sa mohli VŠ uchádzať v rámci výziev Fondu na podporu sociálnej inklúzie vo vzdelávaní.

Zodpovední aktéri: VŠ, SAA VŠ SR

¹ *Návrh akreditačných štandardov*. Dokument na pripomienkovanie verejnosťou do 5. 12. 2019. Dostupné na: <https://www.saavs.sk/105-navrh-standardov-na-pripomienkovanie-verejnou>

Financovanie: Fond na podporu sociálnej inklúzie vo vysokoškolskom vzdelávaní

1.5.9 Zabezpečiť univerzálne, pre všetkých prístupné akademické prostredie

Nevyhnutným predpokladom poskytovania kvalitných podporných služieb je existencia univerzálneho, pre všetkých prístupného prostredia. Táto požiadavka súvisí s potrebou odbúrania existujúcich fyzických a informačno-komunikačných bariér na jednotlivých vysokých školách, ktoré zamedzujú štúdiu alebo limitujú možnosti štúdia pre ľudí so zdravotným znevýhodnením a tým priamo ovplyvňujú aj mieru ich študijnej úspešnosti (viac v odporúčaní 3.5.4).

1.5.10 Zabezpečiť kvalitné poradenské služby pre všetkých a nárokovateľné podporné služby pre študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami

Je nevyhnutné, aby všetci študenti v závislosti od individuálnych potrieb mali možnosť využívať počas štúdia podporné a poradenské služby vrátane študentov zo zahraničia (viac v odporúčaní 1.8.11). Tieto služby by mali zabezpečovať vysokoškolské poradenské pracoviská (viac v odporúčaní 3.4.8). Portfólio ponúkaných služieb sa má vytvárať v súlade s výsledkami interných analýz študijnej úspešnosti, mapovania príčin študijnej neúspešnosti a v súlade s reálnymi potrebami študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, vyjadrenými vo forme nevyhnutných podporných opatrení (viac v odporúčaní 3.3.6). Je nutné, aby služby a opatrenia pre týchto študentov boli nárokovateľné a VŠ mala tak dostatok zdrojov na prevádzku vysokoškolských poradenských pracovísk vrátane zabezpečenia kvalifikovaných pracovníkov (psychológov, špeciálnych pedagógov, koordinátorov pre podporu študentov so ŠVP a pod.) (viac v odporúčaní 3.3.7). V záujme kontinuálneho rozvoja pracovísk je žiaduce, aby sa VŠ uchádzali o schémy grantovej podpory pre vedu a výskum, ktoré podporia v súčasnosti poddimenzovaný výskum zameraný na zisťovanie prekážok študentov so zdravotným či sociálnym znevýhodnením v ceste za VŠ vzdelaním, či overovanie nástrojov na integráciu špecifických skupín študentov (Rómovia z vylúčených lokalít, migranti, ľudia so špecifickým zdravotným postihnutím, zahraniční študenti a pod.). Samotné zavádzanie nástrojov a politík sociálnej inklúzie by mali VŠ realizovať cez nárokovateľné zdroje v rámci zabezpečenia podporných opatrení 2. a 3. úrovne alebo dodatočné zdroje získané z dopytovo orientovaných projektov v rámci Fondu na podporu sociálnej inklúzie vo vysokoškolskom vzdelávaní (viac v odporúčaní 3.3.7).

1.5.11 Posilniť hlas študentov a uchádzačov pri tvorbe študijných programov

Častým dôvodom predčasného ukončovania štúdia sú skreslené predstavy študentov o tom, čo im vybraný študijný program má a môže ponúknuť.¹ Preto je potrebné v záujme tak VŠ, ako aj študentov posilniť vzájomnú komunikáciu a vytvárať priestor na konfrontáciu vzájomných predstáv, očakávaní a možností. Táto požiadavka je formulovaná aj v návrhu akreditačného štandardu ŠP 2.1, podľa ktorého má byť každý študijný program schválený v spolupráci so študentmi.² Je dôležité, aby si VŠ vytvorili účinné nástroje zisťovania očakávaní, ako aj nástroje mapujúce spokojnosť študentov s obsahom i formou poskytovaného vzdelávania. Nástroje majú byť súčasťou systému autoevalvácie, ktorej výsledkom majú byť opatrenia na skvalitnenie poskytovaných programov na pravidelnej báze. Tie majú byť aj predmetom posudzovania efektivity nastavenia procesov skvalitňovania študijných programov hodnotiteľmi akreditačnej agentúry. Na základe skúseností vysokých škôl v zahraničí sa odporúča využiť na účel zisťovania potrieb a vstupných predstáv študentov akcie prvého kontaktu (deň otvorených dverí, návšteva študentov stredných škôl v rámci mini-erazmu a pod.), v rámci ktorých je možné osloviť uchádzačov prostredníctvom dotazníka alebo zrealizovať skupinové rozhovory. Tieto

¹ European Commission, 2015. *Dropout and Completion in Higher Education in Europe. Main Report*. Dostupné na: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4deeebf5-0dcd-11e6-ba9a-01aa75ed71a1>

² *Návrh akreditačných štandardov*. Dokument na pripomienkovanie verejnosťou do 5.12.2019. Dostupné na: <https://www.saavs.sk/105-navrh-standardov-na-pripomienkovanie-verejnou>

stratégie sú účinné nielen z pohľadu zisťovania očakávaní potenciálnych študentov, ale aj z hľadiska zvýšenia ich povedomia o charaktere či požiadavkách študijného programu, čo objektívne zvyšuje ich zotrvanie v štúdiu a pravdepodobnosť jeho ukončenia.¹ Na získavanie spätnej väzby o kvalite poskytovaného vzdelávania a obsahu študijných programov je možné využiť aj tzv. alumni skupiny, teda skupiny úspešných absolventov (viac v odporúčaní 2.6.9).

Zodpovední aktéri: SAA VŠ SR

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

1.5.12 Vytvárať podmienky na zlepšovanie pedagogických kompetencií vysokoškolských učiteľov a doktorandov

Prirodzenou súčasťou stratégií podporovania študijnej úspešnosti je zlepšovanie učebných stratégií. Preto je dôležité, aby VŠ považovali vzdelávanie učiteľov a doktorandov za svoju prioritu a ich rozvoj za základ budovania systému kvality vzdelávania. V rámci ponúkaných kurzov majú učitelia získať vedomosti a zručnosti týkajúce sa modernizácie výučby (vytváranie e-learningovej podpory, digitálnych technológií uľahčujúcich štúdium, tvorba podporných materiálov a pod.), ako aj osvojiť si stratégie tvorby inkluzívneho prostredia a individualizácie vo vyučovaní. Dôležitou súčasťou kurzov má byť oblasť podpory študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Pridanou hodnotou vzdelávacích aktivít pre učiteľov a doktorandov je zvýšenie inštitucionálneho povedomia o potrebe skvalitňovania pedagogickej práce. Tieto aktivity by mohlo koordinovať Centrum pre rozvoj pedagogických zručností učiteľov, ktoré sa môže uchádzať o prostriedky zo štrukturálnych fondov v rámci výziev dopytovo orientovaných projektov (viac v odporúčaní 2.5.1).

Zodpovední aktéri: VŠ, MŠVVaŠ SR

Financovanie: štátny rozpočet, štrukturálne fondy

1.5.13 Vytvárať na vysokých školách kurzy zamerané na zlepšenie pripravenosti uchádzačov na vysokoškolské štúdium s dôrazom na potreby uchádzačov, ktorí v prístupe k VŠ vzdelaniu môžu čeliť prekážkam

Stratégie podporovania študijnej úspešnosti počítajú so zvýšenou aktivitou na strane vysokých škôl už vo fáze prijímania študentov. Je potrebné, aby boli VŠ motivované k bezplatnému poskytovaniu prípravných kurzov (víkendových, letných) zameraných nielen na zvládnutie prijímacích pohovorov, ale tiež na rozvoj širokej škály akademických zručností uchádzačov. Najmä vo vzťahu k uchádzačom z rodín ohrozených chudobou, ako aj vo vzťahu k mladým ľuďom, pochádzajúcich z prostredia, kde chýba skúsenosť s VŠ vzdelávaním (tzv. prvá generácia²), sú tieto kurzy dôležitým nástrojom posilnenia odvahy a prekonania prípadných psychologických bariér. Pozornosť je potrebné venovať najmä kurzom orientovaným smerom k podpore uchádzačov, ktorí v prístupe k VŠ vzdelaniu môžu čeliť prekážkam (uchádzači so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne slabého prostredia, rôzne menšinové skupiny ako napr. Rómovia a pod.). Prípravné kurzy sú tiež príležitosťou pre uchádzačov oboznámiť sa bližšie so zameraním študijných programov, čím sa znižuje riziko nesprávneho výberu vzdelávacej dráhy a predčasného ukončenia štúdia z dôvodu nenaplnených očakávaní³. Koordinácia a organizácia kurzov má byť súčasťou činnosti vysokoškolských poradenských pracovísk (viac v odporúčaní 3.4.8), nemá byť

¹ European Commission, 2015. Dropout and Completion in Higher Education in Europe. Main Report. Dostupné na: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4deeebf5-0dcd-11e6-ba9a-01aa75ed71a1>

² DORAY, P., GROLEAU, A. 2017. *First-Generation Student: A Sociohistorical Analysis*. In *Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions 1- 5*. doi: 10.1007/978-94-017-9553-1_338-1

³ European Commission, 2015. Dropout and Completion in Higher Education in Europe. Main Report. Dostupné na: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4deeebf5-0dcd-11e6-ba9a-01aa75ed71a1>

podnikateľskou aktivitou VŠ, ale dostupnou službou pre všetkých. Na vybudovanie a overenie týchto nástrojov podpory sa odporúča vytvoriť ciele grantové výzvy Fondu na podporu sociálnej inklúzie vo vzdelávaní. Ich udržateľnosť by mala byť garantovaná prostredníctvom nárokovateľných prostriedkov v rámci modelu podporných opatrení (2. a 3. úroveň opatrení) (viac v odporúčaní 3.3.6).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, VŠ

Financovanie: Fond na podporu sociálnej inklúzie vo VŠ vzdelávaní financovaný zo štrukturálnych fondov a neskôr zo štátneho rozpočtu

1.5.14 Vytvoriť stratégie podpory pre študentov prvého ročníka, zamerané na prekonávanie adaptačných ťažkostí

Najmä vysoké školy, ktoré sa vyznačujú vysokým výskytom predčasného ukončovania štúdiá či predlžovania štúdiá, by mali v rámci budovania vnútorného systému kvality vytvárať účinné nástroje podpory. Tam, kde dochádza k odchodu študentov už v prvom ročníku, či dokonca prvom semestri štúdiá, je nutné zavádzať stratégie zdolávania adaptačných ťažkostí, ktoré súvisia so záťažovou situáciou, do ktorej sa študenti po príchode na VŠ prirodzene dostávajú¹. Odporúča sa implementovať do systému podpory na VŠ mentoringové aktivity, do ktorých môžu byť zapojení aj skúsenejší študenti, či už na báze service learningu², alebo ponuky výberových predmetov³, v rámci ktorých si osvoja aj široko využiteľné zručnosti mentoringu. Mentorom/tútorom by mohol byť aj vysokoškolský učiteľ alebo pracovník vysokoškolského poradenského pracoviska. Dôležitú rolu v procese adaptácie zohráva celková kvalita poradenských služieb na týchto pracoviskách (viac v odporúčaní 3.4.9). Ďalšou odporúčanou stratégiou je vytváranie vzdelávacích/tréningových modulov zameraných na rozvoj akademických zručností, ktoré by mohli viesť tak vysokoškolskí učelia, ako aj pracovníci vysokoškolského poradenského pracoviska, v rozvíjaní niektorých zručností aj akademické knižnice (časový manažment, plagiátorstvo, akademické písanie (viac v odporúčaní 2.7.1), plán osobného rozvoja, komunikačné zručnosti, stres manažment, tímová práca, a pod.)⁴. Kurzy na zlepšenie akademických zručností by mohli byť organizované aj vo forme tzv. prípravného ročníka. Tieto aktivity predstavujú prínos pre všetkých študentov, a zároveň sú príležitosťou pre študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami získať časový priestor na zvládnutie asistívnych technológií, či príležitosťou na odstránenie prípadných jazykových bariér a pod. Aj v tomto prípade by mali mať VŠ možnosť čerpať prostriedky z grantových výziev Fondu na podporu sociálnej inklúzie vo vzdelávaní a zabezpečiť udržateľnosť nastavených procesov prostredníctvom nárokovateľných prostriedkov v rámci modelu podporných opatrení (2. a 3. úroveň opatrení) (viac v odporúčaní 3.3.6 a 3.3.7). Absolvovanie prípravného ročníka by nemalo ovplyvniť štandardnú dĺžku štúdiá.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, VŠ

Financovanie: štátny rozpočet, Fond na podporu sociálnej inklúzie vo vysokoškolskom vzdelávaní

¹ BELKOVÁ, V. Vytváranie inkluzívneho vzdelávacieho prostredia v podmienkach vysokej školy. In *Edukácia*. Vedecko-odborný časopis, roč. 1, číslo 1, 2015, s. 20 - 26

² Service learning je spôsob vzdelávania (sa), v rámci ktorého je teoretická príprava prepojená so získavaním praktických skúseností. Pridanou hodnotou service learningu je, že okrem vlastného rozvoja umožňuje pomôcť iným v ich prirodzenom prostredí prostredníctvom vytvorenej aktivity. Service learningovou aktivitou sa reaguje na potreby vzdelávania (školy), praxe (organizácie) a sebarozvoja (študentov a študentiek). Bližšie na <http://www.servicelearning.umb.sk/co-je-sevice-learning/info-o-sl>

³ European University Association. 2019 *European Learning and Teaching Forum. Towards successful learning: Controversies and common ground*. Dostupné na: <https://eua.eu/events/24-2019-european-learning-teaching-forum.html>

⁴ CLAEYS-KULIK, A. L., JØRGENSEN, T. E., STÖBER, H. 2019. *Diversity, Equity and Inclusion in European Higher Education Institutions. Results from the INVITED project*. November 2019, European University Association asbl

1.5.15 Vytvoriť platformu na výmenu skúseností v oblasti podpory študijnej úspešnosti vo vzťahu k celkovej populácii študentov, ako aj špecifických skupín

Plošné zlepšovanie podpory študentov v záujme zvyšovania ich študijnej úspešnosti si vyžaduje existenciu platformy¹, ktorá by sieťovala jednotlivé VŠ, externé poradenské pracoviská a ostatné relevantné organizácie a vytvárala tak priestor na výmenu skúseností dobrej praxe, overených stratégií či nástrojov podpory. Platforma je nielen nástrojom skvalitňovania vzdelávacej praxe, ale tiež médiom, ktoré prostredníctvom svojich výstupov (časopisov, konferencií, webových portálov a pod.) zvyšuje povedomie o dôležitosti tejto témy v kontexte zvyšovania kvality našich VŠ. Základy takejto platformy na Slovensku existujú, a preto je vítané, aby jej vytvorenie a rozvoj bol podporený skúsenosťami špeciálnych pedagogických pracovísk, ktoré v zmysle zákona plnia úlohu metodických, znalostných a koordinačných centier².

1.6 Vytvorenie celoštátnej stratégie a zavedenie koordinácie internacionalizácie VŠ a vedy

Internationalizácia je proces začlenenia medzinárodného, medzikultúrneho a globálneho rozmeru do cieľov, fungovania a poskytovania vysokoškolského vzdelávania.³ Môže prebiehať v zahraničí, a to najmä prostredníctvom mobilít študentov, akademikov a zamestnancov vysokých škôl (VŠ). Internationalizácia môže prebiehať aj doma cez zapracovanie medzikultúrneho a medzinárodného aspektu do kurikula, výučby, vedeckej a umeleckej činnosti a do mimokurikulárnych aktivít, čím sa u študentov, ale aj zamestnancov školy či výskumnej inštitúcie budujú medzinárodné a medzikultúrne zručnosti bez toho, aby odišli do zahraničia.⁴

Internationalizácia nie je cieľom, ale nástrojom na zmeny vo VŠ v zmysle skvalitnenia VŠ vzdelávania, vedy, riadenia a spravovania VŠ. Toto sa uskutočňuje napríklad cez rozvoj spolupráce medzi študentmi a medzi akademikmi, zvyšovaním povedomia o globálnych témach a o tom, ako sa učí a ako sa spravujú VŠ v iných krajinách.⁵ Pozitívne dosahy internacionalizácie podporujú aj dáta To dá rozum. Respondenti z radov vysokoškolákov, ktorí sa zúčastnili na mobilitách, kritickejšie vnímali aktuálnosť učiva, častejšie vykonávali prax alebo pracovali popri škole vo vlastnom alebo príbuznom odbore, častejšie sa zúčastňovali na samospráve VŠ. Aj v prípade respondentov spomedzi VŠ vedecko-pedagogických zamestnancov, ktorí mali skúsenosť z pôsobenia v zahraničí, sa javilo, že boli aktívnejší v spravovaní svojej VŠ, uznávaní študentských mobilít, podpore nadaných študentov a vo vedeckej či umeleckej činnosti.⁶

VŠ vedia viac vyťažiť z internacionalizácie vtedy, keď ich inštitucionálne stratégie internacionalizácie nadväzujú na celoštátnu stratégiu.⁷ Avšak na Slovensku celoštátna stratégia internacionalizácie chýba. Bez stratégie s jasnými cieľmi nie je možné vyhodnocovať efektívnosť existujúcich nástrojov. Chýba tiež systém ich evalvácie, bez ktorého je ťažké navrhovať systémové zmeny. Na Slovensku tiež neexistuje koncepcná

1 Pozri napr. Higher Education Academy v Anglicku. Dostupné na: <https://www.heacademy.ac.uk/>

2 Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 100, odsek 8

3 KNIGHT, J. Internationalization Remodeled: Definition, Approaches, and Rationales In *Journal of Studies in International Education*. 2004, roč. 8, č. 1, s. 5 – 31.

4 HÉNARD, F., DIAMOND, L., ROSEVEARE, D. *Approaches to Internationalisation and Their Implications for Strategic Management and Institutional Practice*. Paris: OECD 2012, s. 7.

5 HÉNARD, F., DIAMOND, L., ROSEVEARE, D. *Approaches to Internationalisation and Their Implications for Strategic Management and Institutional Practice*. Paris: OECD 2012, s. 8.

6 MESA10. *Dotazníkový prieskum To dá rozum*. 2018. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk>

7 HÉNARD, F., DIAMOND, L., ROSEVEARE, D. *Approaches to Internationalisation and Their Implications for Strategic Management and Institutional Practice*. Paris: OECD 2012, s. 40.

spolupráca rezortov, ktorých politiky ovplyvňujú možnosť príchodu a pôsobenia zahraničných študentov a akademikov v zmysle propagácie slovenského vysokého školstva v zahraničí a udeľovania víz (zastupiteľské úrady SR v zahraničí), povolenia pobytu na Slovensku (Ministerstvo vnútra SR a cudzinecká polícia), sociálneho zabezpečenia akademikov a ich rodín a možnosti zamestnania sa pre zahraničných absolventov VŠ na Slovensku (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR), prístupu do verejného zdravotného poistenia všetkých zahraničných študentov a akademikov (Ministerstvo zdravotníctva SR).

Ciel': Vytvoriť celoštátnu stratégiu internacionalizácie VŠ a vedy a vytvoriť mechanizmy na jej pravidelné monitorovanie, vyhodnocovanie a aktualizovanie.

1.6.1 Vytvoriť Radu vlády pre internacionalizáciu VŠ a vedy

Pre tvorbu, pravidelné hodnotenie a aktualizáciu Celoštátnej stratégie internacionalizácie (Stratégia), ako aj s cieľom pripomenkovania politik v oblasti internacionalizácie VŠ a vedy by mal vzniknúť nový orgán, Rada pre internacionalizáciu VŠ a vedy (RVIVŠaV). V tomto orgáne by mali byť zastúpené VŠ a SAV a organizácie aktívne zapojené do implementácie Stratégie – SAIA, SAAIC, European Student Network (ESN), Študentská rada VŠ (ŠRVŠ), Rada VŠ (RVŠ), Slovenská rektorská konferencia (SRK), SAV, APVV (mala by byť zapojená do niektorých aktivít spojených s internacionalizáciou vedeckej činnosti), výskumná agentúra a sekcia štrukturálnych fondov EÚ MŠVVaŠ SR zodpovedná za operačný program štrukturálnych fondov pre vzdelávanie v novom programovom období, sekcie VŠ a vedy MŠVVaŠ SR. Zástupcovia agentúr zodpovedných za štrukturálne fondy by mali byť dôležitou súčasťou rady, keďže viaceré návrhy na implementáciu nástrojov internacionalizácie by mali byť financované z týchto zdrojov (viac v odporúčaní 1.7., 1.8 a 1.13). Sekcie MŠVVaŠ SR majú zastupovať rezortný orgán, ktorý tvorí politiky vo vysokom školstve.

Tvorba a implementácia stratégie by mala byť koordinovaná s inými rezortmi zodpovedajúcimi za politiky spojené s imigráciou.¹ Z tohto dôvodu je potrebné, aby v RVIVŠaV boli aj zástupcovia iných rezortov a inštitúcií ovplyvňujúcich imigračnú a integračnú politiku – ide o Ministerstvo zahraničných vecí SR, ktoré má v gescii zastupiteľské úrady v zahraničí (MZV SR). Tie sú dôležité tak pre vydávanie víz, ako aj pre propagáciu vysokých škôl SR v zahraničí a pre možnú podporu pri organizácii prijímacích pohovorov pre zahraničných študentov. Jednou z potrebných zmien je zrýchlenie procesu vydávania víz študentom a akademikom prichádzajúcim na Slovensko, a to či už prostredníctvom našich zastupiteľských úradov, alebo prostredníctvom spolupráce so zastupiteľskými úradmi z iných krajín EÚ. Ministerstvo vnútra SR, ktoré tvorí legislatívu pre pobyt cudzincov a má v gescii cudzineckú políciu (MV SR). V rámci cudzineckej polície je napríklad potrebné na celom Slovensku posilniť jej pracoviská, aby mohli byť zrýchlene riešené otázky pobytu prichádzajúcich študentov, VŠ učiteľov a vedeckých a umeleckých pracovníkov. Ministerstvo zdravotníctva, ktoré má v gescii verejné zdravotné poistenie (MZ SR). A Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR SR), ktoré zastrešuje sociálnu poisťovňu dôležitú pre cudzincov zamestnaných na VŠ a tiež ovplyvňuje politiku zamestnávania cudzincov dôležitú tak pre akademikov, ako aj zahraničných absolventov VŠ na Slovensku. Členom by malo byť aj Ministerstvo hospodárstva, do ktorého pôsobnosti patrí skvalitnenie podnikateľského prostredia v SR (MH SR), ako aj kvalitná pracovná sila. Práve zahraniční absolventi našich VŠ môžu byť súčasťou vysokokvalifikovanej pracovnej sily a podnikateľmi tvoriacimi pracovné miesta.

Zodpovední aktéri: SAIA, SAAIC, ESN, APVV, Výskumná agentúra, sekcia štrukturálnych fondov EÚ MŠVVaŠ SR zodpovedná za operačný program štrukturálnych fondov na

¹ HÉNARD, F., DIAMOND, L., ROSEVEARE, D. *Approaches to Internationalisation and Their Implications for Strategic Management and Institutional Practice*. Paris: OECD 2012, s. 37.

vzdelávanie v novom programovom období, sekcia VŠ MŠVVaŠ SR, sekcia vedy a techniky MŠVVaŠ SR, ŠRVŠ, RVŠ, SRK, MZV SR, MV SR, MZ SR, MPSVaR SR, MH SR

Financovanie zmeny: bez nároku na dodatočné zdroje

1.6.2 Vytvoriť celoštátnu stratégiu internacionalizácie VŠ a vedy

Celoštátna stratégia internacionalizácie by mala byť vytvorená na horizont 7 rokov, v súlade s finančným rámcom Európskej únie. Stratégia by mala obsahovať ciele a nástroje na ich dosiahnutie. Napĺňanie cieľov internacionalizácie by sa malo monitorovať a vyhodnocovať napríklad v trojročných intervaloch. Výsledky priebežného monitoringu a evaluácie stratégie by mali viesť k aktualizácii cieľov a nástrojov. Posledné (napr. dva) roky obdobia, na ktoré je Stratégie pripravená, by sa mali venovať aktualizácii stratégie. V tomto období by už súčasťou hodnotenia mali byť aj dosahy internacionalizácie. Pri ich hodnotení je potrebné pracovať s kvalitatívnymi aj kvantitatívnymi dátami.¹

Stratégia a jej zmeny by mali vychádzať okrem analýzy úspešnosti napĺňania cieľov a vyhodnocovania dosahov aj z celoštátneho auditu internacionalizácie realizovaného medzinárodnou organizáciou. V ČR a v Maďarsku sa takýto audit vykonal v spolupráci s Asociáciou pre akademickú spoluprácu v Bruseli (ACA). Audit by mal pomôcť nastaviť smerovanie Stratégie v súlade s medzinárodnými skúsenosťami. Samotné formulovanie stratégie by malo byť zastrešené novým orgánom, Radou pre internacionalizáciu VŠ a vedy, kde by boli zastúpení experti na internacionalizáciu zo Slovenska (viac v opatrení 1.6.2). Návrh a aktualizácie stratégie by mali byť predstavené a oponované medzinárodným odborným panelom zloženým zo zástupcov organizácií aktívnych v oblasti internacionalizácie (napr. European Consortium for Accreditation – ECA, ACA, EAIE – European Association for International Education, Európskej komisia – Erasmus+) a v oblasti Európskeho výskumu (Joint Research Center a Horizon Europe). Následne by boli návrhy z odborného panelu zapracované do stratégie.

Zodpovední aktéri: Rada pre internacionalizáciu VŠ

Financovanie: Financovanie auditov, oponentúr medzinárodných odborníkov a prípadne prípravy stratégie – EŠIF

1.6.3 Zosúladiť inštitucionálne stratégie VŠ s celoštátnou stratégiou internacionalizácie

Navrhujeme, aby si každá vysoká škola zdefinovala stratégiu internacionalizácie. Jej definovanie a napĺňanie by malo byť zakotvené vo vnútornom systéme zabezpečovania kvality vzdelávania (viac v odporúčaní 1.7).

1.7 Zavedenie inštitucionálnej stratégie internacionalizácie vysokých škôl

Internationalizácia ako proces meniaci celú VŠ si vyžaduje systémové uvažovanie premietnuté do stratégie internacionalizácie a jej implementácie. Internationalizácia musí byť premyslený proces, ktorý je prítomný vo všetkých aktivitách vysokej školy, čo si vyžaduje aj určitú zmenu jej organizácie. Na prípravu, ako aj implementáciu stratégie internacionalizácie je potrebné mať vybudované dostatočné ľudské kapacity. Rozvoj zahraničných oddelení na VŠ je kľúčový nielen pre vysielanie študentov, akademikov a zamestnancov do zahraničia, či pri propagácii danej VŠ, ale aj z pohľadu internacionalizácie doma – teda dosahu internacionalizácie na domácich študentov a vedecko/umelecko-

¹ HÉNARD, F., DIAMOND, L., ROSEVEARE, D. *Approaches to Internationalisation and Their Implications for Strategic Management and Institutional Practice*. Paris: OECD 2012, s. 12.

pedagogických pracovníkov.¹ Kvalitné služby, s ktorými sa návštevník zo zahraničia stretne, sú súčasťou propagácie krajiny a školy.² Na zabezpečenie kvalitných služieb je potrebné poskytnúť administratívnym pracovníkom zručnosti a vedomosti a tiež adekvátne finančné ohodnotenie.³ V dlhodobom horizonte by zahraničné oddelenia mali slúžiť na decentralizáciu internacionalizácie do všetkých súčastí VŠ.

Dáta zozbierané v rámci *To dá rozum* naznačujú, že na vysokých školách na Slovensku chýbajú dlhodobé, komplexné a vnútorne konzistentné stratégie internacionalizácie vysokých škôl, ktorých napĺňanie by bolo pravidelne vyhodnocované. Spolu s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov to môže prispievať k pretrvávajúcemu neuznávaniu získaných kreditov za štúdium v rámci zahraničnej mobility, administratívnej náročnosti procesu príprav mobilít tak u študentov, ako aj u akademikov.⁴ Taktiež administratívni pracovníci, ale ani veľká časť VŠ učiteľov nevie po anglicky a nemá rozvinuté medzikultúrne zručnosti potrebné pre prácu s kolegami a študentmi zo zahraničia. Na administratívnych oddeleniach nie je dostatok ľudí, ktorí by mohli pomôcť všetkým prichádzajúcim študentom a akademikom s príchodom na Slovensko, v integrácii do života v škole, ako aj mimo nej.

Ciel: Vytvoriť a implementovať inštitucionálne stratégie internacionalizácie na úrovni vysokých škôl, ktoré by podporili systematický rozvoj internacionalizácie na VŠ ako súčasť všetkých ich aktivít.

1.7.1 Zaviesť inštitucionálny grant na rozvoj internacionalizácie na úrovni VŠ

Pre systémové zavedenie internacionalizácie, ktorá by prestupovala naprieč VŠ, sa navrhuje, aby MŠVVaŠ SR vytvorilo v rámci EŠIF grantovú schému pre inštitucionálne granty na rozvoj internacionalizácie. Schéma by mohla mať formu šablónových projektov (viac v odporúčaní 5.5.2). Tento spôsob financovania by mal znížiť byrokratickú záťaž VŠ. Zároveň nastavením rámca podpory niektorých typov aktivít bude možné podporiť súlad medzi celoštátnou stratégiou internacionalizácie a stratégiami internacionalizácie jednotlivých VŠ.

Projekt na inštitucionálny grant pre internacionalizáciu by mal byť podávaný v angličtine, aby mohol byť vyhodnotený medzinárodným panelom zloženým zo zástupcov organizácií venujúcich sa internacionalizácii vzdelávania, vedy a umeleckej činnosti na európskej úrovni (napr. ECA, ACA, EAIE, zástupca Európskej komisie venujúci sa programu Erasmus+ a niekto za Horizont Európa, Kreativna Európa pri umeleckých školách) a na Slovensku (napr. SAIA, SAAIC, ESN). Aby bolo možné predložiť projekt v angličtine, bude potrebné novelizovať zákon č. 270/1995 o štátnom jazyku Slovenskej republiky Z. z. v znení neskorších predpisov. Táto novelizácia by mala umožniť aj vytvorenie anglickej verzie ITMS2014+ systému, ktorý slúži na zadávanie a monitorovanie projektov zo štrukturálnych fondov.

Odporúča sa, aby pri posudzovaní žiadosti o inštitucionálny grant bolo zohľadnené, či VŠ má vo svojej stratégii internacionalizácie zahrnuté nasledujúce aktivity:

- Medzinárodný audit internacionalizácie danej VŠ

¹ HUNTER, F. Administrative staff as key players in the internationalization of higher education In AMARAL, A. et al. *Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions, Living edition*. Dordrecht: Springer, 2019.

² SANTIAGO, P, TREMBLAY, K., BASRI, E., ARNAL, E. *Tertiary Education for the Knowledge Society. Volume 2 special features: equity, innovation, labour market, internationalisation*. Paris: OECD 2008, s. 273 – 275.

³ HUNTER, F. Administrative staff as key players in the internationalization of higher education In AMARAL, A. et al. *Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions, Living edition*. Dordrecht: Springer, 2019

⁴ MESA10. *Dotazníkový prieskum To dá rozum*. 2018. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk>

- Profesionalizácia zahraničného oddelenia nezávislého od zmeny vedenia VŠ a zabezpečenie zručností vedecko/umelecko-pedagogických pracovníkov potrebných pre internacionalizáciu (viac v odporúčaní 1.7.3)
- Preklad základných dokumentov o spravovaní danej VŠ, o právach a povinnostiach študentov a zamestnancov do angličtiny, ako aj webových stránok, informačného systému a nápisov na budovách VŠ (viac v odporúčaní 1.8.12 a 1.12.1)
- Automatické uznávanie časti štúdia a stáže v zahraničí u študentov všetkých troch stupňov (viac v odporúčaní 1.10.1 a 1.10.5)
- Inzerovanie pozícií doktorandov, postdoktorandov a vedecko/umelecko-pedagogických pracovníkov na medzinárodných portáloch (viac v odporúčaní 1.11.1 a 1.12.1)

Okrem týchto aktivít by školy mali do žiadosti o grant zaradiť aj viaceré z nasledujúcich aktivít v súlade s ich prioritami a úrovňou internacionalizácie:

- Zvýšenie podielu študentov všetkých troch stupňov na mobilitách, zvýšenie podielu zahraničných študentov a akademikov na VŠ, respektíve akademikov s niekoľkoročnou zahraničnou skúsenosťou (viac v odporúčaní 1.8 a 1.10 až 1.12)
- Spoločné vzdelávanie zahraničných a domácich študentov v minimálne jednom predmete v každom semestri (viac v odporúčaní 1.9)
- Vytvorenie študijných programov v anglickom jazyku, v rámci ktorých bude zahrnuté aj spoločné vzdelávanie domácich a zahraničných študentov podľa predchádzajúceho bodu (viac v odporúčaní 1.9)
- Zapojenie študentov – buddies všetkých troch stupňov do aktivít podporujúcich integráciu zahraničných študentov na mobilitách alebo na celom stupni vzdelávania (viac v odporúčaní 1.9)
- Vytvorenie tvorivého voľna pre VŠ učiteľov na pobyt na akademickej inštitúcii v zahraničí (viac v odporúčaní 1.12)
- Uchádzať sa o HR Excellence in Research Award (HRS4R), ktorý je o zabezpečení kvalitných zamestnaneckých a pracovných pomerov. HRS4R obsahuje aj povinnosť inzerovať všetky voľné pozície v anglickom jazyku na medzinárodnom portáli EURAXESS; prípravu predpisov v súvislosti s otvoreným prístupom/otvorenou vedou, etický výskum, rodové akčné plány. Na Slovensku má toto ocenenie zatiaľ len UMB.¹

Počas programového obdobia 2021 – 2027 by VŠ mohli požiadať o jeden alebo viacero grantov podľa toho, čo by vyhodnotili ako pre nich administratívne menej náročný postup. Prvý grant by mal byť primárne zameraný na audit internacionalizácie a návrh stratégie internacionalizácie.

Zodpovední aktéri: VŠ, MŠVVaŠ SR, ktoré vytvorí potrebnú schému v rámci EŠIF formou šablónového projektu, Národný kontaktný bod, SAIA, SAAIC, ESN

Financovanie: EŠIF šablónové projekty (viac v odporúčaní 5.5.2)

1.7.2 Vytvoriť inštitucionálnu stratégiu internacionalizácie

Pre systematické začlenenie internacionalizácie do všetkých činností VŠ je potrebné, aby si VŠ zadefinovali stratégiu internacionalizácie. Na jej napísanie budú môcť získať technickú pomoc. Inštitucionálna stratégia bude podkladom na získanie tzv. Inštitucionálneho grantu na rozvoj internacionalizácie VŠ.

Inštitucionálna stratégia by mala byť na 6 rokov, podobne ako dlhodobý zámer VŠ. Prvým krokom pre jej definovanie by mal byť medzinárodný audit napríklad prostredníctvom ACA (Asociácia pre akademickú spoluprácu v Bruseli), alebo cez hodnotenie kvality internacionalizácie (Certificate for Quality in Internationalisation – CeQuInt) od Konzorcium pre akreditáciu vo vysokoškolskom vzdelávaní (ECA) alebo prostredníctvom iného medzinárodného auditu/hodnotenia internacionalizácie. Pritom audit by sa mal opakovať

¹ UMB Prvá Slovenská univerzita so značkou "HR Excellence in Research". Dostupné na: <https://www.umb.sk/aktuality/prva-slovenska-univerzita-so-znackou-hr-excellence-in-research.html>

minimálne raz za šesť rokov, vždy pri aktualizácii stratégie. S prípravou stratégie by mohol pomôcť mentor zo Slovenska alebo zahraničia so skúsenosťou s takýmito stratégiami. Mentor by tiež mal pomôcť pri implementácii stratégie. Na financovanie mentora by malo byť možné použiť zdroje z EŠIF pridelované na základe šablónových projektov (viac v odporúčaní 5.5.2).

Stratégia by mala identifikovať prekážky internacionalizácie danej VŠ – napr. či má dostatok ľudí so zručnosťami a vedomosťami potrebnými pre realizáciu internacionalizácie, a to tak medzi akademikmi, ako aj administratívou VŠ, či je dobre nastavená komunikácia a koordinácia jednotlivých zložiek vnútri VŠ, či administratívni pracovníci nie sú zbytočne preťažení. Odstránenie prekážok by malo byť súčasťou stratégie, ktorá definuje kroky na ich odbúranie.¹

Stratégia by mala byť tvorená spolu s jednotlivými aktérmi na VŠ (študentmi, akademikmi, administratívnymi pracovníkmi), tak aby reflektovala ich možnosti a záujmy. Mala by obsahovať ciele a nástroje, ako ich dosiahnuť, a mechanizmy monitoringu a pravidelné hodnotenie dosahov internacionalizácie v súlade s misiou školy. S týmto cieľom bude potrebné vytvoriť indikátory a realizovať prieskumy a analýzy. Pri hodnotení dosahov je potrebné využívať tak kvantitatívne, ako aj kvalitatívne dáta. Do hodnotenia dosahov sa tiež odporúča zapojiť širšiu skupinu aktérov ako absolventi, zamestnávateľia, zahraniční študenti, regionálna/miestna samospráva a zástupcovia komunity, v ktorej VŠ pôsobí.²

Súčasťou monitoringu by malo byť pravidelné prehodnocovanie uzavretých zmlúv o spolupráci s inštitúciami v zahraničí s cieľom mobility alebo inej spolupráce.³ Jedným z nástrojov na hodnotenie partnerstiev môže byť aplikácia <http://www.equatic.ugent.be/>. Školy by nemali v rámci Erasmu pokračovať v zmluvách so školami, kde nevedia zabezpečiť uznanie štúdia po návrate študenta. Snahou by tiež malo byť mať recipročné zmluvy, v rámci ktorých by prijímali toľko študentov, koľko vyšlú.

Posúdenie efektivity týchto nástrojov by malo byť súčasťou hodnotiacich procesov SAA VŠ, čo je potrebné zapracovať do metodiky k hodnoteniu štandardu VŠ7 z návrhu Akreditačných štandardov.

Stratégia by mala byť komunikovaná všetkým aktérom. Komunikované by mali byť aj služby poskytované zamestnancami zodpovednými za internacionalizáciu.⁴ V dlhodobom horizonte (10+ rokov) by stratégia internacionalizácie VŠ mala počítať s integráciou internacionalizácie do všetkých činností VŠ. I keď by stratégia mala odzrkadľovať špecifické ciele jednotlivých VŠ, tak na základe získaných dát To dá rozum a literatúry je možné formulovať aj nasledovné oblasti, ktoré odporúčame, aby stratégia internacionalizácie VŠ obsahovala:

- zámer preložiť do anglického jazyka základné dokumenty o spravovaní danej VŠ upravujúce práva a povinnosti študentov a zamestnancov, ako aj označenia a nápisy v priestoroch školy a zariadeniach k nej patriacich (internáty, jedálne a pod.), kompletný katalóg kurzov v angličtine (inom jazyku) v súlade s príručkou ECTS a informačného systému VŠ a zároveň pravidelnú aktualizáciu prekladov všetkých týchto informácií

¹ HUNTER, F. Administrative staff as key players in the internationalization of higher education In AMARAL, A. et al. *Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions, Living edition*. Dordrecht: Springer, 2019.

² HÉNARD, F., DIAMOND, L., ROSEVEARE, D. *Approaches to Internationalisation and Their Implications for Strategic Management and Institutional Practice*. Paris: OECD 2012, s. 12.

³ COLUCCI, E., DAVIES, H., KORHONENE, J., GAEBEL, M. *Mobility: Closing the Gap Between Policy and Practice*. Brussels: EUA 2012, s. 50.

⁴ HÉNARD, F., DIAMOND, L., ROSEVEARE, D. *Approaches to Internationalisation and Their Implications for Strategic Management and Institutional Practice*. Paris: OECD 2012, s. 41; COLUCCI, E., DAVIES, H., KORHONENE, J., GAEBEL, M. *Mobility: Closing the Gap Between Policy and Practice*. Brussels: EUA 2012, s. 50.

- prispôsobenie prijímacieho konania pre zahraničných študentov, pre ktorých je účasť sťažená či dokonca nemožná, či už z dôvodu vzdialenosti a/alebo nevyhnutnosti získať víza/iné dokumenty potrebné pre príchod na Slovensko
- v súlade s návrhom štandardu ŠP 6.2 Akreditačných štandardov zabezpečenie poradenských služieb pre študentov a prípadne akademikov minimálne v anglickom jazyku
- motivovanie vedecko/umelecko-pedagogických zamestnancov na zapájanie sa do internacionalizácie (napr. učenie predmetu v angličtine, prepracovanie predmetu, aby bol vhodný pre medzinárodných študentov, nadviazanie zmluvy s VŠ v zahraničí...) prostredníctvom odmeňovania a podmienok ich kariérneho postupu
- motivovanie študentov, aby si volili predmety v angličtine (viac odporúčanie 1.9)
- rozvoj znalosti anglického jazyka a interkultúrnych zručností u súčasných akademických a administratívnych zamestnancov a prijímanie nových zamestnancov len s podmienkou aktívnej znalosti anglického jazyka. Interkultúrne zručnosti bude možné rozvíjať aj v neskorších fázach internacionalizácie.

V rámci inštitucionálnej stratégie internacionalizácie by mal byť tiež uvedený plán zapojenia sa do niektorého z medzinárodných projektov v rámci Horizont Európa, Kreativna Európa a Erasmus+ alebo iných, v danej oblasti významných medzinárodných projektov (viac v odporúčaní 1.11 až 1.13).

Zodpovední aktéri: VŠ a MŠVVaŠ SR, ktoré vytvorí potrebné schémy v rámci EŠIF

Financovanie: Audit a príprava stratégie internacionalizácie financovaná EŠIF v rámci inštitucionálneho grantu na rozvoj internacionalizácie

1.7.3 Profesionlizovať zahraničné oddelenia VŠ/fakulty

V strednodobom horizonte je potrebné vybudovať silné zahraničné oddelenia, ktoré sa v dlhodobom horizonte 10 a viac rokov stanú základom pre integráciu internacionalizácie do všetkých aktivít VŠ. Takáto trajektória bola zaznamenaná aj v iných európskych krajinách.¹ Na to, aby sa tak mohlo stať, musia byť zahraničné oddelenia profesionálne, s dostatkom zamestnancov a vedením, ktoré nebude závislé od zmien vo vedení VŠ. Kompetencie týchto oddelení by mali mať dosah aj na aktivity spojené s internacionalizáciou na úrovni fakúlt. Ich vedenie a zamestnanci by mali byť vyberaní v otvorenej súťaži a škola by mala mať dostatok dodatočných zdrojov na odmeňovanie týchto zamestnancov tak, aby ich mzdy boli porovnateľné s VŠ vzdelanými pracovníkmi v národnom hospodárstve. Tieto oddelenia by mali zodpovedať za koordináciu prípravy stratégie internacionalizácie a jej implementáciu. Vedenie VŠ by malo vnímať internacionalizáciu ako svoju prioritu a podporovať rozvoj zahraničných oddelení VŠ.²

Je dôležité, aby zamestnanci týchto oddelení vedeli plynule anglicky a mali osvojené medzikultúrne zručnosti. Rozvoj týchto zručností by mal byť financovaný prostredníctvom inštitucionálneho grantu. Zároveň by u nich malo byť rozvíjané porozumenie významu internacionalizácie a stratégie internacionalizácie danej VŠ. Rozvojové aktivity by mali byť nielen o získavaní vedomostí a zručností, ale aj o budovaní tímového ducha a o spoločnom odhodlaní pre rozvoj internacionalizácie.³ Zručnosti a vedomosti v oblasti internacionalizácie by sa mohli rozvíjať okrem vzdelávacích aktivít aj účasťou zamestnancov zahraničných oddelení na mobilitách a medzinárodných projektoch. Cieľom zapájania sa do projektov by malo byť získanie nových zručností a vedomostí v oblasti

¹ SANDSTROM, A-M., HUDSON, R. EAIE Barometer Internationalization in Europe second edition. Amsterdam: The European Association for International Education (EAIE) 2018, s. 24.

² COLUCCI, E., DAVIES, H., KORHONENE, J., GAEBEL, M. Mobility: Closing the Gap Between Policy and Practice. Brussels: EUA 2012, s. 51.

³ HUNTER, F. Administrative staff as key players in the internationalization of higher education In AMARAL, A. et al. Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions, Living edition. Dordrecht: Springer, 2019.

internacionalizácie a zažitie si internacionalizácie „na vlastnej koži“ (napr. v rámci Erasmus+, MSCA RISE). Tým sa posilní ich pochopenie internacionalizácie – čo je potrebné pre jej realizáciu a jej zmysel. Zároveň by sa mali pravidelne zúčastňovať na podujatiach organizácií zaoberajúcich sa internacionalizáciou (napr. EAIE, APAIE, NAFSA). V medzikultúrnych zručnostiach by mali následne rozvíjať aj doktorandov a VŠ učiteľov. Toto by sa mohlo realizovať v spolupráci s Centrami pre rozvoj pedagogických zručností VŠ učiteľov (viac v odporúčaní 2.5.1).

Odporúča sa, aby si zamestnanci svoje vedomosti o interkultúrnej komunikácii pravidelne obnovovali účasťou na tréningoch online/blended learning a pod. Je dôležité, aby sa pre nich vytvorila príležitosť osvojiť si dobrú znalosť angličtiny. Preto sa odporúča ponúknuť zamestnancom v prvých rokoch jazykové kurzy, ktoré bude mať VŠ možnosť financovať z inštitucionálneho grantu na rozvoj internacionalizácie. Následne bude VŠ zodpovedná za výber zamestnancov, ktorí už anglický jazyk ovládajú.

Navrhujeme, aby vzdelávanie zamestnancov zahraničných oddelení a jeho dosahy boli súčasťou hodnotenia Akreditačného štandardu VŠ 5, ktorý hovorí o rozvoji odborných a osobnostných zručností.

Dôležitou úlohou zahraničného oddelenia by mala byť podpora pri príprave žiadostí o mobility študentov, vedecko/umelecko-pedagogických pracovníkov a ďalších zamestnancov VŠ. Táto podpora môže mať okrem osobných konzultácií aj podobu manuálov či video tutoriálov. Mohla by byť tiež súčasťou automatizácie administratívnych služieb prostredníctvom chatbota, ktorý by odpovedal na podobné otázky. Ďalšou úlohou je propagácia účasti na mobilitách (viac v odporúčaní 1.10).

Pri príchode zahraničných študentov, vedecko/umelecko-pedagogických a iných zamestnancov VŠ by zamestnanci týchto oddelení mali pomôcť s vybavovaním dokumentov potrebných pre pobyt (víza, povolenie na pobyt, zdravotné poistenie) a s praktickými otázkami (napr. ubytovanie, otvorenie účtu v banke, komunikácia s lekármi/odporúčenie anglicky hovoriacich lekárov). V prípade VŠ zamestnancov by mali pomôcť aj s ich spoločenskou integráciou – pomoc v orientácii sa v meste v zmysle praktických informácií (ako funguje doprava, kde sú lekárske zariadenia, informácie o kultúrnych podujatiach a pod.). Pri študentoch by aktivity súvisiace so spoločenským vyžitím mohli byť zabezpečované v spolupráci so študentskými tútormi, ktorých by pracovníci zahraničného oddelenia vyškolili (viac v odporúčaní 1.8). Zamestnanci zahraničných oddelení by boli na svoje činnosti vyškolení pracovníkmi SAIA, ktorá na Slovensku zastrešuje EURAXESS.

Očakáva sa, že zahraničné oddelenia budú zodpovedné za propagáciu VŠ, a to jednak v spolupráci so zastupiteľstvami SR v zahraničí, a tiež prostredníctvom webových sídiel preložených do angličtiny. Pracovníci oddelení by sa mali zúčastňovať na relevantných veľtrhoch pre propagáciu štúdia, pričom by mali spolupracovať s inými VŠ, aby sa efektívne využívali zdroje (napr. EAIE, NAFSA, APAIE) (viac v odporúčaní 1.8.2). Financovanie týchto aktivít má byť pokryté z inštitucionálneho grantu.

Súčasťou agendy zahraničného oddelenia má byť vytvorenie databázy zahraničných študentov, ktorí študovali na danej VŠ, či už v rámci mobility, alebo celého stupňa štúdia (viac v odporúčaní 1.8.14).

Odporúča sa, aby uvedené aktivity zahraničných oddelení boli posudzované pri hodnotení napĺňania návrhu Akreditačných štandardov týkajúcich sa študijných programov a VŠ učiteľov (najmä ŠP 3.1, ŠP 6.2, VŠ 5).

Zodpovední aktéri: VŠ, MV SR/cudzinecká polícia vo veci otázok pobytu, MZV/zastupiteľské úrady pri propagácii slovenských VŠ, SAIA

Financovanie: Príprava a realizácia stratégie financovaná EŠIF v rámci inštitucionálneho grantu na rozvoj internacionalizácie. Časť zdrojov je možné získať cez Erasmus+, program

Školenia zamestnancov, ale aj zapojením sa do iných programov Erasmus+, ktorých súčasťou je možnosť budovania kapacít (Joint Master Degree).

1.8 Zvýšenie počtu zahraničných študentov na VŠ na Slovensku

Vysoké školy na Slovensku nie sú pripravené na prilákanie väčšieho počtu zahraničných študentov. Napriek narastajúcemu podielu (10,5 %) zahraničných študentov¹, ktorí prichádzajú na Slovensko študovať na celý stupeň štúdia (v roku 2009 to bolo 3,6 %), takmer pätina (19 %) z nich v akademickom roku 2019/2020 študovala v externej forme². Takéto štúdium vyžaduje len sporadickú prítomnosť v škole. Externí študenti sa preto nezúčastňujú na dennodennom živote v školách a s ostatnými študentmi sa takmer nestretávajú. Obmedzeným kontaktom s prijímajúcou krajinou sa tiež znižuje šanca na ich dlhodobú integráciu. V posledných rokoch bol zaznamenaný nárast najmä študentov z Ukrajiny (zo 157 na 3939 za posledných 10 akademických rokov). Avšak, pri pokračujúcom demografickom poklese³ a neustále narastajúcom podiele našich vysokoškolákov v zahraničí sa tento nárast neukazuje byť dostatočný⁴. Zároveň počet zahraničných študentov nepokrýva dopyt zamestnávateľov po absolventoch odborov nedostatkových profesií na trhu práce⁵. Mnohé VŠ na Slovensku nedokážu, okrem niekoľkých fakúlt (napr. v oblasti lekárskeho, farmaceutického a veterinárskeho štúdia), prilákať na štúdium väčšie množstvo zahraničných študentov.⁶ V rámci schémy mobility Erasmus+ prijímame výrazne menej študentov, ako do zahraničia vysielame⁷. Jedným z dôvodov nízkeho záujmu o štúdium na Slovensku môže byť aj nízka atraktivita krajiny a vysokých škôl v očiach potenciálnych zahraničných študentov. Rigidná migračná politika krajiny stavia príchodu väčšieho počtu študentov z krajín mimo európskeho spoločenstva ďalšie prekážky. Slovensku tiež chýba komplexná stratégia internacionalizácie vysokého školstva a s ňou súvisiace stratégie vysokých škôl, ktoré by pomohli systematicky rozvíjať internacionalizáciu VŠ⁸ (viac v odporúčaní 1.6.2 a 1.7.2).

Zahranční študenti, obzvlášť tí, ktorí prichádzajú na celý stupeň denného štúdia, sú dôležitou súčasťou vytvárania medzinárodného prostredia na VŠ. Okrem toho, že do rozpočtu škôl prinášajú finančné prostriedky, ich prítomnosť tiež môže vytvárať tlak na skvalitňovanie vzdelávania pre všetkých študentov⁹. Vysokoškolskí absolventi, ktorí chcú byť pripravení na globálny trh práce, ako aj na život v globalizovanej spoločnosti, benefitujú

¹ Treba poznamenať, že tento narastajúci podiel nie je spôsobený ani tak tým, že by zásadne narastal počet zahraničných študentov, ale výrazným poklesom počtu študentov na vysokých školách.

² TO DÁ ROZUM. *Vlastné výpočty na základe dát zo Štatistickej ročenky CVTI pre vysoké školy za akademický rok 2019/2020*. Dostupné na: https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia/statisticka-rocenka-vysoke-skoly.html?page_id=9596

³ VANČÍKOVÁ, K. Demografické východiská úvah o zmene školstva. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk/docs/19061818140001xfj1/>

⁴ VANČÍKOVÁ, K. Podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí stúpa, študentov na slovenských vysokých školách je však čoraz menej. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk/docs/401035001dl1a/>

⁵ LUKÁČ, S., HALL, R. Veľa vysokoškolákov odchádza do zahraničia za lepším vzdelaním, vrátiť sa chce len malá časť. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk/docs/382410002tu0a/>

⁶ CVTI. *Štatistická ročenka – vysoké školy*. Dostupné na: https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia/statisticka-rocenka-vysoke-skoly.html?page_id=9596

⁷ EURÓPSKA KOMISIA. *Slovakia – Erasmus+ 2018 in numbers*. Dostupné na: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/slovakia-erasmus-2018-numbers_en

⁸ FEDÁK, M. *Impulzy k stratégii internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania na Slovensku*. Prezentácia z konferencie Deň akademickej mobility a internacionalizácie VII. Bratislava, 26. 11. 2019. Dostupné na: <https://www.saia.sk/user/documents/SAIA/20191126-damai7/plenary/02-Fedak.pdf>

⁹ MESA10. *Dotazníkový prieskum To dá rozum medzi študentmi 1. a 2. stupňa VŠ štúdia na Slovensku*. 2018. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk/docs/19081607580001tue1/>

zo vzdelávania v medzinárodnom prostredí. Veľkosť podielu zahraničných študentov na vysokej škole je v medzinárodných hodnoteniach jedným z indikátorov kvality inštitúcie^{1,2} a má potenciál zvyšovať zviditeľnenie inštitúcie v medzinárodnom meradle³. Prítomnosť zahraničných študentov môže byť tiež faktorom pri rozhodovaní sa pedagógov a vedcov zo zahraničia, či prísť pôsobiť na VŠ na Slovensku⁴. Pokiaľ zahraniční absolventi VŠ ostanú na Slovensku po skončení školy pracovať, predstavujú ako vysokokvalifikovaná pracovná sila pridanú hodnotu pre ekonomiku krajiny. Majú tak potenciál kompenzovať straty vyplývajúce z masívneho odchodu našich vysokoškolákov do zahraničia⁵, ktorí väčšinou o návrate na Slovensko neuvažujú⁶. Problémom, naopak, môže byť, ak si VŠ dopĺňajú zdroje prijímaním zvýšeného počtu platiacich študentov zo zahraničia bez toho, aby sa snažili o ich integráciu. Ak títo absolventi po štúdiu v krajine neostávajú, internacionalizácia má iba obmedzené prínosy.⁷ Na Slovensku je toto problémom napr. na lekárskejších odboroch⁸.

Ciel': Systematicky zvyšovať podiel zahraničných študentov prichádzajúcich na vysoké školy na Slovensku s cieľom absolvovania celého stupňa štúdia v dennej forme alebo časti štúdia v rámci kreditných mobilných schém na všetkých troch stupňoch VŠ štúdia s rovnomerným zastúpením naprieč odbormi

Odporúčania

1.8.1 Vytvoriť národnú stratégiu pre internacionalizáciu

Systematické zvyšovanie podielu zahraničných študentov si vyžaduje dobrú prípravu na celonárodnej úrovni a efektívne nastavenie mechanizmov internacionalizácie na samotných VŠ. Impulzom pre rozvoj internacionalizácie by malo byť vytvorenie národnej stratégie pre internacionalizáciu, ktorá by bola dlhodobým rámcom a zároveň východiskom pre inštitucionálne stratégie VŠ (viac v odporúčaní 1.6.2).

1.8.2 Jednotne komunikovať silné stránky Slovenska a vysokého školstva ako atraktívneho prostredia pre zahraničných študentov

Vytvorenie spoločnej značky je jednou zo stratégií, ktoré štáty používajú na zvýšenie svojej atraktívnosti pre študentov a akademikov zo zahraničia. Pomôcť by mohla webová stránka krajiny (ako napr. www.educationuk.org, www.studyinkorea.go.kr) či tiež stránka

¹ TIMES HIGHER EDUCATION. *The World University Rankings 2020: methodology*. Dostupné na: <https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/world-university-rankings-2020-methodology>

² QS. *QS World University Ranking: methodology*. Dostupné na: <https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/methodology>

³ HÉNARD, F., DIAMOND, L., ROSEVEARE, D. *Approaches to Internationalisation and Their Implications for Strategic Management and Institutional Practice: A Guide for Higher Education Institutions*. OECD. 2012. Dostupné na: <https://www.oecd.org/education/imhe/Approaches%20to%20internationalisation%20-%20final%20-%20web.pdf>

⁴ COLUCCI, E., FERENCZ, I., GAEBEL, M., WACHTER, B. *Connecting mobility policies and practice: Observations and recommendations on national and institutional developments in Europe*. Brusel: EUA. 2014. Dostupné na: <https://eua.eu/downloads/publications/connecting%20mobility%20policies%20and%20practice%20observatio ns%20and%20recommendations.pdf>

⁵ COLUCCI, E., DAVIES, H., KORHONEN, J., GAEBEL, M. *Mobility: Closing the Gap between Policy and Practice*. Brusel: EUA. 2012.

⁶ LUKÁČ, S., HALL, R. Veľa vysokoškolákov odchádza do zahraničia za lepším vzdelaním, vrátiť sa chce len malá časť. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/382410002tu0a/>

⁷ TREMBLAY, K. Internationalisation: Shaping Strategies in the National Context. In SANTIAGO, P, TREMBLAY, K., BASRI, E., ARNAL, E. *Tertiary Education for the Knowledge Society. Volume 2 special features: equity, innovation, labour market, internationalisation*. Paris: OECD. 2008, s. 282.

⁸ CVTI. *Štatistická ročenka – vysoké školy*. Dostupné na: https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia/statisticka-rocenka-vysoke-skoly.html?page_id=9596

informujúca o všetkých študijných programoch ponúkaných v angličtine (napr. <https://www.studyinnorway.no>)¹. Súčasťou komunikácie by bolo vytvorenie prezentácie spoločnej ponuky vysokoškolského sektora na Slovensku pre záujemcov o štúdium zo zahraničia. Opatrenie počíta s koordinovanou podporou účasti VŠ na náborových veľtrhoch a iných vrcholných podujatiach organizovaných organizáciami podporujúcimi spoluprácu v oblasti internacionalizácie (EAIE, NAFSA, APAIE). Koordinovaná účasť má za úlohu zabezpečiť zviditeľnenie sa našich VŠ tak, aby to bolo finančne efektívne (napr. vzájomné zastupovanie sa a prezentácia medzi VŠ). Krajiny, v ktorých bude Slovensko študentov oslovovať, by nemali byť koncentrované v jednom regióne sveta. Predíde sa tak nepredvídanej strate študentov počas krízových situácií (napr. vojna, epidémie), ktoré by príchod študentov na Slovensko z danej krajiny alebo regiónu značne sťažili². Na propagácii našich VŠ v zahraničí by sa mali vo vybraných krajinách zúčastňovať aj na tento účel vybraní a zaškolení zamestnanci zastupiteľských úradov SR, a to formou účasti na miestnych veľtrhoch VŠ vzdelávania, komunikácie so zástupcami VŠ v krajine/krajinách svojho pôsobenia a na Slovensku a mobility agentúr na Slovensku. Získanie prostriedkov na prezentáciu VŠ v zahraničí by malo byť jednoduchšie pre tie VŠ, ktoré získajú granty na prípravu a implementáciu inštitucionálnej stratégie internacionalizácie (viac v odporúčaní 1.7).

1.8.3 Pripraviť a implementovať štipendijnú schému pre zahraničných študentov na celé štúdium vo všetkých stupňoch štúdia

Odporúča sa, aby štipendia od štátu pokrývali ročné školné, príspevok na pokrytie životných nákladov vyplácaný na mesačnej báze, príspevok na cestovanie z a do krajiny pôvodu/trvalého bydliska a náklady spojené s administratívnymi úkonmi, ktoré študenti musia absolvovať pred a po príchode na Slovensko. Súčasťou má byť tiež prístup do verejného zdravotného poistenia. Administráciu štipendijnej schémy by mohla mať na starosti SAIA, ktorá má dlhoročné skúsenosti s administrovaním rôznych mobility programov. Vyplácanie štipendia po prvom absolvovanom roku štúdia môže byť viazané na akademické výsledky a získanie jazykovej úrovne v slovenčine aspoň na úrovni A2. Príspevok na absolvovanie jazykových kurzov by mal byť súčasťou štipendia s tým, že študent si má sám vybrať poskytovateľa jazykovej prípravy. Podmienkou pre VŠ by malo byť vzdelávanie štipendistov so študentmi v rovnakých slovenských programoch aspoň na jednom predmete za semester (viac v odporúčaní 1.9.1).

Zodpovední aktéri: vysoké školy, SAIA a MŠVVaŠ SR (návrh schémy a SAIA aj administrovanie schémy); MZ SR, MZV SR (víza); MV SR/Cudzinecká polícia (udelenie pobytu), SAAVŠ

Financovanie: štrukturálne fondy v období 2021 – 2027 a následne štátny rozpočet

1.8.4 Zjednodušiť administratívne procedúry spojené s príchodom študentov na Slovensko (vstupné víza, povolenie na pobyt), ako aj zotrvaním na Slovensku po ukončení VŠ (možnosť pracovať bez potreby zmeny účelu pobytu, resp. bez ohľadu na to, na aký účel majú udelený prechodný pobyt)

Študenti, ktorí prídu na Slovensko cez navrhovanú štipendijnú schému na celý stupeň štúdia (pozri vyššie), by mali mať možnosť zapojiť sa do verejného zdravotného poistenia³.

¹ TREMBLAY, K. Internationalisation: Shaping Strategies in the National Context. In SANTIAGO, P, TREMBLAY, K., BASRI, E., ARNAL, E. *Tertiary Education for the Knowledge Society. Volume 2 special features: equity, innovation, labour market, internationalisation*. Paris: OECD 2008, s. 265.

² TREMBLAY, K. Internationalisation: Shaping Strategies in the National Context. In SANTIAGO, P, TREMBLAY, K., BASRI, E., ARNAL, E. *Tertiary Education for the Knowledge Society. Volume 2 special features: equity, innovation, labour market, internationalisation*. Paris: OECD 2008, s. 281.

³ Ak zahraniční študenti prichádzajú na štúdium na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná, majú prístup do verejného zdravotného poistenia.

Na efektívnu implementáciu tohto opatrenia je kľúčová spolupráca medzi ministerstvami školstva, zahraničných vecí, zdravotníctva a vnútra. Ich spolupráca vo veci podpory náboru zahraničných študentov a sflexibilnenia podmienok ich príchodu do krajiny s cieľom štúdia by mala byť zároveň obsiahnutá v celoštátnej stratégii internacionalizácie VŠ (viac v odporúčaní 1.6.2).

1.8.5 Umožniť alternatívne preukazovanie spôsobilosti na vysokoškolské štúdium

Súčasnú nastavenie zákona o VŠ vyžaduje od uchádzačov o štúdium, ktorí nie sú absolventmi slovenskej maturity, byrokraticky náročné a zdĺhavé uznávanie ukončeného stredoškolského vzdelania príslušnými okresnými úradmi.¹ Zmenou zákona o VŠ by sa malo docieľiť, aby VŠ získali právomoc definovať si minimálne požiadavky na prijatie zahraničných študentov sami. VŠ by napríklad mohli od uchádzačov požadovať preukázanie sa výsledkami medzinárodne uznávaných testov ako napr. SAT, GRE, GMAT, TOEFL, IELTS, alebo podobne ako v Rakúsku² by v prípadoch nedostatočného dokladovania stredoškolského vzdelania mohli VŠ požadovať absolvovanie ich vlastného doplňujúceho preverenia pripravenosti na štúdium na VŠ. Toto opatrenie by pomohlo najmä v prípade uchádzačov z krajín, kde je uznávanie dokladov o dosiahnutom vzdelaní komplikované alebo z dôvodu krízovej životnej situácie nepreukázateľné. Jeho prijatie by sa malo udiť v súlade so spustením štipendijnej schémy pre zahraničných študentov tak, aby značne zefektívnilo jej implementáciu.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, NR SR, vysoké školy

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

1.8.6 Profesionalizovať a personálne posilniť administratívnu podporu zahraničných študentov

Profesionalizácia by sa mala zameriavať predovšetkým na zvládanie agendy spojenej s príchodom väčšieho počtu zahraničných študentov, napr. so získavaním študentov, sprostredkovaním ubytovania, pomocou so študijnými záležitosťami, poskytovaním poradenstva a pod.³ (viac v odporúčaní 1.7.2). Na zjednodušenie komunikácie vo veci administrácie mobilít v rámci programu Erasmus+ sa školám odporúča zapojiť sa do projektu Erasmus Without Papers, ktorý sa zameriava na digitalizáciu administratívnych procesov spojených s mobilitami Erasmus+.⁴ Rovnako sa odporúča, aby sa VŠ registrovali na platforme Európskej študentskej karty, ktorá rozpoznáva status mobilného študenta, uľahčuje mu život na hosťovskej inštitúcii (napr. rieši prístup do knižníc, dá sa ňou platiť v študentských jedálňach) a zároveň môže byť užitočnou aj pre elektronický transfer kreditov a uznávanie štúdia⁵.

1.8.7 Vytvárať a aktualizovať už existujúce študijné programy v anglickom jazyku na všetkých troch stupňoch štúdia

Vytváranie takýchto programov by malo byť stimulované získaním dodatočných finančných prostriedkov pre VŠ. Na to, či novovytvorené alebo pozmenené študijné programy v angličtine spĺňajú kritériá kvality, či je ich kurikulum internacionalizované pre zmiešanú skupinu študentov a ich výučba a poskytované študijné materiály sú na adekvátnej

¹ MŠVVaŠ SR. *Akademické uznávanie dokladov o vzdelaní a stupňa vzdelania*. Dostupné na: <https://www.minedu.sk/23276-sk/akademice-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/>

² Federal Act on University of Applied Sciences Studies Act. §4, odsek 6. Dostupné na: https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/ErV/ERV_1993_340/ERV_1993_340.html

³ COLUCCI, E., DAVIES, H., KORHONEN, J., GAEBEL, M. *Mobility: Closing the Gap between Policy and Practice*. Brusel: EUA. 2012, s. 52.

⁴ Viac informácií na: <https://www.erasmuswithoutpaper.eu/about>

⁵ Viac informácií na: <https://europeanstudentcard.eu/project/>

jazykovej úrovni, by mala dohliadať SAAVŠ. Zároveň, akreditačné štandardy a usmernenia SAAVŠ pre vytváranie a schvaľovanie študijných programov v angličtine by mohli obsahovať podmienku, aby sa aspoň na časti z nich (minimálne jeden predmet za semester) mali možnosť zúčastňovať aj študenti študujúci v slovenskom jazyku. Potrebnou súčasťou efektívnej implementácie tohto opatrenia je podpora jazykového a interkultúrneho vzdelávania pedagogických pracovníkov na VŠ a ich podpora pri príprave nových či preklápaní/aktualizácii existujúcich predmetov do anglického jazyka. Taktiež sa odporúča, aby časť výučby bola zabezpečovaná učiteľmi zo zahraničia (viac v odporúčaní 1.12.1). Finančné prostriedky na prípravu širšieho portfólia výučby v angličtine by školy/fakulty získali automaticky v rámci inštitucionálneho grantu pre rozvoj internacionalizácie, resp. pri vysokom bodovom hodnotení pre tento grant (viac v odporúčaní 1.7.1).

1.8.8 Podporiť vytváranie spoločných študijných programov so zahraničnými VŠ

Výhodou takýchto programov je, že ich absolvovanie je podmienené strávením časti štúdia na inštitúcii v zahraničí, čo by okrem vycestovania našich študentov do zahraničia znamenalo aj ďalší prínos v podobe príchodu zahraničných študentov na Slovensko. Absolvovanie takéhoto štúdia zároveň prináša našim vysokoškolákovi pridanú hodnotu v podobe skúsenosti so štúdiom v cudzom jazyku a v medzinárodnom kolektíve, ako aj ďalšieho vysokoškolského diplomu/diplomov z VŠ zo zahraničia. Vytvorenie spoločného študijného programu vzniká dohodou medzi dvoma alebo viacerými VŠ, ktorá by mala byť založená na predošlej spolupráci. V prípade, že všetky zúčastnené strany majú študijný program, ktorý chcú spoločne zabezpečiť, akreditovaný, nevyžaduje sa preň osobitná akreditácia. Vytváranie spoločných študijných programov s VŠ zo zahraničia by malo byť automaticky podporené z inštitucionálneho grantu pre internacionalizáciu (viac v odporúčaní 1.7.1). Pre VŠ, ktoré inštitucionálny grant nezískajú, by na to mali byť vyhradené prostriedky zo štrukturálnych fondov. VŠ môžu spoločné programy poskytovať aj v rámci schém Erasmus+ určených na vytváranie medzinárodných spoločných magisterských programov¹ či v rámci aliancií Európskych univerzít². Obzvlášť podporovaná by mala byť spolupráca a vytváranie spoločných študijných programov s medzinárodne úspešnejšími/prestížnejšími VŠ, od ktorých sa naše VŠ môžu učiť v oblastiach ako napr. koncipovanie študijných programov, budovanie medzinárodnej značky, internacionalizácia štúdia, rozvoj pedagogických zručností VŠ učiteľov a pod.

1.8.9 Upraviť webové stránky vysokých škôl tak, aby obsahovali prehľadnú ponuku možností a podmienok štúdia v anglickom (resp. v inom cudzom) jazyku

Aktualizovaná a zverejnená ponuka by mala byť vrátane samostatných predmetov, ktoré sú poskytované ako kreditové kurzy pre študentov v rámci mobility schém. Webové stránky vysokých škôl by mali jasne komunikovať informácie o podmienkach prijatia na štúdium, požiadavkách na ich preukázanie, podmienkach na úspešné absolvovanie štúdia, profile absolventa z hľadiska nadobudnutých vedomostí a kompetencií a možností uplatnenia sa. Dôležitá je tiež informácia o akreditácii daného štúdia a jej platnosti v EÚ. Tiež by na weboch mali byť komunikované informácie o výške školného a iných poplatkov, ako aj životné náklady na ubytovanie, stravu a iné³. Záujemcom o štúdium by mali poskytovať informácie o živote na Slovensku a možnostiach extrakurikulárnych aktivít, ktoré študentom daná inštitúcia alebo mesto, v ktorom sídli, ponúka. Nevyhnutnou

¹ Viac informácií na: <https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=733>

² Viac informácií na: <https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=771>

³ TREMBLAY, K. Internationalisation: Shaping Strategies in the National Context. In SANTIAGO, P, TREMBLAY, K., BASRI, E., ARNAL, E. *Tertiary Education for the Knowledge Society. Volume 2 special features: equity, innovation, labour market, internationalisation*. Paris: OECD 2008, s. 297.

súčasťou informačného balíka je kontaktný formulár alebo kontaktné údaje na osobu, na ktorú sa môžu záujemcovia o štúdium obrátiť v prípade ďalších otázok. Jazyk, ktorým VŠ s potenciálnymi uchádzačmi komunikujú, by sa mal vyhýbať zbytočnému formalizmu (napr. doslovný preklad právnych noriem) a odporúča sa, aby pri aktualizácii webstránok školy spolupracovali s odborníkmi na PR komunikáciu. Dobrým príkladom takejto webstránky je web Masarykovej univerzity v Brne¹. Finančné prostriedky na úpravu webstránok s informáciami v angličtine by školy/fakulty získali automaticky v rámci inštitucionálneho grantu pre rozvoj internacionalizácie, resp. pri vysokom bodovom hodnotení pre tento grant (viac v odporúčaní 1.7.1).

1.8.10 Prispôbiť prijímacie konanie pre zahraničných študentov

Opatrenie sa týka predovšetkým tých študentov, pre ktorých je účasť na ňom náročná, či už z dôvodu vzdialenosti a/alebo nevyhnutnosti získať víza/iné dokumenty potrebné pre príchod na Slovensko. Jedným z riešení je realizácia virtuálnych prijímacích pohovorov (online test, individuálny rozhovor cez videokonferenčný softvér). Prínosný by bol tiež jednotný online nástroj na zabezpečenie celého prihlasovacieho procesu ako napr. UCAS v UK. S organizáciou a realizáciou prijímacích skúšok/pohovorov priamo v krajine alebo v blízkej krajine záujemcov o štúdium by mohli pomáhať zastupiteľské úrady SR v zahraničí (viac v odporúčaní 1.7.2).

1.8.11 Zabezpečiť dostupnosť administratívnej podpory a poradenských služieb pre uchádzačov o štúdium a študentov zo zahraničia v anglickom jazyku

Okrem poradenstva a podpory, ktorá sa dotýka špeciálne ich statusu zahraničných študentov (napr. pri získavaní potrebnej dokumentácie pre príchod na Slovensko), by mali mať študenti zo zahraničia k dispozícii v angličtine aj všetky poradenské služby, ktoré sú k dispozícii domácim študentom (viac v odporúčaní 1.5.10). Samozrejmosťou je výborná znalosť angličtiny zo strany zamestnancov zahraničných oddelení. Intenzívna podpora študentov po príchode na Slovensko by mala zahŕňať realizáciu orientačného týždňa (alebo iný typ oboznámenia študentov s prostredím, v ktorom budú študovať), podporu pri vybavovaní dokumentov potrebných pre pobyt na Slovensku, hľadani ubytovania, socio-kultúrnej orientácii či nadobúdani základov slovenského jazyka. Zahraničným oddeleniam fakúlt/VŠ s tým môžu pomáhať mentori z radov domácich študentov (*tzv. buddies*) (viac v odporúčaní 1.9.5). VŠ môžu na podporu zahraničných študentov v rámci Erasmus+ a disemináciu cenných informácií o mobilite či organizovaných podujatiach využívať aj aplikáciu Erasmus+ App.

1.8.12 Sprístupniť všetky potrebné informácie o vysokej škole v angličtine

Zvýšenie zrozumiteľnosti VŠ prostredia by nemalo byť obmedzené iba na prístupnosť vnútorných predpisov v angličtine (napr. štatút VŠ, študijný poriadok, disciplinárny poriadok, detailný katalóg kurzov), ale aj na zabezpečenie orientácie v areáloch VŠ (značenie v angličtine) (viac v odporúčaní 1.7.2).

1.8.13 Zvýšiť zapojenie zahraničných študentov do spravovania vysokých škôl a ich súčastí

Zahraniční študenti, ktorí prišli na Slovensko na celý stupeň štúdia, by mali byť v úvode štúdia oboznámení s možnosťami zapájať sa do spravovania fakulty/školy prostredníctvom možnosti voliť a byť volený do akademického senátu. V prípade, že budú do senátu zvolení, organizácia zasadani akademického senátu musí byť prispôsobená tak, aby funkciu zástupcu mohli vykonávať v plnom rozsahu. Študenti, ktorí študujú na VŠ v rámci mobilitných schém, by mali byť informovaní, kto sú ich študentskí zástupcovia v akademickom senáte pre prípad, že by sa potrebovali na nich obrátiť. Všetci zahraniční

¹ Dostupné na: <https://www.muni.cz/en/admissions/bachelors-and-masters-studies>

Študenti by mali mať právo zúčastňovať sa na spravovaní katedry/ústavu či študijného programu, alebo neformálne prostredníctvom participácie v študentských spolkoch.

Zodpovední aktéri: vysoké školy, akademické senáty fakúlt/VŠ, študentské spolky

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

1.8.14 Udržiavať kontakt so zahraničnými absolventmi

Zahranční absolventi, ktorí sa po skončení štúdia vrátili do zahraničia, sa môžu stať ambasádormi vo svojich domovských krajinách a odporučiť tak štúdium na Slovensku ďalším študentom. Zároveň udržiavanie väzieb s absolventmi zvyšuje šance, že sa niektorí vrátia na našu VŠ na doktorandské štúdium, prípadne budú u nás v budúcnosti hľadať výskumných partnerov. Vysoké školy môžu vytvárať podmienky na združovanie svojich absolventov zo zahraničia po krajinách, prípadne regiónoch, v ktorých pôsobia, prostredníctvom tzv. alumni skupín, ktoré majú svojich predsedov a organizujú pravidelné stretnutia absolventov, ako aj novoprijatých študentov. Školy môžu taktiež v mieste svojho pôsobiska organizovať podujatia pre zahraničných absolventov. Príkladom takýchto foriem udržiavania kontaktu s komunitou svojich absolventov je Stredoeurópska univerzita v Budapešti¹. Jednoduchá forma, akou môžu školy udržiavať kontakt s absolventmi dlhodobo po skončení štúdia, je pravidelné rozosielanie newslettera, prostredníctvom ktorého môžu informovať o svojich aktivitách (ako napr. University of Aberdeen²). VŠ môžu absolventov kontaktovať tiež s cieľom získavania spätnej väzby na kvalitu študijného programu, ako aj dáť o ich ďalšom uplatnení. Prispieť k združovaniu zahraničných absolventov našich VŠ zo zahraničia by mohli aj naše ambasády v zahraničí organizovaním „slovenských dní“ a podobných podujatí. Finančné prostriedky na udržiavanie kontaktu a organizovanie aktivít pre zahraničných absolventov by školy/fakulty získali automaticky v rámci inštitucionálneho grantu pre rozvoj internacionalizácie, resp. pri vysokom bodovom hodnotení pre tento grant (viac v odporúčaní 1.7.1).

1.9 Spoločné vzdelávanie vysokoškolákov

Študenti sa na Slovensku vzdelávajú so zahraničnými študentmi iba limitovane. Dáta *To dá rozum* naznačujú, že v prípade, že na vysokej škole študuje väčšia skupina zahraničných študentov, ich vzdelávanie zväčša prebieha oddelene od výučby študentov v slovenských programoch. Tendencia oddeľovať našich študentov od zahraničných študentov, ktorí na Slovensko prišli študovať na celú dĺžku štúdia, sa prejavuje najmä v odboroch, v ktorých majú podielovo najväčšie zastúpenie (medicína, farmácia, veterinárne lekárstvo). V dotazníkovom prieskume *To dá rozum* približne polovica študentov prvého a druhého stupňa VŠ štúdia študujúcich farmáciu, prírodné vedy a technické vedy odpovedala, že sa so zahraničnými študentmi nevzdelávajú. Rovnako odpovedali takmer dve pätiny respondentov študujúcich lekárske vedy. Údaje z dotazníka tak naznačujú, že naši študenti nemajú so zahraničnými študentmi kontakt³. Oddelené vzdelávanie študentov študujúcich v slovenskom a cudzom jazyku bolo vnímané ako prirodzené vo viacerých individuálnych rozhovoroch s predstaviteľmi vysokých škôl⁴. Študenti tak nečerpajú výhody z kontaktu so zahraničnými študentmi, napríklad v podobe príležitosti zlepšovať si svoje komunikačné zručnosti v cudzom jazyku. Možno i preto sa iba 15 % študentov v prieskume vyjadrilo, že

¹ Viac informácií na: <https://alumni.ceu.edu/>

² Dostupné na: <https://www.abdn.ac.uk/alumni/connected/publications-701.php>

³ MESA10. *Dotazníkový prieskum To dá rozum medzi študentmi 1. a 2. stupňa VŠ štúdia na Slovensku*. 2018. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/19081607580001tue1/>

⁴ TO DÁ ROZUM. *Analýza rozhovorov s rôznymi aktérmi vo vzdelávaní, realizované v rámci kvalitatívneho výskumu problémov slovenského školstva* (nepublikovaný materiál). 2017.

si v štúdiu rozvíja schopnosť komunikovať v angličtine. Polovica respondentov uviedla, že angličtinu v štúdiu nevyužíva¹.

Spoločné vzdelávanie zahraničných a domácich študentov má viacero želateľných prínosov pre všetkých študentov. Na jednej strane je súčasťou tzv. *internacionalizácie doma*, ktorej rozvoj a podpora sú dôležité, keďže väčšina študentov neabsolvuje mobilitu počas štúdia.² Spoločná výučba pomáha študentom zo Slovenska zdokonaľovať sa vo využívaní cudzieho jazyka, interakciou so zahraničnými študentmi sa učia nazerať na preberané témy a študované problémy z rozdielnych sociokultúrnych uhlov pohľadu³. Kontakt so zahraničnými študentmi môže zároveň podnietiť záujem našich študentov o vycestovanie na mobilitu do zahraničia⁴. Rovnako môže študentom pomôcť v rozvíjaní ich interkultúrnych zručností, ktoré sú považované za dôležité na trhu práce, kde väčšina zamestnávateľov je buď zahraničných, a/alebo obchoduje/spolupracuje so zahraničnými partnermi. Od zamestnancov sa preto očakáva, že budú vedieť spolupracovať v medzinárodnom tíme. Odhliadnuc od pracovného života, ovládanie interkultúrnych zručností je dôležitým predpokladom pre dobré spolunažívanie občanov v globalizovanom svete, do ktorého Slovensko patrí. Spoločné vzdelávanie pomáha predchádzať „ghettoizácii“ a marginalizácii zahraničných študentov, a tak i vytváraniu averzie voči zahraničným študentom a potenciálne voči cudzincom na strane našich vysokoškolákov, keďže majú možnosť spoznať zahraničných študentov a vytvoriť si s nimi bližšie väzby⁵. Spoločné vzdelávanie študentov zároveň pomáha k lepšej integrácii zahraničných študentov a potenciálne zvyšuje ich záujem ostať po skončení štúdia a hľadať si uplatnenie na Slovensku. Toto je dôležité, keďže ide o vysokokvalifikovanú pracovnú silu, ktorá má pre krajinu najväčší ekonomický prínos po skončení štúdia⁶.

Ciel': Maximalizovať pozitívne dosahy prítomnosti zahraničných študentov na kvalitu vzdelávania, ako aj na ekonomiku krajiny

Odporúčania:

1.9.1 Ponúkať predmety v angličtine alebo inom cudzom jazyku aj študentom študijných programov v slovenskom jazyku

Odporúča sa, aby sa aspoň na časti výučby (minimálne 1 predmet za semester) mohli zúčastňovať študenti študujúci po slovensky spolu so študentmi študujúcimi ten istý alebo príbuzný program v cudzom jazyku. Takto sa vytvorí priestor na interakciu medzi oboma skupinami študentov. Integrácia cudzích jazykov, prioritne angličtiny, do kurikula slovenských programov podporí rozvoj jazykových zručností študentov. Obzvlášť sa

¹ LUKÁČ, S., HALL, R. Angličtinu vysokoškoláci v rámci štúdia veľmi nevyužívajú, na vysokých školách v Česku sa využíva viac. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/342396001tt1a/>

² TREMBLAY, K. Internationalisation: Shaping Strategies in the National Context. In SANTIAGO, P, TREMBLAY, K., BASRI, E., ARNAL, E. *Tertiary Education for the Knowledge Society. Volume 2 special features: equity, innovation, labour market, internationalisation*. Paris: OECD 2008, s. 298.

³ HÉNARD, F., DIAMOND, L., ROSEVEARE, D. *Approaches to Internationalisation and Their Implications for Strategic Management and Institutional Practice: A Guide for Higher Education Institutions*. OECD. 2012. Dostupné na: <https://www.oecd.org/education/imhe/Approaches%20to%20internationalisation%20-%20final%20-%20web.pdf>

⁴ COLUCCI, E., FERENCZ, I., GAEBEL, M., WACHTER, B. *Connecting mobility policies and practice: Observations and recommendations on national and institutional developments in Europe*. Brusel: EUA. 2014. Dostupné na: <https://eua.eu/downloads/publications/connecting%20mobility%20policies%20and%20practice%20observatio ns%20and%20recommendations.pdf>

⁵ GLASS, C.R., WESTMONT, C.M. Comparative effects of belongingness on the academic success and cross-cultural interactions of domestic and international students. In *International Journal of Intercultural Relations*. 2014, roč. 38, č. 1, s. 106-119.

⁶ DAAD. *The Financial Impact of the Cross-border Student Mobility on the Economy of the Host Country*. Prognos AG. 2013. Dostupné na: https://siesca.uned.ac.cr/images/publicaciones/Financial_impact_of_cross-border_student.pdf

odporúča, aby študenti navštevovali spoločne predmety, na ktorých sa vyžaduje aktívna komunikácia, diskusia, skupinová práca alebo práca na tímových projektoch, ktoré riešia zmiešané medzinárodné kolektívy. Tento krok si bude vyžadovať reorganizáciu rozvrhov a vytvorí priestor na internacionalizáciu kurikula jednotlivých študijných programov. Napriek tomu, že v úvode jeho implementácie môže toto opatrenie znamenať aj čiastočnú zmenu úväzkov pedagógov, ktorí výučbu zabezpečujú, z dlhodobého hľadiska by nemalo viesť k zvyšovaniu výučby u jednotlivých učiteľov, ale k nahrádzaniu časti výučby v slovenčine výučbou v angličtine, resp. v inom jazyku.

Zodpovední aktéri: garanti študijných programov, VŠ učители

Financovanie: štrukturálne fondy

1.9.2 Podporiť učiteľov pri internacionalizácii kurikula

Učiteľom by mala byť poskytnutá časová dotácia na prípravu, resp. aktualizáciu svojej výučby (sylovov, prezentácií, odporúčanej literatúry, testov, pracovných zadaní) do angličtiny, prípadne iného cudzieho jazyka (napr. znížením počtu hodín priamej výučby alebo odbremením z iných úloh). Súčasťou internacionalizácie kurikula je aj prispôbenie obsahu a spôsobov výučby pre zmiešanú skupinu študentov tak, aby to, čo sa učia, bolo zrozumiteľné a prínosné pre domácich, ako aj zahraničných študentov (napr. využívanie medzinárodných príkladov; viac diskusie, ktorou sa môžu študenti z rôznych kultúrnych zázemí vzájomne obohatiť)¹. Učители budú motivovaní internacionalizovať kurikulum príplatkami, na ktoré by školy mali prostriedky z inštitucionálneho grantu na rozvoj internacionalizácie (viac v odporúčaní 1.7.1). Internacionalizácia kurikula bude tiež reflektovaná v kariérom raste učiteľov (viac v odporúčaní 4.9.3). Zároveň by VŠ mohli získať know-how a prostriedky na realizáciu tohto opatrenia zapojením sa do programov Erasmus+ podporujúcich spoluprácu inštitúcií s cieľom inovácie, modernizácie kurikula a rozvoja kvality².

1.9.3 Podporiť jazykovú prípravu a interkultúrne vzdelávanie VŠ učiteľov a zároveň vyžadovať tieto zručnosti u novoprijímaných zamestnancov

Takéto vzdelávanie VŠ učiteľov by malo okrem zdokonalenia ich schopnosti komunikovať v angličtine a zvyšovania ich sebadôvery a schopnosti viesť výučbu v cudzom jazyku zahŕňať tiež tútoring v oblasti výučby v interkultúrnom/medzinárodnom prostredí. V prvej fáze by išlo o vzdelávanie súčasných VŠ učiteľov a doktorandov v týchto zručnostiach. V druhej fáze by sa mali tieto zručnosti vyžadovať od všetkých nových zamestnancov (viac v odporúčaní 1.7.2).

1.9.4 Vytvoriť štipendijnú schému pre našich študentov na pokrytie poplatkov za štúdium študijného programu v cudzom jazyku

5 až 10 % slovenských študentov z celkového počtu novoprijatých študentov na študijný program, ktorý je realizovaný celý v cudzom jazyku, by malo získať štipendium na pokrytie školného v plnej výške. Štipendium by malo byť pridelované na základe žiadosti, ktorú by vyhodnocovali VŠ z hľadiska splnenia kritérií, medzi ktoré by patrili výsledky v externých maturitách, dobrovoľnícke či iné mimoškolské aktivity a zdravotné a/alebo sociálne znevýhodnenie žiadateľa. VŠ by dostali prostriedky na štipendia v rámci inštitucionálneho grantu na internacionalizáciu (viac v odporúčaní 1.7.1). Takto sa má zabezpečiť, aby programy ponúkané v cudzom jazyku neboli navštevované iba zahraničnými študentmi,

¹ HÉNARD, F., DIAMOND, L., ROSEVEARE, D. *Approaches to Internationalisation and Their Implications for Strategic Management and Institutional Practice: A Guide for Higher Education Institutions*. OECD. 2012. Dostupné na: <https://www.oecd.org/education/imhe/Approaches%20to%20internationalisation%20-%20final%20-%20web.pdf>

² Ponuka programu Erasmus+ v rámci vysokoškolského vzdelávania: Dostupné na: <https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=73>

resp. boli dostupné aj domácim študentom, ktorí si nemôžu dovoliť platiť školné, ktoré školy za programy v cudzom jazyku vyberajú.

1.9.5 Vytvoriť sieť mentorov zahraničných študentov (tzv. buddies) z radov našich vysokoškolákov

Buddies by v spolupráci s pracovníkmi zahraničných oddelení a poradenských centier na VŠ mali pomáhať integrácii prichádzajúcich študentov. Buddies by zahraničným študentom pomáhali s hladkým prechodom do nového prostredia, asistovali im pri vybavení potrebných úkonov (napr. otvorenie účtu v banke, vybavenie dopravnej karty na MHD, návšteva zdravotnej poisťovne), hľadani ubytovania či pri všeobecnej orientácii v službách a možnostiach v meste, v ktorom VŠ sídli. Pre domácich študentov, obzvlášť tých, ktorí sa nemajú možnosť s nimi vzdelávať, táto schéma vytvára priestor na interakciu so zahraničnými študentmi a komunikáciu v angličtine alebo inom cudzom jazyku. Študenti-buddies by mentorovanie a pomoc zahraničným študentom mohli vykonávať tiež ako súčasť výberového predmetu (napr. *Interkultúrne zručnosti a pomoc v komunite/spoločnosti*). Tak by za túto činnosť získali aj kredity. Sieť by mohla byť vytvorená aj podporou rozšírenia aktivít Erasmus Student Network (ESN) Slovakia, v rámci ktorej už teraz na väčšine VŠ takíto buddies pre študentov, ktorí na Slovensku študujú cez program Erasmus+, pôsobia, na všetkých zahraničných študentov na Slovensku. Prostriedky na vytvorenie a budovanie siete mentorov by školy mali získať ako súčasť inštitucionálneho grantu pre rozvoj internacionalizácie (1.7.1).

1.9.6 Snažiť sa o reciprocitu v rámci bilaterálnych dohôd o výmene študentov tak, aby sa počet prichádzajúcich študentov na mobilitu približoval počtu vysielaných študentov

Aj toto je jednou z ciest, ako vytvárať medzinárodné skupiny študentov a zabezpečiť spoločné vzdelávanie našich a zahraničných vysokoškolákov. Na niektorých VŠ by to zároveň riešilo situáciu, keď obmedzujú vysielanie študentov na mobilitu, pretože sa obávajú, že pri väčšom odchode študentov, napr. v rámci „mobilitných okien“ (viac v odporúčaní 1.10.5), budú mať učitelia krátené úväzky. Dobrým príkladom zabezpečenia pomerne vyrovnanej výmeny študentov sú spoločné študijné programy vytvárané s VŠ v zahraničí (viac v odporúčaní 1.8.8).

Zodpovední aktéri: vysoké školy

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

1.10 Zvýšenie počtu študentov VŠ, ktorí absolvujú mobilitu v zahraničí

Potenciál mobilitných schém, ktoré môžu študenti využiť na vycestovanie do zahraničia s cieľom absolvovania štúdia alebo stáže, nie je vo všetkých mobilitných schémach využívaný naplno. V akademickom roku 2017/2018 absolvovalo mobilitu programom Erasmus+ 3991 študentov VŠ¹. Ďalších 700 vysokoškolákov vycestovalo do zahraničia v rámci štipendijných schém, ktoré administruje SAIA, n. o.² Dokopy tak odišlo na mobilitu do zahraničia približne 3,4 % vtedajšej študentskej populácie³. Okrem obmedzeného počtu štipendií na mobilitu do zahraničia limituje záujem študentov a ich väčšie zapojenie sa do

¹ EURÓPSKA KOMISIA. *Slovakia - Erasmus+ 2018 in numbers*. Dostupné na: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/slovakia-erasmus-2018-numbers_en

² TO DÁ ROZUM. *Vlastné výpočty na základe poskytnutých programových správ SAIA n.o. (neverejné)*

³ TO DÁ ROZUM. *Vlastné výpočty na základe dát zo Štatistickej ročenky CVTI pre vysoké školy za akademický rok 2019/2020*. Dostupné na: https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia/statisticka-rocenka-vysoke-skoly.html?page_id=9596

mobilitných schém viacero bariér¹. Vysokoškoláci študujúci na prvom a druhom stupni štúdia, ktorí sa zapojili do dotazníkového prieskumu *To dá rozum*, najčastejšie označovali ako problém spojený s mobilitou nutnosť dohnať študijné povinnosti po návrate. Z tých, ktorí mobilitu už absolvovali, to považovala za problém viac ako polovica respondentov². Spomedzi VŠ učiteľov v prieskume pätina uviedla, že študenti musia po návrate z akademickej mobility absolvovať predmet alebo časť predmetu, ktorý vyučujú. Častejšie mali tento názor učители, ktorí sami pobyt v zahraničí neabsolvovali³. Za ďalšie problémy spojené s mobilitou študenti považovali jej administratívnu náročnosť a nedostatočné štipendium. Traja z desiatich študentov nemali o absolvovanie mobility záujem.

Účasť na mobilite má pre študentov viacero prínosov, predovšetkým v zmysle nadobúdania interkultúrnych, interpersonálnych a iných mäkkých zručností. Skúsenosť so životom v inej krajine pomáha študentom zdokonaľiť sa v komunikácii v cudzom jazyku, dodáva im dôveru vo vlastné schopnosti, robí ich odolnejšími voči stresu, flexibilnejšími v reakciách na zmeny a zlepšuje ich schopnosť tímovo pracovať. Študenti si pobytom v zahraničí zlepšujú svoj akademický profil, učia sa novým prístupom a pohľadom na odbor ich štúdia. V neposlednom rade sa vďaka všetkým týmto kompetenciám stávajú atraktívnejšími uchádzačmi na trhu práce^{4,5}. Mobilitné schémy pre mladých ľudí zároveň prispievajú k budovaniu sociálnej súdržnosti v globalizovanom svete⁶.

Ciel': Zvýšiť podiel absolventov vysokých škôl, ktorí počas štúdia absolvovali zahraničnú mobilitu s cieľom štúdia a/alebo stáže

Odporúčania:

1.10.1 Automaticky akceptovať kredity získané v rámci štúdia v zahraničí z predmetov, ktoré sú z odboru štúdia študenta, resp. z príbuzného odboru

Odporúča sa, aby boli akceptované aj kredity za predmety, ktoré nie sú podobné predmetom v ponuke domovských inštitúcií. Podmienkou však má byť dohoda s garantom študijného programu, resp. s učiteľom, ktorý má právomoc rozhodovať o uznaní predmetu ešte pred odchodom na mobilitu. Študenti si tak po návrate nemajú dorábať kredity, čím sa zníži aj riziko predlžovania štúdia. Doklad o absolvovaní predmetov na hosťujúcej VŠ a jeho zhodu s dokumentom o predmetoch dohodnutých pred odchodom na mobilitu (v rámci programu Erasmus+ „zmluva o štúdiu“) by mal posudzovať pracovník VŠ, ktorý má kompetenciu administrovať mobilitné schémy. Dohoda je záväzná pre obidve strany a k neakceptovaniu predmetov by malo dochádzať iba vo výnimočných prípadoch. Pravidlá uznávania kreditov z mobility by mali byť súčasťou záväzných interných predpisov fakúlt/VŠ. Automatické uznávanie kreditov by malo byť zároveň podmienkou na čerpanie inštitucionálneho grantu pre internacionalizáciu (viac v odporúčaní 1.7.1). Zároveň by

¹ COLUCCI, E., DAVIES, H., KORHONEN, J., GAEBEL, M. *Mobility: Closing the Gap between Policy and Practice*. Brusel: EUA. 2012

² MESA10. *Dotazníkový prieskum To dá rozum medzi študentmi 1. a 2. stupňa VŠ štúdia na Slovensku*. 2018. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk/docs/19081607580001tue1/>

³ MESA10. *Dotazníkový prieskum To dá rozum medzi VŠ učiteľmi, vedeckými a umeleckými pracovníkmi pôsobiacimi na Slovensku*. 2018. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk/docs/19081608040001jxm1/>

⁴ EURÓPSKA KOMISIA. *Effects of mobility on the skills and employability of students and the internationalisation of higher education institutions*. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014. Dostupné na: https://www.erasmusplus.sk/uploads/publikacie/erasmus-impact_en.pdf

⁵ GANDŽALOVÁ K., KAHANCOVÁ M., KOSTOLNÝ J., VYSKOČANIOVÁ A. *Štúdia o skúsenostiach zamestnávateľov so zamestnávaním vysokokvalifikovaných a nízko/stredne kvalifikovaných absolventov na slovenskom trhu práce*. Bratislava: MESA10 a Stredo európsky inštitút pre výskum práce (CELSI), 2018. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk/docs/312146002hw0a/>

⁶ COLUCCI, E., DAVIES, H., KORHONEN, J., GAEBEL, M. *Mobility: Closing the Gap between Policy and Practice*. Brusel: EUA. 2012.

podporu mobilit mali VŠ realizovať cez zavedenie tzv. mobility okien¹ (obdobia štúdia, ktoré sú určené na získanie medzinárodnej skúsenosti) do študijných programov. Sledovanie podpory študentov v účasti na zahraničných mobilitách a uznávanie štúdia alebo častí štúdia v súlade s Lisabonským dohovorom by malo byť obsiahnuté v metodike hodnotenia štandardov ŠP 4.1 a ŠP 6.2 z Návrhu akreditačných štandardov SAAVŠ². Dôležitým aspektom tohto opatrenia je však kvalitná príprava bilaterálnych dohôd o výmene študentov. VŠ by nemali spolupracovať s VŠ a neposielať študentov tam, kde je opakovaný problém s uznávaním štúdia študentovi po návrate (napr. pre absolútne nekompatibilný študijný program).

Zodpovední aktéri: vysoké školy, SAAVŠ

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

1.10.2 Dofinancovať mobilitné schémy cez finančnú podporu (štipendiá) pre študentov odchádzajúcich na akademickú mobilitu do zahraničia

Dofinancovanie je žiaduce obzvlášť v prípade, ak poskytované štipendium alebo finančný príspevok neodzrkadľujú životné náklady v danej krajine. Štipendium bude udelené študentom s výbornými akademickými výsledkami, resp. študentom s rôznymi formami znevýhodnenia³. Dodatočné prostriedky by mali umožniť študentom, ktorých odrádza nedostatočná finančná podpora v rámci mobility schém od účasti na akademickej mobilit, vycestovať do zahraničia a mobilitu absolvovať. Dodatočné zdroje by malo byť možné získať aj v rámci inštitucionálneho grantu na internacionalizáciu (viac v odporúčaní 1.7.1). Cieľom tohto opatrenia je v strednodobom výhľade dosiahnuť, aby aspoň 10 % všetkých študentov absolvovalo v rámci štúdia mobilitu v zahraničí.

Zodpovední aktéri: vysoké školy

Financovanie: štátny rozpočet, štrukturálne fondy (inštitucionálny grant pre rozvoj internacionalizácie)

1.10.3 Podporovať študentov pri príprave prihlášky na mobilitu

Až takmer polovica respondentov dotazníkového prieskumu *To dá rozum*, z tých, ktorí už absolvovali mobilitu v zahraničí, považovala za jeden z najväčších problémov spojených s mobilitou práve jej administratívnu náročnosť⁴. Školám sa preto odporúča zapojiť sa do projektov, ako je napr. Erasmus Without Papers, ktorý sa digitalizáciou administratívnych procesov zameriava na odbúravanie byrokracie spojenej s mobilitami Erasmus+.⁵ Systematické budovanie podpory študentov by malo byť zahrnuté v inštitucionálnej stratégii pre rozvoj internacionalizácie a malo by byť dôležitou súčasťou profesionalizácie administratívneho aparátu VŠ (viac v odporúčaní 1.7.3).

1.10.4 Efektívne pracovať so spätnou väzbou od študentov, ktorí absolvovali akademickú mobilitu

V rámci programu Erasmus+, ako aj po absolvovaní iných štipendijných schém majú študenti po návrate z mobility povinnosť vyplniť dotazník alebo napísať správu, v ktorej

¹ FERENCZ, I., HAUSCHILDT, K., GARAM, I. (eds.). *Mobility Windows: From Concept to Practice*. Bonn: Lemmens, 2013. Dostupné na: <http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=699>

² SLOVENSKÁ AKREDITAČNÁ AGENTÚRA PRE VYSOKÉ ŠKOLSTVO. *Návrh akreditačných štandardov*. Dokument na pripomienkovanie verejnosťou do 5.12.2019. Dostupné na: <https://www.saaavs.sk/105-navrh-standardov-na-pripomienkovanie-verejnostou>

³ TREMBLAY, K. Internationalisation: Shaping Strategies in the National Context. In SANTIAGO, P, TREMBLAY, K., BASRI, E., ARNAL, E. *Tertiary Education for the Knowledge Society. Volume 2 special features: equity, innovation, labour market, internationalisation*. Paris: OECD 2008, s. 299.

⁴ MESA10. *Dotazníkový prieskum To dá rozum medzi študentmi 1. a 2. stupňa VŠ štúdia na Slovensku*. 2018. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/19081607580001tue1/>

⁵ Viac informácií na: <https://www.erasmuswithoutpaper.eu/about>

hodnotia svoju skúsenosť s mobilitou. Okrem oficiálnych dotazníkov môžu byť študenti oslovení, aby vyplnili ankety pre neformálne študentské združenia ako napr. ESN, prípadne takéto dotazníky pre študentov robí škola. Dáta so spätnou väzbou od študentov sú spracúvané organizáciami administrujúcimi mobilitné programy, no na domovské VŠ sa často nedostanú, resp. sa systematicky nevyhodnocujú. Je preto potrebné, aby školy aktívne využívali existujúce nástroje na zber spätnej väzby a na základe analýzy informácií od študentov pristupovali k zlepšovaniu podpory študentov, ktorí majú záujem vycestovať na mobilitu, napr. zefektívnením komunikácie či administratívnych procesov spojených s mobilitou. Školy takouto formou môžu zároveň získať informácie o jednom z aspektov kvality poskytovaného vzdelávania na partnerských inštitúciách, ktoré môže viesť k evaluácii existujúcej spolupráce a jej ďalšiemu formovaniu. Zbieranie spätnej väzby na mobility by malo byť integrálnou súčasťou inštitucionálnej stratégie pre rozvoj internacionalizácie (viac v odporúčaní 1.7.2).

1.10.5 Podporovať študentov v absolvovaní stáží a iných rozvojových programov v zahraničí

Podpora študentov by mala spočívať prioritne vo vytváraní podmienok na vycestovanie v rámci štúdia a priznávania kreditov za absolvovanie stáže. VŠ sa odporúča, aby do svojich študijných programov zaviedli tzv. mobilitné okná¹ (obdobia štúdia, ktoré sú určené na získanie medzinárodnej skúsenosti), počas ktorých by študenti mohli absolvovať stáže, resp. iné typy programov, ktoré majú pridanú hodnotu pre ich profesionálny a osobnostný rozvoj. Uznávanie kreditov za stáž by malo byť integrálnou súčasťou internacionalizácie VŠ a malo by byť premietnuté do inštitucionálnych stratégií VŠ (viac v odporúčaní 1.7.2) ako jeden z efektívnych nástrojov prepájania vysokoškolského vzdelávania s praxou. Sledovanie podpory študentov v účasti na zahraničných stážach by malo byť obsiahnuté aj v metodike hodnotenia štandardu ŠP 6.2 z Návrhu akreditačných štandardov SAAVŠ².

1.10.6 Stimulovať rozvoj schopnosti študentov aktívne využívať angličtinu počas štúdia i všeobecne v živote

Podpora tohto opatrenia by sa mala uskutočňovať prostredníctvom spoločného vzdelávania so zahraničnými študentmi, ako aj výraznejším využívaním a vyžadovaním angličtiny vo všetkých fázach vzdelávacieho procesu (napr. používanie študijných materiálov v angličtine, odovzdávanie študijných výstupov v angličtine a pod.) (viac v odporúčaní 1.9.2). Z dôvodu nekonzistentného prístupu k výučbe angličtiny na predchádzajúcich stupňoch vzdelávacieho systému a jej slabej úrovne u skupiny absolventov SŠ pokračujúcich v štúdiu na VŠ bude zároveň v prechodnom období potrebné posilniť výučbu angličtiny na VŠ. Zavádzanie väčšieho množstva výučby v angličtine bude súčasťou inštitucionálneho grantu pre internacionalizáciu (viac v odporúčaní 1.7.1).

1.11 Zvýšiť internacionalizáciu doktorandského štúdia

Rada pre doktorandské vzdelávanie Európskej asociácie univerzít (EUA-CDE) od roku 2005 koordinuje aktivity vo veci implementácie Bolonského procesu v rámci doktorandského štúdia. Podľa EUA-CDE je vedecká práca stále viac globálna, a preto internacionalizácia by mala byť súčasťou doktorandského vzdelávania. Absolventi PhD. budú v rámci akademickej kariéry spolupracovať s partnermi z celého sveta, čiže potrebujú byť súčasťou

1 FERENCZ, I., HAUSCHILDT, K., GARAM, I. (eds.). *Mobility Windows: From Concept to Practice*. Bonn: Lemmens, 2013. Dostupné na: <http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=699>

2 *Návrh akreditačných štandardov*. Dokument na pripomienkovanie verejnosťou do 5.12.2019. Dostupné na: <https://www.saaavs.sk/105-navrh-standardov-na-pripomienkovanie-verejnou>

medzinárodného prostredia, ktoré im umožní získať medzikultúrne zručnosti a kontakty v rôznych výskumných tímoch či inštitúciách.¹

Jednou z ciest internacionalizácie doktorandského štúdia je jeho absolvovanie v zahraničí. Podľa EUA-CDE pre veľkú časť vysokých škôl v Európe je v rámci PhD. štúdia prilákanie zahraničných doktorandov jednou z najvyšších priorit.² Pre doktorandov sú najatraktívnejšie anglicky hovoriace krajiny, preto sa viaceré krajiny, ktorých jazykom nie je angličtina, rozhodli, pre prilákanie väčšieho počtu doktorandov, ponúkať študijné programy v angličtine. K týmto štátom patrí Holandsko so 42 %, Švédsko s 38 % a Dánsko s 36 % podielom zahraničných absolventov PhD. Ide o vyššie podiely, ako je priemer OECD, ktorý bol v roku 2017 25 %. Na Slovensku bolo takýchto absolventov len 8 %.³

Ďalším zo spôsobov internacionalizácie sú akademické mobility. Podľa dotazníkového prieskumu To dá rozum sa na mobilite zúčastnila štvrtina respondentov spomedzi doktorandov na dennom štúdiu (na externom 14 %). Medzi štyri najčastejšie prekážky účasti na mobilite patrí podľa respondentov administratívna náročnosť, nedostatočné finančné krytie mobility, nezáujem o mobilitu a nutnosť dohnať študijné povinnosti po návrate.⁴

Možnosťou, ako nadobudnúť kontakty v zahraničí a konfrontovať svoju prácu s medzinárodnými trendmi, je aj aktívna účasť na konferenciách, ktoré sú významné v danej vednej oblasti. Dáta To dá rozum však indikujú, že doktorandi sa prevažne zúčastňujú na konferenciách na Slovensku alebo konferenciách organizovaných ich školou či jej zamestnancami. Takmer polovica respondentov spomedzi denných doktorandov chodí na konferencie najmä kvôli splneniu formálnych požiadaviek.⁵ Inými slovami, pre veľkú časť respondentov aktívna účasť na medzinárodných konferenciách nie je využívanou možnosťou internacionalizácie.

Ciel': Postupne zvyšovať účasť doktorandov na pobytoch v zahraničí a zvýšiť podiel zahraničných doktorandov dennej formy na VŠ na Slovensku.

Odporúčania:

1.11.1 Zvýšiť podiel zahraničných uchádzačov o PhD. na VŠ na Slovensku

Pre zvýšenie počtu uchádzačov o doktorandské štúdium na Slovensku sa odporúča publikovať informácie o doktorandských miestach v anglických programoch v anglickom jazyku na portáli EURAXESS, Nature a na iných medzinárodných portáloch.

Zodpovední aktéri: VŠ

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

1 EUA. *Doctoral Education – Taking Salzburg Forward. Implementation and New Challenges*. Brussels: EUA 2016, s. 7. Dostupné na: <https://eua.eu/component/attachments/attachments.html?id=398>

2 HASGALL, A., SAENEN, B., BORELL-DAMIAN, L. *SURVEY Doctoral education in Europe today: approaches and institutional structures*. Geneva: EUA 2019, s. 21 – 30.

3 OECD. *Education at the Glance. Paris: OECD 2019, s. 248 – 249 a Tabuľka B7.2 Share of international doctoral graduates*. September 2019. Dostupné na: <https://doi.org/10.1787/888933981039>

4 MESA10. *Dotazníkový prieskum To dá rozum medzi študentmi doktorandského štúdia študujúcich na vysokých školách na Slovensku*. 2018. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/data/19081608010003emi1/>

5 MESA10. *Dotazníkový prieskum To dá rozum medzi študentmi doktorandského štúdia študujúcich na vysokých školách na Slovensku*. 2018. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/data/19081608010003emi1/>

1.11.2 Zvýšiť podiel PhD. programov, v rámci ktorých je dizertácia a obhajoba dizertácie v anglickom jazyku

Odporúča sa postupne zavádzať doktorandské programy v anglickom jazyku. Je žiaduce, aby v horizonte 10 rokov polovica doktorandov obhajovala dizertáciu v anglickom jazyku s účasťou aspoň jedného oponenta zo zahraničia. Táto zmena si však vyžaduje finančné stimuly. Odporúča sa, aby na ich vybudovanie bola alokovaná časť zdrojov v rámci inštitucionálneho grantu na internacionalizáciu (viac k inštitucionálnemu grantu v odporúčaní 1.7.1). Z týchto zdrojov by mala byť uhradená odmena pre slovenského školiteľa za to, že pripraví doktoranda na obhajobu dizertácie v angličtine a tiež náklady na cestu zahraničného oponenta. Ak je školiteľ zo zahraničia, tak je predpoklad, že bude viesť doktoranda v anglickom jazyku a uvedené výdavky nevzniknú. Pre naplnenie tohto odporúčania je tiež dôležité, aby do PhD. štúdia vstupovali študenti so znalosťou anglického jazyka minimálne na úrovni C1.¹ Prihláška, ako aj prijímacie konanie na tieto programy by mali byť v angličtine.

Zodpovední aktéri: VŠ

Financovanie: štrukturálne fondy (inštitucionálny grant na internacionalizáciu), neskôr štátny rozpočet

1.11.3 Podporiť účasť VŠ na projektoch Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) COFUND

V záujme zvýšenia účasti zahraničných študentov na PhD. štúdiu je dôležité, aby VŠ boli motivované zapájať sa do projektov, rámci ktorých môže Európska komisia poskytnúť až 50 % nákladov na schému na príchod doktorandov a vedcov na Slovensko. Na Slovensku je len jeden takýto projekt SASPRO 2, ktorý získala SAV v spolupráci s UKa STU a ktorý nadväzuje na podobný projekt SAV SASPRO.² Keďže ide o pomerne veľkú a niekoľkomiliónovú prestížnu schému, pri ktorej sa žiadateľ musí zaviazat ju z polovice financovať, štát by mal žiadateľov podporovať poskytnutím prostriedkov na spolufinancovanie. Dofinancovanie môže čerpať z národných zdrojov alebo zo štrukturálnych fondov (viac v odporúčaní 5.5.3). Zároveň je potrebné naďalej pokračovať vo zvyšovaní povedomia o tejto schéme a o tom, ako v rámci nej pripraviť úspešný projekt. Toto je možné cez informovanie o možnostiach programu, mentoring pri príprave žiadosti zo strany hodnotiteľov a úspešných držiteľov. Tieto aktivity by malo zabezpečovať projektové centrum VŠ a v rámci neho univerzitný kontaktný bod s podporou Národného kontaktného bodu (viac v odporúčaní 1.13.2).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, VŠ, Národný kontaktný bod

Financovanie: štrukturálne fondy/štátny rozpočet

1.11.4 Podporiť internacionalizáciu doktorandských škôl

Doktorandské štúdium by malo byť poskytované v rámci doktorandských škôl, ktoré by mali prispievať aj k internacionalizácii PhD. štúdia. V týchto školách by mali byť doktorandi rozvíjaní v prezentačných zručnostiach a v komunikácii v odbornej angličtine, aby sa mohli aktívne zúčastňovať na medzinárodných konferenciách a boli pripravení na spoluprácu s akademikmi zo zahraničia. Ďalšou oblasťou by mala byť príprava na publikovanie v zahraničných vydavateľstvách. V rámci doktorandských škôl by mali byť poskytované aj ostatné oblasti vzdelávania v angličtine (napr. metódy výskumu, písanie projektov a pod.), tak aby sa na nich bez problémov mohli zúčastňovať aj študenti zo zahraničia a mohli sa spoločne vzdelávať so študentmi zo Slovenska (viac v odporúčaní 4.8.5). Časť rozvoja

¹ European Language Levels - Self Assessment Grid. Dostupné na: <https://europass.cedefop.europa.eu/resources/european-language-levels-cefr>

² Slovenská akadémia vied. SAV pokračuje v najúspešnejšom projekte boja proti odlivu mozgov. Dostupné na: https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=8686

zručností môže byť podporená aj väčším zapájaním sa VŠ do projektov COST, Twinning MSCA ITN. V rámci Twinning je možné organizovať aj spoločné letné školy¹ (viac k mobilitám v odporúčaní 1.11.7).

Zodpovední aktéri: VŠ

Financovanie: štrukturálne fondy (inštitucionálny grant na internacionalizáciu VŠ, odporúčanie 1.7.1)

1.11.5 Vytvoriť grantovú schému na podporu celého štúdia PhD. na Slovensku v anglickom jazyku

Jedným zo spôsobov prilákania doktorandov zo zahraničia je aj grantová schéma na celé štúdium, ktorá by umožnila doktorandom študovať u nás bezplatne na anglickom programe. Granty by mala prideľovať APVV alebo SAIA s podporou odborníkov na danú vednú oblasť, keďže to bude vyžadovať odborné posúdenie kvality pracoviska a pripravenosti na prijatie zahraničného doktoranda, ako aj projektu doktoranda. Grant by mal zahŕňať životné náklady vrátane jednej cesty za rok domov, školné a poplatky spojené so štúdiom a s nákladmi na vybavenie pobytu na Slovensku.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, APVV/SAIA

Zdroje: štrukturálne fondy (inštitucionálny grant na internacionalizáciu VŠ, odporúčanie 1.7.1)

1.11.6 Odbremeniť zahraničných doktorandov od administratívnej záťaže

V rámci profesionalizovaných zahraničných oddelení by mal byť dostatok pracovníkov na zabezpečenie bezproblémového príchodu doktorandov na Slovensko (otázka víz), riešenie pobytových otázok, ako aj praktických otázok (ako ubytovanie, sociálne a zdravotné poistenie a pod.) (viac v odporúčaní 1.7.3).

1.11.7 Zvýšiť podiel doktorandov na akademických mobilitách

Odporúča sa, aby v dlhodobom horizonte všetci doktorandi na dennom štúdiu absolvovali medzinárodnú mobilitu. Mobilita by mala byť motivovaná výskumným projektom a mala by sa odvíjať od potrieb doktoranda a misie prijímajúcej školy. Pre mobility je možné využívať viaceré mobilitné schémy na Slovensku ako Erasmus+, programy SAIA či programy Fulbrightovej nadácie. Je potrebné dofinancovať mobility pre doktorandov tak, aby pokrývali všetky náklady počas pobytu v krajine. Jedným z najúčinnějších nástrojov na zvýšenie mobility sa javia byť dodatočné zdroje na dofinancovanie nákladov vrátane nákladov na školné. Dofinancovanie alebo financovanie mobilit môže byť riešené aj prostredníctvom vyššej účasti VŠ na aktivitách COST (European Cooperation in Science and Technology)² alebo cez projekty Twinning (viac v odporúčaní 1.13).

1.11.8 Podporiť doktorandov pri príprave administratívnych podkladov pre mobilitu

V administratívnej podpore študentom by malo pomáhať profesionalizované zahraničné oddelenie. Odporúča sa zaviesť povinnosť absolvovať pobyt v zahraničí v trvaní minimálne

¹ Horizon 2020 – Spreading Excellence and Widening Participation (SEWP) Twinning Action. Dostupné na: https://h2020.org.tr/sites/default/files/u400/twinning-action-infonote_0.pdf

² Ide o program, ktorý umožňuje vytvárať si kontakty s vedcami v zahraničí prostredníctvom účasti na konferenciách, stretnutiach pracovných skupín, krátkodobých výskumných návštevách, workshopoch, seminároch, tréningoch, a to prostredníctvom zapojenia sa do existujúcej siete alebo vytvorenia si novej siete. Výhodou je, že COST podporuje účasť z krajín so slabším výkonom vo vede a zároveň nie je nutné vytvárať vlastnú sieť, ale je možné zúčastniť sa na projektoch existujúcich sietí. European Commission. Spreading Excellence and Participation. Viac na <https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/spreading-excellence-and-widening-participation>: <https://www.cost.eu/who-we-are/about-cost/#>

tri mesiace v rámci študijných programov tretieho stupňa v dennom štúdiu. Mobility doktorandov by mali byť zohľadňované aj pri interpretácii akreditačného štandardu 3.1. Pri študentoch externého štúdia a v špecifických prípadoch (napr. rodičovstvo) by si doktorand mohol dĺžku pobytu nahradiť zvýšenou aktivitou v iných krátkodobých medzinárodných aktivitách, ako sú kratšie mobility či účasť na medzinárodných konferenciách.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, VŠ, SAA VŠ

Financovanie: štrukturálne fondy (inštitucionálny grant na internacionalizáciu VŠ – viac v odporúčaní 1.7.3)

1.11.9 Zvýšiť aktívnu účasť doktorandov na kľúčových medzinárodných konferenciách/podujatiach

Odporúča sa, aby v dlhodobom horizonte (cca 10 rokov) všetci doktorandi počas svojho štúdia aktívne absolvovali minimálne jednu medzinárodnú konferenciu/pre umelcov podujatie, kľúčovú pre ich oblasť vedeckej/umeleckej práce. Účasť na konferencii by mala byť financovaná z inštitucionálneho grantu pre internacionalizáciu. Ďalšou možnosťou je vyššia účasť VŠ na aktivitách v COST a projektoch Twinning (viac v odporúčaní 1.11.7).

Zodpovední aktéri: VŠ

Financovanie: štrukturálne fondy (inštitucionálny grant na internacionalizáciu VŠ – viac v odporúčaní 1.7.3), COST, Twinning

1.12 Zvýšiť mobilitu akademikov smerom na Slovensko a zo Slovenska

Mobilita akademických pracovníkov môže byť vo forme krátkodobých pobytov, dlhodobejšieho tvorivého voľna, alebo zamestnania sa v inej ako domovskej krajine. Mobilita je dôležitá kvôli budovaniu vzťahov a partnerstiev s akademikmi v zahraničí. Pre zúčastnených akademikov má tiež pozitívny vplyv na rozšírenie akademických vedomostí, či na zavádzanie inovatívnych metód do učenia. Prínosom mobilit je aj spoločné využívanie vedeckej infraštruktúry a technologický transfer.¹ Najlepšie svetové univerzity majú veľkú časť akademikov z iných štátov. Na MIT, ktorý bol v roku 2019 v rebríčku QS na prvom mieste, je zo zahraničia 56 %. Z európskych univerzít sa na štvrtej pozícii umiestnil Oxford, kde bolo 48 % akademikov zo zahraničia, a na ETH Zürich, ktorý bol šiesty, to bolo až 73 %.² Na VŠ na Slovensku má len necelých 6 % zamestnancov iné ako slovenské občianstvo.³ Je tiež pravdepodobné, že zahraniční akademici, pokiaľ nebudú z ČR, budú ovládať cudzie jazyky, čím sa zvýši možnosť ponúkať študijné programy v angličtine, ktoré prilákajú viac zahraničných študentov.

Väčšina európskych krajín má zavedené tvorivé voľno, ktoré je často určené na pobyt v zahraničí, každých 5 až 7 rokov práce v rozmedzí väčšinou šiestich mesiacov.⁴ Najčastejšie internacionalizačné aktivity akademikov sú však krátkodobé mobility a spolupráca na výskume.⁵ Z kvalitatívnych dát To dá rozum sa javí, že i keď podiel mobilit VŠ učiteľov je oproti študentom relatívne vysoký, tak na mobility majú tendenciu chodiť rovnakí ľudia,

¹ TREMBLAY, K. Internationalization: shaping strategies in the national context. In SANTIAGO, P, TREMBLAY, K., BASRI, E., ARNAL, E. *Tertiary Education for the Knowledge Society. Volume 2 special features: equity, innovation, labour market, internationalisation*. Paris: OECD 2008, s. 241 – 279.

² QS World University Rankings 2020. Dostupné na: <https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020>

³ MŠVVaŠ SR *Štruktúra zamestnancov podľa občianstva*. Portál VŠ. Dostupné na: <https://www.portalvs.sk/regzam/stats/saia-emp?date=2019-12-31>

⁴ European Commission/EACEA/Eurydice, 2017. *Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff – 2017. Eurydice Report*. Luxembourg: Publications Office of the European Union. s. 79.

⁵ TREMBLAY, K. Internationalization: shaping strategies in the national context. In SANTIAGO, P, TREMBLAY, K., BASRI, E., ARNAL, E. *Tertiary Education for the Knowledge Society. Volume 2 special features: equity, innovation, labour market, internationalisation*. Paris: OECD 2008, s. 241 a 247.

pričom najčastejšie chodia do jazykovo a kultúrnej blízkej Českej republiky. V roku 2016/2017 sa na mobilitách zúčastnilo približne 12 % VŠ učiteľov.¹ Dáta z dotazníkového prieskumu To dá rozum indikujú, že medzi tri najčastejšie prekážky, ktoré bránia účasti na mobilitách, patrí podľa respondentov z radov VŠ učiteľov a vedeckých/umeleckých pracovníkov množstvo iných pracovných povinností, nedostatočné finančné krytie mobilit a administratívna náročnosť procesu. Veľká časť respondentov spomedzi akademikov na VŠ (41 %) zároveň uviedla, že dôvodom, prečo nemôžu podávať kvalitnejšie vedecké výkony, je nedostatok peňazí na účasť na konferenciách v zahraničí.²

Ďalším signálom nízkej mobility je, že relatívne málo vedcov prichádza na Slovensko a odchádza zo Slovenska v rámci mobility schémy Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) a jej akcie individuálne štipendiá (MSCA IF), v rámci ktorej získavajú financovanie kvalitní vedci s kvalitnými projektmi. Kým na Slovensko prišli v rokoch 2014 až 2019 traja vedci, tak do ČR 25. Na Slovensku bolo zapojených len 21 vedcov, kým v ČR až 62. Podľa dát Európskej Komisie všetci traja vedci, ktorí na Slovensko prišli cez MSCA IF, boli pôvodne zo Slovenska. V ČR to bolo 12 domácich z 25.³ V rámci wideningu, teda využitia MSCA IF na príchod na Slovensko bez značky MFCA IF pre prichádzajúceho vedca, neprišiel zatiaľ žiadny vedec, pričom napríklad do Maďarska prišli štyria.⁴

Ciel: Zvýšiť na našich VŠ podiel vedecko/umelecko-pedagogických pracovníkov, ktorí získali doktorát v zahraničí alebo aspoň dva roky pracovali v akademickej inštitúcii v zahraničí, a podiel našich akademikov, ktorí pôjdu na dlhodobejšie pobyty do zahraničia.

Odporúčania

1.12.1 Vytvoriť na VŠ motivujúce a podnetné pracovné prostredie, ktoré bude atraktívne pre akademikov zo zahraničia

Odporúča sa vytvoriť systém odmeňovania nezávislý od titulov získaných na Slovensku tak, aby odzrkadľoval aktuálny výkon vo vedeckej, umeleckej a/alebo pedagogickej činnosti.⁵ V súlade s novelou č. 318/2018 zákona č. 131/2002 o vysokých školách dohodnúť nové kolektívne zmluvy, ktoré by vytvorili interné platové podmienky VŠ umožňujúce vyššie hodnotenie vysokovýkonných ľudí. Okrem platu sú pre akademikov dôležité aj iné

¹ Počet VŠ učiteľov bol 11 762 v roku 2017 (CVTI SR. Časové rady. Vysoké školy. Dostupné na: <https://www.cvtisr.sk/buxus/docs//JC/rady/radtab10.xls>). Počet VŠ učiteľov na mobilitách či už za účelom učenia alebo školenia v rámci Erasmus+ bol 2040 za dva roky od 1.6.2017 do 31.5.2019 (SAAIC. ERASMUS+, Výzva 2017 KA103 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov v sektore vysokoškolského vzdelávania Mobilita odchádzajúcich študentov a zamestnancov VŠ. Dostupné na: https://www.erasmusplus.sk/kniznica/statistiky/2017_KA103_odchadzajuci.pdf), čiže za rok to mohla byť približne polovica 1020 a v programoch SAIA to bolo 439 (vlastný výpočet na základe programových správ Akcia Rakúsko-Slovensko, Akademické mobility, CEEPUS. Dostupné na: https://ceepus.saia.sk/user/CEEPUS/Sprava_CEEPUS_2018.pdf a Národný štipendijný program. Dostupné na: https://www.stipendia.sk/user/documents/NSP/Ro%C4%8Dn%C3%A9%20spr%C3%A1vy%20o%20N%C5%A0P/NSP_vyrocn%C3%A1_sprava_2018.pdf

² MESA10. Dotazníkový prieskum To dá rozum medzi VŠ učiteľmi, vedeckými a umeleckými pracovníkmi pôsobiacimi na Slovensku. Bratislava : MESA 10, 2018. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk/docs/19081608040001jxm1/>

³ European Commission. H2020 – Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Country fact sheet: Last refresh date: 25/11/19 Slovakia (SK). Dostupné na: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/sites/mariecurie2/files/msca-country-profile-slovakia-2019_en.pdf, European Commission. H2020 – Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Country fact sheet: Last refresh date: 25/11/19 Czechia (CZ) Dostupné na: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/sites/mariecurie2/files/msca-country-profile-czechrepublic-2019_en.pdf

⁴ Horizon 2020: Portugal wins most widening fellowships. Dostupné na: <https://sciencebusiness.net/news-byte/horizon-2020-portugal-wins-most-widening-fellowships>

⁵ TREMBLAY, K. Internationalization: shaping strategies in the national context. In SANTIAGO, P, TREMBLAY, K., BASRI, E., ARNAL, E. *Tertiary Education for the Knowledge Society. Volume 2 special features: equity, innovation, labour market, internationalisation*. Paris: OECD 2008, s. 298.

faktory ako napríklad kvalitné podmienky pre vedeckú činnosť, dostupnosť prostriedkov na účasť na konferenciách, vybavenie laboratórií či iné prístrojové vybavenie.¹ Tieto podmienky je potrebné zlepšiť prostredníctvom zefektívnenia využívania štrukturálnych fondov a navýšenia prostriedkov na inštitucionálne a grantové financovanie vedeckej a inej tvorivej činnosti.

Zodpovední aktéri: VŠ, MŠVVaŠ SR, APVV

Financovanie zmeny: štátny rozpočet, štrukturálne fondy

1.12.2 Uchádzať sa o HR Excellence in Research Award (HRS4R)

Odporúča sa, aby sa VŠ uchádzali o ocenenie HR excelentnosti, ktoré získavajú pracoviská uplatňujúce kvalitné zamestnanecké a pracovné procesy (viac v odporúčaní 1.7.1).

1.12.3 Zaviesť funkčné miesta profesorov a docentov nezávislé od titulov profesor a docent udelených na Slovensku na základe inauguračného a habilitačného konania

Odporúča sa zaviesť funkčné miesta profesorov a docentov, na ktoré nebude potrebné prejsť systémom habilitácií a inaugurácií, len výberovým konaním zameraným na hodnotenie aktuálneho výkonu uchádzača (viac v odporúčaní 4.9).

1.12.4 Zvýšiť počet vedcov a učiteľov, ktorí prídu na Slovensko v rámci mobilít

Je dôležité, aby na Slovensko prichádzalo viac akademikov prostredníctvom štipendijných schém SAIA (NŠP, CEEPUS, bilaterálne dohody) a programu Erasmus+ (výučba, školenie, európske univerzity, projekty zamerané na budovanie kapacít, znalostné aliancie, spoločné magisterské štúdium), prípadne iných ako štipendiá Fulbrightovej nadácie.

Rovnako je potrebné, aby sa zvýšil počet vedcov, ktorí prídu na Slovensko v rámci Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Individual Fellowship, z ktorého je financovaný dvojročný pobyt vedca v zahraničí (plat, náklady na výskum a bežné náklady).² Preto sa odporúča financovať z národných zdrojov vrátane štrukturálnych fondov tie projekty, ktoré získali Seal of Excellence, teda splnili kritériá financovania, ale neboli financované vzhľadom na nedostatok zdrojov.³ Viaceré štáty vrátane ČR takéto granty podporujú.⁴ Potrebné je tiež financovať uchádzačov o MSCA widening fellowship. V tomto prípade síce nositeľ grantu nemá značku MSCA, ale musí splniť prahovú hodnotu, a teda ide stále o veľmi kvalitných vedcov, ktorí sa rozhodli prísť na Slovensko, teda do krajiny spadajúcej do skupiny krajín pre šírenie excelentnosti.⁵ Týmto spôsobom sa zvýši záujem špičkových vedcov prísť na Slovensko. Zahraniční vedci by svojím dlhodobjším pôsobením mohli prispieť k tvorbe interkulturálneho prostredia a kvalitatívneho rozvoja pracovísk. Zároveň,

¹ TREMBLAY, K. Internationalization: shaping strategies in the national context. In SANTIAGO, P, TREMBLAY, K., BASRI, E., ARNAL, E. *Tertiary Education for the Knowledge Society. Volume 2 special features: equity, innovation, labour market, internationalisation*. Paris: OECD 2008, s. 252.

² European Commission. *Horizon 2020. Marie Skłodowska-Curie actions. Individual fellowships (IF): support for experienced researchers undertaking mobility between countries, optionally to the non-academic sector*. Dostupné na: <https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sk%C5%82odowska-curie-actions>

³ European Commission. *Seal of Excellence What the Seal of Excellence is, how to use it, funding opportunities, information for funding bodies and latest news*. Dostupné na: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/seal-excellence_en

⁴ European Commission. *Funding opportunities under Marie Skłodowska-Curie Action List of national and regional support programmes for Seal of Excellence holders under Marie- Skłodowska-Curie Actions*. Dostupné na: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/seal-excellence/funding-opportunities-under-msca_en#czecia

⁵ Horizon 2020: Portugal wins most widening fellowships. Dostupné na: <https://sciencebusiness.net/news-byte/horizon-2020-portugal-wins-most-widening-fellowships>

budú predstavovať nové kontakty, ktoré bude možné využiť pri vytváraní konzorcií v rámci iných medzinárodných projektov.

Ďalšou stratégiou zvyšovania počtu vedcov zo zahraničia na Slovensku je zvyšovanie účasti VŠ na projektoch MSCA COFUND. V rámci nich môže Európska komisia poskytnúť až 50 % nákladov na schému na príchod vedcov a doktorandov na Slovensko, pričom môže ísť aj o ľudí zo Slovenska pôsobiacich v zahraničí. Z týchto prostriedkov je možné im uhradiť medzinárodne kompetitívne odmeny. Schéma COFUND výrazne prispeje k prilákaní špičkových vedcov zo zahraničia a tiež celkovo k väčšej internacionalizácii vedeckých tímov v rámci inštitúcie, k jej väčšej viditeľnosti dôležitej pre medzinárodné výskumné konzorciá a v neposlednom rade k spolupráci s inými zahraničnými inštitúciami, ktorých vedci budú pôsobiť počas projektu na Slovensku. Na Slovensku je len jeden takýto projekt SASPRO 2, ktorý získala SAV, UK a STU a spolu cezeň príde 10 vedcov na každú VŠ a 20 na SAV.¹ Projekt nadväzuje na úspešný projekt SAV SASPRO. Štát by mal účasť na týchto schémach podporiť automaticky poskytnutím prostriedkov na spolufinancovanie, keďže ide o prestížnu schému, ktorá zabezpečuje výber veľmi kvalitných projektov, a zároveň je to schéma s niekoľkomiliónovými nákladmi. Dofinancovanie je možné zo štrukturálnych fondov (viac v odporúčaní 5.5.3).

Zároveň je potrebné pokračovať v zvyšovaní povedomia o MSCA schéme a o tom, ako v rámci nej pripraviť úspešný projekt. To je možné cez informovanie o možnostiach programu, mentoring pri príprave žiadosti zo strany hodnotiteľov a úspešných držiteľov. Tieto aktivity by malo zabezpečovať projektové centrum VŠ a v rámci neho univerzitný kontaktný bod s podporou Národného kontaktného bodu (viac v odporúčaní 1.13).

Zodpovedný orgán: MŠVVaŠ SR, VŠ, Národný kontaktný bod

Financovanie: štrukturálne fondy/štátny rozpočet

1.12.5 Zaviesť grantovú schému pre postdoktorandov zo zahraničia

Odporúča sa vytvoriť grantovú schému pre postdoktorandov zo zahraničia. Táto schéma by mala mať trvanie 3 rokov a uchádzať by sa o ňu mali absolventi do 10 rokov od získania PhD. Výber by mal spadať do kompetencie APVV, ktorá by zhodnotila projekt aj z pohľadu prijímajúceho pracoviska a posúdila, či je pripravené prijať postdoktoranda a či jeho pobyt je v súlade so strategickým rozvojovým plánom daného pracoviska. Grant by mal zahŕňať plat aspoň na úrovni priemerného platu zamestnanca s PhD. v národnom hospodárstve (1700 eur),² ako aj financie na vedeckú a tvorivú činnosť vrátane podpory aktívnej účasti aspoň na jednej významnej medzinárodnej konferencii ročne. Granty by sa hodnotili zvlášť pre rôzne vedné oblasti. Špecifickou skupinou by mali byť učiteľské a pedagogické vedy, kde je potrebné zvýšiť kvalitu vedeckej aj pedagogickej činnosti v rámci prípravy pedagogických aj iných odborných zamestnancov v regionálnom školstve (viac v odporúčaní 4.2). Výzva na tieto granty musí byť zverejnená v anglickom jazyku na portáli Euraxess alebo Nature. V prípade kvalitných vedeckých alebo umeleckých výstupov by mala byť možnosť predĺžiť postdoktorandovi grant na 5 rokov. Za kvalitné výkony sa považuje získanie (alebo významný podiel na získaní) APVV, vydanie významnej publikácie alebo iný vysoko hodnotený výstup podľa špecifickej oblasti poznania. Významnosť výstupu by mala posúdiť APVV. Možnosť dlhšieho pobytu postdoktorandov je dôležitá z pohľadu väčšej istoty, ktorá v súčasnosti v západnom akademickom svete chýba.³ Slovensko by mohlo vyššou pracovnou istotou zvýšiť svoju konkurencieschopnosť pri lákaní talentov zo

1 Slovenská akadémia vied. SAV pokračuje v najúspešnejšom projekte boja proti odlivu mozgov Dostupné na: https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=8686

2 MITTAŠ, M. Vysokoškólači na Slovensku zarábajú o 587 eur viac ako stredoškólači. In: *Denník SME*, 9. október 2019. Dostupné na: <https://ekonomika.sme.sk/c/22221202/vysokoskolaci-na-slovensku-zarabaju-o-587-eur-viac-ako-stredoskolaci.html>

3 Academic Leadership Institute. *How Many PhD Graduates Become Professors?*. Dostupné na: <http://academicleadershipinstitute.eu/2018/05/27/how-many-phd-graduates-become-professors/>

zahraničia. Tento postup bol aj súčasťou odporúčaní na konferencii počas slovenského predsedníctva Spreading Excellence and Crossing Innovation Divide Conference.¹

Zodpovedný orgán: MŠVVaŠ SR, APVV

Financovanie: štrukturálne fondy, pre umelecké oblasti by bol použitý štátny rozpočet, keďže tie nie sú súčasťou RIS (viac v odporúčaní 5.5.3)

1.12.6 Odbremenit' prichádzajúcich akademikov od administratívnej záťaže

Je dôležité, aby na profesionalizovaných zahraničných oddeleniach bol dostatok pracovníkov, ktorí poskytnú prichádzajúcim akademikom podporu pri príchode na Slovensko v otázke víz, riešenia pobytových otázok, ako aj praktických otázok (ako ubytovanie, sociálne a zdravotné poistenie a pod.). Ich pozitívna skúsenosť môže prispieť k vytváraniu pozitívneho obrazu Slovenska, čím sa môže zvýšiť jeho atraktivita pre zahraničných akademikov² (viac v odporúčaní 1.7.3).

1.12.7 Zvýšiť možnosť zahraničných vedcov počas pobytu učiť na VŠ

Navrhujeme, aby sa vytvoril väčší priestor na zapojenie zahraničných akademikov do vyučovania programov v cudzom jazyku a umožniť im aj programy formovať cez tvorbu ponuky nových predmetov. S týmto cieľom je potrebné zrušiť obmedzenie pre zahraničných akademikov, ktorí prišli na Slovensko s cieľom výskumu a vývoja učiť len 50 hodín za kalendárny rok,³ čo znižuje ich pozitívny vplyv na internacionalizáciu VŠ vzdelávania.

Zodpovedný orgán: MŠVVaŠ SR, MV SR a NR SR – legislatívne zmeny, VŠ

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

1.12.8 Umožniť zahraničným akademikom viesť záverečné práce

Je dôležité vytvoriť podmienky na to, aby mali zahraniční akademici možnosť viesť všetky typy záverečných prác (bakalárske, magisterské, dizertačné) bez nutnosti mať a získať slovenské vedecko-pedagogické tituly profesor a docent. Pri doktorandoch odporúčame, aby zahraničný akademik spĺňal minimálne požiadavky na funkčné miesto profesora a docenta (viac v odporúčaní 4.9). V prípade, že nebudú zrušené vedecko-pedagogické tituly, tak by mal spĺňať minimálne podmienky na získanie titulu docent alebo profesor definované pre rôzne oblasti poznania v návrhu akreditačných štandardov (príloha A akreditačných štandardov pre docentov a príloha B pre profesorov).

Zodpovedný orgán: MŠVVaŠ SR a NR SR – legislatívne zmeny, VŠ

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

1.12.9 Vytvoriť podmienky na zvýšenie účasti našich akademikov na mobilitách a pobytoch v zahraničí

Odporúča sa, aby sa účasť na mobilitách a na medzinárodných aktivitách formou vedeckej, výskumnej či umeleckej činnosti, respektíve internacionalizácie vzdelávania stala súčasťou

1 Spreading Excellence and Crossing Innovation Divide Conference. Outcomes. 23. November, Brussels.
Dostupné na: <https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5b25cf8ec&appId=PPGMS>

2 TREMBLAY, K. Internationalization: shaping strategies in the national context. In SANTIAGO, P, TREMBLAY, K., BASRI, E., ARNAL, E. *Tertiary Education for the Knowledge Society. Volume 2 special features: equity, innovation, labour market, internationalisation*. Paris: OECD 2008, s. 273 – 274.

3 Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 23a ods. 1 písm. f)

hodnotenia pre kariérny rast a pre zvýšenie platu akademikov.¹ Pre mobility je možné využívať viaceré schémy na Slovensku ako napr. Erasmus+, programy SAIA či programy Fulbrightovej komisie. Zároveň navrhujeme viac stimulovať využívanie wideningových schém v rámci Horizont Europe, ktoré tiež umožňujú mobility ako COST (European Cooperation in Science and Technology) a Twinning.² Odporúča sa tiež, aby mobilita mala konkrétny výsledok ako napríklad publikáciu, spoločný podaný vedecký/umelecký projekt, inováciu vo vzdelávaní, novú zmluvu pre mobility študentov a pod.

Navrhujeme nepožadovať od akademikov na mobilitách, aby súčasne plnili iné/dalšie úlohy, ktoré by realizovali, pokiaľ by na mobilitu nešli. Ide napríklad o učenie, administratívu či inú činnosť. Toto je kľúčové najmä pri dlhších pobytoch v zahraničí.

Zodpovedný orgán: VŠ

Financovanie: štátny rozpočet v prípade potreby zamestnania iného vyučujúceho

Zaviest' platené tvorivé voľno raz za päť až sedem rokov na 6 až 12 mesiacov s cieľom pobytu v zahraničí pre zamestnancov na funkčných miestach docentov a profesorov.

Zodpovedný orgán: MŠVVaŠ SR, VŠ

Financovanie: štátny rozpočet – financovanie mzdy akademika v zahraničí

1.12.10 Vytvoriť podmienky na zvýšenie počtu našich vedcov, ktorí sa zúčastnia na Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowship

Odporúča sa jednak pokračovať prostredníctvom Národného kontaktného bodu v informovaní o možnostiach programu, mentoring pri príprave žiadosti zo strany hodnotiteľov a úspešných držiteľov grantu (viac v odporúčaní 1.13). Zároveň je potrebné poskytnúť národné zdroje pre projekty, ktoré získali Seal of Excellence, respektíve pri splnení prahovej hodnoty. Týmto spôsobom sa zvýši záujem vedcov skúšať žiadať o tieto granty. Viaceré štáty vrátane ČR takúto podporu poskytujú.³ Pre zvýšenie úspechu pri podaní žiadosti o grant MSCA IF by bolo vhodné, aby vedec, ktorý sa o mobilitu uchádza, išiel pri príprave žiadosti na danú inštitúciu, čo sa dá napr. využitím mobility, ak jeho alma mater má zmluvu s cieľovou inštitúciou v rámci Erasmus+, alebo by na to mohli byť vyčlenené prostriedky v rámci inštitucionálneho grantu na internacionalizáciu (viac v odporúčaní 1.7.1).

Zodpovedný orgán: MŠVVaŠ SR, Národný kontaktný bod, VŠ

Financovanie: štátny rozpočet/štrukturálne fondy, iné zdroje (napr. Erasmus+)

1.12.11 Zamestnávať prioritne absolventov PhD. z iných VŠ, respektíve so skúsenosťou zo zahraničia či z praxe

Odporúča sa, že absolventi PhD. by nemali pokračovať hneď po skončení doktorátu v práci na tej istej škole. Mali by pracovať minimálne rok na inej inštitúcii, optimálne v zahraničí alebo v praxi. Nedodržanie tohto pravidla by malo byť skôr výnimkou, napr. z osobných (rodičovská dovolenka) alebo zdravotných dôvodov a malo by sa kompenzovať neskôr zvýšenou účasťou na medzinárodných aktivitách ako mobility, konferencie, medzinárodné projekty.

1 TREMBLAY, K. Internationalization: shaping strategies in the national context. In SANTIAGO, P, TREMBLAY, K., BASRI, E., ARNAL, E. Tertiary Education for the Knowledge Society. Volume 2 special features: equity, innovation, labour market, internationalisation. Paris: OECD 2008, s. 299.

2 VOSEČKOVÁ, A. Horizont 2020. Šíření excelence a rozšiřování účasti. Praha: Technologické centrum AV ČR, s. 16.

3 European Commission. *Funding opportunities under Marie Skłodowska-Curie Action List of national and regional support programmes for Seal of Excellence holders under Marie- Skłodowska-Curie Actions*. Dostupné na: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/seal-excellence/funding-opportunities-under-msca_en#czechia

V rámci vyhodnocovania akreditačného štandardu VŠ 5 sa zamerať na to, koľko učiteľov sa zúčastňuje každoročne na mobilitách, mimo účasti na konferenciách. Odporúča sa, aby v strednodobom horizonte na mobility chodilo aspoň 10 % zamestnancov (jednotlivcov) školy ročne.

Navrhuje sa, aby požiadavky na funkčné miesto profesora a docenta, resp. pri zachovaní systému habilitácií a inaugurácií na vedecko-pedagogické tituly profesor a docent bola požadovaná účasť na pobyte v zahraničí s cieľom vedeckej, umeleckej alebo pedagogickej činnosti (príloha A akreditačného návrhu štandardov pre docentov a príloha B pre profesorov).

Zodpovedný orgán: VŠ, SAA

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

1.12.12 Vytvoriť podmienky na aktívnu účasť postdoktorandov a VŠ vedecko/umelecko-pedagogických zamestnancov na kľúčových medzinárodných konferenciách a kľúčových medzinárodných profesijných podujatiach¹

Účastná kľúčových konferenciách a podujatiach by mohla byť podporená v rámci inštitucionálneho grantu na internacionalizáciu (viac v odporúčaní 1.7.1). Náklady by sa mohli kryť aj prostredníctvom účasti v sieťach COST. VŠ by tiež mali byť aktívnejšie v projektoch Twinning, v rámci ktorých je možné hradiť aj účasť na konferenciách (viac v odporúčaní 1.13). Prostriedky na účasť na dôležitých konferenciách a podujatiach sú jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú atraktivitu hosťateľských VŠ.² Navrhuje sa, aby sa každý vedecký alebo umelecký pracovník na takomto podujatí zúčastnil minimálne raz za rok. Miera účasti na významných konferenciách a podujatiach by sa mala brať do úvahy pri posudzovaní napĺňania návrhu štandardu akreditácie VŠ 5.

Zodpovedný orgán: VŠ, SAA

Financovanie: štrukturálne fondy v rámci inštitucionálneho grantu na internacionalizáciu VŠ, COST, Twinning

1.13 Zvýšenie zapojenia vedcov do medzinárodných výskumných projektov

Veda je stále viac globálna, výskumné projekty spoločne využívajú dáta a výskumnú infraštruktúru naprieč kontinentmi a vedci publikujú s kolegami z rôznych krajín. Je teda pre VŠ kľúčové byť globálne aktívny, a to aj prostredníctvom zapájania sa do európskych schém.³ Slovensko ako iné členské štáty tieto schémy spolufinancuje, avšak ziskava z nich málo zdrojov. To i napriek tomu, že výstupy z európskych projektov sa pretavili do tisícov publikácií v peer-review časopisoch, prototypov či patentov.⁴

Slovensko zaostáva v získavaní zdrojov v rámci programu Horizont 2020, ktorý s takmer 77 miliardami eur na roky 2014 – 2020 predstavoval najväčšiu schému na podporu vedy

1 Spreading Excellence and Crossing Innovation Divide Conference. Outcomes. 23. November, Brussels. Dostupné na: <https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5b25cf8ec&appId=PPGMS>

2 TREMBLAY, K. Internationalization: shaping strategies in the national context. In SANTIAGO, P, TREMBLAY, K., BASRI, E., ARNAL, E. *Tertiary Education for the Knowledge Society. Volume 2 special features: equity, innovation, labour market, internationalisation*. Paris: OECD 2008, s. 252.

3 EUA. *Doctoral Education – Taking Salzburg Forward. Implementation and New Challenges*. Brussels: EUA 2016, s. 7. Dostupné na: <https://eua.eu/component/attachments/attachments.html?id=398>

4 European Commission. *Horizon 2020 in full swing. Three years on key facts and figures 2014 – 2016*. 2018. Dostupné na: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/h2020_threeyearson_a4_horizontal_2018_web.pdf

a inovácií v histórii únie.¹ V rokoch 2021 – 2027 je plán tieto zdroje zvýšiť na 100 miliárd.² V získavaní projektov sme na 24. mieste z 28. Pred nami sú všetky štáty V4, ale aj menšie Slovinsko (18. miesto) či Estónsko (21. miesto).³ Jedným z dôvodov nižšieho čerpania grantov je menej časté žiadanie o ne. Kým Slovinsko v rokoch 2014 až 2016 podalo 557 projektov a Estónsko 466 na 1000 vedeckých pracovníkov, na Slovensku to bolo 134.⁴ Jedným z dôvodov menšieho záujmu o granty v európskych schémach bola aj absencia možnosti dofinancovania účasti v týchto projektoch z národných zdrojov.

Keďže aj iné krajiny v rámci EÚ boli menej úspešné v získavaní zdrojov na excelentný výskum, tak Európska komisia pre programové obdobie 2014 – 2020 zaviedla podporu projektov na šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti (Spreading Excellence and Widening Participation – SEWP), ktoré mali pomôcť menej výkonným štátom v oblasti vedy, výskumu a inovácií v skvalitnení ich výskumných kapacít a k vyššej úspešnosti v rámci programov Horizont 2020. Medzi tieto schémy patria Twinning, Teaming, ERA Chair a COST, v ktorých však Slovensko patrí medzi najmenej výkonné krajiny.⁵

Častou príčinou týchto problémov je nízka miera internacionalizácie VŠ na Slovensku (viac v odporúčaní 1.12). Ako ďalšie problémy dáta To dá rozum indikujú chýbajúce kontrakty so silnými konzorciami, nedostatok skúseností s realizáciou podobných projektov, nedostatočnú administratívnu podporu a podporu pri písaní projektov rámci VŠ, nedostatok zahraničných publikácií a vnímanie VŠ na Slovensku európskymi inštitúciami ako inštitúcií s nedostatočne kvalitným výskumom.⁶

Cieľ: Zvýšiť zapojenosť vedcov z VŠ na Slovensku v programoch Horizontu Europe, a to najmä prostredníctvom väčšej aktivity v projektoch zameraných na rozširovanie excelencie vo vede.

Odporúčania:

1.13.1 Zhodnotiť doterajšie nástroje komunikácie Národného kontaktného bodu vo veci európskych grantových schém

Národný kontaktný bod (NCP) prioritne prostredníctvom projektu SK4ERA má za cieľ zvýšiť mieru využívania prostriedkov, ktoré EÚ poskytuje na financovanie výskumu a inovácií.⁷ Toto sa realizuje napr. prostredníctvom poskytovania informácií, usmernení, školeniami či mentoringom. Odporúča sa zhodnotiť doterajšie nástroje komunikácie medzi NCP a VŠ vo veci výziev na európske projekty a prípravy na podávanie a realizácie projektov. Na základe tohto hodnotenia pripraviť komunikáciu projektov v rámci Horizont Europe, ktorá zvýši informovanosť vedeckých pracovníkov o schémach Horizont Europe.

Zodpovední aktéri: Národný kontaktný bod a SK4ERA, VŠ

¹ European Commission. *What is Horizon 2020?*. Dostupné na: <https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020#Article>

² Horizont Európa. Dostupné na: <http://eraportal.sk/horizont-europe/>

³ European Commission. *Horizon 2020 Country Profile*. Dostupné na: <https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/extensions/CountryProfile/CountryProfile.html?Country=Estonia>, <https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/extensions/CountryProfile/CountryProfile.html?Country=Slovenia>

⁴ European Commission. *Horizon 2020 in full swing. Three years on key facts and figures 2014 – 2016*. 2018. Dostupné na: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/h2020_threeyearson_a4_horizontal_2018_web.pdf

⁵ PUUKKA, J. *Spreading Excellence & Widening Participation in Horizon 2020 Analysis of FP participation patterns and research and innovation performance of eligible countries*. Brussels: European Union, May 2018, s. 14. Dostupné na: https://ec.europa.eu/newsroom/horizon2020/document.cfm?doc_id=54547

⁶ MESA10. *Dotazníkový prieskum To dá rozum medzi VŠ učiteľmi, vedeckými a umeleckými pracovníkmi pôsobiacimi na Slovensku*. 2018. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk/docs/19081608040001jxm1/>

⁷ CVTI SR. SK4ERA. *Horizontálna podpora účasti SR v Európskom výskumnom priestore*. Dostupné na: https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/projekty/narodne-projekty/sk4era.html?page_id=23804

Financovanie: EŠIF

1.13.2 Dobudovať kapacity pre prípravu a realizáciu projektov

Príprava a realizácia medzinárodných projektov si vyžaduje kvalitné projektové riadenie a rozvoj administratívnych pracovníkov, s cieľom väčšej podpory výskumníkov.¹ Kvalitatívne aj kvantitatívne dáta To dá rozum indikujú, že na mnohých fakultách a VŠ tieto centrá nie sú plne pripravené na podporu vedcov tak, aby sa mohli sústrediť len na vedeckú stránku projektov. Pri budovaní týchto centier by mohol pomôcť Národný kontaktný bod, a to pri nasledujúcich úlohách:

- Vytvoriť prototyp dobre fungujúceho projektového centra na základe príkladov dobrej praxe zo Slovenska a zo zahraničia – koľko by takéto centrum malo mať ľudí, akú by mali mať kvalifikáciu a čo by mali byť ich úlohy. Centrá by mali pomáhať pri rozvoji výskumníkov, ako písať a realizovať projekty, informovať ich o grantových výzvach, koordinovať rôzne spôsoby financovania (napr. kombináciu štrukturálnych fondov a zdrojov zo schém Horizont Europe), zabezpečiť projektové aj finančné riadenie projektov. V týchto centrách by mali pôsobiť aj tzv. univerzitné kontaktné body, ktoré majú na VŠ na starosti poskytovanie informácií, ktoré získavajú z NCP. V prípade záujmu VŠ by NCP mohlo pomáhať/sprostredkovať pomoc odborníkov z iných kvalitne fungujúcich projektových centier pri výbere zamestnancov centier. Inzeráty na pozície v projektových centrách by mali byť publikované aj na Euraxess alebo iných relevantných medzinárodných portáloch, keďže ich zamestnancami by mohli byť aj ľudia zo zahraničia so skúsenosťami z podobných centier v zahraničí.
- Vytvoriť databázu príkladov dobrej praxe, čo bolo odporúčané aj počas konferencie realizovanej v rámci slovenského predsedníctva.²
- Pripraviť grantovú schému pre budovanie projektových centier na jednotlivých VŠ. Z grantu sa odporúča hradiť nábor zamestnancov centier, ich vzdelávanie (na Slovensku aj v zahraničí), odmeňovanie, ale aj vybavenie centier (materiálne a technické). Po uplynutí grantu by mali byť projektové centrá schopné získať dostatok prostriedkov na svoje fungovanie. Centrá by mali byť budované vždy v spolupráci s mentorom zo zahraničia alebo z dobre fungujúceho centra na Slovensku.
- Pripraviť metodické dokumenty o procesoch, ako čo najefektívnejšie podávať projekty do výziev Horizont Europe vysokými školami a ako a s kým konzultovať prípravu projektov.
- Pokračovať v mentoringu spojenom s prípravou a realizáciou projektov z Horizont Europe. Na mentoring je možné využiť aj špecializovanú mentoringovú schému v rámci SK4ERA, ktorej úlohou je zvýšiť účasť slovenských subjektov v H2020 a Horizont Europe. Na samotnú schému nadväzuje aj vytvorenie registra vedcov pôsobiacich v zahraničí – Alumni databázy, ktorá môže poslúžiť aj ako zdroj kontaktov pre honorovaný mentoring riešiteľov projektov. Zároveň sa tak vytvorí databáza potenciálnych prednášajúcich na podujatiach v Slovenskej republike a v zahraničí, z ktorej budú môcť čerpať ostatné verejné výskumné inštitúcie, univerzity i odborná verejnosť.³
- Realizovať tréningy pre zamestnancov projektových centier v tom, ako viesť projekty vrátane finančného manažmentu, ako písať správy, právne poradenstvo pri podpise zmlúv a ďalšie témy, ktoré sa ukážu ako potrebné pri budovaní centier. Pokiaľ bude

1 *Spreading Excellence and Crossing Innovation Divide Conference*. Outcomes. 23. November, Brussels. Dostupné na:

<https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?%20documentIds=080166e5b25cf8ec&appId=PPGMS>

2 *Spreading Excellence and Crossing Innovation Divide Conference*. Outcomes. 23. November, Brussels. Dostupné na:

<https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?%20documentIds=080166e5b25cf8ec&appId=PPGMS>

³ *CVTI SR spúšťa systematickú spoluprácu s našimi vedcami v zahraničí*. Dostupné na:

http://eraportal.sk/era_aktuality/hlavnym-cielom-alumni-databazy-je-zvysit-ucast-slovenska-v-projektoch-medzinarodnej-spoluprace/

mať NCP dostatok kapacít, tak by mohlo tieto tréningy realizovať. Ak nebude mať dostatok kapacít, tak by mohlo pomôcť so sprostredkovaním kontaktov na ľudí, ktorí by takéto tréningy mohli viesť. Zároveň sa odporúča využiť na budovanie kapacít aj mobilné schémy pre zamestnancov VŠ Erasmus+.

Pre získanie informácií ohľadom kontextu európskych schém by sa projektoví manažéri z týchto centier mohli zúčastňovať na tréningoch, ktoré spoločne s partnermi z krajín V4 dvakrát do roka organizuje v Bruseli styčná kancelária SR pre výskum a vývoj (SLORD). Pridanou hodnotou je okrem priamej komunikácie so zástupcami Európskej komisie aj networking s ďalšími projektovými manažérmi z viacerých krajín a cenné informácie k EÚ politikám pre vedu a výskum a tiež k rôznym nástrojom, ktoré idú aj mimo schémy Horizontu.¹ Tieto cesty by mali byť súčasťou inštitucionálnej stratégie internacionalizácie a mohli by byť hradené z grantu na financovanie tejto stratégie (viac v odporúčaní 1.7.1).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, NPC a SK4ERA, VŠ

Financovanie: štátny rozpočet/EŠIF a Erasmus+, neskôr prostriedky získané projektovými centrami

1.13.3 Podporiť účasť vedcov na podávaní projektov na šírenie excelentnosti

Medzi grantové schémy na podporu šírenia excelentnosti² patria Teaming,³ Twinning,⁴ ERA Chair⁵ a COST⁶. Ďalšou schémou na šírenie excelencie sú aj Marie Skłodowska-Curie Actions widening fellowships (viac v odporúčaní 1.12.4). Programy šírenia excelentnosti budú pokračovať aj v ďalšom programovom období a je kľúčové sa na nich viac zúčastňovať, čím sa zvýši možnosť našich vedcov úspešne sa zúčastniť aj na projektoch podporujúcich excelentnú vedu.⁷

Na základe súčasných nástrojov sa odporúča automaticky dofinancovať projekty, ktoré vyžadujú spolufinancovanie, ako ERA Chair alebo Teaming.⁸ Slovenské inštitúcie získali 4 projekty v rámci Teamingu,⁹ ktoré boli všetky dofinancované z operačného programu Výskum a inovácie, a je potrebné v tejto praxi pokračovať aj v novom programovom období.

¹ SLORD. *Siedma edícia V4 tréningu pre projektových manažérov projektov Horizont 2020 v Bruseli*. Dostupné na: https://slord.sk/sk/aktuality/siedma-edicia-v4-treningu-pre-projektovych-manazerov-projektov-horizont-2020-v-bruseli.html?page_id=4154

² European Commission. *Horizon 2020. Spreading Excellence and Widening Participation*. Dostupné na: <https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/spreading-excellence-and-widening-participation>

³ Projekty v rámci Teamingu slúžia na budovanie centier excelentnosti v spolupráci s kvalitnou zahraničnou výskumnou inštitúciou <https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/teaming>

⁴ Twinning je dôležitý viac pre sieťovanie ako samotnú vedeckú činnosť (pozri viac v odporúčaní 1.11 a 1.12) <https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/twinning>

⁵ V rámci ERA Chair sa budujú vedecké pracoviská v zmysle ľudských zdrojov. Cez prítiahnutie kvalitných vedcov zo zahraničia sa buduje európsky štandard ľudských zdrojov a títo vedci pomáhajú aj získať danej inštitúcii prostriedky na výskum. VOSEČKOVÁ, A. Jak se vyvíjela česká účast v nástrojích SEWP? In Echo. Informace o evropském výskumu, vývoji a inovacích. Technologické centrum AV ČR. 2019, č. 5, s. 13 - 14)

⁶ COST zase slúži na podporu spolupráce vedcov z rôznych krajín prostredníctvom konferencií, pracovných skupín, krátkodobých výskumných návštev, workshopoch či tréningov. <https://www.cost.eu/who-we-are/about-cost/#>

⁷ European Commission. *Horizon Europe – the next research and innovation framework programme. The Commission's proposal for Horizon Europe, strategic planning, implementation, news, related links*. Dostupné na: https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en

⁸ VOSEČKOVÁ, A. *Horizont 2020. Šíření excelence a rozšiřování účasti*. Praha: Technologické centrum AV ČR, s. 21.

⁹ CEMEA – SAV v BA <https://cordis.europa.eu/project/id/664337>, LignoSilva - Národné lesnícke centrum <https://cordis.europa.eu/project/id/664557>, SlovakION – Slovenská technická univerzita v Bratislave <https://cordis.europa.eu/project/id/664526>, FunGLASS – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka V Trenčíne <https://cordis.europa.eu/project/id/664440>

V prípade, že teamingový projekt dosiahne Seal of Excellence, teda získal dostatok bodov, aby bol financovaný, ale nebolo na jeho financovanie dost zdrojov,¹ tak by mal byť automaticky financovaný z národných zdrojov alebo z EŠIF (viac v odporúčaní 5.5.3). Prebratím hodnotenia teamingových projektov Slovensko ušetrí ľudské zdroje investované do hodnotenia žiadostí, ktoré sú hodnotené veľmi kvalitnými a nezávislými odborníkmi.

V prípade projektov, v rámci ktorých nie sú priamo financované výskumné aktivity, ale spolupráca alebo rozvoj ľudských zdrojov (napr. TWINNING, ERA Chairs, MSCA ITN a RISE, COST), je potrebné, aby vedci mali možnosť realizovať výskumné aktivity, ktoré sú výsledkom týchto projektov. Toto môže byť jednak tým, že sa stanú súčasťou riešiteľských konzorcií v projektoch Horizont Europe a/alebo, že budú k dispozícii dostatočné zdroje na financovanie vedeckých grantov na úrovni Slovenska primárne z APVV.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, Výskumná agentúra, APVV

Financovanie: štátny rozpočet/EŠIF

1.13.4 Zvýšiť motiváciu vedeckých pracovníkov zúčastňovať sa na projektoch Horizont Europe a iných prestížnych medzinárodných projektoch

Je dôležité, aby akademik, ktorý pracuje na grante získanom v rámci Horizont Europe, Creative Europe alebo Erasmus+, prípadne iných prestížnych medzinárodných projektoch, mal vyššie platové ohodnotenie. Prostriedky majú byť získané z grantu, na ktorom pracuje. S týmto cieľom sa odporúča dohodnúť nové kolektívne zmluvy na úrovni VŠ, ktoré by vytvorili nové vnútorné tabuľky VŠ umožňujúce vyššie platové hodnotenie vysokovýkonných ľudí, aj ľudí pracujúcich na projektoch financovaných zo schém Horizontu, kde bolo doteraz vyššie platové ohodnotenie problematické.

Požiadavkou na funkčné miesta profesorov a docentov (v prípade, že zostanú habilitácie a inaugurácie, tak požiadavka na habilitovanie/inauguráciu) by mala byť aktívna účasť na projektoch Horizont Europe/Creative Europe/European Universities, alebo inom prestížnom vedeckom/umeleckom grante. Uchádzač o miesto profesora by mal mať skúsenosť aj s pozíciou hlavného riešiteľa grantu a mal by mať za sebou aktívnu účasť vo viacerých takýchto prestížnych medzinárodných projektoch. V prípade, že ostanú habilitácie a inaugurácie, tak sa navrhuje v súlade s tým upraviť návrh akreditačných štandardov pre habilitačné a inauguračné konania a ich prílohu A akreditačných štandardov pre docentov a prílohu B pre profesorov.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, SAA, VŠ

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

1.13.5 Zvýšiť podporu účasti na žiadostiach o ERC granty

ERC granty sú najprestížnejšie a zároveň dobre financované projekty. Musí však ísť o výskum na hranici poznania, teda o úplne nový výskum.² Ide o veľmi kompetitívne granty, a to najmä pri grante pre advanced vedca.

1 European Commission. *Seal of Excellence. What the Seal of Excellence is, how to use it, funding opportunities, information for funding bodies and latest news.* Dostupné na:

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/seal-excellence_en

2 Pre začínajúceho vedca – starting je max. 1,5 mil. eur, pre vedca strednej generácie – consolidator je to max. 2 mil. eur a pre seniorného vedca – advanced max. 2,5 mil. eur na maximum 5 rokov. 10 mil. eur je na Synergy grants. ERC granty zároveň poskytujú výskumníkovi možnosť slobodne si zvoliť oblasť výskumu a spôsob použitia získaných zdrojov. Granty pomáhajú zvýšiť kvalitu vedeckého bádania na danej VŠ, a to tak v zmysle ľudských zdrojov, ako aj výskumnej infraštruktúry, keďže držiteľ grantu z daných prostriedkov financuje aj svoj tím a môže získať ďalší maximálne 1 mil. eur pri individuálnych grantoch a 4 milióny eur pri Synergy grantoch na premiestnenie sa do EÚ/asociovej krajiny, na nákup nákladnej infraštruktúry a/alebo na náklady spojené s výskumom ako zber dát, respektíve s prístupom k výskumnej infraštruktúre.

<https://erc.europa.eu/>

ERC grant slúžiaci na uznanie a podporu excelentného výskumu získal len jeden na Slovensku pôsobiaci vedec, a ani ten nepôsobí na vysokej škole. V Slovinsku má takýto grant 9 vedcov a v Estónsku 7. Ide o krajiny menšie ako Slovensko, ktoré sú zároveň zo skupiny krajín, ktoré sú menej úspešné v excelentných schémach než zvyšok EÚ.¹

- Slovensko by sa ako jedna z najmenej úspešných krajín v ERC grantoch malo najprv sústrediť na získanie nižšej kategórie – najmä starting grant pre vedcov do 7 rokov od získania PhD., prípadne consolidating grant pre vedcov od 7 do 12 rokov od skončenia PhD. Ide o postupné vybudovanie si generácie vedcov, ktorí budú úspešní aj v najkompetitívnejších grantoch.
- Odporúča sa tiež zaviesť financovanie ERC štipendií na VŠ, čiže grant pre ERC žiadateľov na vycestovanie na 3 až 6 mesiacov na pracovisko, kde pracuje na projekte s podobným zameraním súčasný držiteľ ERC grantu. Pre tieto fellowshipy je podmienkou, že ERC vypíše výzvu, kde požiadajú inštitúcie s ERC grantmi, aby sa prihlásili, ktorá prijme takéhoto budúceho žiadateľa o ERC grant. Potom uchádzač musí získať akceptačný list od prijímajúcej inštitúcie a od zodpovedného riešiteľa ERC grantu. Uchádzač tiež musí mať vypracovaný „outline of a scientific project“, čiže skrátený návrh na ERC projekt, ktorý sa podáva v prvom kole hodnotenia ERC projektov. Po fellowshipe uchádzač musí podať vypracovaný projekt do niektorej z výziev ERC schémy (Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant). Toto by mohlo byť podobne ako v ČR do dvoch rokov od ukončenia mobility.² Cieľom je, aby uchádzač získal potrebné vedomosti a zručnosti na napísanie ERC grantu. Schéma by mala byť primárne cielená na doktorandov a postdoktorandov, teda na žiadateľov o starting grant. Slovensko je jedna z mála krajín, ktorá tieto štipendiá nepodporuje. Granty by mohla udeľovať APVV, na čo by však mala dostať navýšený rozpočet.
- V plnej sume financovať ERC projekty, ktoré získali v druhom kole hodnotenie A.
- Poskytnúť preklenovací grant pre projekty, ktoré získali v druhom kole hodnotenie B. Podmienkou by malo byť, podobne ako v ČR, že ten, kto získa preklenovací grant, musí do dvoch rokov podať ďalšiu žiadosť o ERC grant. Zároveň ten, kto získa ktorýkoľvek z týchto grantov, by mal ostať pracovať pre inštitúciu, na ktorej bude grant realizovaný aspoň rok po skončení grantu. Výskum by mal realizovať na Slovensku.
- Podporou týchto projektov bude jednak vyslaný signál, že na Slovensku sa podporuje výskum, ktorý posúva hranice poznania, a zároveň prebratím hodnotenia z ERC Slovensko ušetrí ľudské zdroje investované do hodnotenia žiadostí. Zároveň projekty budú hodnotené vysoko kvalitne a nezávisle. Použitie tohto hodnotenia a financovanie vysoko hodnotených projektov z domácich zdrojov sa realizuje v rôznych podobách napr. v ČR, Slovinsku, Estónsku, Taliansku či Francúzsku.

Zodpovední aktéri: APVV, MŠVVaŠ SR

Financovanie: EŠIF/štátny rozpočet

1.13.6 Vytvoriť „slovenský“ ERC grant ako novú grantovú schému v rámci APVV

Odporúča sa v rámci APVV vytvoriť novú grantovú schému, ktorá by podporovala výskum na hranici poznania podobne ako v ERC, a rozvíjať ľudí, ktorí potom dokážu získať ERC granty. Keďže máme problém vôbec s podávaním projektov v rámci ERC schémy, je potrebné aj navýšením financií vytvoriť prostredie, ktoré umožní našim vedcom robiť typ výskumu podobný ERC a poskytne im tréning, aby vedeli uspieť v medzinárodnej súťaži. Potom je predpoklad, že sa zvýši nielen počet podaných návrhov, ale aj ich úspešnosť.

1 European Commission. *Horizon 2020 Country Profile*. Dostupné na:

<https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/extensions/CountryProfile/CountryProfile.html?Country=Slovakia>,
<https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/a976d168-2023-41d8-acec-e77640154726/sheet/0c8af38b-b73c-4da2-ba41-73ea34ab7ac4/state/analysis/select/Country/Slovenia>,
<https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/a976d168-2023-41d8-acec-e77640154726/sheet/0c8af38b-b73c-4da2-ba41-73ea34ab7ac4/state/analysis/select/Country/Estonia>

2 Grantová agentúra ČR. *Výzva k podávaniu návrhů grantových projektů podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů Podpora ERC žadatelů*. 2016. Dostupné na: <https://gacr.cz/vyzva-k-podavani-navrhu-grantovych-projektu-podpora-mezinarodni-spoluprace-pro-ziskavani-erc-grantu-podpora-erc-zadatelu/>

Návrh odporúčaní ku skvalitneniu školstva

Granty by mali byť zacielené primárne na mladých vedcov, čo bude účinnejšie a efektívnejšie aj pre získanie ERC, kde môžeme súťažiť najmä v tejto kategórii. S týmto cieľom je potrebné zaškoliť hodnotiteľov v APVV a dať hodnotiteľom v APVV kritériá podobné ERC, aby sa naučili hodnotiť takýto výskum, ktorý sa na Slovensku zatiaľ nefinancuje, prípadne ak by to nebolo možné, tak zapojiť hodnotiteľov ERC grantov. Na financovanie hodnotiteľov budú potrebné prostriedky zo štrukturálnych fondov (viac v odporúčaní 5.5.3).

Zodpovední aktéri: APVV, MŠVVaŠ SR, NCP

Financovanie: štrukturálne fondy/štátny rozpočet

2 OBSAH A FORMA VZDELÁVANIA

2.1 Štátne kurikulá smerujúce k celistvému rozvoju osobnosti a rešpektujúce potreby každého učiaceho sa

Komplexný rozvoj osobnosti žiakov a žiačok od ranej starostlivosti cez základné až po stredné školy je dôležitý pre uplatnenie sa v budúcom štúdiu, práci aj v osobnom živote. Škola má pri napĺňaní tejto vízie dôležité postavenie, ktoré sa však, v súvislosti so spoločenským, vedeckým aj technickým vývojom, mení. Jej poslaním nie je len odovzdávanie izolovaných informácií a rozvoj vedomostí z jednotlivých predmetov. Vzhľadom na neustály technologický a vedecký pokrok či okamžitú dostupnosť informácií by sa do centra pozornosti mali dostávať nielen čítanie s porozumením, logické a matematické myslenie, ale aj schopnosť objavovať, analytické a kritické myslenie a učenie sa do hĺbky a vo vzájomných súvislostiach. Rýchlo sa meniaci trh práce a pravdepodobnosť zmeny povolania počas aktívneho života vytvára tiež tlak na otvorenosť k zmene, motiváciu k učeniu sa a k práci, osvojovanie si rôznych stratégií učenia sa či zvládanie záťažových situácií. Ako naznačujú výsledky prieskumu *To dá rozum*, zmena charakteru práce si vyžaduje už aj v súčasnosti schopnosť pracovať v tíme a diskutovať.¹ Práve tieto oblasti však nepatria medzi kľúčové v rozvoji žiakov základných a stredných škôl. Prioritami vzdelávania sú, podľa riaditeľov škôl zapojených do dotazníkového prieskumu *To dá rozum*, vedomosti z jednotlivých predmetov, ale len v malej miere sa pripisuje význam učeniu sa v súvislostiach. Čítanie s porozumením patrí tiež medzi priority vzdelávania, ale analytické alebo kritické myslenie nie je jednou z dominantných oblastí.² Jedným z dôvodov, pre ktoré sa kladie dôraz najmä na osvojovanie si vedomostí z predmetov, sú vzdelávacie štandardy, ktoré sú len formálne zaradené do vzdelávacích oblastí. Nesmerujú však k osvojovaniu si celoživotných kompetencií³, ani nepodporujú učenie sa v súvislostiach. Tento problém sa následne prejavuje aj pri testovaniach, či už na národnej, alebo medzinárodnej úrovni. V testovaniach sa okrem poklesu podielu žiakov v top úrovniach, ktoré očakávajú schopnosť riešiť komplexné úlohy, preukazuje aj pretrvávajúca silná závislosť medzi výsledkami žiakov a socioekonomickým zázemím rodičov. Jedným z mnohých dôvodov je ročníkový štandard predmetov v základných školách, čo znevýhodňuje žiakov, ktorí potrebujú na zvládnutie cieľov dlhší čas. Títo žiaci tak „neplnia“ štátom nastavené očakávania, a to najmä v prípadoch, keď sa v školách neupravujú vzdelávacie štandardy v rámci školských vzdelávacích programov podľa potrieb žiakov. Rozdiely vo vzdelávacích výsledkoch žiakov tiež spôsobuje pomerne vysoké percento žiakov navštevujúcich špeciálne školy⁴, v ktorých žiaci postupujú podľa rôznych vzdelávacích programov. Na získanie toho istého stupňa vzdelávania tak majú žiaci rozdielne podmienky, ale nielen z hľadiska podpory, ale dokonca na úrovni obsahov vzdelávania. To, samozrejme, vytvára od začiatku vzdelávacej dráhy prekážky na opätovný vstup do hlavného vzdelávacieho prúdu a následne aj na získanie kvalifikácie

¹ GANDŽALOVÁ K., KAHANCOVÁ M., KOSTOLNÝ J., VYSKOČANIOVÁ A. *Štúdia o skúsenostiach zamestnávateľov so zamestnávaním vysokokvalifikovaných a nízko-/stredne kvalifikovaných absolventov na slovenskom trhu práce*. Bratislava: MESA10 a Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI), 2018. Dostupné online: <https://analyza.todarozum.sk/download/B20191105T000000879.pdf> .

² FRIDRICOVÁ, P. 2019. V školách sa kladie dôraz na vedomosti a na čítanie s porozumením. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/347015001pm1a/>

³ Rada Európy. 2018. ODPORÚČANIE RADY z 22. mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie. In: *Úradný vestník Európskej únie*. dostupné online: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN)

⁴ HAPALOVÁ, M. Takmer polovica detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa vzdeláva v špeciálnom prúde vzdelávania. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/320406001mi1a/>

a uplatnenie sa v živote.¹ V súčasnom nastavení kurikula sa ukazuje, že obsah vzdelávania nie je vymedzený tak, aby všetkým učiacim sa umožnil popri nadobudnutí dôležitých vedomostí a rozvinutí potrebných gramotností (čitateľskej, matematickej, prírodovednej, digitálnej a finančnej) kultivovať aj ich osobnosť a podporuje zdravý životný štýl. Mäkké zručnosti, kritické myslenie, ani schopnosť spolupráce nie sú systematicky a plošne rozvíjané a na všetkých typoch škôl absentuje podpora etického správania a demokratických hodnôt.

Ciel': Vytvoriť integrovaný program vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, jednotné kurikulum pre základné školy a modulovo vystavané kurikulum pre stredné školy tak, aby na získanie toho istého stupňa vzdelania existovali rovnaké vzdelávacie štandardy pre všetky deti a žiakov, ale s rešpektovaním rozmanitosti ich potrieb a rozvíjaním potrebných zručností každého učiaceho sa.

Odporúčania:

2.1.1 Vytvoriť integrované kurikulum vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve s dôrazom na holistický rozvoj detí a kontinuitu kurikula pre deti do 3 rokov (ISCED 01) a deti od 3 do 6 rokov (ISCED 02)

Integrované kurikulum vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve by malo byť súčasťou komplexnej starostlivosti o deti do 3 rokov (ISCED 01) a od 3 do 6 rokov (ISCED 02). Program rozvoja pre deti do 3 rokov (ISCED 01) by sa mal zameriavať na rozvíjanie dieťaťa v oblasti motorického rozvoja, zmyslového vnímania, podporovania personálneho, sociálneho a emocionálneho rozvoja s dôrazom na uvedomenie si seba samého, zvládanie emócií a vytváranie interakcií s ľuďmi. Dôležitou súčasťou by malo byť rozvíjanie jazykových a komunikačných zručností, podpory kognitívneho rozvoja, ktorý je vnímaný ako príprava na učenie sa. Prirodzenou súčasťou by mal byť aj rozvoj gramotností. Kurikulum pre ISCED 02 by malo vychádzať z doteraz platného štátneho vzdelávacieho programu pre predškolské vzdelávanie v materskej škole² a súčasne by malo byť posilnené v oblasti prípravy a motivácie pre ďalšie vzdelávanie v základnej škole. Cieľom by teda malo byť rozvíjanie gramotností (predčitateľskej, matematickej, prírodovednej, finančnej aj informačnej), jazykových a komunikačných kompetencií, etického a zodpovedného správania, technického myslenia, zdravého životného štýlu, kultúrneho povedomia, ale aj motivácie k učeniu sa, bádaniu, experimentovaniu a pod. Zmena v oblasti rozvoja v ranom detstve a revíziou kurikula pre deti od 3 do 6 rokov je spojené so zmenou Zákona č. 254/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, ŠPÚ.

Financovanie: štrukturálne fondy (príprava a overovanie ISCED 01 a ISCED 02)

2.1.2 Vytvoriť kvalitatívne nové štátne kurikulum pre primárne vzdelávanie (ISCED1)

Navrhuje sa, aby nový model kurikula vychádzal z holistického prístupu k rozvoju osobnosti dieťaťa a vytvárania podmienok na učenie sa v súvislostiach a do hĺbky. Mal by klásť dôraz na rozvíjanie vedomostí a zručností, ale tak, aby sa súčasne vytvárali základy vedeckého myslenia, podporoval sa analytický a kritický prístup k informáciám a hľadali sa spôsoby ich overovania. Súčasne by sa mali vytvárať podmienky na rozvíjanie prierezových

¹ VANČÍKOVÁ, M. 2019. Možnosti návratu do vzdelávania a získania kvalifikácie sú pre menej úspešných žiakov obmedzené. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/339728002jh0a/>

² ŠPÚ. 2016. *Štátny vzdelávacie program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách*. Bratislava : ŠPÚ, 2016. [cit. dňa 2020-02-17]. Dostupné online: http://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/statny-vzdelavaci-program/svp_materske_skoly_2016-17780_27322_1-10a0_6jul2016.pdf

kompetencií (schopnosť komunikácie, vyjadrovania vlastných myšlienok písomnou aj ústnou formou, schopnosť spolupracovať a pod.). Tieto kompetencie spolu s očakávanými vedomosťami a zručnosťami by sa mali naplňovať vo vzdelávacích oblastiach. V rámci nich by mali byť pomenované vzdelávacie štandardy (teda rámcový obsah a taxonomicky spracované edukačné ciele).

Odporúča sa, aby štátny vzdelávací program pre ISCED1 mal dva na seba nadväzujúce moduly. Prvý modul ISCED1 by mal končiť po troch rokoch, druhý modul ISCED1 po dvoch rokoch. Hlavnou charakteristikou prvého modulu ISCED1 by mal byť holistický prístup nadväzujúci na obsah vzdelávania a spôsoby práce v materskej škole. Mal by byť zameraný najmä na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, jazykových a komunikačných kompetencií, matematických predstáv či prírodovednej gramotnosti. Dôležitou súčasťou by mal byť rozvoj etického správania a základných občianskych kompetencií, elementárnych digitálnych zručností a technického myslenia a vytváranie pozitívneho vzťahu ku kultúre a zdravému životnému štýlu (vrátane pohybu). Cieľom prvého modulu by tiež malo byť cielené a systematické rozvíjanie stratégií učenia sa a mali by sa podporovať vôľové schopnosti (motivácia k učeniu a k práci, vytrvalosť). V tomto module by mal vyučovať učiteľ alebo učiteľka pre primárne vzdelávanie s kvalifikáciou pre všetky vzdelávacie oblasti (viac o zmenách v príprave učiteľov v súvislosti s kurikulárnou reformou v opatrení 4.4).

Cieľom druhého modulu ISCED1 by mala byť príprava na prechod na 2. stupeň základnej školy, v ktorom sa realizuje vzdelávanie na úrovni ISCED2. V tej súvislosti by sa mali žiaci pripraviť najmä na zmenu metód a foriem výučby. Súčasne by sa aj počas 2. modulu ISCED1 (teda vo 4. a 5. ročníku ZŠ) mal kladť dôraz na celistvý rozvoj osobnosti dieťaťa, rozvíjaním vedomostí, zručností a kompetencií vo vzdelávacích oblastiach, osvojovanie si princípov poznávania v týchto oblastiach. Naďalej by sa mala podporovať a zvyšovať úroveň čítania s porozumením, schopnosť riešiť komplexné úlohy využívaním kritického a analytického myslenia a učenia sa v súvislostiach. Vzdelávacie oblasti by mali rozvíjať jazykové kompetencie (v materinskom, štátnom aj cudzom jazyku), informačnú gramotnosť, matematickú gramotnosť, prírodovednú gramotnosť, logické myslenie, občianske kompetencie (vrátane podnikavosti a iniciatívnosti), etické správanie, digitálne zručnosti aj technické myslenie, zdravý životný štýl (a pohybovú kultúru), ale aj kultúrne povedomie. Dôležitým predpokladom na úspech v tomto období by mala byť podpora motivácie a osvojovanie si stratégií učenia sa. Aj v 2. module ISCED1 by mali vyučovať učitelia pre primárne vzdelávanie s kvalifikáciou pre všetky vzdelávacie oblasti. V záujme adaptácie na prechod na 2. stupeň základnej školy (ISCED2) by mohli v tomto module ISCED1 vyučovať aj učitelia s aprobáciou pre nižšie stredné vzdelávanie, ale len v prípade, že absolvovali didaktiku vzdelávacej oblasti pre ISCED1 (viac o príprave učiteľov v opatrení 4.4). Podobne by sa mohli striedať tímoví učitelia medzi triedami na 1. stupni ZŠ, napr. v prípade vyučovania cudzích jazykov, alebo pre konkrétne vzdelávacie oblasti (prírodovedná a spoločensko-vedná vzdelávacia oblasť).

Rozdelenie 1. stupňa ZŠ (ISCED1) na dva moduly súvisí jednak so zrušením klasifikácie počas celého primárneho vzdelávania a posilňovaním formatívneho hodnotenia a opisného sumatívneho hodnotenia (viac v opatrení 2.3) a jednak s jeho predĺžením na 5 rokov. Predpokladá sa, že bude potrebná priebežná kontrola plnenia očakávaných výstupov v priebehu 1. stupňa základnej školy. Navrhuje sa preto, aby škola na základe vlastných pomenovaných čiastkových cieľov vyplývajúcich z výstupných štandardov pri ukončení ISCED1 (opatrenie 2.4.1) realizovala takúto kontrolu po prvom module (po prvých troch rokoch). Čiastkové ciele po prvom module by mala škola vymedziť v školskom vzdelávacom programe a mali by tvoriť jadro pre plánovanie tematických plánov.

Žiaci s rozmanitými potrebami by mali byť vzdelávaní v súlade s individuálnymi vzdelávacími plánmi, podporným tímom na škole (viac o ich činnosti v opatrení 3.4.2). Predmety špeciálno-pedagogickej podpory ako jedna z foriem skupinovej špeciálno-pedagogickej intervencie pre žiakov s potrebou podporných opatrení na 3. – 6. úrovni.

Budú zamerané na oblasti komunikačných zručností (vrátane výučby slovenského posunkového jazyka), zrakovej stimulácie, rozvíjanie grafomotorických zručností, bazálnu stimuláciu, prostriedky alternatívnej a augmentatívnej komunikácie, logopedickú starostlivosť, tyflopédické cvičenia (vrátane nácviaku Braillovho písma) a ďalšie (viac o podpore pre všetky deti a žiakov v opatrení 3.3). Napĺňanie individuálnych vzdelávacích plánov prostredníctvom individuálnej alebo skupinovej výučby by mali zabezpečovať kvalifikovaní špeciálni pedagógovia.

Súčasťou štátnych vzdelávacích programov by mali byť vzdelávacie štandardy a časová dotácia pre jednotlivé vzdelávacie oblasti určená pre stupeň vzdelávania (ISCED1), percentuálny podiel zaradenia prierezových kompetencií v rámci jednotlivých stupňov vzdelávania (ISCED1) a výstupné štandardy (viac o ich význame v odporúčaní 2.4.1) pre ISCED 1. Súčasťou štátnych vzdelávacích programov by mali byť aj odporúčané výučbové stratégie pre plnenie vzdelávacích štandardov aj prierezových kompetencií (viac v odporúčaní 2.2) a stratégie podporujúce formatívne hodnotenie (bližšie rozpracované v odporúčaní 2.3). K naplneniu zmien v oblasti štátnych vzdelávacích programov odporúčame realizovať cielene vzdelávania pre učiteľov primárneho vzdelávania k práci s kvalitatívne novými štátnymi kurikulumami a k rozvoju schopnosti projektovať výučbu v strednodobom horizonte. K predĺženiu primárneho vzdelávania o 1 rok a k zmene kľúčových častí štátneho vzdelávacieho programu bude potrebná legislatívna zmena Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. Kvalitatívne nový štátny vzdelávací program by mali vytvárať odborné tímy pracujúce pri ŠPU a návrhy vzdelávacích štandardov by mali byť pred schválením overené v praxi.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, ŠPÚ

Financovanie: štrukturálne fondy

2.1.3 Vytvoriť kvalitatívne nové štátne kurikulum pre nižšie stredné vzdelávanie (ISCED 2)

Nový model kurikula pre nižšie stredné vzdelávanie (ISCED 2) by mal byť zameraný na vytváranie takých podmienok na učenie sa, aby prebiehalo v súvislostiach a do hĺbky a to naprieč všetkými vzdelávacími oblasťami. Predpokladá sa, že bude klásť dôraz na rozvoj vedomostí a zručností tak, aby sa posilňovala expertnosť žiakov vo vzdelávacích oblastiach, osvojovali si zásady vedeckého bádania v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a rozvíjala sa schopnosť žiakov riešiť komplexné úlohy. Súčasne by sa mali cielene vytvárať podmienky na rozvíjanie prierezových kompetencií.

Štátny vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie (ISCED2) by mal byť realizovaný v rámci jedného modulu základnej školy, ktorý bude mať dĺžku 4 roky. Kontinuálne by mal nadväzovať na 2. modul ISCED 1 a vytvárať predpoklady na štúdium na strednej škole. Odporúča sa, aby bol obsah rozdelený do vzdelávacích oblastí, v ktorých by mali byť pomenované vzdelávacie štandardy (teda obsah a ciele) vychádzajúce z princípu rozvoja vedomostí, zručností a kompetencií, vo vzájomných súvislostiach a s dôrazom na analytické a hodnotiace schopnosti. Podporou pre splnenie tejto požiadavky by sa mali stať aj výkonové štandardy (bližšie vysvetlené v opatrení 2.4.1), ktoré by mali smerovať k vyšším kognitívnym funkciám (analýza, syntéza a hodnotenie), ale aj afektívne ciele smerujúce k oceňovaniu etických hodnôt. Východiskom pre plnenie týchto cieľov by mala byť rozvinutá čitateľská gramotnosť, ktorej ďalší rozvoj by mal byť systematicky podporovaný aj v tomto stupni vzdelávania v rámci všetkých vzdelávacích oblastí. Vo vzdelávacích oblastiach sa budú rozvíjať komunikačné a jazykové kompetencie (v materinskom, štátnom aj cudzom jazyku), matematické a logické myslenie, informačná gramotnosť, prírodovedná gramotnosť, občianske kompetencie (vrátane podnikavosti a iniciatívnosti), etické správanie, digitálne zručnosti, technické myslenie, zdravý životný štýl (a pohybovú kultúru), ale aj kultúrne povedomie. Dôležitou súčasťou bude aj podpora motivácie a vytrvalosti v učení sa a v práci a budú sa rozvíjať rôznorodé stratégie učenia

sa. V rámci ISCED2 vyučujú učitelia odborne spôsobilí pre výučbu vo vzdelávacích oblastiach s kvalifikáciou pre tento stupeň vzdelávania (viac o zmenách v príprave učiteľov v opatrení 4.4).

Žiaci s rozmanitými potrebami by mali byť vzdelávaní v súlade s individuálnymi vzdelávacími plánmi vypracovanými podporným tímom na škole (viac o ich činnosti v opatrení 3.4). Predpokladom naplnenia požiadavky kvalitného vzdelania je, že rozvoj žiakov prostredníctvom individuálnej alebo skupinovej výučby bude zabezpečované kvalifikovanými špeciálnymi pedagógmi.

Súčasťou štátnych vzdelávacích programov by mali byť vzdelávacie štandardy a časová dotácia pre jednotlivé vzdelávacie oblasti, percentuálny podiel zaradenia prierezových kompetencií v rámci jednotlivých stupňov vzdelávania a definované výstupné štandardy pre ISCED 2. Súčasťou štátnych vzdelávacích programov by mali byť aj odporúčané stratégie výučby zabezpečujúce plnenie vzdelávacích štandardov aj prierezových kompetencií (opatrenie 2.2), stratégie podporujúce formatívne hodnotenie (viac v opatrení 2.3), ale aj kritériá a indikátory pre sumatívne hodnotenie, metodické usmernenie k práci s novými vzdelávacími štandardmi, ako aj pre priebežné a záverečné hodnotenie. Vytvorenie vzdelávacích štandardov by malo prebiehať v spolupráci odborníkov pre jednotlivé oblasti vzdelávania, didaktikov a učiteľov. Pred implementáciou kvalitatívne nového kurikula sa predpokladá pilotné overenie vytvorených štandardov a metodických materiálov. Predpokladá sa tiež, že bude potrebné zabezpečiť rozsiahle vzdelávania pre učiteľov v praxi k osvojeniu si novej koncepcie vyučovania v zmysle nových štátnych vzdelávacích programov (viac v opatrení 4.4). Školy pre profesijný rozvoj svojich zamestnancov budú tiež môcť využiť projekty so zjednodušeným spôsobom predkladania žiadostí a vykazovania (viac v opatrení 4.6.2). K realizácii zmien bude tiež potrebné zrealizovať legislatívne úpravy v Zákone 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a vo vyhláske o základnej škole.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, ŠPÚ, školy

Financovanie: štrukturálne fondy, šablóny

2.1.4 Začleniť výstupné štandardy z jednotlivých vzdelávacích oblastí pri ukončení primárneho vzdelávania (ISCED1) a nižšieho stredného vzdelania (ISCED2) do štátnych vzdelávacích programov

Súčasťou štátnych vzdelávacích programov by malo byť pomenovanie výstupných štandardov. Ich úlohou je pomenovanie súboru vedomostí, zručností a kompetencií (vrátane prierezových) pri ukončení primárneho vzdelávania (ISCED1) a následne pri ukončení nižšieho stredného vzdelávania (ISCED2) vo forme očakávaných, jasne definovaných a merateľných výstupov. Výstupné štandardy sú dôležitým prvkom v systéme kurikula vystavaného na kompetenčnom modeli. Výstupné štandardy ako súčasť štátnych vzdelávacích programov by mali pomôcť učiteľom v školách definovať si oblasti, ktoré sú jadrom vedomostí, zručností a kompetencií naprieč vzdelávacími oblasťami pre daný vzdelávací stupeň a prispôbovať tomu školské vzdelávacie programy a stratégie výučby aj hodnotenia.

Zodpovední aktéri: ŠPU

Financovanie: štátny rozpočet

2.1.5 Definovať vzdelávacie štandardy všeobecno-vzdelávacieho modulu (základný stupeň) realizovaného počas 1. roka stredoškolského štúdia

Odporúča sa, aby v rámci jedného roka všeobecno-vzdelávacej prípravy získavali žiaci a žiačky stredných škôl špecifické vedomosti a zručnosti z jednotlivých predmetov (materinský, štátny, cudzie jazyky, matematika, prírodovedné predmety, spoločenskovedné predmety, umenie, technológia, zdravý životný štýl a pod.). Cieľom 1

roka všeobecno-vzdelávacej prípravy na strednej škole by malo byť prehĺbenie vedomostí a zručností v predmetoch, súčasne by sa tak malo podporovať analytické a kritické myslenie, schopnosť učiť sa v súvislostiach a uplatňovať rôzne stratégie učenia sa. Dôležitou súčasťou je aj motivácia k učeniu sa a k práci a podpora v kariérom smerovaní. Kurikulum všeobecno-vzdelávacieho roka by malo podporovať prispôsobenie obsahu vzdelávania odboru štúdia, ktorý stredná škola realizuje. K realizácii tohto opatrenia bude potrebné upraviť Zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (doplnenie špecifikovanie 1. ročníka stredných škôl ako všeobecno-vzdelávacej prípravy). Odporúča sa tiež pripraviť vzdelávacie štandardy na stredných školách v troch moduloch – základný, mierne pokročilý a pokročilý (viac v opatrení 2.1.6 a 2.1.7), pričom v rámci prvého roka stredoškolského štúdia by sa napĺňali ciele základného modulu všeobecno-vzdelávacích predmetov a ukončilo by sa nám povinná školská dochádzka.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, ŠPÚ a ŠIOV

Financovanie: štátny rozpočet

2.1.6 Definovať štátne kurikulum pre moduly mierne pokročilý a pokročilý v akademicky orientovanej strednej škole (gymnázium)

Štátne kurikulum pre gymnáziá by malo mať charakter modulov, ktoré musí žiak počas štúdia absolvovať. Moduly predstavujú súbor predmetov v rámci vzdelávacích oblastí s dvoma výkonovými stupňami (mierne pokročilý, pokročilý). Predmety podporujú rozvíjanie vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré by sa mali v rámci všeobecného vzdelávania rozvíjať (napr. slovenský, materinský a cudzí jazyk, matematické a logické myslenie, predmety z okruhu prírodných alebo spoločenských vied, predmety z oblasti umenia a kultúry alebo technológie). Predpokladá sa väčšia voľnosť pre žiakov, aby si v rámci stredoškolského štúdia zostavovali vlastné študijné plány podľa oblastí, ktorým sa chcú následne v rámci ďalšieho štúdia venovať. K naplneniu tejto vízie predpokladáme aj podporu kariérových poradcov, pričom poradenstvo by sa malo stať integrálnou súčasťou stredoškolského štúdia (viac v opatrení 1.4.3) Žiaci by si teda na základe vlastných preferencií v ďalšom štúdiu a kariére mali voliť predmety z jednotlivých modulov, pričom by sa malo v rámci štátnych vzdelávacích programov a následne aj v školských programoch pomenovať, koľko percent z jednotlivých modulov by mal žiak gymnázia absolvovať. Súčasťou vzdelávacích štandardov by mali byť aj rozpracované prierezové kompetencie, ktorých rozvoj by mal byť súčasťou rozvoja osobnosti žiakov stredných škôl.

Vzdelávacie štandardy by mali byť spracované tak, aby pripravili žiakov na štúdium na vysokej škole. Predpokladá sa preto, že súčasťou pracovných tímov, ktoré budú pripravovať zmeny v oblasti štátneho kurikula pre gymnáziá, budú zapojení experti z vysokých škôl aj z praxe. Vzhľadom na zmenu charakteru vzdelávania na gymnáziách bude potrebné pred začiatkom zmeny v štátnom kurikule upraviť prislúchajúce časti Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášku o strednej škole. Pred implementáciou kvalitatívne nových vzdelávacích programov do praxe by malo prebehnúť pilotné overenie vytvoreného kurikula.

Súčasťou štátneho vzdelávacieho programu by mali byť vzdelávacie štandardy a časová dotácia pre jednotlivé predmety v rámci každého modulu, percentuálny podiel zaradenia prierezových kompetencií a oblastí viažucich sa k zdravému životnému štýlu (vrátane pohybu) v rámci jednotlivých modulov, súčasťou by mali byť aj definované výstupné štandardy pre ISCED 3 a nárokovateľné podporné opatrenia (ktorú sú rozpracované v opatrení 3.3). Súčasťou kurikula by mali byť aj odporúčané výučbové stratégie pre plnenie vzdelávacích štandardov aj prierezových kompetencií a stratégie podporujúce formatívne hodnotenie (vo vzťahu k napĺňaniu vzdelávacích štandardov aj k rozvoju prierezových kompetencií) a súbor kritérií a indikátorov pre sumatívne hodnotenie. Súčasťou komplexného balíka vzdelávacieho programu pre gymnáziá by mali byť aj metodické usmernenia k plánovaniu, realizácii a evaluácii výučby a potrebné bude tiež

vzdelávanie učiteľov. To môžu školy zabezpečiť ako súčasť profesijného rozvoja učiteľov realizovaného formou zjednodušených žiadostí a vykazovaní (viac v opatrení 4.6.2) počas pilotného overovania štátnych vzdelávacích programov.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, ŠPÚ a ŠIOV, školy

Financovanie: štrukturálne fondy, šablóny

2.1.7 Definovať štátne kurikulum v profesijne orientovaných moduloch mierne pokročilý a pokročilý na stredných odborných školách

Odporúča sa, aby vzdelávacie štandardy pre stredné odborné školy mali charakter modulov. Moduly by mali predstavovať súbor predmetov v rámci odborov štúdia s dvomi výkonovými stupňami (mierne pokročilý, pokročilý), pričom súčasťou týchto predmetov by mali byť odborné predmety. Východiskom pre výstavbu študijných programov by mal byť Národný kvalifikačný rámec. Konkrétne požiadavky na kvalifikačné predpoklady v jednotlivých odboroch štúdia by však mali vznikať aj v spolupráci s praxou a s expertmi z vysokých škôl. Kvalifikačné predpoklady by teda (v súlade s Národným kvalifikačným rámcom) mali opisovať súbor vedomostí, zručností a kompetencií. Žiaci by si na stredných odborných školách mali v spolupráci s kariérovými poradcami vytvárať učebné plány, ktorých obsah by tvorili predmety z jednotlivých modulov (predmety na úrovni mierne pokročilý, pokročilý) tak, aby postupne smerovali k získaniu konkrétnej kvalifikácie a/alebo na ďalšie štúdium. Súčasťou štátnych vzdelávacích programov by mali byť aj rozpracované prierezové kompetencie. Samostatným modulom na odborných školách by mala byť prax, ktorá by mala byť realizovaná minimálne polroka pred ukončením štúdia a priebežne počas celého štúdia. Dôležitou súčasťou celého systému odborného vzdelávania je kariérové poradenstvo (bližšie je táto téma rozpracovaná v opatrení 1.4.3).

Súčasťou štátnych vzdelávacích programov by mali byť vzdelávacie štandardy a časová dotácia pre predmety v každom module, percentuálny podiel zaradenia prierezových kompetencií aj zdravého životného štýlu (vrátane pohybu) v rámci jednotlivých modulov, definované výstupné štandardy pre ISCED 3 a nárokovateľné podporné opatrenia (ktorú sú rozpracované v opatrení 3.3). Súčasťou štátnych vzdelávacích programov by mali byť aj odporúčané výučbové stratégie na plnenie vzdelávacích štandardov aj prierezových kompetencií. Predpokladá sa, že výučba na odborných školách bude realizovaná formou demonštrácie a praktického nácviku očakávaných zručností. Súčasťou štátnych vzdelávacích programov by mali byť aj stratégie podporujúce formatívne hodnotenie (vo vzťahu k napĺňaniu vzdelávacích štandardov aj k rozvoju prierezových kompetencií) a súbor kritérií a indikátorov pre sumatívne hodnotenie. Súčasťou komplexného balíka vzdelávacieho programu pre stredné odborné školy by mali byť aj metodické usmernenia k plánovaniu, realizácii a evaluácii výučby a predpokladá sa aj potreba vzdelávania učiteľov v súvislosti s pripravovanými zmenami. To môžu školy zabezpečiť ako súčasť profesijného rozvoja učiteľov realizovaného formou zjednodušených žiadostí a vykazovaní (viac v opatrení 4.6.2) počas pilotného overovania štátnych vzdelávacích programov. Vzhľadom na zmenu charakteru vzdelávania na stredných odborných školách bude potrebné realizovať legislatívne úpravy Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášku o strednej škole. Pred implementáciou kvalitatívne nových vzdelávacích programov do praxe by malo prebehnúť pilotné overenie vytvoreného kurikula.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, ŠPÚ a ŠIOV, školy

Financovanie: štrukturálne fondy (príprava, pilotáž a implementácia ISCED3), šablóny

2.1.8 Definovať profesijné štandardy v moduloch začiatocník v profesijne orientovaných vzdelávacích programoch

Odporúča sa, aby štátne vzdelávacie programy pre profesijne orientované programy stredných škôl (teda nematuritné) mali tiež charakter modulov (začiatocník, mierne

pokročilý). Tie by mali predstavovať súbor predmetov na dvoch úrovniach začiatočník a mierne pokročilý. Ciele by v týchto predmetoch mali vychádzať z kvalifikačných štandardov pre príslušné povolanie. Východiskom pre definovanie štandardov by mal byť Národný kvalifikačný rámec a pomenované očakávania z praxe. Žiaci by si za pomoci kariérových poradcov mali vytvárať študijné plány (voliť predmety) podľa kvalifikácie aj vlastných preferencií v štúdiu. Súčasťou štátnych vzdelávacích programov by mali byť aj prierezové kompetencie, ktorých rozvoj by mal byť súčasťou rozvoja osobnosti žiakov stredných škôl. Samostatným modulom je prax, resp. výcvik v konkrétnom povolaní alebo remese, aby absolventi týchto programov mohli hneď po škole vykonávať povolanie, na ktoré sa pripravujú.

Súčasťou štátnych vzdelávacích programov by mali byť vzdelávacie štandardy a časová dotácia pre predmety v jednotlivých moduloch, percentuálny podiel zaradenia prierezových kompetencií v rámci jednotlivých modulov a definované výstupné štandardy pre ISCED 3 a nárokovateľné podporné opatrenia (ktoré sú rozpracované v opatrení 3.3). Súčasťou štátnych vzdelávacích programov by mali byť aj odporúčané výučbové stratégie pre plnenie vzdelávacích štandardov aj prierezových kompetencií. Predpokladá sa, že výučba v profesijne orientovaných programoch bude realizovaná formou demonštrácie a praktického nácviku očakávaných zručností. Súčasťou štátnych vzdelávacích programov by mali byť aj stratégie podporujúce formatívne hodnotenie (vo vzťahu k napĺňaniu vzdelávacích štandardov aj k rozvoju prierezových kompetencií) a súbor kritérií a indikátorov pre sumatívne hodnotenie. Súčasťou komplexného balíka vzdelávacieho programu pre stredné odborné školy by mali byť aj metodické usmernenia k plánovaniu, realizácii a evaluácii výučby a predpokladá sa aj potreba vzdelávania učiteľov v súvislosti s pripravovanými zmenami. To môžu školy zabezpečiť ako súčasť profesijného rozvoja učiteľov realizovaného formou zjednodušených žiadostí a vykazovaní (viac v opatrení 4.6.2) počas pilotného overovania štátnych vzdelávacích programov. Vzhľadom na zmenu charakteru vzdelávania na stredných odborných školách bude potrebné realizovať legislatívne úpravy Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášku o strednej škole. Pred implementáciou kvalitatívne nových vzdelávacích programov do praxe by malo prebehnúť pilotné overenie vytvoreného kurikula.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, ŠPÚ a ŠIOV

Financovanie: štrukturálne fondy (príprava, pilotáž a implementácia ISCED3)

2.1.9 Začleniť výstupné štandardy pri ukončovaní ISCED3

Odporúča sa, aby súčasťou štátnych vzdelávacích programov bolo aj pomenovanie výstupných štandardov pri ukončovaní ISCED3. V prípade odborných škôl by malo byť súčasťou aj definovanie požiadaviek na získanie odbornej spôsobilosti v odboroch štúdia, ktoré osvedčenie o odbornej spôsobilosti vyžadujú. Úlohou výstupných štandardov pre ISCED3 je pomenovanie súboru vedomostí, zručností a kompetencií (vrátane prierezových) vo forme očakávaných, jasne definovaných a merateľných výstupov v jednotlivých moduloch (základný, mierne pokročilý, pokročilý). Výstupné štandardy sú dôležitým prvkom v systéme kurikula vystavaného na kompetenčnom modeli. Mali by pomôcť učiteľom identifikovať oblasti, ktoré sú jadrom vedomostí, zručností a kompetencií naprieč vzdelávacími oblasťami pre daný vzdelávací stupeň a prispôbovať tomu školské vzdelávacie programy a stratégie výučby aj hodnotenia. Viac o výstupných štandardoch a ich úlohe v overovaní kompetencií pri ukončovaní stredných škôl v odporúčaní 2.4.1 a 2.4.5.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, ŠPÚ a ŠIOV

Financovanie: štrukturálne fondy

2.1.10 Definovať a začleniť do štátnych vzdelávacích programov štandardy pri ukončovaní profesijne orientovaných programov stredných škôl (nematuritné smery)

V programoch odborných škôl, ktoré sa nekončia maturitou a/alebo overením odbornej spôsobilosti by mali byť spôsobilosti žiakov pri ukončovaní štúdia overované v súlade s očakávanými výstupnými štandardmi pre daný odbor štúdia. Štandardy sumarizujú vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré sú očakávané pre výkon daného povolania a sú overované formou záverečnej skúšky realizovanej školou, pričom sa odporúča, aby mala praktický charakter. Po úspešnom absolvovaní skúšky získa absolvent osvedčenie pre výkon daného povolania s určením prislúchajúceho stupňa Národného kvalifikačného rámca¹, čo v podstate vytvorí predpoklad na to, aby každý žiak, ktorý ukončuje strednú školu, získal kvalifikáciu pre výkon povolania. Výstupné štandardy by mali byť vypracované v spolupráci s praxou tak, aby napĺňali očakávané zručnosti pre tieto skupiny povolaní.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, ŠPÚ a ŠIOV

Financovanie: štrukturálne fondy

2.2 Stratégie výučby a učebné zdroje podporujúce aktívne učenie sa a individualizáciu vzdelávania

Pre rozvíjanie potenciálu každého žiaka a rešpektovanie jeho jedinečných potrieb je dôležité, aby učitelia poznali a v praxi využívali široké spektrum metód a foriem výučby a mali k dispozícii kvalitné učebné zdroje. Učenie sa by malo prebiehať v motivujúcom a podnetnom prostredí s dostatočným materiálным aj technickým vybavením na realizáciu takých aktivít, ktoré podporia dosahovanie stanovených učebných cieľov. Celý proces výučby, a to aj z hľadiska priestoru, v ktorom sa realizuje, zdrojov, ktoré využíva, by mal pripraviť každého žiaka na rôzne aspekty života. V súčasnosti, podľa vyjadrení žiakov stredných škôl, v školách z hľadiska aplikovaných metód a foriem výučby dominuje diktovanie poznámok alebo výklad a frontálna výučba². Práve výklad a rozhovor o téme je podľa výsledkov prieskumu *To dá rozum*³ jednou z dominantných metód výučby naprieč všetkými stupňami vzdelávania. Frontálna výučba a metódy, ktoré nepodporujú aktívnu pozíciu žiakov v procese učenia sa, však paradoxne nepodporujú osvojovanie si vedomostí a ich dlhodobé zapamätanie a neprispievajú ani k rozvíjaniu personálnych a sociálnych kompetencií. Tento prístup k výučbe zároveň nerešpektuje rôzne potreby učiacich sa a nezabezpečuje individualizáciu výučby. Diferenciácia vyučovacích metód podľa cieľov výučby a potrieb žiakov je prejavom profesionality učiteľov⁴ a odrazom ich didaktickej (ne)pripravenosti⁵. Prekážkou pre aplikáciu aktivizujúcich metód a individualizáciu výučby je aj organizácia výučby: rámcové učebné plány sú vytvorené v ZŠ pre jednotlivé ročníky. 45-minútové vyučovacie hodiny negatívne ovplyvňujú plánovanie výučby učiteľom pôsobiacim najmä na 2. stupni základných škôl aj v stredných školách. Prekážkou je často aj vybavenosť tried či škôl na realizáciu experimentov alebo praktického vyučovania (napr. v dielnach alebo v online priestore). Posledným súborom nedostatkov je aj chýbajúca

¹ Bližšie o Národnom kvalifikačnom rámci tu: <https://www.minedu.sk/slovensky-kvalifikacny-ramec-a-narodna-sustava-kvalifikacii/>

² FRIDRICHOVÁ, P. Keď forma je rovnako dôležitá ako obsah. In: *Blog Denníka N*. Dostupné na: <https://dennikn.sk/blog/1304002/ked-forma-je-rovnako-dolezita-ako-obsah/>

³ FRIDRICHOVÁ, P. Metódy a formy výučby v MŠ, ZŠ a SŠ vrátane špeciálnych. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/449891001dk1a/>

⁴ TOMENGOVÁ, A. et al 2017. *Pedagogické znalosti a profesionalita učiteľa*. Banská Bystrica : Belianum.

⁵ MIŠKOLCI, J. Vysokoškolská príprava budúcich učiteľov. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/329243003pf1a/#vysokoskolska-priprava-buducich-ucitelov>

metodická podpora pre učiteľov¹. Aktívne učenie sa je podporované aj prácou so zdrojmi, ale aj učebným prostredím. Učebnica ako dominantný zdroj informácií v školskom prostredí² je vhodným východiskom na prácu s textom, avšak rozvíjanie čitateľskej a informačnej gramotnosti je viazané na prácu s rôznymi zdrojmi, a to nielen v prostredí triedy. Opäť z dôvodu nedostatku časového priestoru sa výučba mimo školy realizuje v základných a stredných školách len obmedzene, a to aj napriek mnohým benefitom, ktoré vyučujúci z hľadiska celistvého rozvoja žiaka vnímajú.

Cieľ: *Zaviest' do výučby stratégie, ktoré podporia aktívnu pozíciu všetkých učiacich sa, a podporovať také formy, metódy výučby a využívanie takých zdrojov, ktoré umožnia reagovať na rozmanité vzdelávacie potreby učiacich sa v rozmanitom kolektíve.*

Odporúčania:

2.2.1 V rámci štátnych vzdelávacích programov vytvoriť súbor metodických usmernení na výučbu jednotlivých vzdelávacích oblastí tak, aby podporovali učenie sa všetkých detí a žiakov

Metodické usmernenia by mali byť rozpracované pre všetky vzdelávacie oblasti a mali by tak pokrývať celý obsah vymedzený vo vzdelávacích štandardoch. Podstatou metodických usmernení je pomôcť učiteľom vo využívaní takých vyučovacích stratégií, ktoré reagujú na vzdelávacie potreby detí a žiakov v heterogénnom kolektíve a individualizujú výučbu. Súčasne by mali zabezpečovať to, aby boli v procese učenia sa aktívni učitelia a súčasne mali možnosť využívať osvojované informácie v simulovaných aj v reálnych situáciách. Cieľom metodických usmernení by malo byť navrhnuť odporúčané postupy na rozvoj vedomostí, zručností a kompetencií a súčasne cielene a systematicky rozvíjať prierezové kompetencie (spolupráca, komunikácia, riešenie problémov, kritické myslenie, projektové zručnosti a pod.). Zavádzanie zmien v oblasti kurikula je podmienené, okrem metodických usmernení k jednotlivým vzdelávacím štandardom, ďalšími dvomi opatreniami. Prvým je ciele vzdelávanie učiteľov a učiteliek v praxi (viac v odporúčaní 4.6) o obsahových zmenách v štátnom kurikule a o zmenách súvisiacich s výučbou v oboch stupňoch vzdelávania a vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Vzdelávanie by mali podporiť v zavádzaní očakávaných zmien v procese výučby poskytovaním príkladov variabilných prístupov k aktivizácii žiakov v procese učenia sa. Druhým opatrením je naplnenie a aktívne využívanie Centrálného úložiska digitálneho edukačného obsahu (viac v odporúčaní 4.6.7 a 4.6.8).

Zodpovední aktéri: ŠPU, ŠIOV, MPC, didaktici predmetov, inovatívni učitelia, OZ

Financovanie: štrukturálne fondy

2.2.2 Podporiť učiteľov v aktívnom využívaní Centrálného úložiska digitálneho edukačného obsahu

Úlohou recenzovaného Centrálného úložiska digitálneho edukačného obsahu je sústrediť na jednom dostupnom mieste kvalitné materiály na výučbu vrátane rôznych učebných zdrojov pre žiakov, ktoré boli overované v praxi. Recenzie by mali sledovať nielen súlad so štátnym kurikulumom, ale aj dodržiavanie zásad vytvárania podmienok na učenie sa detí

¹ FRIDRICHOVÁ, P. Metódy a formy výučby v MŠ, ZŠ a SŠ vrátane špeciálnych. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/449891001dk1a/>

² FRIDRICHOVÁ, P. Metódy a formy výučby v MŠ, ZŠ a SŠ vrátane špeciálnych. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/449891001dk1a/>

a žiakov s rôznymi vzdelávacími potrebami a podporovať tak diferencované vyučovanie a individualizáciu výučby, čo je viac rozpracované v opatrení 4.6.7 a 4.6.8.

2.2.3 Do školských vzdelávacích programov zahrnúť k jednotlivým vzdelávacím oblastiam opis výučbových stratégií, ktoré budú priamo reflektovať vzdelávacie potreby všetkých detí a žiakov

Školské vzdelávacie programy ako záväzné dokumenty školy opisujúce víziu školy, ale aj ciele vzdelávania, by mali obsahovať návrh takých organizačných foriem a metód výučby, ktoré budú jednak smerovať k naplneniu vzdelávacích cieľov (rozvoju vedomostí, zručností a kompetencií), ale súčasne by mali citlivo reflektovať rozmanité vzdelávacie potreby detí a žiakov konkrétnej školy. Východisko pre projektovanie výučbových stratégií, odporúčaných postupov a princípov by mali hľadať v štátnych vzdelávacích programoch, ale aj v Centrálnom úložisku digitálneho edukačného obsahu (odporúčanie 4.6.7 a 4.6.8), aj počas vzdelávania učiteľov (odporúčanie 4.6). Školy by tiež mali vytvárať vlastné postupy, ktoré budú overovať akčným výskumom, a postupne si vytvárať školskú koncepciu výučby.

Zodpovední aktéri: školy a učitelia

Financovanie: šablóny

2.2.4 Podporiť vytváranie podnetného a funkčného prostredia na učenie sa

Na učenie sa v súvislostiach a schopnosť využívať osvojené informácie v rozličných kontextoch je dôležité vytvoriť také učebné prostredie, ktoré bude stimulovať rozvíjanie vedomostí, ale aj schopnosť žiakov tieto vedomosti uplatňovať v reálnej praxi, podporovať zvedavosť a objavovanie, inovácie a zmeny. To predpokladá jednak zmenu vnútorného prostredia tried a škôl tak, aby mali žiaci možnosť učiť sa priamo v prostredí triedy a školy v rôznych organizačných formách, variabilnými metódami, s rozličnými dostupnými vzdelávacími zdrojmi (učebnice, encyklopédie, odborné publikácie, online knižnice a zdroje, ale aj beletria a pod.), materiálmi a učebnými pomôckami (vrátane laboratórií a laboratórneho vybavenia, relevantného IT vybavenia). Učebné prostredie by malo umožňovať aplikáciu výučbových stratégií podporujúcich aktívnu pozíciu učiaceho sa a bez prekážok pre napíňanie potenciálu každého dieťaťa (vrátane odstránených fyzických bariér pre deti so zdravotným postihnutím, viac o vytváraní univerzálne prístupného prostredia v odporúčaní 3.3). Prostredie by malo podporovať rozvíjanie kompetencií, čo sa spája s požiadavkou vytvorenia multidimenzionálneho priestoru, v ktorom by mali mať žiaci umožnené pracovať aj samostatne, premýšľať o súvislostiach, spájať sa s inými žiakmi alebo expertmi (napr. aj virtuálne) pri riešení rôznych problémov, alebo pri zverejňovaní svojho pokroku. Multidimenzionálne prostredie by malo súčasne vytvárať priestor na relax. Prostredie na učenie sa by nemalo byť limitované len fyzickým prostredím školy, ale malo by sa ním chápať aj blízke či širšie okolie školy (vrátane parkov, lesa, múzeí, knižníc, zoologických či botanických záhrad, špecializovaných laboratórií a pod.) a rôzne pracovné prostredia (remeselnícke dielne, podniky, firmy, úrady a pod.). Postupne by sa súčasťou učebného prostredia malo stať aj virtuálne prostredie, a to v situáciách, keď to umožní efektívne plnenie edukačných cieľov.

Zodpovední aktéri: zriaďovatelia, školy a učitelia

Financovanie: štrukturálne fondy, šablóny

2.2.5 Podporiť výučbu realizovanú vo vyučovacích jednotkách zlučujúcich viac vyučovacích hodín vytvorením podmienok v štátnych vzdelávacích programoch a v organizácii výučby v školách

Odporúča sa výučbu realizovať vo vyučovacích jednotkách zlučujúcich viac vyučovacích hodín, v rámci ktorých by sa mali systematicky naplňovať ciele zo vzdelávacích oblastí.

Predpokladom na naplnenie tohto opatrenia je zrušenie jednohodinovej dotácie pri predmetoch a vzdelávacích oblastiach (viac v opatreniach 2.1.2, 2.1.3). Dôležité je tiež realizovať vzdelávania učiteľov (najmä prostredníctvom šablón, viac v opatrení 4.6.2), ktoré podporia jednak schopnosť projektovať výučbu aplikáciou proaktívnych metód výučby, a posilnia schopnosť spolupráce medzi učiteľmi v príprave aj v realizácii výučby (napr. formou tímového vyučovania). V primárnom vzdelávaní (viac v opatrení 1.1) sa odporúča pracovať vo veľkých celkoch tak, aby žiaci v rámci vyučovacích jednotiek postupne smerovali k napĺňaniu cieľov z viacerých vzdelávacích oblastí. Podporovať by sa mala najmä schopnosť čítať s porozumením, analytického a kritického myslenia (na veku primeranej úrovni), malo by sa podporovať bádanie a experimentovanie. Súčasne by sa mali v rámci vyučovacích jednotiek rozvíjať prierezové kompetencie (spolupráca, komunikácie, riešenie problémov, organizácia času a pod.). Na 2. stupni škôl a vo všeobecno-vzdelávacom module stredných škôl sa odporúča vytvárať v rozvrhu vyučovacie jednotky tak, aby okrem rozvíjania vedomostí, zručností a kompetencií zo vzdelávacích oblastí umožňovali aj prepájanie informácií naprieč vzdelávacími oblasťami (napr. formou tímového vyučovania). Na úrovni školy to predpokladá otvorenosť a flexibilitu rozvrhu a možnosti jeho dočasných úprav počas školského roka a najmä mapovanie kurikula pred začiatkom školského roka pri príprave tematických plánov z jednotlivých vzdelávacích oblastí, aby sa v rámci príprav vytvorili podmienky na spoluprácu učiteľov z viacerých vzdelávacích oblastí.

Zodpovední aktéri: školy a učelia (zmena princípov tvorby rozvrhu hodín)

Financovanie: štrukturálne fondy (šablóny)

2.2.6 Organizáciu výučby v základných školách rozdeliť na dva hlavné bloky s cieľom rozvoja vedomostí a zručností, aj zabezpečenia systémovej podpory učiacim sa podľa ich aktuálnych potrieb a tiež na podporu rozvoja talentov

Prvý blok (tzv. dopoludňajší) by sa mal zameriavať na spoločné učenie sa žiakov v triedach a malo by sa zabezpečiť plnenie stanovených cieľov stratégiami podporujúcimi rozvoj každého učiaceho sa. Druhý blok (tzv. popoludňajší) by sa mal realizovať po obede a je súčasťou rozvrhu. Jeho cieľom by malo byť zabezpečenie cielenej podpory žiakom a žiačkam so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, ktorí zažívajú z rôznych dôvodov prekážky v učení. V rámci popoludňajšieho bloku by im mala byť poskytovaná časť cielených a špecifických podporných opatrení, ktoré by boli odporúčané poradenským zariadením alebo odborným zamestnancom školy (viac v odporúčaní 3.3). Príkladmi takýchto podporných opatrení môžu byť zvýšená pedagogická podpora vo forme posilneného či rozšíreného vyučovania niektorých predmetov (vrátane jazykovej podpory žiakov s odlišným materinským jazykom), špeciálnopedagogická podpora a intervencie (individuálne alebo skupinové), psychologická podpora a poradenstvo a pod. V popoludňajších blokoch by mali žiaci pracovať podľa individuálneho vzdelávacieho programu vytvoreného na rok (v prípade očakávanej a potrebnej celoročnej podpory) alebo na kratší časový úsek (v prípade preklenutia konkrétnej vzdelávacej prekážky – napr. pri prechode žiaka z inej školy, zvládnutie jazyka, ak pochádza z inojazyčného prostredia, po chorobe a i.). V rámci popoludňajšieho bloku by sa tiež mali vytvárať podmienky na prácu s intelektovo nadanými žiakmi tak, aby sa podporil ich rozvoj a zabezpečilo napredovanie v oblastiach nadania (zadávanie komplexných úloh, príp. príprava na prechod do vyššieho stupňa vzdelávania, ak to podmienky umožňujú a pod.). Taktiež by sa v popoludňajšom bloku mali realizovať všeobecné podporné opatrenia vo forme aktivít všeobecnej primárnej prevencie, poskytovania kariérového poradenstva a pod. (viac o podpore pre žiakov a študentov v opatrení 1.4.3 a 3.6). Popoludňajší blok by mohol tiež zahŕňať voľnočasové aktivity pre žiakov a žiačky v podobe rozvoja talentu (športové, umelecké, praktické a i.), služby komunity (servis learningové aktivity, vzájomné doučovanie, a pod.) alebo hry či iné typy aktivít, ktoré škola bude považovať za dôležité pre napĺňanie jej vízie. Nepriamym

dôsledkom zmeny organizácie výučby by mala byť eliminácia domácich úloh. Nová organizácia výučby by nemala zasiahnuť do navýšenia úväzku učiteľov, pretože sa predpokladá, že nové kurikulum nezvýši rozsah hodín kontaktnej výučby oproti súčasnému stavu. Rozdelenie na tzv. dopoludňajší a popoludňajší výučbový blok a súčasne realizáciu výučby vo vyučovacích jednotkách by malo priniesť aj zmeny v organizácii prestávok, ktoré by mali žiakom poskytnúť väčší priestor na relax, hru či iné aktivity na oddych.

Zodpovední aktéri: školy a učelia, OZ

Financovanie: štrukturálne fondy a šablóny

2.2.7 Podporiť tvorbu učebníc pre všetky vzdelávacie oblasti, predmety a stupne vzdelávania ako výsledok pedagogického výskumu (od návrhu po jeho overenie)

Učebnice by mali byť vytvárané ako kompletne sady pre vzdelávaciu oblasť alebo pre predmety a sú výsledkom pedagogického výskumu. Učebnice by mali byť súčasťou celkovej zmeny výučby tak, aby sa podporoval aktívny prístup k učeniu sa, rozvíjanie čítania s porozumením, informačná gramotnosť, analytické a kritické myslenie a učenie sa v súvislostiach. Učebnice, ktoré prejdú overením v pedagogickej praxi, by mali byť recenzované minimálne dvomi nezávislými odborníkmi, ktorí budú náhodne priradení k učebniciam zo zoznamu odborných recenzentov. Jeden odborník by mal byť z oblasti pedagogiky (napríklad z didaktiky predmetu alebo vzdelávacej oblasti) a druhý z vednej oblasti, ktorú učebnica prezentuje. Recenzovanie dvomi odborníkmi by malo zabezpečiť súlad s najnovšími poznatkami z vednej oblasti a pedagogickými trendmi.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, ŠPU, vysoké školy

Financovanie: štrukturálne fondy, štátny rozpočet

2.2.8 Zabezpečiť dostupnosť učebníc a učebných zdrojov pre všetkých žiakov a školy vytvorením regionálnych knižníc učebníc, online verziami v Centrálnom úložisku digitálneho edukačného obsahu (vrátane verzií pre žiakov so zmyslovými postihnutiami) všetkých dostupných učebníc

Učitelia by mali mať možnosť vybrať pre žiakov také učebnice, ktoré vyhovujú ich koncepcii výučby a uľahčia žiakom učenie sa a napĺňanie cieľov výučby. Súčasne je však potrebné efektívne využívať zdroje (finančné aj prírodné). Na zvýšenie dostupnosti rôznych učebníc pre všetkých žiakov sa preto odporúča vytvoriť regionálne knižnice učebníc, ktoré by patrili pod orgány špecializovanej štátnej správy v školstve (opatrenie 5.1.1). V knižniciach budú aj učebnice a špecializované učebné zdroje pre žiakov so zmyslovým postihnutím (viac o univerzálne prístupnom prostredí v opatrení 3.5.3). Dostupnosť kvalitných učebníc a učebných zdrojov pre všetkých žiakov by malo zabezpečiť aj Centrálné úložisko digitálneho edukačného obsahu (odporúčanie 4.6.7 a 4.6.8) a udeľovanie otvorených licencií (napr. Creative Commons) pre online zdroje.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, špecializovaná štátna správa v školstve

Financovanie: štrukturálne fondy, štátny rozpočet

2.2.9 Podporiť školy vo využívaní digitálnych technológií v procese výučby

Východiskovým odporúčaním je dovybavenie škôl potrebným hardvérom a softvérom tak, aby sa v každej triede mohli využívať rôzne programy (či už edukačné, alebo na spracovanie obsahu a pod.). Súčasne by bolo potrebné zabezpečiť ciele vzdelávanie učiteľov v oblasti využívania rôznych digitálnych technológií, aplikácií, programov, ale aj v oblasti bezpečnosti v online prostredí. Implementovanie digitálnych technológií vo vzdelávaní by malo byť prirodzené a malo by podporovať osvojované učivo či rozvíjanie

kompetencií. V školách by sa mali podporovať mobilné zariadenia (telefóny, tablety), ktoré by podporili aj možnosti dištančného vzdelávania v podmienkach ZŠ a SŠ (čo by mohlo podporiť vzdelávacie žiakov, ktorí aktuálne nemôžu navštevovať školu napr. z dôvodu choroby). Digitalizácia by tak mala umožniť vytváranie virtuálneho učebného priestoru tak, aby sa žiaci mohli spájať s odborníkmi alebo ľuďmi z praxe a diskutovať s nimi na vybrané témy. Využívanie mobilných zariadení v školách by sa však malo obmedzovať len na čas nevyhnutný na plnenie konkrétnych edukačných cieľov. Digitálne technológie v školách nemajú za cieľ nahradiť prácu s učebnicou či printovými zdrojmi (ktoré sú nevyhnutné na efektívne učenie sa), majú však u žiakov rozvíjať schopnosť využívať digitálne technológie na štúdium, prácu a ďalší rozvoj. Pre efektívne a plnohodnotné využívanie online zdrojov a digitálnych technológií je potrebné realizovať ciele vzdelávania učiteľov v praxi (bližšie rozpracované v opatrení 4.6.2).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, MPC, školy, zriaďovatelia, OZ

Financovanie: štrukturálne fondy, šablóny

2.2.10 Pedagogické inovácie v oblasti učebných zdrojov alebo stratégií výučby zavádzať formou experimentálneho overovania, ktoré bude prepojené s pedagogickým výskumom

Podstatou experimentálneho overovania, naviazaného na pedagogický výskum (viac o špecifikách pedagogického výskumu v opatrení), by malo byť najmä plošné overenie výsledkov akčného výskumu, teda toho, čo vyplynie ako inšpirácia a príklad dobrej praxe priamo z terénu. Súčasne by malo slúžiť ako nástroj na overovanie potrebných inovácií vyplývajúcich zo strategických zámerov vzdelávacej politiky. Experimentálne overovanie by tiež malo slúžiť na overenie učebných zdrojov a učebníc. Jeho podstatou by malo byť vo vybranej vzorke škôl za pomoci relevantných odborníkov a učiteľov v praxi overiť to, do akej miery je inovácia alebo učebný zdroj prínosom pre plnenie cieľov a malo by byť súčasťou projektu konkrétneho pedagogického výskumu. V prípade overovania inovácií vyplývajúcich zo strategických zámerov vzdelávacej politiky je možné zadať experimentálne overovanie ako štátnu objednávku alebo špecifickú grantovú výzvu spojenú s dodatočnými finančnými zdrojmi. Overené inovácie by sa mali ďalej šíriť prostredníctvom Centrálného úložiska digitálneho edukačného obsahu (opatrenie 4.6.8).

Zodpovední aktéri: školy, MŠVVaŠ SR, vysoké školy, školy, učitelia

Financovanie zmeny: štrukturálne fondy, štátny rozpočet

2.3 Systém hodnotenia zameraný na priebežnú spätnú väzbu

Hodnotenie ovplyvňuje efektívnosť učenia sa aj motiváciu, pretože cez dobre poskytovanú spätnú väzbu informuje o možných problémoch, zlepšeniach aj o zaznamenanom prograse. Systém hodnotenia má byť navrhnutý tak, aby využíval mnohé stratégie sledujúce rôzne ciele evaluácie a aktívne podporoval celistvý rozvoj osobnosti. Podľa typu poskytovaných informácií plní rôzny účel.¹ Formatívne hodnotenie poskytuje žiakovi informácie o jeho napredovaní a tiež pomáha učiteľom zefektívňovať vyučovací proces tak, aby sa vzdelávacie potreby stretli s využívanými učebnými stratégiami. Sumatívne hodnotenie, ktoré v súčasnosti na Slovensku prevláda², informuje o výkone žiaka po nejakom sledovanom období. Tento stav podporujú aj preferované spôsoby overovania vedomostí a zručností žiakov, v ktorých dominujú najmä krátke preskúšania formou

¹ PELLEGRINO, J.W. 2014. Assessment as a positive influence on 21st century teaching and learning: A system Approach to progress. In *Psicologia Educativa*, 20, 65 - 77

² R. HALL et al. (eds.) *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné online: <https://analiza.todarozum.sk/download/B20190930T000000705.xlsx> a <https://analiza.todarozum.sk/download/B20190929T000000646.xlsx>

päťminútoviek a písomné práce na preverenie vedomostí.¹ Prístupy, v ktorých možno sledovať rozvoj žiaka v čase alebo overujúce viac dimenzií rozvoja žiakov ako poznatky z danej oblasti (napr. projekty, portfóliá, vlastné experimenty a výskumy realizované v tíme), sa využívajú v podstatne menšej miere ako stratégie overujúce vedomosti.² Viaceré výskumy však potvrdzujú pozitívny vzťah medzi efektívnym formatívnym hodnotením (vrátane slovného hodnotenie) a napredovaním v učení sa žiakov.³ Dôvodom je najmä to, že vychádza z pomenovaných vzdelávacích cieľov a poskytuje spätnú väzbu žiakom aj učiteľom o tom, v akej sú fáze dosahovania zámerov a pomáha identifikovať oblasti, v ktorých treba zmeniť doteraz uplatňovaný učebný postup alebo ho posilňovať. Podľa výsledkov projektu TRACK-VET⁴ aj podľa výsledkov To dá rozum⁵ sa formatívne hodnotenie využíva len minimálne. TRACK-VET upozorňuje, že dôvodom sú o. i. neexistujúce kritériá hodnotenia zručností a kompetencií. Komplexné stratégie hodnotenia, ktoré poskytujú informáciu o celistvom rozvoji žiakov, využíva v praxi malý podiel učiteľov.⁶ Jedným z dôsledkov zameriavania sa len na sumatívne hodnotenie v základných a stredných školách sa prejavujú aj v sebaistote žiakov pri riešení komplexných a neznámych typov úloh⁷, pretože síce majú rozsiahle vedomosti (čo je zvyčajne cieľom overovania prostredníctvom písomných prác alebo testov), ale len v malej miere si osvojujú postupy smerujúce k aktívnemu vytváraniu a využívaniu informácií, ktorých dôležitou súčasťou je kvalitná spätná väzba. Uvedené problémy negatívne vplývajú aj na rozvíjanie schopnosti učiť sa a preberať zodpovednosť za proces a výsledky učenia sa.

Ciel: Zaviesť systém hodnotenia vzdelávacích výsledkov zdôrazňujúci formatívne hodnotenie poskytované v procese rozvoja žiakov a sumatívne obsahujúce komplexnú reflexiu rozvoja vedomostí, zručností a kompetencií

Odporúčania

2.3.1 Vytvoriť kritériá a indikátory hodnotenia výstupov vzdelávania ako súčasť štátnych vzdelávacích programov pre základné a stredné školy (pre ISCED 1, 2, 3).

Odporúča sa vytvoriť k vzdelávacím oblastiam (ZŠ) a predmetom (SŠ) kritériá a indikátory hodnotenia vedomostí, zručností a kompetencií žiakov. Kritériá a indikátory pre jednotlivé vzdelávacie oblasti a predmety by mali tvoriť súčasť štátnych vzdelávacích programov. Vytvorené kritériá a indikátory spolu s odporúčanými stratégiami hodnotenia (viac v opatrení 2.3.2) by sa mali stať integrálnou súčasťou štátnych vzdelávacích programov, mali by učiteľom pomôcť sústrediť pozornosť nielen na rozvoj a nadväznú kontrolu vedomostí v jednotlivých vzdelávacích oblastiach (ZŠ) a predmetoch (SŠ), ale aj podporovať rozvíjanie a sledovanie rozvoja zručností a vytvárať podmienky na rozvíjanie

¹ R. HALL, et al. (eds.) *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné online <https://analyza.todarozum.sk/download/B20190930T000000705.xlsx> a <https://analyza.todarozum.sk/download/B20190929T000000646.xlsx>

² R. HALL et al. (eds.) *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné online: <https://analyza.todarozum.sk/download/B20190930T000000705.xlsx> a <https://analyza.todarozum.sk/download/B20190929T000000646.xlsx>

³ GRAHAM et al. 2015. Formative assessment and writing: A meta-analysis. In *The Elementary school journal*, 115(4), 523 - 547

⁴ TOMENGOVÁ, A., FRIDRICHOVÁ, P., PETRÍK, Š. 2019. *Národná správa projektu E+ Development and Assessment of Transversal Competencies in VET*. (nepublikovaná správa)

⁵ R. HALL et al. (eds.) *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné online: <https://analyza.todarozum.sk/download/B20190930T000000705.xlsx>

⁶ R. HALL et al. (eds.) *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné online: <https://analyza.todarozum.sk/download/B20190930T000000705.xlsx> a <https://analyza.todarozum.sk/download/B20190929T000000646.xlsx>

⁷ MIKLOVIČOVÁ, J., GALÁDOVÁ, A., VALIVIČ, J., GONDŽUROVÁ, K. (ed.). PISA 2015. Národná správa Slovensko. Bratislava : NUCEM, 2017. Dostupné online: https://www.nucem.sk/dl/3482/NS_PISA_2015.pdf

a overovanie kompetencií. Kritériá a indikátory hodnotenia by tak mali okrem kognitívnych aspektov sledovať aj rozvoj afektívnych funkcií (teda oblasť postojov a hodnôt).

Zodpovední aktéri: ŠPÚ a ŠIOV

Financovanie: štrukturálne fondy

2.3.2 Vytvoriť a prijať nový metodický pokyn na overovanie vedomostí, zručností a kompetencií a hodnotenie žiakov

Odporúča sa vytvorenie nových metodických pokynov na overovanie vedomostí, zručností a kompetencií a hodnotenie žiakov. Metodický pokyn by mal učiteľom poskytovať návody a námety na rozmanité stratégie hodnotenia, pretože tie sú súčasťou komplexnej zmeny poňatia vzdelávania, ktoré sa zameriava na rozvoj celistvej osobnosti žiakov. Mali by podporovať systematickú spätnú väzbu pre žiakov a žiačky v procese ich učenia tak, aby podporili progres v učení sa žiakov. Spätná väzba by mala byť žiakom poskytovaná za účelom podpory v učení sa, má byť zrozumiteľná, poskytovaná priamo žiakovi a má mu pomáhať identifikovať chyby v učení sa, hľadať vhodné spôsoby ich odstránenia. Súčasne by stratégie hodnotenia, ako súčasťou komplexných metodických materiálov, mali podporovať variabilitu uplatňovaných spôsobov overovania vedomostí, zručností a kompetencií učiacich sa a rešpektovať ich rozmanité potreby a možnosti. Súčasťou metodického pokynu by mala byť aj požiadavka na realizáciu pravidelnej pedagogickej diagnostiky postavenej na cielenom a systematickom pozorovaní žiakov a spôsobov interpretácie získaných dát o žiakovi alebo žiačke. Podmienkou pre návrh metodického pokynu je vytvorenie kontrolovateľných výstupných štandardov vo všetkých vzdelávacích oblastiach (ZŠ) a predmetoch (SŠ) (viac o zmene kurikula 2.1.2 a 2.1.3). Výstupné štandardy (ktoré popisujeme tu 2.1.4) by mali byť vyjadrené ako očakávaný výstup žiakov a žiačok pri ukončení stupňa vzdelávania. Súčasťou výstupných štandardov je okrem sledovania vedomostí a zručností žiakov aj pomenovanie očakávaných postojov a hodnôt (afektívna oblasť), ktoré majú byť v rámci stupňa vzdelávania rozvíjané. Metodický pokyn by mal obsahovať aj požiadavky na pedagogickú diagnostiku žiakov a žiačok, ktorá by mala tvoriť integrálnu súčasť hodnotiacich procesov. Základným nástrojom pedagogickej diagnostiky by sa malo stať systematické cielené pozorovanie žiakov a žiačok a diagnostika žiackych produktov. Komplexný metodický pokyn na hodnotenie žiakov by mal obsahovať aj spôsoby interpretácie získaných dát o žiakoch a žiačkach tak, aby z nich učitelia a učiteľky dokázali nielen poskytovať informácie o aktuálnom stave vedomostí, zručností a postojov žiakov, ale slúžili ako podklad na dizajnovanie optimálnej vzdelávacej cesty učiaceho sa.

Zodpovední aktéri: ŠPÚ a ŠIOV, MŠVVaŠ SR

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

2.3.3 Nahradiť klasifikáciu v primárnom vzdelávaní (ISCED 1) formatívnym hodnotením a záverečným slovným hodnotením

V záujme celostného rozvoja každého žiaka v primárnom vzdelávaní so zameraním na rozvíjanie jazykových a komunikačných kompetencií, čítania s porozumením, logického myslenia, motivácie k učeniu, rozvíjania rozsiahleho spektra stratégií učenia sa je dôležité v primárnom vzdelávaní posilňovať najmä formatívne hodnotenie poskytované žiakom priebežne. Formatívne hodnotenie má podporiť schopnosť žiaka identifikovať chyby v procese učenia sa, ale aj vo výsledkoch, a hľadať spôsoby ich odstránenia tak, aby sa chyba stala základným prostriedkom učenia sa a nie zdrojom sankcií. Súčasne má formatívne hodnotenie žiakov motivovať poukázaním na oblasti, v ktorých dochádza k progresu. V primárnom vzdelávaní je slovné hodnotenie presnejším a adresnejším vyjadrením pokroku žiaka ako známka, ktorá je v mnohých ohľadoch málo výpovedná

s ohľadom na identifikáciu príčin nedostatkov v procese učenia sa. Odporúča sa preto zmena Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (par. 55) a zmena metodického pokynu pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov v ZŠ. Základnou zmenou by malo byť nahradenie klasifikácie na 1. stupni základnej školy formatívnym hodnotením a slovným záverečným hodnotením po každom roku štúdia. Komplex formatívneho hodnotenia a záverečného slovného hodnotenia, ktoré by malo úplne nahradiť klasifikáciu na 1. stupni základnej školy, by nemalo smerovať k poskytovaniu výhradne pozitívnej spätnej väzby, ale aj k rozvoju schopnosti pomenovať svoje silné a slabé stránky, ale aj k práci s chybou a kritikou. V konečnom dôsledku by nový metodický pokyn pre hodnotenie a klasifikáciu mal zmeniť poskytovanie spätnej väzby pre žiakov, ktorá by primárne vychádzala z pozorovania žiaka, analýzy produktov činností, opisu procesov učenia sa a rozvíjania očakávaných kompetencií (vrátane prierezových). Naplnenie tohto kroku by malo súvisieť aj so vzdelávaním učiteľov primárneho vzdelávania v oblasti hodnotenia ako súčasť zmien súvisiacich s kurikulárnou reformou (opatrenie 4.6).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, učitelia, školy

Financovanie: šablóny (vzdelávanie učiteľov)

2.3.4 Posilniť formatívne hodnotenie a variabilitu overovania vedomostí, zručností a kompetencií na 2. stupni škôl a v stredných školách

Na 2. stupni škôl a na stredných školách sa odporúča posilniť využívanie formatívneho hodnotenia. Na tento účel by sa v rámci nového metodického pokynu pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov v ZŠ aj v SŠ (nahrádzajúceho súčasne metodický pokyn pre hodnotenie a klasifikáciu) mali pomenovať stratégie hodnotenia, ktoré by mali smerovať k rozvoju stratégií a motivácii k učeniu sa, schopnosti identifikovať svoje chyby a nájsť efektívne cesty k ich odstráneniu. Vzhľadom na to, že v období 2. stupňa ZŠ dochádza k významnému poklesu motivácie k učeniu sa a treba podporovať práve tzv. motivačno-vôľové aspekty osobnosti, formatívne hodnotenie sa javí ako vhodný spôsob prekonávania takýchto prekážok v učení sa a napredovaní. Formatívne hodnotenie má tiež potenciál posilňovať oblasť hodnotovej orientácie žiakov. Na to, aby učitelia dokázali poskytovať žiakom formatívne hodnotenie, je potrebné tiež zmeniť spôsoby overovania vedomostí, zručností a kompetencií žiakov. K naplneniu tejto požiadavky by malo pomôcť zaradenie rôznorodých stratégií hodnotenia do štátnych vzdelávacích programov k vzdelávacím štandardom a vymedzením kritérií a indikátorov hodnotenia pre jednotlivé vzdelávacie oblasti (ZŠ) a predmety (SŠ) (opatrenie 2.3.1). Odporúča sa však realizovať semináre a workshopy v rámci profesijného rozvoja učiteľov k nácviku opisného jazyka pri poskytovaní spätnej väzby a osvojovaniu si rozličných stratégií hodnotenia (viac o profesijnom rozvoji v opatrení 4.6)

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, učitelia, školy

Financovanie: dopytovo orientované projekty (tzv. šablónové projekty)

2.3.5 V školských vzdelávacích programoch pomenovať stratégie hodnotenia vo vzťahu k definovaným cieľom vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích oblastiach (ZŠ) a predmetoch (SŠ)

Školy by si vo vlastných školských vzdelávacích programoch na základe zmien na štátnej úrovni mali vypracovať konkretizované kritériá a indikátory pre vzdelávacie oblasti (ZŠ) a predmety (SŠ) na ich škole. Mali by tiež opísať odporúčané spôsoby overovania vedomostí, zručností a kompetencií v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a stratégie hodnotenia v súlade s novým metodickým pokynom pre hodnotenie a klasifikáciu. Rozpracovanie systému hodnotenia na úrovni školy má pomôcť školám vytvoriť si vlastné cesty podpory žiakom podľa špecifických potrieb a v snahe o zabezpečenie kontinuity hodnotenia medzi jednotlivými ročníkmi a vzdelávacími oblasťami. Na základe školských

pravidiel hodnotenia by si učitelia mali následne vypracovať vlastné stratégie hodnotenia pre triedy (ISCED1) alebo vzdelávacie oblasti (ISCED2) alebo predmety (ISCED3). Stratégie hodnotenia by mali vyplývať z upravených vzdelávacích cieľov pre jednotlivé vzdelávacie oblasti (ZŠ) a predmety (SŠ). Poznanie triedy, skupiny žiakov cez pedagogickú diagnostiku by mal umožniť výber takých stratégií hodnotenia, ktoré efektívnym spôsobom overujú napredovanie žiakov smerom k stanoveným cieľom. K naplneniu tohto opatrenia sa predpokladá realizácia vzdelávaní pre učiteľov v oblasti hodnotiacich stratégií v rámci dopytovo orientovaných projektov so zjednodušeným vykazovaním, tzv. šablónové projekty (opatrenie 4.6.2).

Zodpovední aktéri: školy (vedenie školy a učitelia), MPC, príp. OZ, MŠVVaŠ SR

Financovanie: dopytovo orientované projekty so zjednodušeným vykazovaním, tzv. šablónové projekty

2.3.6 Vytvoriť kritériá pre sebahodnotenie a vzájomné hodnotenie žiakov a žiačok pre jednotlivé vzdelávacie oblasti (ZŠ) a predmety (SŠ)

Sebahodnotenie a vzájomné hodnotenie je dôležitou súčasťou rozvoja celistvého rozvoja žiakov a žiačok. Zámerom sebahodnotenia je najmä to, aby žiaci rozvíjali svoju schopnosť identifikovať rozdiely medzi stanovenými vzdelávacími a rozvojovými cieľmi a aktuálnym výkonom a tiež zdroje týchto rozdielov. Vzájomné hodnotenie by malo učiteľov podnietiť k vytváraniu jasných kritérií hodnotenia a tiež na vytváranie podmienok na spoluprácu medzi žiakmi. Súčasne z pohľadu žiakov im môže pomôcť pri rozvoji schopnosti formulovať spätnú väzbu, uvedomovať si ciele vzdelávania a spolupracovať pri ich napĺňaní so spolužiakmi. K vytvoreniu kritérií pre sebahodnotenie a vzájomné hodnotenie budú môcť učitelia využiť návody v metodických usmerneniach, ktoré budú tvoriť súčasť štátnych vzdelávacích programov.

Zodpovední aktéri: učitelia

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

2.4 Certifikácia pri ukončovaní stupňa vzdelávania a systematický monitoring výsledkov vzdelávania

Slovenský vzdelávací systém poskytuje absolventom prvý relevantný doklad o ukončení stupňa vzdelania až pri maturitnej skúške a/alebo získaním výučného listu s uvedením stupňa Národného kvalifikačného rámca. Žiaci a žiačky, ktorí sa k maturitnej skúške z rôznych dôvodov nedostanú, alebo ju neabsolvujú úspešne (viac o predčasnom ukončení¹), nemajú žiadny oficiálny doklad o ukončení príslušného stupňa vzdelania s opisom zvládnutia vedomostí, zručností a kompetencií viažucich sa k danému stupňu. Ani vysvedčenia takýto typ informácie neobsahujú, pretože reflektujú stav vedomostí a zručností žiakov vo vzťahu k cieľom predmetu v danom ročníku. Reálne tak človek bez maturitnej skúšky a/alebo výučného listu nemá žiadny doklad o ukončenom stupni vzdelávania s opisom jeho kompetencií. Deje sa tak aj napriek tomu, že sa realizuje celoplošné testovanie piatakov, deviatakov a aj externá časť maturitnej skúšky. Externé testovanie v základných školách (T5 a T9) je v súčasnosti nastavené tak, že overuje vedomosti a zručnosti viažuce sa k predmetom: slovenský jazyk a literatúra, matematika, maďarský jazyk a literatúra². Cieľom externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky je overiť a zhodnotiť tie vedomosti a zručnosti maturantov, ktoré nie je

¹ VANČÍKOVÁ, K. Školu predčasne opúšťajú najmä žiaci, ktorí sedávali v laviciach s mladšími spolužiakmi. In Hall, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk/docs/339731002gm0a/>

² NUCEM. *O Testovaní 5. Základné informácie*. Dostupné online: <https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5/o-testovani-5>

možné overiť v dostatočnej miere v ústnej forme internej časti¹. Súvisiacim problémom je typ realizovaného testovania. Na Slovensku sa testovanie T5, T9 aj maturitné skúšky realizujú formou tzv. NR-testov² (norm referenced)³, ktorých úlohou je informovať, či testovaní žiaci dosiahli lepšie alebo horšie výsledky ako hypotetický priemerný žiak. Inými slovami, porovnáva sa miera osvojenia si vedomostí a zručností z predmetov medzi žiakmi navzájom, avšak nehodnotí sa samotný výkon žiaka. Aj z pohľadu typológie testovania je zrejmé, že v súčasnosti realizované testovanie nemá ambíciu podať informáciu o tom, ako žiak zvládol predpísané učivo. Rovnako to vnímajú aj riaditelia základných škôl, ktorí sa zapojili do prieskumu To dá rozum, ktorí testovaniu T5 a T9 nepripisujú zásadný význam ani z hľadiska toho, ako informujú o vedomostiach žiakov.⁴ Rovnaký typ testov sa využíva aj pri maturitných skúškach, kde sa však deklaruje, že sú „objektívnym meradlom vedomostí, zručností a všeobecných kompetencií absolventa strednej školy“⁵. Riaditelia stredných škôl pripisujú výsledkom externej maturitnej skúšky vo vzťahu k samotným žiakom väčší význam ako ich kolegovia zo ZŠ⁶. Realizované externé testovania teda nepodporujú overovanie vedomostí, zručností a kompetencií v rozsahu obsahu a cieľov pri ukončovaní stupňa vzdelávania, nie sú zdrojom pre úpravu cieľov vzdelávania v školách (podľa vyjadrení riaditeľov v dotazníkovom prieskumu To dá rozum⁷) a len v obmedzenej miere slúžia ako zdroj na riadenie kurikulárnej politiky. Úlohou certifikácie (teda spoľahlivého overenia úrovne zvládnutia obsahu a cieľov jednotlivcom pri ukončení stupňa vzdelávania) je zabezpečiť, aby pridelenie absolvovaného stupňa vzdelávania vychádzalo z platných a spoľahlivých dôkazov a bolo využiteľné pri ďalšom štúdiu aj zamestnávaní. Certifikácia je pritom oddelená od procesov spojených s monitoringom kvality vzdelávacieho systému. Ten sa realizuje v pravidelných intervaloch a poskytuje relevantným inštitúciám informáciu o plošnom plnení očakávaných výsledkov vzdelávania a potrebných úpravách v kurikulárnej oblasti.

Ciel': Zaviesť certifikáciu jednotlivých stupňov vzdelávania a oddeliť ju od systematického monitoringu kvality vzdelávania.

Odporúčania

2.4.1 Definovať výstupné štandardy pri ukončovaní ISCED1, ISCED2, ISCED3

Odporúča sa definovať výstupné štandardy určené pre ukončený stupeň vzdelania, ktorý by mal obsahovať kognitívne úrovne požiadaviek na vedomosti, zručnosti a postoje zodpovedajúce cieľom (hlavne vyššie úrovne, napr. porovnaj, odliš, aplikuj, preukáž analytické a syntetické zručnosti, kritické myslenie a komunikáciu rôznymi formami). Výstupný štandard by mal byť prepojený so vzdelávacími štandardmi, avšak nemusí pokrývať obsah a ciele všetkých predmetov. Výberovo by sa mal zameriavať na jadro obsahu a cieľov konkrétneho stupňa vzdelávania. Na to, aby boli výstupné štandardy východiskom na objektívne overovanie vedomostí, zručností a kompetencií, viažucich sa

¹ NUCEM. *O maturite. Základné informácie*. Dostupné online: <https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/o-maturite>

² NUCEM. Testovanie – vieme interpretovať výsledky? In: *Rodina a škola*. Dostupné online: <http://www.skvelarodina.sk/testovanie/>

³ Great School Partnership. 2015. Norm-referenced Test. In: *The Glossary of Education reform*. Dostupné online: <https://www.edglossary.org/norm-referenced-test/>

⁴ Hall, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na:

⁵ NUCEM. *O maturite. Základné informácie*. Dostupné online: <https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/o-maturite>

⁶ Hall, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk>

⁷ Hall, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk>

k danému stupňu vzdelávania, odporúča sa vypracovať spoľahlivé jednoúrovňové výkonové štandardy (teda ciele vzdelávacích štandardov) na všetkých taxonomických hladinách. To, do akej úrovne má učitelia sa nadobudnuté vedomosti, zručnosti a kompetencie pri ukončení stupňa vzdelania, sa určí na základe overenia zvládnutia výstupných štandardov.

Zodpovední aktéri: ŠPÚ

Financovanie: štátny rozpočet

2.4.2 Vytvoriť testovú batériu relevantnú k výstupným štandardom pre ISCED1, ISCED2, ISCED3

Odporúča sa vytvoriť testovú batériu pre jednotlivé stupne vzdelávania. Jej úlohou by malo byť overenie úrovne zvládnutia cieľov vzdelávania prierezovo bez priamej väzby na konkrétne vzdelávacie oblasti alebo predmety. Je vytvorená v nadväznosti na výstupné štandardy tak, aby každý jeden žiak získal informáciu o tom, do akej miery spĺňa požiadavky kladené na ukončenie daného stupňa vzdelania. Súčasne by malo platiť, že testová batéria obsahuje testy na všetkých úrovniach Bloomovej (alebo inej kognitívnej) taxonomie, pričom aspoň 2/3 úloh by mali byť na vyšších kognitívnych úrovniach (analýza, syntéza, hodnotenie). Tento podiel úloh na vyšších kognitívnych úrovniach súvisí najmä s tým, že testovanie by sa nemalo viazať na vzdelávacie predmety a oblasti. Zadávanie úloh z vyšších taxonomických úrovní by priamo podporovalo prepájanie vedomostí pri riešení komplexných zadaní. Zároveň by to malo motivovať učiteľov vo výučbe podporovať skôr analytické myslenie, učenie sa v súvislostiach, zadávanie komplexných úloh ako úloh na memorovanie a overovanie toho, čo si žiaci dokážu vybaviť z pamäti. Testová batéria nie je nástrojom na porovnanie škôl navzájom, mala by slúžiť na overenie miery splnenia kritérií vzdelávacích oblastí u jednotlivých žiakov.

Zodpovední aktéri: NÚCEM

Financovanie: štrukturálne fondy

2.4.3 Nahradiť plošné testovanie T5 testovaním na úrovni školy overujúcim výstupné štandardy ISCED1

Po ukončení 5. ročníka ZŠ alebo pri splnení iných podmienok (napr. pri skoršom naplnení požiadaviek primárneho vzdelávania) by mali žiaci absolvovať testovanie realizované školou, ktorého cieľom by malo byť overenie plnenia výstupných štandardov viažucich sa k ukončeniu primárneho vzdelávania. Každý žiak by tak mal získať informáciu o tom, do akej miery naplnia požiadavky spájané s primárnym vzdelávaním. Overovanie by malo byť realizované v škole a testy by si mali pripravovať školy na základe testovej batérie vytvorenej NÚCEM. V prípade, ak by nastala situácia, že žiak nenaplní očakávané výstupy zo stupňa vzdelávania, pokračuje v ďalšom vzdelávaní, dostáva cieleňú podporu na to, aby bol pri opakovanom testovaní úspešný (viac o podpore v opatrení 3.3). Platí však, že nemôže získať osvedčenie o ukončení ISCED2, pokiaľ úspešne neabsolvuje ISCED1. Žiaci môžu testovanie absolvovať viackrát počas štúdia s cieľom získania osvedčenia o úspešnom ukončení primárneho vzdelávania podľa podmienok, ktoré si stanoví škola (viac o tejto téme v opatrení 1.1.2 a 1.1.5). Odporúča sa tiež zabezpečenie metodologickej podpory a/alebo vzdelávania pre učiteľov, ktorí budú testovanie na škole zabezpečovať. Toto vzdelávanie by mohli školy realizovať ako súčasť projektov so zjednodušeným vykazovaním, tzv. šablónových projektov (viac v opatrení 4.6.2). Pravidlá testovania zameraného na overovanie výstupných štandardov ISCED1 by mali byť súčasťou metodických usmernení pre primárne vzdelávanie a základné informácie by malo poskytnúť ŠPÚ ako súčasť vzdelávaní ku komplexnej zmene súvisiacej s novými štátnymi vzdelávacími programami. Opatrenie predpokladá legislatívnu zmenu Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní – zrušenie testovania T5 a rovnako úpravu Vyhlášky o základnej škole 320/2008.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, ŠPU, NÚCEM, základné školy

Financovanie: štátny rozpočet

2.4.4 Nahradiť plošné testovanie T9 testovaním na úrovni školy overujúcim výstupné štandardy ISCED2

Odporúča sa, aby žiaci po ukončení ISCED2 absolvovali testovanie realizované školou. Cieľom testovania by malo byť overenie plnenia výstupných štandardov (viac o výstupných štandardoch v opatrení 2.4.1) viažucich sa k ukončeniu nižšieho stredného vzdelávania. Každý žiak by mal získať informáciu o tom, do akej miery napĺňa ciele ISCED2. Overovanie by malo byť realizované v škole a testy by si mali pripravovať školy na základe testovej batérie vytvorenej NÚCEM. V prípade, ak by žiak nenaplnil očakávané výstupy zo stupňa vzdelávania, mal by mať umožnené pokračovať v ďalšom stupni vzdelávania, avšak v nematuritnom vzdelávacom programe stredných škôl. Súčasne by však malo platiť, že žiak môže získať osvedčenie o ukončení ISCED3 (maturita), avšak za predpokladu úspešného overenia jeho kompetencií viažucich sa k ISCED2. Žiaci by teda mali mať možnosť absolvovať testovanie pri ukončovaní ISCED2 viackrát počas svojho štúdia alebo kedykoľvek počas aktívneho života s cieľom získania osvedčenia o úspešnom ukončení nižšieho sekundárneho vzdelávania. Špecifiká prihlásenia sa na overenie by malo upresniť NÚCEM a škola, v ktorej záujemca požiadava o overenie kompetencií. Podporou na zlepšenie vlastného výsledku z testovania môže byť aj 10. (dobrovoľný) ročník základnej školy (opatrenie 1.1.4). Miera zvládnutia testu pri ukončovaní ISCED2 môže byť podmienkou na prijatie na strednú školu, ktorá si určí, na akej úrovni by mali absolventi jednotlivé oblasti ISCED2 spĺňať, s výnimkou nematuritných programov. Pravidlá testovania zameraného na overovanie výstupných štandardov ISCED2 by mali byť súčasťou metodických usmernení pre nižšie stredné vzdelávanie a základné informácie by malo poskytnúť ŠPÚ ako súčasť vzdelávaní ku komplexnej zmene súvisiacej s novými štátnymi vzdelávacími programami. Opatrenie predpokladá legislatívnu zmenu Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní – zrušenie testovania T9 a rovnako úpravu Vyhlášky o základnej škole 320/2008 a v súvislosti s prijímaním žiakov na strednú školu aj Vyhlášky o stredných školách 65/2015 Z. z.).

Zodpovední aktéri: základné školy, ŠPÚ, NÚCEM, MŠVVaŠ SR

Financovanie: štátny rozpočet

2.4.5 Upraviť maturitné skúšky v externej aj v internej časti

V súčasnosti po ukončení ISCED3 absolvujú žiaci záverečnú skúšku, maturitnú skúšku, záverečnú pomaturitnú skúšku, odbornú zložku maturitnej skúšky alebo absolventskú skúšku¹. S cieľom formálneho osvedčenia absolvovaného stredoškolského štúdia a podpory prechodu na vyšší stupeň vzdelávania aj na trh práce pre všetkých žiakov s rešpektovaním ich potenciálu a potrieb bude potrebné upraviť nielen spôsob realizácie maturitnej skúšky v internej aj externej zložke, ale aj spôsoby ukončovania strednej školy v nematuritných odboroch. Cieľom nového typu maturitnej skúšky by malo byť overenie vedomostí, zručností a kompetencií viažucich sa k strednému vzdelávaniu a odboru štúdia. Externá časť maturitnej skúšky by mala spočívať v testovaní realizovanom externou inštitúciou (v tomto prípade NÚCEM) a jej úlohou by malo byť overenie toho, do akej miery plnia absolventi stredných škôl výstupné štandardy (viac o výstupných štandardoch v opatrení 2.4.1), ktoré sa viažu k ukončeniu stredného vzdelávania (ISCED3). Každý žiak by tak mal získať informáciu o tom, do akej miery naplnil požiadavky ISCED3. Interná časť maturitnej skúšky by mala preverovať jednak úroveň zvládnutia prierezových kompetencií (schopnosť riešiť problémy, schopnosť spolupráce, a pod.), ale aj takých zručností a kompetencií z

¹ Vyhláška o stredných školách 65/2015 Z. z. Dostupné na: <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/318/20190901#>

predmetov, ktoré nie je možné overiť testovou formou (napr. realizácia experimentov). V prípade stredných odborných škôl by mala interná aj externá časť odbornej zložky maturitnej skúšky spoločne overovať odborné spôsobilosti pre výkon povolania. Mala by sa tiež stať východiskom na certifikáciu a vydanie osvedčenia o spôsobilosti v tých povolaniach, kde sa tento typ osvedčenia vyžaduje. Úspešné absolvovanie maturitnej skúšky tiež potvrdzuje predpoklad na vstup do vysokoškolského štúdia (viac o prechode na vyšší stupeň vzdelávania v opatrení 1.5 a 1.1.7). V prípade, že absolvent strednej školy nezvládne maturitnú skúšku na požadovanej úrovni, môže požiadať o jej zopakovanie v NÚCEM alebo na strednej škole. Následne sa určí termín a miesto vykonania maturitnej skúšky. V prípade, že absolvent strednej školy požiada o zopakovanie maturitnej skúšky z dôvodu nesplnenia podmienok, bude mať prvé opakovanie maturitnej skúšky garantované bezplatne. Pri ďalších opakovaniach maturitnej skúšky a/alebo pri opakovaní z dôvodu subjektívnej nespokojnosti s výsledkami (požiadavky na maturitnú skúšku splnil, ale nie je spokojný s celkovým hodnotením), bude maturitná skúška spoplatnená (viac v opatrení 1.5).

V prípade realizácie záverečnej skúšky, ktorá by sa mala realizovať v nematuritných profesijne orientovaných odboroch stredných škôl, sa overuje plnenie požiadaviek vo vzťahu k Národnému kvalifikačnému rámcu, pričom by a priori malo ísť o úrovne kvalifikácií NKR 1 – 3. Osvedčenie by malo slúžiť súčasne ako doklad o plnení kvalifikačných štandardov a malo by vytvárať priestor na ďalšie štúdium, alebo na získanie práce v súlade so stupňom kvalifikácie.

Pravidlá testovania zameraného na overovanie výstupných štandardov ISCED3 by mali byť súčasťou metodických usmernení pre stredné vzdelávanie a základné informácie by malo poskytnúť ŠPÚ a/alebo ŠIOV ako súčasť vzdelávaní ku komplexnej zmene súvisiacej s novými štátnymi vzdelávacími programami. Opatrenie predpokladá legislatívnu zmenu Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní – zmenu typu maturitných skúšok a rovnako úpravu Vyhlášky o Strednej škole 65/2015 Z. z.).

Zodpovední aktéri: stredné školy, ŠPU, ŠIOV, NUCEM, MŠVVaŠ SR

Financovanie: štrukturálne fondy (príprava, pilotáž a overenie nových maturitných skúšok)

2.4.6 Zaviesť pravidelnú evaluáciu štátnych vzdelávacích programov formou externého testovania na reprezentatívnej vzorke žiakov

Externé testovanie na výberovej vzorke žiakov z jednotlivých stupňov vzdelávania by malo byť zamerané na monitorovanie kľúčových výsledkov vzdelávacieho systému. Cieľom testovania nebude vytváranie rebríčkov škôl, ale zistenie toho, či a do akej miery sa pomenované očakávania od školského systému napĺňajú priamo v edukačnom procese. Súčasne by sa tieto dáta mali využívať na plánovanie ďalších krokov a opatrení pri úpravách štátnych vzdelávacích programov alebo pri potrebe cielených opatrení v konkrétnych regiónoch alebo oblastiach Slovenska. Testovanie by sa malo realizovať na výberovej vzorke škôl tak, aby sa overilo, do akej miery sú dosahované očakávané vzdelávacie ciele. Môže tiež indikovať vzdelávacie potreby učiteľov na celoslovenskej úrovni a poskytovať relevantný vstup pre profesijný rozvoj učiteľov (vrátane pregraduálnej prípravy). Zavedenie pravidelného monitoringu výsledkov vzdelávacieho systému by mal zabezpečovať NÚCEM, a to na základe legislatívnej zmeny Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, NÚCEM

Financovanie: štrukturálne fondy

2.4.7 Zaviesť priebežné monitorovanie kvality školských vzdelávacích programov formou autoevaluácie na úrovni školy

Školy by si mali s cieľom overovania súladu medzi očakávanými cieľmi vymedzenými v školských vzdelávacích programoch a dosahovanými výsledkami žiakov realizovať autoevaluáciu. Zdrojom pre autoevaluáciu by mali byť vzájomné pozorovania a hodnotenia vyučovacích hodín, prípravy na vyučovanie, vytvorené učebné materiály, portfóliá žiakov, výstupy z testovania pri ukončovaní stupňov vzdelávania a iné zdroje vypovedajúce o napredovaní žiakov školy (napríklad miera absencií žiakov na vyučovaní). Cieľom autoevaluácie by malo byť zistiť, aké faktory súvisiace s výučbou (využívané stratégie, klíma školy, všeobecné podporné opatrenia a pod.) ovplyvňujú dosahovanie stanovených cieľov, čo podporuje napredovanie žiakov alebo naopak, spôsobuje stagnáciu či nedostatočné výsledky. Súčasne môže byť zdrojom na identifikáciu vzdelávacích potrieb jednotlivých učiteľov alebo celého školského kolektívu, podnetom na zmenu ŠKVP a učebných materiálov (vrátane učebníc) alebo zmeny organizácie vyučovania, pravidiel v škole, poskytovania podporných opatrení pre žiakov a pod. Podporu pri zavádzaní, príprave, realizácii aj vyhodnocovaní autoevaluačných procesov môže školám poskytnúť špecializovaná správa v školstve (opatrenie 5.1.1), alebo môže byť predmetom profesijného rozvoja realizovaného v rámci šablónových projektov (viac v opatrení 4.6.2). Zavedenie autoevaluácie ako súčasť riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu v školách by malo súvisieť aj so zmenou Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. Na úrovni škôl by sa autoevaluačné procesy mali stať súčasťou školských vzdelávacích programov.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, školy

Financovanie: šablóny

2.5 Skvalitnenie vzdelávania na VŠ

Kvalita výučby na VŠ dlhodobo nie je kľúčovou otázkou hodnotenia kvality vysokých škôl. Kvalita výučby nebola reálne hodnotená pri poslednej komplexnej akreditácii¹, neprihliada sa na ňu pri kariérnom postupe učiteľov² a ani pri ich hodnotení^{3,4}. Ďalším problémom, ktorý naznačujú aj dáta *To dá rozum*, je, že študenti doktorandského štúdia nie sú na učenie systematicky pripravovaní, a to i napriek tomu, že výučbe študentov na prvom a druhom stupni štúdia venujú pomerne veľa času⁵. Hoci 80 % respondentov z radov VŠ učiteľov zapojených do dotazníkového prieskumu *To dá rozum* súhlasilo s tvrdením, že podmienkou pre výučbu na VŠ by malo byť ovládanie a rozvoj zručností, ako efektívne učiť študentov,⁶ učители nemajú popri množstve iných povinností dostatok času na zodpovednú prípravu na výučbu. Študijné programy sú zároveň preplnené množstvom predmetov⁷, čo negatívne ovplyvňuje tak kvalitu výučby, ako aj kvalitu výstupov študentov. Spomínané faktory môžu byť jedny z dôvodov, prečo na VŠ na Slovensku podľa respondentov

¹ AKREDITAČNÁ KOMISIA. *Kritéria na posudzovanie spôsobilosti vysokých škôl a nevysokoškolských inštitúcií* (§82 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z.z o vysokých školách) platné pre žiadosti doručené Akreditačnej komisii. Dostupné na: <http://www.akredkom.sk/index.pl?tmpl=kriteria>

² Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor. Dostupné na: <https://www.epi.sk/zz/2019-246>

³ MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR. *Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2020*. Dostupné na: <https://www.minedu.sk/677-sk/financovanie/>

⁴ TO DÁ ROZUM. *Analýza rozhovorov s rôznymi aktérmi vo vzdelávaní, realizované v rámci kvalitatívneho výskumu problémov slovenské školstva* (nepublikovaný materiál). 2017.

⁵ MESA10. *Dotazníkový prieskum To dá rozum medzi študentmi doktorandského štúdia študujúcimi na vysokých školách na Slovensku*. 2018. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk/docs/19081608010003emi1/>

⁶ MESA10. *Dotazníkový prieskum To dá rozum medzi VŠ učiteľmi, vedeckými a umeleckými pracovníkmi pôsobiacimi na Slovensku*. 2018. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk/docs/19081608040001jxm1/>

⁷ MESA10. *Dotazníkový prieskum To dá rozum medzi študentmi 1. a 2. stupňa VŠ štúdia na Slovensku*. 2018. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk/docs/19081607580001tue1/>

zapojených do prieskumu *To dá rozum* prevládajú frontálne metódy výučby¹. V porovnaní s vyjadreniami našich vysokoškolákov v zahraničí u nás učitelia zriedkavejšie využívajú metódy, ktoré by študentov vtiahli do vzdelávacieho procesu, umožňovali im osvojovať si vedomosti a nadobúdať cenné zručnosti vlastnou prácou a poznávaním². Jedným z možných dôsledkov pasívnej výučby je slabý rozvoj motivácie a chuti učiť sa a pracovať. Tú spoločne so schopnosťou učiť sa považovali špecialisti na ľudské zdroje v dotazníkovom prieskume *To dá rozum* za najkľúčovejšie kritériá pri výbere budúcich zamestnancov. Očakávania zamestnávateľov v oblasti motivácie však absolventi spĺňali iba pre minimum z nich³.

Hoci sa na kvalitu vysokých škôl vo svete dlho nazeralo najmä cez parametre kvality vedy a výskumu, v posledných rokoch sa začína pozornosť obracať na kvalitu vzdelávacieho procesu. Dobre fungujúce vysoké školstvo je obrazom interakcie kvalifikovaných, motivovaných a podporovaných učiteľov a angažovaných študentov⁴. Keď študenti motiváciu strácajú, majú tendenciu štúdium vo zvýšenej miere zanechať. Učitelia, ktorí dokážu rozvíjať poznanie, záujem a schopnosť študentov vzdelávať sa, ich pripravujú na potreby dynamicky sa meniacej spoločnosti⁵. Podpora kvalitnej a inovatívnej výučby by mala byť preto jednou z hlavných priorít rozvoja vysokého školstva.

Ciel': Zmeniť a zatraktívniť štúdium na VŠ na Slovensku cez skvalitnenie obsahu vzdelávania, posilnenie aktivizujúcich metód vo výučbe a zacielenie štúdia na potreby študenta

Odporúčania:

2.5.1 Vytvárať a rozvíjať Centrá pre rozvoj pedagogických zručností VŠ učiteľov a doktorandov (ďalej len CRPZ)

Hlavnou úlohou CRPZ je rozvíjať učiteľov vo využívaní aktivizujúcich metód výučby a asistovať im pri transformácii svojich predmetov tak, aby vedeli jasne definovať ciele a obsah predmetu, výučbové stratégie, spôsoby priebežného overovania dosahovania cieľov a hodnotenie výstupov zo vzdelávania. Na základe vzdelávania by učiteľ mal získať spôsobilosť overiť stav vedomostí, schopností a zručností študenta na vstupe a sledovať jeho progres počas semestra. Aby bola realizácia podpory od pracovníkov CRPZ udržateľná a aby zároveň v procese zmeny nedošlo k narušeniu priebehu študijného programu, odporúča sa zmeny v predmetoch realizovať postupne. Pilotovanie sa zároveň ukazuje ako účinný nástroj pri spustení zmeny a jej následnom škálovaní⁶. Medzi ďalšie úlohy CRPZ by patrilo aj poskytovanie mentoringu učiteľom na základe otázok, ktoré vychádzajú z výziev

¹ LUKÁČ, S., HALL, R. Na vysokých školách dominuje pasívne vyučovanie. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/342400001ka1a/>

² LUKÁČ, S., HALL, R. Rozsah a kvalita využívaných metód vzdelávania a poskytovanej praxe je nedostatočná. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/342399002bi0a/>

³ LUKÁČ, S., HALL, R. Motivácia a schopnosť učiť sa študentom chýbajú, i keď sú pre ich uplatniteľnosť kľúčové. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/342393001rn1a/>

⁴ EFIMENKO, E., ROMAN, A., PINTO, M., REMIAO, F., TEIXEIRA, P. Enhancement and Recognition of Teaching and Learning in Higher Education: The Impact of Teaching and Excellence Prizes. In *Journal of the European Higher Education Area*. 2018, č. 2, s. 100-116. Dostupné na: https://eua.eu/downloads/content/2018_j02_t7_efimenko%20et%20al_onlineversion_journal.pdf

⁵ WORLD ECONOMIC FORUM. *The Future of Jobs Report 2018*. 2018. Dostupné na: <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018>

⁶ WIEMAN, C. *Improving How Universities Teach Science: Lessons from the Science Education Initiative*. Harvard University Press. 2017.

ich pedagogickej praxe, ako aj z monitoringu a vyhodnocovania priebehu ich výučby (napr. hospitácie, rozbor videozáznamov). Základom je, aby učiteľ dostával okamžitú spätnú väzbu, ktorá by mala mať formatívny charakter. Centrá by učiteľov podporovali tiež v rozvíjaní zručností spojených s vedením záverečných prác študentov vrátane doktorandov. Pokiaľ sa podieľajú na výučbe, táto podpora by mala byť dostupná aj študentom doktorandského štúdia. Preto by Centrá mali úzko spolupracovať s doktorandskými školami (viac v odporúčaní 4.8.5). Pre začínajúcich učiteľov by Centrá realizovali základné vzdelávanie vo využívaní aktivizujúcich metód výučby¹. CRPZ by malo zmeny vo využívaní učebných stratégií priebežne monitorovať a analyzovať. Analýza by mala byť založená na zbere dát o napĺňaní očakávaných výstupov zo vzdelávania, z dotazníkov na hodnotenie kvality výučby, ako aj s rozhovorov so študentmi. Každé CRPZ bude na svojej škole budovať databázu príkladov dobrej praxe a vytvárať priestor na ich spoločné využívanie. Pracovníkmi CRPZ by mali byť odborníci v oblasti vysokoškolskej pedagogiky a didaktiky. Zároveň je však žiaduce, aby mali aj poznanie vedných disciplín realizovaných na danej VŠ a tak boli učiteľmi, ktorým majú s výučbou pomáhať, rešpektovaní². Vytvorenie CRPZ by malo byť jednou z priorít vedenia fakúlt, v prípade malých VŠ vedenia škôl. Do budovania a rozvíjania Centra by mali byť v čo najväčšej miere zapojení odborníci v oblasti didaktiky zo Slovenska, ako aj zo zahraničia. Centrum vznikne na základe grantu, ktorý pokryje všetky aspekty jeho chodu od jeho nastavenia v úvode po výber zamestnancov, ich rozvoj a odmeňovanie. Na vznik CRPZ budú použité prostriedky zo štrukturálnych fondov a budú môcť o ne žiadať všetky typy VŠ vrátane súkromných a štátnych VŠ. Vznik a rozvoj centier môže byť podporený tiež z akcií programu Erasmus+³ (napr. Znalostné aliancie, Projekty zamerané na budovanie kapacít).

Zodpovední aktéri: vysoké školy, MŠVVaŠ SR

Financovanie: štrukturálne fondy, akcie programu Erasmus+

2.5.2 Uskutočniť revíziu predmetov, ich náplne, očakávaných výstupov, personálneho zabezpečenia výučby a kreditovej dotácie v rámci študijného programu

Hlavnou zmenou prameniaca z takejto revízie bude zníženie počtu predmetov a priamej, kontaktnej výučby, čím sa zníži záťaž študentov a učiteľov. Zabezpečené by to malo byť zvýšením kreditovej váhy jednotlivých predmetov (7-8 ECTS/povinný predmet). Počet kreditov by mal odzrkadľovať reálnu pracovnú záťaž, ktorá sa od študentov očakáva. Zníženie počtu predmetov je dôležité, aby študentom vznikal priestor na samoštúdium vrátane tvorby kvalitných prác. Opatrenie by malo pomôcť tiež učiteľom, a to v prvom rade tým, že im umožní venovať viac času na kvalitnú prípravu výučby, využívanie aktivizujúcich metód či na vypracovanie formatívnej spätnej väzby pre každého študenta. Revízia zároveň otvára možnosti integrovať do vzdelávania viac priestoru na samoštúdium, ako aj rôzne formy dištančného alebo e-learningového vzdelávania, ktoré by mohli byť prínosné obzvlášť pre zabezpečenie vzdelávania študentov so špecifickými potrebami, resp. iných netradičných skupín študentov (starší študenti, pracujúci). V rámci výučby v angličtine alebo inom cudzom jazyku je pri revízii potrebné dbať organizačne na to, aby výučba prebiehala v zmiešaných skupinách (naši a zahraniční študenti) a aby jej obsah odzrkadľoval interkultúrne aspekty spoločného vzdelávania. Pri revízii predmetov a budovaní nových predmetov by sa VŠ mohli uchádzať o prostriedky z programov Erasmus+

¹ LAND, R., GORDON, G. *Teaching Excellence Initiatives: modalities and operational factors*. York: The Higher Education Academy. 2015.

² WIEMAN, C. *Improving How Universities Teach Science: Lessons from the Science Education Initiative*. Harvard University Press. 2017.

³ Ponuka programu Erasmus+ v rámci vysokoškolského vzdelávania: Dostupné na: <https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=73>

podporujúcich spoluprácu inštitúcií s cieľom inovácie, modernizácie kurikula a rozvoja kvality vysokoškolského vzdelávania¹.

Zodpovední aktéri: vysoké školy

Financovanie: vlastné zdroje, akcie programu Erasmus+ (Strategické partnerstvá, Projekty zamerané na budovanie kapacít, Znalostné aliancie, Európske univerzity)

2.5.3 Motivovať učiteľov k skvalitňovaniu svojej výučby

Na to, aby bolo možné implementovať nový prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu, ktoré je orientované na potreby študentov, je potrebné motivovať učiteľov znútorniť si jehoprincípy, podporovať ich pred i počas zavádzania zmien a odstrániť prekážky, ktoré učiteľom stoja v ceste k skvalitňovaniu výučby. Preto učelia, ktorí sa zapoja do zmien obsahu a foriem vo svojich predmetoch, by mali mať zníženú záťaž v rámci ich ďalších úloh, napr. znížením počtu hodín kontaktnej výučby, počtu vedených záverečných práce alebo výkonov vo vedeckej produkcii. Realizované zmeny, ako aj ich vyhodnocovanie budú vnímané ako súčasť sebarozvojovej práce učiteľa. Zároveň by však mal byť z grantu na zavádzanie zmien motivovaný aj finančne. Po znížení počtu kontaktných hodín výučby (pozri vyššie revíziu študijných programov a predmetov) sa vytvorí priestor na to, aby mali učelia viac času na zavádzanie zmien, na samotnú aplikáciu aktivizujúcich metód výučby, viac individuálnej práce a odovzdávanie formatívnej spätnej väzby študentom. Samozrejme, na to, aby učiteľ vedel učiť aktuálne poznatky a pravidelne si adaptoval výučbu vo svojej vednej oblasti, sa musí na VŠ podieľať aj na vedeckej práci. Táto požiadavka by sa nemala vzťahovať na učiteľov z praxe, no ich výučba by mala byť jasne zadaná v rámci študijného programu, v rámci ktorého budú zabezpečovať konkrétnu oblasť vedomostí a zručností reflektujúcich prax (viac v odporúčaní 2.6.1). Učiteľom, ktorí aktívne vstúpia do zavádzania zmien v rámci CRPZ (pozri vyššie) ako mentori iných učiteľov, by sa táto činnosť mala zarátavať do ich pedagogického úväzku.

Ak má byť systém skvalitňovania výučby udržateľný, hodnotenie kvality výučby by malo mať vplyv na odmeňovanie učiteľa. V prvých rokoch zavádzania zmien by mali byť učelia za ich implementáciu odmeňovaní nad rámec svojho stanoveného platu. Neskôr bude kvalitné učenie už súčasťou povinností učiteľa. Každá funkcia VŠ učiteľa by mala vyžadovať rôzne úrovne zručností vrátane pedagogických zručností. Zaviesť by sa malo tiež zohľadňovanie rôznych stupňov seniority v pedagogickej činnosti². V rámci dizajnovania požiadaviek na kariérny postup učiteľov by oblasť pedagogických zručností mala byť definovaná v spolupráci s odborníkmi z CRPZ. Hodnotenie kvality výučby by malo vychádzať jednak z hodnotenia pracovníkov CRPZ, z napĺňania očakávaných výstupov zo vzdelávania (tzv. *learning outcomes*) a z hodnotenia študentov (dotazníky, kvalitatívne dáta na základe rozhovorov so študentmi).

Odporúča sa, aby VŠ v rámci vnútorných systémov zabezpečovania kvality vzdelávania zohľadňovali vo výberových konaniach, ako aj v kritériách kvalifikačného rastu učiteľov kvalitu ich výučby. Je tiež dôležité, aby mali nastavené funkčné sankčné mechanizmy v prípade vážnych pochybení v ich pedagogickej práci alebo dlhodobej nespokojnosti študentov s kvalitou ich výučby. Pri výbere nových učiteľov, resp. pri kariérnom postupe učiteľov (vrátane habilitácií a inaugurácií) by mal byť prítomný aj zástupca študentov, optimálne ten, ktorý je aj v programovej rade (pozri nasledujúce odporúčanie).

Zodpovední aktéri: vysoké školy, VŠ učelia, MŠVVAŠ SR, SAAVŠ

Financovanie: vlastné zdroje, štrukturálne fondy

¹ Ponuka programu Erasmus+ v rámci vysokoškolského vzdelávania: Dostupné na: <https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=73>

² Zaujímavým príkladom je schéma učiteľských kompetencií na Slobodnej univerzite v Amsterdame. Dostupné na: <https://knowvu.nl/wp-content/uploads/2017/11/Framework-2017.pdf>

2.5.4 Zriaďiť tzv. *programové rady* na VŠ ako nástroj skvalitňovania a úpravy jednotlivých študijných programov

Úlohou programových rád by bolo na základe výmeny skúseností medzi jej členmi pracovať na úprave študijných programov tak, aby poskytovali študentom kvalitné vzdelávanie v súlade s trendmi a potrebami v odbore. Ďalším účelom rád by malo byť zefektívnenie organizácie výučby, odstránenie duplicit a neaktuálneho obsahu vo výučbe či zabezpečenie nadväznosti jednotlivých predmetov v študijnom programe. Programové rady by mali byť zároveň platformou, kde sa budú vyhodnocovať a vyzdvihovať pozitívne vplyvy zmien v učení, čo môže fungovať ako dôležitý motivačný nástroj pre učiteľov¹. Stretnutia by mali prebiehať pravidelne v rámci akademického roku. Členmi programových rád by mali byť garant študijného programu, zástupcovia z radov učiteľov vyučujúcich predmety v danom študijnom programe, zástupcovia zamestnávateľov v odbore (napr. zástupca poskytovateľa praxe, špecialista na ľudské zdroje), zástupca študentov a absolvent daného študijného programu. Implementácia nástrojov na kontinuálne skvalitňovanie študijných programov by sa mala stať súčasťou metodiky hodnotenia akreditačných štandardov VS 2, VS 9 a ŠP 9.1 z Návrhu akreditačných štandardov SAAVŠ².

Zodpovední aktéri: vysoké školy, SAAVŠ

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

2.5.5 Podporovať vytváranie učebných materiálov a ich sprístupnenie v rámci VŠ komunity v súlade s princípom otvoreného vzdelávania

Vzdelávacie zdroje by mali byť vytvárané a prístupné pod verejnou licenciou Creative Commons uvedenie autora CC BY, v rámci ktorej autor alebo nositeľ práv udeľuje užívateľom právo „na vyhotovovanie rozmnoženín, verejné rozširovanie, verejné vystavovanie a spracovanie (vytvorenie odvodeného diela) za predpokladu uvedenia mena autora/iného nositeľa práv³“. Licencie Creative Commons patria medzi svetovo najpoužívanejšie licencie autorských diel, sú jednotné a tak umožňujú aj medzinárodnú interoperabilitu⁴. Jedným z cieľov opatrenia je nahradiť VŠ skriptá, ktoré v dnešnej dynamicky sa meniacej dobe rýchlo starnú, zjednodušením prípravy aktuálnych učebných materiálov. V nadväznosti na toto opatrenie by mala prebehnúť revízia akreditačných štandardov pre habilitačné a inauguračné konanie⁵, ktoré tvorbu skript pre kariérny postup vyžadujú, a upriamiť ich skôr na hodnotenie procesov kvality výučby vrátane využívania aktuálnych učebných zdrojov. Učebné materiály, ktorých vytváranie bolo financované z verejných zdrojov alebo verejnými inštitúciami, by mali byť zhromažďované a sprístupnené v budovanom repozitári otvorených vzdelávacích zdrojov na CVTI. V rámci VŠ by mali so vzdelávaním o otvorených vzdelávacích zdrojoch a s ich vytváraním pomáhať publikační poradcovia knižníc, ktorí sami prešli školením o princípoch otvoreného vzdelávania. Koordinátorom komunikácie s VŠ by malo byť ministerstvo školstva a monitoring napĺňania

¹ WIEMAN, C. *Improving How Universities Teach Science: Lessons from the Science Education Initiative*. Harvard University Press. 2017.

² SLOVENSKÁ AKREDITAČNÁ AGENTÚRA PRE VYSOKÉ ŠKOLSTVO. *Návrh akreditačných štandardov*. Dokument na pripomienkovanie verejnosťou do 5. 12. 2019. Dostupné na: <https://www.saaavs.sk/105-navrh-standardov-na-pripomienkovanie-verejnostou>

³ Licencie Creative Commons. Informácie dostupné na: https://sk.creativecommons.org/?page_id=6

⁴ ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR PRE ROZVOJ OBČIANSKYCH KOMUNÍT. *Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019 schválený Uznesením vlády SR č. 104/2017*. Bratislava, marec 2017. Dostupné na: https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/otvorene_vladnutie/akcne_plany/2017_2019/OGP_AP_2017-2019_final.pdf

⁵ *Návrh akreditačných štandardov*. Dokument na pripomienkovanie verejnosťou do 5. 12. 2019. Dostupné na: <https://www.saaavs.sk/105-navrh-standardov-na-pripomienkovanie-verejnostou>

opatrenia by mal zastrešovať Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorý na Slovensku zabezpečuje Iniciatívu pre otvorené vládnutie¹.

Zodpovední aktéri: vysoké školy (knížnice), CVTI, MŠVVaŠ SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, SAAVŠ

Financovanie: vlastné zdroje, štrukturálne fondy (vzdelávanie)

2.5.6 Vytvoriť otvorený a flexibilný systém ponuky štúdia, ktorý umožní študentom špecializovať sa cez výber predmetov z iných fakúlt VŠ alebo iných VŠ

Opatrenie by malo byť podporené rozširovaním ponuky výberových predmetov na fakultách VŠ. Zároveň si bude vyžadovať rozšírenie študijných informačných systémov, ich aktualizáciu a zabezpečenie vzájomnej kompatibilnosti. Napriek tomu, že snaha by mala smerovať k automatizácii procesov za pomoci informačných technológií, študentom by mali byť pri výbere a uznávaní predmetov nápomocní vedúci pracovníci fakulty (napr. prodekan pre vzdelávanie, ročníkovi vedúci) a administrácii s tým spojených procesov študijní referenti. Súčasťou otvoreného a flexibilného systému by malo byť aj rozšírenie ponúkaných foriem štúdia, napr. možnosť absolvovať predmet online alebo v e-learningovej verzii na inej VŠ na Slovensku alebo v zahraničí po odsúhlasení vedúcim pracovníkom domovskej fakulty.

Zodpovední aktéri: vysoké školy (s intenzívnym zapojením študijných oddelení a správcov informačných systémov)

Financovanie: vlastné zdroje, prípadne štrukturálne fondy

2.5.7 Integrovať viac praxe a na prax orientovaného vzdelávania na VŠ

Dôležitou súčasťou skvalitňovania VŠ vzdelávania je jeho intenzívnejšie prepojenie a komunikácia s praxou. Rozvoj praktických zručností študentov by mal byť zabezpečovaný rozšírením možností absolvovať v rámci štúdia odbornú prax, ako aj učením sa aplikáciou poznatkov na príkladoch z praxe či vyučujúcimi s priamou skúsenosťou z praxe (viac v odporúčaní 2.6.2).

2.5.8 Zaviesť viac priebežného hodnotenia kvality výučby študentmi

Keďže anonymné dotazníky o kvalite výučby a učiteľov, ktoré majú študenti podľa zákona právo vyplňať aspoň raz za rok² (zvyčajne na konci semestra), dosahujú iba obmedzenú návratnosť a často sa preto nevnímajú ako legitímne ukazovatele kvality výučby³, odporúča sa študentov zapájať do časovo nenáročných, krátkych foriem hodnotenia priebežne počas semestra. Napríklad na Fakulte informatiky a informačných technológií STU sa na tieto účely používa softvér Askalot⁴. Učitelia môžu na získavanie okamžitej spätnej väzby od študentov po skončení výučby využívať tiež platformu Slido⁵. Zber takýchto dát môže prebiehať aj na úrovni katedry/ústavu alebo fakulty a spoločne s podnetmi od študentov v rámci skupinových rozhovorov môže slúžiť na vypracovanie priebežnej správy, ktorá by učiteľa upriamila na slabé a silné stránky jeho výučby⁶. Priebežné formatívne hodnotenie

¹ Iniciatíva pre otvorené vládnutie. Informácie dostupné na: https://www.minv.sk/?ros_ogp

² Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov §70 odsek 1, písmeno h)

³ TO DÁ ROZUM. *Analýza rozhovorov s rôznymi aktérmi vo vzdelávaní, realizované v rámci kvalitatívneho výskumu problémov slovenské školstva* (nepublikovaný materiál). 2017.

⁴ ASKALOT. *Komunitný systém otázok a odpovedí ďalšej generácie*. Dostupné na: <https://askalot.fiit.stuba.sk/fiit/>

⁵ Na účely získavania spätnej väzby na výučbu sa Slido používa napr. na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

⁶ Príkladom dobrej praxe je vypracovanie takýchto priebežných hodnotení pre učiteľov na Vilniuskej univerzite. Viac v SOLOVJOVAS, A., GAIŽIUNAS, I. *Towards successful learning: Controversies and common ground*. 2019 European Learning & Teaching Forum. Varšava, február 2019. Dostupné na:

by pre učiteľa vypracovali pracovníci CRPZ (pozri vyššie). Výhodou priebežného hodnotenia je, že učiteľ má ešte v rámci semestra príležitosť adaptovať metódy a obsah svojej výučby. Študenti zas majú možnosť vidieť efekt ich spätnej väzby, nie ako v prípadoch, keď učiteľa hodnotia na konci semestra. Hodnotenie kvality výučby študentmi by malo byť jedným z aspektov hodnotenia pedagogických zručností učiteľov. Ďalším zdrojom cennej priebežnej spätnej väzby pre učiteľov môže byť zástupca študentov v programovej rade (viac v odporúčaní 2.5.4).

Zodpovední aktéri: vysoké školy (učitelia VŠ, študenti, pracovníci CRPZ)

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje; štrukturálne fondy (činnosť CRPZ)

2.5.9 Podporovať organizáciu udeľovania cien pre vynikajúcich VŠ učiteľov (tzv. *teaching awards*) ako nástroj podpory inovácií vo vzdelávaní

Organizácia cien na úrovni fakúlt/VŠ je dobrovoľnou iniciatívou VŠ a mala by byť aj finančne v rézii samotných VŠ. Víťazi inštitucionálnych ocenení by sa kvalifikovali na podujatie celoštátnej úrovne, ktoré by sa konalo s podporou ministerstva školstva. Možnosť nominovať na ocenenie by mali mať všetci členovia akademickej obce a zamestnanci CRPZ. Fakulty/školy by si mali pred organizáciou ocenenia sami stanoviť ciele, ktoré by mala takáto udalosť podporovať a k tomu naviazať kritériá hodnotenia kvalít jednotlivých nominovaných. Aby sa predchádzalo k posilňovaniu nezdravej súťaživosti medzi učiteľmi, súčasťou ocenení by mali byť aj skupinové ceny, ktoré by rozpoznávali hodnotu spolupráce pri skvalitňovaní výučby (napr. tímové vyučovanie, spolupráca medzi pracoviskami v rámci fakulty/VŠ, inovatívne projekty, pedagogický výskum). Odporúča sa, aby boli víťazi okrem uznania ich pedagogických kvalít ocenení, a tak motivovaní aj finančnou odmenou¹.

Zodpovední aktéri: vysoké školy, MŠVVaŠ

Financovanie: vlastné zdroje, štátny rozpočet

2.5.10 Vytvoriť celoštátnu platformu spolupráce Centier pre rozvoj pedagogických zručností učiteľov (CRPZ)

Platforma by mala na starosti koordináciu zberu príkladov dobrej praxe a ich disemináciu medzi vysokými školami. Databáza príkladov dobrej praxe by bola zriadená a uložená na CVTI (v prípade zmeny koordinátora). Koordinátor platformy (pravdepodobne jedno z CRPZ) by mal na starosti prípravu a realizáciu konferencie k inováciám vo vzdelávaní, ktorá by sa mala konať na pravidelnej báze. Na podujatie by boli okrem učiteľov a pracovníkov CRPZ pozývaní experti a inovátori z oblasti VŠ vzdelávania. Zároveň by platforma fungovala ako združenie expertov-didaktikov a mentorov ďalšieho vzdelávania, ktorí by mohli poskytovať vzdelávanie a podporu učiteľom na viacerých fakultách alebo VŠ. Na zriadenie platformy a jej chod v úvodných rokoch prevádzky by boli vyčlenené prostriedky v rámci grantu pre rozvoj CRPZ. Neskôr by fungovanie platformy a realizácia jej aktivít boli financované zo štátneho rozpočtu.

Zodpovední aktéri: vysoké školy (CRPZ), MŠVVaŠ

Financovanie: štátny rozpočet; štrukturálne fondy (na vybudovanie platformy)

<https://eua.eu/resources/publications/841:improving-teaching-and-learning-experience-through-giving-feedback-for-teachers-during-the-semester-vilnius-university-case.html>

¹ EFIMENKO, E., ROMAN, A., PINTO, M., REMIAO, F., TEIXEIRA, P. Enhancement and Recognition of Teaching and Learning in Higher Education: The Impact of Teaching and Excellence Prizes. In *Journal of the European Higher Education Area*. 2018, č. 2, s. 100-116. Dostupné na: https://eua.eu/downloads/content/2018_j02_t7_efimenko%20et%20al_onlineversion_journal.pdf

2.6 Viac prakticky orientovaného štúdia na VŠ

Analýza dát *To dá rozum* naznačila, že vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku je iba limitovane prepájané na prax. Iba tretina študentov prvého a druhého stupňa VŠ štúdia sa podľa odpovedí v dotazníkovom prieskume stretáva vo výučbe často s aplikáciou teoretických poznatkov na príkladoch z praxe¹. Študentom v príliš teoreticky orientovanej výučbe zameranej na nadobúdanie poznatkov, ktoré iba malá časť z nich považuje za aktuálne, chýba prepojenie s problémami reálneho sveta a postupujúcim štúdiom klesá ich motivácia učiť sa a pracovať². Otvorenie vysokých škôl širšej populácii študentov bez ich nevyhnutnej diverzifikácie vyvoláva frustráciu aj medzi učiteľmi. Absolventov SŠ vo všeobecnosti nepovažujú za pripravených na štúdium v akademicky orientovaných študijných programoch³. Napriek tomu, že väčšina respondentov prieskumu počas štúdia absolvovala nejakú formu odbornej praxe, kvalitatívne dáta poukázali na viacero problémov s realizáciou praxe počas štúdia. Okrem toho, že ju študenti nepovažujú za dostatočne rozsiahlu a často si ju hľadajú sami, jej priebeh a prínosy nie sú po jej absolvovaní vyhodnocované⁴. Prax navyše prichádza prevažne v druhom stupni štúdia. Študenti tak majú pre nedostatok praktických zručností tendenciu pokračovať na druhom stupni štúdia a kompenzovať si nedostatok praxe prácou popri štúdiu⁵. Za nedostatočne prakticky pripravených považujú absolventov VŠ aj špecialisti na ľudské zdroje, ktorí sa zapojili do dotazníkového prieskumu *To dá rozum*. Odborníci z praxe sa na výučbe podieľajú len obmedzene, zvyčajne vo forme občasných prednášok⁶. Podporujú to aj vyjadrenia študentov. V porovnaní s našimi vysokoškolákmi študujúcimi v zahraničí si menej z nich myslí, že väčšina ich učiteľov má priamu skúsenosť s praxou⁷. VŠ nevyužívajú ani možnosť získavať spätnú väzbu od absolventov a budovať s nimi budúcu spoluprácu⁸.

V zahraničí fungujú diverzifikované vysokoškolské systémy, ktorých časť sa zameriava na prípravu študentov nie pre ďalšiu akademickú alebo vedeckú prácu, no prioritne pre trh práce. Posilnená praktická zložka vzdelávania na VŠ, ako aj u poskytovateľa praxe pomáha v študentoch rozvíjať okrem odborných vedomostí aj iné dôležité zručnosti⁹. Práve schopnosť riešiť problémy, schopnosť tímovej práce, iniciatívnosť, podnikavosť, samostatnosť a zodpovednosť patria medzi kompetencie, ktorých dôležitosť bude v

¹ LUKÁČ, S., HALL, R. Prepájanie vyučovania s praxou je na slovenských VŠ limitované. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/342402002li0a/>

² LUKÁČ, S., HALL, R. Motivácia a schopnosť učiť sa študentom chýbajú, i keď sú pre ich uplatniteľnosť kľúčové. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/342393001rn1a/>

³ VANČIKOVÁ, K. Nepripravenosť absolventov stredných škôl na vysokoškolské štúdium je relatívna. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/432871001mr1a/>

⁴ LUKÁČ, S., HALL, R. Pozitívne prínosy praxe nie sú automatické. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/342402001li1a/>

⁵ LUKÁČ, S., HALL, R. Časť vysokoškolákov získava praktické skúsenosti praxou. Väčšina z nich popri štúdiu i pracuje. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/342401001bh1a/>

⁶ GANDŽALOVÁ K., KAHANCOVÁ M., KOSTOLNÝ J., VYSKOČANIOVÁ A. *Štúdia o skúsenostiach zamestnávateľov so zamestnávaním vysokokvalifikovaných a nízko/stredne kvalifikovaných absolventov na slovenskom trhu práce*. Bratislava: MESA10 a Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI), 2018. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/312146002hw0a/>

⁷ LUKÁČ, S., HALL, R. Prepájanie vyučovania s praxou je na slovenských VŠ limitované. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/342402002li0a/>

⁸ TO DÁ ROZUM. *Analýza rozhovorov s rôznymi aktérmi vo vzdelávaní, realizované v rámci kvalitatívneho výskumu problémov slovenského školstva (nepublikovaný materiál)*. 2017.

⁹ PAVLIN, S. EMCOSU Project (2014): Conclusions and Policy Recommendations. 2014. Dostupné na: <http://www.emcosu.eu/static/uploaded/files/outcomes/02 EMCOSU Executive summary.pdf>

nasledujúcich rokoch na trhu práce narastať¹. Nadobúdanie praktických zručností už počas prvého stupňa VŠ štúdia robí z bakalárov uplatniteľných absolventov pripravených vstupovať na trh práce skôr. Na prax orientované vzdelávanie zároveň udržiava VŠ viac v kontakte so svetom práce a pomáha im tak promptnejšie reagovať na aktuálne trendy v praxi².

Ciel: Zlepšiť pripravenosť a celostný rozvoj absolventov VŠ posilnením praktickej zložky vysokoškolského vzdelávania v akademicky orientovaných študijných programoch a podporou vzniku profesijne orientovaných študijných programov

Odporúčania:

2.6.1 Podporiť vznik a rozvoj prakticky orientovaných študijných programov vo forme profesijných bakalárskych programov

Takéto programy sa od akademických študijných programov líšia najmä silnejším dôrazom na praktickú aplikáciu štúdia. Kurikulum kladie dôraz na praktické aspekty a zložky štúdia, ktoré vedú k rozvoju praktických zručností a kompetencií. Súčasťou takéhoto študijného programu sú dlhšie obdobia, ktoré študent trávi získavaním praktických skúseností formou absolvovania stáže u poskytovateľa praxe³. V prvých dvoch ročníkoch by štúdium prebiehajúce na VŠ malo byť koncipované tak, aby študenti prepájali poznatky s praxou pomocou ich aplikácie na príkladoch z praxe, prípadových štúdiách či projektoch⁴. Na takýto spôsob by mali byť adekvátne pripravovaní aj učitelia (viac v odporúčaní 2.5.1). Vyučovanie by malo, v súlade so svojím profesijným zameraním, prebiehať tiež v špecializovaných učebniach a do výučby by mali byť zapájaní odborníci z praxe vrátane VŠ učiteľov s priamou skúsenosťou z praxe.

Prax by mala byť realizovaná v piatom a/alebo šiestom semestri programu. Pre podporu nezávislosti a zodpovednosti študentov sa odporúča, aby si poskytovateľ praxe vybrali sami z databázy zmluvných partnerov VŠ. Vhodnosť výberu by však s prihliadnutím na študijný plán študenta mal usmerňovať učiteľ. V prípade, že študenti majú záujem absolvovať stáž v zahraničí, škola im na to má vytvoriť podmienky (viac v odporúčaní 1.10.5). Je žiaduce, aby pred nástupom na prax študent, škola a poskytovateľ praxe podpísali zmluvu, ktorá bude vymedzovať povinnosti všetkých zmluvných strán, definuje náplň praxe a jej výstupy v súlade s očakávanými výsledkami vzdelávania. Poskytovateľ praxe má prideliť študentovi mentora, ktorý ho praxou sprevádza a je pre neho osobou prvého kontaktu. Škola počas výkonu praxe má udržiavať pravidelný kontakt so študentom a zástupcom poskytovateľa praxe, a tak zabezpečovať, že jej obsah a realizácia sú priebežne monitorované. Je dôležité, aby účasť študenta na praxi a jej prípadné výstupy (projekty, pracovné zadania) boli po jej skončení dôkladne vyhodnotené s VŠ učiteľom a mentorom z praxe. Odporúča sa, aby vo štvrtom ročníku študent pracoval na vypracovaní záverečného projektu, ktorý by nahradil písomnú bakalársku prácu. Projekt by mal klásť

¹ WORLD ECONOMIC FORUM. The Future of Jobs Report 2018. 2018. Dostupné na: <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018>

² MELINK, M., PUŠNIK, T., PAVLIN, S. *Emerging Modes of Cooperation between Private Enterprises and Universities - Insights of European Enterprises and Employers Organizations*. EMCOSU project report, december 2014. Dostupné na: https://www.camara.es/sites/default/files/publicaciones/cooperacion_universidad-empresa_resultados_europa.pdf

³ CAMILLERI, A.F., HUDAK, R. *PHE Definition and Characteristics Framework*. Prezentácia na HAPHE EU Validation Seminar. 5.2.2014. Dostupné na: https://www.eurashe.eu/library/2_haphe_eu_seminar_05022014_ppt_framework-anthony-and-raimund-pdf/3/

⁴ CAMILLERI, A.F., HUDAK, R. *PHE Definition and Characteristics Framework*. Prezentácia na HAPHE EU Validation Seminar. 5.2.2014. Dostupné na: https://www.eurashe.eu/library/2_haphe_eu_seminar_05022014_ppt_framework-anthony-and-raimund-pdf/3/

dôraz na aplikáciu teoretických poznatkov pri riešení reálneho problému a byť viazaný buď na potreby konkrétneho poskytovateľa praxe, alebo prameň z inovatívnych nápadov študentov a VŠ učiteľov. Príprava záverečného projektu prebieha pod dohľadom dvoch školiteľov – VŠ učiteľa a odborníka z praxe. Štúdium je ukončené obhajobou záverečného projektu pred komisiou zloženou z VŠ učiteľov a zástupcov praxe.

Dôležitým aspektom pre úspešnú realizáciu programu by mala byť pravidelná komunikácia medzi VŠ a poskytovateľmi praxe počas celej jeho dĺžky. Zástupcovia praxe by mali byť povinne zastúpení v programových radách profesijne orientovaných študijných programov (viac v odporúčaní 2.5.4) a sprostredkovať VŠ spätnú väzbu na pripravenosť a zručnosti študentov, ako i to, či nastavenie programu reflektuje súčasné trendy v danej oblasti. Realizácia profesijne orientovaných programov by mala byť úzko prepojená s regionálnym trhom práce a so sieťou lokálnych poskytovateľov praxe¹. Treba poznamenať, že užšie prepojenie na prax by nemalo znamenať prípravu absolventov pre konkrétneho zamestnávateľa, ale bude prispievať k nadobúdaniu zručností, ktoré zvýšia dlhodobú zamestnateľnosť absolventov na rýchlo sa meniacom trhu práce.

Odporúčaná dĺžka profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov je z dôvodu vytvorenia dostatočného priestoru na absolvovanie praxe a realizáciu záverečného projektu 4 roky. Dosiahnuté vzdelanie je plnohodnotným vzdelaním prvého stupňa (ISCED 6) a absolventi takýchto bakalárskych programov by mali mať v prípade záujmu možnosť pokračovať priamo na druhý stupeň štúdia v súlade s požiadavkami konkrétnej VŠ. Ak študent bude potrebovať získať dodatočné kredity v nejakej oblasti, ich získanie by nemalo znamenať predĺženie štandardnej dĺžky štúdia a s ním spojené platenie za štúdium². Všetky spomínané aspekty by mali byť premietnuté do metodiky hodnotenia štandardov PŠP 1.3, PŠP 3.1, PŠP 5.1 a PŠP 6.3 o osobitostiach profesijne orientovaných bakalárskych programov v Návrhu akreditačných štandardov SAA³. VŠ by mali byť podporované vytvárať profesijne orientované bakalárske programy v rámci pilotného projektu financovaného zo štrukturálnych fondov. Podmienkou uchádzania sa o podporu má byť tvorba takéhoto programu v spolupráci s VŠ alebo inou partnerskou inštitúciou v zahraničí, ktorá je úspešná v realizácii prakticky orientovaných štúdií. Asistenciu pri tvorbe týchto programov, hľadani partnerov, ako aj pri výbere podporených projektov by mohla poskytovať Európska asociácia vysokých škôl a iných inštitúcií terciárneho vzdelávania (EURASHE). Dotácia na uskutočňovanie týchto programov má byť poskytovaná všetkým vysokým školám.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR pri definovaní možnosti použitia štrukturálnych fondov vysoké školy, SAAVŠ, EURASHE

Financovanie: štrukturálne fondy

2.6.2 Integrovat' viac na prax orientovanej výučby a praxe do akademických študijných programov

Na oboch stupňoch štúdia by mali učelia pri príprave výučby viac dbať na aplikáciu teoretických poznatkov na príkladoch z praxe a umožniť tak študentom riešiť reálne problémy či scenáre. Pomáhať adaptovať výučbu na takýto spôsob by im mali odborníci v rámci ďalšieho vzdelávania učiteľov poskytovaného Centrami rozvoja pedagogických zručností (viac v odporúčaní 2.5.1). VŠ by mali tiež vytvárať podmienky na to, aby sa študenti častejšie stretávali počas výučby s odborníkmi z praxe (pozri nižšie). Už na prvom

¹ CAMILLERI, A.F., HUDAK, R. *PHE Definition and Characteristics Framework*. Prezentácia na HAPHE EU Validation Seminar. 5.2.2014. Dostupné na: https://www.eurashe.eu/library/2_haphe_eu_seminar_05022014_ppt_framework-anthony-and-raimund-pdf/3/

² CAMILLERI, A.F., DELPLACE, S., FRANKOWICZ, M., HUDAK, R., TANNHAUSER, A. *PHE in Europe: Characteristics, Practice Examples and National Differences*. EURASHE. Október 2014. Dostupné na: https://www.eurashe.eu/library/phe_in_europe_oct20142-pdf/

³ *Návrh akreditačných štandardov*. Dokument na pripomienkovanie verejnosťou do 5. 12. 2019. Dostupné na: <https://www.saaavs.sk/105-navrh-standardov-na-pripomienkovanie-verejnostou>

stupni by časť výučby mala v prípade, že to zameranie štúdia vyžaduje, prebiehať v špecializovaných učebniach (laboratóriá, ateliéry, počítačové učebne). Učitelia by mali do výučby zmysluplne zapájať výpočtovú techniku a učiť študentov pracovať s aktuálnymi softvérmi a programami, či postupmi a metódami využívanými v praxi.

Absolvovanie odbornej praxe by malo byť už súčasťou študijných programov prvého stupňa. Ak VŠ nedokáže študentom prvého stupňa zabezpečiť súvislú odbornú prax poskytovanú spoľahlivým a overeným poskytovateľom a zároveň ju priebežne monitorovať a po jej skončení ju so študentom dôkladne vyhodnotiť, odporúča sa zaradiť do posledného ročníka aspoň jeden dlhodobejší, celosemestrálny tímový projekt. Výstupy z dlhodobého projektu by mohli zároveň slúžiť ako podklady na záverečnú prácu. V prípade, že študent nechce pokračovať v akademicky orientovanom štúdiu, odporúča sa, aby VŠ v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia umožnila študentom zvoliť si určitú špecializáciu (napr. pri štúdiu ekonómie finančníctvo¹), čo bude vyžadovať rozšírenie, resp. racionalizáciu ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov.

Na druhom stupni štúdia sa VŠ odporúča diverzifikovať svoje programy spôsobom, ktorý študentom umožní špecializovať sa buď viac na profesionálne uplatnenie (viac praxe, práca na projektoch a prípadových štúdiách, prakticky orientovaná diplomová práca), alebo ich pripraví viac na akademickú dráhu (viac predmetov z oblasti metodológie, pokročilejšie teoretické predmety, viac akademického písania)². V rozhodovaní o tom, ktorým smerom by sa študenti mali uberať, by im mali pomáhať kariéroví poradcovia. Na oboch stupňoch štúdia by mala škola vytvárať priestor pre študentov absolvovať stáž v zahraničí, ktorá môže nahradiť prax na Slovensku (viac v odporúčaní 1.10.5). Na druhom stupni nie je prax nevyhnutná, pokiaľ ide o študenta so zameraním na akademickú dráhu. Pre efektívnejšie nastavenie a úpravy kurikula tak, aby vzdelávanie reflektovalo prepojenie na prax a udržiavalo krok s aktuálnymi trendmi v danom odbore, by v programových radách jednotlivých študijných programov mal byť aspoň jeden zástupca praxe³ (viac o programových radách v odporúčaní 2.5.4). Všetky spomínané aspekty smerujúce k posilneniu praktickej zložky vzdelávania v akademicky orientovaných študijných programoch by mali byť premietnuté do metodiky hodnotenia štandardov VS2, VS3, ŠP 1.3 a ŠP 3.1 z Návrhu akreditačných štandardov SAAVŠ⁴. Pre súlad s navrhovanými štandardmi sa očakáva, že školy pristúpia k revízii svojich študijných programov a integrujú do nich viac na prax orientovaného vzdelávania. VŠ by na to mali prioritne využívať svoje vlastné zdroje s tým, že podporné mechanizmy a ich budovanie (ďalšie vzdelávanie učiteľov, zabezpečovanie praxe) bude financované zo štrukturálnych fondov.

Zodpovední aktéri: vysoké školy, SAAVŠ, MŠVVaŠ SR v súvislosti s nastavením čerpania štrukturálnych fondov

Financovanie: vlastné zdroje, štrukturálne fondy

2.6.3 Zjednodušiť vytváranie interdisciplinárnych študijných programov

Medzi súčasné potreby praxe patrí aj riešenie komplexných problémov z pohľadu rôznych disciplín (napr. konštrukcia samoriadeného vozidla v sebe spája technické stránky s otázkami etiky). V rámci systému zabezpečovania kvality sa preto odporúča umožniť jednoduché vytváranie interdisciplinárnych programov a to tak, že VŠ by získali možnosť kombinovať akreditované študijné programy naprieč rôznymi vednými odbormi.

¹ Príklad z Viedenskej ekonomickej univerzity (kvalitatívne dáta).

² Príklad diverzifikácie štúdia druhého stupňa na Viedenskej ekonomickej univerzite (kvalitatívne dáta)

³ CAMILLERI, A.F., DELPLACE, S., FRANKOWICZ, M., HUDAK, R., TANNHAUSER, A. *PHE in Europe: Characteristics, Practice Examples and National Differences*. EURASHE. Október 2014. Dostupné na: https://www.eurashe.eu/library/phe_in_europe_oct20142-pdf/

⁴ *Návrh akreditačných štandardov*. Dokument na pripomienkovanie verejnosťou do 5.12. 2019. Dostupné na: <https://www.saaavs.sk/105-navrh-standardov-na-pripomienkovanie-verejnostou>

Zodpovední aktéri: vysoké školy, SAAVŠ

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

2.6.4 Podporiť tvorbu personálnych kapacít na VŠ na sprostredkovanie a organizovanie praxe

Premietnutie odporúčaní o integrácii viac na prax orientovaného vzdelávania do VŠ štúdia bude vyžadovať rozšírenie ponuky poskytovanej praxe. VŠ/fakulty by si tak mali samy systematicky vytvárať sieť osvedčených poskytovateľov praxe, ako aj sprostredkovateľov praxe pre študentov. Dôležitým aspektom praxe je však jej prínos pre študentov. S rozšírením ponuky praxe preto treba zabezpečiť aj jej kvalitu. To si bude vyžadovať budovanie personálnych zdrojov, ktoré by mali zabezpečovanie praxe dohadovať s jej poskytovateľmi (aktívne ich vyhľadávať, podpisovať zmluvy o vykonaní praxe), ako aj intenzívne komunikovať so študentmi pred (výber vhodnej praxe), počas (priebežný monitoring) a po ukončení praxe (administrácia potvrdenia o jej absolvovaní). VŠ by si takéto skupiny špecializovaných pracovníkov mohli budovať buď na študijných oddeleniach, alebo by mohli byť súčasťou vysokoškolských poradenských pracovísk (viac v odporúčaní 1.5.10). Kvalitnejšia príprava a vyhodnocovanie praxe si bude vyžadovať aj prácu na strane VŠ učiteľov, ktorá tak musí byť zohľadnená aj v ich pracovnej náplni (viac v odporúčaní 2.5.3). Pri zabezpečovaní praxe a jej zosúladením s výučbou sa očakáva spolupráca s prodekanom pre vzdelávanie a ak škola má, tak aj s prodekanom, ktorý má na starosti kontakt s praxou. Pomôcť s prepojením na poskytovateľov praxe môžu aj zástupcovia praxe v programových radách študijných programov (viac o programových radách v odporúčaní 2.5.4). Školy budú podporované, aby sa samy stali poskytovateľmi praxe a ponúkali na svojich pracoviskách možnosti na prax pre svojich študentov alebo študentov iných VŠ. Finančnú podporu na budovanie personálnych kapacít a zabezpečovanie praxe budú môcť školy dostať v rámci špecializovanej grantovej schémy na vytvorenie na prax orientovaného VŠ vzdelávania.

Zodpovední aktéri: vysoké školy, MŠVVaŠ SR v súvislosti s nastavením čerpania štrukturálnych fondov

Financovanie: vlastné zdroje, štrukturálne fondy

2.6.5 Zatraktívniť podmienky odmeňovania vyučujúcich bez doktorátu, aby VŠ dokázali prilákať aj ľudí z praxe

Toto opatrenie je dôležité pre úspešnú integráciu viac na prax orientovaného vzdelávania do VŠ štúdia cez výraznejšie zapojenie ľudí z praxe do výučby; obzvlášť pri profesijne orientovaných bakalárskych programoch, kde môže časť výučby prebiehať v prostredí praxe. Odmeňovanie na pozíciách asistentov a lektorov, v ktorých môžu nájsť pôsobenie v rámci súčasného systému, je pre kvalitných ľudí z praxe, ktorí by mali svoje skúsenosti odovzdávať študentom, neatraktívne. VŠ však podmienky odmeňovania môžu zmeniť prostredníctvom vytvorenia vlastných platových podmienok na základe kolektívnej zmluvy¹. SAAVŠ by mala hodnotiť zabezpečenie vyučujúcich z praxe alebo s dlhodobou priamou skúsenosťou s praxou v rámci návrhu akreditačných štandardov ŠP5.1 a PŠP5.1².

Zodpovední aktéri: vysoké školy, SAAVŠ, MŠVVaŠ SR

Financovanie: štátny rozpočet

¹ Zákon 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

² *Návrh akreditačných štandardov*. Dokument na pripomienkovanie verejnosťou do 5. 12. 2019. Dostupné na: <https://www.saaavs.sk/105-navrh-standardov-na-pripomienkovanie-verejnostou>

2.6.6 Rozšíriť zoznam posudzovateľov SAAVŠ o odborníkov z praxe

Úlohou posudzovateľov je vo vytvorených pracovných skupinách vyhodnocovať plnenie akreditačných štandardov SAAVŠ¹. Súčasnú nastavenie minimálnych požiadaviek na zápis do zoznamu posudzovateľov² neumožňuje zapojenie dôležitých odborníkov z praxe, ako napr. špecialistov na ľudské zdroje a iných expertov z daného segmentu hospodárstva alebo spoločenskej praxe, do akreditačného procesu. Uchádzať sa o zaradenie do zoznamu posudzovateľov môžu v súčasnosti iba manažéri firiem a spoločností. Práve skúsenosti HR špecialistov, ktorí sa pri pracovných pohovoroch stretávajú s množstvom absolventov z rôznych odborov, by mohli byť prínosom pre prácu pracovných skupín pri inštitucionálnych akreditáciách VŠ. Uznávaní odborníci z konkrétneho odboru by zas mohli byť prínosom pri akreditáciách študijných programov, kde by mohli vniesť náhľad na to, aké sú v danej špecializácii trendy v potrebných zručnostiach a vedomostiach absolventov.

Zodpovední aktéri: SAAVŠ

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

2.6.7 Investovať do vybudovania alebo modernizácie infraštruktúry potrebnej na realizáciu prakticky orientovaného vzdelávania

Pod takýmto typom infraštruktúry sa rozumie napr. prístrojové a materiálové vybavenie do laboratórií, špecializovaných učební, ateliérov a pod. Na nákup potrebnej infraštruktúry budú vymedzené prostriedky zo štrukturálnych fondov a žiadať o ne budú môcť aj súkromné a štátne VŠ. Zároveň financovanie VŠ bude musieť viac zohľadňovať náklady na prevádzku infraštruktúry potrebnej pre viac prakticky orientované vyučovanie.

Zodpovední aktéri: vysoké školy, MŠVVaŠ SR

Financovanie: štrukturálne fondy, štátny rozpočet

2.6.8 Podporiť popularizáciu profesijne orientovaných bakalárskych programov cez kvalitne pripravenú komunikačnú kampaň na celonárodnej úrovni

Na Slovensku končí svoje VŠ vzdelanie získaním bakalárskeho titulu iba minimum vysokoškolákov³. Jedným z dôvodov je aj nízka spoločenská akceptácia bakalárskeho vzdelania. Závažným problémom tiež je, že na bakalárskej úrovni sa kladie iba malý dôraz na prípravu študentov v praktických vedomostiach a zručnostiach⁴. Cieľom komunikačnej kampane bude ukázať, že štúdiom profesijne orientovaných programov študenti nadobudnú potrebné zručnosti a budú atraktívni pre budúcich zamestnávateľov. Podrobnej príprave kampane a jej efektívnemu nastaveniu by mal predchádzať kvantitatívny, ako aj kvalitatívny prieskum postojov rodičovskej i širšej verejnosti, ako aj stredoškolákov. Zadávatelom kampane by malo byť MŠVVaŠ SR.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR

Financovanie: štátny rozpočet

¹ Zákon 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov §8 odsek 1

² *Návrh akreditačných štandardov*. Dokument na pripomienkovanie verejnosťou do 5. 12. 2019. Dostupné na: <https://www.saavs.sk/105-navrh-standardov-na-pripomienkovanie-verejnostou>

³ LUKÁČ, S., HALL, R. Na magisterské či inžinierske programy pokračujú takmer všetci absolventi bakalárskeho štúdia. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/401026001im1a/>

⁴ LUKÁČ, S., HALL, R. Študenti po bakalárovi pokračujú v štúdiu, pretože bakalárske vzdelanie takmer nikto neakceptuje. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/401066001ui1a/>

2.6.9 Začať systematicky pracovať s potenciálom absolventov VŠ

VŠ u svojich absolventov systematicky nezisťujú spätnú väzbu na kvalitu poskytovaného štúdia a nezískavajú tak ďalší cenný pohľad na to, či štúdium, ktoré ponúkajú, reflektuje aktuálne trendy či potreby súčasnej praxe. Školy/fakulty by si mali vytvárať databázu kontaktov svojich absolventov. Do polroka, resp. jedného roka od ukončenia štúdia by ich mohli kontaktovať s požiadavkou na vyplnenie dotazníka, ktorý by sa ich pýtal na ich súčasné uplatnenie (v odbore/mimo odboru štúdia), zhodnotenie toho, čo im štúdium dalo, resp. aké vedomosti a zručnosti im pri výkone súčasnej práce chýbajú. Dotazník by mali po niekoľkých rokoch zopakovať, a tak sledovať kariérnu dráhu absolventov. VŠ môžu pristúpiť k zasielaniu pravidelného newslettera, ktorým absolventov môžu informovať o novinkách na škole, úspechoch zamestnancov či študentov VŠ, inováciách v realizovanom výskume či nadchádzajúcich podujatiach. VŠ môžu absolventov združovať a udržiavať s nimi aktívny kontakt tiež pomocou sociálnych sietí. Na sprostredkovanie neformálnej spätnej väzby, sieťovanie absolventov, potenciálne vytváranie spoluprác môžu školy pravidelne usporadúvať absolventské podujatia (napr. absolventský ples, konferencia pre absolventov). Medzi absolventmi môžu nachádzať potenciálnych poskytovateľov praxe pre súčasných študentov, učiteľov, budúcich výskumných partnerov, ako aj sponzorov VŠ. Budovanie pravidelnej komunikácie s absolventmi a udržiavanie priateľských vzťahov môže eventuálne viesť k rozširovaniu zdrojov VŠ cez pravidelné finančné príspevky na chod a rozvoj ich *alma mater*. Uvedené aktivity by mali koordinovať pracovníci osobitnej jednotky VŠ, tzv. *alumni* centra alebo oddelenia pre prácu s absolventmi. Na vybudovanie takýchto oddelení by mohli školy žiadať prostriedky v rámci špecifických výziev financovaných zo štrukturálnych fondov. Ak budú pracovať efektívne, neskôr môže byť ich chod financovaný plne z príspevkov absolventov.

Zodpovední aktéri: vysoké školy, MŠVVaŠ SR v súvislosti s nastavením čerpania štrukturálnych fondov, absolventi VŠ

Financovanie: vlastné zdroje, mimorozpočtové zdroje, štrukturálne fondy

2.7 Rozvoj akademickej a výskumnej etiky na VŠ

Podľa výsledkov dotazníkového prieskumu *To dá rozum* si až 84 % respondentov študujúcich na prvom a druhom stupni VŠ štúdia myslí, že ich spolužiaci aspoň niekedy odovzdávajú plagiáty¹. Dáta *To dá rozum* naznačujú, že jeden z najvýraznejších dôvodov, prečo sa študenti k takémuto správaniu uchylujú, je, že mnohí sami nevedia, čo je plagiát a chýbajú im zručnosti akademickeho písania. Výsledky prieskumu však ukazujú, že len malá časť študentov sa citovať a odvolávať sa na myšlienky iných autorov učí v úvode štúdia na VŠ². Študenti tiež uvádzali, že kvôli množstvu nízkokreditových predmetov na písanie originálnych prác neostáva čas. Napriek presvedčeniu študentov zapojených do prieskumu, že plagiátorstvo je na VŠ pomerne rozšíreným javom, pätina učiteľov v prieskume uviedla, že sa s plagiátmi nestretáva. Jeden z ôsmich učiteľov nepovažuje za problém, ak je opísaná iba malá časť textu³. Absencia dôkladnej kontroly podvádzania, ako aj dôslednej snahy predchádzať porušeniam akademickej etiky a dôsledne ich postihovať, prispieva k pretrvávaniu tohto fenoménu na akademickej pôde. K priaznivej klíme na budovanie pevných pravidiel akademickej integrity nepomáha ani nepotrestanie aktérov verejne známych káuz odhalených plagiátorov; medzi nimi viacerých, ktorí na VŠ stále

¹ MESA10. *Dotazníkový prieskum To dá rozum medzi študentmi 1. a 2. stupňa VŠ štúdia na Slovensku*. Bratislava : MESA 10, 2018. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/19081607580001tue1/>.

² MESA10. *Dotazníkový prieskum To dá rozum medzi študentmi 1. a 2. stupňa VŠ štúdia na Slovensku*. Bratislava : MESA 10, 2018. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/19081607580001tue1/>.

³ MESA10. *Dotazníkový prieskum To dá rozum medzi VŠ učiteľmi, vedeckými a umeleckými pracovníkmi pôsobiacimi na Slovensku*. 2018. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/19081608040001jxm1/>.

pôsobia^{1,2,3}. Aj pokusy riešiť túto problematiku legislatívnou cestou cez novelu VŠ zákona boli neúspešné⁴. Dalším problémom sa javia byť príliš hierarchické vzťahy na VŠ. Tri pätiny študentov v prieskume uviedli, že aspoň raz sa stretli s ponížovaním študentov učiteľmi⁵. Časť doktorandov, ako aj VŠ učiteľov zas vyjadřila obavy z postupu vedenia v prípade, že sa k niečomu kriticky vyjadřia^{6,7}.

Štúdium a pôsobenie na vysokej škole si vyžaduje dodržiavanie zásad akademickej a výskumnej etiky. Vysoké školy, ktoré dosahujú najlepšie výsledky v medzinárodných hodnoteniach, majú pre svojich študentov a zamestnancov jasne stanovené pravidlá akademickej a výskumnej integrity (napr. MIT⁸ alebo Cambridge⁹). Pre to, aby študenti k štúdiu pristupovali zodpovedne, musia vedieť, že výkony všetkých študentov sú posudzované podľa rovnakých pravidiel a že škola, na ktorej študujú, dbá na kultúru kvality a akékoľvek podvádzanie sa na jej pôde netoleruje. Silný inštitucionálny dôraz na dodržiavanie akademickej etiky je aj súčasťou hodnotového vzdelávania študentov, ktoré im má pomôcť rozvíjať ich zmysel pre poctivosť a etické správanie. Výskumy ukazujú tiež prepojenie medzi akademicou a profesijnou etikou. Tí, ktorí podvádzali počas štúdia, si tento vzorec správania prenášajú aj do svojho profesionálneho života a majú väčšiu tendenciu podvádzat v zamestnaní¹⁰. Z hľadiska budovania ich akademickej integrity ako budúcich výskumníkov je osvojovanie si akademickej etiky obzvlášť dôležité u študentov, ktorí sa rozhodnú pokračovať v štúdiu na doktorandskom stupni. V neposlednom rade riadenie sa pravidlami akademickej etiky by malo byť štandardom všetkých vedeckých a pedagogických pracovníkov na VŠ a zdrojom ich morálnej autority.

Ciel': Zabezpečiť dodržiavanie akademickej etiky na VŠ študentmi, učiteľmi a vedeckými/umeleckými pracovníkmi prostredníctvom vytvárania preventívnych, detekčných a sankčných mechanizmov bojujúcich s podvádzaním, neetickým správaním a inými priestupkami

Odporúčania:

¹ PRAUS, L., KREMPASKÝ, J. *Danko prácu odpísal, Akademický senát UMB ju odmieta označiť za plagiát*. Denník SME. 11. január 2019. Dostupné na: <https://domov.sme.sk/c/22026164/danko-odovzdal-plagat-usudila-komisia-univerzity-mateja-bela.html>

² ŠÍPOŠ, G. *Druhý najcitovanejší politológ STV mal problémy s plagiátorstvom*. SME blog. 21. december 2010. Dostupné na: <https://spw.blog.sme.sk/c/251113/Druhy-najcitovanejsi-politolog-STV-mal-problemy-s-plagiatorstvom.html>

³ BURČÍK, M. *Dekana FTVŠ Vanderku usvedčili z plagiátorstva. Teraz ho navrhujú za profesora*. Denník SME. 26. september 2017. Dostupné na: <https://domov.sme.sk/c/20657204/dekana-ftvs-vanderku-usvedcili-z-plagiatorstva-teraz-ho-navrhuju-za-profesora.html>

⁴ NR SR. *Uznesenie Národnej Rady Slovenskej Republiky zo 7. februára 2019*. Dostupné na: <https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=463171>

⁵ MESA10. *Dotazníkový prieskum To dá rozum medzi študentmi 1. a 2. stupňa VŠ štúdia na Slovensku*. Bratislava : MESA 10, 2018. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/19081607580001tue1/>

⁶ MESA10. *Dotazníkový prieskum To dá rozum medzi študentmi doktorandského štúdia študujúcimi na vysokých školách na Slovensku*. Bratislava : MESA 10, 2018. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/19081608010003emi1/>

⁷ MESA10. *Dotazníkový prieskum To dá rozum medzi VŠ učiteľmi, vedeckými a umeleckými pracovníkmi pôsobiacimi na Slovensku*. Bratislava : MESA 10, 2018. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/19081608040001jxm1/>

⁸ MIT. *Academic Integrity at MIT: A Handbook for Students*. Dostupné na: <https://integrity.mit.edu/handbook/academic-integrity-mit/what-academic-integrity>

⁹ UNIVERSITY OF CAMBRIDGE. *Plagiarism and Academic Misconduct*. Dostupné na: <https://www.plagiarism.admin.cam.ac.uk/>

¹⁰ KEMÉNYOVÁ, Z. *Češi často podváďajú z odporu k biflovaniu. Na západní studenty platí motivace, na východní jen sankce*. Universitas. 19. december 2019. Dostupné na: https://www.universitas.cz/tema/4478-cesti-studenti-casto-podvadeji-z-odporu-k-biflovani-na-zapadni-studenty-plati-motivace-na-vychodni-jen-sankce?utm_source=newsletter_180&utm_medium=email&utm_campaign=novinky-z-vysokeho-skolstvi-a-vedy&fbclid=IwAR08eqTEtMFwCV6RC7T4tLRws12M2fhIE_e50k0zoab0RB_dW-beoZetU0

2.7.1 Oboznámiť študentov s pravidlami akademickej a výskumnej etiky a vzdelávať ich v základoch akademickeho písania už na začiatku štúdia na VŠ, ideálne v prvom semestri

VŠ by v spolupráci so svojimi akademickými knižnicami mali integrovať do kurikula predmet zameraný na získanie zručností akademickeho písania. Vzdelávanie študentov o tom, ako správne pracovať s knižnično-informačnými zdrojmi (napr. citovať a odvolávať sa na myšlienky iných autorov), o tom, čo je plagiat a ako sa odovzdaniu nechceného plagiatu vyhnúť, môže byť tiež súčasťou úvodného orientačného týždňa. Vybraní pracovníci knižníc môžu počas akademickeho roka ponúkať krátkodobé kurzy zamerané na zdokonalenie zručností akademickeho písania, prípadne vytvárať krátke online tréningy alebo webináre, ktoré by zrozumiteľnou formou študentov upozorňovali na problematiku plagiatov¹. Vedenie VŠ a akademických knižníc by malo podporovať vznik *Centier akademickeho písania*, ktoré by dokázali poskytovať študentom systematickú (napr. formou poskytovania ucelených kurzov) i individuálnu podporu v akademickej práci (napr. individuálna konzultácia, analýza písaného textu)². Vznik takýchto centier by bol podporovaný v rámci špecifických výziev financovaných zo štrukturálnych fondov. Dôležitou súčasťou predchádzania plagiatov a iným formám podvádzania je informovanie študentov o jeho kontrole a sankciách v prípade jeho odhalenia. Informácie o dodržiavaní zásad akademickej a výskumnej etiky a sankciách, ktoré študentom hrozia, by mali byť obsiahnuté v sylaboch každého predmetu. Zároveň by mali byť zdôraznené a zrozumiteľne vysvetlené vyučujúcim počas úvodnej hodiny každého predmetu. Ako prevencia sa tiež javí vhodné informovať, aké priestupky voči akademickej etike boli odhalené a ako boli potrestané³.

Zodpovední aktéri: vysoké školy, VŠ učitelia, akademicke knižnice VŠ

Financovanie: štrukturálne fondy

2.7.2 Zaviesť jednotné inštitucionálne vzdelávanie učiteľov o problematike plagiatov a pravidlách akademickej a výskumnej etiky

Hlavnými cieľmi takéhoto vzdelávania je zabezpečiť, aby vyučujúci dokázali odhaliť falzifikát a zároveň medzi nimi budovať rovnaké vnímanie interných noriem zameraných na detekciu a sankcionovanie plagiatov či iných foriem priestupkov voči akademickej a výskumnej etike. Jednotné vnímanie dohodnutých noriem je predpokladom pre ich zrozumiteľnú komunikáciu študentom a taktiež ich jednotné uplatňovanie naprieč učiteľským zborom a výskumnými pracovníkmi (vrátane doktorandov). Súčasťou vzdelávania by malo byť aj prijatie zodpovednosti jednotlivých vyučujúcich za prevenciu a odhaľovanie plagiatov. Časť vzdelávania by mohla byť zameraná na osvojovanie si stratégií, ktoré predchádzajú plagiatov, resp. znižujú jeho výskyt, ako napr. prepájať zadania s osobným zážitkom alebo diskusiami v rámci triedy, ústna prezentácia písomnej práce, viazať prácu na vypracovanie preliminárnych čiastkových zadaní, v úvodných hodinách predmetu zadať študentom písomné zadanie, ktoré vypracujú v triede, a tak sa štýl písania bude dať porovnať s odovzdanou prácou, vo výnimočných a dopredu komunikovaných prípadoch predĺžiť termín na odovzdanie práce a iné⁴. Vzdelávanie by podobne ako v prípade študentov zabezpečovali buď knižnice, alebo špecializované strediská pre ďalšie vzdelávanie učiteľov (viac v odporúčaní 2.5.1). Zaviesť vzdelávanie v

¹ Viacero takýchto príkladov, ktorými sa dá inšpirovať, je možné nájsť v databáze vzdelávacích materiálov Európskej siete pre akademickej integritu (ENAI) dostupnej na: <http://www.academicintegrity.eu/wp/all-materials/>

² Dobrým príkladom takého centra je napr. Centrum pre akademickej písanie na Central European University: <https://caw.ceu.edu/>

³ Príkladom VŠ, ktorá má nastavenú zrozumiteľnú schému informovania o akademickej etike a sankciách za jej porušovanie v slovenskom VŠ prostredí, je Vysoká škola manažmentu. Pozri viac na: <http://www.vsm.sk/svk/studenti/akademicka-etika/>

⁴ LEE, C. *Proven Tactics That Combat Contract Cheating*. Turnitin Blog. 28. január 2019. Dostupné na: <https://www.turnitin.com/blog/proven-tactics-that-combat-contract-cheating>

oblasti výskumnej integrity je aj jednou z aktivít pripravovanej Národnej Deklarácie o upevnení kultúry výskumnej integrity na Slovensku¹.

Zodpovední aktéri: vysoké školy, VŠ učители, akademické knižnice VŠ

Financovanie: štrukturálne fondy

2.7.3 Zrevidovať a aktualizovať disciplinárne poriadky fakúlt/VŠ tak, aby vytvárali funkčnú platformu na riešenie priestupkov proti akademickej etike

Vysoké školy si podľa zákona musia vytvárať disciplinárne komisie, ktoré majú na starosti riešenie disciplinárnych priestupkov študentov. Kvalitatívne dáta *To dá rozum* však naznačujú, že komisie zasadať počas akademického roka len málokedy. Súčasťou metodiky hodnotenia štandardu VS4 z Návrhu akreditačných štandardov a usmernení pre vnútorný systém zabezpečovania kvality VŠ vzdelávania² by preto mala byť aj činnosť disciplinárnych komisií (ako často zasadať, aké podnety riešia, s akým výsledkom). V prípade podozrení z plagiátorstva by mali byť podvodné práce súčasťou kontroly písomných prác študentov v rámci akreditačného procesu.

Zodpovední aktéri: vysoké školy, SAAVŠ

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

2.7.4 Vytvoriť etický kódex pre zamestnancov a študentov VŠ na úrovni jednotlivých VŠ

Súčasťou kódexu by mali byť jasne vymedzené priestupky proti akademickej a výskumnej etike (napr. publikovanie v predátorských časopisoch, pripisovanie sa na články, neetické správanie sa k študentom, plagiátorstvo a pod.) a spôsoby, akými budú v prípade ich dokázania potrestané. Je žiaduce, aby bol etický kódex VŠ v súlade s národným kódexom výskumnej etiky a integrity, ktorý bude definovaný v rámci Národnej deklarácie o upevnení výskumnej integrity na Slovensku³. Kódex by mal byť vnútorným predpisom VŠ, ktorý prijíma akademický senát VŠ, je verejne dostupný a platný pre všetkých členov akademickej obce danej VŠ. Na prešetrenie podnetov na porušenia etického kódexu by mala byť rektorom zriadená etická komisia, ktorá vyhodnotí, či bol podnet opodstatnený, princípy akademickej a výskumnej etiky porušené a navrhne adekvátne nápravné opatrenia a sankcie. Medzi členov komisie je prizvaný zástupca študentov VŠ (ak sa prípad týka študentov), zástupca akademického senátu a predstaviteľ Úradu ombudsmana pre akademickú etiku (pozri nižšie)⁴. Vytvorenie etického kódexu VŠ a jeho dodržiavanie by malo byť súčasťou samoregulačných mechanizmov VŠ smerujúcich k udržiavaniu kvalitného a profesionálneho VŠ prostredia. Posudzovanie jednotlivých etických kódexov a činnosť etických komisií by sa tak mali stať súčasťou metodiky hodnotenia navrhovaných štandardov akreditácie pre vnútorný systém zabezpečovania kvality VŠ vzdelávania.

Zodpovední aktéri: vysoké školy, SAAVŠ, ombudsman pre akademickú etiku

¹ MŠVVaŠ SR. *Slovenské vedecké inštitúcie smerujú k upevneniu výskumnej integrity (tlačová správa)*. 23. október 2019. Dostupné na: <https://www.minedu.sk/slovenske-vedecke-institutcie-smeruju-k-upevneniu-vyskumnej-integrity/>

² *Návrh akreditačných štandardov*. Dokument na pripomienkovanie verejnosťou do 5. 12. 2019. Dostupné na: <https://www.saavs.sk/105-navrh-standardov-na-pripomienkovanie-verejnostou>

³ MŠVVaŠ SR. *Slovenské vedecké inštitúcie smerujú k upevneniu výskumnej integrity (tlačová správa)*. 23. október 2019. Dostupné na: <https://www.minedu.sk/slovenske-vedecke-institutcie-smeruju-k-upevneniu-vyskumnej-integrity/>

⁴ Pre viacero prípadových štúdií, ktoré sa zaoberajú príkladmi porušovania akademickej etiky zo strany zamestnancov VŠ, ako aj navrhovaných postupov pri riešení vzniknutých situáciách si môžete pozrieť výstup a odporúčania z workshopu DAAD *Fair Play and Equal Chances at Higher Education Institutions. Diverse Perspectives from Germany, Georgia, Moldova and Ukraine* (9. - 17. 7. 2018). Dostupné na: https://www.uni-due.de/imperia/md/content/ak_epple/aktuelles/essen-workshop_resolution_final.pdf

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

2.7.5 Zriaďiť inštitút ombudsmana pre akademickú etiku

Inštitút by mal fungovať ako externý mechanizmus, ktorý sa venuje problémom akademickej etiky, a v prípadoch zlyhávania samoregulačných mechanizmov VŠ žiadať ich nápravu. Ombudsman by bol oprávnený prijímať a vyšetrovať sťažnosti spojené s nedodržiavaním akademickej etiky. Tie by mohli odzrkadľovať oblasti navrhované predkladateľmi petície za zriadenie inštitútu ombudsmana pre akademickú etiku¹:

- pochybnosti o priebehu prijímacích skúšok či pri prijímaní zamestnancov,
- ponižovanie študentov a pracovná šikana zamestnancov (bossing),
- neuznávanie kreditov získaných počas štúdia a sťaží na iných vysokých školách na Slovensku a v zahraničí (viac v odporúčaní 1.10.1),
- pripisovanie nadriadených/alebo školiteľov medzi autorov publikácií, respektíve prezentovanie práce študenta učiteľom ako svojej vlastnej,
- zneužívanie doktorandov ako lacných či bezplatných pracovných síl,
- cielené spomaľovanie kariérneho postupu „nepohodlných“ jednotlivcov,
- problémy pri uznávaní odbornej kvalifikácie,
- plagiátorstvo či spolupráca s agentúrami, ktoré ponúkajú vytváranie podvodníckych prác,
- publikovanie v pochybných vydavateľstvách (predátorské časopisy) a v zborníkoch fiktívnych konferencií.

Ombudsman by mal pri prešetrovaní podnetov spolupracovať s Národnou etickou komisiou pre akademickú a výskumnú integritu². V prípade zistení závažných pochybení a pravidelného porušovania zásad akademickej integrity je dôležité, aby mal Ombudsman možnosť navrhnúť SAAVŠ preverenie súladu vnútorného systému VŠ a jeho implementácie so štandardmi pre vnútorný systém³. Inštitút ombudsmana by mal tiež pracovať so zozbieranými dátami o priestupkoch voči akademickej etike (pozri opatrenie 2.7.6), vypracovávať a pravidelne zverejňovať analýzy stavu akademickej etiky na Slovensku, spolupracovať s podobnými inštitúciami v zahraničí a s VŠ na Slovensku s cieľom ďalšieho vzdelávania a rozširovania všeobecného povedomia o problémoch akademickej etiky. V spolupráci s Národnou etickou komisiou pre akademickú a výskumnú integritu by mal tiež vydávať metodické usmernenia o definovaní akademickej etiky a o postupoch pri postihovaní jej porušovania a následne poskytovať školenia pre členov disciplinárnych a etických komisií VŠ zabezpečujúcich implementáciu pravidiel akademickej etiky na VŠ. Inštitút by mohol fungovať samostatne alebo pod orgánom Verejného ochrancu práv.

Zodpovední aktéri: NR SR, SAAVŠ

Financovanie: štátny rozpočet

¹ INICIATÍVA ZA ŽIVÉ UNIVERZITY. *Petícia za zriadenie inštitútu ombudsmana pre akademickú etiku*. 27. máj 2019. Dostupné na: <https://www.citizengo.org/sk/170900-zriadenie-institutu-ombudsmana-pre-akademicku-etiku>

² MŠVVaŠ SR. *Slovenské vedecké inštitúcie smerujú k upevneniu výskumnej integrity (tlačová správa)*. 23. október 2019. Dostupné na: <https://www.minedu.sk/slovenske-vedecke-institutcie-smeruju-k-upevneniu-vyskumnej-integrity/>

³ Zákon 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. § 4, odsek 2, písmeno a) 4.

2.7.6 Systematicky zbierať dáta o plagiátorstve a iných formách priestupkov proti akademickej a výskumnej etike na celoštátnej úrovni

Zbieranie takýchto dát prebieha napr. v Rakúsku a vo Švédsku – v krajinách, ktoré sa umiestnili v prvej trojke komparatívneho hodnotenia politik akademickej integrity¹. VŠ už v súčasnosti prostredníctvom Centrálného registra študentov a Registra zamestnancov vysokých škôl pravidelne reportujú dáta, ktorými disponuje ministerstvo školstva a ktoré sa využívajú pri vypracovaní výročných správ o stave školstva a na ďalšie štatistické a rozpočtové účely. K zoznamu sledovaných informácií by tak mohli pridať aj informácie o disciplinárnych konaniach študentov (napr. ročník, forma a odbor štúdia, typ priestupku) či porušovaní etického kódexu zamestnancami VŠ. Dáta o priestupkoch proti akademickej etike by boli na účely sledovania trendov a vytvárania analýz k dispozícii úradu ombudsmana pre akademickú etiku (pozri vyššie). V prípade vedeckých podvodov bude pravidelné reportovanie takýchto prípadov povinnosťou inštitucionálnych etických komisií voči národnej etickej komisii pre výskumnú integritu.

Zodpovední aktéri: vysoké školy, MŠVVaŠ SR, ombudsman pre akademickú etiku, Národná etická komisia pre výskumnú integritu

Financovanie zmeny: štrukturálne fondy/štátny rozpočet

2.7.7 Systematicky budovať databázu všetkých písomných prác študentov (záverečných aj seminárnych prác), ktorú by školy následne museli využívať pri kontrole originality všetkých odovzdávaných prác študentov

Takáto databáza by slúžila ako detekčný mechanizmus, ktorý by pomáhal školám odhaľovať plagiáty včas a vyhnúť sa tak prípadným sankciám zo strany SAAVŠ (pozri nižšie). Jedným z prístupov k vytvoreniu takejto databázy je rozširovanie Centrálného registra záverečných a kvalifikačných prác o seminárne práce. Alternatívou je rozšírenie kontroly záverečných prác cez český softvér Theses.cz a seminárnych a iných prác cez softvér Odevzdej.cz. Pri študijných programoch vyučovaných v angličtine, ako aj vo svetle ďalšej internacionalizácie výučby (viac v odporúčaní 1.8.7), by VŠ mali uvažovať aj o zakúpení medzinárodných databáz ako napr. Turnitin. Na podporu vytvorenia takejto databázy, resp. nákup softvérov na odhaľovanie plagiátov by boli vyčlenené prostriedky zo štrukturálnych fondov.

Zodpovední aktéri: vysoké školy, CVTI

Financovanie: štrukturálne fondy

2.7.8 Znížiť počet predmetov kontaktnej výučby a prehodnotiť počet, rozsah a pridanú hodnotu požadovaných študijných výstupov

Dáta *To do rozum* naznačujú, že študenti počas semestra absolvujú veľký počet predmetov². Ak sa na väčšinu z nich od študentov požaduje vypracovanie rozsiahlej seminárnej práce, u študentov to môže vyvolať časový stres, obavu z nedostatočnej kvality odovzdávaných výstupov³ a uchýleniu sa k odovzdaniu plagiátu. Jedným z možných mechanizmov prevencie plagiátorstva je preto dať študentom viac času na vypracovanie písomných zadaní a zamerať ich cieľ skôr na kvalitu analytickej práce študentov ako jej rozsah. Pri nižšom počte predmetov budú mať aj učitelia viac času na dôsledné hodnotenie

¹ IPPHEAE PROJECT CONSORTIUM. *Comparison of policies for Academic Integrity in Higher Education across the European Union*. Október 2013. Dostupné na: <http://plagiarism.cz/ippheae/files/D2-3-00%20EU%20IPPHEAE%20CU%20Survey%20EU-wide%20report.pdf>

² MESA10. *Dotazníkový prieskum To dá rozum medzi študentmi 1. a 2. stupňa VŠ štúdia na Slovensku*. Bratislava : MESA 10, 2018. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk/docs/19081607580001tue1/>

³ TO DÁ ROZUM. *Analýza rozhovorov s rôznymi aktérmi vo vzdelávaní, realizované v rámci kvalitatívneho výskumu problémov slovenské školstva* (nepublikovaný materiál). Bratislava : MESA 10, 2017.

študentských prác, čo zníži počet tých, ktorí práce nečítajú, a teda ani nemajú šancu plagiáty odhaliť¹ (viac v odporúčaní 2.5.2).

2.7.9 Prijat' legislatívnu úpravu, ktorá by umožňovala odnímať tituly pri podvodnom vypracovaní bakalárskych, magisterských, rigorózných, doktorandských a habilitačných prác a pri získaní profesúry na základe plagiovaných publikácií, či publikácií založených na manipulovaných dátach

Opatrenie si vyžaduje novelizovať zákon č. 131/2002 o vysokých školách tak, aby VŠ nadobudli zodpovednosť za odhaľovanie podvodov u svojich absolventov/uchádzačov o vedecko-pedagogický titul a právomoc na odňatie titulu. Rektor VŠ by mohol odňať titul získaný podvodne až do 10 rokov od jeho nadobudnutia. Rektor by o odňatí titulu rozhodol na základe rozhodnutia Národnej etickej komisie pre akademickú a výskumu integritu, ktorej vytvorenie je súčasťou plánovanej Národnej Deklarácie o upevnení kultúry výskumnej integrity². Súčasťou etickej komisie by mal byť aj zástupca z radov študentov VŠ, napr. zástupca ŠRVŠ. Podnet na prešetrenie podozrenia rektorovi VŠ by mali mať právo podať zástupcovia reprezentácií VŠ (Slovenská rektorská konferencia, Rada VŠ, Študentská rada VŠ), zástupcovia Slovenskej akreditačnej agentúry (ďalej len SAAVŠ) a jej pracovných skupín, zástupcovia orgánov iných VŠ, zástupcovia SAV a ombudsman pre akademickú etiku, resp. iný orgán zriadený s týmto cieľom. Po preukázaní podvodného konania a rozhodnutí rektora o odňatí titulu by stratil jeho užívateľ právo na jeho ďalšie užívanie na účely preukazovania svojej kvalifikácie. Odporúča sa, aby sa proti rozhodnutiu rektora nedalo odvolať.

Pokiaľ sa preukáže, že VŠ učiteľ bol vedúcim alebo oponentom viacerých plagiovaných záverečných prác, vedenie VŠ by malo prešetriť dôvody, prečo sa tak dialo opakovane a podniknúť kroky vedúce k náprave stavu. Vyhodnocovanie implementácie vnútorných predpisov VŠ na vyrovnávanie sa s porušeniami akademickej etiky by malo byť súčasťou hodnotenia SAAVŠ. Ak sa preukáže, že VŠ napriek opakovaným prípadom plagiátorstva nepristúpila k aktívnemu riešeniu tohto problému, SAAVŠ by mala v rámci dohľadu nad plnením štandardov začať konanie o mimoriadnom posúdení vnútorného systému z vlastného podnetu³. Odporúča sa, aby pri kontrole originality prác SAAVŠ využívala softvéry na odhaľovanie plagiátorstva. V prípade, že SAAVŠ rozhodne o nesúlade vnútorného systému VŠ alebo jeho implementácie so štandardmi pre vnútorný systém, uloží škole opravné opatrenia v podobe odstránenia zistených nedostatkov. Ak VŠ neodstráni nedostatky v stanovenej lehote a SAAVŠ medzi písomnými prácami naďalej objaví plagiáty, môže SAAVŠ pristúpiť k striktnjším opravným opatreniam ako napr. pozastavenie uskutočňovania študijného programu alebo obmedzenie vytvárať a upravovať študijné programy v príslušnom študijnom odbore⁴. Pri zistení v habilitačnom a inauguračnom konaní by SAAVŠ mala postupovať analogicky pri posudzovaní súladu vnútorného systému VŠ so štandardmi pre vnútorný systém v rámci práv na habilitačné a inauguračné konanie.

¹ MESA10. *Dotazníkový prieskum To dá rozum medzi VŠ učiteľmi, vedeckými a umeleckými pracovníkmi pôsobiacimi na Slovensku*. Bratislava : MESA 10, 2018. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk/docs/19081608040001jxm1/>

² MŠVVaŠ SR. *Slovenské vedecké inštitúcie smerujú k upevneniu výskumnej integrity* (tlačová správa). 23. október 2019. Dostupné na: <https://www.minedu.sk/slovenske-vedecke-institutcie-smeruju-k-upevneniu-vyskumnej-integrity/>

³ Zákon 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. §24, odsek 3

⁴ Zákon 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. §26, odsek 3

Zodpovední aktéri: vysoké školy, SAAVŠ, SRK, ŠRVŠ, RVŠ, SAV, NR SR, MŠVVŠ SR, Národná etická komisia pre akademickú a výskumnú integritu, ombudsman pre akademickú etiku

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje; štrukturálne fondy (na nákup softvérov na odhaľovanie plagiátorstva)

2.7.10 Vypracovať návrh legislatívy, ktorá by postavila mimo zákona a efektívne riešila rozšírený jav vypracovávaní písomných prác (seminárnych či záverečných) na zákazku (tzv. *contract cheating*)

Práve pri týchto prácach je podľa vyjadrení respondentov v rámci zberu kvalitatívnych dát *To dá rozum* obzvlášť problematické dokázať, že študent prácu nevypracoval sám¹. Legislatíva by mala postihovať firmy a jednotlivcov, ktorí inzerujú, sprostredkujú a poskytujú tieto služby. Pochybenia študentov a ich sankcionovanie zostane naďalej v rukách orgánov VŠ a úpravy ich vnútorných predpisov. Súčasťou legislatívy by malo byť prísne pokutovanie subjektov, ktoré vypracovanie prác cez inzerciu cieľia na študentov, ako aj subjektov, ktoré túto inzerciu uverejnia. Za priestupok sa považuje aj vypracovanie časti písomnej práce alebo iného pracovného zadania. Úprava by sa mala vzťahovať tiež na subjekty, ktoré túto podvodnú činnosť sprostredkujú zo zahraničia².

Zodpovední aktéri: NR SR, MŠVVaŠ SR, MV SR

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

¹ TO DÁ ROZUM. *Analýza rozhovorov s rôznymi aktérmi vo vzdelávaní, realizované v rámci kvalitatívneho výskumu problémov slovenské školstva* (nepublikovaný materiál). Bratislava : MESA 10, 2017.

² Inšpiráciou môže byť návrh austrálskej legislatívy. Dostupné na: https://docs.education.gov.au/system/files/doc/other/overview_of_draft_legislation_to_tackle_contract_cheating.pdf

3 INDIVIDUALIZOVANÁ PODPORA UČIACICH SA

3.1 Rozvoj potenciálu všetkých učiacich sa a rešpektovanie rozmanitosti ich vzdelávacích potrieb

Cieľom vzdelávania nemá byť len nadobudnutie vedomostí a zručností, ale aj príprava na život v rozmanitej spoločnosti. Malo by preto napomáhať odstraňovať nerovnosti, napĺňať potreby, do maximálnej možnej miery rozvíjať potenciál každého učiaceho sa a pripravovať ho na budúce uplatnenie sa v osobnom, občianskom aj v profesionálnom živote. Tento cieľ možno naplniť len za podmienky, že škola dokáže reagovať na rozmanité vzdelávacie potreby detí a poskytnúť im kvalitnú a „na mieru šitú“ podporu.

Na základe zistení prieskumu *To dá rozum* je však schopnosť škôl reagovať na rozmanitosť vzdelávacích potrieb, potenciálu a záujmov detí, žiakov a študentov limitovaná. Problémom sú nedostatočné organizačné, finančné, personálne a priestorové podmienky, ale aj nedostatočná pripravenosť učiteľov a učiteľiek na vzdelávanie detí, žiakov a študentov s rozmanitými potrebami.¹ Podpora v materských, základných a stredných školách sa v súčasnosti týka len detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), medzi ktoré patria deti so zdravotným znevýhodnením, s nadaním a zo sociálne znevýhodneného prostredia. Súčasné vymedzenie ŠVVP má však výrazné limity.² Dôraz na kategorizáciu detí podľa znevýhodnenia či nadania odkláňa pozornosť od individuálnych odlišností, upriamuje pozornosť na faktory na strane dieťaťa bez zohľadnenia prekážok na strane školy či vzdelávacieho systému a vylučuje zo systému podpory deti, ktoré nespádajú do existujúcich kategórií ŠVVP, avšak podporu potrebujú (napríklad detí s odlišným materinským jazykom od jazyka vyučovacieho, či deti, ktoré čelia krízovým situáciám v rodine). Výsledky prieskumu taktiež naznačujú, že súčasné podmieňovanie podpory pridelením „diagnózy“ môže limitovať možnosti preventívneho pôsobenia v školách.

Na úrovni vysokých škôl je nárok na podporu priznaný študentom so špecifickými potrebami, medzi ktorých patria študenti s niektorými typmi zdravotného postihnutia, s ochorením či s poruchami učenia.³ Napriek tomu, že v mnohých krajinách sú štandardom aj podporné opatrenia a programy, zamerané na zlepšovanie prístupu k vysokoškolskému vzdelávaniu ľudí, žijúcich v podmienkach chudoby či sociálneho vylúčenia, či ľudí z rodín, kde nikto nemá vysokoškolské či úplné stredoškolské vzdelanie, na Slovensku sú im k dispozícii len sociálne štipendiá. Nárok na iné typy podporných opatrení sa týmto študentom nepriznáva.⁴

Skutočnosť, že vzdelávací systém v súčasnosti nedokáže systematicky reagovať na rozmanitosť vzdelávacích potrieb detí, má negatívny vplyv na všetky deti, žiakov a študentov. Zároveň však spôsobuje, že niektoré skupiny (deti a mladí ľudia so zdravotným postihnutím či z vylúčených rómskych lokalít) sú z možnosti získať kvalitné vzdelanie systematicky vylučované, čo je v rozpore s medzinárodnými záväzkami, ale aj

¹ HAPALOVÁ, M. Pripravenosť škôl na vzdelávanie detí s rozmanitými potrebami znižuje množstvo prekážok. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analiza.todarozum.sk/docs/339262001kp1a/>

² HAPALOVÁ, M. Koncept špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb má viaceré limity. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analiza.todarozum.sk/docs/19082218350001tr1/>

³ VANČÍKOVÁ, K. Študenti so špecifickými potrebami tvoria len necelé percento vysokoškolskej populácie. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analiza.todarozum.sk/docs/433076003px1a/>

⁴ VANČÍKOVÁ, K. Študenti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia majú nárok len na sociálnu podporu. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analiza.todarozum.sk/docs/433076003px1a/>

trendmi, ktoré smerujú k podpore vzdelávania všetkých detí v prirodzenom spoločenstve, v ktorom žijú.

Ciel': Zvýšiť kapacity vzdelávacieho systému reagovať na rozmanitosť vzdelávacích potrieb detí, žiakov a študentov a rozvíjať ich jedinečný potenciál prostredníctvom individualizácie výučby a zabezpečenia dostupnej a kvalitnej podpory.

Odporúčania:

3.1.1 Vytvoriť Stratégiu rozvoja inkluzívneho vzdelávania v rámci širokého participatívneho procesu so zapojením relevantných aktérov

S cieľom potrebnej koordinácie zmien na rôznych úrovniach vzdelávacieho systému a vychádzajúc z úlohy, zadefinovanej v Implementačnom pláne Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania¹, sa odporúča vypracovať Stratégiu rozvoja inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch vzdelávania. Stratégia by mala byť tvorená v rámci širokého participatívneho procesu so zapojením rôznorodého spektra aktérov z radov odbornej verejnosti, rôznych profesijných a záujmových skupín. Proces jej tvorby by mal podliehať priebežnému schvaľovaniu riadiacim výborom, ktorý by mal dostať potrebný mandát na úrovni vlády SR a v ktorom by mali byť zastúpení zástupcovia všetkých relevantných rezortov (okrem zástupcov MŠVVŠ SR, tiež MZ SR, MPSVaR SR, MV SR, MF SR), ako aj zástupcovia ďalších štátnych inštitúcií (napr. ÚSVRK, Úradu verejnej ochrankyne práv, Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím), zástupcovia zriaďovateľov (ZMOS, Únie miest Slovenska, Združenia samosprávnych krajov SK8, Asociácie súkromných škôl a školských zariadení a i.), zástupcovia mimovládneho a akademického sektora. Proces tvorby Stratégie je vhodné rozdeliť do dvoch krokov, pričom v prvom kroku sa odporúča schváliť prípravný akčný plán jej tvorby so zadefinovaním mandátu jednotlivých aktérov, určením nevyhnutných krokov tohto procesu, potrebných vstupov (napr. dát či dodatočných analýz) a ich financovania. Súčasťou prípravného akčného plánu by mal byť aj plán informovania širokej a odbornej verejnosti. Všetky odporúčania, obsiahnuté v tomto dokumente (*Odporúčania pre skvalitnenie školstva na Slovensku: To dá rozum*, špecificky v časti 3. *Zvýšenie individualizovanej podpory učiacich*, ale aj v ďalších častiach), tvoria podkladové odporúčania na zapracovanie do Stratégie rozvoja inkluzívneho vzdelávania.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR; VÚDPaP

Financovanie zmeny: štrukturálne fondy

3.1.2 Zaviesť princíp zohľadňovania jedinečných vzdelávacích potrieb každého učiaceho sa prostredníctvom individualizácie a podpory vo vzdelávaní

Je potrebné, aby sa zohľadňovanie jedinečných vzdelávacích potrieb detí a žiakov prostredníctvom individualizácie výučby a zabezpečenia adekvátnej podpory stali jedným zo základných princípov výchovy a vzdelávania, uvedených školskom zákone.² Tento princíp by mal byť zároveň aj východiskom pre tvorbu vnútorného systému budovania kvality vzdelávania na jednotlivých vysokých školách. Navrhuje sa preto jeho zapracovanie do metodiky na vyhodnocovanie štandardov (k návrhu štandardu VS 3 – Implementácia princípov vyučovania a učenia sa orientovaného na študenta). Hoci deklarácia tohto princípu, samozrejme, nie je na jeho systematické zavedenie dostatočná, jasné

¹ *Implementačný plán Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania*. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 2018, opatrenie č. 8 (gestor VÚDPaP). Dostupné na: <https://www.minedu.sk/20212-sk/vlada-schvalila-narodny-program-rozvoja-vychovy-a-vzdelavania/>

² *Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)* a o zmene a doplnení niektorých zákonov

pomenovanie zodpovednosti všetkých aktérov výchovy a vzdelávania je jedným z predpokladov na jeho plošné zavádzanie a následné napĺňanie.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR; SAAVŠ

Financovanie zmeny: bez nároku na dodatočné zdroje

3.1.3 Zvýšiť pripravenosť pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve na individualizáciu pedagogického prístupu a na zabezpečovanie podpory vo vzdelávaní

Predpokladom tvorby inkluzívneho prostredia, individualizácie vo vzdelávaní a poskytovania adekvátnej podpory všetkým učiacim sa je pripravenosť pedagogických a odborných zamestnancov. Je preto dôležité, aby si rozšírili kompetencie v oblasti rozpoznávania a porozumenia jedinečných vlôh, potrieb a záujmov učiacich sa, identifikácie prekážok, ktoré deti a žiaci zažívajú v prístupe k učeniu, v oblasti voľby vhodných vyučovacích foriem, metód a stratégií, ktoré reagujú na rozmanitosť detí a žiakov v triede, ako aj v oblasti spolupráce s ďalšími pedagogickými a odbornými zamestnancami pri poskytovaní adekvátnej podpory každému dieťaťu a žiakovi. Rozvoj týchto kompetencií by mal byť zabezpečený jednak v rámci ich pregraduálnej prípravy na vysokých školách (viac v odporúčaní 4.3), ako aj v rámci ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov (viac v odporúčaní 4.6.2).

3.1.4 Upraviť vzdelávacie štandardy, formy a metódy vyučovania, ako aj spôsoby hodnotenia tak, aby bol umožnený individualizovaný postup detí a žiakov pri rozvíjaní kľúčových kompetencií

Všetky deti a žiaci by mali vo vzdelávaní postupovať podľa jednotného vzdelávacieho programu s možnosťou jeho prispôsobenia podľa individuálnych vzdelávacích potrieb (viac v odporúčaní 2.1). Úpravy kurikula (vrátane vzdelávacích a výstupových štandardov) by mali byť zachytené v individuálnom vzdelávacom programe (viac v odporúčaní 3.3.1). Aby učitelia mohli skutočne individualizovať svoj pedagogický prístup a neboli takpovediac tlačení potrebou dosiahnuť v každom ročníku u všetkých žiakov rovnaký vzdelávací štandard, je potrebné aj na úrovni primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania umožniť žiakom individualizovaný postup pri nadobúdaní kľúčových kompetencií prostredníctvom úrovňového definovania vzdelávacích štandardov (viac v odporúčaní 2.1.4). S tým úzko súvisí zmena spôsobu hodnotenia žiakov a posun od sumatívneho k formatívnemu hodnoteniu, zameranému na hodnotenie individuálneho posunu žiaka, ktorého cieľom by malo byť zlepšovanie vzdelávacích výsledkov a dosahovanie stanovených učebných cieľov (viac v odporúčaní 2.3). Učiaci sa na všetkých stupňoch vzdelávania by mali mať možnosť primerane ovplyvňovať obsah vzdelávania podľa svojich záujmov a schopností. Školy a učitelia by mali byť podporovaní v zavádzaní variabilných spôsobov organizácie výučby a vo využívaní takých vyučovacích metód a foriem, ktoré umožňujú reagovať na rozmanité vzdelávacie potreby detí v heterogénnej kolektíve, ako je napríklad diferencované vyučovanie (viac v odporúčaní 2.2.1 a 2.2.3).

3.1.5 Zmeniť definíciu dieťaťa a žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a študenta so špecifickými potrebami

Navrhuje sa zmeniť súčasný koncept špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb používaný na úrovni regionálneho školstva¹ a koncept špecifických potrieb používaný vo vysokom školstve², ktoré sú založené na horizontálnom členení detí, žiakov a študentov do kategórií podľa znevýhodnenia, postihnutia či nadania. Pod novým pojmom dieťa, žiak a študent so špeciálnymi vzdelávacími potrebami sa má rozumieť dieťa, žiak a študent, zažívajúci

¹ Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

² Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

prekážky pri učení a v prístupe k vzdelávaniu, ktorý na naplnenie svojho vzdelávacieho potenciálu potrebuje poskytnutie a uplatnenie podporných opatrení. Prekážky pri učení a v prístupe k vzdelávaniu pritom môžu vyplývať tak z faktorov na strane dieťaťa, žiaka či študenta (príp. rodinného prostredia), ako aj z faktorov na strane školy (ako napríklad existencia fyzických bariér v budove školy), či z kontextuálnych faktorov (napríklad počet žiakov v triedach a ich zloženie).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR

Financovanie zmeny: bez nároku na dodatočné zdroje

3.1.6 Zaviesť nárok dieťaťa, žiaka a študenta so špeciálnymi vzdelávacími potrebami na bezplatné poskytovanie podporných opatrení vo vzdelávaní

Na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému, t. j. od materských až po vysoké školy sa odporúča zaviesť nárokovateľnosť podporných opatrení vo vzdelávaní, ktoré sú potrebné na prekonanie existujúcich prekážok detí, žiakov a študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami pri učení a v prístupe k vzdelávaniu. Nárok na uplatnenie konkrétnych typov podporných opatrení vo vzdelávaní by mal vychádzať z diagnostického posúdenia, realizovaného pedagogickými alebo odbornými zamestnancami školy a vysokoškolského poradenského pracoviska¹, alebo školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie (viac v odporúčaní 3.2.3), ktoré budú odporúčať uplatnenie konkrétnych podporných opatrení zo zadefinovaného katalógu (viac v odporúčaní 3.3.1 a 3.3.6). Predpokladom uplatnenia podporných opatrení zo strany školy bude zabezpečenie ich stabilného a nárokovateľného financovania (viac v odporúčaní 3.3.2 a 3.3.7).

3.2 Diagnostika zameraná na identifikáciu potenciálu, prekážok pri učení a nastavenie podpory

Diagnostika a identifikácia aktuálnych aj potenciálnych prekážok pri učení detí a žiakov by mala smerovať k včasnému zachyteniu rizikového vývinu a k nastaveniu účinných podporných mechanizmov. Na základe zistení z prieskumu To dá rozum sa však diagnostika vzdelávacích potrieb detí a žiakov väčšinou realizuje až vtedy, keď má dieťa závažnejšie vývinové oneskorenia, či dokonca až keď sa objavia problémy s učením alebo prospievaním v škole.² Depistáže či skríniny zamerané na včasné zachytenie rizík nie sú bežnou praxou. Zároveň, na identifikáciu špeciálnych vzdelávacích potrieb detí sú záväzné len diagnostické závery, vykonané školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie (ďalej poradenskými zariadeniami). Tie sú však personálne poddimenzované, čo vedie k dlhým čakacím lehotám na diagnostické vyšetrenia. Nedostatok personálnych, ale aj materiálnych kapacít v niektorých poradenských zariadeniach má negatívny vplyv na priebeh a kvalitu diagnostiky. V rámci prieskumu To dá rozum boli identifikované rozdiely v kvalite procesov aj výstupov diagnostiky realizovanej poradenskými zariadeniami, ku ktorým mohli prispievať aj chýbajúce štandardy pre diagnostickú činnosť v čase realizácie prieskumu. Respondenti z prostredia škôl zároveň poukazovali na to, že identifikácia špeciálnych vzdelávacích potrieb je zameraná predovšetkým na diagnostiku deficitov a stanovenie konkrétnej poruchy či diagnózy. Z pohľadu vzdelávania dieťaťa, žiaka či študenta by mala byť pritom kľúčová aj identifikácia jeho zdrojov a najmä následné

¹ Vysokoškolské poradenské pracovisko by malo byť organizačnou zložkou vysokej školy. Malo by poskytovať poradenské služby študentom a uchádzačom o štúdium na vysokej škole, koordinovať poskytovanie podporných opatrení pre študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, zabezpečovať kariérové poradenstvo pre študentov vysokej školy a ďalšie služby pre akademickú obec (viac v odporúčaní 3.4.8).

² HAPALOVÁ, M. Identifikácia špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb je zameraná najmä na stanovenie diagnózy, nie na nastavenie účinnej podpory. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analiza.todarozum.sk/docs/19082218440002cje0/>

odporúčania na nastavenie účinnej podpory tak, aby sa mohol plne uplatniť jeho vzdelávací potenciál.

Ciel': Zmeniť nastavenie diagnostiky tak, aby slúžila na identifikovanie potenciálu dieťaťa, žiaka a študenta a existujúcich prekážok pri učení a umožňovala najmä efektívne a včasné nastavenie podporných opatrení a služieb.

Odporúčania:

3.2.1 Realizovať audit poradenských zariadení, zameraný na rozsah a kvalitu používaných diagnostických nástrojov, metód a postupov a odbornú spôsobilosť zamestnancov poradenských zariadení využívať ich

V nadväznosti na existujúci orientačný audit diagnostických nástrojov školských poradenských zariadení¹ je potrebné zrealizovať hĺbkový audit aktuálnej vybavenosti poradenských zariadení diagnostickými nástrojmi a metódami, zameranými na rôzne oblasti diagnostiky, určenými pre rôzne vekové skupiny (vrátane študentov vysokých škôl) a zohľadňujúce špecifiká detí a mladých ľudí s rôznym typom znevýhodnenia. Taktiež je potrebné posúdiť ich aktuálnosť a vhodnosť z hľadiska plnenia uvedených cieľov diagnostiky (zhodnotenie potenciálu dieťaťa a stanovenie potrebných podporných opatrení vo vzdelávaní) a identifikovať tie oblasti, pre ktoré v súčasnosti na Slovensku chýbajú adekvátne diagnostické nástroje (napr. diagnostické nástroje pre starších žiakov a študentov VŠ so špecifickými vývinovými poruchami učenia² a ďalšie) a prístupy v hodnotení (napr. prístup zameraný na potenciál učiť sa, dynamické hodnotenie). Súčasne je potrebné zrealizovať aj audit používaných diagnostických postupov zo strany poradenských zariadení a kvalifikovanosť zamestnancov na využívanie rôznych diagnostických metód. Výsledky auditu by mali slúžiť ako podklad na nastavenie štandardov diagnostického procesu, na orientačné zadefinovanie finančných požiadaviek na posilnenie materiálneho vybavenia poradenských zariadení, identifikáciu chýbajúcich diagnostických nástrojov, ako aj na zistenie potrebných investícií do rozvoja odborných kompetencií a spôsobilosti zamestnancov poradenských zariadení v používaní vhodných diagnostických nástrojov a testových batérií vrátane metód dynamického hodnotenia. Audit môže byť realizovaný buď v rámci vlastných kapacít Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorý je zodpovedný za metodické vedenie poradenských zariadení, alebo v spolupráci s inou výskumnou inštitúciou – vysokou školou či pracoviskom Slovenskej akadémie vied.

Zodpovední aktéri: VÚDPaP

Financovanie zmeny: štrukturálne fondy

3.2.2 Definovať štandardy diagnostického procesu (procedurálne, personálne, časové, materiálne),³ realizovaného poradenskými zariadeniami a odbornými zamestnancami v školách a vysokoškolských poradenských pracoviskách

V rámci štandardov sa odporúča definovať ciele hodnotenia a diagnostiky, ktoré nemajú byť zamerané len na určenie poruchy a stanovenie konkrétnej diagnózy, ale najmä na

¹ Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. *Audit diagnostických nástrojov, metód a metódik školských poradenských zariadení*. Bratislava : 2017. Nepochybný materiál.

² KOPČANOVÁ, D. a kol. *DysTest-batéria testov pre diagnostiku špecifických porúch učenia u študentov VŠ a uchádzačov o vysokoškolské štúdium*. Bratislava : Slovenská technická univerzita Bratislava, 2018. Dostupné na https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_vzdelavania/UNIALI/UNIALI_O2_SK_DYTEST_s%CC%8Ctu%CC%81dia_sk.pdf

³ Štandardy by mali byť v súlade s medzinárodnými štandardmi psychologického testovania, ako sú napríklad *Standards for Educational and Psychological Testing*, vydané Americkou psychologickou asociáciou.

identifikáciu potenciálu dieťaťa v jednotlivých oblastiach, identifikáciu prekážok pri učení a v prístupe k vzdelávaniu, ktorým dieťa, žiak či študent v konkrétnej škole čelí. Výstupom hodnotenia a diagnostiky by malo byť odporúčanie vhodných podporných opatrení, potrebných na rozvoj potenciálu dieťaťa, žiaka či študenta v záujme zabezpečenia jeho rovnoprávneho prístupu k vzdelávaniu. Štandardy by mali obsahovať odporúčanie konkrétnych diagnostických metód a nástrojov, ktoré by mali umožňovať aj dynamické hodnotenie jednotlivých funkcií a schopností. Mali by taktiež obsahovať minimálne časové a personálne nároky, spájajúce sa s novým spôsobom hodnotenia a diagnostiky. Jednou zo súčastí diagnostického procesu by mala byť aj analýza systému (rodina, ale aj trieda a škola, v ktorej sa dieťa, žiak alebo študent vzdeláva), pozorovanie dieťaťa v školskom kolektíve prípadne aj v rodine, dlhodobejšia interakcia s dieťaťom a administrovanie diagnostických nástrojov v materinskom jazyku. Štandardy diagnostického procesu by mali obsahovať explicitné vymedzenie práv a povinností jeho účastníkov a definovanie výstupov diagnostického procesu. V prípade diagnostiky, realizovanej poradenskými zariadeniami, by podrobná správa z diagnostického vyšetrenia mala byť doručená len zákonným zástupcom dieťaťa a žiaka, prípadne študentovi samotnému. Výstupom diagnostiky pre školu by mal byť najmä návrh konkrétnych podporných opatrení (viac v odporúčaní 3.3.3).

Zodpovední aktéri: VÚDPaP¹, poradenské zariadenia

Financovanie zmeny: štrukturálne fondy

3.2.3 Posilniť využívanie záverov pedagogickej diagnostiky a diagnostiky, realizovanej odbornými zamestnancami v školách pri nastavovaní podporných opatrení

Výstupy a závery pedagogickej diagnostiky a diagnostiky, realizovanej pedagogickými a odbornými zamestnancami v školských a vysokoškolských poradenských pracoviskách, by mali tvoriť podklad na diagnostiku špeciálnych vzdelávacích potrieb detí, žiakov a študentov a následné poskytovanie podporných opatrení na 1. – 3. úrovni (viac v odporúčaní 3.3.1 a 3.3.6) vrátane uplatnenia nároku na ich financovanie. Tým dôjde k čiastočnému odľahčeniu kapacít poradenských zariadení, na ktoré bude po zmene spôsobu diagnostiky a posudzovania potrebných podporných opatrení zvýšený nápor.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR

Financovanie zmeny: bez nároku na dodatočné zdroje

3.2.4 Zabezpečiť dostupnosť vhodných diagnostických nástrojov a testových batérií v súlade s cieľmi diagnostického procesu, zameraného na komplexné posúdenie potenciálu detí, žiakov a študentov a nastavenie podporných opatrení

Na základe výstupov z auditu poradenských zariadení a zadefinovaných štandardov diagnostického procesu, v ktorom budú stanovené požiadavky na materiálne vybavenie poradenských zariadení, škôl a vysokoškolských poradenských pracovísk, bude potrebné vytvoriť možnosť pre školy a poradenské zariadenia doplniť a následne priebežne si aktualizovať diagnostické nástroje a testové batérie. Zároveň, s cieľom zabezpečenia dostupnosti vhodných diagnostických nástrojov pre rôzne vekové skupiny a zameraných na rôzne oblasti, bude potrebné zabezpečiť štandardizáciu nových testov,² ktoré u nás nie sú dostupné, a vytvorenie noriem pre slovenskú populáciu detí, žiakov a študentov,

¹ V priamej nadväznosti na aktuálne realizovaný projekt Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce.

² Napríklad testov na hodnotenie adaptívneho správania, ktoré je potrebné posudzovať pri určovaní intelektových deficitov, ale aj iných neurovývinových porúch, diagnostických nástrojov pre študentov so špecifickými vývinovými poruchami učenia a pod.

prípadne aj pre špecifické skupiny (napr. deti s odlišným materinským jazykom). Dôležitou súčasťou portfólia majú byť aj aktualizované diagnostické nástroje a testy na posúdenie úrovne školskej pripravenosti detí, ktoré dosiahli 5 rokov (viac v odporúčaní 1.3.2). Financovanie doplnenia potrebných diagnostických nástrojov sa odporúča realizovať prostredníctvom štrukturálnych fondov formou dopytovo orientovanej výzvy so zjednodušenou formou vykazovania pre školy a poradenské zariadenia (tzv. šablónových projektov) (viac v odporúčaní 5.5.2), ich následná pravidelná aktualizácia by mala byť zabezpečená v rámci štandardného financovania poradenských zariadení zo štátneho rozpočtu. Odporúča sa, aby adaptáciu a štandardizáciu nových testov a tvorbu slovenských noriem koordinoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v spolupráci s vysokými školami, prípadne ďalšími subjektmi.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, VÚPaP

Financovanie zmeny: štrukturálne fondy, štátny rozpočet

3.2.5 Posilniť kompetencie a spôsobilosť odborných zamestnancov v školách a zamestnancov vysokoškolských poradenských pracovísk a poradenských zariadení v používaní diagnostických nástrojov

Na základe výsledkov auditu, zahŕňajúceho posúdenie kvalifikovanosti zamestnancov poradenských zariadení na využívanie rôznych diagnostických metód, by mali byť definované potreby ďalšieho vzdelávania v tejto oblasti. Vzhľadom na aktuálne relatívne slabú ponuku vzdelávania bude potrebné cielene podporiť jej vytvorenie. Odporúča sa, aby boli jednak vytvorené nové vzdelávacie programy v oblasti používania rôznych diagnostických nástrojov a metódik zo strany Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a zároveň aby bolo zabezpečené systematické financovanie ďalšieho vzdelávania odborných zamestnancov škôl a vysokoškolských poradenských pracovísk a poradenských zariadení, ktoré bude stimulovať tvorbu ponuky aj u ďalších poskytovateľov. Financovanie vzdelávania odborných zamestnancov škôl a poradenských zariadení sa odporúča realizovať zo štrukturálnych fondov formou dopytovo orientovanej výzvy so zjednodušenou formou žiadania a vykazovania (tzv. šablónových projektov) (viac v odporúčaní 5.5.2). V prípade zamestnancov vysokoškolských poradenských pracovísk sa navrhuje financovanie realizovať cez Fond na podporu sociálnej inklúzie vo VŠ vzdelávaní (viac v odporúčaní 1.5.6).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, VÚDPaP

Financovanie zmeny: štátny rozpočet, štrukturálne fondy

3.2.6 Zabezpečiť dostatočné personálne kapacity poradenských zariadení, škôl a vysokoškolských poradenských pracovísk v súlade s požiadavkami na proces a výstupy diagnostiky

Vzhľadom na to, že viaceré nedostatky v kvalite diagnostiky, realizovanej poradenskými zariadeniami, sú priamym dôsledkom ich personálnej poddimenzovanosti, na napĺňanie štandardov diagnostického procesu bude potrebné ich personálne posilnenie. To bude realizované cez navýšenie objemu zdrojov na ich činnosť, ktoré bude vychádzať zo zadefinovania priemerných štandardných výkonov jednotlivých zamestnancov poradenských zariadení a z namodelovania finančnej náročnosti jednotlivých výkonov (viac v odporúčaní 3.6.2). Zároveň, vzhľadom na posilnenie úlohy pedagogických a odborných zamestnancov škôl a vysokoškolských poradenských pracovísk aj v oblasti diagnostiky, bude potrebné zabezpečiť, aby na každej škole takíto zamestnanci pôsobili buď priamo, alebo na základe zmluvy s inou školou či poradenským zariadením (viac v odporúčaní 3.4.2 a 3.4.8).

3.3 Kvalitné a nárokovateľné podporné opatrenia vo vzdelávaní

Pre zvyšovanie miery individualizácie vo vzdelávaní a inkluzívnosti vzdelávacieho prostredia je okrem identifikácie a priznania rozmanitosti vzdelávacích potrieb, záujmov a schopností jednotlivých učiacich sa dôležité poskytnutie efektívnej a včasnej podpory vo vzdelávaní tak, aby každé dieťa, žiak či študent mohol naplno rozvinúť svoj potenciál.

Na základe zistení prieskumu To dá rozum však mnohé bežné¹ ani špeciálne školy² nemajú na vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vytvorené adekvátne organizačné, finančné, personálne ani priestorové podmienky. Hoci na základe platnej legislatívy majú deti a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nárok na úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní,³ školy majú v súčasnosti len limitované nástroje na zabezpečenie ich podpory. Na úrovni základných a stredných škôl systémová podpora spočíva najmä v navýšených normatívnych prostriedkoch na napĺňanie potrieb žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ). Ich použitie však nie je účelovo viazané⁴ a údaje o ich využívaní školami nie sú dostupné.⁵ Nie je zadefinovaný a ani garantovaný rozsah podporných opatrení, ktoré by dieťaťu či žiakovi so ŠVVP mali byť poskytnuté, čo vedie k veľkým odlišnostiam v rozsahu a kvalite poskytovanej podpory. Zároveň, výška prostriedkov je stanovená podľa diagnózy žiaka a nemusí tak odrážať reálnu mieru podpory, ktorú žiak v konkrétnej škole potrebuje. Základné a stredné školy majú tiež možnosť uchádzať sa o finančné prostriedky na asistentov učiteľa pre žiakov so ZZ, ich žiadosti sú však dlhodobo uspokojované v menej ako polovici prípadov.⁶ Pre materské školy sú v súčasnosti obe možnosti financovania podpory vzdelávania detí so ZZ nedostupné, čo je jeden z dôvodov, prečo je miera zapojenosti detí so zdravotným postihnutím do predškolského vzdelávania veľmi nízka.⁷ Podpora žiakov, pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP), je realizovaná cez príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie týchto žiakov. Ten je však poskytovaný len bežným základným školám a za súčasného nastavenia nie je možné povedať, či je jeho využívanie efektívne.⁸ Výška príspevku je zároveň výrazne nižšia ako navýšený normatívny príspevok v prípade žiakov so zdravotným znevýhodnením, čo môže podľa viacerých indícií prispievať k nadmernému zastúpeniu detí z vylúčených rómskych lokalít medzi deťmi so ZZ.⁹

Na úrovni vysokých škôl (VŠ) sa podpora vzťahuje na študentov so špecifickými potrebami (ŠP), medzi ktorých patria len niektoré skupiny ľudí so zdravotným postihnutím, ochorením

¹ HAPALOVÁ, M. Školy hlavného vzdelávacieho prúdu čelia pri vzdelávaní detí so ŠVVP množstvu problémov. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analyza.todarozum.sk/docs/339262002kp0a/>

² HAPALOVÁ, M. Špeciálne školy nemajú na podporu vzdelávania detí so ŠVVP zabezpečené optimálne podmienky. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analyza.todarozum.sk/docs/339263001mt1a/>

³ Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

⁴ S výnimkou podmienky prítomnosti odborného zamestnanca v bežných školách, ktoré vzdelávajú viac ako 20 integrovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením.

⁵ *Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením. Záverečná správa*. (pripravovaný materiál) ÚHP, január 2020.

⁶ HAPALOVÁ, M. Počet pedagogických asistentov v bežných ani špeciálnych školách nie je dostatočný. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analyza.todarozum.sk/docs/346831004ej0a/>

⁷ HAPALOVÁ, M. Pre mnohé deti so zdravotným znevýhodnením je predškolské vzdelávanie nedostupné. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analyza.todarozum.sk/docs/19081119130001dnx1//>

⁸ *Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením. Priebežná správa*. Január 2019. Dostupné na: <https://www.minedu.sk/revizia-vydavkov-na-skupiny-ohrozene-chudobou-alebo-socialnym-vylucenim-2019/>

⁹ HAPALOVÁ, M. Školy hlavného vzdelávacieho prúdu čelia pri vzdelávaní detí so ŠVVP množstvu problémov. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analyza.todarozum.sk/docs/339262002kp0a/>

a poruchami učenia. Od roku 2015 verejné vysoké školy môžu čerpať dotácie na študentov so ŠP. K nastaveniu modelu financovania však došlo bez dôslednejšej analýzy potrieb jednotlivých skupín študentov so zdravotným znevýhodnením. Jasné nie sú ani pravidlá čerpania verejných prostriedkov a ich využitie, chýba záväzné metodické usmernenie, ustanovujúce konkrétne typy podporných opatrení.¹ Zároveň nie je doriešené financovanie špeciálnych poradenských pracovísk na VŠ či koordinátorov pre študentov so ŠP.² Otázke podpory študentov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia (s výnimkou sociálnych štipendií) sa na vysokých školách pozornosť nevenuje a zákonom stanovený systém podpory pre študentov so ŠP sa na nich nevzťahuje.³ Zároveň študenti na štátnych a súkromných VŠ majú nárok len na sociálne štipendium a žiadnu inú podporu.

Zohľadňovanie individuálnych potrieb, schopností a záujmov vo vzdelávaní je obmedzené aj u detí, žiakov a študentov bez priznaných špeciálnych potrieb. Školám chýbajú podporné nástroje pre žiakov, ohrozených školským neúspechom, konkrétne opatrenia, zamerané na deti a žiakov s odlišným materinským jazykom od jazyka vyučovacieho, nástroje na podporu chorých a zdravotne oslabených žiakov a limitované sú tiež nástroje podpory žiakov a študentov s nadaním alebo talentom.⁴ Tak žiaci na stredných školách, ako aj vysokoškóľáci v dotazníkovom prieskume poukazovali na slabú podporu v rôznych oblastiach.⁵

V dôsledku toho, že podpora vo vzdelávaní nie je poskytnutá včas a v dostatočnej miere, mnohé deti, žiaci a študenti s potrebou podpory vo vzdelávaní zlyhávajú, ukončujú ho predčasne, bez dosiahnutia vzdelania, relevantného pre budúce sa uplatnenie v živote a na trhu práce.

Ciel: Zabezpečiť dostupné, kvalitné a nárokovateľné podporné opatrenia a služby pre deti, žiakov, študentov vo vzdelávaní, ktoré budú poskytované v tímovej spolupráci pedagogických a odborných zamestnancov.

Odporúčania:

3.3.1 Definovať širokú paletu podporných opatrení, zameraných na prekonávanie prekážok pri učení a v prístupe k vzdelávaniu v MŠ, ZŠ a SŠ, členených podľa úrovni potrebnej podpory

Navrhuje sa vytvoriť model nárokovateľných podporných opatrení, ktorý bude predstavovať zmenu súčasného horizontálneho delenia detí a žiakov podľa kategórií zdravotného a sociálneho znevýhodnenia či nadania na vertikálny model, založený na posúdení miery znevýhodnenia (prípadne nadania) a z neho vyplývajúcej potreby podporných opatrení, ktoré sú nevyhnutné na plný rozvoj vzdelávacieho potenciálu

¹ VANČÍKOVÁ, K. Univerzálne prístupné prostredie vysokých škôl je zatiaľ nenaplnenou víziou. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analyza.todarozum.sk/docs/433077001jg1a/>

² VANČÍKOVÁ, K. Prístupnosť a dostupnosť poradenských a podporných služieb je obmedzená. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analyza.todarozum.sk/docs/433077002jg0a/>

³ VANČÍKOVÁ, K. Študenti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia majú nárok len na sociálnu podporu. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analyza.todarozum.sk/docs/433078003ud1a/>

⁴ HAPALOVÁ, M. Selekcia podľa intelektových schopností prebieha už na základných školách. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analyza.todarozum.sk/docs/320410002si0a/>

⁵ VANČÍKOVÁ, K. Otázke predčasného ukončenia vysokoškolského štúdia sa nevenuje dostatočná pozornosť. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analyza.todarozum.sk/docs/432871002mr0a/>

učiaceho sa.¹ Podporné opatrenia by zároveň nemali odrážať len prekážky pri učení a v prístupe k vzdelávaniu na strane dieťaťa a žiaka, ale zohľadňovať aj možné prekážky na strane konkrétnej školy (ako napríklad existenciu fyzických bariér v budove školy) a ďalšie kontextuálne faktory (napríklad počet a skladbu detí a žiakov v jednotlivých triedach).

Podporné opatrenia by mali zahŕňať úpravu podmienok, foriem a metód vzdelávania, úpravu obsahu a výstupov vzdelávania, foriem hodnotenia, konkrétne intervencie (napr. pedagogickú intervenciu vo forme posilneného či rozšíreného vyučovania jednotlivých predmetov, poskytovanie psychologického poradenstva a služieb, špeciálnopedagogické intervencie a podporu, logopedické intervencie a pod.), stanovenie nárokov na zvýšenú personálnu náročnosť vzdelávania (najmä prostredníctvom zabezpečenia služby pedagogického asistenta či ďalšieho pedagogického zamestnanca vo výučbe), stanovenie nárokov na zvýšenú osobnú podporu dieťaťa či žiaka (vo forme pomoci pri sebaobslužných činnostiach a prekonávaní fyzických bariér), úpravu podmienok prijímania do vzdelávania či ukončovania vzdelávania, možné úpravy organizácie vzdelávania (realizované napr. formou zníženia/úpravy počtu žiakov v triedach) a ďalšie. Súčasťou podporných opatrení by malo byť aj využitie kompenzačných a rehabilitačných pomôcok, špeciálnych učebníc a špeciálnych učebných pomôcok, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

Uplatnenie jednotlivých podporných opatrení u konkrétneho žiaka by malo vychádzať z identifikácie špeciálnych vzdelávacích potrieb a odporúčania konkrétnych podporných opatrení odborným zamestnancom školy alebo poradenského zariadenia v závislosti od úrovne potrebných podporných opatrení. Podporné opatrenia budú nárokovateľné, t. j. po ich odporúčaní zo strany odborného zamestnanca školy alebo poradenského zariadenia bude mať dieťa a žiak nárok na ich poskytovanie a škola nárok na ich financovanie.

Katalóg podporných opatrení by mal byť vytvorený v rámci širokého konzultačného procesu so zapojením odborníkov na jednotlivé typy znevýhodnenia či nadania a poskytovanie rôznych spôsobov podpory vo vzdelávaní. Odporúča sa, aby základné členenie podporných opatrení sledovalo nasledovnú štruktúru:

- 1. – 2. úroveň podporných opatrení – tzv. **všeobecné podporné opatrenia**, ktoré by škola uplatňovala plošne, v závislosti od celkového zloženia žiakov a kontextu školy. O ich realizácii by rozhodoval pedagogický alebo odborný zamestnanec školy. Podporné opatrenia na prvej a druhej úrovni môžu zahŕňať realizáciu aktivít a programov všeobecnej primárnej prevencie, poskytovanie základného psychologického poradenstva a podpory, kariérového poradenstva, posilňovanie individualizácie vo vzdelávaní napríklad prostredníctvom diferencovaného vyučovania a pod. Súčasťou opatrení druhej úrovne by mali byť podporné opatrenia zamerané na prevenciu školského neúspechu detí a žiakov a prevenciu absencií na vyučovaní, ako napríklad programy na rozvoj spolupráce s rodinami či zvýšená pedagogická podpora vo forme posilneného či rozšíreného vyučovania základných predmetov, úprava počtu žiakov v konkrétnych triedach a pod.
- 3. a 4. úroveň podpory – tzv. **cielené podporné opatrenia**, ktoré by škola uplatňovala u konkrétnych detí a žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami v závislosti od identifikovaných prekážok pri učení a v prístupe k vzdelávaniu. Podkladom na ich poskytovanie by bola diagnostika, realizovaná pedagogickými a odbornými zamestnancami školy, ktorí tvoria podporný tím. V prípade, že škola nezamestnáva odborného zamestnanca, bolo by na ich uplatnenie potrebné odporúčanie poradenského zariadenia. Podporné opatrenia,

¹ Podobný model je napr. v Českej republike, bližšie napríklad MICHALÍK, J., BASLEROVÁ, P., FELCMANOVÁ, L. a kol.: Katalóg podporných opatrení: obecná časť. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. Dostupné na: <http://katalogpo.upol.cz/wp-content/uploads/katalog-vseobecny.pdf>

poskytované konkrétnym deťom a žiakom, by boli rozpracované v individuálnom vzdelávacom programe. Príkladmi cielených podporných opatrení 3. a 4. úrovne sú špeciálnopedagogická podpora a intervencie (poskytované formou prítomnosti špeciálneho pedagóga na vyučovaní v triede, alebo formou individuálnych či skupinových intervencií vrátane predmetov špeciálnopedagogickej podpory, poskytované v nižšom rozsahu hodinovej dotácie – napr. do 3 hodín týždenne); intenzívnejšie posilnenie vyučovania niektorých predmetov; zvýšená pedagogická podpora formou zabezpečenia prítomnosti ďalšieho pedagogického zamestnanca vo výučbe (učiteľa alebo pedagogického asistenta); podpora pri sebaobslužných činnostiach (poskytovaná formou prítomnosti pomocného vychovávateľa), miernejšie úpravy kurikula (napr. úprava foriem hodnotenia v konkrétnych predmetoch, individualizácia postupu nadobúdania kompetencií v konkrétnych predmetoch); intenzívnejšia psychologická podpora a poradenstvo; terapeutická intervencia; využívanie kompenzačných pomôcok, špeciálnych učebníc a špeciálnych učebných pomôcok.

- 5. a 6. úroveň podpory – tzv. **špecifické podporné opatrenia**, ktoré by škola uplatňovala pri deťoch a žiakoch so závažnejšími formami znevýhodnenia či postihnutia, ktoré si vyžadujú zásadné prispôsobenie kurikula a intervencie od špecialistov. Vychádzali by výhradne z odporúčania, vydaného poradenským zariadením. Príkladom špecifických podporných opatrení je napríklad zabezpečenie prítomnosti pomocného vychovávateľa vo väčšom rozsahu (s cieľom pomoci pri sebaobslužných činnostiach); intenzívna špeciálnopedagogická podpora a intervencie (realizovaná v rozsahu viac ako 3 hodiny týždenne); absolvovanie viac ako 30 % vzdelávania v samostatnej učebnej skupine alebo v špeciálnej triede; zásadné úpravy kurikula (vrátane úpravy vzdelávacích, výkonových a výstupných štandardov); využívanie komunikačných systémov pre nepočujúcich, Braillovo písmo, podporných alebo náhradných komunikačných systémov; vypracovanie individuálneho tranzitívneho plánu a pod.

Ako jedna z možných foriem skupinovej špeciálnopedagogickej intervencie pre žiakov s potrebou podporných opatrení na 3. – 6. úrovni budú ako súčasť katalógu podporných opatrení zadefinované aj samostatné predmety špeciálnopedagogickej podpory¹, ktoré môžu byť poskytované ako v bežných, tak aj v špeciálnych školách.

Realizácia podporných opatrení by mala byť zabezpečovaná prostredníctvom pedagogických a odborných zamestnancov školy. V prípade, ak by ich poskytovanie škola nevedela zabezpečiť v rámci vlastných personálnych kapacít (napr. nezamestnáva konkrétneho odborníka), mohla by si na ich realizáciu najat' externého odborníka formou zmluvy o spolupráci so špeciálnou školou či s poradenským zariadením.

Súčasťou podporných opatrení na 3. – 6. úrovni by malo byť aj poskytovanie metodickej podpory zo strany poradenského zariadenia alebo špeciálnej školy. Navrhuje sa, aby finančné prostriedky na poskytovanie tohto podporného opatrenia boli poukázané priamo špeciálnej škole alebo poradenskému zariadeniu (viac v opatreniach Podpora vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi vzdelávacími v inkluzívnom vzdelávacom prostredí a Kvalitná a dostupná externá podpora pre deti, rodiny a školy).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, VÚDPaP, ŠPÚ

Financovanie: štrukturálne fondy

¹ Zamerané napríklad na oblasť komunikačných zručností (vrátane výučby slovenského posunkového jazyka), zrakovej stimulácie, rozvíjania grafomotorických zručností, na bazálnu stimuláciu, prostriedky alternatívnej a augmentatívnej komunikácie, logopedickú starostlivosť, tyflopédické cvičenia (vrátane návčiku Braillovo písma) a ďalšie oblasti.

3.3.2 Zabezpečiť stabilné a nárokovateľné financovanie podporných opatrení v materských, základných a stredných školách

Financovanie podporných opatrení sa odporúča realizovať v rámci nenormatívneho financovania formou účelovo viazaného príspevku (viac v odporúčaní 5.3.5). Finančné prostriedky na realizáciu podporných opatrení by mali byť poskytované materským, základným aj stredným školám (vrátane špeciálnych škôl) bez ohľadu na ich zriaďovateľa.

Financovanie podporných opatrení 1. a 2. úrovne (všeobecné podporné opatrenia) sa odporúča realizovať primárne na základe počtu detí a žiakov školy. Pri výpočte sa navrhuje zohľadňovať aj kvantifikovateľné odlišnosti v skladbe detí a žiakov na škole, ako napríklad vzdelanostná úroveň rodičov, poberanie dávok v hmotnej núdzi, nezamestnanosť rodičov a pod. Finančné zdroje, poskytované na podporné opatrenia prvej a druhej úrovne, budú účelovo viazané na mzdy odborných a pedagogických zamestnancov (školský špeciálny pedagóg, kariérový poradca, školský psychológ a ďalší odborní zamestnanci), poskytujúcich podporné opatrenia pre všetky deti a žiakov na škole.

V prípade podporných opatrení na 3. – 6. úrovni (cielené a špecifické podporné opatrenia) bude v nadväznosti na vypracovanie prehľadu podporných opatrení nevyhnutné stanoviť ich normovanú finančnú náročnosť. Odporúča sa, aby finančné zdroje, vypočítané na základe stanovenej finančnej náročnosti jednotlivých opatrení, boli poskytované školám na základe údajov, zadávaných do Rezortného informačného systému na mesačnej báze. V prípade, že v priebehu školského roka dôjde k zmene potrebných podporných opatrení u dieťaťa alebo žiaka, navýšenie prostriedkov by malo byť riešené z rezervy orgánov špecializovanej štátnej správy v školstve. Nevyčerpané finančné prostriedky na realizáciu podporných opatrení budú na konci rozpočtového obdobia poukázané úradu špecializovanej štátnej správy v školstve (viac v odporúčaní 5.3.5).

V rámci prechodného obdobia a za účelom možného pilotného testovania niektorých nových typov podporných opatrení prvej a druhej úrovne (napr. podporných programov na predchádzanie školského neúspechu u žiakov, programov rozvoja spolupráce s rodičmi detí a žiakov a pod.), ako aj podpory zavádzania niektorých pozícií do škôl (napríklad školská zdravotná sestra, pomocný vychovávateľ), ktoré sa budú spolupodieľať na realizácii podporných opatrení, môže byť časť financovania zabezpečená prostredníctvom dopytovo orientovanej výzvy so zjednodušenou formou žiadania a vykazovania (tzv. šablónových projektov) (viac v odporúčaní 5.5.2).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR

Financovanie: štátny rozpočet, štrukturálne fondy

3.3.3 Zaviesť poskytovanie podporných opatrení do praxe

Po vypracovaní katalógu podporných opatrení s príslušnými metodickými usmerneniami a nastavením ich financovania sa odporúča postupné zavedenie podporných opatrení do praxe, pri ktorom je potrebné zabezpečiť dostatočnú odbornú a metodickú podporu pre školy a poradenské zariadenia a dostatočné personálne kapacity na ich uplatňovanie (viac v odporúčaní 3.4). Navrhuje sa, aby poskytovanie všeobecných a cielených podporných opatrení (1. – 4. úrovne) bolo realizované na základe odporúčania, vypracovaného pedagogickými odbornými zamestnancami školy, pôsobiacimi v rámci podporného tímu školy. Na poskytovanie špecifických podporných opatrení (5. – 6. úroveň) bude potrebné odporúčanie poradenského zariadenia (tzv. všeobecných Centier poradenstva a prevencie, viac v odporúčaní 3.6.1). Predpokladom na začatie poskytovania cielených a špecifických podporných opatrení by malo byť ich rozpracovanie v individuálnom vzdelávacom programe dieťaťa alebo žiaka a udelenie súhlasu na ich poskytovanie zo strany plnoletého žiaka alebo jeho zákonného zástupcu. V prípade, ak žiak alebo jeho zákonný zástupca alebo škola nebudú súhlasiť s navrhovanými závermi diagnostiky a odporúčanými podpornými opatreniami, mali by mať možnosť obrátiť sa na revízne pracovisko (viac

v odporúčaní 3.6.5). Škola by po súhlase zákonného zástupcu alebo žiaka mala začať podporné opatrenia bezodkladne poskytovať. V prípade, že nebude vedieť zabezpečiť ich poskytovanie, po prekonzultovaní s poradenským zariadením a so žiakom alebo jeho zákonným zástupcom by mohla konkrétne podporné opatrenie nahradiť iným opatrením rovnakej úrovne. Následne by mala škola v spolupráci so poradenským zariadením, žiakom a jeho zákonným zástupcom poskytovať podporných opatrení pravidelne vyhodnocovať a v prípade potreby upravovať, najmenej však 1-krát ročne. Rovnako, v prípade odporúčania podporných opatrení poradenským zariadením, by malo byť najmenej 1-krát ročne vyhodnotené ich poskytovanie a v prípade potreby by malo byť vydané nové odporúčanie podporných opatrení. Metodickú podporu školám pri zavádzaní a uplatňovaní podporných opatrení by mali poskytovať poradenské zariadenia, ktoré by mal v tomto smere metodicky viesť Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Odporúča sa, aby kontrolou dodržiavania odporúčaní na uplatnenie podporných opatrení bola poverená Štátna školská inšpekcia, na ktorú by mali možnosť obrátiť sa zákonní zástupcovia žiakov alebo poradenské zariadenie.

Zodpovední aktéri: VÚDPaP, ŠŠI, školy, poradenské zariadenia

Financovanie: štátny rozpočet, štrukturálne fondy

3.3.4 Rozšírenie možností podpory vo vzdelávaní na úrovni MŠ, ZŠ a SŠ o tie opatrenia a služby, ktoré v súčasnom systéme absentujú

V rámci tvorby katalógu podporných opatrení sa odporúča definovať aj nové oblasti podpory vo vzdelávaní, ktoré v súčasnosti nie sú vo vzdelávaní poskytované a ktoré si budú vyžadovať podrobnejšie rozpracovanie a následné opilotovanie. Konkrétne ide napríklad o podporné opatrenia pre deti a žiakov:

- ktorých materinský jazyk sa odlišuje od jazyka vyučovacieho;
- s vysokou mierou absencií v škole;
- s identifikovaným rizikom predčasného ukončenia vzdelávania a/alebo nesplnenia vzdelávacích štandardov;
- ohrozených školským neúspechom (so zhoršenými výsledkami v jednom alebo viacerých predmetoch či vzdelávacích oblastiach);
- s nadaním alebo mimoriadnym talentom v konkrétnych oblastiach;
- chorých alebo zdravotne oslabených;
- čeliacich (dočasne alebo dlhodobo) krízovým situáciám alebo traumatickým udalostiam (napr. smrť blízkej osoby a pod.)
- a ďalších.

Okrem zedefinovania konkrétnych foriem podporných opatrení, ktoré by školy mali poskytovať týmto deťom a žiakom, by sa mala odskúšať pilotná realizácia týchto programov s následným výstupom v podobe metodických materiálov pre pedagogických a odborných zamestnancov a odporúčaní na zmeny v oblasti ich prípravy a ďalšieho vzdelávania, súvisiacich s poskytovaním nových typov podporných opatrení. Výstupom pilotnej realizácie programov by mali byť aj odporúčania na konkrétne legislatívne zmeny, napríklad v oblasti zavedenia nových pozícií v školstve (školských zdravotných sestier, pomocných vychovávateľov) či v oblasti profesijných štandardov pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, VÚDPaP

Financovanie: štrukturálne fondy a následne štátny rozpočet

3.3.5 Podporiť prechod detí a žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami na vyššie stupne vzdelávania a na trh práce prostredníctvom tranzitívnych plánov

S cieľom zabezpečenia plynulého prechodu detí a žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, ktorí potrebujú uplatnenie špecifických podporných opatrení (5. – 6. úroveň) medzi stupňami vzdelávania, medzi bežným a špeciálnym prúdom vzdelávania a na trh práce, sa odporúča zaviesť tzv. tranzitívny plán ako súčasť individuálneho vzdelávacieho programu. Bude zároveň slúžiť na zverejnenie a odovzdanie informácií medzi školami a na naplánovanie potrebných podporných opatrení pred, počas a po prechode dieťaťa či žiaka do inej školy alebo na trh práce. Konkrétne podporné opatrenia, obsiahnuté v tranzitívnom pláne, by mali byť odporúčané poradenským zariadením a mali by tvoriť podklad na uplatnenie nároku na ich financovanie po nástupe žiaka či študenta na školu vyššieho vzdelávacieho stupňa (základná, stredná alebo vysoká škola). Tým by sa mala zabezpečiť plynulosť poskytovania podporných opatrení vo vzdelávaní a spolupráca medzi vzdelávacími inštitúciami pri odovzďovaní si informácií o potrebnej miere podpory vo vzdelávaní. Nevyhnutnou súčasťou tranzitívneho plánu pri plánovanom prechode na vyšší stupeň vzdelávania by malo byť poskytovanie kariérového poradenstva a v prípade potreby aj poskytovanie zvýšenej pedagogickej podpory v konkrétnych oblastiach.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR

Financovanie: štátny rozpočet

3.3.6 Definovať podporné opatrenia na úrovni vysokých škôl

Analogicky k modelu podpory detí a žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami na predošlých stupňoch vzdelávania je nevyhnutné definovanie a následné zabezpečenie podporných opatrení a služieb aj na úrovni vysokých škôl. V súvislosti s trendom poskytovania plošnej, ako i špecifickej podpory je potrebné uvažovať minimálne o troch úrovniach opatrení:

- úroveň podporných opatrení – tzv. všeobecné podporné opatrenia. Ide o opatrenia, ktoré reflektujú výsledky autoevalvačných procesov, ktoré majú byť súčasťou vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na danej VŠ v rámci mapovania reálnych potrieb študentov (kariérové poradenstvo, psychologické poradenstvo, preventívne programy zvládania záťaže, manažment času a pod.). Do tejto kategórie opatrení by mala spadať aj podpora študentov, u ktorých existuje riziko predčasného ukončenia štúdia. Vo všeobecnosti sa na tejto úrovni odporúča zdefinovať opatrenia podporujúce študijnú úspešnosť (viac v odporúčaní 1.5.10), ktoré by mali byť koordinované z úrovne vysokoškolského poradenského pracoviska.
- úroveň podporných opatrení – tzv. ciele podporné opatrenia. Mali by byť zamerané najmä na zvyšovanie sociálnej inklúzie konkrétnych skupín študentov, ktorí v prístupe k VŠ vzdelávaniu čelia špecifickým prekážkam (zahraniční študenti, študenti z rodín ohrozených chudobou, študenti tzv. prvej generácie pochádzajúci z prostredia, kde chýba skúsenosť s VŠ vzdelaním, študenti s ľahšími vývinovými poruchami učenia a pod.). Opatrenia by mali vychádzať z internej stratégie sociálnej inklúzie na VŠ a mali by byť adresované na základe monitorovania prekážok štúdia na strane uchádzačov (napr. prípravný kurz na prijímacie skúšky) a diagnostikovania prekážok študijnej úspešnosti na strane prijatých študentov (napr. zabezpečenie mentora¹, kurzy na zlepšenie jazyka, v ktorom sa program vyučuje a pod.) (viac v odporúčaní 1.5.10).
- úroveň podporných opatrení – tzv. špecifické podporné opatrenia, ktoré sa týkajú najmä študentov, ktorí čelia závažnejším prekážkam v prístupe k vzdelávaniu napríklad z dôvodu ich zdravotného postihnutia či z dôvodu existencie konkrétnych bariér na úrovni školy. Východiskom nastavenia systému podporných opatrení by mal byť

¹ LAJČÁKOVÁ, J. *Rovné šance II. podpora vysokoškolského vzdelávania rómskej mládeže prostredníctvom dočasných vyrovnávacích opatrení*. Centrum pre výskum etnicity a kultúry, 2015.

tranzitívny plán, s ktorým by študent prichádzal zo strednej školy, a výsledky diagnostikovania, ktoré by malo zabezpečovať poradenské zariadenie v súčinnosti s vysokoškolským poradenským pracoviskom. Príkladom podporných opatrení môže byť zabezpečenie špeciálnopedagogickej podpory a intervencie vrátane zabezpečenia asistenčných pomôcok a technológií. Do kategórie špecifických podporných opatrení sa odporúča zaviesť aj zabezpečenie študijného asistenta, ktorý by v čase priamej výučby dopĺňal, prípadne nahrádzal osobného asistenta.

Navrhuje sa, aby bol katalóg podporných opatrení vo VŠ vzdelávaní v členení podľa úrovni podpory vypracovaný v rámci širšej odbornej platformy, koordinovanej Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, VÚDPaP

Financovanie: štrukturálne fondy

3.3.7 Zabezpečiť adekvátne a nárokovateľné financovanie podporných opatrení na úrovni vysokých škôl

Účinnosť podporných opatrení je podmienená existenciou univerzálneho akademického prostredia, ktoré by malo byť dostupné pre každého študenta (viac v odporúčaní 3.5.4). Analogicky k situácii v materských, základných a stredných školách, aj v prípade vysokých škôl je ďalej nutné stanoviť normovanú finančnú náročnosť definovaných podporných opatrení, a to v prípade 2. a 3. úrovne, ktorá by pre vysokú školu predstavovala nárokovateľné prostriedky. Finančná náročnosť musí odrážať reálne náklady na zabezpečenie podporných opatrení a služieb vrátane pokrytia miezd kvalifikovaných zamestnancov vysokoškolských poradenských pracovísk (špeciálni pedagógovia, psychologovia). Všetkým vysokým školám (verejným, súkromným aj štátnym) by mala byť poskytovaná účelovo viazaná dotácia na realizáciu podporných opatrení na základe žiadosti, obsahujúcej špecifikáciu podporných opatrení u jednotlivých študentov a ich normovanej finančnej náročnosti. Údaje o priznaných podporných opatreniach by po zápise študenta vysoká škola zadávala do Centrálného registra študentov, na základe čoho by jej boli poukázané finančné prostriedky. Vzhľadom na rozšírenie okruhu prijímateľov podpory a zavedenie nových typov podporných služieb bude na plné pokrytie nárokov VŠ na realizáciu podporných opatrení nevyhnutné navýšenie celkového objemu finančných zdrojov, vyčlenených na túto oblasť, a vytvorenie špeciálneho Fondu na podporu sociálnej inklúzie na vysokých školách (viac v odporúčaní 1.5.6). Kalkulácia potrebného navýšenia zdrojov by mala vychádzať zo stanovenia normovanej finančnej náročnosti podporných opatrení a prognózovaného počtu študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. V prípade, že by u študenta boli identifikované špeciálne potreby v priebehu roka alebo by došlo k ich zásadnej zmene, odporúča sa, aby vysoké školy mali možnosť požiadať o financovanie nárokovateľných podporných opatrení formou jednorazovej dotácie z Fondu na podporu sociálnej inklúzie.

Opatrenia 1. úrovne by mali vysoké školy pokrývať z vlastných zdrojov, v rámci svojho záväzku zabezpečovať primerané financovanie zamerané aj na zabezpečovanie adekvátnych a ľahko prístupných študijných zdrojov a podpory pre študentov (návrh akreditačného štandardu VS6¹). Zároveň sa však odporúča, aby sa VŠ s cieľom skvalitňovania podpory a služieb v rámci 1. úrovne opatrení mohli uchádzať aj o dodatočné zdroje z grantových výziev Fondu na podporu sociálnej inklúzie vo vzdelávaní (viac v odporúčaní 1.5.6). V prípade, že vysoká škola neposkytuje podporné opatrenia, na ktoré má študent nárok a zároveň vysoká škola na ne dostala pridelené prostriedky, odporúča sa, aby mal študent možnosť obrátiť sa na Odbor kontroly MŠVaVŠ SR, ktorý by vykonával kontrolnú činnosť aj v tejto oblasti.

¹ *Návrh akreditačných štandardov.* Dokument na pripomienkovanie verejnosťou do 5.12.2019. Dostupné na <https://www.saavs.sk/105-navrh-standardov-na-pripomienkovanie-verejnostou>

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, SAA, VŠ

Financovanie: štrukturálne fondy a následne štátny rozpočet

3.4 Dostatočné personálne kapacity na realizáciu podporných opatrení

Zavedenie nárokovateľných podporných opatrení, v rámci ktorých sa rozširuje ako okruh ich prijímateľov, tak aj intenzita a formy poskytovanej podpory, si bude vyžadovať zásadné posilnenie personálnych kapacít škôl na všetkých stupňoch vzdelávania. Práve nedostatok personálnych kapacít však považovali účastníci prieskumu To dá rozum z bežných aj špeciálnych škôl za jeden z hlavných problémov pri vzdelávaní detí a žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami (ŠVP).¹ Školy bojujú s nedostatkom asistentov učiteľa, pričom najhoršia situácia je v materských a stredných školách, keďže iba 5 % MŠ a 6 % SŠ má k dispozícii pedagogického asistenta.² Neschopnosť škôl zabezpečiť asistentov učiteľa pritom môže viesť k neprijatiu dieťaťa so zdravotným znevýhodnením do bežnej školy, či dokonca k vylúčeniu zo vzdelávania v školách formou tzv. individuálneho vzdelávania v domácom prostredí.³ Okrem nedostatku asistentov je problémom aj neefektívne nastavená náplň práce časti z nich, ktorá sa prejavuje v posune z roly asistencie učiteľovi do poskytovania asistencie konkrétnemu žiakovi, čo následne zvyšuje aj ich nároky na počet v systéme.⁴ Problematické tiež je, že až takmer tretina pedagogických asistentov z prieskumu To dá rozum bežne vzdeláva žiaka so ŠVP mimo kmeňovej triedy, čo môže viesť k vyčleňovaniu žiaka so znevýhodnením z kolektívu rovesníkov. Naopak, viac ako polovica asistentov bežne pomáha konkrétnemu žiakovi so sebaobslužnými činnosťami, čo by mala byť úloha osobného asistenta, ktorý v školách (s výnimkou vysokých) pôsobiť nemôže, alebo pomocného vychovávateľa, ktorých však v školách pôsobí iba minimálny počet.

Mnohí učelia a učiteľky v bežných školách sa pri svojej práci nemôžu oprieť o podporu školských špeciálnych pedagógov a odborných zamestnancov.⁵ Až 99 % materských, 63 % základných a 76 % stredných škôl nezamestnávalo v školskom roku 2018/2019 ani jedného školského psychológa alebo školského špeciálneho pedagóga. Počet ostatných odborných zamestnancov je úplne zanedbateľný, keďže ich na celom Slovensku pôsobilo len 166. Ako sa však ukázalo v prieskume To dá rozum, problémom sú nielen chýbajúci ľudia, ale aj kvalitné štandardy odborných služieb a modely spolupráce v tíme školy, v dôsledku čoho nie je plne využitý ich potenciál pri podpore učiteľa pri vzdelávaní všetkých žiakov.

Na úrovni vysokých škôl zabezpečujú podporu študentov so špecifickými potrebami (ŠP) poradenské a podporné centrá a koordinátori pre študentov so ŠP. Poradenské centrá sú zriadené na polovici verejných VŠ.⁶ Tam, kde nie sú, pôsobia koordinátori. Túto funkciu

¹ HAPALOVÁ, M. Pripravenosť škôl na vzdelávanie detí s rozmanitými potrebami znižuje množstvo prekážok In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analiza.todarozum.sk/docs/346829001cc1a/>

² HAPALOVÁ, M. Počet pedagogických asistentov v bežných ani špeciálnych školách nie je dostatočný. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analiza.todarozum.sk/docs/346831004ej0a/>

³ HAPALOVÁ, M. Vylúčenie časti detí so zdravotným znevýhodnením zo vzdelávania. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analiza.todarozum.sk/docs/320409002cg0a/>

⁴ HAPALOVÁ, M. Nedostatok pedagogických asistentov v školách zhoršuje neefektívne nastavená náplň práce časti z nich. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analiza.todarozum.sk/docs/346831004ej0a/>

⁵ HAPALOVÁ, M. Školy hlavného vzdelávacieho prúdu čelia pri vzdelávaní detí so ŠVP množstvu problémov. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analiza.todarozum.sk/docs/339262002kp0a/>

⁶ FÜLÖPOVÁ, S., ČEREŠŇOVÁ, Z. Výstup 04: Poradenské a podporné služby pre vysokoškolských študentov na Slovensku. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2018. Dostupné na: https://www.stuba.sk/sk/studentov/studenti-a-uchadzaci-so-specifickymi-potrebami/vystupy-projektu-uniall-erasmus-ka2.html?page_id=12409

však vykonávajú ľudia s rôznym odborným profilom. Pozícia koordinátora nie je definovaná ani v katalógu pracovných činností, čo značne komplikuje ich odmeňovanie. Mnohí dostávajú za svoju prácu nízku odmenu, väčšina žiadnu a zároveň poradenské a podporné služby poskytujú zväčša popri svojej hlavnej pracovnej náplni. To môže byť jedným z dôvodov, prečo takmer pätina učiteľov vysokých škôl, ktorí sa zúčastnili na prieskume To dá rozum, uviedla, že pri práci so študentmi so ŠP nemá žiadnu podporu zo strany vysokej školy.¹

Ciel: Zabezpečiť dostatočné personálne kapacity škôl na všetkých stupňoch vzdelávania v záujme realizácie podporných opatrení a zvyšovania inklúzie vo vzdelávaní

Odporúčania:

3.4.1 Posilniť personálne kapacity materských, základných a stredných škôl (vrátane špeciálnych škôl) na poskytovanie podporných opatrení

Za účelom tvorby inkluzívneho vzdelávacieho prostredia v školách bude nevyhnutné zvýšiť existujúce personálne kapacity škôl a vytvoriť tak predpoklady na poskytovanie širokej palety podporných opatrení (viac v odporúčaní 3.3.3 a 3.3.4). Odporúča sa, aby navýšenie personálnych kapacít škôl bolo realizované prostredníctvom nasledovnej série opatrení:

- zahrnutie rozšíreného vyučovania niektorých predmetov u konkrétnych žiakov do základného úväzku učiteľa;
- zníženie rozsahu priamej vyučovacej činnosti triednych učiteľov za účelom koordinácie poskytovania podporných opatrení žiakom v triede a podpory spolupráce s rodičmi;
- zvýšenie počtu školských špeciálnych pedagógov a odborných zamestnancov v školách (školských psychológov, liečebných pedagógov, školských logopédov) prostredníctvom zavedenia povinnosti každej školy zamestnávať školského špeciálneho pedagóga alebo odborného zamestnanca za účelom poskytovania všeobecných podporných opatrení (na 1. a 2. úrovni). Minimálna výška úväzku by mala byť určená v závislosti od veľkosti a kategórie školy, ktorá by zohľadňovala rozdiely v skladbe detí a žiakov (napr. počet detí z rodín v hmotnej núdzi, s nezamestnanými rodičmi a pod.). Úväzok školského špeciálneho pedagóga alebo odborného zamestnanca by mal byť financovaný z nenormatívneho príspevku na realizáciu všeobecných podporných opatrení (viac v odporúčaní 3.3.2 a 5.3.5). Ak objem financií vzhľadom na veľkosť školy a skladbu žiakov nebude umožňovať zamestnanie príslušného zamestnanca alebo sa škole nepodarí ho zamestnať na čiastočný úväzok (napr. v malých školách), odporúča sa, aby škola zabezpečila prítomnosť školského špeciálneho pedagóga alebo odborného zamestnanca na základe zmluvy o spolupráci s poradenským zariadením alebo inou školou (formou zdieľaných pracovných miest pedagogických či odborných zamestnancov, terénneho špeciálneho pedagóga či odborného zamestnanca v poradenskom zariadení). Časť úväzkov školských špeciálnych pedagógov aj ďalších odborných zamestnancov môže byť zároveň financovaná cez ciele a špecifické podporné opatrenia (3. – 6. úroveň, viac v odporúčaní 3.3.1). S ohľadom na možný nedostatok odborných zamestnancov v niektorých regiónoch sa odporúča zaviesť prechodné obdobie na uplatnenie tejto povinnosti.
- zvýšenie počtu pedagogických asistentov v školách prostredníctvom ich financovania cez nárokovateľné ciele a špecifické podporné opatrenia na všetkých typoch škôl (3. – 6. úroveň, viac v odporúčaní 3.3.1).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR

¹ VANČÍKOVÁ, K. Prístupnosť a dostupnosť poradenských a podporných služieb je obmedzená. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analyza.todarozum.sk/docs/433077002jg0a/>

Financovanie: štátny rozpočet

3.4.2 Vytvoriť model tímovej spolupráce pri poskytovaní podporných opatrení v základných a stredných školách prostredníctvom činnosti podporných tímov v školách

Odporúča sa, aby na každej plnoorganizovanej základnej škole, základnej škole s materskou školou, strednej škole a spojenej škole ako povinná súčasť systému výchovného poradenstva a prevencie pôsobil podporný tím školy.¹ Jeho úlohou by bolo zabezpečovanie poskytovania poradenských služieb pre žiakov, rodičov a pedagogických zamestnancov, identifikácia a diagnostika žiakov s potrebou podpory vo vzdelávaní a následné poskytovanie podporných opatrení, ako aj realizácia nešpecifickej primárnej prevencie na školách (vrátane aktivít, zameraných na posilňovanie psychickej odolnosti, rozvoja sociálnych kompetencií atď.),² aktivít a programov, zameraných na prevenciu rizikového správania a školského neúspechu u žiakov, poskytovanie kariérového poradenstva, metodická podpora pre pedagogických zamestnancov a ďalšie činnosti. Optimálne by mal byť tvorený školským psychológom, školským špeciálnym pedagógom, výchovným poradcom, kariérovým poradcom, školským poradcom, pedagogickými asistentmi a ďalšími pedagogickými a odbornými zamestnancami podľa potrieb a podmienok konkrétnej školy.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, zriaďovatelia, školy

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

3.4.3 Podporiť pozíciu pomocného vychovávateľa v školách a školských zariadeniach

V katalógu pracovných činností³ sa odporúča rozšíriť úlohu pomocného vychovávateľa, ktorá spočíva v súčasnosti najmä vo fyzickej starostlivosti o deti a žiakov a pomoci pri samoobslužných činnostiach a osobnej hygiene, aj o ďalšie činnosti ako napríklad pomoc deťom a žiakom pri prekonávaní architektonických bariér, pomoc pri komunikácii so žiakmi a zákonnými zástupcami žiakov, pomoc pri adaptácii žiakov so ŠVP na školské prostredie, pomocné výchovné práce, súvisiace s nácvikom sociálnych kompetencií detí a žiakov so ŠVP a pomocné organizačné činnosti. Niektoré z týchto činností v súčasnosti vykonávajú najmä pedagogickí asistenti, u ktorých sa však požaduje pedagogická kvalifikácia, čím sa zvyšuje aj finančná náročnosť tohto typu podporného opatrenia. Minimálne kvalifikačné požiadavky na pomocného vychovávateľa sa odporúča stanoviť na úrovni nižšieho stredného vzdelania (ISCED 2), s určením osobitného kvalifikačného predpokladu vo forme absolvovania vzdelávacieho programu alebo kurzu, zameraného na vykonávanie profesie pomocného vychovávateľa (v rozsahu približne 80 hodín). Odporúča sa tiež podporiť vznik nového nematuritného stredoškolského učebného odboru s názvom „pomocný vychovávateľ“, ktorý by mohli ponúkať stredné odborné školy s pedagogickým a sociálnym zameraním. Navrhovaným ekvivalentom by bolo aj absolvované špecializačné kvalifikačné štúdium pre asistentov učiteľa. Odporúča sa, aby možnosť pôsobenia pomocného vychovávateľa v školách a školských zariadeniach (napr. v školských kluboch detí) bola uvedená aj v školskom zákone⁴. Financovanie pozície pomocného vychovávateľa by malo byť zabezpečené prostredníctvom nárokovateľných podporných opatrení (3. – 6. úroveň),

¹ Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 130, ods. 3

² ČEREŠNÍK, M. *Koncepcia nešpecifickej primárnej prevencie na školách*. Nepublikovaný materiál, vypracovaný pre To dá rozum, 2019.

³ Nariadenie vlády SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a doplnení v znení neskorších predpisov

⁴ Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

avšak vzhľadom na to, že v školách ich pôsobí v súčasnosti len minimálny počet, odporúča sa dočasne podporiť vytvorenie nových pracovných miest pomocných vychovávateľov prostredníctvom štrukturálnych fondov (prostredníctvom dopytovo orientovanej výzvy so zjednodušenou formou žiadania a vykazovania – tzv. šablónových projektov).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR

Financovanie: štátny rozpočet, štrukturálne fondy

3.4.4 Zaviesť pozíciu školskej zdravotnej sestry v školách

Vzhľadom na chýbajúce podporné služby pre deti a žiakov chorých alebo zdravotne oslabených (viac v odporúčaní 3.3.4) sa navrhuje pilotne otestovať a následne systematicky zaviesť¹ pozíciu školskej zdravotnej sestry do škôl. Úlohou školských zdravotných sestier by bolo poskytovanie zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti pre tieto deti a žiakov, ale aj realizácia skríningu s cieľom včasnej identifikácie zdravotných problémov u detí a žiakov, preventívne a poradenské aktivity v oblasti podpory zdravého životného štýlu a prevencie ochorení, určené pre deti, žiakov a zákonných zástupcov², a ďalšie činnosti, ktoré by vyplynuli z pilotného testovania programu školských zdravotných sestier. Po pilotnom financovaní pozície školských zdravotných sestier zo štrukturálnych fondov formou dopytovo orientovanej výzvy so zjednodušenou formou žiadania a vykazovania – tzv. šablónové projekty (viac v odporúčaní 5.5.2) sa navrhuje zabezpečiť financovanie školských zdravotných sestier prostredníctvom nárokovateľných podporných opatrení (5. – 6. úroveň) (viac v odporúčaní 3.3.2).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, MZ SR

Financovanie: štrukturálne fondy, štátny rozpočet

3.4.5 Jasne definovať rolu pedagogického asistenta, ktorá by mala spočívať v podpore iného pedagogického zamestnanca pri vzdelávaní detí a žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami

Odporúča sa zmeniť existujúce zameranie činnosti pedagogických asistentov na pomoc konkrétnym deťom a žiakom so ŠVP, odstrániť súčasné protirečenia v legislatíve a v metodických materiáloch, týkajúce sa ich úlohy,³ ako aj odstrániť existujúcu duplicitu s úlohou pomocného vychovávateľa. Novo definovaná rola pedagogického asistenta by mala spočívať najmä v poskytovaní podpory inému pedagogickému zamestnancovi pri vzdelávaní dieťaťa či žiaka alebo skupiny detí a žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Konkrétne by mal asistovať pri plánovaní a realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti, pričom by mal podporovať samostatnosť a aktívne zapojenie detí a žiakov so špeciálnymi potrebami do všetkých činností v škole. S týmto cieľom je potrebné nanovo vymedziť úlohu pedagogického asistenta v legislatíve⁴ a aktualizovať v tomto smere aj profesijné štandardy pedagogických asistentov⁵ (viac v odporúčaní 4.3.3). Taktiež je potrebné zohľadniť redefinovanú úlohu pedagogického asistenta v študijných programoch, pripravujúcich pedagogických asistentov (viac v odporúčaní 4.3.8), a zabezpečiť ďalšie

¹ Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

² Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením. Záverečná správa. (pripravovaný materiál) ÚHP, január 2020.

³ Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením. Záverečná správa. (pripravovaný materiál) ÚHP, január 2020.

⁴ Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

⁵ Pokyn ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení

vzdelávanie a metodickú podporu pedagogickým asistentom tak, aby dokázali naplňovať túto úlohu (viac v odporúčaní 3.6.4). Zároveň je potrebné zabezpečiť rozvoj kompetencií učiteľov v oblasti spolupráce s pedagogickým asistentom, a to ako v rámci pregraduálnej prípravy (viac v odporúčaní 4.3.1), tak aj v rámci profesijného rozvoja učiteľov formou aktualizácie vzdelávania (viac v odporúčaní 4.1.2).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, VŠ a SŠ

Financovanie: štrukturálne fondy

3.4.6 Jasne definovať úlohu školských špeciálnych pedagógov a odborných zamestnancov v oblasti spolupráce s učiteľmi pri vytváraní inkluzívneho školského prostredia

Školskí špeciálni pedagógovia a odborní zamestnanci v školách by mali zohrávať kľúčovú úlohu pri podpore učiteľov pri individualizácii ich prístupu k deťom a žiakom, pri identifikácii možných prekážok vo vzdelávaní a následnej realizácii podporných opatrení. Je preto potrebné posilniť aspekt spolupráce školských špeciálnych pedagógov a odborných zamestnancov s učiteľmi vrátane ich metodickej podpory v legislatíve¹ a v profesijných štandardoch² už na úrovni začínajúcich zamestnancov (viac v odporúčaní 4.3.3), ako aj v ich pregraduálnej príprave (viac v odporúčaní 4.3.8) a v programoch ďalšieho vzdelávania (viac v odporúčaní 4.1.2).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, VŠ

Financovanie: štrukturálne fondy

3.4.7 Zabezpečiť dostatok kvalifikovaných odborníkov

Po zavedení nárokovateľných podporných opatrení sa dá očakávať zvýšený dopyt škôl po odborníkoch s konkrétnou kvalifikáciou (pedagogických asistentov, špeciálnych pedagógov, školských psychológov, liečebných pedagógov, sociálnych pedagógov a ďalších). V odboroch, v ktorých je už aktuálne nedostatok dostupných odborníkov (napr. logopédi) alebo v ktorých sa dá v budúcnosti očakávať nedostatok (napr. špeciálni pedagógovia, pedagogickí asistenti), bude potrebné analyzovať príčiny ich nedostatku a následne nastaviť potrebné opatrenia, ktoré môžu napríklad spočívať v stimulovaní vysokých škôl k prijímaniu väčšieho počtu uchádzačov cez účelovo viazané dotácie alebo v stimulovaní uchádzačov k prihlasovaniu sa na konkrétne študijné programy (napríklad cez tzv. odborové štipendiá alebo ďalšie nástroje). Taktiež sa odporúča posilniť rozširujúce štúdium v odbore špeciálna pedagogika (viac v odporúčaní 4.3.7) a špecializačné vzdelávanie v odbore školská psychológia. Aby absolventi týchto odborov zostávali aj po ukončení štúdia pôsobiť v školstve, odporúča sa realizovať skokové celoplošné navýšenie základnej zložky mzdy pedagogických a odborných zamestnancov tak, aby sa pomer medzi ich priemernou mzdou a priemernou mzdou vysokoškolsky vzdelaných ľudí na Slovensku vyrovnal pomeru v krajinách OECD (viac v odporúčaní 4.1.1).

Zodpovední aktéri: VŠ, SŠ, MŠVVaŠ SR

Financovanie: štátny rozpočet

3.4.8 Podporiť vznik a rozvoj vysokoškolských poradenských pracovísk

Odporúča sa, aby na všetkých vysokých školách boli vybudované vysokoškolské poradenské pracoviská, ktoré by mali byť organizačnou zložkou vysokej školy. V prípade viacerých VŠ s nízkym počtom študentov a učiteľov v jednej lokalite by mohli tieto školy

¹ Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

² Pokyn ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení

spoločne využívať služby jedného vybudovaného pracoviska. Jeho úlohou by malo byť poskytovanie poradenských služieb študentom na vysokej škole, koordinovanie poskytovania podporných opatrení pre študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, zabezpečovanie kariérového poradenstva pre študentov vysokej školy a ďalších služieb pre akademickú obec (viac v odporúčaní 3.3.6). Vznik či rozvoj vysokoškolského poradenského pracoviska by mal vychádzať z internej stratégie rozvoja príslušnej VŠ, ktorá sa týka tak zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania, ako aj kvality študijných programov. Vznik pracovísk by mal byť zabezpečený z Fondu na podporu sociálnej inklúzie vo vzdelávaní (viac v odporúčaní 1.5.6) a následný chod z prostriedkov, ktoré VŠ získa prostredníctvom nárokovateľných podporných opatrení (viac v odporúčaní 3.3.7).

Zodpovední aktéri: VŠ, MŠVVaŠ SR

Financovanie: Fond na podporu sociálnej inklúzie vo VŠ vzdelávaní (štrukturálne fondy, štátny rozpočet)

3.4.9 Zabezpečiť kvalifikované poskytovanie podporných a poradenských služieb na vysokoškolských poradenských pracoviskách

Kvalita podporných a poradenských služieb závisí od kvalifikovanosti zamestnancov, ktorí budú pôsobiť na vysokoškolských poradenských pracoviskách. Preto sa odporúča vytvoriť kategorizáciu pracovníkov (napríklad psychológ, špeciálny pedagóg, kariérový poradca) s jasným vymedzením kvalifikačných predpokladov a adekvátnym zaradením do platových tried. Táto požiadavka sa týka aj pozície koordinátora pre podporu študentov so ŠVP, ktorí by mali byť súčasťou odborných tímov. Vzhľadom na to, že sú tvorcami dôležitej podpornej siete medzi všetkými ľuďmi, s ktorými študenti so ŠVP prichádzajú do kontaktu (ostatní študenti, vyučujúci, vedúci katedry, pracovníci študijného oddelenia, internátu, IKT oddelenia a pod.)¹, mali by byť k nim čo najbližšie a pôsobiť priamo na fakultách VŠ. Je dôležité, aby boli touto úlohou poverovaní ľudia, ktorí sú kompetentní poskytovať podporu študentom so ŠVP. V prípade, že funkciu koordinátora má vykonávať VŠ učiteľ (prípadne iný zamestnanec), je potrebné zabezpečiť jeho vzdelávanie v tejto oblasti a využiť ponuku vzdelávacích aktivít špeciálnych pedagogických pracovísk, ktoré v zmysle zákona plnia úlohu metodických, znalostných a koordinačných centier.² Ďalším spôsobom zabezpečenia kvalifikovaného výkonu funkcie koordinátora pre podporu študentov so ŠVP je absolvovanie ich ďalšieho vzdelávania v rámci zlepšovania pedagogických kompetencií (tzv. vysokoškolská pedagogika), v ktorom by nemal chýbať aspekt inkluzívneho vzdelávania a individualizácie vo vyučovaní (viac v odporúčaní 1.5.12). Tieto aktivity môže koordinovať Centrum pre rozvoj pedagogických zručností učiteľov (viac v odporúčaní 2.5.1). Požiadavka ďalšieho vzdelávania sa nemusí týkať tých VŠ učiteľov, ktorí sú z definície svojej vednej oblasti spôsobilí vykonávať úlohy koordinátora na požadovanej úrovni (odborníci v oblasti špeciálnej pedagogiky, inkluzívneho vzdelávania, psychológie a pod.). V záujme zabezpečenia kvality by výkon funkcie koordinátora pre podporu študentov so ŠVP mal byť súčasťou plného úväzku zamestnanca. Kvalita činnosti koordinátora (prípadne koordinátorov) by mala byť predmetom posudzovania efektivity vnútorného systému zabezpečenia kvality vzdelávania na konkrétnej VŠ a tento aspekt by mal byť zachytený aj v metodike hodnotiteľov akreditačných štandardov (vo vzťahu k štandardu VS6 v návrhu AŠ).

Odporúča sa, aby počet a odborný profil ľudí, zabezpečujúcich služby na vysokoškolských poradenských pracoviskách, určovala VŠ na základe celkového počtu študentov, počtu študentov so ŠVP, na základe požiadaviek na konkrétne podporné opatrenia (viac v odporúčaní 3.3.6), ako aj na základe identifikovaných potrieb v rámci autoevalvačných procesov, ktoré sú súčasťou tvorby vnútorného systému zabezpečenia kvality vzdelávania

¹ BELKOVÁ, V. Vytváranie inkluzívneho vzdelávacieho prostredia v podmienkach vysokej školy. In *Edukácia*. Vedecko-odborný časopis, roč. 1, číslo 1, 2015, s. 20-26

² Zákon č. 131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 100, odsek 8

a podpory študijnej úspešnosti (viac v odporúčaní 1.5.8). Počíta sa pritom s trvalejšími pracovnými miestami, ktoré budú garantovať rozvoj vysokoškolského poradenského pracoviska, ako aj s flexibilnejšími formami zazmluvnenia odborníkov (kratšími zmluvami, objednávaním služieb, dohodou o vykonávaní činnosti, zmluvami na čiastočný úväzok a pod.), vďaka ktorým VŠ dokáže reagovať na aktuálnu situáciu. Využívanie rôznych spôsobov kontrahovania pracovníkov vytvára priestor aj na užšiu spoluprácu s externými poradenskými zariadeniami. Výdavky na zabezpečenie kvalifikovaných odborníkov by mali byť pokryté z prostriedkov, ktoré VŠ získa prostredníctvom nárokovateľných podporných opatrení 2. a 3. úrovne (viac v odporúčaní 3.4.2). Prípadné dofinancovanie je možné pokryť prostredníctvom grantov v rámci zriadeného Fondu na podporu sociálnej inklúzie vo vysokoškolskom vzdelávaní (viac v odporúčaní 1.5.6).

Zodpovední aktéri: VŠ, MŠVVaŠ SR

Financovanie: Fond na podporu sociálnej inklúzie vo VŠ vzdelávaní (štrukturálne fondy, štátny rozpočet)

3.5 Univerzálne prístupné prostredie na všetkých stupňoch vzdelávania

Požiadavka zabezpečenia dostupnosti vzdelávania pre deti, žiakov a študentov so zdravotným postihnutím sa netýka len poskytnutia potrebnej podpory či primeraných úprav, ale aj odstránenia konkrétnych prekážok v prístupnosti fyzického prostredia, ako aj v prístupnosti učebných materiálov a informácií potrebných na štúdium. Aj keď záväzok zabezpečenia bezbariérovosti vzdelávacích inštitúcií je súčasťou záväzného Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím¹ a Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020², do reality sa dostatočne nepremieta. Ako konštatovala aj správa Verejnej ochrankyne práv o bezbariérovosti vybraných základných, stredných a vysokých škôl³, problémom sú okrem nedostatku financií chýbajúce informácie o aktuálnej situácii v školách a vymožitelnosť práva na zabezpečenie fyzickej prístupnosti škôl. Podľa zistení prieskumu To dá rozum existenciu fyzických bariér pri vzdelávaní detí so špeciálnymi potrebami považuje za problém pätina respondentov z regionálneho školstva, v materských školách dokonca až viac ako tretina respondentov.⁴ Tieto čísla však nemusia odrážať reálne zabezpečenie bezbariérovosti, keďže mnohé školy a ich zriaďovatelia to v súčasnosti ani nevnímajú ako svoju úlohu.⁵ Možnosť získať finančné prostriedky na debarierizáciu priestorov z rozvojových projektov je v regionálnom školstve limitovaná na základné a stredné školy, pričom okrem obmedzeného celkového objemu financií (do 300 000 € ročne na viac ako 2 700 škôl) a nízko nastavených limitov pre jednotlivé školy (maximálne 10 000 €) je problémom aj to, že o zdroje sa môžu uchádzať len tie školy, ktoré už žiaci so zdravotným postihnutím navštevujú, hoci práve fyzické bariéry v budove školy môžu byť prekážkou prijatia takýchto detí. Zabezpečenie bezbariérovosti prostredia školy zároveň nie je podmienkou

¹ Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, čl. 9, ods. 1, písm. a)

² Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014–2020. Dostupné na: <https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/narodny-program-rozvoja-zivotnych-podmienok-osob-so-zdravotnym-postihnutim-roky-2014-2020.pdf>

³ Kancelária verejného ochrancu práv. *Správa o výsledkoch prieskumu bezbariérového prístupu do budov škôl a bezbariérovosti v nich*. Bratislava: október 2016. Dostupné na <http://www.vop.gov.sk/files/Sprava%20bezbarierovost%20skoly.pdf>

⁴ HAPALOVÁ, M. Školy hlavného vzdelávacieho prúdu čelia pri vzdelávaní detí so ŠVVP množstvu problémov. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analyza.todarozum.sk/docs/339262002kp0a/>

⁵ Kancelária verejného ochrancu práv. *Správa o výsledkoch prieskumu bezbariérového prístupu do budov škôl a bezbariérovosti v nich*. Bratislava: október 2016. Dostupné na: <http://www.vop.gov.sk/files/Sprava%20bezbarierovost%20skoly.pdf>

rekonštrukcie ani výstavby nových škôl z verejných zdrojov. Na vysokých školách je situácia o niečo priaznivejšia, ale ani zďaleka nie uspokojivá. Dostupné štúdie poukazujú na množstvo prekážok v budovách vysokých škôl, vrátane internátov či jedální, ktoré študentom s telesným postihnutím znemožňujú nezávislý pohyb.¹

Okrem prístupnosti fyzického prostredia škôl je pre žiakov a študentov s postihnutím kľúčová tiež prístupnosť učebných a študijných materiálov a informačno-komunikačných systémov. Deti a žiaci so zdravotným znevýhodnením v materských, základných a stredných školách majú právo využívať špeciálne multimediálne, didaktické a kompenzačné pomôcky. Na základe dostupných dát však nemožno vyhodnotiť ich dostupnosť v školách.² Údaje z kvalitatívneho prieskumu To dá rozum však naznačujú, že v bežných, ale ani v špeciálnych školách nie je zabezpečenie špeciálnych pomôcok a využívanie asistenčných technológií dostatočné. Na úrovni vysokých škôl je problémom slabá prístupnosť informácií zverejňovaných na webových sídlach VŠ, ale najmä neuspokojivá kvalita akademických informačných systémov, ktoré nie sú navrhované v súlade s platnými normami, čo sťažuje štúdium študentom so zmyslovým postihnutím či telesným postihnutím horných končatín.³ Z uvedeného je zrejmé, že rozvoj pre všetkých prístupného prostredia je výzvou pre školy na všetkých stupňoch vzdelávania a zároveň aj možnosťou neskoršej úspory finančných prostriedkov vynakladaných na podporné opatrenia, súvisiacich s potrebou asistencie pri prekonávaní fyzických či informačných bariér.

Ciel': Podporiť tvorbu univerzálne prístupného prostredia a prístupnosti učebných materiálov na všetkých stupňoch vzdelávania

Odporúčania:

3.5.1 Vypracovať metodický pokyn na uplatňovanie princípov univerzálneho navrhovania a dizajnu na debarierizáciu existujúcich priestorov škôl a zaviesť povinnosť jeho uplatňovania pri využívaní verejných zdrojov

Za účelom zabezpečenia toho, aby výstavba nových škôl, či rekonštrukcia priestorov rešpektovala princípy univerzálneho navrhovania a dizajnu a zároveň, aby výstavba či stavebné úpravy boli realizované odborne a zabezpečovali bezbariérovosť sa odporúča vypracovať metodický pokyn pre zriaďovateľov škôl. Mal by obsahovať základné princípy univerzálneho navrhovania a dizajnu a špecifikovať konkrétne parametre a technické normy zabezpečenia bezbariérovosti fyzického prostredia škôl s ohľadom na potreby rôznych skupín ľudí s postihnutím (nielen ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu, ale aj slabozrakých či nevidiacich a ďalších skupín). Metodický pokyn by mal byť vypracovaný v úzkej spolupráci s odborníkmi (napríklad STU, Fakulta architektúry: Centre of Design for All), ktorí sa týmito témami dlhodobo venujú a majú teda potrebné odborné aj personálne kapacity. Odporúča sa, aby vypracovaný metodický pokyn spolu s technickými normami tvoril podmienku využívania verejných zdrojov (zo štátneho rozpočtu a zo štrukturálnych fondov) na výstavbu či rekonštrukciu škôl. Optimálne je, aby súčasťou komisie, zodpovednej za hodnotenie projektov, bol aj odborník, ktorý projekt posúdi z hľadiska napĺňania metodického pokynu a v ňom definovaných parametrov.

¹ VANČÍKOVÁ, K. V oblasti zlepšenia prístupnosti a dostupnosti fyzického prostredia je stále čo zlepšovať. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analyza.todarozum.sk/docs/433078002ud0a/>

² *Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením. Záverečná správa*. (pripravovaný materiál) ÚHP, január 2020.

³ VANČÍKOVÁ, K. Informačno-komunikačná prístupnosť a dostupnosť študijných materiálov je vážnym nedostatkom vysokých škôl. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analyza.todarozum.sk/docs/433078001ud1a/>

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, MDV SR, MP SR, vysoké školy, prípadne ďalší odborníci

Financovanie: štátny rozpočet a štrukturálne fondy

3.5.2 Navýšiť finančné zdroje vyčlenené na debarierizáciu regionálneho školstva a rozšíriť okruh možných žiadateľov

Za účelom podpory debarierizácie existujúcich škôl sa odporúča zásadne navýšiť objem finančných prostriedkov alokovaných na tento účel. Navýšenie je možné realizovať v rámci existujúcich rozvojových projektov MŠVVaŠ, avšak vzhľadom na predpokladaný rozsah stavebných úprav s ním súvisiaci objem finančných prostriedkov sa navrhuje využiť na tento účel v rámci nasledujúceho programovacieho obdobia aj štrukturálne fondy. Taktiež sa odporúča rozšíriť okruh možných žiadateľov tak, aby pokrýval materské, základné aj stredné školy a zároveň aj školské zariadenia (napr. školské internáty, centrá voľného času, školské kluby detí, ak majú samostatné priestory a pod.). Možnosť uchádzať sa o zdroje by mala byť otvorená všetkým žiadateľom bez ohľadu na zriaďovateľa a bez ohľadu na to, či školu aktuálne navštevuje dieťa alebo žiak so zdravotným postihnutím.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, MP SR

Financovanie: štátny rozpočet alebo štrukturálne fondy

3.5.3 Zabezpečiť prístupnosť učebných materiálov, dostupnosť špeciálnych didaktických a kompenzačných pomôcok a asistenčných technológií na všetkých stupňoch vzdelávania

Dostupnosť menej nákladných špeciálnych didaktických a kompenzačných pomôcok alebo takých, u ktorých je potenciál ich dlhodobého využívania školou pri vzdelávaní (napr. pomôcky pre žiakov a študentov s poruchami učenia) bude zabezpečená prostredníctvom nárokovateľných podporných opatrení. Na základe odporúčania poradenského zariadenia, školského alebo vysokoškolského poradenského pracoviska by mali byť materským, základným, stredným aj vysokým školám automaticky pridelené finančné prostriedky na nákup konkrétnych pomôcok (viac v odporúčaní 3.3.2 a 3.3.7). Nákladnejšie pomôcky a asistenčné technológie, v prípade ktorých je zároveň predpoklad potreby odborného zaškolenia na ich používanie, by mali byť školám na všetkých stupňoch vzdelávania poskytované špecializovanými poradenskými zariadeniami (v súlade s existujúcou legislatívou úpravou, ktorá túto úlohu momentálne ukladá ČŠPP). Vzhľadom na to, že v súčasnosti nie sú k dispozícii údaje o dostupnosti pomôcok v poradenských zariadeniach, ako súčasť navrhovaného auditu poradenských zariadení sa odporúča zmapovať aj ich materiálne vybavenie v tejto oblasti (viac v odporúčaní 3.2.1). Na základe výstupov z auditu by doplnenie potrebných pomôcok bolo realizované prostredníctvom dopytovo-orientovanej výzvy so zjednodušeným spôsobom žiadania a vykazovania (tzv. šablóny), určenej pre poradenské zariadenia (viac v odporúčaní 3.6.2 a 5.5.2). Dostupnosť a požičiavanie špeciálnych učebníc využívaných pri vzdelávaní žiakov s rôznym typom postihnutia bude zabezpečená prostredníctvom depozitára učebníc a učebných zdrojov, spravovaných orgánom špecializovanej štátnej správy v školstve (viac v odporúčaní 2.2.8). Za účelom zabezpečenia prístupnosti učebných materiálov sa odporúča pri ich schvaľovaní vyžadovať digitálnu verziu, kompatibilnú s asistenčnými programami pre slabozrakých a zrakovo postihnutých žiakov (viac v odporúčaní 2.2.7). Učebné materiály využívané pri VŠ štúdiu, by mali byť sprístupnené v digitálnych verziách, zabezpečujúcich ich prístupnosť aj pre slabozrakých a zrakovo postihnutých študentov, v repozitári otvorených vzdelávacích zdrojov na CVTI SR (viac v odporúčaní 2.5.5).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, VÚDPaP, ŠPÚ, CVTI, poradenské zariadenia, vysokoškolské poradenské pracoviská

Financovanie: štátny rozpočet a štrukturálne fondy

3.5.4 Stimulovať tvorbu univerzálneho akademického prostredia na vysokých školách

Odporúča sa alokovanie finančných prostriedkov na účelovo orientované rozvojové projekty, ktorých cieľom je odstránenie fyzických bariér v budovách a priestoroch VŠ, ako aj zlepšenie komunikačno-informačnej prístupnosti tak, aby akékoľvek znevýhodnenie nemohlo byť prekážkou štúdia na VŠ. Toto opatrenie je nevyhnutné pre zefektívnenie využívania dotácií určených na realizáciu podporných opatrení pre študentov so ŠVP, ktoré viac nebudú obsahovať prostriedky na odstraňovanie zmienených bariér (viac v odporúčaní 3.3.7) a ktorých čerpanie by malo byť podmienené existenciou univerzálne dostupného prostredia. Odstraňovanie fyzických bariér má byť v súlade s manuálom na uplatňovanie princípov univerzálneho navrhovania a dizajnu. Osobitnú pozornosť si vyžadujú akademické informačné systémy, ktoré by mali byť preprogramované v súlade so zákonom o informačných systémoch verejnej správy¹ a metodickým pokynom k výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.² Tieto normy sú záväzné aj pri dizajnovaní webových sídiel.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, VŠ

Financovanie: Fond na podporu sociálnej inklúzie vo VŠ vzdelávaní (štrukturálne fondy, štátny rozpočet)

3.6 Kvalitná a dostupná externá podpora pre deti, žiakov, študentov, rodiny a školy

Kľúčovým predpokladom zvyšovania kapacít škôl na efektívne vzdelávanie detí, žiakov a študentov s rozmanitými potrebami je zabezpečenie dostupnej a kvalitnej externej podpory pre pedagogických a odborných zamestnancov. Na základe zistení prieskumu To dá rozum však takáto podpora nie je systémovou črtou a v rámci jednotlivých častí Slovenska nie je zabezpečený rovnaký štandard poradenských a podporných služieb pre deti, žiakov, študentov, rodiny a školy.³ Podľa zistení prieskumu až štvrtina učiteľov a učiteliek v školách hlavného vzdelávacieho prúdu nedostáva pri vzdelávaní žiakov so ŠVP žiadnu externú metodickú podporu. V prípade asistentov učiteľa na bežných aj špeciálnych školách je situácia ešte horšia, keďže väčšina z nich nedostáva žiadnu formu externej podpory. Odborná a metodická podpora z prostredia mimo školy zároveň chýba aj niektorým výchovným poradcom a odborným zamestnancom, a to najmä zo špeciálnych škôl.

Odborné poradenstvo a metodické vedenie učiteľov a odborných zamestnancov v regionálnom školstve najčastejšie poskytujú zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (ďalej aj poradenské zariadenia), v menšej miere niektoré priamo riadené organizácie ministerstva školstva. Spoluprácu s poradenskými zariadeniami vnímali respondenti prieskumu To dá rozum najpozitívnejšie, v prípade priamo riadených organizácií MŠVVaŠ SR bolo hodnotenie kvality spolupráce skôr priemerné.⁴ Skúsenosti respondentov s formou a kvalitou podpory zo strany poradenských zariadení však boli naprieč Slovenskom veľmi rôznorodé. Jednou z príčin môže byť absencia jednotných

¹ Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (<http://www.informatizacia.sk/legislativa-sr/684s>)

² *Metodika hodnotenia prístupnosti revidovanej v r. 2015*. dostupné na: <http://www.informatizacia.sk/metodika-monitorovania/4455s> ako Príručka hodnotiteľa štandardov prístupnosti webových stránok, obsahu a funkcionality webových stránok).

³ HAPALOVÁ, M. Externá podpora pre školy pri vzdelávaní detí s rozmanitými potrebami nie je dostatočná. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analyza.todarozum.sk/docs/339263002mt0a/>

⁴ HAPALOVÁ, M. Externá podpora pre školy pri vzdelávaní detí s rozmanitými potrebami nie je dostatočná. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analyza.todarozum.sk/docs/339263002mt0a/>

štandardov kvality služieb poradenských zariadení, ako aj nedostatočné metodické vedenie samotných poradní v čase realizácie prieskumu. Viacerí respondenti poukazovali zároveň na súvislosť kvality poskytovaných služieb s personálnou poddimenzovanosťou poradenských zariadení a prevládajúcim zameraním ich činnosti na proces diagnostiky detí a žiakov.¹ Aktuálne členenie poradenských zariadení podľa cieľových skupín², keď Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva (ČŠPP) poskytujú odbornú činnosť deťom a mladým ľuďom so zdravotným postihnutím, zatiaľ čo Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) ostatným deťom a mladým ľuďom bez zdravotného postihnutia³, sa ukazuje vo viacerých aspektoch problematické. Na základe zistení prieskumu To dá rozum to môže prispievať k nedostupnosti niektorých služieb pre žiakov špeciálnych škôl (napríklad kariérového poradenstva či preventívnych programov), keďže tieto služby sú poskytované najmä CPPPaP. Napriek plánovanej transformácii⁴ na jednotný systém poradenstva a prevencie podľa tzv. princípu jedných dverí v roku 2019 naďalej zostalo zachované delenie poradenských zariadení na základe cieľových skupín, a to bez zohľadnenia existujúcich odlišností v náplni a obsahu ich činností.

Ciel': Zabezpečiť dostupnú a kvalitnú externú podporu pre deti, žiakov, študentov, rodičov a pre školy v oblasti poradenstva, prevencie a intervencie

Odporúčania:

3.6.1 Zjednotiť systém zariadení výchovného poradenstva a prevencie

Za účelom zlepšenia dostupnosti služieb, poskytovaných školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie a zvýšenia ich kvality sa odporúča zjednotiť súčasný systém poradenských zariadení formou vytvorenia centier poradenstva a prevencie (CPP). Centrá poradenstva a prevencie by mali poskytovať svoje služby všetkým deťom od narodenia po ukončenie prípravy na povolanie bez ohľadu na ich špeciálne vzdelávacie potreby, ako aj ich rodinám a školám. Navrhuje sa ich členenie na tzv. všeobecné CPP, ktorých zriaďovateľom by mal byť orgán špecializovanej štátnej správy v školstve, a špecializované CPP, ktorých zriaďovateľ môže byť štátny a neštátny (súkromný alebo cirkevný). Rozdiel medzi oboma typmi zariadení by mal byť v typoch služieb, ktoré budú obe zložky poradenstva poskytovať. Všeobecné CPP by mali obligatórne poskytovať všetky služby definované v štandardoch kvality (ako napr. psychologická, pedagogická, špeciálno-pedagogická, logopedická, liečebno-pedagogická činnosť, činnosť v oblasti výchovného a kariérového poradenstva, poradenstvo pre zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov, metodické vedenie a vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, supervízia pre odborné tímy škôl a zamestnancov vysokoškolských poradenských pracovísk). Zároveň sa navrhuje, aby v ich kompetencii bolo vydávanie odporúčaní pre poskytovanie podporných opatrení vo vzdelávaní detí, žiakov a študentov, ktoré majú byť následne uplatnené školami (viac v odporúčaní 3.3.3 a 3.3.6). Mali by sa tiež vyjadrovať k forme vzdelávania dieťaťa či žiaka (špeciálny či bežný vzdelávací prúd). Špecializované CPP by mohli poskytovať iba časť činností a služieb definovaných v štandardoch CPP na základe potrieb cieľových skupín v regióne, v ktorom pôsobia a expertízy ich zamestnancov. Odporúča sa, aby sa mohli špecializovať na istý typ znevýhodnenia (napr. deti s autizmom, deti so sluchovým či zrakovým postihnutím),

¹ HAPALOVÁ, M. Identifikácia špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb je zameraná najmä na stanovenie diagnózy, nie na nastavenie účinnej podpory. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analiza.todarozum.sk/docs/19082218440002cje0/>

² Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, § 132, ods. 1. a § 133, ods. 1.

³ *Cieľové skupiny v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie – usmernenie*. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Sekcia regionálneho školstva, 26.4.2019.

⁴ *Transformácia zariadení výchovného poradenstva a prevencie – návrh*. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, júl 2018.

konkrétny vek (napr. ranú starostlivosť pre deti od 0 do 7 rokov) či na niektoré z činností (napr. psychologické a kariérové poradenstvo). Všeobecné CPP by mali určenú spádovú oblasť, ktorá by tvorila ich potenciálnu klientelu, pre ktorú má byť vytvorená dostatočná kapacita služby. Určenie spádovej oblasti by bolo zároveň zárukou, že každé dieťa, študent, rodina či škola sa má v prípade potreby na koho obrátiť. Paralelná sieť špecializovaných CPP zasa vnáša do systému prvok variability poradenských služieb a podpory zvyšovania ich kvality, keďže výber poskytovateľa služby bude v kompetencii ich prijímateľov (študentov, rodín, škôl). Navrhuje sa, aby rozhodnutie o zaradení CPP do siete realizoval orgán špecializovanej štátnej správy v školstve na základe stanovenia minimálnej základnej siete všeobecných a špecializovaných CPP a špecifických potrieb daného regiónu (viac v odporúčaní 5.4).

Odporúča sa, aby CPP nemohli byť zriadené ako súčasť školy alebo školského zariadenia a mali vlastnú právnu subjektivitu. Existujúce štátne CPPPaP by mali byť pretransformované na všeobecné CPP, a súkromné CPPaP na špecializované CPP. Štátne CŠPP by sa organizačne odčlenili od špeciálnych škôl (v prípade, že sú organizačnou zložkou školy) a odporúča sa buď ich včlenenie pod všeobecné CPP, alebo ponechanie možnosti ich transformácie na samostatné špecializované CPP v závislosti od konkrétnych podmienok daného okresu či kraja. Súkromné CŠPP by sa pretransformovali na špecializované CPP.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, VÚDPaP, špecializovaná štátna správa v školstve, poradenské zariadenia

Financovanie: štátny rozpočet

3.6.2 Zvýšiť personálne a materiálne kapacity poradenských zariadení prostredníctvom navýšenia celkového objemu zdrojov na ich činnosť a zefektívnenia ich financovania

Zjednotenie systému poradenských zariadení by sa malo premietnuť aj do systému ich financovania, ktoré je v súčasnosti nejednotné nielen medzi CŠPP a CPPPaP, ale aj medzi rôznymi zriaďovateľmi a nezodpovedá reálnym nákladom jednotlivých poradenských zariadení¹ ani potrebám poradenských a podporných služieb v jednotlivých okresoch. Odporúča sa zaviesť princíp rovnoprávnosti financovania štátnych, súkromných a cirkevných poradenských zariadení, pričom základné služby by mali byť pre ich klientov bezplatné. Navrhuje sa, aby financovanie oboch typov zariadení pozostávalo z paušálnej a výkonovej zložky. V prípade všeobecných CPP by paušálna zložka bola stanovená na základe potenciálnej klientely vymedzenej spádovou oblasťou. V prípade špecializovaných CPP by paušálna zložka bola odvodená od požadovanej personálnej štruktúry a prevádzkových nákladov, ktoré budú vychádzať zo štandardov kvality. Navrhuje sa, aby bol pomer paušálnej a výkonovej zložky rozdielny v prípade oboch typoch zariadení a taktiež sa odlišoval v prvom roku po zaradení poradenského zariadenia do siete (v prospech paušálnej zložky) (viac v odporúčaní: 5.3.7). Zmene financovania by malo predchádzať nadefinovanie priemerných štandardných výkonov zamestnancov centier, pôsobiacich na jednotlivých pozíciách a namodelovanie časovej a finančnej náročnosti jednotlivých výkonov. Financovanie výkonovej zložky môže byť následne realizované dvoma spôsobmi, buď cez počet zrealizovaných výkonov, alebo počet hodín poskytnutých služieb. Výhodou financovania na základe počtu hodín poskytnutých služieb by bolo odstránenie určitých deformácií, na ktorých existencii sa spolupodieľa aj súčasný systém financovania cez výkony (keď napríklad kvôli vyššiemu koeficientu v prípade diagnostiky sú poradne nepriamo podporované sústrediť sa na tento aspekt svojej činnosti, no zároveň vyšší koeficient nezaručuje kvalitu diagnostického procesu a jeho realizáciu v rámci opakovaných stretnutí s klientom, nie na základe jednorazových diagnostických vyšetrení). Financovanie na základe počtu hodín by si vyžadovalo stanovenie normovanej hodinovej

¹ Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením. Záverečná správa. (pripravovaný materiál) ÚHP, január 2020.

náročnosti jednotlivých výkonov, aby sa zabezpečila efektivita nového spôsobu financovania a nedochádzalo k neprimeranému nadhodnocovaniu niektorých výkonov.

Súčasne so zmenou financovania sa odporúča vytvoriť jednotný systém evidencie klientov a katalógu výkonov ĽP. Systém by mal byť prepojený s Rezortným informačným systémom, v ktorom budú školy indikovať potrebu podporných opatrení v oblasti metodického vedenia či konkrétnych intervencií a zároveň indikovať konkrétne poradenské zariadenie, ktoré im toto podporné opatrenie poskytne (viac v odporúčaní: Kvalitné a nárokovateľné podporné opatrenia vo vzdelávaní). Na úrovni študentov vysokých škôl sa odporúča zväziť prepojenie s Ľntrálnym registrom študentov. Za účelom podpory dobudovania poradenského systému, najmä z materiálnej a personálnej stránky, môže byť časť nákladov spojených s transformáciou poradenského systému dočasne pokrytá zo štrukturálnych fondov formou vyhlásenia dopytovo-orientovanej výzvy pre poradenské zariadenia so zjednodušenou formou žiadania a vykazovania (tzv. šablónové projekty, viac v odporúčaní 5.5.2).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, VÚDPaP

Financovanie: štátny rozpočet a štrukturálne fondy

3.6.3 Skvalitniť činnosť centier poradenstva a prevencie prostredníctvom zavedenia štandardov kvality (procedurálnych, personálnych, materiálnych)

V nadväznosti na aktuálne prebiehajúci proces tvorby procesných štandardov multidisciplinárneho prístupu v systéme výchovného poradenstva a prevencie¹ bude potrebné po zjednotení systému výchovného poradenstva a prevencie štandardy aktualizovať a dopracovať o štandardy, definujúce minimálne personálne zabezpečenie činností a služieb, poskytovaných všeobecnými a špecializovanými CPP, ako aj potrebné materiálne vybavenie (vrátane diagnostických nástrojov a špeciálnych didaktických a kompenzačných pomôcok a asistenčných technológií, viac v odporúčaní 3.2.4 a 3.5.3). Súčasťou štandardov by malo byť významné posilnenie terénneho aspektu a mobility poradenských služieb s cieľom zvýšenia ich dostupnosti pre deti, žiakov, študentov, rodičov, učiteľov a pre školy, ako aj výrazné posilnenie preventívnych, intervenčných, poradenských, terapeutických a rehabilitačných služieb a činností poradenských centier v protiklade so súčasným dôrazom na diagnostiku. Definované štandardy by sa mali stať východiskom pre nastavenie financovania poradenských zariadení, ktoré by mali byť po schválení štandardov cielene podporované (metodicky aj finančne) pri ich zavádzaní do praxe.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, VÚDPaP

Financovanie: štrukturálne fondy

3.6.4 Podporiť a posilniť úlohu poradenských zariadení v oblasti metodického vedenia, supervízie a vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov v školách a vysokoškolských poradenských pracoviskách

Pri zvyšovaní inkluzívnosti vzdelávacieho prostredia v školách vrátane individualizácie vzdelávania a zavádzania podporných opatrení je nevyhnutné zabezpečiť pedagogickým a odborným zamestnancom všetkých typov škôl dostatočnú metodickú podporu. Súčasťou obligatórnych činností poskytovaných všeobecnými CPP by preto malo byť poskytovanie poradenstva a metodickej podpory pedagogickým a odborným zamestnancom na všetkých typoch škôl. Špecificky je potrebné posilniť metodické vedenie pedagogických asistentov, ktoré v súčasnosti absentuje. Metodická podpora a supervízia

¹ Národný projekt Štandardy, ktorý realizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v období 6/2019 – 5/2023. Viac informácií na <https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/>

by mala byť zabezpečená prostredníctvom pravidelných stretnutí pedagogických zamestnancov (školských špeciálnych pedagógov, pedagogických asistentov) a odborných zamestnancov (školských psychológov, liečebných a sociálnych pedagógov a ďalších), ako aj zamestnancov na konkrétnych kariérových pozíciách (napr. výchovných poradcov, kariérových poradcov, školských koordinátorov a školských špecialistov) zo všetkých typov škôl podľa určenej spádovej oblasti CPP. Súbežne s tým by všeobecné aj špecializované CPP mali poskytovať ďalšie typy poradenstva a metodické podpory pre pedagogických a odborných zamestnancov, zameranej na vzdelávanie konkrétnych detí, žiakov a študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Tieto činnosti by boli jedným z možných podporných opatrení, poskytovaných v rámci 3. – 6. úrovne podpory v stanovenom rozsahu hodín. Financovanie metodické podpory a poradenstva tohto typu by bolo realizované prostredníctvom podporných opatrení na základe zadania podporného opatrenia do Rezortného informačného systému spolu s indikáciou konkrétnej CPP, ktorá bude podporu poskytovať. Po odsúhlasí orgánom špecializovanej štátnej správy v školstve budú financie na poskytovanie opatrenia poukázané priamo konkrétnemu CPP. Na úrovni vysokých škôl sa odporúča zväžiť možnosti zadávania potrieb metodické podpory do Centrálného registra študentov. Druhou možnosťou je jej poskytovanie na základe priamych kontraktov medzi vysokou školou a poradenským zariadením. Okrem metodické podpory a poradenstva je žiaduce, aby sa CPP podieľali aj na poskytovaní ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl a vysokoškolských poradenských pracovísk. To bude možné po ich registrácii ako poskytovateľa vzdelávania v konkrétnych oblastiach (viac v odporúčaní 4.6.5).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, VÚDPaP

Financovanie: štátny rozpočet

3.6.5 Zriaďiť revízne pracovisko, ktorého úlohou bude preskúmať výstupy činnosti Centier poradenstva a prevencie

Za účelom zabezpečenia kontrolných mechanizmov a odstránenia možných pochybností najmä v oblasti vydávania správ z diagnostického vyšetrenia a odporúčaní podporných opatrení, ako aj odporúčaných foriem vzdelávania detí, žiakov a študentov zo strany centier poradenstva a prevencie je potrebné zriaďiť pracovisko, ktorého úlohou bude revízia správ a vydaných odporúčaní. O revíziu bude môcť požiadať dieťa, žiak, študent alebo jeho zákonný zástupca, škola alebo školské zariadenie, orgán špecializovanej štátnej správy v školstve a Štátna školská inšpekcia. Revízne pracovisko v prípade potreby preverí vzdelávacie potreby a možnosti dieťaťa, žiaka alebo študenta formou nového diagnostického vyšetrenia, realizovaného v spolupráci s tímom externých odborníkov (z iného poradenského zariadenia ako toho, ktoré vydalo pôvodnú správu). Ak to bude opodstatnené, vydá novú správu alebo odporúčanie podporných opatrení, ktoré bude nahrádzať pôvodnú správu alebo odporúčanie. Zriadenie revízneho pracoviska sa odporúča priamo na Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, súčasne so zahrnutím tejto činnosti do Štatútu VÚDPaP.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, VÚDPaP

Financovanie: štátny rozpočet

3.7 Podpora vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami v inkluzívnom vzdelávacom prostredí

Slovensko je v podiele žiakov základných škôl, vzdelávaných v špeciálnom prúde vzdelávania na prvom mieste spomedzi európskych krajín.¹ Dlhodobo vysoký podiel detí,

¹ RAMBERG, J., LÉNÁRT, A., WATKINS, A. eds. *European Agency Statistics on Inclusive Education: 2016 Dataset Cross-Country Report*. Odense, Denmark : European Agency for Special Needs and Inclusive

vzdelávajúcich sa v oddelených školách a triedach určených pre žiakov s tým istým alebo podobným typom znevýhodnenia či nadania, je však v rozpore s medzinárodnými záväzkami Slovenska a s trendmi, ktoré smerujú k podpore vzdelávania všetkých detí v prirodzenom spoločenstve, v ktorom žijú.¹ V súčasnosti sa len polovica detí a žiakov s diagnostikovanými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vzdeláva spoločne s ostatnými deťmi v triedach bežných škôl. Hoci podiel individuálne integrovaných detí za posledných desať rokov narástol, počet detí v špeciálnych školách a špeciálnych triedach ostáva dlhodobo rovnaký.² To poukazuje na relatívnu stabilitu kapacít systému špeciálneho školstva a zároveň na pretrvávajúce prekážky na strane bežného školstva reagovať na prirodzene sa vyskytujúcu rozmanitosť detí. Zároveň, prúd bežného a špeciálneho školstva je nepriestupný a oddelený. Špeciálne školy a triedy nie sú využívané ako nástroj dočasnej podpory dieťaťa, ale do veľkej miery predstavujú trvale oddelenú vzdelávaciu cestu, na ktorú väčšina detí nastupuje už na začiatku svojej dochádzky do školy a len veľmi malé percento z nich sa následne začlení do triedy alebo školy hlavného vzdelávacieho prúdu.³ To je problematické aj z dôvodu, že viac ako polovicu žiakov v špeciálnych školách tvoria deti z vylúčených rómskych lokalít a deti z rodín postihnutých chudobou.⁴ Absolvovanie špeciálnej školy pritom pre väčšinu z nich znamená slepú uličku vo vzdelávaní, a teda aj sťažnenú uplatniteľnosť v osobnom aj pracovnom živote v budúcnosti.⁵ Oddelenosť oboch prúdov vzdelávania sa prejavuje aj v obmedzenej spolupráci medzi bežnými a špeciálnymi školami, ktorú by na základe zistení prieskumu To dá rozum uvítali zamestnanci oboch typov škôl. Práve v posilnení metodologickej úlohy špeciálnych škôl so zachovaním poskytovania vzdelávania pre deti so závažnejšími typmi postihnutia videli ich budúcu úlohu viacerí účastníci prieskumu.⁶

Ciel': Zvýšiť podiel detí a žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami v bežných triedach a školách a podporiť priestupnosť a spoluprácu medzi špeciálnym hlavným prúdom vzdelávania

Odporúčania:

3.7.1 Presunúť zriaďovateľskú pôsobnosť a kompetencie v oblasti špeciálneho školstva pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Za účelom zjednotenia riadenia a financovania v školstve sa odporúča presunúť kompetencie v oblasti špeciálneho školstva z Ministerstva vnútra SR pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (viac v odporúčaní 5.1.1). Kompetencie na krajskej úrovni by mali prejsť pod orgán špecializovanej správy v školstve, ktorý by bol

Education, 2018. Dostupné na <https://www.european-agency.org/resources/publications/european-agency-statistics-inclusive-education-2016-dataset-cross-country>

¹ HAPALOVÁ, M. Prevláda presvedčenie o vhodnosti oddelených foriem vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analyza.todarozum.sk/docs/320407002mh0a/>

² HAPALOVÁ, M. Takmer polovica detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa vzdeláva v špeciálnom prúde vzdelávania. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analyza.todarozum.sk/docs/320406001mj1a/>

³ HAPALOVÁ, M. Prúd bežného a špeciálneho školstva je oddelený a nepriestupný. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analyza.todarozum.sk/docs/320408002bs0a/>

⁴ *Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením. Priebežná správa*. Január 2019. Dostupné na: <https://www.minedu.sk/revizia-vydavkov-na-skupiny-ohrozene-chudobou-alebo-socialnym-vylucenim-2019/>

⁵ *Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením. Priebežná správa*. Január 2019. Dostupné na: <https://www.minedu.sk/revizia-vydavkov-na-skupiny-ohrozene-chudobou-alebo-socialnym-vylucenim-2019/>

⁶ HAPALOVÁ, M. Prúd bežného a špeciálneho školstva je oddelený a nepriestupný. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analyza.todarozum.sk/docs/320408002bs0a/>

zriaďovateľom špeciálnych škôl a zároveň by mal posilnené kompetencie v oblasti určovania siete špeciálneho školstva.¹ Okrem vydávania stanoviska k žiadostiam o zaradenie špeciálnej školy súkromného alebo cirkevného zriaďovateľa do siete škôl, ako aj navrhoval (v jasne vymedzených prípadoch) vyradenie špeciálnej školy zo siete škôl, by taktiež poskytoval stanovisko k návrhu materskej, základnej a strednej školy k zriadeniu špeciálnej triedy alebo tried pre deti a žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, MV SR, špecializovaná štátna správa v školstve

Financovanie: štátny rozpočet

3.7.2 Zaviesť zákonné právo dieťaťa a žiaka na vzdelávanie v spádovej materskej a základnej škole vo vekovo primeranej skupine svojich rovesníkov

V súlade s právne záväznými medzinárodnými dohovormi² sa odporúča explicitne zaviesť do slovenskej legislatívy zákonné právo dieťaťa a žiaka na vzdelávanie v spádovej škole vo vekovo primeranej skupine svojich rovesníkov, teda v inkluzívnom vzdelávacom prostredí. Hoci na úrovni základného školstva toto právo vyplýva z platných právnych noriem, pre existujúce problémy s jeho aplikáciou v praxi sa odporúča jeho spresnenie a explicitné uvedenie v školskom zákone.³ Zároveň sa odporúča obmedziť možnosť riaditeľa materskej, základnej a strednej školy rozhodnúť o neprijatí dieťaťa či žiaka so špeciálnymi vzdelávacími potrebami z dôvodu, že škola nemá vytvorené adekvátne podmienky na jeho vzdelávanie. Nevyhnutným predpokladom na zavedenie účinnosti tohto odporúčania je zabezpečenie nárokovateľných podporných opatrení pre deti a žiakov so ŠVP na všetkých stupňoch vzdelávania (viac v odporúčaní 3.3) a zabezpečenie personálnych kapacít na ich realizáciu (viac v odporúčaní 3.4). Odporúčanie predpokladá definovanie podmienok vymedzenia obvodu materskej školy v zákone (viac v odporúčaní 1.2.7).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

3.7.3 Zrušiť obmedzenie počtu detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, vzdelávaných v jednej triede materskej školy

Za účelom podpory začlenenia detí so ŠVP do materských škôl sa odporúča zrušiť existujúce obmedzenie ich počtu v jednej triede na dve deti a zároveň zrušiť odporúčanie zníženia počtu detí v triede materskej školy o dve deti v prípade začlenenia dieťaťa so ŠVP.⁴ Na základe dostupných analýz je totiž efektívnosť tohto opatrenia otázná.⁵ Zároveň môže tvoriť priamu prekážku pre 5-ročné deti so ŠVP splniť si povinnosť predprimárneho vzdelávania, ktorá vstupuje do platnosti v roku 2021. Zvýšená pedagogická náročnosť vzdelávania by sa mala riešiť cez navýšenie počtu pedagogických zamestnancov, pôsobiacich v jednej triede materskej školy (prostredníctvom pedagogických asistentov či prítomnosti ďalšieho pedagogického zamestnanca vo výučbe) a v prípade potreby tiež cez zabezpečenie osobnej podpory dieťaťa prostredníctvom pomocných vychovávateľov (viac v odporúčaní 3.3).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR

¹ Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

² Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, článok 24, ods. 1 a ods. 2.

³ Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 144, ods. 2 (zavedenie práva na vzdelávanie dieťaťa a žiaka so ŠVP v inkluzívnom vzdelávacom prostredí).

⁴ Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 28, ods. 12.

⁵ Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením. Záverečná správa. (pripravovaný materiál) ÚHP, január 2020.

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

3.7.4 Zvýšiť priestupnosť zo špeciálneho do bežného prúdu vzdelávania prostredníctvom vypracovania metodických pokynov a usmernení a zabezpečenia finančnej podpory

Za účelom podpory prestupu časti detí a žiakov so ŠVP zo špeciálnych tried a škôl do bežných tried v školách hlavného vzdelávacieho prúdu sa odporúča vypracovať metodické pokyny a usmernenia, upravujúce ich prestup so súčasným zabezpečením nárokovateľnej finančnej podpory. Finančná podpora by sa mala poskytovať na základe vypracovaného tranzitívneho plánu dieťaťa či žiaka so ŠVP, ktorý by tvoril súčasť individuálneho vzdelávacieho programu. Tranzitívny plán by obsahoval podporné opatrenia uplatňované pred, počas a po prechode dieťaťa či žiaka so ŠVP do triedy či školy hlavného vzdelávacieho prúdu. Konkrétne podporné opatrenia obsiahnuté v tranzitívnom pláne by mali byť odporúčané poradenským zariadením a mali by tvoriť podklad na uplatnenie nároku na ich financovanie pred aj po nástupe žiaka či študenta na bežnú školu (viac v odporúčaní 3.3.2 a 3.3.5). Tým by sa mala zabezpečiť plynulosť poskytovania podporných opatrení vo vzdelávaní a spolupráca medzi vzdelávacími inštitúciami pri odovzdávaní si informácií o potrebnej miere podpory. Zároveň za účelom kompenzovania výpadku normatívneho príspevku na žiaka so ŠVP pri jeho prestupe zo špeciálnej do bežnej školy sa odporúča zaviesť tzv. tranzitívny príspevok pre špeciálnu školu, ktorý by bol poskytovaný MŠVVŠ SR prostredníctvom nenormatívneho financovania (viac v odporúčaní 5.3.6). V prípade, že špeciálna škola bude poskytovať pedagogickým a odborným zamestnancom bežnej školy metodickú podporu aj po prechode žiaka na bežnú školu, jej financovanie sa odporúča zabezpečiť prostredníctvom samostatného podporného opatrenia „metodická podpora“ s presnou kvantifikáciou počtu hodín za mesiac (viac v odporúčaní 3.3.1).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR

Financovanie: štátny rozpočet (ako súčasť zavádzania nárokovateľných podporných opatrení)

3.7.5 Vytvoriť podmienky pre systematickú spoluprácu medzi špeciálnymi a bežnými školami

Za účelom využitia odbornosti a skúseností zamestnancov v špeciálnom školstve sa odporúča vytvoriť podmienky na systematickú spoluprácu medzi bežnými a špeciálnymi školami. Tá sa môže realizovať formou poskytovania metodickej podpory pre pedagogických a odborných zamestnancov bežných škôl, poskytovania špeciálno-pedagogickej podpory pre deti a žiakov so ŠVP v bežných školách, formou zapožičiavania špeciálnych didaktických a kompenzačných pomôcok či následného zaškolovania na ich používania. Tieto činnosti by mali byť vymedzené v legislatíve ako jedna z úloh špeciálnych škôl a zároveň by mali byť súčasťou navrhovaného katalógu nárokovateľných podporných opatrení (viac v odporúčaní 3.3.1). Poskytovanie podporných opatrení v konkrétnom rozsahu bude podmienené odporúčaním poradenského zariadenia, pričom bežná materská, základná alebo stredná škola bude môcť indikovať ich zabezpečenie buď poradenským zariadením, alebo špeciálnou školou. Finančné prostriedky na poskytovanie týchto typov podporných opatrení budú následne poukázané orgánom špecializovanej štátnej správy v školstve priamo špeciálnej škole. Tým sa zároveň čiastočne pokryje predpokladaný nedostatok odborníkov v bežných školách. Poskytovanie podpory pre pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj pre deti a žiakov v bežných školách by malo byť zároveň zohľadnené pri stanovovaní rozsahu priamej výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľov v špeciálnych školách vo forme možnosti zníženia ich základného úväzku.

Súbežne s tým sa odporúča stimulovať rozvoj spolupráce medzi pedagogickými a odbornými zamestnancami oboch typov škôl a podporovať spoločné aktivity detí, žiakov a zamestnancov. Podpora spolupráce medzi bežnými a špeciálnymi školami sa môže

realizovať prostredníctvom projektov, financovaných zo štrukturálnych fondov, formou dopytovo-orientovanej výzvy pre špeciálne školy so zjednodušenou formou žiadania a vykazovania (tzv. šablónových projektov, viac v odporúčaní 5.5.2) a zároveň zapájaním špeciálnych škôl do Regionálnych sietí partnerských škôl (viac v odporúčaní 4.6.3).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, VÚDPaP, špecializovaná štátna správa v školstve

Financovanie: štátny rozpočet a štrukturálne fondy

3.7.6 Zrevidovať výšku normatívneho príspevku, poskytovaného špeciálnym školám

Po zavedení systému nárokovateľných podporných opatrení (viac v odporúčaní 3.3) sa navrhuje zrevidovať a následne postupne vyrovnávať výšku normatívneho príspevku pre bežné a špeciálne školy. Zvýšené nároky na personálnu a prevádzkovú náročnosť výchovno-vzdelávacieho procesu v špeciálnych školách by mali byť čiastočne kompenzované cez nárokovateľné príspevky na realizáciu podporných opatrení. Proces by mal byť sprevádzaný zavedením tzv. garantovaného minima, ktoré by zaručovalo, že pri zmene nedôjde k skokovému zníženiu rozpočtu školy, ktorý by ohrozil kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu (viac v odporúčaní 5.3.6).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

3.7.7 Podporiť zlúčenie časti špeciálnych základných škôl s bežnými základnými školami

V prípade časti špeciálnych základných škôl sa odporúča cielene podporovať ich zlúčenie s bežnými základnými školami. Okrem veľkosti špeciálnej školy by sa mala zväziť aj skladba žiakov (druh a stupeň ich znevýhodnenia), efektívnosť jej prevádzky, blízkosť bežnej základnej školy a jej kapacita, spádovosť a pod. Proces zlučovania špeciálnej a bežnej školy by mal byť iniciovaný orgánom špecializovanej štátnej správy v školstve, pričom zlúčenie by nemalo byť realizované len vo forme organizačného pričlenenia špeciálnej školy pod základnú školu ako elokovaného pracoviska. Pri zlúčení by mala byť zabezpečená kontinuita personálnych zdrojov, resp. garantovaný prechod pedagogických a odborných zamestnancov zo špeciálnej do bežnej školy. Pri plánovaní procesu zlúčenia je možné vychádzať z existujúcich príkladov dobrej praxe aj v rámci Slovenska¹ a realizovať pilotné zlúčenia škôl formou experimentálneho overovania, v rámci ktorého by sa overil proces zlučovania, vrátane jeho finančnej nákladnosti, a vypracovali by sa metodické materiály pre školy a zriaďovateľov (viac v odporúčaní 2.2.10). Po realizácii experimentálneho overovania, ktorého súčasťou by bol aj pedagogický výskum, sa odporúča zaviesť účelovo viazaný príspevok pre zriaďovateľov bežných základných škôl, ktorý bude pokrývať náklady spojené so zlúčením škôl.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, VÚDPaP, ŠPÚ, špecializovaná štátna správa v školstve, samospráva, školy

Financovanie: štrukturálne fondy a neskôr štátny rozpočet

3.7.8 Podporiť transformáciu časti špeciálnych škôl na špecializované centrá poradenstva a prevencie

V prípade časti špeciálnych škôl sa odporúča systematicky podporiť ich transformáciu na špecializované centrá poradenstva a prevencie, ktoré by následne poskytovali podporu deťom a rodinám, ale aj pedagogickým a odborným zamestnancom v školách pri vzdelávaní detí a žiakov so ŠVP (viac v odporúčaní 3.6.1). Žiaci, ktorí sa v týchto školách

¹ Napríklad základná škola v Telgárte.

vzdelávajú, by absolvovali prestup do bežnej základnej školy na základe vypracovaného tranzitívneho plánu. Časť nákladov spojených s transformáciou by bola pokrytá z tzv. tranzitívnych príspevkov, poskytovaných v prípade prestupu žiaka zo špeciálnej do bežnej školy, a časť nákladov sa odporúča financovať zo štrukturálnych fondov (cez samostatnú dopytovo-orientovanú výzvu).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, VÚDPaP, špecializovaná štátna správa v školstve, špeciálne školy

Financovanie: štátny rozpočet, štrukturálne fondy

3.7.9 Umožniť dočasné vzdelávanie v špeciálnej škole pre žiakov s vysokou mierou podporných opatrení vo vzdelávaní

V prípade, že by poradenské zariadenie odporúčalo zmenu formy vzdelávania žiaka počas plnenia povinnej školskej dochádzky, prestup z bežnej do špeciálnej školy sa odporúča realizovať formou dočasného umiestnenia žiaka do špeciálnej školy. Žiak by naďalej zostával žiakom spádovej základnej školy, ktorej by sa však krátil normatívny príspevok ekvivalentne ako v prípade individuálneho vzdelávania.¹ Zvyšná časť normatívneho príspevku na žiaka a prostriedky na realizáciu podporných opatrení by smerovali na špeciálnu základnú školu. Posudzovanie vhodnosti zvolenej formy vzdelávania a pretrvávajúcej potreby umiestnenia žiaka v špeciálnej škole by sa realizovalo na každoročnej báze poradenským zariadením. Umiestnenie žiaka do špeciálnej základnej školy by bolo možné iba u žiakov s vysokou mierou potreby podporných opatrení (viac v odporúčaní 3.3.1).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, VÚDPaP

Financovanie: bez nároku na finančné zdroje

3.7.10 Zaviesť povinnosť pravidelného posudzovania potrebnej miery podpory vo vzdelávaní a vhodnosti zvolenej formy vzdelávania v prípade detí a žiakov so ŠVP, vzdelávaných v špeciálnych školách a triedach

Za účelom ďalšej podpory priestupnosti medzi špeciálnym a bežným prúdom vzdelávania sa odporúča zaviesť povinnosť na pravidelnej báze (minimálne v ročných intervaloch) realizovať hodnotenie potrebnej miery podpory vo vzdelávaní a vhodnosti zvolenej formy vzdelávania detí a žiakov, vzdelávaných v špeciálnych školách a v triedach pre deti a žiakov so ŠVP. V prípade, že sa identifikuje predpoklad možného zaradenia dieťaťa či žiaka do bežného prúdu vzdelávania, zo strany nezávislého poradenského zariadenia by sa malo odporúčať vypracovanie tranzitívneho plánu a napláňovať postupný presun dieťaťa alebo žiaka do bežnej triedy.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, VÚDPaP, všeobecné Centrá poradenstva a prevencie

Financovanie: štátny rozpočet

3.7.11 Limitovať možnosti trvalého vzdelávania dieťaťa a žiaka so ŠVP v špeciálnej triede bežnej školy

Vzhľadom na vysoké zastúpenie žiakov z vylúčených rómskych lokalít a žiakov z rodín postihnutých chudobou medzi žiakmi špeciálnych tried pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na bežných základných školách (celkovo tvoria až 79 % žiakov týchto tried)² existujú pochybnosti o opodstatnenosti a najmä efektívnosti tohto typu trvale

¹ V súčasnosti na úrovni 10 % zo základného normatívu.

² *Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením. Priebežná správa.* Január 2019. Dostupné na: <https://www.minedu.sk/revizia-vydavkov-na-skupiny-ohrozene-chudobou-alebo-socialnym-vylucenim-2019/>

oddeleného vzdelávania od zvyšku rovesníkov. Odporúča sa preto vymedziť možnosť trvalého umiestnenia dieťa či žiaka do špeciálnej triedy na bežnej škole výhradne pre deti a žiakov s vysokou potrebou podporných opatrení (na 5. alebo 6. úrovni, viac v odporúčaní 3.3.1) so súčasným zavedením povinnosti absolvovať časť vzdelávania spoločne s deťmi či so žiakmi v bežnej triede.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

3.7.12 Podporiť rekvalifikáciu učiteľov zo špeciálnych škôl tak, aby mohli pôsobiť ako učitelia v školách hlavného vzdelávacieho prúdu

Pre časť učiteľov, ktorí v súčasnosti pôsobia v špeciálnych školách, môže byť preferovaným uplatnením učiteľstvo a nebudú mať záujem rozšíriť, resp. preorientovať svoje zameranie na metodickú podporu pre učiteľov hlavného vzdelávacieho prúdu, či pôsobiť ako školskí špeciálni pedagógovia v bežných školách. Za týmto účelom sa odporúča cielene podporiť ich rekvalifikáciu absolvovaním učiteľského programu formou rozširujúceho štúdia. Rozširujúce štúdium by malo byť bezplatné a zároveň by mali mať učitelia špeciálnych škôl možnosť absolvovať ho v rámci ročného plateného študijného voľna (viac v odporúčaní 4.6.10). Bezplatnosť rozširujúceho štúdia by sa zabezpečila jeho financovaním zo štátneho rozpočtu. Vysoké školy by boli zároveň stimulované k vytváraniu skrátených ročných foriem rozširujúceho štúdia v dennej forme s intenzívnejšou frekvenciou výučby (viac v odporúčaní: 4.3.7).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, vysoké školy

Financovanie: štátny rozpočet

3.7.13 Podporiť profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov zo špeciálnych škôl v oblasti podpory detí, žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov v školách hlavného vzdelávacieho prúdu

Za účelom rozšírenia kompetencií učiteľov špeciálnych škôl v oblasti podpory pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj detí a žiakov v školách hlavného vzdelávacieho prúdu a ďalších odborných kompetencií v prípade plánovanej transformácie špeciálnej školy na špecializované Centrum poradenstva a prevencie sa odporúča podporiť ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov špeciálnych škôl. Vzdelávanie by mohlo byť financované formou dopytovo-orientovanej výzvy pre špeciálne školy so zjednodušenou formou žiadania a vykazovania (tzv. šablónové projekty) (viac v odporúčaní 4.6.2 a 5.5.2).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR

Financovanie: štrukturálne fondy

3.8 Eliminácia segregácie rómskych detí a žiakov vo vzdelávaní

Hoci segregácia detí a žiakov vo vzdelávaní je v rozpore s medzinárodnými dohovormi¹, smernicami EU² a aj so slovenskými právnymi predpismi,³ až 63 % rómskych detí na

¹ Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie. Organizácia spojených národov, 1965. Dostupné na: <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx>

² Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod. Dostupné na: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32000L0043>

³ Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a ochrane pred diskrimináciou a doplnené niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon), Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3, písm. d)

Slovensku sa vzdeláva v triedach, v ktorých všetci alebo väčšina žiakov sú Rómovia.¹ Vzdelávanie detí z vylúčených rómskych lokalít v oddelených triedach a školách nie je problematické len z ľudskoprávneho hľadiska, ale môže byť jednou z príčin dlhodoboslabších vzdelávacích výsledkov týchto detí. Zároveň, v prípade oddeleného vzdelávania detí z vylúčených lokalít a detí z majority sú obe skupiny ukrátené o možnosť rozvoja sociálnych kompetencií a vzájomného kontaktu, ktorý je kľúčový pre budúce spolužitie nielen v konkrétnej obci či meste, ale aj v spoločnosti. Mimoriadne problematické je vyčleňovanie rómskych detí do špeciálneho prúdu vzdelávania. Rómske deti tvoria väčšinu žiakov v špeciálnych triedach a školách pre deti s ľahkým mentálnym postihnutím,² čo zároveň významne limituje ich možnosti na dosiahnutie úplného základného vzdelania a pokračovania vo vzdelávaní na strednej škole.³ Vzdelávacie politiky však nezabraňujú vytváraniu čisto rómskych škôl ani v hlavnom prúde vzdelávania.⁴ Okrem demografického vývoja v niektorých obciach sa na ich vzniku podieľa spôsob vymedzenia spádových oblastí základných škôl, ktoré niekedy kopírujú či dokonca prehlbujú existujúcu rezidenčnú segregáciu. K vzniku takýchto škôl prispieva aj uplatňovanie práva zákonných zástupcov na možnosť voľby školy pre svoje dieťa, ktoré vedie k odchodu nerómskych detí zo škôl s vyššou koncentráciou rómskych detí. Na úrovni stredných škôl je problematická najmä existencia elokovaných pracovísk, umiestnených v tesnej blízkosti vylúčených lokalít.⁵ K oddelenému vzdelávaniu rómskych žiakov v samostatných triedach základných škôl prispievajú aj niektoré nástroje vzdelávacej politiky a možnosť vytvárať paralelné triedy s rôznymi učebnými osnovami. To je na niektorých školách využívané na vytváranie etnicky homogénnych tried, v ktorých je zároveň poskytované vzdelávanie odlišnej kvality. Ako naznačujú dáta z prieskumu To dá rozum, tendencia vyčleňovať rómskych žiakov do oddelených tried či škôl môže byť aj dôsledkom nedostatku iných nástrojov a nedostatočného financovania podporných opatrení, najmä v prípade tej časti rómskych detí, ktorých materinský jazyk sa odlišuje od jazyka vyučovacieho.

Ciel': Znížiť mieru segregácie rómskych detí a žiakov vo vzdelávaní a podporiť ich vzdelávanie v inkluzívnom vzdelávacom prostredí

Odporúčania:

3.8.1 Vymedziť definíciu segregácie v školstve a vypracovať metodické pokyny na jej posudzovanie a odstraňovanie

Vzhľadom na to, že existujúca antidiskriminačná legislatíva⁶ ani zákaz segregácie vo vzdelávaní v školskom zákone⁷ sa nejavia byť dostatočné na účinné predchádzanie a odstránenie segregácie rómskych detí v praxi, odporúča sa bližšie zdefinovať segregáciu

¹ European Union Agency for Fundamental Rights. *Second European Union Minorities and Discrimination Survey (EU-MIDIS II) Roma – Selected findings*. Luxembourg : 2016, European Union Agency for Fundamental Rights. Dostupné na: <http://fra.europa.eu/en/publication/2016/eumidis-ii-roma-selected-findings>

² *Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením. Priebežná správa*. Január 2019. Dostupné na: <https://www.minedu.sk/revizia-vydavkov-na-skupiny-ohrozene-chudobou-alebo-socialnym-vylucenim-2019/>

³ HAPALOVÁ, M. Diagnóza ľahkého mentálneho postihnutia je nástrojom vylúčenia časti žiakov z hlavného vzdelávacieho prúdu. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analiza.todarozum.sk/docs/19082218430002ker0/>

⁴ HAPALOVÁ, M. Veľká časť rómskych detí sa vzdeláva oddelene od zvyšku svojich rovesníkov. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analiza.todarozum.sk/docs/320420001yw1a/>

⁵ VANČÍKOVÁ, K. Žiaci, ktorým sa v škole darí menej, majú obmedzené možnosti získať kvalifikáciu. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analiza.todarozum.sk/docs/339732002we0a/>

⁶ Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)

⁷ Zákon č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3, písm. d)

vo vzdelávaní. Definícia a následné metodické pokyny by mali vychádzať z právne záväzných medzinárodných dohovorov¹, smerníc², existujúcich judikátov Európskeho súdu pre ľudské práva³ a vnútroštátnych rozsudkov⁴, ako aj z príkladov dobrej praxe zo zahraničia. Mali by zachytávať rôzne formy segregácie vo vzdelávaní (napr. vytváranie homogénnych tried a škôl v rámci bežného aj špeciálneho školstva, umiestňovanie týchto tried do oddelených budov, oddelené stravovanie, oddelené hygienické zariadenia a ďalšie) a zahŕňať priamu aj nepriamu formu segregácie. Odporúča sa prijať širšiu definíciu segregácie, vymedzenej nielen na základe etnickej príslušnosti, keďže dáta ukazujú, že problém nadmerného zastúpenia detí v špeciálnom školstve sa netýka len rómskych detí, ale aj detí z rodín ohrozených chudobou.⁵ Metodické pokyny by taktiež mali špecifikovať, že k segregácii nemusí dochádzať len v dôsledku aktívneho konania, ale aj v dôsledku nekonania, respektíve neprijatia opatrení na jej predchádzanie.⁶ Mali by zároveň obsahovať aj negatívne vymedzenie, t. j. konkretizovať tie prípady, keď sa o segregáciu nejedná (napr. prípad národnostného školstva). Taktiež by mali zohľadňovať kritériá dostupnosti školy, najmä na úrovni predškolského a primárneho vzdelávania (viac v odporúčaní 5.4).

Definícia segregácie a metodické pokyny na jej posudzovanie by mali byť tvorené v rámci spolupráce širokého spektra aktérov (MŠVVŠ SR, ŠŠI, ÚSVRK, VOP, SĽSP, VÚDPaP, zástupcovia MVO). Zároveň by mala byť určená inštitúcia, ktorá bude segregáciu vo vzdelávaní posudzovať (navrhuje sa Štátna školská inšpekcia) a mali by byť stanovené konkrétne korekčné, ale aj sankčné mechanizmy, ktoré bude v prípade identifikácie segregácie vo vzdelávaní uplatňovať v konkrétnej lokalite či škole.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, ŠŠI

Financovanie: štátny rozpočet

3.8.2 Vytvoriť mechanizmus pravidelného monitorovania miery segregácie vo vzdelávaní

Odporúča sa v pravidelných intervaloch vyhodnocovať rozsah segregácie vo vzdelávaní v rôznych jej formách prostredníctvom vytvorenia funkčného mechanizmu na jej monitorovanie. Je potrebné analyzovať možnosti využitia existujúcich údajov z Rezortného informačného systému v kombinácii s inými databázami (napríklad Atlas rómskych komunit, databázy MPSVaR o poberateľoch dávok v hmotnej núdzi a pod.). V prípade, že na základe dostupných údajov nebude možné získať dáta o rozsahu segregácie na úrovni tried či škôl, odporúča sa nastaviť proces pravidelného anonymizovaného zberu dát, zachytávajúcich relevantné kategórie (napr. etnicitu žiakov, materinský jazyk žiakov, sociálnu situáciu rodiny, resp. poberanie dávok v hmotnej núdzi a pod.). Dáta by mali byť v pravidelných intervaloch publikované v anonymizovanej podobe, aby bolo možné vyhodnocovať dopad prijatých opatrení a politík na elimináciu segregácie vo vzdelávaní.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR (IVP)

¹ Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie. Organizácia spojených národov, 1965. Dostupné na: <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx>

² Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod. Dostupné na: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32000L0043>

³ D.H. and ďalší proti Českej republike (sťažnosť č. 57325/00), Sampanis a ďalší proti Grécku (sťažnosť č. 32526/05), Horvath a Kiss proti Maďarsku (sťažnosť č. 11146/11), Orsus a ďalší proti Chorvátsku (sťažnosť č. 15766/03)

⁴ Rozsudok Krajského súdu v Prešove v prípade verejnej žaloby proti základnej škole v Šarišských Michaľanoch (spisová značka:20Co/126/2012, dátum vydania rozhodnutia: 30. 10. 2012)

⁵ Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením. Priebežná správa. Január 2019. Dostupné na: <https://www.minedu.sk/revizia-vydavkov-na-skupiny-ohrozene-chudobou-alebo-socialnym-vylucenim-2019/>

⁶ LAJČÁKOVÁ, J., RAFAEL, V., ZÁLEŠÁK, M., MIŠKOLCI, J., PETRASOVÁ, A. Školy proti segregácii : Metodická príručka na prevenciu a odstraňovanie segregácie rómskych žiakov. Bratislava : Eduroma, 2017

populácie.¹ Vzhľadom na to, že ľahké mentálne postihnutie (LMP) má na Slovensku diagnostikované takmer každý piaty žiak základnej školy, vyrastajúci v prostredí vylúčenej rómskej lokality, a zároveň 12 % detí z rodín, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, no nežijú vo vylúčených lokalitách,² existuje opodstatnený predpoklad, že časti z nich je mentálne postihnutie diagnostikované neodôvodnene. Za účelom zistenia možných problémov v rámci samotného procesu diagnostiky LMP sa preto odporúča v rámci navrhovaného auditu poradenských zariadení (viac v odporúčaní 3.2.1) špecificky sa zamerať na oblasť diagnostiky LMP. Okrem zmapovania využívaných diagnostických nástrojov a metód by sa mal zamerať aj na identifikáciu konkrétnych postupov a podmienok diagnostického procesu (napr. obvyklý počet diagnostických stretnutí s dieťaťom; miesto, kde sa diagnostika vykonáva; zapojenie rôznych odborníkov do diagnostického procesu; zapojenie rodičov; jazyk, v ktorom testovanie prebieha a pod.). Cieľom auditu má byť identifikácia konkrétnych problematických oblastí diagnostickej praxe, ktoré sa môžu spolupodieľať na nadmernom zastúpení detí z vylúčených rómskych lokalít a z rodín ohrozených chudobou medzi deťmi s diagnostikovaným LMP. Výstupom prieskumu by mal byť návrh odporúčaní, ktoré sa následne premietnu do záväzných štandardov diagnostického procesu. Audit môže byť realizovaný v rámci vlastných kapacít Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie alebo v spolupráci s inou výskumnou inštitúciou, vysokou školou či pracoviskom Slovenskej akadémie vied.

Zodpovední aktéri: VÚDPaP

Financovanie: štátny rozpočet, štrukturálne fondy

3.8.6 Znížiť podiel detí z rómskych lokalít a detí z rodín, ohrozených chudobou, ktorým je nesprávne diagnostikované LMP, prostredníctvom zavedenia štandardov diagnostického procesu

S cieľom eliminácie možných pochybení pri diagnostike sa odporúča zaviesť záväzné štandardy diagnostického procesu (viac v odporúčaní 3.2.2). V súlade s medzinárodnými štandardmi by v prípade diagnostiky intelektu mal proces zahŕňať aj hodnotenie adaptívneho správania dieťaťa (napr. jeho schopnosti prispôbiť sa a zvládať nároky, ktoré sú na neho kladené v jeho sociálnom prostredí). Ďalšími odporúčaniami sú administrovanie testov v materinskom jazyku dieťaťa (napríklad so zapojením rodiča, pedagogického asistenta alebo pomocného vychovávateľa) či hodnotenie intelektových schopností v rámci viacerých stretnutí, pričom v prípade akýchkoľvek pochybností o validite hodnotenia by mal mať diagnostický záver iba podobu hypotézy.³ Hodnotenie intelektu dieťaťa by malo byť realizované vhodnými diagnostickými nástrojmi a testovými batériami. Na základe auditu poradenských zariadení a zdefinovania požiadaviek na ich materiálne vybavenie v rámci štandardov sa odporúča vytvoriť možnosť pre poradenské zariadenia doplniť a následne si priebežne aktualizovať diagnostické nástroje a testové batérie (viac v odporúčaní 3.2.4).

Výstupom z diagnostického procesu by mala byť správa z diagnostického vyšetrenia, ktorá by mala byť určená iba pre zákonných zástupcov dieťaťa, pričom stanovenie diagnózy mentálneho postihnutia by malo byť optimálne podložené aj neuropsychologickým vyšetrením (realizovaným klinickým psychológom alebo ďalším odborníkom –

¹ World Health Organization. *The World Health Report 2001: Mental Health : New Understanding, New Hope.* 2001. Dostupné na <https://www.who.int/whr/2001/en/>

² *Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením.* Priebežná správa. Január 2019. Dostupné na <https://www.minedu.sk/revizia-vydavkov-na-skupiny-ohrozene-chudobou-alebo-socialnym-vylucenim-2019/>

³ Viaceré princípy sú už rozpracované v materiáli Metodická informácia pre odborných zamestnancov poradenských zariadení: Posudzovanie kognitívneho vývinu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorý vydal Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v roku 2018. Dostupné na https://www.minedu.sk/data/files/8326_met_info_por_zar_11_2018.pdf

špecialistom). Škole alebo školskému zariadeniu by malo byť doručené len odporúčanie konkrétnych podporných opatrení vo vzdelávaní (viac v odporúčaní 3.2.2).

Za účelom presunu časti žiakov, ktorí sú už v súčasnosti vzdelávaní v špeciálnych školách či špeciálnych triedach pre žiakov s LMP, sa odporúča podporiť ich prechod do bežných tried a škôl s poskytnutím adekvátnej a nárokovateľnej podpory (viac v odporúčaní 3.3.5).

3.8.7 Zaviesť nárokovateľné podporné opatrenia, ktoré budú zmiernovať prekážky pri učení a v prístupe k vzdelávaniu u detí a žiakov vyrastajúcich v prostredí sociálne vylúčených rómskych lokalít

Smerovanie časti detí zo sociálne vylúčených lokalít do oddelených tried (bežných aj špeciálnych) môže byť do istej miery spôsobené nedostatkom nástrojov, ktoré môžu učitelia pri ich začleňovaní do bežných tried využiť, ako aj ich nedostatočným financovaním.¹ Z tohto dôvodu sa odporúča zaviesť nárokovateľné podporné opatrenia v materských, základných a stredných školách, ktoré budú zamerané na odstránenie špecifických prekážok pri učení a v prístupe k vzdelávaniu, ktorým čelia deti z prostredia vylúčených lokalít. Mali by byť súčasťou katalógu podporných opatrení, vytvoreného v rámci širokého konzultačného procesu so zapojením odborníkov. Je vhodné, aby boli zahrnuté do tzv. cielených podporných opatrení (3. a 4. úroveň podpory), ktoré sú nárokovateľné na základe odporúčania odborných zamestnancov školy (viac v odporúčaní 3.3.1). Medzi konkrétne podporné opatrenia by mali patriť: zvýšená pedagogická podpora (zabezpečená formou prítomnosti pedagogického asistenta alebo ďalšieho pedagogického pracovníka na vyučovaní), posilnenie vyučovania niektorých predmetov (vrátane možnosti výučby slovenčiny ako druhého jazyka), špeciálnopedagogická podpora a intervencie, miernejšie úpravy kurikula (napr. individualizácia postupu nadobúdania kompetencií v konkrétnych predmetoch) a ďalšie. Súčasťou opatrení by mali byť programy na rozvíjanie zručností rodičov podporovať vzdelávanie ich detí. Môžu byť realizované priamo školou alebo v spolupráci s komunitnými centrami či mimovládnyimi organizáciami, ktoré úspešne a dlhodobo poskytujú programy doučovania a tútoringu v domácom prostredí žiakov a okrem zlepšovania vzdelávacích výsledkov detí sledujú aj cieľ pedagogizácie domáceho prostredia.² Vzhľadom na absenciu podpory pre deti a žiakov s odlišným materinským jazykom od jazyka vyučovacieho sa odporúča podporiť pilotnú realizáciu takýchto programov s následným výstupom v podobe konkrétnych podporných opatrení a metodických materiálov pre pedagogických a odborných zamestnancov (viac v odporúčaní 3.3.4).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, VÚDPaP, ŠPÚ, školy

Financovanie: štátny rozpočet, štrukturálne fondy

3.8.8 Podporiť vytváranie inkluzívneho vzdelávacieho prostredia a odstraňovanie existujúcej segregácie v školách

Aj na základe existujúcich skúseností z pilotných projektov a programov³ je v procese zavádzania inkluzívneho vzdelávania na školách a odstraňovania existujúcich segregačných prvkov dôležitá dlhodobá podpora škôl pri riadení týchto zmien. Rovnako je potrebné zabezpečenie dodatočného financovania súvisiacich opatrení a aktivít. Odporúča sa preto vytvoriť samostatnú grantovú schému pre školy, ktorá bude okrem finančných zdrojov zahŕňať aj metodickú podporu vo forme prideleného konzultanta či facilitátora. Zároveň, pri riadení procesov zmien sú dôležitými prvkami formulovanie spoločnej vízie

¹ HAPALOVÁ, M. Veľká časť rómskych detí sa vzdeláva oddelene od zvyšku svojich rovesníkov. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analiza.todarozum.sk/docs/320420001yw1a/>

² Napríklad Človek v ohrození, ETP Slovensko, Centrum pre výskum etnicity a kultúry a ďalšie.

³ Ako napríklad spoločný projekt Rady Európy a Európskej komisie INSCHOOL, program Škola inkluzionistov, realizovaný Nadáciou pre deti Slovenska či Školy pre všetkých realizovaný OZ Nové školstvo.

školy, zmapovanie potrieb žiakov, rodičov a učiteľov, zapojenie celých kolektívov škôl a vedenie procesov zmien samotnými zamestnancami škôl v spolupráci s kvalifikovanými odborníkmi. Jedným z overených nástrojov na zavádzanie procesov riadenej zmeny v tejto oblasti je Index inklúzie¹, ktorý môže tvoriť metodologický rámec podpornej grantovej schémy. Zapojené školy môžu slúžiť ako príklady dobrej praxe, ktoré je potrebné ďalej šíriť, a zároveň je vhodné skúsenosti z realizácie programu pretaviť do konkrétnych odporúčaní na systémové zmeny.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, orgány špecializovanej štátnej správy v školstve, zriaďovatelia škôl, školy, MVO

Financovanie: štrukturálne fondy

3.8.9 Podporiť pilotné programy desegregácie na úrovni miest, obcí a mikroregiónov

Predchádzať vzniku etnicky homogénnych škôl alebo desegregovať existujúce tzv. rómske školy je možné len na úrovni väčších územných oblastí, v rámci ktorých existujú viaceré školské obvody alebo pôsobia školy viacerých zriaďovateľov tak, aby bolo možné žiakov so ŠVP a zo znevýhodneného prostredia zaradiť čo najrovnomernejšie medzi jednotlivé školy. To si vyžaduje spoluprácu viacerých škôl, nezriedka aj zriaďovateľov. Na podporu spolupráce v tejto oblasti v súčasnosti chýbajú dostatočné stimuly, ktoré by v záujme poskytovania kvalitnejšieho a dostupnejšieho vzdelávania vyvážili politické náklady znášané zástupcami samospráv pri prijímaní desegregačných rozhodnutí (viac v odporúčaní 4.3). Odporúča sa vytvoriť pilotnú grantovú výzvu na tento účel, ktorá by bola pre zriaďovateľov dostatočne motivačná. Jej účelom by bolo podporiť procesy desegregácie na základe vytvorených metodických postupov a s kompenzáciou finančných nákladov celého procesu.² Súčasťou by malo byť poskytovanie koordinačnej a metodickej podpory, pričom sa odporúča, aby túto úlohu na centrálnej úrovni zastrelil Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v spolupráci s MŠVVaŠ SR a v jednotlivých regiónoch ich implementáciu podporovali orgány špecializovanej štátnej správy v školstve a mimovládne organizácie.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, ÚSVRK, špecializovaná štátna správa v školstve, zriaďovatelia, školy, MVO

Financovanie: štrukturálne fondy

3.8.10 Obmedziť možnosť vytvárať elokované pracoviská stredných škôl v blízkosti sociálne vylúčených lokalít

Elokované pracoviská stredných škôl, umiestnené v blízkosti vylúčených rómskych lokalít a navštevované výhradne rómskymi žiakmi, môžu nielen prispievať k prehľbovaniu sociálneho vylúčenia rómskych žiakov, ale sú aj ekonomicky nákladné a učebné odbory, ktoré ponúkajú, nezriedka neumožňujú ich absolventom uplatnenie na trhu práce.³ Z týchto dôvodov sa odporúča zaviesť legislatívnu zmenu⁴, ktorá určí povinnosť orgánu špecializovanej štátnej správy v školstve pri vydávaní stanoviska k žiadosti o zriadenie

¹ BOOTH, T., AINSCOW, M. *Index inklúzie: Príručka na rozvoj škôl s dôrazom na inkluzívne hodnoty*. 4. vydanie. Bratislava : Nadácia pre deti Slovenska, 2019.

² *Podpora postupu opatrení pri začleňovaní rómskych detí do etnicky heterogénneho prostredia na základných školách*. Návrh pripravený pracovnou skupinou vedenou Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v spolupráci s Centrom pre výskum etnicity a kultúry, 2018 (nepublikovaný materiál).

³ BALÁŽOVÁ, Z. *Elokované pracoviská stredných odborných škôl pri marginalizovaných rómskych komunitách. Cesta k začleneniu alebo vylúčeniu rómskej mládeže?* Bratislava : Centrum pre výskum etnicity a kultúry, 2015; LAJČÁKOVÁ, J. *Rovné šance I.: podpora stredoškolského vzdelávania rómskej mládeže prostredníctvom dočasných vyrovnávacích opatrení*. Bratislava : Centrum pre výskum etnicity a kultúry, 2015.

⁴ Zákon 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ods. 7, písm. o)

elokovaného pracoviska zohľadniť aj aspekt segregácie vo vzdelávaní v súlade so zavedenou definíciou a metodickými pokynmi.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, orgány špecializovanej štátnej správy v školstve

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

3.8.11 Zrušiť odstupňovanie štipendií na stredných školách podľa prospechu žiaka

Súčasnú nastavenie stredoškolských štipendií pre žiakov z rodín s príjmom pod hranicou životného minima¹ môže mať nepriamy segregačný dopad. Keďže výška štipendia je odstupňovaná podľa prospechu žiaka, pričom sa nezohľadňuje náročnosť školy a študijného či učebného odboru, môže to prispievať k vyššej koncentrácii detí z chudobných rodín na nematuritných učebných odboroch a na školách, ktoré na žiakov nekladú vysoké nároky. Z tohto dôvodu sa odporúča zrušiť odstupňovanie štipendií podľa prospechu žiaka a zároveň navýšiť finančné prostriedky tak, aby zabezpečovali pokrytie reálnych nákladov spojených so štúdiom (viac v odporúčaní 1.4.7).

3.8.12 Umožniť žiakom bez dosiahnutého nižšieho stredného vzdelania zapojiť sa do programov stredného odborného vzdelávania

S cieľom otvorenia možnosti prechodu na strednú školu pre tých žiakov, ktorí sa v súčasnosti vzdelávajú podľa vzdelávacích programov pre žiakov s ĽMP, sa odporúča zrušiť v školskom zákone podmienku získania nižšieho stredného vzdelania (ISCED2) na prijatie do vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania.² Odporúča sa, aby podpora ich prechodu na strednú školu bola zabezpečená vypracovaním tranzitívneho plánu, ktorý by mal obsahovať podporné opatrenia, poskytované žiakovi pred, počas a po jeho vstupe na strednú školu (viac v odporúčaní 3.3.5). Po zavedení nového modelu vzdelávania sa predpokladá, že nesplnenie výstupných štandardov pre ISCED2 nebude tvoriť prekážku v postupe žiaka na strednú školu, ale bude ho limitovať len vo výbere strednej školy či odboru. Navrhuje sa totiž, aby úspešné zvládnutie výstupných štandardov, viažucich sa k ISCED2, bolo vyžadované len pri vstupe do stredoškolského vzdelávania s maturitou (viac v odporúčaní 1.1.6).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

¹ Zákon č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), § 149

² Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), § 62, ods. 5

4 ZLEPŠENIE PRÍPRAVY A ROZVOJA PEDAGOGICKÝCH, ODBORNÝCH A AKADEMICKÝCH ZAMESTNANCOV

4.1 Vyššie platy ako nástroj zatriktívnenia učiteľského povolania

Podľa dát TALIS 2018¹ učitelia ZŠ na Slovensku cítia, že ich profesia je najmenej spoločensky oceňovaná spomedzi všetkých 48 krajín. Aj po nedávnom zvýšení plátov učiteľov sa odhaduje, že v roku 2020² učitelia na Slovensku dosiahnu len 70 % plátu vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov, pričom priemer OECD je 88 %.³ Pociťované nízke spoločenské uznanie a nedostatočné platové ohodnotenie predstavujú problém, pretože môžu odrádzať stredoškolských žiakov a žiačky hlásiť sa na učiteľské VŠ programy. V dotazníkovom prieskume agentúry FOCUS z roku 2018⁴ uvádzali stredoškolskí žiaci a vysokoškolskí študenti, že ich hlavným dôvodom, prečo sa rozhodli neštudovať učiteľstvo, boli práve nízke platy učiteľov (58 %) a nízke spoločenské uznanie profesie učiteľa (31 %). Nízke platy a spoločenské ocenenie môžu negatívne vplývať aj na nadmerný odliv čerstvých absolventov a absolventiek učiteľských študijných programov do iných profesií⁵⁶ a odliv súčasných učiteľov do inej profesie.⁷ To môže vyúsťovať až do situácie nedostatku učiteľov minimálne v niektorých lokalitách, ale aj učiteľov špecifických aprobácií (napr. matematika a fyzika) naprieč regiónmi Slovenska.⁸ Všetky tieto problémy priamo podmieňujú kvalitu výučby a úroveň osvojovania si potrebných vedomostí a zručností žiakov a žiačok. Situácia je v regionálnom školstve analogická aj u odborných zamestnancov.

Ciel: Zabezpečiť atraktívne platové ohodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov v školstve, ktoré pritiahne tých najšikovnejších a najzanehtenejších ľudí, ktorí budú vykonávať kvalitne svoju prácu a pracovať na svojom profesijnom rozvoji.

Odporúčania:

4.1.1 Zvýšiť platy pedagogickým a odborným zamestnancom v regionálnom školstve

Zabezpečiť výrazné celoplošné zvýšenie základnej zložky mzdy u pedagogických a odborných zamestnancov (vo všetkých podkategóriách zamestnancov v MŠ, ZŠ, SŠ), aby sa pomer medzi priemernou mzdou učiteľov a priemernou mzdou vysokoškolsky vzdelaných ľudí na Slovensku vyrovnal pomeru v krajinách OECD. Platové ohodnotenie

¹ OECD. *TALIS 2018 Results: Teachers and school leaders as lifelong learners: Volume I*. Paris : OECD Publishing, 2019. Dostupné na: <http://www.oecd.org/education/talis-2018-results-volume-i-1d0bc92a-en.htm>

² IVP. *Analýza údajov zo Správy SKU o spoločenskom a ekonomickom postavení pedagógov v regionálnom školstve*. Bratislava : Inštitút vzdelávacej politiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 2019. Dostupné na <https://www.minedu.sk/data/att/15257.pdf>

³ OECD. *Education at a Glance 2019. OECD Indicators*. Paris : OECD Publishing, 2019. Dostupné na https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2019_f8d7880d-en

⁴ IVP. *Atraktivita učiteľského povolania*. Bratislava : Inštitút vzdelávacej politiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 2019. Dostupné na <https://www.minedu.sk/data/att/15376.pdf>

⁵ MIŠKOLCI, J. Odliv učiteľov. In Hall, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analiza.todarozum.sk/docs/329245002ai0a/>

⁶ IVP. *Analýza údajov zo Správy SKU o spoločenskom a ekonomickom postavení pedagógov v regionálnom školstve*. Bratislava : Inštitút vzdelávacej politiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 2019. Dostupné na <https://www.minedu.sk/data/att/15257.pdf>

⁷ MIŠKOLCI, J. Odliv učiteľov. In Hall, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analiza.todarozum.sk/docs/329245002ai0a/>

⁸ TASR. *Nedostatok učiteľov v Bratislavskom kraji potvrdili aj riaditelia škôl*. Bratislava : TREND.sk, 8. 8. 2019. Dostupné na <https://www.etrend.sk/ekonomika/nedostatok-ucitelov-v-bratislavskom-kraji-potvrdili-aj-riaditelia-skol.html>

pedagogických a odborných zamestnancov by sa nemalo líšiť medzi rôznymi regiónmi Slovenska, aby nedošlo ku koncentrácii kvalitnejších pedagogických a odborných zamestnancov v niektorých oblastiach a nedostatku zamestnancov v iných, resp. na pomedzí medzi nimi. Mzdové ohodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov by malo byť preto dostatočne vysoké pre všetkých, aby bolo atraktívne aj pre učiteľov v lokalitách s vyššími priemernými životnými nákladmi. Mala by však zotrvať určitá variabilita medzi platmi, či už cez postup v kariérovom systéme, alebo cez odmeny za nadpriemerne kvalitnú prácu a nadprácu.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR

Financovanie: štátny rozpočet

4.1.2 Garantovať variabilnú zložku platu

Aby bola veľmi kvalitná práca a nadpráca odmenená, navrhuje sa ponechať, resp. mierne zvýšiť podiel variabilnej zložky platu (osobné príplatky a odmeny). Prílišné zvyšovanie podielu variabilnej zložky platu oproti základnej zložke platu môže však byť problematické, pretože môže znižovať vzájomnú spoluprácu medzi učiteľmi; môže podkopávať vnútornú motiváciu učiteľov a môže viesť učiteľov k prílišnému zameraniu sa na zvládanie testov na úkor komplexného osobnostného rozvoja žiakov a študentov.¹ Preto sa odporúča len mierne navýšenie, prípadne ponechanie súčasného podielu variabilnej oproti základnej zložke platu. Pri zvyšovaní základnej zložky platu (viac v odporúčaní 4.1.1) si implementácia tohto odporúčania bude vyžadovať celkové navýšenie rozpočtu škôl.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR

Financovanie: štátny rozpočet

4.1.3 Vytvoriť kritériá odmeňovania nadpriemerne kvalitnej práce

Systém príplatkov a odmien by nemal byť postavený na tom, či učiteľia absolvujú nejaký druh ďalšieho vzdelávania, ale či sa ich práca reálne skvalitnila, príp. či je dlhodobo nadpriemerne kvalitná (viac v odporúčaní 4.6.1). Na to je potrebné zmeniť zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch. Systém určovania kvality a indikátory kvality práce by si mala škola nastaviť sama v rámci nastavenia vlastných priorít a autoevaluačného procesu (napr. cez hodnotenie pokroku žiakov, olympiády, vzájomné hospitácie, dotazníkovú spätnú väzbu rodičov a žiakov) (viac v odporúčaní 2.4.7). Zverejnením kritérií hodnotenia kvality na škole, aby každý vedel, čo sa oceňuje, sa bude predchádzať platovému zvýhodňovaniu učiteľov, ktorí nemusia svoju prácu vykonávať kvalitne. Tento systém by taktiež nemal motivovať k súťaživosti, ale, naopak, k spolupráci a vzájomnej podpore v tíme školy. Zrušeniu prepojenia medzi príplatkami ku mzde a absolvovaným ďalším vzdelávaním by však malo predchádzať výrazné platové navýšenie pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov (viac v odporúčaní 4.1.1), aby sa ich platy v dôsledku implementácie tohto odporúčania vo výsledku neznížili.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, vedenie školy

Financovanie: (za predpokladu implementácie ostatných odporúčaní) bez nároku na dodatočné zdroje

4.1.4 Zvýšiť platy VŠ pedagógom v programoch učiteľstva a iných pedagogických vied

Pokiaľ je v záujme štátu skvalitňovať výkon učiteľskej profesie, je potrebné prilákať tých najkvalitnejších ľudí ako VŠ pedagógov do programov učiteľstva a iných pedagogických

¹ IVP. *Platy učiteľov: zásluhovosť či istota?* Bratislava : Blog Denník N, 2019. Dostupné na <https://dennikn.sk/blog/1652581/platy-ucitelov-zasluhovost-ci-istota/>

vied. Jedným z nástrojov zatraktívnenia tejto profesie je zvýšenie platového ohodnotenia VŠ pedagógov pripravujúcich budúcich učiteľov. Toto odporúčanie sa pri celkovom zvýšení platov učiteľov v regionálnom školstve (viac v odporúčaní 4.1.1) snaží predísť paradoxnej situácii, aby učelia v regionálnom školstve nezarábali viac ako VŠ učelia pripravujúci budúcich učiteľov. S týmto cieľom je potrebné navýšiť dotáciu štátu na programy učiteľstva.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, VŠ

Financovanie zmeny: štátny rozpočet

4.2 Rozvoj didaktických zručností v rámci prípravy na učiteľstvo

Učiteľ môže mať akokoľvek rozsiahle poznanie vo svojej vyučovacej oblasti, pokiaľ ho nedokáže vhodným spôsobom sprostredkovať svojim žiakom, je nevyužitý. Aby teda dokázali učelia a učiteľky rozvíjať potrebné kompetencie u svojich žiakov, musia mať dostatočne rozvinuté didaktické zručnosti. Širokú škálu foriem a metód výučby by si mali osvojiť už počas prípravy na učiteľské povolanie. Didaktické zručnosti si študenti učiteľstva môžu rozvíjať hlavne cez kvalitnú pedagogickú prax, výučbu didaktiky či pozorovaním širokej palety metód používaných priamo na pôde VŠ. Podľa zistení projektu *To dá rozum* je diverzita v kvalite rozvíjania didaktických zručností v programoch učiteľstva veľmi veľká nielen medzi fakultami pripravujúcimi učiteľov, ale aj medzi jednotlivými študijnými programami či dokonca medzi predmetmi v rámci jednotlivých programov.¹ Zistenia indikujú, že napr. v programoch učiteľstva akademických predmetov sa príprava študentov zameriava prevažne na rozvoj vedomostí v predmete, ktorý budú vyučovať, a v nedostatočnej miere na získavanie predstáv a zručností ako tento predmet vyučovať. Podľa respondentov prieskumu *To dá rozum* sa všeobecná a odborová didaktika síce na VŠ vyučuje, ale skôr cez teoretický výklad bez aplikácie v praxi a reflexie. Navyše predmety zamerané na didaktiku sa niekedy na VŠ vyučujú odborníkmi, ktorí nemajú dostatočný kontakt s pedagogickou praxou v regionálnom školstve alebo ktorí sa na didaktiku vo svojom výskume nezameriavajú. V skupinových diskusiách študentky a študenti učiteľstva taktiež poukázali na to, že ich pedagogické praxe sú príliš krátke, neskoro v rámci štúdia a bez kvalitnej reflexie.² Online dotazník *To dá rozum* naznačuje, že respondenti študujúci učiteľstvo a iné pedagogické vedy musia absolvovať najviac predmetov za semester v porovnaní s inými študijnými zameraniami. Vo výučbe navyše prevažuje výklad nad aktivizujúcimi formami a metódami výučby. Podľa štvrtiny respondentov ich VŠ učelia dokonca počas vyučovania len nahlas čítajú dôležité texty.³

Cieľ: *Inovovať programy učiteľstva na VŠ s dôrazom na skvalitnenie pedagogických praxí a výučbu didaktiky na VŠ, aby ich absolventky a absolventi získali zručnosť aktívne využívať širokú škálu stratégií výučby.*

Odporúčania:

4.2.1 Znížiť celkový počet vyučovaných predmetov za semester

Aby nedochádzalo k preťažovaniu študentov a duplicitnosti obsahu v predmetoch, VŠ by mali v študijných programoch učiteľstva celkovo znížiť počet nízkokreditových predmetov (1-3 kredity za predmet). Mali by predmety radšej kumulovať do väčších celkov (4-7

¹ MIŠKOLCI, J. Obsah vzdelávania. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analyza.todarozum.sk/docs/329254001pg1a/>

² MIŠKOLCI, J. *Príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov/kýň*. Konferencia Analýza zistení o stave školstva na Slovensku. To dá rozum. 3.-4.10.2019, Austria Trend Hotel Bratislava

³ MIŠKOLCI, J. Formy vzdelávania. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analyza.todarozum.sk/docs/329258001re1a/>

kreditov za predmet), v rámci ktorých sa môžu vo výučbe striedať aj viacerí VŠ pedagógovia, pričom iba jeden z nich bude koordinovať a zastrešovať celý predmet a hodnotiť študentov a študentky. Na základe revízie študijných programov by mali pristúpiť k odstráneniu nežiaducich duplicit a kumulovaniu obsahov do predmetov s vyššou kreditovou váhou. Pri tejto kumulácii predmetov do väčších celkov treba čiastočne zredukovať obsah a povinnosti za úspešné absolvovanie predmetu. Na to je potrebné zmeniť interné pravidlá fakulty či univerzity o povinnosti VŠ pedagógov vyučovať určitý počet predmetov alebo hodín v rámci semestra. Súčasná pravidlá na niektorých VŠ alebo fakultách môžu de facto brániť v znižovaní počtu nízkokreditných predmetov, keďže sú učiteľia povinní odučiť požadovaný počet predmetov/hodín. Nové pravidlá by mali čiastočne zohľadniť aj počet študentov v predmete kvôli vyššej časovej náročnosti ohodnotiť vyšší počet študentov.

Zodpovední aktéri: fakulty VŠ

Financovanie: štátny rozpočet

4.2.2 Zvýšiť podiel výučby všeobecnej a odborovej didaktiky

V programoch učiteľstva by mali VŠ čiastočne upraviť podiel 1) predmetov spoločného sociálno-vedného, pedagogického a psychologického základu vrátane sociálno-psychologického výcviku zameraného na osobnostný rozvoj, 2) odborných predmetov v obsahu výučby, teda akademických a výchovných predmetov či vzdelávacích oblastí, 3) predmetov všeobecnej a odborovej didaktiky a 4) pedagogickej praxe. Celková skladba predmetov by mala reflektovať profesijné štandardy¹ pedagogických zamestnancov (viac v odporúčaní 4.3.3 a 4.7.4). V niektorých študijných programoch učiteľstva na VŠ je podiel prvej a druhej zložky výrazne vyšší, a to na úkor rozvoja didaktických zručností v tretej a štvrtej zložke. V programoch učiteľstva preto treba výrazne posilniť podiel didaktických predmetov a pedagogickej praxe, pričom individualizácia vzdelávania by mala byť prierezovou témou v rámci všetkých štyroch oblastí rozvoja profesijných kompetencií (viac v odporúčaní 4.3). Predmety všeobecnej a odborovej didaktiky a metodiky predmetov (vyučovacie metódy – hlavne také, ktoré aktivizujú učenie sa žiakov a podporujú tímovú spoluprácu, plánovanie vyučovacích hodín, riadenie práce v triede atď.) je potrebné vyučovať už od prvého semestra v rámci 1. stupňa VŠ štúdia. Zároveň by sa nemali vyučovať iba cez monologický výklad, ale aj cez simulované nacvičovanie si či demonštrácie rôznych didaktických metód na pôde VŠ, prípadne cez analýzu videozáznamov a pod. Na to je potrebná podpora týchto VŠ pedagógov cez tréningy, workshopy, mentoring a pod. vo vysokoškolskej pedagogike (viac v odporúčaní 2.5). V zmysle návrhu Akreditačných štandardov² by mal byť dizajn učiteľských študijných programov tvorený tak, aby zohľadňoval potreby praxe, ako aj očakávania a spokojnosť študentov. Akceptácia tohto princípu vytvára prirodzený tlak na posilnenie obsahov rozvíjajúcich didaktické zručnosti študentov. Odporúča sa, aby SAAVŠ v rámci metodiky hodnotenia štandardov venovala pozornosť aj tomuto aspektu kvality učiteľských študijných programov.

Zodpovední aktéri: fakulty VŠ, SAAVŠ

Financovanie: štátny rozpočet

¹ MŠVVaŠ SR. Pokyn ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, 2017. Dostupné na: <https://www.minedu.sk/pokyn-ministra-c-392017-ktorym-sa-vydavaju-profesijne-standardy-pre-jednotlive-kategorie-a-podkategorie-pedagogickych-zamestnancov-a-odbornych-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni/>

² *Návrh akreditačných štandardov*. Bratislava : SAAVŠ, 2019. Dostupná na <https://www.saavs.sk/105-navrh-standardov-na-pripomienkovanie-verejnostou>

4.2.3 Podporovať a motivovať vysokoškolských učiteľov k spolupráci so školskou praxou

V učiteľských študijných programoch by mali vyučovať ľudia, ktorí rozumejú školskej praxi a prichádzajú s ňou do kontaktu. Tento kontakt s praxou možno zabezpečiť rôznymi spôsobmi, napr. realizáciou akčných výskumov na školách, priamou výučbou na školách v rámci čiastkového úväzku, absolvovaním pedagogických stáží alebo tvorivého voľna („sabbatical“), počas ktorých vyučujú na MŠ, ZŠ alebo SŠ, atď. Aby boli VŠ pedagógovia aktívne motivovaní a podporovaní k takýmto aktivitám, treba za týmto účelom vytvoriť rôzne príležitosti. Tými môžu byť grantové (podporujúce akčný výskum) alebo štipendijné schémy (podporujúce pedagogické stáže a tvorivé voľno) pre VŠ pedagógov v programoch učiteľstva. Prax v regionálnom školstve by sa VŠ pedagógom mala zohľadniť aj v kritériách ich kariérového a profesijného rastu. Keďže v zmysle návrhu Akreditačných štandardov¹ majú byť súčasťou jadra personálneho zabezpečenia učiteľských programov aj osoby zabezpečujúce pedagogicko-psychologický základ, je dôležité, aby sa v Metodike hodnotenia tvorivých činností osôb v jadre personálneho zabezpečenia (AŠ 5.2) zohľadnila aj ich prax v regionálnom školstve.

Zodpovední aktéri: fakulty VŠ, SAAVŠ, MŠVVaŠ SR

Financovanie: štátny rozpočet, štrukturálne fondy

4.2.4 Podporiť pôsobenie excelentných učiteľov z regionálneho školstva v študijných programoch učiteľstva

Je dôležité, aby sa na príprave budúcich učiteľov podieľali aj učitelia z regionálneho školstva a spolu s VŠ učiteľmi tak rozvíjali ich didaktické myslenie a zručnosti. Malo by ísť o učiteľov z regionálneho školstva, ktorí boli rôznymi spôsobmi identifikovaní ako excelentní (cez spoluprácu v rámci prebiehajúcich pedagogických výskumov VŠ, cez návrhy ŠŠI a pod.). Môže ísť priamo o cvičných učiteľov, teda ich zapojenie do výučby na VŠ by mohlo byť súčasťou zmluvy o spolupráci medzi VŠ a cvičnou školou (MŠ, ZŠ, SŠ). Malo by však byť umožnené pôsobiť na VŠ aj excelentným učiteľom v regionálnom školstve, ktorí nepôsobia na cvičnej škole. Preto by VŠ mali byť podporené zjednodušenými legislatívnymi pravidlami zamestnávať, resp. umožniť pôsobenie učiteľov z regionálneho školstva (teda bez PhD.) na VŠ (viac v odporúčaní 2.6.5), rôznymi flexibilnými formami spolupráce, ale s atraktívnou finančnou odmenou, ktorá by niekoľkonásobne prevýšila hodinovú odmenu (nielen za odučenie, ale aj za prípravu na vyučovanie) v ich hlavnom zamestnaní v regionálnom školstve, aby mali o túto spoluprácu záujem nielen VŠ, ale aj samotní učitelia z regionálneho školstva. Aby si VŠ mohli dovoliť vyplácať takéto odmeny učiteľom z regionálneho školstva, je potrebné, aby MŠVVaŠ SR alokovala konkrétne prostriedky vysokým školám pripravujúcich učiteľov aj za týmto účelom. Zároveň je na zváženie, aby sa umožnilo učiteľom z regionálneho školstva byť aj súčasťou jadra personálneho zabezpečenia v učiteľských programoch, čo by sa malo zohľadniť v štandardoch ŠP5.1 a ŠP5.2 v návrhu Akreditačných štandardov.² Učitelia, riaditelia a ostatní pedagogickí a odborní zamestnanci z regionálneho školstva, resp. ich reprezentanti v rámci rôznych strešných a záujmových inštitúcií (napr. Slovenská komora učiteľov, Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku) by sa mali stať tiež posudzovateľmi SAAVŠ do pracovných skupín pre študijné programy v rámci odboru „učiteľstvo a pedagogické vedy“.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, fakulty VŠ, SAAVŠ

Financovanie: štátny rozpočet, štrukturálne fondy

¹ Návrh akreditačných štandardov. Bratislava : SAAVŠ, 2019. Dostupná na <https://www.saavs.sk/105-navrh-standardov-na-pripomienkovanie-verejnostou>

² Návrh akreditačných štandardov. Bratislava : SAAVŠ, 2019. Dostupná na <https://www.saavs.sk/105-navrh-standardov-na-pripomienkovanie-verejnostou>

4.2.5 Zvýšiť podiel pedagogickej praxe a zvýšiť príspevok štátu na praxe

Pedagogická prax by mala byť dostatočne rozsiahla (približne 20 % v rámci celého štúdia učiteľstva), čo by sa malo zaviesť aj do metodiky k hodnoteniu štandardov ŠP 1.3 v návrhu Akreditačných štandardov.¹ Prax by sa mala začať už v druhom, najneskôr v treťom semestri 1. stupňa VŠ štúdia. V rámci pedagogickej praxe by mali byť vždy maximálne traja študenti na jedného cvičného učiteľa, čo si bude vyžadovať zmenu finančných príspevkov na pedagogické praxe realizované v regionálnom školstve. V rámci pedagogických praxí by si mali študenti učiteľstva čo najskôr zažiť aj priamu vyučovaciu činnosť už v rámci 1. stupňa VŠ štúdia a dôsledne ju s cvičným učiteľom reflektovať. Celkovo by sa mal výrazne zvýšiť príspevok štátu za pedagogické praxe, aby sa stali činnosti spojené s pedagogickými praxami pre cvičných učiteľov atraktívnymi.² V rámci kariérového systému by sa legislatívnou zmenou (zákon č. 138/2019 Z. z.) mala zaviesť špecializovaná pozícia cvičného učiteľa (viac v odporúčaní 4.7.6), ktorým by sa mal znížiť počet hodín priamej vyučovacej povinnosti, aby sa im vytvoril priestor pre prácu so študentmi. Cvičným školám by prostriedky na praxe mali VŠ vyplácať ako rozpočtový balík, ktorý cvičná škola vyplatí samotným cvičným učiteľom podľa počtu zrealizovaných rozborov. Obe inštitúcie by mali dostávať aj určitý podiel príspevku navyše na režijné a administratívne náklady a na zabezpečovanie profesijného rozvoja cvičných učiteľov a VŠ didaktikov. Príspevky na pedagogické praxe by mali VŠ dostávať rovnako za denné i externé štúdium a doplňujúce pedagogické štúdium (viac v odporúčaní 4.5.3). Ako náhradu za absolvovanie pedagogickej praxe študentom na 1. stupni VŠ štúdia by mala VŠ uznávať aj výkon na pozícii pedagogického asistenta. I výkon asistentských činností by však mal byť učiteľom reflektovaný a študent by mal splniť podmienky absolvovania praxe platné pre bežných študentov (napr. reflektívne kolokvium, výkaz asistentskej praxe, pozorovacie hárky, pedagogický denník, analýza pozorovaných javov).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, SAAVŠ, NR SR, fakulty VŠ

Financovanie: štátny rozpočet, štrukturálne fondy

4.2.6 Skvalitniť reflexiu pedagogických praxí

Pri pedagogických praxiach ide hlavne o ich kvalitu v podobe kvalitnej reflexie, sebareflexie a vyhodnocovania rôznych učebných situácií a reflektovania vlastných skúseností s profesionálnymi vedomosťami. Pozícia cvičného učiteľa by sa mala stať súčasťou kariérového systému pedagogických zamestnancov (viac v odporúčaní 4.7.6), pričom na zaradenie do tejto pozície bude odporúčané absolvovať pravidelné vzdelávanie o kvalitnej reflexii pedagogických praxí a sieťovanie cvičných učiteľov a odborových didaktikov na VŠ (pravidelné stretávanie sa alebo zdieľanie informácií cez online platformy), organizované vysokou školou (príp. iným poskytovateľom profesijného rozvoja učiteľov). Cez dopytovo-orientované grantové výzvy by sa mali vytvoriť metodické materiály pre cvičných učiteľov o reflexii praxí a systém ďalšieho vzdelávania pre cvičných učiteľov. Systém zabezpečovania kvality pedagogických praxí by mal byť zohľadnený aj v metodike k hodnoteniu štandardov ŠP 1.3 v návrhu Akreditačných štandardov.³ Okrem kvalitnej reflexie poskytnutej cvičným učiteľom by mal aspoň raz za celé štúdium pedagogickú prax každého študenta navštíviť a zúčastniť sa na reflexii aj didaktikách VŠ. Na to treba zásadne znížiť iné povinnosti (napr. publikačná činnosť, výučba) tomuto VŠ didaktikovi. Zníženie požiadaviek na vedecký výkon fakulty, keďže VŠ pedagógovia (VŠ didaktici) musia

¹ *Návrh akreditačných štandardov.* Bratislava : SAAVŠ, 2019. Dostupná na <https://www.saavs.sk/105-navrh-standardov-na-pripomienkovanie-verejnostou>

² MŠVVaŠ SR. *Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2019,* Bratislava : MŠVVaŠ SR, 2018. Dostupné na <https://www.minedu.sk/rozpis-dotacii-zo-statneho-rozpocetu-verejnym-vysokym-skolam-na-rok-2019/>

³ *Návrh akreditačných štandardov.* Bratislava : SAAVŠ, 2019. Dostupná na <https://www.saavs.sk/105-navrh-standardov-na-pripomienkovanie-verejnostou>

vykonávať aj tieto praktické a časovo náročné úlohy (návštevy cvičných škôl, poskytovanie reflexie študentom a poskytovanie odbornej podpory cvičným učiteľom), by mali byť zohľadnené v systéme financovania VŠ. Fakulty pripravujúce učiteľov musia mať dostatok finančných prostriedkov na to, aby mohli vykonávať aj tieto činnosti a nebyť preťažovaní požiadavkami na vedecký výkon. Treba taktiež navýšiť príspevky štátu na pedagogickú prax (napr. cez špecifickú položku v rámci balíka prostriedkov na pedagogickú prax na dofinancovanie personálnych nákladov fakúlt), aby pokrývali aj tieto náklady samotným fakultám VŠ. Podmienky úspešného absolvovania praxe by mali byť nastavené na VŠ tak, aby overovali získanie potrebných didaktických zručností (metodický rozbor odučených hodín, analýza pozorovaných javov, reflektívny seminár atď.).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, SAAVŠ, vláda, VŠ

Financovanie: štátny rozpočet, štrukturálne fondy

4.2.7 Podporiť postavenie cvičných učiteľov a cvičných škôl

Je potrebné legislatívne zvýšiť status cvičnej školy a cvičného učiteľa, aby boli školy motivované stať sa špecializovanými pracoviskami pre prípravu budúcich učiteľov (do školského zákona č. 245/2008 Z. z. vymedziť existenciu cvičnej školy; do zákona č. 138/2019 vymedziť cvičného učiteľa ako samostatnú kariérovú pozíciu v rámci kariérového systému). VŠ by mali mať možnosť vytvoriť sieť partnerských cvičných škôl, ktorým bude priznaný špecifický status.¹

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, NR SR

Financovanie: štátny rozpočet

4.2.8 Podporiť osobnostný rozvoj (sociálno-psychologický výcvik) ako súčasť prípravy učiteľov

Aby došlo k minimalizácii incidentov ponižovania² žiakov zo strany učiteľa a aby učitelia pôsobili v smere pozitívnej stimulácie osobnostného rozvoja žiakov, je potrebné, aby VŠ zabezpečovali aj sociálno-psychologický výcvik pre študentov a študentky učiteľstva. Sociálno-psychologický výcvik môžu v učiteľských študijných programoch zabezpečovať napr. katedry psychológie, vysokoškolské poradenské pracoviská (viac v odporúčaní 3.4.8) alebo psychológovia z praxe. Jednoznačne by však malo ísť o praktický výcvik či tréning, nie o teoretickú prednášku v danej oblasti. Podľa návrhu Akreditačných štandardov³ štandardu VS 2 študijné programy by mali poskytovať aj možnosti osobného rozvoja pre študentov. Tento aspekt by sa mal premietnuť aj do metodiky k hodnoteniu štandardu ŠP 1.3.

Zodpovední aktéri: VŠ, SAAVŠ

Financovanie: štrukturálne fondy

4.2.9 Podporovať výskum v didaktike a odborových didaktikách

Cezôzne grantové schémy by mal byť podporený výskum v oblasti všeobecnej didaktiky a odborových didaktík, hlavne v akčnom výskume. Tým sa zabezpečí väčší kontakt VŠ pedagógov a VŠ didaktikov s praxou a posilní sa postavenie didaktiky ako vednej oblasti v rámci pedagogických vied.

¹ KOSOVÁ, B. & TOMENGOVÁ, A. (Eds.). *Profesijná a praktická príprava budúcich učiteľov*. Banská Bystrica : Belianum, 2015.

² MIŠKOLCI, J. Osobnostné a odborné očakávania. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analyza.todarozum.sk/docs/330435001mg1a/>

³ *Návrh akreditačných štandardov*. Bratislava : SAAVŠ, 2019. Dostupná na <https://www.saavs.sk/105-navrh-standardov-na-pripomienkovanie-verejnostou>

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, APVV

Financovanie: štátny rozpočet

4.3 Kvalitnejšia príprava na individualizovanú podporu učiacich sa v rámci programov učiteľstva a iných pedagogických vied

Podiel žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) je na Slovensku štvrtý najvyšší v Európe.¹ V základných školách tvoria žiaci so ŠVVP, vrátane žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP), takmer pätinu populácie všetkých žiakov, pričom za posledných 10 rokov ich počet narástol približne o jednu tretinu.² V školách sa tiež vzdeláva nezanedbateľný podiel žiakov bez znalosti vyučovacieho jazyka. To spôsobuje, že sa takmer všetci učitelia vo svojej práci stretnú so žiakmi či žiačkami so ŠVVP vo svojej triede, na čo by mali byť odborne pripravení.³ Zručnosti identifikovať rôzne vzdelávacie potreby žiakov a vhodne prispôbovať obsah a formy výučby a hodnotenie vzdelávacieho pokroku je preto nevyhnutné rozvíjať už v príprave na učiteľskú profesiu. Podľa medzinárodných dát TALIS 2018⁴ sa Slovensko od ostatných krajín OECD významnejšie líši hlavne v tom, že príprava na učiteľstvo v nižšej miere zahŕňa rozvoj zručností vyučovať v zmiešanom prostredí žiakov z hľadiska ich potrieb, schopností a ich kultúrneho a jazykového pôvodu. V skupinových rozhovoroch v rámci projektu *To dá rozum* študentky a študenti učiteľstva tiež indikovali nedostatočnú prípravu v oblasti inkluzívneho vzdelávania, resp. individualizácie pedagogického prístupu voči všetkým deťom, teda i deťom s rôznym druhom znevýhodnenia, nadania alebo z menšinového etnického pôvodu.⁵ Hoci študenti v rámci svojej prípravy na učiteľské povolanie na hodinách už čiastočne otvárajú aj témy spojené s individualizáciou, v študijných programoch učiteľstva nie je aspekt práce s deťmi s rozmanitými potrebami zohľadňovaný ani v rámci zostavy predmetov, ani v prierezových témach. Rozvoj pedagogických zručností v individualizácii nie je ani systémovo riešený v rámci pedagogických praxí. Budúci učitelia a učiteľky nie sú tiež v dostatočnej miere pripravovaní na spoluprácu s odbornými zamestnancami a pedagogickými asistentami, ktorá by mala tvoriť integrálnu súčasť ich práce.

Ciel': Všetkých absolventov a absolventky VŠ programov učiteľstva a iných pedagogických vied pripraviť na zručnosť rozpoznávať vlohy, potreby a záujmy učiacich sa, individualizovať, resp. prispôbovať pedagogický prístup a obsah vzdelávania jednotlivým žiakom, a schopnosť účinne spolupracovať s ďalšími odborníkmi v školstve v zabezpečovaní adekvátnej podpory každému žiakovi.

Odporúčania:

¹ EUROPEAN AGENCY FOR SPECIAL NEEDS AND INCLUSIVE EDUCATION. *European Agency Statistics on Inclusive Education: 2016 Dataset Cross-Country Report*. Odense, Denmark : European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2018.

² HAPALOVÁ, M. Podiel detí s potrebou podpory narastá. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analiza.todarozum.sk/docs/19082218400002gxxk0/>

³ HAPALOVÁ, M. Problémy na úrovni bežných škôl. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analiza.todarozum.sk/docs/339262002kp0a/>

⁴ OECD. *TALIS 2018 Results: Teachers and school leaders as lifelong learners: Volume I*. Paris : OECD Publishing, 2019. <http://www.oecd.org/education/talis-2018-results-volume-i-1d0bc92a-en.htm>

⁵ MIŠKOLCI, J. Obsah vzdelávania. HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analiza.todarozum.sk/docs/329254001pg1a/>

4.3.1 Zaviesť oblasť špeciálnej pedagogiky a inkluzívneho vzdelávania ako povinnú súčasť všetkých učiteľských programov

Oblasť špeciálnej pedagogiky a inkluzívneho vzdelávania by sa mala stať súčasťou prípravy každého VŠ programu v učiteľstve a iných pedagogických vedách (napr. vychovávateľstvo, asistent učiteľa). Hoci oblasť inkluzívneho vzdelávania je už súčasťou opisu študijného programu „Učiteľstvo a pedagogické vedy“,¹ je potrebné tento aspekt posilniť v návrhu Akreditačných štandardov² napr. tým, aby v štandarde ŠP5.1 v jadre personálneho zabezpečenia v učiteľských programoch bola zmienená i oblasť inkluzívneho vzdelávania, prípadne zavedením tejto oblasti do metodiky k hodnoteniu štandardu ŠP5.1. Keďže na fakultách VŠ pripravujúcich učiteľov môžu v súčasnosti chýbať VŠ pedagógovia, ktorí sa špecificky venujú otázkam inkluzívneho vzdelávania (viac v odporúčaní 4.3.2), naplnenie týchto požiadaviek by malo mať posunutú časovú platnosť. Celkovo je potrebné zabezpečiť zvýšenie kompetencií a zručností učiteľov a učiteliek na všetkých úrovniach vzdelávania v oblasti práce s heterogénnou skupinou detí a žiakov v hlavnom vzdelávacom prúde. Študenti a študentky učiteľstva a iných pedagogických vied by sa vďaka povinnému predmetu (alebo viacerých predmetov) a taktiež prierezovým začlenením tejto oblasti do ostatných predmetov (napr. zameraných na didaktiku, hodnotenie, manažovanie správania žiakov) mali

- zoznámiť s filozofickými (ľudskoprávnymi, demokratickými a sociologickými) východiskami inkluzívneho vzdelávania a rizikami vnímania detí cez defektologické diagnózy;
- získať zručnosť včas rozpoznávať a identifikovať prekážky, ktoré všetky deti a žiaci zažívajú v prístupe k učeniu, ich potreby a možné náznaky rizikového vývoja a zhoršujúceho sa výkonu detí;
- získať poznanie a schopnosť voliť vhodné vyučovacie stratégie, ktoré zohľadňujú rozmanitosť detí v triede (diferencované vyučovanie) so zreteľom na ich zdravotné znevýhodnenie, etnický či jazykový pôvod, sociálne znevýhodnenie či rôzne traumatizujúce udalosti v rodine (napr. rozvod rodičov, úmrtie v rodine atď.);
- získať poznanie a zručnosť vhodne prispôbovať hodnotenie žiakov cez formatívne spôsoby hodnotenia (viac v odporúčaní 2.3);
- získať poznanie dôležitosti a zručnosť spolupracovať s inými pedagogickými pracovníkmi (napr. pedagogickým asistentom, učiteľom, školským špeciálnym pedagógom) na vyučovaní priamo v triede a spolupracovať s rodičmi mimo vyučovacieho procesu.

Zodpovední aktéri: VŠ, SAAVŠ

Financovanie: štátny rozpočet, štrukturálne fondy

4.3.2 Vytvoriť príležitosti na zlepšovanie pripravenosti VŠ pedagógov v oblasti inkluzívneho vzdelávania

Keďže nie všetky VŠ, ktoré v súčasnosti pripravujú učiteľov, disponujú vedeckým a pedagogickým personálom v odbornej oblasti inkluzívneho vzdelávania, je nutné podporiť grantové výskumné výzvy v inkluzívnom vzdelávaní, individualizácii a špeciálnej pedagogike uplatňovanej v hlavnom vzdelávacom prúde (z hľadiska didaktiky, hodnotenia, diagnostiky atď.), aby si súčasní VŠ pedagógovia rozšírili svoju odbornú a výskumnú expertízu a aby mohli noví študenti a študentky získať PhD. v oblastiach súvisiacich s inkluzívnym vzdelávaním a stať sa VŠ učiteľmi. Taktiež by mali byť predstavené rôzne grantové výzvy na zmenu obsahu rôznych predmetov (hlavne predmetov všeobecnej a odbornej didaktiky a predmetov spoločného sociálno-vedného, pedagogického a psychologického základu) v učiteľských programoch, aby sa VŠ pedagógovia vyškolili v

¹ Vyhláška č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky.

² *Návrh akreditačných štandardov*. Bratislava : SAAVŠ, 2019. Dostupná na <https://www.saavs.sk/105-navrh-standardov-na-pripomienkovanie-verejnostou>

tom, ako včleniť oblasti inkluzívneho vzdelávania do svojich predmetov. V tomto zmysle je potrebné aj podporiť rozvoj vysokoškolskej pedagogiky s presahom na inkluzívne témy, resp. zručnosti v individualizácii. Na tento účel by mali VŠ využiť aj možnosti Erasmus+, ktoré možno využiť na tvorbu kurikula a budovanie kapacít VŠ učiteľov. V rámci preklenovacieho obdobia by malo byť vysokým školám taktiež umožnené zamestnávať odborníkov z praxe (z mimovládneho sektora, poradní, učiteľov v regionálnom školstve, zahraničných lektorov atď.) cez flexibilné formy zamestnávania za atraktívnu finančnú odmenu (napr. cez štrukturálne fondy alebo zvýšený príspevok štátu na učiteľské študijné programy). Tí by mohli spolu-vyučovať („co-teach“) so súčasnými VŠ pedagógmi, ktorí by si tým tiež rozširovali svoju expertízu.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, VŠ

Financovanie: štrukturálne fondy, štátny rozpočet

4.3.3 Posilniť aspekt individualizácie a poskytovania podpory vo vzdelávaní v profesijných štandardoch

Hoci profesijné štandardy pedagogických a odborných zamestnancov¹ v regionálnom školstve do veľkej miery už aspekty inkluzívneho vzdelávania obsahujú, je potrebné ich aktualizovať, aby vhodnejšie adresovali všetky oblasti inklúzie. Napr. by mal byť posilnený aspekt spolupráce medzi pedagogickými a odbornými zamestnancami už na úrovni začínajúcich zamestnancov atď. Na aktualizáciu profesijných štandardov by mohla byť predstavená grantová výzva, o ktorú by sa mohli uchádzať VŠ spolu s ďalšími výskumnými aktérmi.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR

Financovanie: štrukturálne fondy, štátny rozpočet

4.3.4 V rámci pedagogických praxí sa zamerať aj na rozvoj zručností v individualizácii

Zručnosti v individualizácii pedagogického prístupu nemožno získať len cez teoretické prednášky alebo diskusie. Je potrebné získať aj osobnú skúsenosť a možnosť vyskúšať si rôzne stratégie individualizácie priamo na pôde školy, resp. triedy, v ktorej sú začlenené deti s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami, s výraznými rozdielmi vedomostí a zručností, pochádzajúce z inojazyčného prostredia a pod. V prvom rade by mala VŠ pripraviť svojich študentov a študentky na oblasť inklúzie a individualizácie na pôde VŠ, než dôjde k pedagogickej praxi, v ktorej by mali mať študenti možnosť zažiť si rôzne spôsoby individualizácie či podpory žiakom v rámci regionálneho školstva. Táto praktická skúsenosť by mala byť cvičným učiteľom kvalitne zreflektovať, prípadne i v rámci reflektívneho seminára o praxiach na pôde VŠ. Na to by mali byť pripravovaní i cviční učitelia zo strany VŠ. Je zásadné, aby táto prax prebiehala v hlavnom vzdelávacom prúde.

Zodpovední aktéri: VŠ, SAAVŠ

Financovanie: štátny rozpočet

4.3.5 Rozvíjať didaktiku slovenčiny ako druhého a/alebo cudzieho jazyka

Z dôvodu nezanedbateľne veľkej populácie žiakov (napr. rómski žiaci, žiaci maďarskej národnosti a žiaci rodičov migrantov), ktorí neovládajú slovenský jazyk, je potrebné rozvíjať oblasť výučby slovenčiny ako druhého a/alebo cudzieho jazyka pre ISCED 0 – 3.

¹ MŠVVaŠ SR. Pokyn ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. 2017. Dostupné na: <https://www.minedu.sk/pokyn-ministra-c-392017-ktorym-sa-vydavaju-profesijne-standardy-pre-jednotlive-kategorie-a-podkategorie-pedagogickych-zamestnancov-a-odbornych-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni/>

Táto oblasť by sa mala stať voliteľnou súčasťou programov učiteľstva a iných pedagogických vied, príp. typom špecializácie pre tieto študijné programy. Ako typ špecializácie by sa slovenčina ako druhý a/alebo cudzí jazyk mala hlavne stať súčasťou študijných programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (ISCED 0) v odbore pedagogický asistent a vychovávateľ. Súčasťou tejto prípravy by mala byť senzitivizácia na kontext neznalosti slovenského jazyka, diagnostika jazykového rozvoja dieťaťa a didaktických nástrojov výučby slovenčiny nielen v rámci samostatných hodín, ale aj v rámci spoločnej výučby v triede. Malo by byť vytvorené kurikulum pre výučbu slovenčiny ako druhého a/alebo cudzieho jazyka pre ISCED 0 – 3. Na podporu tejto oblasti by mohli byť predstavené rôzne grantové výzvy.

Zodpovední aktéri: ŠPÚ, MŠVVaŠ SR, VŠ

Financovanie: štrukturálne fondy, štátny rozpočet

4.3.6 Posilniť VŠ v možnostiach podieľať sa na profesijnom rozvoji v oblasti inklúzie súčasným učiteľom v regionálnom školstve

VŠ pracoviská a VŠ pedagógovia, ktorí majú expertízu v oblasti individualizácie pedagogického prístupu a inkluzívneho vzdelávania, by sa mali vo väčšej miere podieľať na profesijnom rozvoji pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve. (viac v odporúčaní 4.6.6).

4.3.7 Podporiť a skvalitniť možnosti získania plnej kvalifikácie v špeciálnej pedagogike pre bežných učiteľov

Kvôli zvyšujúcej sa potrebe špeciálnych pedagógov a školských špeciálnych pedagógov v regionálnom školstve je potrebné posilniť a skvalitniť rozširujúce štúdium v špeciálnej pedagogike, cez ktoré majú bežní učitelia v hlavnom vzdelávacom prúde možnosť získať kvalifikáciu špeciálnych pedagógov. Súčasťou tohto rozširujúceho štúdia by mala byť aj „sprevádzaná pedagogická prax“,¹ v ktorej študenti nasledujú či tieňujú skúseného cvičného špeciálneho pedagóga, vyučujú, organizujú nejaký druh intervencie alebo diagnostiky dieťaťa v sprievode cvičného špeciálneho pedagóga. Štát by mal taktiež zabezpečiť príspevok na praxe pre tieto programy rozširujúceho štúdia špeciálnej pedagogiky v cvičných školách (hlavne bežných, príp. i špeciálnych), v ktorých pôsobia skúsení špeciálni pedagógovia. Z hľadiska formovania obsahu rozširujúceho štúdia špeciálnej pedagogiky ich VŠ môžu nastaviť ako všeobecné, alebo ako špecializujúce sa na nejaký druh alebo druhy zdravotného znevýhodnenia. Keďže je potrebné cielene podporiť záujem o absolvovanie tohto štúdia, malo by byť bezplatné pre všetkých študujúcich, teda štát by mal naň poskytovať dotácie zo štátneho rozpočtu.

Zodpovední aktéri: VŠ, MŠVVaŠ SR (napr. cez vyhlášku)

Financovanie: štátny rozpočet

4.3.8 Rozvíjať inkluzívne vzdelávanie v študijných programoch špeciálnej pedagogiky a pedagogického asistenta

Hoci sú inkluzívne témy už súčasťou mnohých študijných programov v špeciálnej pedagogike a programov pedagogického asistenta, je potrebné, aby všetky tieto programy obsah svojej prípravy neobmedzovali len na pomoc konkrétnym žiakom pri prekonávaní bariér, ale rozšírili repertoár prípravy aj na oblasť podpory inému pedagogickému pracovníkovi pri organizácii a realizácii vzdelávania žiakov, v súlade s upravenými

¹ TAKALA, M., NORDMARK, M., ALLARD, K. A Comparison of University Curriculum in Special Teacher Education in Finland and Sweden. In *Nordic Journal of Comparative and International Education*, 2019, roč.3, č. 2, s. 20-36

profesijnými štandardmi oboch kategórií pedagogických zamestnancov (viac v odporúčaní 3.4).

Zodpovední aktéri: VŠ

Financovanie: žiadne

4.4 Prispôsobenie programov učiteľstva novému modelu školy a kvalitatívne novému štátnemu kurikulu

Spoločnosť a trh práce sa vďaka technologickému pokroku rýchlo menia. Hoci je získavanie rôznych poznatkov a vedomostí v individuálnych vedných disciplínach dôležité, minimálne rovnako dôležité, ak nie ešte dôležitejšie je učenie sa v súvislostiach a naprieč disciplínami, komplexný rozvoj osobnosti žiakov a žiačok a rozvoj v rôznych prierezových kompetenciách (napr. tvorivosť, práca v skupine, riešenie problémov, etické správanie, občianske zručnosti, kritické myslenie, zdravý životný štýl atď.). Podľa zistení projektu *To dá rozum* súčasný vzdelávací systém kladie príliš veľký dôraz na rozvoj vedomostí v jednotlivých vyučovacích predmetoch.¹ V súvislosti s požiadavkou zvýšeného dôrazu na rozvoj kompetencií žiakov je potrebné pripraviť učiteľov na túto novú úlohu. Príprava budúcich učiteľov a učiteliek sa však v súčasnosti zameriava na teoretickú prípravu v odbornej oblasti predmetov, ktoré by mali budúci učelia a učiteľky po absolvovaní VŠ vyučovať.² Inými slovami, v súčasnosti nie sú študenti učiteľstva dostatočne pripravovaní na rozvoj rôznych kompetencií a osobnosti svojich žiakov a žiačok.

Ciel: Zabezpečiť prípravu budúcich učiteľov a učieliek v súlade s kvalitatívne novým kurikulom pre MŠ, ZŠ a SŠ, aby dokázali učiacich sa viesť k objavovaniu a prepájaniu poznatkov naprieč rôznymi oblasťami, k rozvoju prierezových kompetencií, kritického myslenia, tvorivosti, schopnosti spolupráce, etického správania, aktívneho občianstva a zdravého životného štýlu.

Odporúčania:

4.4.1 Štruktúrovať študijné programy učiteľstva na štyri vzdelávacie úrovne vyplývajúce z nového modelu školy

Zmeniť súčasné delenie študijných programov z troch úrovní (predškolská pedagogika – učiteľstvo MŠ; elementárna pedagogika – učiteľstvo pre prvé štyri ročníky ZŠ; učiteľstvo rôznych kombinácií akademických predmetov, umelecko-výchovných, výchovných a profesijných predmetov – učiteľstvo pre piaty až deviaty ročník ZŠ a učiteľstvo SŠ) na štyri úrovne:

- vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve (ISCED 01 a 02) – program učiteľstva pre deti od 0 do 6 rokov života;
- primárne vzdelávanie (ISCED 1) – program učiteľstva pre 1. až 5. ročník ZŠ (príp. i posledný rok MŠ), ktorý pripravuje vyučovať všetky vzdelávacie oblasti (vrátane anglického jazyka a informatiky);
- nižšie stredné vzdelávanie (ISCED 2) – program učiteľstva pre výučbu jednotlivých vzdelávacích oblastí (napr. spoločenské vedy; prírodné vedy; matematika a logika; jazyk a komunikácia v materinskom, štátnom a cudzom jazyku; zdravie a pohyb; umenie a kultúra)³, príp. i kombinácie jednotlivých vzdelávacích oblastí (napr. cudzí

¹ FRIDRICHOVÁ, P. V školách sa kladie dôraz na vedomosti a na čítanie s porozumením. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analyza.todarozum.sk/docs/347015001pm1a/>

² MIŠKOLCI, J. Obsah vzdelávania. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analyza.todarozum.sk/docs/329254001pg1a/>

³ Stanovenie vzdelávacích oblastí by malo byť najskôr predmetom odbornej diskusie.

jazyk a prírodné vedy) v 6. až 9. ročníku ZŠ (s možnosťou absolvovať doplňujúci modul didaktických predmetov oprávňujúci vyučovať aj v 4. a 5. ročníku ZŠ, teda v 2. module ISCED1);

- sekundárne vzdelávanie (ISCED 3) – program učiteľstva pre výučbu rôznych kombinácií predmetov (kombinácie aprobácií by však mali byť účelne obmedzené, aby aspoň jeden z predmetov mal vyššiu hodinovú dotáciu výučby) v rámci všetkých ročníkov SŠ (s možnosťou absolvovať doplňujúci modul didaktických predmetov oprávňujúci vyučovať aj v 7. až 9. ročníku ZŠ); ďalej pre výučbu profesijných predmetov a praktickej prípravy na SŠ; a umeleckých predmetov na konzervatóriách.

Súčasťou pripravovaných zmien v študijných programoch učiteľstva je integrácia prípravy na rozvíjanie čitateľskej a informačnej gramotnosti, digitálnych zručností, analytického a kritického myslenia, zdravého životného štýlu, etického správania, výskumných kompetencií a komplexu prierezových kompetencií (napr. spolupráca, komunikácia, občianstvo). Keďže pôjde o komplexnú dlhodobú transformáciu vzdelávacích programov, nová štruktúracia študijných programov musí prebiehať paralelne so zavádzaním školskej reformy. Táto štruktúracia študijných programov si bude pravdepodobne vyžadovať aj organizačné zmeny na fakultách pripravujúcich na učiteľstvo a nastavenie medzifakultnej spolupráce. Transformácia študijných programov by mala byť zohľadnená v metodike hodnotenia štandardu ŠP 1.3 a/alebo ŠP 5.1 v jadre personálneho zabezpečenia v učiteľských programoch v návrhu Akreditačných štandardov.¹

Zodpovední aktéri: SAAVŠ, fakulty VŠ

Financovanie: štátny rozpočet

4.4.2 Zabezpečiť odbornosť výučby v rámci nových študijných programov učiteľstva

Transformáciou študijných programov (viac v odporúčaní 4.4.1) budú zasiahnuté všetky študijné programy v učiteľstve. Na úrovni predškolského vzdelávania (ISCED 0) sa posilňujú obsahy týkajúce sa starostlivosti o deti do 3 rokov. Na úrovni primárneho vzdelávania (ISCED 1) sa rozširuje príprava zo 4 na 5 ročníkov a zároveň sa pridáva povinnosť pripravovať budúcich učiteľov na výučbu informatiky a anglického jazyka. Na úrovni nižšieho sekundárneho vzdelávania (ISCED 2) pre 4. až 9. ročník ZŠ sa odohráva najzrosiahlejšia zmena v tom, že učitelia sa budú pripravovať na výučbu v rámci vzdelávacích oblastí a v medzipredmetových súvislostiach. Na úrovni vyššieho sekundárneho vzdelávania (ISCED 3) je potrebné obmedziť voľbu v kombinácii aprobácií, aby aspoň jeden z predmetov zo zvolenej kombinácie mal vyššiu hodinovú dotáciu výučby. Nové štátne kurikulum prináša tematickú integráciu obsahov v zmysle rozvíjania celoživotných kompetencií (viac v odporúčaní 2.1). Tento aspekt bude nutné vniesť do všetkých oblastí prípravy, teda nielen didaktiky a odborovej didaktiky, ale aj odborného obsahu v rámci daných vzdelávacích oblastí. Tieto posuny v príprave budúcich učiteľov bude možné dosiahnuť napr. nasledovnými aktivitami:

- profesijný rozvoj VŠ pedagógov v programoch učiteľstva vo výučbe v medzipredmetových súvislostiach a rozvoji žiaducich kompetencií (viac v odporúčaní 2.1) financovaný cez štruktúralne fondy;
- podpora VŠ pedagógov (hlavne didaktikov, ale nielen ich) v programoch učiteľstva, aby boli viac v kontakte s vyučovacím procesom v MŠ, ZŠ a SŠ (viac v odporúčaní 4.2.3), v ktorých bola kurikulárna reforma už pilotovaná, cez rôzne grantové a štipendijné aktivity, napr. pedagogické „stáže“, hospitácie a tvorivé voľno (sabbatical), počas ktorých by hospitovali a vyučovali na týchto školách;

¹ *Návrh akreditačných štandardov.* Bratislava : SAAVŠ, 2019. Dostupné na <https://www.saavs.sk/105-navrh-standardov-na-pripomienkovanie-verejnostou>

- podpora výskumu didaktiky (viac v odporúčaní 4.2.9), hlavne akčného výskumu, v oblasti rozvoja žiaducich kompetencií a výučby v medzipredmetových súvislostiach cez rôzne výskumné grantové výzvy;
- podpora interdisciplinárneho výskumu VŠ pedagógov, ktorí pôsobia vo výučbe odborného obsahu v učiteľských programoch, cez rôzne výskumné grantové výzvy;
- podpora pôsobenia excelentných učiteľov z regionálneho školstva vo VŠ príprave na učiteľstvo, ktorí sú zruční v rozvíjaní žiaducich kompetencií a vo výučbe v medzipredmetových súvislostiach, aby tímovo vyučovali („co-teach“) s VŠ pedagógmi v programoch učiteľstva, a tým prenášali svoje skúsenosti nielen na študentov učiteľstva, ale aj VŠ pedagógov.

Zodpovední aktéri: fakulty VŠ, MŠVVaŠ SR, APVV

Financovanie: štátny rozpočet, štrukturálne fondy

4.4.3 V rámci pedagogických praxí sa zamerať na rozvoj kompetencií a medzipredmetových súvislostí

V rámci pedagogických praxí je odporúčané zadávať rôzne špecifické úlohy, na ktoré by sa mali študenti zamerať. Jednou z takýchto úloh by mal byť aj rozvoj rôznych kompetencií u žiakov a výučba v medzipredmetových súvislostiach. Je potrebné získať v tejto oblasti osobnú skúsenosť a možnosť vyskúšať si takúto výučbu. Táto praktická skúsenosť by mala byť cvičným učiteľom kvalitne zreflektová, prípadne i v rámci reflektívneho seminára o praxiach na pôde VŠ. Samotný študent by sa však nemal len oboznámiť s rozsiahlym spektrom vyučovacích metód, ale mal by byť schopný ich aj efektívne uplatňovať (zadávať jasné inštrukcie, s vhodnými pomôckami, pri vhodných témach a žiakoch), a zároveň by mal budovať pedagogickú teóriu, teda jasne zdôvodňovať svoj výber a aplikáciu postupu a súčasne reflektovať ich dosahy.

Zodpovední aktéri: VŠ

Financovanie: štátny rozpočet

4.4.4 Posilniť aspekt rozvoja žiaducich kompetencií vo vzdelávaní v profesijných štandardoch

Hoci profesijné štandardy (viac v odporúčaní 4.3.3) pedagogických a odborných zamestnancov¹ v regionálnom školstve do veľkej miery už aspekty rozvoja rôznych kompetencií a výučby v medzipredmetových súvislostiach obsahujú, je potrebné ich aktualizovať, aby vhodnejšie adresovali všetky oblasti kurikulárnej reformy. Napr. by mali byť viac rozpracované profesijné kompetencie výučby v medzipredmetových súvislostiach už na úrovni začínajúcich zamestnancov atď. Na aktualizáciu profesijných štandardov by mohla byť predstavená grantová výzva, o ktorú by sa mohli uchádzať VŠ spolu s ďalšími výskumnými aktérmi.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR

Financovanie: štrukturálne fondy, štátny rozpočet

4.4.5 Posilniť VŠ v možnostiach poskytovať rozširujúce štúdium potrebné hlavne pre súčasných učiteľov 2. stupňa ZŠ

VŠ pracoviská a VŠ pedagógovia, ktorí majú alebo získajú expertízu v zavádzaní kurikulárnej reformy a výučby cez medzipredmetové vzťahy (hlavne pre učiteľstvo v ISCED 2), by mali vo väčšej miere poskytovať profesijný rozvoj pedagogickým

¹ MŠVVaŠ SR. Pokyn ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, 2017. Dostupné na: <https://www.minedu.sk/pokyn-ministra-c-392017-ktorym-sa-vydavaju-profesijne-standardy-pre-jednotlive-kategorie-a-podkategorie-pedagogickych-zamestnancov-a-odbornych-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni/>

a odborným zamestnancom v regionálnom školstve cez rozširujúce štúdium (viac v odporúčaníach 4.6.2, 4.6.6, 4.6.10).

4.5 Kvalitnejšia príprava na učiteľstvo cez doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)

Kvalitný učiteľ alebo učiteľka nemá byť len dobrým odborníkom na témy, ktoré vyučuje, ale má mať aj osvojené majstrovstvo, ako tieto témy sprostredkovať. Na to je potrebné, aby počas svojej prípravy na učiteľské povolanie rozvíjal pedagogické zručnosti, ako napríklad ovládanie širokej škály didaktických metód, z ktorých je v spolupráci s ďalšími odborníkmi schopný pre každého žiaka vybrať tú optimálnu. Z prieskumu projektu *To dá rozum* vyplynuli zásadné pochybnosti o tom, do akej miery tieto zručnosti rozvíjajú programy doplňujúceho pedagogického štúdia (DPŠ), ktoré sú alternatívnou cestou k získaniu plnej pedagogickej kvalifikácie pre vysokoškolských absolventov neučiteľských študijných programov. Podiel pedagogických zamestnancov, ktorí sa dostali do učiteľskej profesie cez DPŠ, je na Slovensku významný. Podľa prieskumu *To dá rozum* na úrovni stredných škôl ide takmer o tretinu všetkých učiteľov a učiteliek, pričom na stredných odborných školách až 44,3 % učiteľov a učiteliek.¹ Táto cesta do učiteľského povolania je očakávateľná hlavne v prípadoch učiteľstva profesijných predmetov a praktickej prípravy na stredných odborných školách, keďže je diverzita profesijných predmetov príliš veľká a nebolo by možné pre každý z nich vytvárať špecifický vysokoškolský program učiteľstva. Z prieskumu *To dá rozum* vyplynuli rôzne pochybnosti o kvalite programov DPŠ. Napr. požiadavky, ktoré musia VŠ splniť preto, aby mohli DPŠ poskytovať, sú nízke. Programy DPŠ otvárajú aj VŠ a fakulty, ktoré nemajú akreditované rovnaké programy na bakalárskej či magisterskej úrovni v učiteľstve. Respondenti a respondentky kvalitatívneho zberu dát *To dá rozum* kritizovali kvalitu DPŠ z hľadiska zabezpečovania pedagogickej praxe na cvičných školách a výučby všeobecnej a odborovej didaktiky. Skvalitňovaniu DPŠ je potrebné venovať náležitú pozornosť, keďže nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch (zákon č. 138/2019 Z. z.) dokonca rozšíril rozsah poskytovateľov DPŠ i na priamo riadené organizácie MŠVVaŠ SR, teda hlavne Metodicko-pedagogické centrum (MPC), ktoré má už v súčasnosti veľmi vysoký nápor personálne pokrývať všetky svoje vymedzené funkcie.²

Ciel': Skvalitniť prípravu učiteľov, ktorí získavajú kvalifikáciu prostredníctvom doplňujúceho pedagogického štúdia.

Odporúčania:

4.5.1 Obmedziť sieť poskytovateľov DPŠ len na fakulty VŠ realizujúce programy učiteľstva na 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia

V zákone č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch je potrebné vymedziť, že programy DPŠ môžu poskytovať len fakulty VŠ realizujúce relevantné programy učiteľstva na 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia. Nemala by ich teda poskytovať žiadna organizácia zriadená MŠVVaŠ SR (teda MPC). Dôvodom je, že len od fakúlt VŠ, ktoré dokážu naplniť veľmi vysoké kritériá pre akreditovanie študijných programov učiteľstva (viac v odporúčaníach 4.2, 4.3, 4.4), možno očakávať zabezpečenie dostatočnej kvality aj pri nastavení programov DPŠ. Odporúča sa, aby podmienkou vstupu

¹ MIŠKOLCI, J. Doplnujúce pedagogické štúdium. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analyza.todarozum.sk/docs/347954001ec1a/>

² MIŠKOLCI, J. Poskytovatelia profesijného rozvoja. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analyza.todarozum.sk/docs/331118001ke1a/>

do programu DPŠ v kategórii učiteľ bol naďalej ukončený 2. stupeň VŠ. Programy DPŠ v kategóriách vychovávateľ, majster odbornej výchovy a pedagogický asistent by mali byť tiež realizované vysokými školami a minimálnou podmienkou na vstup do týchto programov DPŠ by malo zostať ukončenie stredoškolského štúdia s maturitou. Zároveň má naďalej platiť, že tieto kvalifikácie je možné získať aj cez dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium na strednej odbornej škole s pedagogickým zameraním.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR (návrh novely)

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

4.5.2 DPŠ je potrebné obmedziť na učiteľstvo v ISCED 3 a v ISCED 2 len na niektoré predmety

Cez DPŠ by malo byť možné získať kvalifikáciu hlavne pre učiteľstvo na stredných školách (ISCED 3). Kvalifikácia na výučbu na strednej škole ovplyvňuje ukončené predchádzajúce štúdium. Keďže na ZŠ (ISCED 1 a ISCED 2) sa bude vyučovať prevažne cez vzdelávacie oblasti a nie predmety (viac v odporúčaní 2.1), DPŠ by nedokázalo pokryť aj odbornosť v ostatných predmetových oblastiach, aj didaktiku a prax. Z tohto dôvodu by mala byť možnosť absolvovania DPŠ pre úroveň ISCED 2 obmedzená len na tie predmety, ktoré sa budú na tejto úrovni vyučovať samostatne (napr. matematika, informatika, cudzí jazyk, slovenský jazyk). Absolventi DPŠ pre ISCED 3, ktorí budú mať záujem vyučovať aj na úrovni ISCED 2, by mali mať možnosť po získaní učiteľskej kvalifikácie absolvovať rozširujúce štúdium v učiteľstve pre ISCED 2 zamerané na rôzne vzdelávacie oblasti. Zároveň VŠ, ktoré realizujú programy DPŠ a zodpovedajúce programy učiteľstva na 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia, by mali prijímať na programy DPŠ v jednotlivých aprobáciách aj absolventov VŠ štúdia v príbuzných odboroch k danej aprobácii, pokiaľ sa značná časť ich štúdia týkala tejto aprobácie. VŠ by mali pre týchto študentov určiť, ktoré predmety z programu učiteľstva na 1. alebo 2. stupni štúdia títo študenti ešte musia absolvovať. Povedané na príklade, absolvent VŠ štúdia v politológii môže byť prijatý na DPŠ pre predmet občianskej výchovy, pričom prijímajúca VŠ ako poskytovateľ DPŠ tomuto študentovi stanoví, aby ešte absolvoval v rámci ich magisterského programu učiteľstva napr. predmet v etike, ľudských právach a estetike. Prípadne absolvent VŠ štúdia v účtovníctve môže absolvovať DPŠ pre predmet matematiky, pričom prijímajúca VŠ stanoví, ktoré predmety okrem predmetov v rámci DPŠ musí tento študent navyše absolvovať.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, fakulty VŠ

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

4.5.3 Zabezpečiť dostatočný rozsah a kvalitu pedagogických praxí v rámci DPŠ

Minimálny rozsah pedagogickej praxe v DPŠ je v súčasnosti stanovený vo vyhláške č. 361/2019 Z. z. na min. 40 hodín. Tento minimálny rozsah by mal byť výrazne navýšený (napr. na 120 hodín). Zároveň, nielen rozsah, ale aj kvalita pedagogickej praxe na DPŠ by mali byť podobné ako v rámci študijných programov učiteľstva na 2. stupni VŠ štúdia. Časť študentov DPŠ už pôsobí v školstve v pozícii učiteľa a len si dorába DPŠ, aby získali plnú učiteľskú kvalifikáciu. Pokiaľ na ich škole už pôsobí učiteľ zaradený v kariérovej pozícii cvičného učiteľa, je možné, aby časť svojej pedagogickej praxe absolvovali i na svojej škole pod vedením tohto cvičného učiteľa. Minimálne tretina požadovanej pedagogickej praxe by však mala byť zabezpečená v cvičných školách, ktoré majú zmluvný vzťah s danou fakultou VŠ ako ich cvičné školy, a teda majú lepší dosah na kvalitu týchto pedagogických praxí. Štát by mal poskytovať dotácie na pedagogické praxe v rovnakej miere (viac v odporúčaní 4.2.5), ako bude prispievať aj v rámci učiteľských programov na 1. a 2. stupni VŠ, a to nielen v dennej forme štúdia, ale aj v kombinovanej či externej forme. Z hľadiska nárokov na kvalitu realizácie a reflexie pedagogických praxí by malo byť povinnosťou naplniť

rovnako vysoké požiadavky, ako sú navrhnuté pre študijné programy v učiteľstve na 1. a 2. stupni VŠ (viac v odporúčaní 4.2.6).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, fakulty VŠ

Financovanie: štátny rozpočet, štrukturálne fondy

4.5.4 Zabezpečiť dostatočný rozsah a kvalitu výučby didaktiky a pokryť v príprave budúcich učiteľov oblasť individualizovanej podpory v programoch DPŠ

DPŠ by mali byť prakticky orientované. Mali by byť zamerané na získavanie učiteľských zručností. Okrem pedagogicko-psychologického a spoločenskovedného základu učiteľstva by mal preto značný podiel každého programu DPŠ pre učiteľstvo zahŕňať všeobecnú didaktiku a odborovú didaktiku. Didaktika by mala byť vyučovaná prakticky cez simulované vyučovacie hodiny, analýzy videonahrávok atď. Súčasťou DPŠ by malo byť aj dostatočné pokrytie témy individualizovanej podpory pre všetkých učiacich sa. Z hľadiska nárokov na kvalitu výučby didaktiky (viac v odporúčaní 4.2) a individualizovanej podpory učiacich sa (viac v odporúčaní 4.3) by malo byť povinnosťou dodržiavať rovnako vysoké požiadavky, ako sa navrhuje v prípadoch študijných programov v učiteľstve na 1. a 2. stupni VŠ.

Zodpovední aktéri: fakulty VŠ

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

4.5.5 Podporiť väčšie zjednotenie programov DPŠ pre učiteľstvo profesijných predmetov

DPŠ v učiteľstve profesijných predmetov je však príliš rozdrobené na rôzne zamerania (napr. potravinárske, informačno-technologické, architektonické, strojárne, environmentálne, knižničné, dopravné, elektrotechnologické atď.).¹ Keďže DPŠ majú byť zamerané prevažne na rozvoj didaktických, resp. pedagogických zručností a nie na získavanie vedomostí a zručností v danej profesijnej/vednej oblasti, takéto prílišné rozdrobenie na odborné oblasti nie je účelné. Mala by byť preto zrealizovaná odborná diskusia v oblasti stredného odborného školstva o tom, akým spôsobom by bolo možné jednotlivé zamerania skĺbiť do profesijných odborov. Príp. môže existovať aj všeobecný program DPŠ pre učiteľstvo profesijných predmetov (v súčasnosti už existuje a pokrýva všetky profesijné predmety).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR (napr. cez vyhlášku), fakulty VŠ

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

4.5.6 Zabezpečiť bezplatnosť DPŠ

Programy DPŠ by mali byť poskytované vysokými školami bezplatne, čiže štát by mal na ne poskytovať dostatočne vysokú dotáciu, aby VŠ boli schopné zabezpečiť všetky požiadavky spojené s kvalitou. Navrhuje sa, aby finančný príspevok štátu na tieto programy (vrátane pedagogických praxí) bol identický ako pri študijnom programe v učiteľstve (pre ISCED 3) na 2. stupni VŠ.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, fakulty VŠ

Financovanie: štátny rozpočet

¹ MŠVVaŠ SR. Zoznam poskytovateľov akreditovaných programov doplnujúceho pedagogického štúdia (DPŠ) podľa zákona č. 317/2009 Z. z. aktualizované (2.10.2019). Dostupné na <https://www.minedu.sk/zoznam-poskytovatelov-akreditovanych-programov-doplnujuceho-pedagogickeho-studia-dps-podla-zakona-c-317-2009-z-z-aktualizovane-2102019/>

4.6 Kvalitnejší profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov

Bez kvalitnej profesijnej podpory a kvalitného ďalšieho vzdelávania nie je možné od pedagogických a odborných zamestnancov a zamestnankýň v školstve očakávať, že budú schopní adekvátne a promptne reagovať na požiadavky stále sa meniacej spoločnosti a potrieb detí a mladých, aby im umožnili nadobudnutie dôležitých vedomostí a rozvinutie potrebných zručností na ich celostný rozvoj. Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch nastavil pravidlá pre rôzne typy profesijného rozvoja. Tým, že súčasný systém profesijného rozvoja ponúka príplatky ku mzde len za absolvovanie programov schválených MŠVVaŠ SR (resp. programov od oprávnených poskytovateľov), znižuje dopyt po neformálnych spôsoboch vzdelávania. Z dôvodu nízkeho dopytu tak systém nepodporuje vznik dostatočne pestrej ponuky neformálneho rozvoja pre všetky typy pedagogických a odborných zamestnancov.¹ Najväčším poskytovateľom ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov a zamestnankýň je Metodicko-pedagogické centrum (MPC), ktoré má v súčasnom systéme zvýhodnené postavenie medzi ostatnými poskytovateľmi, a to vďaka jeho priamemu financovaniu zo štátneho rozpočtu alebo cez národné projekty zo štrukturálnych fondov. To mu umožňuje bezplatne ponúkať vzdelávacie programy na území celého Slovenska, za ktoré absolventi spravidla dostanú príplatky ku mzde. Hoci ešte nepoznáme dosahy nového zákona (č. 138/2019 Z. z.), počas účinnosti predošlého zákona (č. 317/20009 Z. z.) respondenti kvalitatívneho zberu dát *To dá rozum* prevažne kritizovali kvalitu schválených programov profesijného rozvoja.² Najväčší nedostatok možností pre profesijný rozvoj pociťovali odborní zamestnanci, učitelia odborných (profesijných) predmetov a majstri odbornej výchovy na stredných školách. Z hľadiska oblastí ďalšieho vzdelávania zamestnancom chýbalo hlavne ďalšie vzdelávanie v oblasti začleňovania detí s rôznymi vzdelávacími potrebami. Problémom však podľa nich nie je len obmedzená ponuka z hľadiska kvantity, ale aj kvality (prílišná teoretickosť, frontálna výučba, neaktuálnosť obsahu) a využiteľnosti vzdelávania v praxi.

Ciel': Zabezpečiť kvalitné, rozmanité a dostupné možnosti profesijného rozvoja pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v školstve, aby sa neustále rozvíjali v rozpoznávaní vlôh učiacich sa, v ovládaní širokej škály metód a ich prispôbovaní jednotlivým učiacim sa, ako aj v ostatných oblastiach, ktoré určujú kvalitu výkonu práce pedagogického alebo odborného zamestnanca.

Odporúčania:

4.6.1 Zrušiť príplatky za úspešné absolvovanie programu v rámci profesijného rozvoja

Je potrebné legislatívne zrušiť priame prepojenie medzi absolvovaním vymedzených programov profesijného rozvoja (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch § 64) a získaním príplatku ku mzde pre pedagogických a odborných zamestnancov. Táto prax nadmerne vytláča z prostredia škôl neformálne spôsoby profesijného rozvoja (viac v odporúčaní 4.1.3).

¹ MIŠKOLCI, J. Ďalšie vzdelávanie. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analyza.todarozum.sk/docs/330907002ul0a/>

² MIŠKOLCI, J. Poskytovatelia profesijného rozvoja. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analyza.todarozum.sk/docs/331118001ke1a/>

4.6.2 Podporiť profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov cez dopytovo orientované projekty so zjednodušeným spôsobom žiadania a vykazovania (tzv. šablónové projekty)

Pri využívaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov na účely profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov je vhodné sa inšpirovať praxou Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky, ktoré pravidelne vyhlasuje grantové výzvy pod názvom šablóny, financované zo štrukturálnych fondov, o ktoré sa môžu uchádzať MŠ, ZŠ, SŠ zjednodušenou formou a taktiež ich zjednodušenou formou vykazovať.¹ Cieľom slovenskej verzie šablónových projektov by malo byť aktívne podporenie MŠ, ZŠ a SŠ v profesijnom rozvoji všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v nasledovných oblastiach:

- inkluzívne vzdelávanie, resp. individualizácia pedagogického prístupu učiteľov (východiská inklúzie; diagnostika a rozpoznávanie potrieb; didaktické zručnosti v individualizácii; zručnosti v prispôsobovaní hodnotenia žiakov; zručnosť spolupracovať s inými odborníkmi, pedagogickými asistentmi a rodičmi atď.) (viac v odporúčaní 4.3);
- rozvoj zručností a kompetencií, zameraných na poskytovanie podporných opatrení odbornými a pedagogickými zamestnancami (školskými špeciálnymi pedagógmi, pedagogickými asistentmi), na metodickú podporu učiteľov a na spoluprácu v tíme pedagogických a odborných zamestnancov a s rodičmi (viac v odporúčaní 3.4);
- rozvoj kompetencií pedagogických zamestnancov špeciálnych škôl v oblasti metodickej podpory pedagogických a odborných zamestnancov v školách hlavného vzdelávacieho prúdu (viac v odporúčaní 3.7.13);
- zavádzanie kurikulárnej reformy (viac v odporúčaní 2.1) (učitelia MŠ v zručnostiach vytvárať podmienky na rozvíjanie kompetencií detí s rozmanitými potrebami; učitelia 1. stupňa ZŠ v integrovaní obsahu výučby a vytváraní predpokladov na rozvíjanie prierezových kompetencií, v doplnení kvalifikácie na vyučovanie informatiky a anglického jazyka; keďže prevažne učitelia 2. stupňa ZŠ majú kvalifikáciu vyučovať len jednotlivé predmety, budú si musieť cez rozširujúce štúdium doplniť kvalifikáciu vyučovať celé vzdelávacie oblasti a tým i posilniť zručnosti vo výučbe medzipredmetových súvislostí a v rozvoji žiadúcich kompetencií u žiakov; učitelia SŠ by si mali posilniť zručnosti vo výučbe medzipredmetových súvislostí a rozvoji prierezových kompetencií); učitelia na všetkých úrovniach vzdelávania by si mali taktiež rozvíjať zručnosť v tímovom vyučovaní („co-teaching“);
- rozvoj didaktických zručností pedagogických zamestnancov (rozvoj nielen všeobecných didaktických zručností – širokej palety foriem a metódy výučby, pedagogickej diagnostiky a hodnotenia žiakov/žiačok, ale aj odborových didaktík zameraných na rozvíjanie vedomostí, zručností a najmä kompetencií vo vzdelávacích oblastiach, príp. predmetoch) vrátane rozvíjania stratégií učenia sa, kritického myslenia, čitateľskej gramotnosti, informačnej gramotnosti a pod. (viac v odporúčaní 4.2);
- podpora profesijného rozvoja pre cvičných učiteľov (viac v odporúčaní 4.2.7), kariérových poradcov atď.;
- používanie Centrálného úložiska digitálneho edukačného obsahu;
- sieťovanie rôznych pedagogických a odborných zamestnancov medzi školami, príp. medzi celými tímami škôl na celom území SR a so zahraničnými školami;
- mentoring, supervízia a koučing v profesijnom a osobnostnom rozvoji;
- funkčné, špecializačné, kvalifikačné, adaptačné, predatestačné, inovačné, aktualizčné vzdelávanie podľa potreby škôl;
- iné oblasti neformálneho rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov podľa individuálnej potreby škôl.

¹ OPVV MŠMT. *O šablony pro mateřské a základní školy byl velký zájem*. 2017. Dostupné na <https://opvvv.msmt.cz/aktualita/o-sablony-pro-materske-a-zakladni-skoly-byl-velky-zajem.htm>

Cez výzvy šablónových projektov by mal byť umožnený aj nákup didaktických pomôcok. Okrem MŠ, ZŠ a SŠ, výzvy šablónových projektov by mali byť otvorené aj pre fakulty VŠ pripravujúce budúcich učiteľov, hlavne s ohľadom na zavádzanie kurikulárnej reformy, ktoré bude zásadnou zmenou aj pre VŠ. Napr. vzhľadom na požiadavku zvýšenia vzdelania učiteľiek MŠ by mali VŠ, poskytujúce programy zamerané na vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve (0 – 6 rokov dieťaťa), rozšíriť možnosti externého štúdia. Podľa skúseností z ČR, výzvy šablónových projektov by mali nastaviť finančné limity na odmeny za poskytovanie rôznych foriem profesijného rozvoja, aby boli dostatočne atraktívne aj pre súkromné firmy či rôzne subjekty a odborníkov zo zahraničia. Hlavne v téme individualizácie a kurikulárnej reformy bude nutné zapojiť aj odborníkov zo zahraničia. S týmto cieľom môžu byť šablónové projekty previazané aj s programami Erasmus+. Vďaka šablónovým projektom možno očakávať vznik rôznorodnej ponuky programov ďalšieho vzdelávania od rôznych poskytovateľov alebo jednotlivých odborníkov. MPC by malo súťažiť spolu s inými poskytovateľmi o získanie možnosti poskytovať ďalšie vzdelávanie školám, ktoré získajú grant cez výzvu šablónových projektov (s výnimkou takých vzdelávaní, ktoré si vyžadujú celoslovenské pokrytie a sú poskytované s cieľom plnenia strategických cieľov vzdelávacej politiky). V žiadnom prípade by sa výzva šablónových projektov nemala obmedziť len na programy alebo poskytovateľov profesijného rozvoja schválených MŠVVaŠ SR. V procese uchádzania sa o výzvu šablónových projektov by mal byť pre školy vytvorený podporný aparát, napr. bezplatná linka na MŠVVaŠ SR alebo v iných orgánoch štátnej správy, v ktorých by mal pôsobiť vyškolený personál, ktorý by bol kompetentný kvalitne asistovať všetkým školám.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR (vyhlásiť granty), MPC, vedenie škôl (uchádzať sa o výzvy)

Financovanie: štrukturálne fondy

4.6.3 Cez štrukturálne fondy podporiť vytváranie Regionálnych sietí partnerských škôl (RSPŠ)

Okrem šablónových projektov, ktoré by boli primárne zamerané na profesijný rozvoj na úrovni individuálnych škôl, je potrebné aktívne podporiť aj regionálnu spoluprácu rôznych MŠ, ZŠ a SŠ vrátane špeciálnych škôl cez štrukturálne fondy. Opäť by malo ísť o dopytovo orientované výzvy so zjednodušenou formou žiadania a vykazovania, s trvaním minimálne 3 roky, v ktorých jedna škola je koordinujúcou školou RSPŠ a zabezpečuje pravidelné sieťovanie a profesijný rozvoj v rôznych formách (workshopy, semináre, job shadowing, mentoring, supervízia, koučing, vytváranie metodík atď.) na základe dohody medzi školami v regionálnej blízkosti, ktoré sa do výzvy zapoja (ďalších aspoň 8 škôl a viac). Zástupcovia zo všetkých participujúcich škôl by sa mali stretávať na pravidelnej báze (napr. 1-2-krát mesačne), na začiatku si určia plán profesijného rozvoja a sieťovania. Ide o podporu neformálneho vzdelávania a spoločného uskutočňovania svojej praxe. Predsedajúca škola RSPŠ má dostať financie na tieto aktivity, cez ktoré si môže hrať aj režijné náklady spojené s projektovým manažmentom a účtovníctvom. Zástupcovia MPC, ŠŠI, mimovládnych organizácií, miestnych a regionálnych samospráv, miestnych VŠ atď. môžu byť podľa potreby prizývaní na stretnutia RSPŠ. Grantové výzvy by nemali žiadnym spôsobom obmedzovať žiadateľov vo výbere poskytovateľa profesijného rozvoja a ani stanovať príliš nízke finančné limity, aby boli dostatočne atraktívne aj pre zahraničných odborníkov, resp. súkromných poskytovateľov. V procese uchádzania sa o výzvu RSPŠ by mal byť pre školy vytvorený podporný aparát, napr. bezplatná linka na MŠVVaŠ SR alebo v iných orgánoch štátnej správy, v ktorých by mal pôsobiť vyškolený personál, ktorý by bol kompetentný kvalitne asistovať všetkým školám.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR (vyhlásiť granty), MPC, vedenie škôl (uchádzať sa o výzvy)

Financovanie: štrukturálne fondy

4.6.4 Zabezpečiť pre školy vyšší rozpočet na profesijný rozvoj

Nie všetky školy sa budú uchádzať o zdroje zo štrukturálnych fondov (cez šablónové projekty a RSPŠ) a z dlhodobého hľadiska nie je ani prospešné, aby celý systém profesijného rozvoja stál na financovaní zo štrukturálnych fondov. V súčasnosti dostávajú školy v rámci normatívneho financovania aj príspevok na ďalšie vzdelávanie učiteľov. Tento príspevok je však potrebné vyňať z normatívneho financovania a presunúť do nenormatívneho financovania vo forme nárokovateľného, účelovo viazaného príspevku na profesijný rozvoj. Výšku príspevku je potrebné odvodiť od reálnych nákladov škôl na profesijný rozvoj ich zamestnancov.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, MF SR

Financovanie: štátny rozpočet

4.6.5 Programy profesijného rozvoja otvoriť ďalším poskytovateľom profesijného rozvoja

V súčasnosti zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch vymedzuje len konkrétnych poskytovateľov pre funkčné a špecializačné vzdelávanie, ktoré by sa malo otvoriť širšej skupine poskytovateľov ďalšieho vzdelávania. Malo by však podliehať schváleniu nezávislej odbornej komisie zriadenej MŠVVaŠ SR (viac v odporúčaní 5.2.3). Zákon nerozlišuje niektoré dôležité neformálne spôsoby profesijného rozvoja, ako napr. mentoring a koučing, ktoré by mohlo byť účelné do zákona doplniť. Rôzne formy profesijného rozvoja by mali byť oprávnené poskytovať aj centrá poradenstva a prevencie a integrovaných tímov priamo riadených organizácií (viac v odporúčaní 5.1.6). Hoci je MPC dôležitým aktérom v poskytovaní profesijného rozvoja, hlavne v prípadoch zavádzania rozsiahlych reforiem v školstve, malo by sa postavenie jednotlivých poskytovateľov profesijného rozvoja zrovnoprávniť hlavne diverzifikovaním spôsobov financovania rôznych programov profesijného rozvoja (viac v odporúčaní 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR vedenie školy

Financovanie: štátny rozpočet, štrukturálne fondy

4.6.6 Posilniť VŠ v možnostiach poskytovať profesijný rozvoj

VŠ pracoviská a VŠ pedagógovia, ktorí majú expertízu v rôznych oblastiach (napr. individualizácia pedagogického prístupu a inkluzívne vzdelávanie; didaktika; rozvoj rôznych kompetencií, vytváranie medzipredmetových súvislostí atď.), by mali vo väčšej miere poskytovať profesijný rozvoj pedagogickým a odborným zamestnancom v regionálnom školstve (cez DPŠ, rozširujúce štúdium, inovačné vzdelávanie atď.). Na jednej strane je na to potrebné vytvoriť vhodné grantové výzvy (napr. šablónové projekty a RSPŠ) pre profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, ktoré by sa mohli VŠ školám poskytovať podľa ich výberu. Na strane druhej v súčasnom nastavení systému VŠ pedagógovia nemajú kapacitu participovať okrem výskumu a výučby na VŠ ešte aj vo výučbe v rámci profesijného rozvoja učiteľov v regionálnom školstve. Je preto potrebné vytvoriť pre nich dostatočnú časovú kapacitu napr. tým, že sa im výučba v rámci profesijného rozvoja bude počítať do výstupov namiesto iných požiadaviek (teda že im bude znížená povinnosť výučby vo VŠ programoch a požiadavka na výskumné výstupy), ďalej, že sa im bude považovať za súčasť kritérií ich kariérového rastu. V neposlednom rade, že sa participácia VŠ pedagógov v systéme profesijného rozvoja učiteľov bude počítať aj ako indikátor v získavaní dotácií na financovanie VŠ. Pri súčasnom poklese počtu študentov vo VŠ programoch na 1. a 2. stupni štúdia a poklese kontaktnej výučby (viac v odporúčaní 4.2.1) sa takáto čiastočná zmena profilácie činností VŠ javí ako vhodná kompenzácia.

Zodpovední aktéri: VŠ, MŠVVaŠ SR

Financovanie: štrukturálne fondy, štátny rozpočet

4.6.7 Vytvoriť integrovaný webový portál s ponukou programov profesijného rozvoja ako doplňujúceho nástroja kontroly ich kvality

Mal by byť vytvorený webový portál, cez ktorý budú môcť jednotlivé školy a RSPŠ zverejňovať svoj záujem o rôzne vzdelávacie oblasti a poskytovatelia ďalšieho vzdelávania sa môžu o tieto zákazky uchádzať (v logike portálu Upwork <https://www.upwork.com/>). Zároveň by mali rôzni poskytovatelia vzdelávania, vrátane MPC, na portáli zverejňovať ponuky vzdelávacích aktivít pre rôzne kategórie pedagogických a odborných zamestnancov. Pri každej ponuke profesijného rozvoja je potrebné uviesť meno konkrétneho učiteľa/lektora profesijného rozvoja, resp. človeka alebo ľudí, ktorí danú aktivitu profesijného rozvoja budú realizovať. Tento portál by mal umožňovať účastníkom vzdelávania hodnotiť kvalitu vzdelávacích aktivít (bodovo i slovne). Týmto sa vytvára mechanizmus informovania o vnímanej kvalite rôznych programov profesijného rozvoja. Portál by mal však viditeľne rozlišovať medzi poskytovateľmi a programami schválenými a neschválenými MŠVVaŠ SR. Tento portál by mal byť vytvorený cez verejnú súťaž MŠVVaŠ SR.

Zodpovední aktéri: vláda (schválenie rozpočtu), MŠVVaŠ SR (návrh rozpočtu)

Financovanie: štrukturálne fondy, štátny rozpočet

4.6.8 Propagovať a vyškoliť učiteľov v používaní Centrálného úložiska digitálneho edukačného obsahu

Centrálné úložisko digitálneho edukačného obsahu (viki.iedu.sk) slúži na vzájomné informovanie sa a zverejňovanie rôznych edukačných materiálov, ktoré budú alebo boli výsledkom rôznych projektov a iniciatív na vytváranie kvalitných vyučovacích materiálov. Nové materiály majú prechádzať schvaľovacím procesom, či sú v súlade so Štátnym vzdelávacím programom, resp. štátnym kurikulumom, na základe ktorého im ŠPÚ udelí „osvedčovaciu doložku“. Na úložisku budú zverejňované len materiály s osvedčovacou doložkou. Na základe zavádzania nového štátneho kurikula (viac v odporúčaní 2.1) by bolo vhodné preskúpiť a schváliť usporiadanie edukačných materiálov podľa určených vzdelávacích oblastí a stupňov vzdelávania. Vytvorenie vlastných edukačných materiálov a získanie osvedčovacej doložky by malo byť uznané ako súčasť učiteľovho portfólia v atestačnom procese (viac v odporúčaní 4.7.2). Učitelia by mali byť vyškolení v používaní úložiska (napr. cez šablónové projekty alebo RSPŠ).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, MPC

Financovanie: štrukturálne fondy, štátny rozpočet

4.6.9 Navýšiť počet dní na profesijný rozvoj

V súčasnosti zákon č. 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch uvádza povinnosť uvoľniť zamestnancov na 5 pracovných dní s cieľom profesijného rozvoja. Tento počet dní by sa mal v zákone navýšiť, napr. o ďalších 5 dní. Aby sa predišlo nadmernému suplovaniu, a teda neodbornej výučbe, toto navýšenie voľna určeného na profesijný rozvoj možno realizovať aj vyčlenením niektorých hodín v rozvrhu učiteľa či tímu učiteľov, počas ktorých sa budú venovať svojmu profesijnému rozvoju (nielen nevyhnutne na externe organizované aktivity profesijného rozvoja, ale aj na samoštúdium). Toto opatrenie si bude vyžadovať navýšenie rozpočtu škôl. Pri malých školách je potrebné zabezpečiť suplovanie cez oslovovanie učiteľov zo spolupracujúcich škôl (napr. cez RSPŠ) alebo učiteľov zamestnaných cez rôzne flexibilné formy zamestnávania.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, vedenie škôl

Financovanie: štátny rozpočet

4.6.10 Zaviesť platené študijné voľno

V dlhodobom horizonte, po implementovaní ostatných navrhovaných zmien, a teda po celkovom zvýšení kvality vzdelávacieho systému (napr. 10-15 rokov) by bolo prínosné zaviesť cez legislatívnu zmenu (zákon č. 138/2019 Z. z.) možnosť každých 10 rokov absolvovať platené študijné voľno pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov na jeden polrok, ktorý by mali stráviť profesijným rozvojom. V prípade špeciálnych pedagógov, ktorí by si chceli zmeniť svoju kvalifikáciu cez rozširujúce štúdium na výučbu v hlavnom vzdelávacom prúde, by platené študijné voľno malo trvať až rok, počas ktorého by mohli absolvovať skrátený typ rozširujúceho štúdia dennou formou na VŠ (viac v odporúčaní 3.7.12). Absolvovanie plateného študijného voľna by však malo byť naviazané na povinnosť pracovať u svojho zamestnávateľa aspoň dva ďalšie roky, v opačnom prípade musí zamestnanec spätne vyplatiť mzdu vyplácanú počas plateného študijného voľna. Existencia plateného študijného voľna bude mať veľké nároky na rozpočet škôl. Mal by byť preto prijatý systém dotácií zo štátneho rozpočtu na jeho realizáciu, aby pedagogický a odborný zamestnanec dostával plnú mzdu počas tohto obdobia priamo od svojho zamestnávateľa. VŠ by mohli s týmto cieľom vytvoriť možnosti skrátených programov určených pre týchto zamestnancov, prípadne umožniť im zúčastniť sa na akýchkoľvek študijných programoch učiteľstva. Mali by byť tiež vytvorené možnosti stáží v zahraničí.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, vedenie škôl

Financovanie: štátny rozpočet

4.7 Kvalitnejší kariérový systém pre pedagogických a odborných zamestnancov

Kariérový systém pre pedagogických a odborných zamestnancov má zabezpečiť ich profesijný rast a účinnú vzájomnú výmenu získaných vedomostí a zručností. Rozvojom profesijných vedomostí a zručností zamestnancov sa aj vďaka kariérovému systému vytvára priestor, aby profesijne skúsenejší a schopnejší zamestnanci preberali väčšiu zodpovednosť za výkon náročnejších a komplexnejších činností v rámci školy, odovzdávali svoje skúsenosti a zručnosti menej skúseným kolegom a kolegyniam a zároveň boli za to aj vyššie platovo ohodnotení. Súčasný kariérový systém pre pedagogických a odborných zamestnancov sa snaží o prepájanie kariérových stupňov (t. j. začínajúci zamestnanec, samostatný zamestnanec, zamestnanec s prvou atestáciou, zamestnanec s druhou atestáciou), kariérových pozícií (napr. uvádzajúci pedagogický zamestnanec, výchovný poradca, vedúci predmetovej komisie, riaditeľ) a ďalšieho vzdelávania. Podľa kvalitatívnych a kvantitatívnych dát projektu *To dá rozum* sa prechod z prvého na druhý kariérový stupeň, ktorý je realizovaný na školách cez tzv. adaptačné vzdelávanie, javí ako pomerne prínosný a fungujúci proces. Toto sa však nedá tvrdiť o systéme získavania vyšších kvalifikácií v rámci kariérového systému, teda nadobudnutia prvej a druhej atestácie. Zistenia z dát *To dá rozum* naznačujú, že atestácie negarantujú uplatňovanie vyšších profesijných zručností. Navyše, mnohí pedagogickí a odborní zamestnanci s prvou alebo druhou atestáciou nemajú žiadnu špecializovanú alebo riadiacu kariérovú pozíciu. Respektíve, pokiaľ nie je na škole k dispozícii dostatočný počet špecializovaných a riadiacich pozícií, od atestovaných zamestnancov sa nevyžaduje a ani sa neočakáva výkon vyšších odborných činností, čiže sa nedostatočne využíva potenciál pedagogických a odborných zamestnancov na najvyšších kariérových stupňoch.¹ Súčasný kariérový systém vyvoláva preto otázky o pridanej hodnote zodpovedajúcej finančnej náročnosti celého systému.

¹ MIŠKOLCI, J. Kariérový systém. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analyza.todarozum.sk/docs/330907001ul1a/>

Ciel: *Nastaviť kariérový systém tak, aby vytváral motivujúce príležitosti kariérového postupu s vyšším platovým ohodnotením pre najkvalitnejších a najzručnejších pedagogických a odborných zamestnancov, aby zároveň reálne overoval získanú úroveň profesijných kompetencií a účelne využíval potenciál pedagogických a odborných zamestnancov na najvyšších kariérových stupňoch.*

Odporúčania:

4.7.1 Zrušiť podmienku prvej atestácie pre vedúcich pedagogických zamestnancov a uvádzajúcich pedagogických a odborných zamestnancov v rámci adaptačného vzdelávania

Zákon č. 138/2019 Z. z. definuje podmienku pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľ, zástupca riaditeľa atď.) a pre uvádzajúcich pedagogických a odborných zamestnancov, aby boli zaradení do kariérového stupňa zamestnancov s prvou atestáciou. V prípade riaditeľov školy je navrhovaná zmena, že nemusí ísť o učiteľov, ale ľudí so skúsenosťami v riadení a s manažérskymi zručnosťami (viac v odporúčaní 5.2.1). V prípade uvádzajúcich pedagogických a odborných zamestnancov by sa prvá atestácia mala stať iba odporúčaním a podmienkou na výkon tejto pozície by sa mala stať minimálne trojročná prax v profesii. Dôvodom je, že na mnohých menších školách nie je napr. zamestnaný žiaden odborný zamestnanec s prvou atestáciou, čiže nie je možné na nich ani zabezpečovať adaptačné vzdelávanie. Príp. veľmi skúsený a zručný pedagogický zamestnanec bez atestácie v rovnakej aprobácii ako začínajúci pedagogický zamestnanec môže byť kvalitnejším a vhodnejším uvádzajúcim zamestnancom než ten, ktorý už atestáciu dosiahol. Vedenie školy by malo mať preto väčšiu slobodu vo voľbe uvádzajúceho zamestnanca. Pri výkone adaptačného vzdelávania je taktiež potrebné znížiť administratívnu záťaž na zúčastnených aktéroch.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, vedenie škôl

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

4.7.2 Skvalitniť proces overovania profesijných kompetencií pri atestáciách

Je potrebné zásadne skvalitniť proces overovania dostatočnej úrovne profesijných kompetencií. V zákone 138/2019 Z. z. je potrebné zrušiť atestačnú skúšku a nahradiť ju hospitáciami. Atestačné konanie by sa teda malo skladať z obhajoby atestačného portfólia a hospitácie na vyučovacej hodine pedagóga, resp. pri výkone jeho činností pedagogického a odborného zamestnanca. Obhajoba portfólia (vopred zaslaného poštou atestujúcej organizácii) by mala prebiehať cez rozpravu (kolokvium), v rámci ktorej uchádzač preukáže schopnosť odborne obhájiť dôvody, prečo napr. volí konkrétne pedagogické postupy. Hospitácie by mohli vykonávať akreditovaní externí pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí by mohli vykonávať svoju pozíciu na inej škole (ktorá aktívne nespolupracuje so školou, kde zamestnanec uchádzajúci sa o atestáciu pôsobí).¹ Šlo by teda o formu „peer review“ procesu, za ktorú by boli externí hodnotitelia honorovaní. Atestujúca organizácia by mala koordinovať celý proces hospitácií, čiže by mala dostávať zo štátneho rozpočtu prostriedky na hradenie všetkých výdavkov. V prípade atestačného portfólia pre prvú atestáciu by malo ísť o súbor rôznych dôkazov preukazujúcich získanie relevantných profesijných kompetencií stanovených v profesijných štandardoch, napr. písomné prípravy a podklady na výučbu, autoevaluácia či zreflektovaná analýza vlastnej výučby, video z vlastnej priamej pedagogickej alebo odbornej činnosti, produkty žiackych výstupov, preukázanie aktívnej spolupráce vo výskume, zoznam aktívne využívaných učebných zdrojov, realizácia inovácií vo vzdelávaní, učebné materiály vytvorené atestujúcim sa

¹ REHÚŠ, M. *Analýza kariérového systému učiteľov na Slovensku*. Bratislava : MŠVVaŠ SR, Inštitút vzdelávacej politiky, 2017. Dostupné na <https://www.minedu.sk/analiza-karieroveho-systemu-ucitelov-na-slovensku/>

zamestnancom, ktoré boli schválené na zverejnenie v Centrálnom úložisku digitálneho edukačného obsahu (viac v odporúčaní 4.6.8), atď. V prípade druhej atestácie je potrebné stanoviť kritériá obzvlášť vysoko. Ako dôkaz do portfólia by bolo možné uznať napr. aktívnu participáciu na výučbe na VŠ v príprave budúcich učiteľov (viac v odporúčaní 4.2.4), participáciu v mentorstve a profesijnom rozvoji svojich kolegov, aktívnu participáciu v akčnom výskume v spolupráci s VŠ hlavne v oblasti didaktiky. Druhoatestovaní učitelia by teda mali byť schopní samostatne si stanoviť výskumné otázky, nástroje na ich overovanie a porovnať svoje zistenia s najaktuálnejším existujúcim výskumom v skúmanej oblasti. Hospitáciu pre uchádzačov o druhú atestáciu by mal zabezpečovať VŠ učiteľ s najmenej vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa aktívne pôsobiaci v príslušnom odbore. Vyhláška MŠVVaŠ SR by mala jasnejšie vymedziť požiadavky na obsah portfólií a kritériá správy z hospitácie pre prvú a druhú atestáciu. (Na základe odbornej diskusie zväžiť reatestáciu už atestovaných zamestnancov podľa starého systému, napr. do obdobia 10 rokov.)

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR (novela zákona, plus vyhláška)

Financovanie: štrukturálne fondy, štátny rozpočet

4.7.3 Zrovnoprávniť rôzne atestačné organizácie

Skvalitňovanie atestačných konaní sa môže diať aj cez vyrovnanie postavenia atestačných organizácií. Keďže štát priamo prispieva MPC na ich činnosť, poskytuje atestačné konanie bezplatne. Ostatné atestačné organizácie (rôzne VŠ) však nedostávajú na tento účel žiadne dotácie od štátu, takže musia vyberať za atestačné konanie poplatky. Aby sa zrovnoprávnilo postavenie všetkých atestačných organizácií, štát by mal zo štátneho rozpočtu poskytovať dotácie podľa počtu prebehnutých atestačných konaní všetkým organizáciám oprávneným vykonávať atestácie. Tieto dotácie by mali pokrývať administratívne náklady spojené s atestačným konaním, cestovné, náklady na vypracovanie hospitácie a správy z hospitácie, náklady na hodnotenie portfólií, odmeny členom atestačnej komisie pri obhajobách portfólia a správy z hospitácie. Alternatívou by bolo poskytovať dostatočné finančné prostriedky školám, aby tie hradili poplatky za vykonanie atestácie, pričom všetky atestačné organizácie by mali mať nastavené rovnaké poplatky (vrátane priamo riadených organizácií poskytujúcich atestácie). V každom prípade v procese vydávania oprávnenia pre organizácie na vykonávanie atestácií je nutné zabezpečiť, aby oprávnené organizácie reálne preukázali spôsobilosť garantovať kvalitu atestácií, teda aby mali kvalitné personálne zabezpečenie a vnútorný systém zabezpečenia kvality atestácií.¹

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR

Financovanie: štátny rozpočet

4.7.4 Aktualizovať profesijné štandardy

Profesijné štandardy pre všetky typy pedagogických a odborných zamestnancov je potrebné aktualizovať. Profesijné štandardy by mali jasnejšie definovať kvalitatívne kritériá, resp. indikátory, na základe ktorých by bolo možné posudzovať dosiahnutie profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov. Pre aktualizáciu profesijných štandardov (viac v odporúčaní 4.3.3) by mohla byť predstavená grantová výzva, o ktorú by sa mohli uchádzať VŠ spolu s ďalšími výskumnými aktérmi.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, APVV

Financovanie: štrukturálne fondy, štátny rozpočet

¹ REHÚŠ, M. *Analýza kariérového systému učiteľov na Slovensku*. Bratislava : MŠVVaŠ SR, Inštitút vzdelávacej politiky, 2017. Dostupné na <https://www.minedu.sk/analiza-karieroveho-systemu-ucitelov-na-slovensku/>

4.7.5 Posun v platovej triede za absolvovanie atestácie podmieniť výkonom špecializovaných činností

V súčasnosti za samotné absolvovanie atestácie sa zamestnanec automaticky posúva vyššie v platovej triede. V mnohých prípadoch získava vyšší plat bez ohľadu na to, či je väčším prínosom pre svoju školu, teda že by reálne vykonával náročnejšie špecializované činnosti spojené s vyšším kariérovým stupňom. Vedenie školy by preto malo podmieňovať posun do vyššej platovej triedy výkonom rôznych kariérových pozícií a/alebo neformálnym výkonom rôznych špecializovaných činností, ktoré zodpovedajú ich profesijným kompetenciám podľa profesijného štandardu. Táto zmena si bude vyžadovať aj novelu zákona č. 139/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, vedenie škôl

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

4.7.6 Vytvoriť kariérovú pozíciu cvičného učiteľa

V rámci prípravy na pozíciu učiteľa je potrebné zabezpečiť kvalitných cvičných učiteľov (viac v odporúčaní 4.2.7). Na zvýšenie ich statusu v systéme a tiež lepšie vymedzenie ich činností a vzdelávacích požiadaviek je potrebné v zákone č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch vytvoriť kariérovú pozíciu cvičných učiteľov. Táto pozícia by mala byť prepojená na kariérový stupeň samostatný pedagogický zamestnanec s minimálne trojročnou praxou v učiteľskej pozícii. Pre cvičných učiteľov by malo byť vytvorené relevantné špecializačné a inovačné vzdelávanie (rôznymi poskytovateľmi, hlavne VŠ) (viac v odporúčaní 4.6.2). Vyplácanie príplatkov pre cvičných učiteľov za asistenciu pri príprave na vyučovanie a za rozborby by malo byť nárokovateľné, aby bolo pre nich motivujúce vykonávať špecializované činnosti spojené s touto pozíciou a absolvovať relevantné aktivity v rámci ich profesijného rozvoja. Okrem zavedenia novej kariérovej pozície cvičných učiteľov je odporúčané zaviesť aj ďalšie nové pozície a jasne vymedziť v zákone ich činnosti, ako napr. mentor alebo metodik.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, vedenie škôl

Financovanie: štátny rozpočet, štrukturálne fondy

4.7.7 Zaviesť pre Štátnu školskú inšpekciu novú funkciu overovať profesijné kompetencie pre pedagogických a odborných zamestnancov na podnet vedenia školy

Riaditelia a riaditeľky sa sťažujú, že nemajú dostatočné možnosti, ako prepustiť pedagogických a odborných zamestnancov na základe nízkej kvality ich práce. Pokiaľ vedenie školy na základe autoevaluačných procesov na úrovni školy identifikuje, že rôzni zamestnanci nespĺňajú profesijné kompetencie samostatných pedagogických a odborných zamestnancov, vedenie školy by malo mať k dispozícii možnosti, ktoré im umožnia rozviazať s nimi pracovný pomer. V tomto procese by však mala byť zabezpečená aj určitá ochrana zamestnancov. ŠŠI by preto mala získať novú funkciu, v rámci ktorej by na základe podnetu vedenia školy overila profesijné kompetencie daného zamestnanca. Pokiaľ by zamestnanec nepreukázal nevyhnutné profesijné kompetencie, v prvej fáze by išlo o navrhnutie profesijného rozvoja pre daného zamestnanca na určité obdobie (napr. polrok alebo rok). Po uplynutí tohto obdobia by ŠŠI (inšpektor z prvej hospitácie a následne ďalší inšpektor z iného inšpekčného centra bez priamych väzieb na prvého inšpektora) opäť hospitovala daného zamestnanca a v prípade, že by obaja inšpektori konštatovali, že sa úroveň výkonu pozície nezvýšila na úroveň definovanú v profesijných štandardoch, vedenie by získalo právomoc so zamestnancom rozviazať pracovný pomer. Táto zmena si bude vyžadovať zmenu viacerých zákonov spojených so zamestnávaním pedagogických a odborných zamestnancov. Na realizáciu tohto návrhu je potrebné navýšiť odborné kapacity ŠŠI. S cieľom zavedenia tohto návrhu by mali byť taktiež jasne definované

indikátory a nástroje na posudzovanie kvality práce pedagogických a odborných zamestnancov (napr. priame pozorovanie výučby či práce so žiakmi, výsledky žiakov, hodnotenie žiakmi, hodnotenie rodičmi, absolvované programy profesijného rozvoja atď.).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, ŠŠI, vedenie škôl

Financovanie: štátny rozpočet

4.8 Skvalitnenie prípravy doktorandov

V Európe sa dnes upúšťa od tzv. učňovského modelu doktorátu postaveného výlučne na vzťahu doktorand a školiteľ. Podľa Rady pre doktorandské vzdelávanie Európskej asociácie univerzít (EUA-CDE) až 62 % respondentov v 32 krajinách poskytovalo doktorandské štúdium v rámci doktorandských škôl, ktoré rozvíjajú akademické aj generické zručnosti. Rozvoj rôznorodejších akademických a generických zručností sa premieta aj do predlžovania štúdia (4 až 5 rokov). Tieto zručnosti sú dôležité pre uplatnenie sa absolventa PhD. tak v akademickom prostredí, ako aj mimo neho. U nás sú generické zručnosti rozvíjané len ojedinele, a to môže byť jeden z dôvodov nezájmu zamestnávateľov o doktorandov na Slovensku.¹

Na Slovensku v porovnaní s Európou oveľa viac študentov (so 72 % je to o 20 percentuálnych bodov viac) pokračuje v doktoráte na rovnakej škole, kde skončili druhý stupeň štúdia.² To naznačuje uzavretosť súťaže o doktorandské miesta na Slovensku. Zároveň veľká časť doktorandov nie je na Slovensku pripravovaná na učenie, a to i napriek tomu, že počas doktorátu učia a ako VŠ učiteľia budú učením tráviť najviac svojho času.³ Schopnosť učiť môže byť užitočná aj v inej praxi, napr. pri mentoringu či vedení tímu.

Napriek tomu, že dizertácia by mala byť v centre doktorandského štúdia a kvalita vedenia školiteľom je pre úspech doktoranda kľúčová,⁴ dáta To dá rozum indikujú, že až polovica respondentov konzultuje svoju prácu so školiteľom menej často ako raz za mesiac. Školitelia, podobne ako inde v Európe, zároveň nie sú na svoju úlohu vo vedení doktorandov pripravovaní. Zároveň až takmer dve tretiny respondentov spomedzi doktorandov trávia prácou na dizertácii menej ako polovicu času. Naopak, viac ako polovica uviedla, že na doktoráte absolvujú podobné predmety ako na nižších stupňoch. Dáta ďalej naznačujú, že len časť doktorandov sa rozvíja vo výskumných zručnostiach, ako je schopnosť navrhnúť a realizovať výskum/umelecký výstup, prezentovať svoju vedeckú prácu, schopnosť používať výskumné metódy a techniky, písať vedecké publikácie či anglické písomné a ústne vyjadrovanie sa vo svojom odbore.⁵

Na Slovensku doktorát nezohľadňuje aktuálne medzinárodné zvyklosti v danej vednej/umeleckej oblasti. Doktorandi sa musia prihlasovať na vypísaný projekt, i keď v humanitných a spoločenských vedách by mohol uchádzač o doktorát prísť s vlastným projektom. V prírodných, technických, lekárskejších a aj vo viacerých spoločenských vedách sú dnes články dôležitejšie ako monografie. V zahraničí preto bývajú doktoráty realizované

¹ GANDŽALOVÁ K., KAHANCOVÁ M., KOSTOLNÝ J., VYSKOČANIOVÁ A. *Štúdia o skúsenostiach zamestnávateľov so zamestnávaním vysokokvalifikovaných a nízko/stredne kvalifikovaných absolventov na slovenskom trhu práce*. Bratislava: MESA10 a Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI), 2018, s. 112.

² HASGALL, A., SAENEN, B., BORELL-DAMIAN, L. *SURVEY Doctoral education in Europe today: approaches and institutional structures*. Geneva: EUA 2019, s. 13, 32, 21.

³ MESA10. *Dotazníkový prieskum To dá rozum medzi VŠ učiteľmi, vedeckými a umeleckými pracovníkmi pôsobiacimi na Slovensku*. Bratislava : MESA 10, 2018. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/19081608040001jxm1/>

⁴ Salzburg II Recommendations. *European Universities' Achievements Since 2005 in Implementing the Salzburg Principles*. Brussels: EUA 2010, s. 5. Dostupné na: <https://eua.eu/component/attachments/attachments.html?id=703>

⁵ MESA10. *Dotazníkový prieskum To dá rozum medzi študentmi doktorandského štúdia študujúcimi na vysokých školách na Slovensku*. Bratislava : MESA 10, 2018. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/19081608010003emi1/>

nielen prostredníctvom dizertácie ako knihy, ale aj ako súbor článkov.¹ Takto sa doktorandi lepšie pripravujú na vstup do svojej vednej/umeleckej oblasti. Na Slovensku je tiež nevyjasnený status doktorandov, čo spôsobuje, že sa u nich často prelínajú povinnosti študentov a zamestnancov bez všetkých výhod, ktoré oba statusy umožňujú.

Ciel': Skvalitniť prípravu doktorandov na prácu v akademickom prostredí aj v praxi prostredníctvom zvýšenia kvality supervízií zo strany školiteľov a zavedením doktorandských škôl. Vyjasniť postavenie doktorandov, aby mali nielen povinnosti, ale aj výhody plynúce buď zo statusu študenta, alebo zamestnanca.

Odporúčania

4.8.1 Urobiť prijímanie na doktorandské štúdium viac otvorené a flexibilné

Prijímanie doktorandov by malo byť transparentné a malo by byť jasné, na základe akých kritérií bol vybraný jeden uchádzač a nie iný. Posudzovanie uchádzača o PhD. štúdium by malo byť na základe jeho projektu, ktorý predkladá, a nie len na základe jeho výkonov v minulosti.² Kľúčové je, aby nešlo o vopred dohodnuté obsadenie doktorandského miesta. Naplnenie týchto princípov by malo byť sledované pri hodnotení splnenia návrhu štandardu (ŠP 4.1). Študent by mal mať naďalej možnosť prihlásiť sa na dizertáciu aj s vlastným projektom na vypísanú tému,³ pretože sú vedné oblasti (napr. prírodné vedy), kde je dôležité, že sa doktorand prihlasuje na vypísanú tému, pretože sa tam pracuje viac tímovo a v spoluautorstve. Naopak, v humanitných vedách je častejšia individuálna práca, ako aj autorstvo publikácií,⁴ preto sa odporúča, aby uchádzač o PhD. štúdium mal možnosť navrhnúť si vlastnú tému a predložiť k prihláške vlastný projekt. Avšak zároveň aj v tímovom výskume by doktorand mal mať vlastný návrh a zodpovednosť za tému, ktorú spracováva, aby sa tak naučil samostatne vedecky pracovať.

Pre prípady, že VŠ získa počas akademického roka projekt s miestom doktoranda, mala by existovať možnosť flexibilného vypísania témy, termínu prijímacích skúšok a začiatku doktorandského štúdia. V tomto prípade sa predpokladá, že doktorand bude z daného projektu financovaný. Toto treba zaviesť zmenou zákona o VŠ, ktorý buď nebude upravovať presný začiatok a koniec akademického roka, alebo vytvorí flexibilnejšie možnosti pre doktorandské štúdium.⁵

Zodpovední aktéri: VŠ, SAA, MŠVVaŠ SR a NR SR – zmena zákona o VŠ

Financovanie: bez nároku ďalšie zdroje

4.8.2 Zvýšiť internacionalizáciu doktorandského štúdia

Je potrebné zvýšiť podiel programov v angličtine, aj prostredníctvom programov, kde je možné aspoň odovzdať a obhájiť dizertáciu v angličtine. Tieto programy by mali byť inzerované v Euraxess alebo na iných medzinárodných portáloch v anglickom jazyku. Odporúča sa, aby súčasťou doktorandského štúdia bol aj pobyt v zahraničí aspoň v trvaní jedného semestra a účasť na minimálne jednej medzinárodnej konferencii/podujatí, kľúčovej v oblasti doktorátu (viac v odporúčaní 1.11).

¹ Pozri napr. *Guidelines for article-based theses. Faculty of Social Sciences, University of Oslo*. Dostupné na: https://www.sv.uio.no/english/research/phd/thesis-adjudication/guidelines/article_based/

² HASGALL, A., SAENEN, B., BORELL-DAMIAN, L. *SURVEY Doctoral education in Europe today: approaches and institutional structures*. Geneva: EUA 2019, s. 25.

³ Zákon o vysokých školách 131/2002 Z. z. v znení k 15. 2. 2020, § 54 ods. 5.

⁴ HASGALL, A., SAENEN, B., BORELL-DAMIAN, L. *SURVEY Doctoral education in Europe today: approaches and institutional structures*. Geneva: EUA 2019, s. 32.

⁵ Zákon 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení k 15. 2. 2020, § 61, odsek 1.

4.8.3 Umožniť ukončovanie PhD. podľa aktuálnych publikačných zvyklostí daného odboru

V niektorých odboroch je dnes viac zvykom publikovať články (prírodovedné, lekárske a technické) a naopak, v humanitných a niektorých spoločenských vedách je to prioritne monografia. Doktorandské štúdium by malo doktoranda čo najlepšie pripraviť na uplatnenie sa vo svojej vednej/umeleckej oblasti, a teda by tomu mala byť prispôbená aj požiadavka na úspešné ukončenie doktorátu. Práca, ktorou by mal doktorand končiť svoje štúdium, by mala reflektovať publikačné zvyklosti daného odboru a mohla by predstavovať aj súbor článkov prepojených úvodnou a prípadne záverečnou kapitolou. Upresnenie typu publikácie na záver doktorátu by malo byť ponechané na vysokú školu a nemalo by byť upravené v zákone o vysokých školách č. 131/2002, ako to je dnes v § 54, ods. 14.

Zodpovední aktéri: VŠ, MŠVVaŠ SR – zmena zákona o VŠ

Financovanie: bez nároku ďalšie zdroje

4.8.4 Zvýšiť kvalitu supervízie školiteľmi

Vzhľadom na to, že úloha školiteľa je pre úspech doktoranda kľúčová, je potrebné, aby sa pravidelne stretávali a riešili primárne dizertačný projekt doktoranda. Úloha školiteľa môže byť realizovaná aj viacerými jednotlivcami, ktorí vytvoria školiteľský panel, čo je podľa EUA-CDE druhý najčastejší spôsob vedenia doktorandov v Európe hneď po individuálnej supervízii.¹ Ďalšie oblasti rozvoja doktoranda by mali byť zabezpečené najmä doktorandskou školou. Povinnosti školiteľa, doktorandskej školy, doktoranda a VŠ by mali byť kodifikované v zmluve medzi týmito entitami.² Školitelia by mali byť rozvíjaní v školiteľských zručnostiach a cieľom by malo byť vytvoriť spoločnú školiteľskú kultúru na úrovni inštitúcie pre školiteľov, vedenie doktorandskej školy aj doktorandov.³ Takéto vzdelávanie školiteľov by mohlo poskytovať Centrum pre rozvoj pedagogických zručností. Ďalšou možnosťou je vymieňanie si skúseností z vedenia doktorandov s inými školiteľmi v rámci doktorandskej školy (viac v odporúčaní 4.8.5).⁴

Školiteľ by mal byť aktívny vedec v oblasti, v ktorej vedie doktoranda, inak by nemal mať možnosť doktoranda viesť. Možnosť vyberať a viesť doktoranda by mali mať aj VŠ vedecko-pedagogickí pracovníci, ktorí prídu zo zahraničia a nemajú vedecko-pedagogické tituly profesor/docent, spĺňajú však minimálne podmienky na miesto funkčného docenta (viac v odporúčaní 4.9). Môžu to byť aj akademici pôsobiaci na VŠ dočasne, napr. ako súčasť ERA Chair projektov (viac v odporúčaní 1.12.8).

Vyššia kvalita práce školiteľov by mala byť dosiahnutá aj prebratím niektorých úloh doktorandskou školou (pozri odporúčanie 4.8.5) a zároveň znížením ich administratívnej záťaže (viac v odporúčaní 1.13.2, 4.9).

Zodpovední aktéri: VŠ, MŠVVaŠ SR a NR SR – zmena zákona o VŠ

Financovanie: vzdelávanie školiteľov by malo byť financované z grantu na tvorbu Centier pre rozvoj pedagogických zručností a neskôr zo štátneho rozpočtu

¹ HASGALL, A., SAENEN, B., BORELL-DAMIAN, L. *SURVEY Doctoral education in Europe today: approaches and institutional structures*. Geneva: EUA 2019, s. 24.

² Salzburg II Recommendations. *European Universities' Achievements Since 2005 in Implementing the Salzburg Principles*. Brussels: EUA 2010, s. 5. Dostupné na: <https://eua.eu/component/attachments/attachments.html?id=703>

³ Salzburg II Recommendations. *European Universities' Achievements Since 2005 in Implementing the Salzburg Principles*. Brussels: EUA 2010, s. 5. Dostupné na: <https://eua.eu/component/attachments/attachments.html?id=703>

⁴ EUA. *Doctoral Education – Taking Salzburg Forward. Implementation and New Challenges*. Brussels: EUA 2016, s. 4. Dostupné na: <https://eua.eu/component/attachments/attachments.html?id=398>

4.8.5 Podporiť vznik a rozvoj doktorandských škôl

Na vysokých školách školitelia doktorandov by mali byť výkonnými vedeckými a prípadne umeleckými pracovníkmi, ktorí sú na funkčných miestach profesorov alebo docentov.¹ Ako takí majú veľké množstvo povinností. Jednou z ciest, ako im umožniť kvalitne viesť doktorandov, primárne v oblasti ich dizertačného projektu, je deliť sa o úlohy súvisiace s rozvojom doktorandov s inými zložkami VŠ. V tomto smere sa ukazujú ako zmysluplné tzv. doktorandské školy.

Odporúča sa, aby na vysokých školách vznikli nové organizačné jednotky – doktorandské školy. Mali by byť tvorené prepojením viacerých programov alebo aj odborov a podporovať tak vzájomnú komunikáciu medzi budúcimi akademikmi z rôznych oblastí. Inštitucionalizácia doktorandských škôl je potrebná aj na vytvorenie kontinuálneho dialógu doktorandov a vedeckých/umeleckých a pedagogických pracovníkov, ktorý je na systematickej báze a umožňuje výmenu príkladov dobrej praxe.² Navrhuje sa, aby VŠ s menším počtom doktorandov využívali spoločnú doktorandskú školu napr. so SAV či so školami s podobným zameraním v zahraničí, čo môže byť aj na diaľku pomocou online nástrojov a spoločnej letnej/zimnej školy a pod.³

Doktorandské školy by mali na jednej strane pomáhať rozvíjať vedecké zručnosti, ako je používanie výskumných metód, písanie projektov a grantov, akademická angličtina, používanie vedeckých a scientometrických databáz, plánovanie výskumu, schopnosť písať a publikovať články. Zručnosti spojené s publikovaním by mohli pomôcť rozvíjať publikační poradcovia vo vedeckých knižniciach VŠ. Tí by mohli pomôcť aj s rozvojom doktorandov v oblasti práce v režime otvorenej vedy (viac v odporúčaní 4.10.1), výberom časopisu na publikovanie, usmernením pri písaní sprievodného listu k článku, práci so spätnou väzbou od peer reviewers, či s vypracovaním peer review. Na to, aby to mohli publikační poradcovia robiť, je potrebné posilniť kapacity VŠ knižníc, ktoré už v súčasnosti majú veľké množstvo povinností, na čo budú potrebné aj dodatočné finančné zdroje. Ďalšou oblasťou, ktorú by mali doktorandské školy v spolupráci s Centrom pre rozvoj pedagogických zručností rozvíjať, sú otázky etického správania v zmysle vlastného výskumu či pri učení (napr. partnerské správanie sa k študentom) (viac v odporúčaní 2.7).⁴

Súčasťou akademických zručností by mala byť aj príprava na učenie, ktorú by malo zabezpečovať Centrum pre rozvoj pedagogických zručností. Zvládnutie pedagogických zručností, ktoré zahŕňajú schopnosť vytvoriť ciele a obsah predmetu, realizovať pedagogickú diagnostiku zameranú na zistenie vstupného stavu vedomostí, zručností a kompetencií viažucich sa k predmetu; vytvárania pedagogických situácií, v ktorých prebieha učenie sa, a to aj cez ovládanie širokého spektra výučbových stratégií, ktoré vie vhodne aplikovať podľa skupiny študentov, schopnosť priebežného overovania dosahovania cieľov a hodnotenie výstupov zo vzdelávania a poskytovania formatívneho aj sumatívneho hodnotenia. Pedagogické zručnosti by tiež zahŕňali prípravu a realizáciu výučby v medzinárodnej skupine študentov, kde sú potrebné medzikultúrne zručnosti. Túto časť by pomáhali zabezpečiť zahraničné oddelenia VŠ (viac v odporúčaní 1.7.3). Pedagogické zručnosti by neboli nevyhnutné pre doktorandov, ktorí sú pripravovaní na SAV (viac v odporúčaní 2.5.1).

1 Zákon o vysokých školách 131/2002, Z. z. v znení k 15. 2. 2020, § 75 , odsek 2 a 3.

2 EUA. *Doctoral Education – Taking Salzburg Forward. Implementation and New Challenges*. Brussels: EUA 2016, s. 4. Dostupné na: <https://eua.eu/component/attachments/attachments.html?id=398>

3 13 % respondentov dotazníka EUA-CDE v 32 krajinách malo doktorandské štúdium organizované v inter-inštitucionálnych doktorandských školách vždy alebo do značnej miery a ďalších 19 % do určitej miery. Interinštitucionálna doktorandská škola môže fungovať aj na interdisciplinárnom základe ako napr. CEITEC v Juhomoravskom kraji – viac na <https://www.ceitec.eu/ceitec-phd-school/t10164>

4 EUA. *Doctoral Education – Taking Salzburg Forward. Implementation and New Challenges*. Brussels: EUA 2016, s. 4. Dostupné na: <https://eua.eu/component/attachments/attachments.html?id=398>

Vytvorenie doktorandskej školy bude vyžadovať sústredené úsilie a zdroje na vytvorenie doktorandskej školy ako organizačnej jednotky, na vytvorenie výučbových modulov/kurikula, na vyškolenie pracovníkov, ktorí budú v rámci doktorandskej školy pôsobiť a poskytovať vzdelávanie v oblastiach definovaných vyššie. Doktorandské školy by mali byť budované v spolupráci s odborníkmi zo zahraničia, prípadne zo Slovenska, ktorí takéto školy už vytvorili (napr. UMB, IRIS). Aj na financovanie týchto odborníkov budú potrebné zdroje, ktoré by sa dali čiastočne získať z Erasmus+ v rámci budovania kapacít, ale aj mobility programov, prípadne z Fulbrightovej nadácie. Využiť by sa mohli aj projekty v rámci Horizontu Európa ako napr. COST, Twinning, MSCA IT (viac v odporúčaní 1.11.4). Na budovanie doktorandských škôl sa tiež odporúča využiť zdroje EŠIF (viac v odporúčaní 5.5.2).

Zodpovední aktéri: VŠ (aj knižnice), SAV

Financovanie: štátny rozpočet (napr. mzdy pre nových zamestnancov knižníc), štrukturálne fondy na úvodnú investíciu do vybudovania celej štruktúry alebo dobudovanie existujúcej, Erasmus+, Fulbrightova nadácia, Horizont Európa

4.8.6 Limitovať doktorandské štúdium len na získavanie nových vedomostí a zručností

Odporúča sa revízia doktorandských programov, tak aby študenti neboli zaťažovaní absolvovaním rovnakých predmetov ako na nižších stupňoch, a aby sa mohli plne sústrediť na výskum súvisiaci s dizertačným projektom a rozvíjanie akademických a generických zručností. To, či sa to realizuje, by malo byť súčasťou hodnotenia nastavenia doktorandských študijných programov Slovenskou akreditačnou agentúrou (návrh štandardu 5.3).

Zodpovední aktéri: SAA VŠ, VŠ

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

4.8.7 Zjednodušiť realizáciu interdisciplinárneho doktorátu

Interdisciplinárny doktorát by mohol byť podporený tým, že doktorand by bol vedený školiteľmi z viacerých fakúlt/VŠ/ústavov SAV. V prípade, že doktorát sa realizuje v rámci viacerých programov, tak by malo postačovať, že každý z nich je akreditovaný v rámci nejakého odboru a nemala by byť potrebná akreditácia rôznych kombinácií rôznych programov. Navrhujeme ponechať na rozhodnutí VŠ, či bude vypisovať interdisciplinárne doktoráty, alebo umožní uchádzačovi o doktorandské štúdium navrhnúť projekt, v rámci ktorého bude prepájať viaceré disciplíny. Tento návrh si vyžaduje zmenu návrhu akreditačného štandardu ŠP5.1 písmeno k), kde sú špecifikované podmienky pre akreditáciu kombinácie študijných programov tretieho stupňa.

Zodpovední aktéri: SAA VŠ, VŠ

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

4.8.8 Pripravovať doktorandov na zamestnanie sa (aj) mimo akademického prostredia

Doktorandské školy by mali rozvíjať aj generické zručnosti potrebné (nielen) na prácu mimo akademického prostredia. Jedným z dôvodov je aj to, že väčšia časť doktorandov sa plánuje uplatniť mimo akademického prostredia.¹ Takto sa môžu doktorandi stať zaujímavejšími aj pre zamestnávateľov. Mali by sa pripraviť najmä v oblastiach ako profesionálne vystupovanie, práca v tíme, schopnosť prezentovať svoju prácu a schopnosť

¹ MESA10. *Dotazníkový prieskum To dá rozum medzi študentmi doktorandského štúdia študujúcimi na vysokých školách na Slovensku.* Bratislava : MESA10, 2018. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/19081608010003emi1/>

získavať kontakty v súkromnej sfére.¹ Pre uplatnenie sa mimo akademického prostredia môže byť dôležitý aj rozvoj didaktických zručností, keďže sa týmto doktorand naučí napr. ako robiť mentoring, dávať spätnú väzbu či ako viesť skupinu.

Pre zvýšenie zamestnateľnosti mimo akademickej sféry môže byť prospešné zaviesť stáže vo firmách, v mimovládnych organizáciách či vo vládnych inštitúciách na rôznych úrovniach a tiež spoluprácu s organizáciami z praxe na výskumných úlohách. Organizácie z praxe nemusia mať dostatočnú skúsenosť s doktorandmi, a preto o nich nemusia mať záujem. Je im teda potrebné ukázať, čo im môže absolvent PhD. ponúknuť.²

Zároveň by sa doktorandi mali lepšie oboznámiť so svetom praxe. Doktorandské školy by mohli budovať vzťahy s praxou napríklad ich zapojením do poskytovania kurzov na generické zručnosti ako prezentačné zručnosti, tímová práca a pod. Na základe vybudovaného vzťahu budú môcť organizácie z praxe jednoduchšie komunikovať s VŠ svoje potreby od výskumných pracovníkov.

Doktorandská škola by tiež mala doktorandom poskytovať kariérové poradenstvo, ktoré by spočívalo v usmernení doktoranda na pre neho vhodnú kariérnu dráhu a pomoc pri hľadaní si a získavaní zamestnania (pomoc pri písaní životopisu, motivačného listu a pod.).

Obsiahnutie akademických a generických zručností sa odporúča sledovať pri posudzovaní napĺňania návrhu štandardu pre hodnotenie kvality študijných programov ŠP 5.3.

Zodpovední aktéri: VŠ, SAA, organizácie z praxe

Financovanie zmeny: EŠIF (viac v odporúčaní 5.5.2)

4.8.9 Umožniť päť rokov plne hradeného doktorandského štúdia

Ako bolo uvedené, priemerná dĺžka doktorátu v Európe sú 4 roky. Je potrebné zvážiť možnosť aj dlhšieho doktorátu ako 4 roky, keďže v niektorých oblastiach náročných na zber dát môže byť potrebného viac času než v teoretických odboroch. Zároveň dlhší čas umožní rozvoj generických aj akademických zručností. Dlhšie doktoráty potvrdzuje aj prieskum EUA-CDE, ktorý zistil, že až 49 % doktorandom trvá doktorát 4,5 a viac rokov.³ Dlhšie doktorandské štúdium sa javí byť potrebné aj z pohľadu rozvoja akademických a generických zručností. Predĺženie štúdia sa vyžiada zmenu zákona o vysokých školách 131/2002 Z.z.v § 54 ods. 2, písm. a).

Zodpovední aktéri: VŠ, MŠVVaŠ SR

Financovanie zmeny: štátny rozpočet

4.8.10 Jasne definovať status doktorandov

Jedným z problémov je, že doktorandi na Slovensku majú pomerne nejasný status, čo spôsobuje, že na jednej strane nemajú zamestnanecké výhody ako napríklad dovolenku či možnosť postarať sa o chorého člena rodiny, alebo nárok na nemocenskú dávku v prípade dlhšej práceneschopnosti. Zároveň nemajú ani výhody študentov, napr. v zmysle zliav na cestovné či zdravotné odvody, ak majú nad 30 rokov.⁴ Podobne ako v ČR tento prístup pripomína pohľad na doktoranda ako na presluhujúceho študenta.⁵ Na doktorandov by

1 Vědavyzkum.cz Kam dál s Ph.D.? Profesní vyhlídky absolventů doktorského studia. Dostupné na: <https://vedavyzkum.cz/ze-zahranici/ze-zahranici/kam-dal-s-ph-d-profesni-vyhličky-absolventu-doktorského-studia>

2 EUA. *Doctoral Education – Taking Salzburg Forward. Implementation and New Challenges*. Brussels: EUA 2016, s. 7. Dostupné na: <https://eua.eu/component/attachments/attachments.html?id=398>

3 HASGALL, A., SAENEN, B., BORELL-DAMIAN, L. *SURVEY Doctoral education in Europe today: approaches and institutional structures*. Geneva: EUA 2019, s. 22.

4 MESA10. *Dotazníkový prieskum To dá rozum medzi študentmi doktorandského štúdia študujúcimi na vysokých školách na Slovensku*. Bratislava : MESA10, 2018. Dostupné na: <https://analýza.todarozum.sk/docs/19081608010003emi1/>

5 Mgr. Lukáš Dvořáček, *Molekulární biolog, doktorand na Přírodovědecké fakultě UK, místopředseda ČAD, předseda Fóra Věda Žije!* Dostupné na: <https://www.researchjobs.cz/clanky/nazornik/nazornik-myslite-si-ze->

malo byť nazerané buď ako na rovnoprávných študentov, alebo ako na zamestnancov. V ktoromkoľvek z týchto prípadov by však mali mať nielen povinnosti, ale aj všetky výhody. V Charte výskumníkov, ktorú vydala Európska komisia, sa odporúča, aby na doktorandov bolo nahliadané ako na výskumníkov na začiatku kariéry.¹ Pri prebratí tohto pohľadu bude potrebné, aby pri zmene štipendia na plat doktorandi neprišli o príjem v čistej výške, v akej ho teraz získavajú, teda 855 eur.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR

Financovanie zmeny: štátny rozpočet

4.9 Zlepšenie podmienok pre akademikov na VŠ a skvalitnenie ich výkonu

Bez perspektívy dlhodobého zamestnania a dostatočného finančného ohodnotenia nie je možné mať vysoké školstvo na medzinárodnej úrovni.² Pri súboji o zamestnancov s komerčnou sférou ponúkajúcou vyššie platy môže byť vyššia stabilita miesta konkurenčnou výhodou akademického prostredia. Stabilita pracovného miesta sa na VŠ však často týka len ľudí na najvyšších priečkach akademickej hierarchie.³ Okrem platu a stability sú pre akademikov tiež dôležité pracovné podmienky, ktoré ovplyvňuje aj miera administratívnej záťaže a podpory.⁴

S cieľom vybrať čo najlepších kandidátov je väčšina pozícií na VŠ v Európe obsadzovaná cez verejné výberové konania.⁵ Kvalitatívne dáta *To dá rozum* však naznačujú, že verejné výberové konania na VŠ na Slovensku sú skôr formálne a sú len cestou predĺženia pracovnej zmluvy. Tieto zistenia podporujú aj informácie zverejnené vo výročnej správe o VŠ, podľa ktorej viac ako 75 % uchádzačov o pracovnú pozíciu obsadilo miesta opakovane.⁶

Ďalším problémom je, že pracovné zmluvy bývajú uzatvárané na krátke obdobia, niekedy len na rok a až do získania funkčného miesta profesora a docenta sú zmluvy vystavené na určitý čas.⁷ V rámci európskych krajín sa prax zamestnávania ľudí na určitý čas najviac vyskytuje práve na Slovensku a v Lotyšsku.⁸ Okrem vplyvu na zníženie atraktivity zamestnania sa na VŠ, krátkodobé zmluvy majú negatívny vplyv na slobodu vyjadrovania

by-soucasnou-problematickou-financni-situaci-doktorandu-resilo-nejlepe-plosne-navyseni-stipendii-system-grantu-pro-skolitele-ci-neco-jineho/

1 European Commission. *The European Charter for Researchers The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers*. 2005, s. 14. Dostupné na: https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/am509774cee_en_e4.pdf

2 European Commission/EACEA/Eurydice, 2017. *Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff – 2017. Eurydice Report*. Luxembourg: Publications Office of the European Union. s. 73.

3 SANTIAGO, P., KIS, V. The Academic Career: Adapting to Change. In SANTIAGO, P, TREMBLAY, K., BASRI, E., ARNAL, E. *Tertiary Education for the Knowledge Society. Volume 2 special features: equity, innovation, labour market, internationalisation*. Paris: OECD 2008, s. 135.

4 SANTIAGO, P., KIS, V. The Academic Career: Adapting to Change. In SANTIAGO, P, TREMBLAY, K., BASRI, E., ARNAL, E. *Tertiary Education for the Knowledge Society. Volume 2 special features: equity, innovation, labour market, internationalisation*. Paris: OECD 2008, s. 140.

5 European Commission/EACEA/Eurydice, 2017. *Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff – 2017. Eurydice Report*. Luxembourg: Publications Office of the European Union. s. 47.

6 MŠVVaŠ SR. *Výročná správa o vysokých školách za rok 2018*. s. 16. Dostupné na: <https://www.minedu.sk/data/att/15381.zip>

7 Uchádzač musí byť na danú funkciu vybraný trikrát a pôsobiť v nej minimálne 9 rokov. Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z., § 77, odsek 4.

8 European Commission/EACEA/Eurydice, 2017. *Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff – 2017. Eurydice Report*. Luxembourg: Publications Office of the European Union. s. 63.

sa akademikov.¹ Toto naznačujú aj dáta *To dá rozum*, keď začínajúci akademici a doktorandi uvádzali, že sa obávajú pomsty vedenia, ak by vyjadrili svoj názor.²

VŠ na Slovensku sa javia ako pomerne uzavreté pre nových zamestnancov. Jedným z dôvodov sú zmluvy na dobu neurčitú pre profesorov a docentov, ktorí často zostávajú na VŠ, kým môžu garantovať študijné programy, teda až do veku 70 rokov.³ Ďalším dôvodom je systém udeľovania titulov profesorov a docentov, ktoré sú podmienkou získania zmluvy na dobu neurčitú či na vedenie doktorandov. V Európesú docentúry a profesúry ako akademické tituly už len v krajinách V4.⁴ Tento spôsob kariérneho postupu, kým sa akademik dostane k najvyššiemu titulu – profesor, je v zahraničí vnímaný ako príliš dlhý na získanie pozície, v ktorej má akademik všetky právomoci od vedenia doktorandov po garantovanie programov. Toto by mal robiť po doktoráte, teda vo veku 30 až 40 rokov, keď je najviac tvorivý.⁵ Na Slovensku je však medián veku funkčných profesorov 63 rokov a funkčných docentov 53 rokov.⁶ Navyše, pre akademikov pôsobiacich v zahraničí sú funkčné miesta u nás nedostupné, lebo nemajú naše akademické tituly.

Vysoké školy na Slovensku nie sú platovo atraktívne. Nástupný tabuľkový plat absolventov PhD. na VŠ je rovnaký ako bolo ich štipendium (855 eur), avšak znížený o dane a odvody.⁷ Zároveň priemerný plat odborných asistentov je nižší než priemer platu zamestnancov s 3. stupňom VŠ vzdelania v národnom hospodárstve (napr. v roku 2018 to bolo 80 %).⁸

Kvantitatívne dáta *To dá rozum* naznačujú, že dôležitý je aj kompetitívny základný plat. Pre respondentov *To dá rozum* pôsobiacich v akademickom prostredí v zahraničí bolo motivačné mať zmluvu obsahujúcu očakávané výstupy a zaručujúcu vopred dohodnutý plat, ktorý je nad priemerom národného hospodárstva.⁹ Títo respondenti nevnímali ako motivačné, ak by sa ich plat odvíjal od ich aktuálneho výkonu (napr. publikácie, získané granty). U nás sa naopak javí, že odmeňovanie závisí od konkrétnych výkonov a akademik nevie, aký bude mať príjem. Nejasnosť príjmu je daná aj tým, že výkony sú posudzované podľa množstva rôznych kritérií - akreditačných, vedeckého rastu či interných motivačných systémov. Dáta ďalej indikujú, že odmeňovanie nereflektuje kvalitu výučby.

Tvorivá činnosť akademických pracovníkov bola do roku 2019 externe hodnotená v rámci komplexnej akreditácie. V súčasnosti by jej hodnotenie malo byť v kompetencii MŠVVaŠ SR,¹⁰ ktoré však na túto činnosť nemá odbornú kapacitu, keďže nepozná kľúčových odborníkov pre

1 SANTIAGO, P., KIS, V. The Academic Career: Adapting to Change. In SANTIAGO, P, TREMBLAY, K., BASRI, E., ARNAL, E. *Tertiary Education for the Knowledge Society. Volume 2 special features: equity, innovation, labour market, internationalisation*. Paris: OECD 2008, s. 153 – 154.

2 HALL, R. Faktory neúčasti študentov na spravovaní VŠ a Voľby do zamestnaneckej časti AS. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/381174001ac1a/> a na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/381174003ac1a/>

3 HALL, R. Výber a právomoci rektorov. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/381176001xh1a/>

4 European Commission/EACEA/Eurydice, 2017. *Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff – 2017. Eurydice Report*. Luxembourg: Publications Office of the European Union. s. 38.

5 SANTIAGO, P., KIS, V. The Academic Career: Adapting to Change. In SANTIAGO, P, TREMBLAY, K., BASRI, E., ARNAL, E. *Tertiary Education for the Knowledge Society. Volume 2 special features: equity, innovation, labour market, internationalisation*. Paris: OECD 2008, s. 158 – 159.

6 MŠVVaŠ SR. *Výročná správa o vysokých školách za rok 2018*. s. 17. Dostupné na: <https://www.minedu.sk/data/att/15381.zip>

7 Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a v znení neskorších predpisov, § 54, ods. 18, písmeno b), Príloha č. 5 k zákonu č. 553/2003 v znení neskorších predpisov Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov

8 MPSVaR SR. *Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2018*. Dostupné na: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-centrum/2019/material_sprava_o_soc_situacii_obyvateľstva_sr_2018_vlada.pdf

9 MESA 10. *Dotazníkový prieskum To dá rozum medzi VŠ učiteľmi a vedeckými a umeleckými pracovníkmi pôsobiacimi na vysokých školách na Slovensku*. Bratislava : MESA 10, 2018. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/19081608040001jxm1/>

10 Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z.z. v znení 22.2.2020, § 88a.

jednotlivé odbory, ktorí by mohli hodnotenie realizovať, a nevie, čo sú dôležité výstupy, ktoré by mali byť v jednotlivých odboroch oceňované.

Vedecké výstupy, či už v podobe publikačných výstupov,¹ riešenia výskumných grantov či účasti na medzinárodných podujatiach, sú v spoločenských a humanitných vedách vrátane učiteľských smerov dlhodobo nižšie. Tieto vedy sú však kľúčové pre rozvoj spoločnosti a učiteľské smery sú základom zmien v regionálnom školstve.² Z tohto dôvodu je potrebné investovať do ich rozvoja.

Ciel: Zatraktívniť VŠ ako zamestnávateľov a vytvoriť vhodné podmienky na rozvoj vedeckej, umeleckej, pedagogickej a inej práce akademikov.

Odporúčania:

4.9.1 Zvýšiť atraktivitu povolania vedecko-pedagogických zamestnancov VŠ

Odporúča sa zvýšiť atraktivitu práce na akademickej pôde pre začínajúcich vedecko-pedagogických zamestnancov prostredníctvom zvýšenia istoty zamestnania. Kratšie zmluvy by mali byť len na postdoktorandské miesta a v prípade prvého zamestnania na danom pracovisku v trvaní dvoch až troch rokov. Následne by zmluvy na pracovné miesta nemali byť na kratšie obdobie ako tri roky (viac v odporúčaní 4.9.2). Účelom takto nastavených zmlúv by malo byť poskytnutie dostatočného času na to, aby prijatý zamestnanec preukázal svoje kvality a kompatibilitu s daným pracoviskom.

Na verejných VŠ sa navrhuje zvýšiť nástupný tabuľkový plat tak, aby bol čistý príjem z neho vyšší, napr. o 5 %, ako štipendium doktoranda, ktoré je po dizertačnej skúške 855 eur.³ Zároveň by sa mala zvýšiť spodná hranica plátov odborných asistentov tak, aby sa priblížila priemeru ľudí s 3. stupňom VŠ vzdelania v národnom hospodárstve. Dalo by sa postupovať podľa analogického modelu ako pri platoch učiteľov v regionálnom školstve, kde sa porovnáva priemer platu učiteľov voči platu VŠ vzdelaných, čo je momentálne v OECD 88 %⁴. Pri odborných asistentoch by pri porovnaní so zamestnancami v národnom hospodárstve s 3. stupňom VŠ vzdelania v roku 2019 88 % priemeru platu ľudí s 3. stupňom VŠ predstavoval 1473 eur. Keďže ide o pomerne veľký nárast o 8 percentuálnych bodov oproti súčasnému priemeru, tak sa predpokladá, že toto navýšovanie bude postupné. Zároveň bude potrebné analyzovať, či je možné navýšiť platy aj racionalizáciou pracovných miest na VŠ, ktorá by mohla vzniknúť na základe poklesu počtu študentov, ako aj navrhovaným znížením množstva kontaktnej výučby (viac pozri v odporúčaní 2.5.2).

Okrem platu je atraktivita práce na VŠ podmienená aj dostatkom prostriedkov na vedeckú a umeleckú činnosť, účasť na medzinárodných konferenciách a iných dôležitých vedeckých a umeleckých podujatiach (viac v odporúčaní 1.12.12 a 4.10.2).

4.9.2 Otvoriť výberové konania na vysokých školách

Prvým predpokladom pre otvorenie výberových konaní je ich inzerovanie v anglickom jazyku⁵ na portáli Euraxess, Nature alebo podobných miestach. S cieľom zvýšenia

1 MŠVVaŠ SR. Výročná správa o vysokých školách za rok 2018. s. 22 - 26. Dostupné na:

<https://www.minedu.sk/data/att/15381.zip>

2 BRITISH ACADEMY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. Prospering Wisely. How the Humanities and Social Sciences Enrich our Lives, 2014. s. 1 - 5.

3 Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení 22.2.2020, § 54, ods. 18, písmeno b), Príloha č. 5 k zákonu 553/2003 Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov.

4 OECD. Education at a Glance 2019. OECD Indicators. Paris : OECD Publishing, 2019. Dostupné na:

https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2019_f8d7880d-en

5 Tu by mala byť výnimka pre odbory spojené s jazykmi ako slovenčina, francúzština a pod., kde inzerát by mal byť v relevantnom jazyku.

otvorenosti vysokých škôl sa odporúča zohľadniť vo výberových kritériách predchádzajúce pôsobenie minimálne rok na inej inštitúcii, respektíve v zahraničí (viac v odporúčaní 1.12.11).¹ V rámci inzercie pracovného miesta by bolo vhodné konkrétne definovať oblasť, ktorú by mal uchádzač pokrývať vo vedeckej/umeleckej a/alebo pedagogickej činnosti, prípadne v inej oblasti, a aké kompetencie by mal mať (napr. znalosť práce s konkrétnymi metódami, softvérom a pod.). V strednodobom horizonte by mala byť jednou z požiadaviek aj znalosť angličtiny tak, aby kandidát mohol viesť výučbu v angličtine, komunikovať s kolegami v zahraničí vo svojom odbore či publikovať (viac v odporúčaní 1.12).

Ďalším predpokladom pre otvorenie výberových konaní je zrušenie vedecko- a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a ich plné nahradenie funkčnými miestami. Tým sa otvoria pracovné pozície akademikom pôsobiacim v zahraničí, ako aj mladším a zároveň veľmi výkonným akademikom. V prechodnom období, kým sa tento decentralizovaný systém zabehne, by mali byť stanovené zo strany Slovenskej akreditačnej agentúry minimálne kritériá na obsadenie funkčných miest. Pri určovaní minimálnych kritérií by mala agentúra vychádzať z návrhov medzinárodného auditu realizovaného v rámci implementácie periodického hodnotenia tvorivej činnosti podľa § 88a zákona o VŠ č. 131/2002 (viac pozri 4.9.4). Konečné slovo pri výbere na najvyššiu akademickú pozíciu (profesor) by mal mať rektor, ktorý by sa mal zúčastňovať na celom priebehu výberových konaní na obsadenie tejto pozície. Rektor by mal následne uzatvárať aj pracovnú zmluvu a dohadovať platové ohodnotenie. Výhodou takéhoto postupu je, že rektor nemá priame prepojenie s konkrétnym pracoviskom.² Ďalším vkladom môže byť, že rektor sa môže zamerať na všeobecnejšie otázky, ako napr. do akej miery má daný kandidát skúsenosti zo zahraničia a pod. Táto zmena si bude vyžadovať zrušenie vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a zmenu zákona o VŠ č. 131/2002 (§ 76) v znení neskorších predpisov, ako aj Návrhu akreditačných štandardov.

Proces obsadzovania miest na VŠ môže mať v menšej časti prípadov aj podobu predženia zmluvy bez vypísania výberového konania. V takomto prípade má uchádzač splniť vopred stanovené kritériá, vo vzťahu ku ktorým je posudzovaná jeho vedecko-pedagogická činnosť. Kritériá by mali odzrkadľovať úlohy daného zamestnanca, pričom hodnotené výstupy vedeckej, pedagogickej a inej práce (napr. spolupráca s praxou) by záviseli od konkrétnej zmluvy (viac pozri v odporúčaní 4.9.3). Hodnotenie zamestnanca by malo viesť buď ku kariérnemu postupu, alebo v prípade, že daný kandidát dostatočne nenapreduval, tak k vypísaniu otvoreného výberového konania.

Hodnotenie by malo byť realizované v komisii, ktorú navrhuje organizačný útvar, na ktorom pracovník pôsobí. Zloženie komisie by mal schváliť akademický senát vysokej školy, pri ktorom sa navrhuje prebratie kompetencií vedeckej rady (5.6.3). Komisia by mala mať polovicu členov zvonku školy a minimálne jedného zahraničného člena. V dlhodobom horizonte sa odporúča, aby všetci externí členovia komisie boli zo zahraničia a aby sa výberové konanie realizovalo v angličtine. Členovia komisie by mali mať kvalitnejšie výstupy, než sú požadované od uchádzača o miesto/kariérny postup. Zahraničných členov by hodnotený akademik nemal osobne poznať. V prípade, že hodnotený zamestnanec učí, by súčasťou hodnotiacej komisie mal byť zástupca študentov z navrhovanej programovej rady, ktorá by mala byť zriadená pri každom programe poskytovanom vysokou školou (o programovej rade viac v odporúčaní 2.5.4). O predžení zmluvy na základe podkladov z hodnotiacej komisie by mal po konzultácii s dekanom rozhodovať rektor.

¹ SANTIAGO, P., KIS, V. The Academic Career: Adapting to Change. In SANTIAGO, P, TREMBLAY, K., BASRI, E., ARNAL, E. *Tertiary Education for the Knowledge Society. Volume 2 special features: equity, innovation, labour market, internationalisation*. Paris: OECD 2008, s. 181.

² BEK, M., Bek: Skutečně světovou univerzitou se staneme jen vlastním úsilím. Dostupné na: <https://www.em.muni.cz/komentare/11684-bek-skutecne-svetovou-univerzitou-se-staneme-jen-vlastnim-usilim>

Hodnotenie výkonu vo vedeckej činnosti, či už na účely predĺženia zmluvy, alebo otvoreného konkurzu, by malo byť kombináciou viacerých vstupov (peer review hodnotiace kvalitu výstupov, využívanie výsledkov výskumu praxou – napr. v učiteľských odboroch implementácia výsledkov pedagogického akčného výskumu) a kvantitatívnych ukazovateľov (napr. ohlasy na publikácie, počet a výška získaných grantov, patenty) špecifických pre daný odbor. Publikačné požiadavky by mali byť v súlade s tým, čo dané pracovisko považuje za najdôležitejšie vedecké výstupy – to by malo byť porovnávané s medzinárodným štandardom stanoveným počas medzinárodného auditu navrhovaného v odporúčaní 4.9.4. Hodnotiť by sa mala aj účasť na riešení medzinárodných projektov (viac v odporúčaní 1.7).

Počet a štruktúra pracovných miest by mali byť schvaľované akademickým senátom na úrovni vysokej školy a mali by vychádzať z dlhodobej stratégie rozvoja VŠ navrhutej a schválenej na návrh rektora v akademickom senáte VŠ (viac v odporúčaní 5.6.3).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, SAA VŠ, VŠ

Financovanie: štátny rozpočet

4.9.3 Zaviesť do kariérneho rastu rôznorodosť

Odporúča sa, aby vysoké školy strategicky podporovali u svojich akademických zamestnancov rôzne kariérne dráhy v súlade s cieľmi a zameraním konkrétnych pracovísk.¹ Je totiž zrejmé, že nie všetci akademici venujú rovnaký čas rovnakým činnostiam. Časť akademikov sa môže primárne orientovať na vedecké alebo umelecké výstupy, zatiaľ čo iní sa môžu viac zameriavať na učenie, prípadne na spoluprácu s praxou. Tak vedecká, ako aj pedagogická časť kariéry by mala mať rôzne kariérne stupne od radového výskumníka či učiteľa po človeka formujúceho vedný odbor, respektíve študijný program a zavádzajúceho výučbové inovácie.²

Na vedecky orientovaných pracoviskách je predpoklad, že budú prevažovať pracovníci s medzinárodnými vedeckými výstupmi. Na pracoviskách, ktoré poskytujú viac profesijne orientované programy, bude, naopak, väčší dôraz na výskum prepojený na problémy praxe a na výučbu. Avšak aj pre VŠ učiteľa, ktorý sa bude zameriavať primárne na učenie, je kľúčové, aby mal kontakt s aktuálnym vedeckým poznaním. Pri učiteľoch, ktorí primárne pôsobia v praxi, je miesto tohto dôležité, aby poznali aktuálne trendy v ich profesijnej oblasti. Na profesijne orientovaných študijných programoch by zároveň mala byť dôležitá aj spolupráca na výskume a konzultačných službách pre prax (viac k profesijným programom v odporúčaní 2.5.7).

Pri nastavení požiadaviek na kariérny rast vo vedeckej a umeleckej práci by mali byť brané do úvahy špecifiká daného odboru. Vzhľadom na to, že odporúčania *To dá rozum* majú za cieľ skvalitniť nastavenie školstva, sa zvlášť venuje pozornosť vedeckej a výskumnej činnosti v učiteľských vedách a vo verejnej vednej a vzdelávacej politike. V týchto oblastiach je žiaduce, aby široká a odborná verejnosť bola informovaná o výstupoch z tohto bádania. Špecificky by sa malo dbať na komunikovanie výstupov učiteľom na relevantných stupňoch vzdelávania. Výskum by tiež mal podporovať bližšie nastavenie a implementáciu nového modelu vzdelávania (viac v odporúčaní 1.1).

Odporúča sa tiež minimalizovať rozdiely medzi rôznymi kritériami hodnotenia na rôzne účely, ako je kariérny postup, platové hodnotenie, akreditácia či navrhovaný medzinárodný

1 SANTIAGO, P., KIS, V. The Academic Career: Adapting to Change. In SANTIAGO, P, TREMBLAY, K., BASRI, E., ARNAL, E. *Tertiary Education for the Knowledge Society. Volume 2 special features: equity, innovation, labour market, internationalisation*. Paris: OECD 2008, s. 175.

2 VRIJE UNIVESITEIT AMSTERDAM, *Framework for Teaching Performances at Vrije Universiteit Amsterdam*. Jún 2017. Dostupné na: https://www.vu.nl/en/Images/Introduction_Framework_Teaching_Performances_dd_20170814_tcm270-856873.pdf

audit (viac v odporúčaní 4.9.4). Umožní to akademikom sústrediť sa na obmedzený rozsah a typ cieľov.

Zodpovední aktéri: VŠ

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

4.9.4 Implementácia periodického hodnotenia tvorivej činnosti

Odporúča sa, aby sa zmenil paragraf 88a zákona č. 131/2002 o vysokých školách v znení neskorších predpisov tak, aby periodické hodnotenie tvorivej činnosti vysokej školy bolo realizované v rámci medzinárodného hodnotenia. Kritériá a metodiku hodnotenia by si mal stanoviť riešiteľ, ktorý bude vybraný v medzinárodnej verejnej súťaži. Zároveň by však súčasťou zadania malo byť definovanie indikátorov pre rozvoj v oblastiach v spoločenských a humanitných vedách, špecificky v učiteľsky zameraných odboroch. Na základe týchto indikátorov by mohli aj v súčasnosti menej výkonné pracoviská získať prostriedky na svoj rozvoj. Po prechodnom období sa navrhuje rozvojové pracoviská hodnotiť len podľa štandardov excelentnosti tvorivej činnosti.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR

Financovanie: prvotné náklady štrukturálne fondy, následne štátny rozpočet

4.9.5 Znížiť administratívnu záťaž a rozsah úloh akademikov

Atraktivnosť zamestnania sa na VŠ zvýši aj prostredníctvom odbremenenia ich zamestnancov od niektorých činností a ich sústredením sa len na hlavné činnosti. Je potrebné znížiť administratívnu záťaž, a to prostredníctvom navrhovaného posilnenia zahraničných oddelení, ktoré budú pomáhať s internacionalizáciou, a projektových centier, ktoré budú pomáhať pri získavaní a administrácii projektov (viac v odporúčaní 1.7.3 a 1.13.2). Zároveň posilnenie knižníc o publikačných poradcov uľahčí prácu akademikov pri publikovaní a oponovaní textov (peer review) a článkov (viac v odporúčaní 4.10.1). Odporúča sa tiež vytvoriť pozíciu experta, ktorý ovláda akademickú angličtinu a pomôže pri editovaní textov do zahraničných publikácií. Financovať by sa mal z inštitucionálneho grantu na internacionalizáciu (viac k inštitucionálnemu grantu v odporúčaní 1.7.1).

Taktiež v súvislosti s prenesením zodpovednosti za vytvorenie vnútorných systémov kvality na VŠ je potrebné podporiť rozvoj ľudských zdrojov v tejto oblasti, a to tak financovaním zamestnania nových pracovníkov, ako aj financovaním ich rozvojových aktivít. Odporúča sa na tento účel využiť šablónové projekty v rámci EŠIF (viac v odporúčaní 5.5.2).

4.10 Zavedenie otvorenej vedy na Slovensku

Otvorená veda je založená na myšlienke, že veda financovaná z verejných zdrojov má byť bez porušenia autorských práv bezplatne dostupná verejnosti.¹ Dostupné by mali byť tak poznatky vo forme publikácií, ako aj dáta z výskumu. Vedci takto môžu jednoduchšie budovať svoju tvorivú prácu na už existujúcich poznatkoch. Keď sú texty publikované v režime otvoreného prístupu, tak sú dostupnejšie aj širšej časti akademickej obce. Jeden z najväčších súčasných vydavateľov Springer uvádza, že články v otvorenom prístupe sú štyrikrát častejšie sťahované, 1,6-krát častejšie citované, takmer dvakrát častejšie sú zmieňované médiami a 1,2-krát častejšie sú uvádzané v rámci politik.²

Publikovanie vo vedeckých časopisoch v režime otvoreného prístupu je finančne náročné. Napríklad Elsevier, ďalší z najväčších vydavateľov uvádza, že ceny za individuálne články

¹ UNESCO. *Introduction To Open Access*. s. 3. Dostupné na: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231920>

² Springer. *OpenChoice: Your research. Your choice*. Dostupné na: <https://www.springer.com/gp/open-access/springer-open-choice>

môžu presahovať šesťtisíc amerických dolárov. Jednou z ciest, ako znížiť tieto náklady, je vytvoriť dohodu o publikovaní na národnej úrovni. Takýto postup zvolilo napríklad Nemecko a podarilo sa mu vyrokovať zľavy na otvorený prístup pre nemeckých vedcov.¹ V Českej republike je tiež cieľ spoločne postupovať v rokovaní s vydavateľmi a presmerovať na otvorený prístup zdroje, ktoré boli doteraz používané na platenie prístupu do elektronických databáz článkov.² Pri projektoch financovaných v rámci schémy Horizont publikovanie textov a dát v režime otvoreného prístupu požaduje aj Európska komisia.³ Na Slovensku zatiaľ nemáme žiadne dohody s vydavateľmi.

Druhým spôsobom sprístupnenia článkov a hlavným spôsobom na sprístupnenie dát je vytvorenie repozitára. Pri publikáciách ide pri takomto zverejnení o takzvanú zelenú cestu.⁴ Najefektívnejšie sa ukazuje mať centrálny repozitár, ktorý je momentálne vo vrcholných štádiách prípravy. Na rozdiel od lokálnych repozitárov sa v celoštátnom repozitári zdieľajú náklady na hardvér, softvér aj odborné spravovanie dát. V súčasnosti sú dáta u nás v lepšom prípade uchovávané v lokálnych repozitároch, v menej optimálnom na rôznych nosičoch vedcov. V prvom prípade je na uloženie dát obmedzená kapacita takýchto repozitárov a je otázná ich udržateľnosť vzhľadom aj na finančnú náročnosť ich spravovania. V prípade ukladania dát na osobných nosičoch vedcov je obmedzená aj dostupnosť takýchto dát pre iných výskumníkov.

V zahraničí pre podporu zavedenia otvorenej vedy viaceré národné grantové agentúry z členských štátov EÚ vytvorili Koalíciu S, ktorá vypracovala program na uverejňovanie vedeckých výsledkov formou otvoreného prístupu, tzv. Plan S. Členovia koalície sa v tomto pláne rozhodli uverejňovať výsledky verejne financovaného výskumu formou otvoreného prístupu od 1. 1. 2021.⁵ Momentálne je členom koalície z krajín V4 len Poľsko.

Cieľ: Definovať systém fungovania otvorenej vedy na Slovensku a podporiť jeho rozvoj

Odporúčanie

4.10.1 Sprevádzkovať národný repozitár

Plne sprevádzkovať národný repozitár spravovaný CVTI, ktorý bude priestorom na ukladanie a zdieľanie publikácií vrátane monografií. Dáta by mali byť zverejnené v súlade s etickými štandardmi na ochranu subjektov výskumu. Publikácie by mali byť v súlade s podmienkami vydavateľov (napr. ročné embargo pri článku a pod.). Optimálne by všetky publikácie v repozitári mali byť pod verejnou licenciou Creative Commons BY, v rámci ktorej autor alebo nositeľ práv udeľuje užívateľom právo „na vyhotovovanie rozmnoženín, verejné rozširovanie, verejné vystavovanie a spracovanie (vytvorenie odvodeného diela) za predpokladu uvedenia mena autora/iného nositeľa práv“.⁶ Ukladanie dát v centrálnom repozitári tiež umožní manažment dát, ktorý obsahuje vytvorenie zoznamu existujúcich dát a systém, čo umožní lepší prehľad o tom, aké dáta sú k dispozícii. Repozitár tiež poskytuje možnosť bezpečného úložiska pre dáta aj pre dáta, ktoré nebudú sprístupnené verejnosti (zatvorené dáta). V rámci repozitára by mohli byť publikované aj kvantitatívne dáta z akčného výskumu učiteľov, na ktorých by mohli stavať iní učitelia pri navrhovaní

1 University World News. *World's largest OA agreement signed with Springer Nature*. Dostupné na: <https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200117073909800>

2 MŠMT ČR. *Akční Plán pro Implementaci Národní Strategie Otevřeného Přístupu České republiky k Vědeckým Informacím na Léta 2017 – 2020*. s. 5. Dostupné na: <https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=876326&ad=1&attid=876344>

3 RESEARCH connect Team. *Horizon Europe – Building on the Success of Horizon 2020*. Dostupné na: <https://www.researchconnect.eu/funding-views/horizon-europe/>

4 CVTI SR. *Zelená cesta*. Dostupné na: <https://openaccess.cvtisr.sk/zelena-cesta/>

5 CVTI SR. *Plán S*. Dostupné na: <https://openaccess.cvtisr.sk/plan-s/>

6 Creative Commons Slovensko. *Licencie*. Dostupné na: https://sk.creativecommons.org/?page_id=6

príprav zmien vo svojej výučbe. Vedenie VŠ by si malo definovať politiku otvorenej vedy prostredníctvom publikovania dát a vedeckých výstupov v repozitári, respektíve v časopisoch s otvoreným prístupom.

Do repozitára by sa mali zapojiť aj štátne inštitúcie, ktoré zbierajú dáta o vzdelávacom systéme ako napríklad centrálny register študentov VŠ, register zamestnancov VŠ¹, rezortný informačný systém a podobne, tak aby s dátami mohli pracovať aj výskumníci a analytici mimo MŠVVaŠ SR.

Po spustení plnej prevádzky repozitára sa odporúča podporiť personálne kapacity v akademických a vedeckých knižniciach (pozícia digitálny knihovník/publikačný poradca) v zmysle nových pracovníkov a zároveň ich zaškolenia pracovníkmi CVTI. Digitálny knihovník/publikačný poradca by mal mať na starosti problematiku publikovania formou otvoreného prístupu a problematiku otvorenej vedy. Poskytoval by konzultačné a asistenčné služby pracovníkom inštitúcie, vzdelával by vedcov a študentov (s dôrazom na doktorandov) v práci v režime otvorenej vedy – teda kde, ako a prečo zverejňovať svoje dáta a výstupy a kde nájsť dáta a výstupy iných. Toto znamená aj informovanie o rôznych repozitároch, kde možno dáta a texty uložiť a dáta a texty iných výskumníkov nájsť. Toto je potrebné zabezpečiť pre všetky VŠ.

Je tiež potrebné na úrovni VŠ vytvoriť systém evalvácie, do akej miery vedci a študenti ovládajú princípy otvorenej vedy a zverejňujú v súlade s týmito princípmi svoje dáta a publikácie a na základe tohto hodnotenia nastaviť nástroje, napr. formou vzdelávania či mentoringu.

Zodpovední aktéri: CVTI SR, MŠVVaŠ SR, VŠ

Financovanie: štrukturálne fondy, štátny rozpočet v súvislosti s navyšovaním kapacít knižníc

4.10.2 Zabezpečiť možnosť pre akademikov na VŠ a vedeckých inštitúciách publikovanie v časopisoch s otvoreným prístupom

Zabezpečiť a vytvoriť podmienky pre akademických pracovníkov na Slovensku publikovať svoje výsledky v časopisoch na báze otvoreného prístupu. Ako ukazujú skúsenosti zo zahraničia, jedným zo spôsobov je dohodnutie spoločného prístupu na národnej úrovni, čo znižuje jednotkový náklad. Malo by ísť o uzavretie nových typov zmlúv predplatného s producentmi vedeckých elektronických informačných zdrojov (EIZ – databázy) – tzv. tranzitné zmluvy –, ktoré zahŕňajú určitý počet publikovaní v otvorenom prístupe. Tu možno podobne ako v ČR na tieto nové zmluvy využiť prostriedky, ktoré Slovensko momentálne platí za prístup do EIZ.

Zároveň je potrebné vytvoriť špeciálny fond (napr. v rámci APVV) určený na zaplatenie tzv. APC poplatkov, ktoré autori potrebujú pri publikovaní v časopisoch s otvoreným prístupom a sú určené na spracovanie článkov.² Využívanie tohto fondu by malo byť čo najjednoduchšie a zároveň zabezpečiť prechádzanie publikovaniu v predátorských časopisoch.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, APVV

Financovanie: štrukturálne fondy, štátny rozpočet po skončení štrukturálnych fondov

4.10.3 Motivovať ľudí, ktorí realizujú výskum, pracovať v režime otvorenej vedy

Na vysokých školách možno motivovať vedcov, aby začali pracovať v systéme otvorenej vedy zohľadňovaním tohto publikovania v rámci rozpisu rozpočtu. Motiváciou tiež budú

1 Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení 19. 2. 2020, §5 73a, 80b

2 Springer. Article Processing Charges. Dostupné na: <https://www.springer.com/gp/authors-editors/authorandreviewertutorials/open-access/article-processing-charges/10286526>

odatočné zdroje na tento typ publikovania. Vzhľadom na väčšiu dostupnosť týchto článkov by mali byť vedci motivovaní publikovať svoje výstupy formou otvoreného prístupu. Presadeniu otvorenej vedy tiež pomôže, ak sa APVV stane súčasťou Koalície S a v rámci plánu S¹ zavedie pravidlo otvoreného zverejňovania textov a dát z výskumov financovaných z APVV. Motivovať vedeckých pracovníkov na VŠ, aby svoje dáta a publikačné výstupy zverejňovali v režime otvoreného prístupu, bude možné aj tým, že sa toto stane jednou z oblastí pri hodnotení vedeckej, umeleckej a inej tvorivej činnosti.²

V národnom repozitári by mali zverejňovať svoje publikácie a dáta aj mimovládne organizácie a iné organizácie mimo VŠ, ktoré realizujú výskum. Za účelom ich školenia by mali pracovníci CVTI opakovane poskytovať semináre. V jednotlivých častiach Slovenska by sa tejto úlohy mohli zhostiť aj pracovníci akademických a vedeckých knižníc.

Zodpovední aktéri: APVV

Financovanie: štátny rozpočet

1CVTI. *Plán S*. Dostupné na: <https://openaccess.cvtisr.sk/plan-s/>

2Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení 19.2.2020, § 88a

5 RIADENIE A FINANCOVANIE ŠKOLSTVA

5.1 Zefektívnenie riadenia regionálneho školstva

Kvalitný a efektívny manažment vzdelávacej politiky si vyžaduje existenciu všeobecne akceptovanej vízie vzdelávania a z nej vyplývajúcej stratégie rozvoja školstva v dlhodobom horizonte. Od vízie a stratégie sa odvíja tvorba a na jej pozadí sa realizujú a vyhodnocujú všetky opatrenia vzdelávacej politiky. Manažmentu zmien je prispôsobená inštitucionálna štruktúra riadenia na centrálnej, strednej aj najnižšej úrovni systému. Centrálné riadenie je v optimálnom prípade postavené na troch pilieroch: 1. exekutívnej zložke vedenej na základe politického mandátu a podporovanej funkčným a kompetentným aparátom centrálnych inštitúcií, 2. nezávislej odbornej zložke s mandátom na strategickú koordináciu vzdelávacej politiky v dlhodobom horizonte a s adekvátne zabezpečeným analytickým aparátom, 3. informovanej, participatívne a transparentne zapájanej konzultačnej zložke tvorenej zástupcami stavovských, profesijných a záujmových organizácií a relevantných aktérov v školstve, ktorí vecne aj procesne konzultujú tvorbu, implementáciu a vyhodnocovanie opatrení. Na strednej úrovni riadenia majú byť vytvorené dostatočné organizačné, personálne a odborné kapacity na zber a spracovanie dát potrebných na monitoring systému a vyhodnocovanie opatrení a zároveň na účinnú podporu pri ich implementácii na najnižšej úrovni riadenia. Tú tvoria vedúci zamestnanci škôl, školské samosprávne orgány a zriaďovatelia, ktorí majú mať dostatočné a vzájomne prepojené kompetencie na realizáciu opatrení v praxi a v súlade s miestnymi podmienkami. Dostávať pri tom majú primeranú podporu a spätnú väzbu zo strednej a centrálnej úrovne riadenia.

Vysoké školy sú samosprávnymi organizáciami, ktoré štát môže usmerňovať z centrálnej úrovne najmä prostredníctvom legislatívy a financovania. Tieto by mali podobne ako pri regionálnom školstve vychádzať z analýz dát, ktoré sú už dnes zbierané, ale len v obmedzenej miere sú vyhodnocované a používané na nastavenie politík v oblasti VŠ vzdelávania a vedy.

Napriek viacerým snahám o formulovanie vízie a strategických cieľov slovenského školstva¹ v súčasnosti nie je jasne deklarovaná zhoda širokého politického a odborného spektra na jeho strategickom smerovaní. V roku 2018 prijatý Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVV)² načrtnutými opatreniami vychádza z predošlých koncepčných a analytických dokumentov, osobitne z koncepcie Učiace sa Slovensko³ a zo schválenej Revízie výdavkov na vzdelávanie⁴. V Revízii špecifikované opatrenia, predovšetkým vo vzťahu k zmenám v riadení, financovaní a sieti škôl, sa však neplnia.⁵

Z hľadiska inštitucionálnej štruktúry súčasný systém riadenia školstva vykazuje viaceré nedostatky, ktoré sú dôsledkom nekoncepčných zmien riadenia štátnej správy

¹ MŠVVaŠ SR. *Správa o stave školstva na Slovensku a o systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja*, Bratislava, 2013, s. 23-24; MŠVVaŠ SR. *Učiace sa Slovensko*. Bratislava, 2017, s. 5-6. Dostupné na: https://www.minedu.sk/data/files/7532_uciace-sa-slovensko2017.pdf; MŠVVaŠ SR. *Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania 2018-2027*. Bratislava, 2018, s. 33-37. Dostupné na <https://www.minedu.sk/17786-sk/narodny-program-rozvoja-vychovy-a-vzdelavania/>.

² MŠVVaŠ SR. *Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania 2018-2027*. Bratislava, 2018.

³ MŠVVaŠ SR. *Učiace sa Slovensko*. Bratislava, 2017.

⁴ MF SR a MŠVVaŠ SR. *Revízia výdavkov na vzdelávanie. Záverečná správa*. Bratislava, 2017. Dostupné na: <https://www.minedu.sk/data/att/14213.pdf>

⁵ ÚV SR. *Súhrnná implementačná správa za rok 2018 (Zdravotníctvo, doprava, informatizácia, vzdelávanie, životné prostredie, trh práce a sociálne politiky)*. Bratislava, 2019, s. 94-98. Dostupné na: https://www.vlada.gov.sk/data/files/7504_suhrnna-implementacna-sprava-2018-zdravotnictvo-doprava-informatizacia-vzdelavanie-zivotne-prostredie-trh-prace-a-socialne-politiky.pdf

ÚV SR. *Priebežná implementačná správa za rok 2019 (Zdravotníctvo, doprava, informatizácia, vzdelávanie, životné prostredie, trh práce a sociálne politiky)*. Bratislava, 2019, s. 90-94. Dostupné na: https://www.vlada.gov.sk/data/files/7635_priebezna-implementacna-sprava-2019-ij-uv-sr_final.pdf

v regionálnom školstve za posledných 30 rokov.¹ Od čiastočnej decentralizácie verejnej správy v rokoch 2001 a 2002 veľká časť kompetencií v školstve prešla z centrálnej úrovne štátu na samosprávy. Tie sa stali dominantnými zriaďovateľmi materských, základných a stredných škôl a školských zariadení a svoju pôsobnosť vykonávajú v režime samosprávneho riadenia alebo preneseného výkonu štátnej správy.² V roku 2013 došlo k významnej zmene aj v organizácii štátnej správy, keď sa v rámci projektu Efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa (ESO) okrem iného zrušili krajské školské úrady a ich kompetencie prešli na obvodné, neskôr okresné úrady v sídlach krajov, teda z pôsobnosti rezortu školstva do pôsobnosti rezortu vnútra. Nahradenie špecializovanej štátnej správy integrovanou bolo zdôvodňované zefektívnením fungovania a zabezpečením kvalitnej, transparentnej a dostupnej verejnej správy pre občana. Dosiahnuť sa malo aj zníženie a optimalizácia nákladov a zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch miestnej štátnej správy.³ V tomto procese zrušené školské úrady však vykonávali svoje kompetencie najmä vo vzťahu k zriaďovateľom, školám a školským zariadeniam, a iba v malej časti agendy priamo vo vzťahu k občanom (napr. ako druhostupňový orgán v správnom konaní).

Zmena v rámci projektu ESO viedla k tomu, že na centrálnej úrovni je školstvo riadené dvoma ministerstvami, MŠVVaŠ SR a MV SR, a financované z dvoch kapitol štátneho rozpočtu. Na strednej úrovni štátnej správy školstvo riadia odbory školstva okresných úradov v sídlach krajov, ktoré organizačne a rozpočtovo podliehajú MV SR a metodicky sú usmerňované MŠVVaŠ SR. Kvalitatívny prieskum *To dá rozum* medzi zamestnancami týchto odborov potvrdil závery dokumentu ZMOS, že presun kompetencií skomplikoval a predĺžil procesy riadenia, zvýšil administratívnu záťaž, sťažil komunikáciu a metodické riadenie škôl a skomplikoval aj systém rozpočtovania a financovania.⁴ Zámer presunúť kompetencie štátnej správy v oblasti riadenia a financovania regionálneho školstva z MV SR späť na MŠVVaŠ SR bol zakotvený v Programovom vyhlásení vlády⁵, koncepcionom dokumente *Učiace sa Slovensko*⁶ aj v NPRVV⁷ a podporu mu v deklarácii i petícii vyjadrili mnohé profesijné, stavovské a záujmové združenia v školstve.⁸ Napriek tomu sa doteraz nezrealizoval a zverejnená nebola ani analýza efektívnosti prerozdelenia kompetencií štátnej správy v regionálnom školstve, ktorú malo MŠVVaŠ SR pripraviť v roku 2019.⁹ Pokračujúce riadenie školstva z dvoch rezortov komplikuje procesy nielen na centrálnej a strednej úrovni, ale má negatívny dosah aj na metodické riadenie škôl a zriaďovateľov,

1 MŠVVaŠ SR. *Správa o stave školstva na Slovensku a o systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja. Príloha č. 1 Popis vývoja a analýza hlavných problémov regionálneho školstva*. Bratislava, 2013, s. 7-8;

MEDERLY, P. et al. *Súčasný problémy v regionálnom školstve a možnosti ich riešenia z pohľadu miest a obcí*. Bratislava : ZMOS, 2017, s. 98-102.

2 Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

3 MV SR. *ESO – Efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa*. Dostupné na: <http://www.minv.sk/?eso-efektivna-spolahliva-otvorena-verejna-sprava>

4 MEDERLY, P. et al. *Súčasný problémy v regionálnom školstve a možnosti ich riešenia z pohľadu miest a obcí*. Bratislava: ZMOS, 2017, s. 116-117 a 140-141.

5 ÚV SR. *Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016-2020*. Bratislava, s. 33-34. Dostupné na: <https://www.vlada.gov.sk/data/files/7179.pdf>

6 MŠVVaŠ SR. *Učiace sa Slovensko*. Bratislava, 2017, s. 181.

7 MŠVVaŠ SR. *Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania 2018 - 2027*. Bratislava, 2018, s. 47.

8 OZPŠaV. *Deklarácia na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v Slovenskej republike*. Bratislava, 2016. Dostupné na: <https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/deklaracia-odboroveho-zvazu-pracovnikov-skolstva-a-vedy-na-slovensku-a-partnerskych-reprezentac.alej>

OZPŠaV. *Petícia za zjednotenie financovania a riadenia verejného regionálneho školstva*. Bratislava, 2016. Dostupné na: <https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/Odovzdanie-peticie.alej>

9 MŠVVaŠ SR. *Implementačný plán Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania 2018 - 2027*. Bratislava, 2018. Dostupné na: <https://www.minedu.sk/17786-sk/narodny-program-rozvoja-vychovy-a-vzdelavania/>

ktorým sa aj kvôli znižovaným personálnym a odborným kapacitám miestnej štátnej správy v školstve nedostáva adekvátne podpora.¹

Strategické riadenie tvorby, implementácie a vyhodnocovania vzdelávacej politiky v regionálnom i vysokom školstve nie je inštitucionalizované, neexistuje funkčný rezortný či nadrezortný orgán na koordináciu prijímania politik a opatrení v oblasti vzdelávania a vedy. Analytické činnosti v školstve čiastočne realizuje IVP na MŠVVaŠ SR, analytické a monitorovacie činnosti aj IFP a ÚHP na MF SR a Implementačná jednotka ÚV SR, pričom dátovú podporu poskytujú niektoré priamo riadené organizácie v rezorte školstva (CVTI SR, NÚCEM), resp. informačné systémy MŠVVaŠ SR. Analytické kapacity rezortu sú personálne poddimenzované a rozptýlené, proces ich zapájania do tvorby vzdelávacej politiky nie je ukotvený v organizačnom poriadku ministerstva² primerane ich významu a závery analytických výstupov sa dostatočne neodrážajú vo výslednej podobe prijímaných opatrení.

MŠVVaŠ SR na plnenie svojich úloh zriaďuje rozpočtové alebo príspevkové organizácie, tzv. priamo riadené organizácie (PRO). Tie majú plniť úlohy v oblasti výskumu, tvorby vzdelávacieho obsahu, pri odbornom a metodickom usmerňovaní škôl, monitoringu a vyhodnocovaní vzdelávacích výsledkov i kontroly podmienok výchovno-vzdelávacej činnosti. V súčasnosti pod rezortom pôsobí 16 PRO.³ Napriek schválenému zámeru optimalizovať štruktúru a činnosti PRO⁴ toto opatrenie nebolo dostatočne plnené.⁵ Kontrola NKÚ SR zameraná na dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri vynakladaní finančných prostriedkov a pri plnení vybraných úloh v PRO zistila viaceré závažné pochybenia na strane niektorých kontrolovaných subjektov aj MŠVVaŠ SR.⁶ Viaceré PRO sú do veľkej miery financované zo štrukturálnych fondov⁷, čo vedie k nestabilite ich činnosti, personálneho obsadenia aj udržateľnosti výstupov.

Na centrálnej úrovni riadenia absentuje inštitucionalizovaný orgán pre konzultácie tvorby, implementácie a hodnotenia vzdelávacej politiky v regionálnom školstve s obdobnou pôsobnosťou, ako je to pri orgánoch reprezentácie vysokých škôl (RVŠ, ŠRVŠ, SRK) a vedy (zastúpenej mimo VŠ najmä SAV)⁸ a s ukotvením v zákone. Do tvorby, implementácie a hodnotenia opatrení v regionálnom školstve sú rôzne stavovské, profesijné, odborové a záujmové organizácie prizývané ad hoc a nie na základe transparentných pravidiel, prípadne do týchto procesov vstupujú z vlastnej iniciatívy.

Na strednej úrovni riadenia regionálneho školstva upravujú kompetencie územných samospráv, teda obcí a samosprávnych krajov, vo vzťahu k školám a školským zariadeniam viaceré zákony.⁹ Riadenie školstva zo strany samospráv je komplikované kvôli rozsiahlej a

1 MEDERLY, P. et al. *Súčasné problémy v regionálnom školstve a možnosti ich riešenia z pohľadu miest a obcí*. Bratislava: ZMOS, 2017, s. 96-97.

2 *Organizačný poriadok MŠVVaŠ SR*. Bratislava: MŠVVaŠ SR, 2017, čl. 97. Dostupné na: <https://www.minedu.sk/organizacny-poriadok-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-slovenskej-republiky/>

3 *Organizačný poriadok MŠVVaŠ SR. Príloha č. 2.: PRO v pôsobnosti MŠVVaŠ SR*. Bratislava: MŠVVaŠ SR, 2017.

4 MF SR a MŠVVaŠ SR. *Revízia výdavkov na vzdelávanie. Záverečná správa*. Bratislava, 2017, s. 10. Dostupné na: <https://www.minedu.sk/data/att/14213.pdf>

ÚV SR. *Implementačný plán 2019. Revízia výdavkov na vzdelávanie*. Bratislava, 2019, s. 8. Dostupné na: https://www.vlada.gov.sk/data/files/7416_Implementacny-plan-2019-%E2%80%93-revizia-vydavkov-na-vzdelavanie.pdf

5 ÚV SR. *Priebežná implementačná správa za rok 2019 (Zdravotníctvo, doprava, informatizácia, vzdelávanie, životné prostredie, trh práce a sociálne politiky)*. Bratislava, 2019, s. 116-117.

6 NKÚ SR. *Záverečná správa o výsledku kontroly „Činnosť vybraných organizácií v oblasti regionálneho školstva“*. Bratislava, 2018. Dostupné na: <https://www.nku.gov.sk/documents/10157/c275107f-7c3f-41f4-8368-765c630c604d>

7 MF SR a MŠVVaŠ SR. *Revízia výdavkov na vzdelávanie. Záverečná správa*. Bratislava, 2017, s. 53.

8 *Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách*, § 107.

9 *Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve; Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení; Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a*

neconsolidovanej právnej úprave, dvojitému režimu riadenia v systéme tzv. originálnych kompetencií a preneseného výkonu štátnej správy¹ v školstve a tiež kvôli nejasne vymedzenému a nedostatočnému finančnému krytiu výkonu prenesených kompetencií zo štátneho rozpočtu, na čo združenia samospráv opakovane poukazujú.² V prípade miestnych samospráv sa prenesené kompetencie líšia podľa toho, či ich vykonáva každá obec, obec, ktorá je zároveň zriaďovateľom školy, obec pôsobiaca ako školský úrad a obec vykonávajúca kompetencie v rámci spoločného obecného úradu.³ Kvôli nedostatočnému finančnému krytiu preneseného výkonu štátnej správy a fragmentácii územnej samosprávy je nedostatočné aj jej personálne a odborné pokrytie⁴, pričom počet spoločných obecných úradov, ktoré zabezpečujú štátnu správu pre viacero obcí, je oproti ich celkovému počtu relatívne nízky.⁵ Povinnosť štátu metodicky usmerňovať a vzdelávať pracovníkov samospráv v oblasti školstva⁶ nie je zo strany MŠVVaŠ SR zabezpečená ani finančne krytá.⁷

Ciel': Zabezpečiť efektívne strategické riadenie školstva na centrálnej a strednej úrovni založené na dlhodobej stratégii rozvoja, funkčnej inštitucionálnej štruktúre, kvalitných dátach a analýzach a efektívnej spolupráci relevantných inštitúcií a aktérov v školstve

Odporúčania:

5.1.1 Presunúť kompetencie a zdroje v oblasti vzdelávania z ministerstva vnútra na ministerstvo školstva a z okresných úradov na špecializovanú štátnu správu v školstve

Presun kompetencií v oblasti vzdelávania z ministerstva vnútra späť pod ministerstvo školstva má pomerne vysokú podporu v školskej verejnosti i medzi odborníkmi, ktorí si od nej sľubujú zjednodušenie procesov, zníženie administratívnej záťaže a sprehľadnenie úrovni riadenia i finančných tokov a mechanizmov. Na dosiahnutie týchto cieľov však samotný presun kompetencií nestačí a vyžaduje si sériu ďalších koncepčných, analytických, organizačných a personálnych opatrení. Na centrálnej úrovni si presun kompetencií vyžiada legislatívnu zmenu viacerých zákonov⁸ a z nich vyplývajúcich podzákonných noriem, štatútov a organizačných poriadkov ministerstiev, delimitáciu majetku a zamestnancov. Keďže súčasné odbory školstva okresných úradov v sídlach krajov

vzdelávaní (školský zákon); Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy; Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme; Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme; Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch; Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia.

1 Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky, čl. 67, ods. 1 a čl. 71, ods. 1; Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 5, ods. 1.

2 MEDERLY, P. et al. *Súčasné problémy v regionálnom školstve a možnosti ich riešenia z pohľadu miest a obcí*. Bratislava: ZMOS, 2017, s. 31-32 a 37.

3 MEDERLY, P. et al. *Súčasné problémy v regionálnom školstve a možnosti ich riešenia z pohľadu miest a obcí*. Bratislava: ZMOS, 2017, s. 38-45.

4 MŠVVaŠ SR. *Učiace sa Slovensko*. Bratislava, 2017, s. 180-184.

5 MEDERLY, P. et al. *Výkon a financovanie prenesených kompetencií 2019*. Bratislava: ZMOS, 2019. s. 14-15.

6 Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, § 11, ods. 3.

7 MEDERLY, P. et al. *Súčasné problémy v regionálnom školstve a možnosti ich riešenia z pohľadu miest a obcí*. Bratislava: ZMOS, 2017, s. 29-30.

8 Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, Zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy, Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia.

organizačne spadajú pod MV SR, delimitácia majetku, záväzkov a zamestnancov sa udeje aj na strednej úrovni riadenia v ôsmich OÚ. MŠVVaŠ SR zároveň potrebuje zabezpečiť organizačné, priestorové a materiálne podmienky pre novovzniknutú špecializovanú štátnu správu v školstve. Presun kompetencií sa dotkne aj najnižšej úrovne riadenia, najmä škôl a školských zariadení v súčasnej zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ, a to najmä v oblastiach zberu dát, financovania, správneho konania a ďalšej agendy škôl a školských zariadení.

MŠVVaŠ SR okrem právnych a organizačných aktov potrebuje vytvoriť štruktúry a mechanizmy na personálne a odborné riadenie novovzniknutých orgánov špecializovanej štátnej správy prostredníctvom organizačného a personálneho auditu a evaluácie činností zabezpečovaných súčasnými odbormi školstva OÚ. Výsledkom auditu ich útvarov odborných a metodických činností, analýz, finančných a kontrolných činností a špecializovaných činností má byť špecifikácia personálneho a odborného pokrytia vykonávaných činností¹, ich revízia a následná reorganizácia štruktúry orgánov štátnej správy v školstve. Cieľom auditu reorganizácie má byť zabezpečenie dostatočných kapacít na výkon štátnej správy a poskytovanie kvalitnej metodickej a odbornej podpory školám a zriaďovateľom na všetkých vzdelávacích stupňoch regionálneho školstva. Pri špecifikovaní personálnej náročnosti je potrebné zohľadniť existujúcu sieť škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti orgánov štátnej správy, ako aj nové činnosti a úlohy vyplývajúce zo strategických zmien vo vzdelávacej politike.

Po stabilizácii organizácie a personálneho obsadenia orgánov štátnej správy v školstve je žiaduce prepojiť ich činnosti s existujúcou sieťou školských inšpekčných centier, školských výpočtových stredísk, regionálnych pracovísk metodicko-pedagogických centier a ďalších poskytovateľov programov profesijného rozvoja. V súvislosti s metodickou podporou škôl a zriaďovateľov, ako aj zabezpečovaním agendy týkajúcej sa služieb občanom v správnom konaní, je žiaduce v rámci štruktúry úradov vytvoriť stále informačné miesta pre riaditeľov, zriaďovateľov a rodičov na získavanie informácií a konzultovanie postupov súvisiacich s riadením škôl, prijímaním rozhodnutí, podávaním žiadostí a sťažností.

Za účelom rozvoja kompetencií v oblasti riadenia u vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení, zástupcov samosprávnych, cirkevných a súkromných zriaďovateľov a členov samosprávnych orgánov škôl budú môcť orgány štátnej správy v školstve poskytovať vzdelávacie programy a školenia podľa štandardov schválených MŠVVaŠ SR. V prípade vytvorenia integrovaných tímov PRO pre poskytovanie podporných služieb školám (viac v odporúčaní 5.1.6) budú orgány štátnej správy v školstve plniť koordinačnú úlohu na úrovni krajov.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, MV SR, MF SR, OÚ/špecializovaná štátna správa v školstve

Financovanie: štátny rozpočet

5.1.2 Špecifikovať činnosti ministerstva školstva a funkčne prepojiť jeho organizačné zložky za účelom posilnenia tvorby politiky založenej na dátach

MŠVVaŠ SR by malo fungovať ako efektívny ústredný riadiaci orgán pre kvalitnú tvorbu, implementáciu a vyhodnocovanie vzdelávacej politiky. Na tento účel potrebuje funkčnú vnútrorezortnú riadiacu a výkonnú štruktúru s adekvátnym personálnym, odborným a materiálным zázemím. Ministerstvo vo svojej súčasnej podobe má na základe zákonom vymedzených právomocí presne definovať obsah a rozsah svojich činností a prispôbiť tomu svoju organizačnú štruktúru, organizačný poriadok, personálne a odborné kapacity.

¹ Smernica MV SR č. 14/2018, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu, Operatívne pokyny MV SR pre okresné úrady: Prehľad činností okresného úradu, Časť 8 Odbor školstva, s. 33-41.

Za týmto účelom sa odporúča uskutočniť hĺbkový organizačný, procesný a personálny audit ministerstva.

Výsledkom auditu by mali byť návrhy na funkčné prepojenie alebo organizačné zjednotenie obsahovo blízkej agendy a relevantných organizačných jednotiek ministerstva (napr. sekcií regionálneho školstva a inkluzívneho a národnostného vzdelávania, sekcií vysokého školstva a vedy a techniky, sekcií a odborov na zabezpečenie podporných činností ministerstva, vecne príslušných sekcií ministerstva a organizačných zložiek relevantných PRO a pod.). Nová organizačná štruktúra má reflektovať vytvorenie nových orgánov pre strategické riadenie a rozvoj regionálneho a vysokého školstva (viac v odporúčaníach 5.1.4 a 5.1.5). Nový organizačný poriadok má zároveň zabezpečiť funkčné prepojenie činností jednotlivých organizačných zložiek a posilniť postavenie analytickej zložky riadenia tak, aby bola integrálnou súčasťou tvorby, implementácie a vyhodnocovania čiastkových politík vecne spadajúcich pod príslušné sekcie a odbory ministerstva. Prirodzenou súčasťou tvorby politiky majú byť ex ante a ex post analýzy procesov a dopadov opatrení, modelovanie alternatívnych návrhov opatrení a špecifikácia personálnych, odborných a finančných nárokov na ich zavedenie do praxe.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

5.1.3 Prijat' strategické, koncepčné a komunikačné opatrenia na rozvoj školstva

Ministerstvo by sa po vnútornej reorganizácii okrem štandardnej realizácie vzdelávacej politiky malo zamerať aj na činnosti, ktoré priamo vyplývajú z týchto odporúčaní, a na úlohy, ktoré dlhodobo neplní alebo neplní dostatočne, predovšetkým:

- pripraviť a pravidelne prehodnocovať návrhyy stratégie rozvoja regionálneho školstva a stratégie rozvoja vysokého školstva a vedy (viac v odporúčaní 5.7.1);
- vytvoriť Strategickú jednotku pre koordináciu vzdelávacej a vednej politiky (viac v odporúčaní 5.1.4);
- vytvoriť reprezentatívny konzultačný orgán pre rozvoj regionálneho školstva (viac v odporúčaní 5.1.5);
- na základe pravidelných akčných plánov vyhodnocovať napĺňanie stratégie rozvoja regionálneho a vysokého školstva a vedy v spolupráci so Strategickou jednotkou, analytickým a administratívnym aparátom ministerstva a reprezentatívnymi orgánmi regionálneho a vysokého školstva a vedy;
- terminologicky zjednotiť, zjednodušiť a sprehľadniť platnú školskú legislatívu vrátane podzákonných noriem v súlade s dlhodobou koncepciou rozvoja regionálneho a vysokého školstva a vedy;
- vytvoriť mechanizmy na monitorovanie implementácie opatrení vzdelávacej a vednej politiky a pravidelne ich vyhodnocovať;
- realizovať opatrenia vyplývajúce z revízie výdavkov na vzdelávanie;
- zjednotiť a skvalitniť poskytovanie informácií školám vrátane vytvorenia dostupného prehľadu zákonných noriem a ich vykonávacích predpisov, zostavenia prehľadu kompetencií a podmienok ich výkonu za jednotlivých aktérov v školstve;
- koordinačne, personálne a odborne zabezpečiť podmienky pre efektívne organizačné a metodické riadenie škôl a zriaďovateľov prostredníctvom špecializovanej štátnej správy v školstve;
- poskytovať aktuálne informácie vyplývajúce z platných a novoprijímaných zákonov, vykonávacích predpisov a z rozhodnutí iných inštitúcií pre aktérov v regionálnom školstve, vysokom školstve a vede;
- integrovať a plne sfunkčniť informačné systémy rezortu, zjednotiť metodiku a mechanizmy zberu a spracovania dát, publikovať anonymizované dáta o školstve

v prehľadnej podobe a na verejne prístupnom informačnom portáli (viac v odporúčaní 4.10.1);

- prijať dlhodobú stratégiu podpory výskumu a inovácií v školstve a vo vede vrátane nástrojov ich finančnej podpory;
- zabezpečiť otvorenú komunikáciu a informovanie odbornej a širokej verejnosti o smerovaní vzdelávacej politiky, prijímaných opatreniach a činnostiach rezortu.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR

Financovanie: štátny rozpočet, štrukturálne fondy

5.1.4 Zriaďiť Strategickú jednotku pre koordináciu vzdelávacej a vednej politiky

Na strategické riadenie vzdelávacej a vednej politiky na Slovensku dlhodobo chýba inštitucionálne ukotvenie, odborné zázemie a centrálny koordinačný orgán. Okrem potreby prijať ucelenú stratégiu rozvoja regionálneho a vysokého školstva a vedy, ktoré budú základným východiskom pre činnosť Strategickú jednotku, je potrebné ustanoviť centrálny orgán, ktorý bude koordinovať prijímanie systémových zmien na jednotlivých úrovniach vzdelávacieho systému a vedy, naprieč týmito úrovňami a v koordinácii s ďalšími sektorovými politikami. MŠVVaŠ SR je exekutívnym orgánom, ktorý vedie a za ktorého činnosť zodpovedá politický nominant na základe mandátu od voličov. Jeho úloha je nezastupiteľná pri formulovaní priorít a riadení celého rezortu. Ale vzhľadom na relatívne krátke funkčné obdobie a potrebu stabilnej koordinácie vzdelávacej a vednej politiky v rámci rezortu, ako aj naprieč rôznymi rezortmi, sa odporúča zriaďiť nezávislý orgán, ktorý bude koordinovať zmeny vo vzdelávacej a vednej politike a poskytovať odborné stanoviská pre koordináciu tvorby, implementácie a vyhodnocovania opatrení.

Strategická jednotka by mala byť zodpovedná za koordináciu rozvoja vzdelávacieho systému od vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve po vysokoškolské vzdelávanie a vedy, a to najmä:

1. iniciovaním a strategickou koordináciou koncepčných zmien a legislatívnych návrhov v jednotlivých častiach vzdelávacieho sektora a naprieč vzdelávacími stupňami;
2. navrhovaním oblastí a tém pedagogického výskumu a výskumu tvorby vzdelávacej a vednej politiky zadávanej rôznym subjektom (IVP a analytickým jednotkám iných ministerstiev, vysokým školám, výskumným ústavom, mimovládny organizáciám) z prostriedkov štátneho rozpočtu a prostredníctvom výskumnej grantovej schémy v rámci APVV;
3. spracovávaním odporúčaní pre verejné inštitúcie a tvorcov politiky na základe výskumov a analýz;
4. monitorovaním a vyhodnocovaním realizovaných vzdelávacích a vedných politík a opatrení;
5. spoluprácou s relevantnými slovenskými a medzinárodnými inštitúciami (napr. EK, OECD, FRA, EASNIE, RE, EUA-CDE, EURASHE, ENQA, EQAR).

Príklady oblastí a tém výskumu: komparatívny výskum inštitucionálneho poskytovania vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve vo vybraných krajinách, kvalitatívna analýza kurikulárnych modelov a nástrojov na ich implementáciu do školských vzdelávacích programov, dopadová štúdia o vplyve podporných opatrení na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti žiakov, prieskum využitia autoevaluačných nástrojov na stredných školách, komparatívna analýza profesijných štandardov odborných zamestnancov základných škôl, prípadové štúdie o účinnosti nástrojov kariérového poradenstva, prieskum o dopade optimalizačných opatrení v sieti škôl na odbornosť vyučovania, analýza nákladov a prínosov využitia dotovanej verejnej dopravy s ohľadom na regionálne špecifiká.

Strategická jednotka by mala pozostávať z dozornej rady a výkonnej rady. Dozornú radu by mali tvoriť nominanti relevantných ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy (MŠVVaŠ SR, MF SR, MPSVaR SR, MZ SR, ÚVSR, VOP) a zástupcov školského výboru NR SR. Odporúča sa, aby členmi výkonnej rady bolo 11 expertov v oblastiach vzdelávania, vedy a verejnej politiky, ktorí by mali byť vymenovaní ministrom školstva na sedemročné funkčné obdobie na základe transparentného výberového konania a verejného vypočutia. Výberová komisia by mala byť zložená zo zástupcov reprezentatívnych orgánov v regionálnom a vysokom školstve, zástupcov výskumných inštitúcií, analytických jednotiek relevantných rezortov (IVP, IFP/HP, ISP, IJ ÚVSR) a obdobných strategických orgánov vo vzdelávaní z iných krajín a medzinárodných inštitúcií (EK – DG Reform a JRC, OECD, FRA, EASNIE). Práca členov výkonnej rady by mala byť honorovaná. Na vykonávanie jednotlivých činností by sa mali vytvárať stále a ad hoc pracovné tímy zamerané na jednotlivé úrovne formálneho vzdelávania, neformálne vzdelávanie, mládežnícku politiku, výskum a verejnú politiku.

Strategická jednotka by mala spracovávať Analytickú správu o stave školstva a vedy na Slovensku, v ktorej na základe sledovaných parametrov a podkladov analytickej zložky riadenia rezortu poskytne expertný pohľad, interpretáciu a návrhy na zmeny v kontexte širších demografických, spoločenských a ekonomických trendov na Slovensku a v zahraničí. Očakáva sa, že správa bude publikovaná a aktívne komunikovaná tvorcom politiky, odbornej a širokej verejnosti obdobne ako všetky analýzy, stanoviská a návrhy Strategickkej jednotky s cieľom podnecovať diskusiu o úpravách dlhodobej stratégie a prijímať informované politické a odborné rozhodnutia.

Dôležitou súčasťou činnosti Strategickkej jednotky by mala byť koordinácia monitoringu, evaluácie a výskumu vzdelávacej a vednej politiky a návrhov na zmeny. Evaluácia a nastavenie sledovaných ukazovateľov by mali byť súčasťou prípravy každého opatrenia. Je potrebné, aby do konzultovania zamýšľaných politík a opatrení boli aktívne zapájaní relevantní aktéri, ktorí popri dostupných dátach poskytnú hlbšie porozumenie príčinám problémov, na ktoré sa návrhy opatrení zameriavajú. Očakáva sa, že participatívna tvorba vzdelávacej a vednej politiky zvýši spoluvlastníctvo a spoluzodpovednosť aktérov za rozvoj školstva a vedy a prispeje k udržateľnosti tvorby politiky založenej na dátach.

Nielen výstupy, ale aj vstupné dáta a navrhované procesy súvisiace s činnosťou Strategickkej jednotky by mali byť aktívne komunikované s tvorcami politiky a odbornou verejnosťou a v primeranom rozsahu a formáte aj s učiteľmi, rodičmi, žiakmi a širokou verejnosťou. Zároveň sa odporúča zabezpečiť otvorený prístup k zozbieraným dátam, poznatkom a prípadovým štúdiám prostredníctvom prehľadných databáz za účelom ďalšieho analytického využitia, monitoringu a vyhodnocovania opatrení na systémovej, regionálnej aj lokálnej a školskej úrovni (viac v odporúčaní 4.10.1). V spojitosti s výskumnou grantovou schémou a ďalšími nástrojmi politiky by sa mal podporiť ďalší výskum vzdelávacej a vednej politiky naprieč sektormi a vzdelávacími stupňami. Odporúča sa, aby činnosť Strategickkej jednotky, organizačne zabezpečovalo MŠVVaŠ SR. Granty spojené s pedagogickým výskumom a výskumom vzdelávacej a vednej politiky by mali byť administrované novou Radou APVV pre pedagogický výskum a výskum v oblasti vzdelávacích a vedných politík, ktorá sa odporúča v rámci APVV zriadiť.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, MF SR, MPSVaR SR, MZ SR, ÚV SR, VOP, APVV

Financovanie: štátny rozpočet, štrukturálne fondy

5.1.5 Vytvoriť reprezentatívny konzultačný orgán pre rozvoj regionálneho školstva

V oblasti vzdelávania pôsobí veľké množstvo aktérov, ktorí významne ovplyvňujú tvorbu a implementáciu vzdelávacej politiky a jednotlivých opatrení. Veľká časť z nich sa združuje v stavovských, profesijných, odborových a záujmových združeniach, asociáciách a

komorách, ktoré združujú pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov škôl, územné samosprávy, zriaďovateľov, poradenské zariadenia, zamestnávateľov, mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania a zástupcov rodičov. Na posilnenie komunikácie, participácie a spolupráce relevantných aktérov vo vzdelávaní a vede odporúčame zriadiť nezávislý reprezentatívny konzultačný orgán a v zákone č. 245/2008 Z. z. ukotviť jeho postavenie, kompetencie a vzťahy s exekutívnou a strategicko-analytickou zložkou riadenia v regionálnom školstve. Členov konzultačného orgánu by mali nominovať strešné organizácie a združenia na základe transparentných pravidiel a v súlade s princípom reprezentatívnosti, aby v ňom boli zastúpené záujmy všetkých relevantných aktérov vo vzdelávaní. Práca členov konzultačného orgánu by mala byť honorovaná.

Reprezentatívny konzultačný orgán by sa mal vyjadrovať k strategickému smerovaniu regionálneho školstva, podieľať sa na tvorbe koncepčných zámerov, navrhovaní a monitorovaní a vyhodnocovaní čiastkových politík a opatrení a pôsobiť ako stála platforma na diskusiu aktérov v školstve a navrhovanie zmien a korekcií vzdelávacej politiky. Zástupcovia konzultačného orgánu majú byť prizývaní k príprave všetkých zásadných návrhov a materiálov v regionálnom školstve.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR

Financovanie: štátny rozpočet

5.1.6 Optimalizovať činnosti a reorganizovať štruktúru priamo riadených organizácií rezortu školstva

V súlade so zámerom optimalizovať činnosti MŠVVaŠ SR je potrebné prehodnotiť činnosti a štruktúru jeho priamo riadených organizácií (PRO). Východiskom pre reorganizáciu by malo byť definovanie kľúčových odborných činností, ktoré ministerstvo od PRO potrebuje vykonávať na základe kompetencií vyplývajúcich zo zákona, strategických a koncepčných dokumentov dlhodobého rozvoja regionálneho školstva a na zabezpečenie podporných činností pri implementácii systémových zmien (napr. pri zmenách v obsahu a organizácii vzdelávania, pri profesijnom rozvoji pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení vo vymedzených oblastiach, pri zmenách v oblasti riadenia a financovania škôl a školských zariadení).

Príklady odporúčaných kľúčových činností PRO:

- MPC – poskytovanie variabilných programov profesijného rozvoja pre pedagogických a odborných zamestnancov v oblastiach ovplyvnených strategickými zmenami vzdelávacej politiky vrátane funkčného vzdelávania vedúcich pracovníkov škôl a školských zariadení;
- ŠPÚ a ŠIOV – tvorba štátnych vzdelávacích programov, praktických metodických postupov na implementáciu štátnych vzdelávacích programov do školských vzdelávacích programov a nadväzujúcej pedagogickej dokumentácie a pri formulovaní plánu strategického rozvoja školy, podpora implementačných procesov priamo v školách v súčinnosti s MPC a ďalšími poskytovateľmi metodickéj podpory;
- NÚCEM – poskytovanie podrobnej spätnej väzby k výsledkom monitorovacích testovaní, vytváranie testovacích batérií pre školy v súlade s výstupnými štandardmi pre jednotlivé stupne vzdelávania, námetov na skvalitnenie školského kurikula a výchovno-vzdelávacieho procesu v súčinnosti s ŠPÚ/ŠIOV, MPC a ďalšími poskytovateľmi metodickéj podpory, nové formy certifikácií pri ukončovaní stupňa vzdelávania;
- VÚDPaP – podpora a metodické vedenie procesu zjednotenia systému poradenských zariadení, metodické vedenie poradenských zariadení pri zabezpečovaní diagnostiky a odporúčaní podporných opatrení vo vzdelávaní, metodická podpora škôl pri poskytovaní podporných opatrení, prevádzkovanie revízného pracoviska na preskúmvanie výstupov poradenských zariadení;

- ŠŠI – posilnenie metodologickej podpory školám na základe výsledkov komplexných a tematických inšpekcií a výberových zisťovaní v školách, zamerané nielen na odstraňovanie nedostatkov, ale aj poradenstvo pri ďalšom rozvoji škôl v súčinnosti so špecializovanou štátnou správou v školstve a školskou samosprávou, posilnenie kompetencií v oblasti monitorovania a sankcionovania segregácie vo vzdelávaní.

Po definovaní kľúčových činností odporúčame vykonať hĺbkový organizačný a personálny audit ich súčasného pokrytia s výslednou kvantifikáciou a kvalitatívnym vyhodnotením výstupov. Na jeho základe bude možné prehodnotiť pôsobnosť každej PRO a rozhodnúť o funkčnom prepojení príbuzných činností i organizačnom zlúčení útvarov a organizácií, ktoré ich zabezpečujú. V nadväznosti na prijaté inštitucionálne zmeny je potrebné predefinovať poslanie, obsah a rozsah činností PRO, revidovať ich štatúty a organizačnú štruktúru, pravidelne aktualizovať a vyhodnocovať plnenie kontraktovaných činností a funkčne ich prepojiť medzi jednotlivými PRO. ŠŠI ako nezávislý kontrolný orgán by mala po podrobnejšom špecifikovaní inšpekčnej činnosti zostať samostatnou nezávislou inštitúciou dohľadu nad kvalitou a podmienkami výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach.

Personálne a odborné obsadenie, priestorové a materiálne zabezpečenie optimalizovanej siete PRO by mali byť adekvátne rozsahu a kvalite kontraktovaných činností, stať sa predmetom pravidelného monitorovania vrátane kontinuálne zbieraných a vyhodnocovaných dát a spätnej väzby od príjemcov služieb. Činnosti objednané na základe kontraktu s MŠVVaŠ SR by mali byť plne kryté z rezortného rozpočtu, činnosti nad rámec kontraktov by mali byť financované z iných zdrojov a grantov, o ktoré by sa mali PRO uchádzať v otvorených tendroch. PRO majú mať naďalej povinnosť spracovávať a publikovať výročné správy o svojej činnosti, ktorých súčasťou bude kvantitatívne a kvalitatívne vyhodnotenie výstupov, ako aj závery vyplývajúce z vnútorného systému hodnotenia kvality a rozvoja organizácie vrátane rozvoja ľudských zdrojov a zvyšovania kompetencií odborných zamestnancov. Na čele PRO by mali byť odborníci vymenovaní ministrom na základe transparentných výberových konaní.

Po stabilizácii optimalizovanej siete PRO odporúčame vytvoriť spoločný integrovaný plán poskytovania podporných služieb na 3 – 5 rokov, vypracovaný na základe dlhodobej stratégie rozvoja regionálneho školstva a poslania jednotlivých PRO. Plán má byť na ročnej báze vyhodnocovaný a aktualizovaný podľa objednávky ministerstva a dopytu škôl vo vymedzených oblastiach. Na jeho základe možno vytvoriť pilotný projekt integrovaných tímov PRO na poskytovanie adresnej podpory školám v oblastiach špecializácie jednotlivých PRO – implementácia kurikula a hodnotenia žiakov (ŠPÚ/ŠIOV), profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov (MPC), monitorovanie výsledkov žiakov (NÚCEM), zabezpečenie podporných služieb žiakom, pedagogickým a odborným zamestnancom a rodinám (VÚDPaP, poradenské zariadenia). Poskytovanie integrovanej podpory by malo vychádzať zo zmapovaného dopytu o potrebách škôl a pôsobenie integrovaných tímov má byť koordinované špecializovanou správou v školstve v jednotlivých krajoch. Po pilotnej fáze projektu a komplexnom vyhodnutí zamerania, rozsahu a dosahu integrovaných podporných služieb školám ich možno obsahovo štandardizovať, inštitucionálne zastrešiť pod metodickými útvarmi orgánov štátnej správy v školstve, personálne stabilizovať a financovať zo štátneho rozpočtu.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, PRO

Financovanie: štátny rozpočet, štrukturálne fondy

5.1.7 Spresniť kompetencie územnej samosprávy na výkon originálnych kompetencií a preneseného výkonu štátnej správy v školstve, odborne a personálne posilniť kapacity samospráv a zabezpečiť finančné krytie výkonu štátnej správy zo štátneho rozpočtu

Veľký počet zákonov, ktoré samosprávam upravujú kompetencie na prenesený výkon štátnej správy v školstve a na výkon samosprávnych, tzv. originálnych kompetencií v školstve, treba sprehľadniť. Je v nich potrebné presne rozlíšiť rozdelenie na originálne a prenesené kompetencie v školstve, explicitne vymedziť finančné krytie preneseného výkonu štátnej správy a reálne zabezpečiť na krytie nákladov všetkých z toho vyplývajúcich činností. Taktiež je potrebné spresniť výkon tých prenesených kompetencií, ktoré v zákonoch nie sú explicitne uvedené, ale vyplývajú z ich dikcie. Napokon, presnejšie špecifikovať treba aj výkon kompetencií, ktoré prináležia všetkým obecným samosprávam, samosprávam, ktoré sú zriaďovateľmi škôl (viac v odporúčaní 5.2.5) a tým, ktoré pôsobia ako spoločné obecné úrady s kompetenciami v oblasti školstva. Finančné krytie nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy územnými samosprávami je potrebné vyčíslieť na základe realizovaných výkonov v oblasti školstva. Na základe tejto kvantifikácie je potrebné zabezpečiť financovanie dodatočných personálnych kapacít, ak nie sú v súčasnosti pokryté. Zároveň je potrebné zamestnancom samospráv poskytovať kvalitné odborné poradenstvo a metodickú podporu v oblasti riadenia škôl a školských zariadení¹ zo strany špecializovanej štátnej správy v školstve (viac v odporúčaní 5.1.1).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR

Financovanie: štátny rozpočet

5.2 Skvalitnenie riadenia škôl

Záujem o prácu učiteľa na Slovensku klesá, na zverejnené pracovné ponuky reaguje čoraz menej záujemcov.² Zároveň sa pomerne veľká časť absolventov učiteľských študijných odborov nevydáva na učiteľskú dráhu a uplatňuje sa v inom sektore ako v školstve.³ Tieto dva faktory významne vplývajú aj na celkový počet ľudí, ktorí sa môžu uchádzať o riadiace pozície v školách vrátane funkcie riaditeľa. Riaditeľom školy sa na základe platných kvalifikačných predpokladov môže stať len uchádzač s pedagogickým vzdelaním, minimálne päťročnou praxou a s prvou atestáciou.⁴ Tieto požiadavky z výberu vylučujú potenciálnych kandidátov, ktorí síce majú skúsenosti s riadením, no nemajú požadované vzdelanie a prax. V kombinácii s tým, že odmeňovanie v školstve stále nie je primerané (viac v odporúčaní 4.1.1), môže čoraz väčší počet škôl čeliť problému, že sa o pozíciu riaditeľa nebudú zaujímať kvalitní uchádzači.

Potenciálnych záujemcov o funkciu riaditeľa môže odrádzať aj samotný proces výberu. Jednotlivé kroky výberového konania sú podrobne opísané v zákone⁵, avšak posudzovanie uchádzačov nemá jasne stanovené pravidlá. Žiaden predpis neurčuje, aké kritériá sa pri ňom majú brať do úvahy, ani ako majú byť vyhodnocované. To vytvára možnosť, aby boli uchádzači posudzovaní iba formálne, prípadne tendenčne. Zároveň nie sú špecifikované obsahové a formálne kritériá na spracovanie a hodnotenie koncepcie rozvoja školy, ktorú

1 MŠVVaŠ SR. *Učiaci sa Slovensko*. Bratislava, 2017, s. 183.

2 PROFESIA. *Pozície, na ktorých chcú pracovať ľudia s pedagogickým zameraním (nepublikovaná analýza)*, 2017.

3 MIŠKOLCI, J. Odliv učiteľov. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/329245002ai0a/>

4 *Vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 31/2018 Z. z.*

5 *Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve*, § 3.

musí každý uchádzač rade školy predložiť. To môže niektorých z nich zvýhodňovať i znevýhodňovať.¹

Napriek relatívne širokým kompetenciám, ktoré riaditelia škôl na Slovensku majú², pri výkone svojej funkcie narážajú na množstvo prekážok, ktoré im efektívne riadenie sťažujú. Patrí medzi ne šírka agendy, za ktorú zodpovedajú, a komplexnosť právnych noriem, ktorými sa musia riadiť.³ Školy musia viesť dokumentáciu nielen v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj v pracovnoprávných vzťahoch, personalistike a ekonomickej agende. Riaditelia sú zároveň správnym orgánom prvého stupňa pri výkone štátnej správy v školstve.⁴ Čiastočné zníženie administratívnej záťaže v školách sa v minulosti týkalo najmä dokumentácie výchovno-vzdelávacieho procesu, pričom aj v tejto oblasti existuje priestor na ďalšiu redukciu.⁵

Riaditelia nemajú dostatočné časové a personálne kapacity a ani potrebné nástroje a finančné prostriedky na zabezpečenie celej svojej agendy. Z dôvodu zahľtenia prevádzkovými činnosťami majú obmedzené možnosti na rozvoj ľudských zdrojov, skvalitňovanie pedagogického procesu a strategický rozvoj školy.⁶ V prieskume To dá rozum sa potvrdili aj ďalšie obmedzenia pri riadení škôl súvisiace s prijímaním učiteľov iba na základe formálnych kritérií⁷, neprimeraným platovým ohodnotením⁸ a nedostatočnými nástrojmi na odmeňovanie⁹, ako aj so sťaženými možnosťami na prepúšťanie zamestnancov¹⁰.

Aj keď riaditeľ školy zodpovedá za celkovú kvalitu pedagogickej činnosti a s tým súvisiace hodnotenie zamestnancov, žiadny právny predpis neurčuje, akou formou a metódami ho má uskutočňovať. To súvisí aj s nedostatočným využívaním autoevaluačných nástrojov pri rozvoji škôl a špecificky aj pri hodnotení výchovno-vzdelávacej činnosti (viac v odporúčaníach 2.3.4 a 2.3.5). Riaditeľ školy má taktiež obmedzené možnosti meniť organizačnú a personálnu štruktúru riadenia. Ich čiastočné odbremenenie môže zabezpečiť delegovanie zodpovednosti na poradné orgány školy,¹¹ no zistenia To dá rozum ukazujú, že tie sa primárne zaoberajú otázkami obsahu vzdelávania, výberu učebných zdrojov

1 DRÁL, P. Výber, kompetencie, rozvoj a výkon funkcie riaditeľa. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/412924001td1a/>

2 OECD. *PISA 2015 Results (Volume II): Policies and Practices for Successful Schools*. Paris : OECD Publishing, 2016, s. 114-119.

3 MV SR. *Prehľad zákonov, vzorov a predpisov*. Bratislava, 2018. Dostupné na: https://www.minv.sk/?legis_OBUTN_skolstvo

4 Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, § 5, ods. 3.

5 KOZÁK, M., REHÚŠ, M. *Papier nepustí? Analýza nadbytočnej administratívnej záťaže v školách*. Bratislava : MŠVVaŠ SR, IVP, 2015, s. 4. Dostupné na: <https://www.minedu.sk/komentar-032015-papier-nepusti-analyza-nadbytocnej-administrativnej-zataze-v-skolach/>

6 DRÁL, P. Výber, kompetencie, rozvoj a výkon funkcie riaditeľa. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/412924001td1a/>

7 MIŠKOLCI, J. Výber nových učiteľov. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/331075001ty1a/>

8 MIŠKOLCI, J. Platy učiteľov. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/329245001aj1a/>

9 DRÁL, P. Výber, kompetencie, rozvoj a výkon funkcie riaditeľa. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/412924001td1a/>

10 MIŠKOLCI, J. Prepúšťanie nekvalitných učiteľov. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/331075002ty0a/>

11 Vyhľadávka MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole, § 6, Vyhľadávka MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole, § 4.

a formami hodnotenia žiakov.¹ V školách vo všeobecnosti nie sú dostatočne rozvinuté modely participatívneho riadenia a pri riadení ľudských zdrojov riaditelia nedostávajú potrebnú metodickú podporu.

K rozvoju riadiacich zručností vedúcich zamestnancov škôl dostatočne neprispieva ani existujúci systém funkčného vzdelávania.² Doposiaľ realizované vzdelávacie programy neboli prínosné pre väčšinu riaditeľov, keďže nedostatočne reflektovali ich vzdelávacie potreby a neboli vždy vedené skúsenými školiteľmi.³ Činnosť MPC ako dominantného poskytovateľa programov profesijného rozvoja, vrátane funkčného vzdelávania, podľa zistení To dá rozum kriví konkurenciu a znižuje kvalitu programov.⁴ Záväzný predpis, ktorý podrobne nastavuje obsah a časové dotácie modulov funkčného vzdelávania,⁵ znižuje možnosti na ich prispôsobovanie potrebám vedúcich zamestnancov škôl.

Náročná práca pri riadení škôl nie je v súčasnosti ani dostatočne morálne oceňovaná. V regionálnom školstve existuje ocenenie Učiteľ roka, avšak kvalitná práca riaditeľov škôl rovnako vyzdvihovaná nie je. Počas kvalitatívneho zberu dát pritom boli identifikované viaceré príklady úspešného a kvalitného riadenia škôl. O týchto prípadoch sa pomerne málo vie, čím sa znižuje možnosť pre iných manažérov získať cenné informácie pri riešení rôznych aspektov riadenia.

Okrem riaditeľa a poradných orgánov sa na riadení školy významne podieľa aj zriaďovateľ, ktorým sú pre väčšinu materských a základných škôl obce a pre väčšinu stredných škôl samosprávne kraje.⁶ Vo vzťahu k obciam platná právna úprava pomenúva kompetencie voči všetkým základným školám na svojom území (viac v odporúčaní 5.1.7) a voči školám, ktoré na základe preneseného výkonu štátnej správy sama zriaďuje. Výkon týchto právomocí sa v praxi prelína, pričom komplexná analýza činnosti samospráv pri prenesenom výkone štátnej správy nebola doposiaľ zrealizovaná.

Obce majú zo zákona⁷ množstvo povinností, napr. viesť evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky a vytvárať pre jej plnenie podmienky, určovať školský obvod základnej školy a pre orgány štátnej správy zbierať a spracovávať rôzne údaje. Vytváranie podmienok v praxi znamená, že zriaďovatelia schvaľujú počty tried, povoľujú otváranie tried pre žiakov so ŠVVP či prerokúvajú školské vzdelávacie programy. Pre školy tiež vydávajú organizačné pokyny, poskytujú poradenstvo a hodnotia prácu riaditeľov. Na základe terénnych zisťovaní boli identifikované tri najčastejšie oblasti, pri ktorých školy potrebujú odbornú podporu od svojich samosprávnych zriaďovateľov, a to v pracovnoprávných záležitostiach, pri výkone kompetencií školy a v metodickom usmerňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a riadenia.⁸ Samotné samosprávy však tiež často nedostávajú potrebnú podporu a usmernenia, a to ani v prípade, že pôsobia ako školský úrad či spoločný obecný úrad s právomocami v oblasti školstva pre viacero obcí.

Obce majú vykonávať aj správu základných škôl, ktorých sú zriaďovateľmi, a to tým, že zabezpečia priestory, materiálno-technické vybavenie a finančné prostriedky na osobné

1 DRÁL, P. Výber, kompetencie, rozvoj a výkon funkcie riaditeľa. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/412924001td1a/>.

2 Zákon č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

3 DRÁL, P. Výber, kompetencie, rozvoj a výkon funkcie riaditeľa. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/412924001td1a/>.

4 MIŠKOLCI, J. Poskytovatelia profesijného rozvoja. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/331118001ke1a/>.

5 Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji.

6 CVTI SR. *Štatistická ročenka 2019*. Dostupné na: https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia/statisticka-rocenka-suhrnne-tabulky.html?page_id=9603

7 Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, § 6.

8 MEDERLY, P. et al. *Výkon a financovanie prenesených kompetencií 2019*. Bratislava : ZMOS, 2019. s. 23.

náklady, prevádzku a investície. Správa škôl však nemá jasne vymedzené pravidlá a postupy a samosprávy k nej pristupujú rôzne. Dostatočne nešpecifikovaný je napríklad spôsob nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami škôl. Zriaďovateľ môže pre školu vykonávať aj konkrétne administratívne a ekonomické činnosti. Na základe zistení To dá rozum sa však ukazuje, že väčšina samosprávnych zriaďovateľov školy od prevádzkovej a administratívnej agendy odbremeňuje len čiastočne a o činnosti súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom a rozvojom školy sa zväčša nezaujíma.¹

Ciel': Zmeniť štruktúru riadenia škôl, zvýšiť kapacity a odbornosť riaditeľov a zriaďovateľov na kvalitné riadenie

Odporúčania:

5.2.1 Zmeniť kvalifikačné požiadavky na funkciu riaditeľa školy a umožniť variabilnú vnútornú štruktúru pedagogického a manažérskeho riadenia škôl

Kvalifikačné predpoklady a osobitné požiadavky na vedúcich zamestnancov škôl sa v platnej právnej úprave odporúčajú zmeniť a požiadavka na pedagogické vzdelanie, minimálne päťročnú pedagogickú prax a získanie prvej atestácie na strane uchádzačov o funkciu riaditeľa vypustiť. Základným kvalifikačným predpokladom pre uchádzačov by malo byť dokladovanie praxe v riadiacej pozícii a preukázanie manažérskeho zručností. Táto zmena nevylučuje uchádzanie sa o pozíciu riaditeľa dokladovaním praxe v riadiacej pozícii v škole (riaditeľ, zástupca riaditeľa, vedúci predmetovej komisie a metodického združenia). Zároveň sa tým však má otvoriť možnosť prihlásiť sa na výberové konanie na riaditeľskú pozíciu aj uchádzačom mimo prostredia školy.

V súlade so zmenenými kvalifikačnými požiadavkami kladenými na uchádzačov o funkciu riaditeľa školy sa odporúča legislatívne upraviť vnútorná organizácia škôl tak, aby mohla byť ich riadiaca štruktúra variabilná podľa počtu žiakov a zamestnancov a podľa potrieb školy. V zákone je taktiež potrebné upraviť rôzne varianty obsadenia riadiacich pozícií tak, aby sa odborne a personálne odčlenilo strategické a pedagogické riadenie školy od manažérskeho a prevádzkovo-administratívneho riadenia. V prípade, že sa riaditeľom školy stane uchádzač bez pedagogického vzdelania a praxe, odporúča sa v zákone a príslušných vykonávacích predpisoch ustanoviť podmienka, aby sa zástupcami riaditeľa mohli stať len zamestnanci s pedagogickým vzdelaním a praxou, ktorí budú mať právomoci na pedagogické riadenie školy. V prípade, že sa riaditeľom stane uchádzač s pedagogickým vzdelaním a praxou, odporúča sa pozíciu jedného zástupcu riaditeľa zmeniť na pozíciu manažéra školy, ktorú bude môcť rozhodnutím riaditeľa obsadiť aj uchádzač bez pedagogického vzdelania a praxe a bez povinnosti priamej vyučovacej činnosti počas výkonu svojej funkcie. V súvislosti so zvýšením variability vnútornej riadiacej štruktúry škôl sa odporúča vydať metodický materiál s modelmi usporiadania riadiacich činností, delegovania právomocí, rozdelenia úloh a zodpovednosti a nastavenia mechanizmov efektívnej komunikácie a spolupráce medzi jednotlivými zložkami riadenia – vedením školy, poradnými orgánmi, odborným tímom, samosprávnymi orgánmi a zriaďovateľom.

Na zabezpečenie kvalitného riadenia škôl sa odporúča realizovať analýzu možností finančného zabezpečenia personálne oddeleného pedagogického a manažérskeho riadenia s cieľom ukotviť ho v systéme normatívneho financovania s prihliadnutím na počet žiakov a zamestnancov školy (viac v odporúčaní 5.3.2). Odporúča sa tiež založiť ocenenie Manažér roka v školstve a vede, ktoré by mohla realizovať organizácia vybraná v rámci grantovej výzvy ministerstva školstva. Jej cieľom by bolo oceniť kvalitných manažérov v regionálnom

1 DRÁL, P. Výkon kompetencií zriaďovateľmi a samosprávnymi orgánmi škôl. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/494540001bd1a/>

a vo vysokom školstve. To môže povzbudiť jednotlivcov pri riadení školy alebo jej organizačnej jednotky. Pri vyhodnocovaní nominácií možno zároveň získať dôležité informácie o zaujímavých trendoch, postupoch a príkladoch dobrej praxe pri riadení, o existujúcich prekážkach aj o tom, čo riadiacim pracovníkom chýba. Hodnotenie projektov by malo prebiehať v spolupráci so Strategickou jednotkou pre koordináciu vzdelávacej a vednej politiky, ktorá by vďaka tomu mohla získať dôležité vstupy pre analytickú správu o stave školstva a vedy na Slovensku (viac v odporúčaní 5.1.4).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR

Financovanie: štátny rozpočet

5.2.2 Vytvoriť pravidlá pre transparentný a kvalifikovaný výber riaditeľa školy

Na zabezpečenie transparentného a kvalifikovaného výberu spomedzi uchádzačov na funkciu riaditeľa školy sa odporúča spracovať komplexnú metodiku na organizáciu a vedenie výberového konania, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti týkajúce sa jeho vyhlásenia, nástroje na vyhodnotenie kvalifikačných a odborných predpokladov uchádzačov, kritériá na posudzovanie uchádzačov vo výberovom konaní, stanovenie možných spôsobov hlasovania a spracovania výsledkov a postup pri podaní návrhu kandidáta na vymenovanie zriaďovateľovi školy. Zároveň je potrebné vypracovať obsahové a formálne štandardy koncepcie rozvoja školy, ktorú uchádzači predložia a odprezentujú členom rady školy. Prezentované koncepcie majú byť povinne zverejňované na stránke zriaďovateľa. Do legislatívy je taktiež potrebné zakotviť možnosť prizvať na výberové konanie odborníkov mimo prostredia školy s poradným hlasom pre radu školy. Oznámenie o konaní výberového konania má byť otvorené verejnosti.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, zriaďovatelia, rady škôl

Financovanie: štátny rozpočet

5.2.3 Zabezpečiť kvalitnú prípravu, ďalšie vzdelávanie a metodickú podporu vedúcim zamestnancom škôl

Pri príprave vedúcich zamestnancov škôl na výkon riadiacich funkcií je potrebné skvalitniť a rozšíriť ponuku vzdelávacích programov, zabezpečiť ich variabilitu a zabezpečenie rôznymi poskytovateľmi. Programy by mali byť koncipované s ohľadom na reálne potreby vedúcich zamestnancov nielen pri zabezpečovaní bežnej prevádzky, ale aj v oblastiach sebapoznávania, rozvoja ľudských zdrojov, podpory participatívneho riadenia, skvalitňovania pedagogického procesu, strategického rozvoja škôl, sieťovania a rozvíjania spolupráce so školami a ďalšími aktérmi vzdelávania na lokálnej a regionálnej úrovni. Programy by mali byť posudzované nezávislou odbornou komisiou a ich schválenie by malo byť podmienené dokladovaním kvalitného obsahového a metodického spracovania, ako aj odborného pokrytia skúsenými školiteľmi v oblasti pedagogického a manažérskeho riadenia. Súčasťou programov by malo byť mapovanie potrieb účastníkov vzdelávania, spracovanie dát a skúseností v oblasti riadenia (napr. výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti školy, vybavenie škôl, potreby a návrhy zamestnancov škôl, rodičov a žiakov) a získavanie spätnej väzby na obsah a kvalitu programov a ich voliteľných modulov. Výstupom vzdelávacích programov zameraných na strategické riadenie môže byť ucelený plán ďalšieho rozvoja školy. Popri vzdelávacích programoch je riaditeľom potrebné zabezpečiť aj kontinuálnu metodickú a odbornú podporu pri riadení (mentorstvo, koučing, job-shadowing, supervízia, stáže) a zriadiť stále poradenské miesta v rámci špecializovanej štátnej správy v školstve (viac v odporúčaní 5.1.1). Zároveň je žiaduce vytvoriť dostupnú databázu programov a podporných služieb v oblasti profesijného rozvoja (viac v odporúčaní 4.6.7), rozšíriť ponuku vzdelávacích programov podporou neštátnych poskytovateľov (viac v odporúčaní 4.6.5 a 4.6.6) a financovať ich poskytovanie

prostredníctvom nenormatívneho príspevku na profesijný rozvoj (viac v odporúčaní 5.3.3) a cez dopytovo orientované, tzv. šablónové projekty (viac v odporúčaní 5.5.2).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, špecializovaná štátna správa v školstve

Financovanie: štátny rozpočet

5.2.4 Vytvoriť podmienky na efektívne administratívno-prevádzkové riadenie škôl

V oblasti riadenia je potrebné obnoviť činnosť pracovnej skupiny zameranej na redukciu dokumentácie súvisiacej s výchovno-vzdelávacou činnosťou škôl a činnosťou jej jednotlivých organizačných zložiek. Jej výstupom by mala byť revízia a zjednodušenie povinnej dokumentácie. Zároveň sa odporúča vytvoriť plán automatizácie a elektronizácie procesov pri prevádzkovom riadení škôl a v rámci neho identifikovať možnosti zjednodušenia procesov verejného obstarávania, vedenia personálnej, mzdovej a ekonomickej agendy a účtovníctva. Výraznejšie zníženie administratívy si vyžaduje aj systémové zmeny súvisiace so zberom a vykazovaním údajov pre štátne orgány v školstve, so zjednotením informačných systémov v rezorte a so zámerom uplatňovať otvorený prístup k informáciám a dátam (viac v odporúčaní 4.10.1).

Na adekvátne personálne zabezpečenie činností, ktoré v súčasnosti nemôžu byť automatizované, sa odporúča vykonať prevádzkový audit s cieľom typologizovať úlohy, ktoré je v školách potrebné vykonávať, a následne vyčíslieť finančné náklady na ich zabezpečenie. S ohľadom na vzdelávací stupeň, počet zamestnancov a žiakov školy sa odporúča štandardizovať typy pracovných pozícií pre prevádzkové a podporné činnosti, kvantifikovať rozsah potrebných úväzkov na ich zabezpečenie a vyčíslieť ich finančné náklady (viac v odporúčaní 5.3.1 a 5.3.2). V súlade s cieľom optimalizácie siete škôl a školských zariadení sa odporúča vytvoriť legislatívne podmienky na zdieľanie pracovných pozícií a na väčšiu podporu administratívno-prevádzkového riadenia škôl zo strany samospráv pre školy v ich zriaďovateľskej alebo územnej pôsobnosti (viac v odporúčaní 5.4.2).

Pri vykonávaní administratívnych činností by mali školy a zriaďovatelia dostávať adresnú metodickú podporu zo strany štátnej správy v školstve vrátane zrozumiteľných manuálov a vytvorenia kontaktných miest. S týmto cieľom je potrebné personálne a odborne posilniť orgány špecializovanej štátnej správy v školstve (viac v odporúčaní 5.1.1). V oblasti zberu a spracovania dát je potrebné integrovať dátové a informačné systémy rezortu školstva, identifikovať a odstrániť duplicity pri zbere dát a odlišnú metodiku ich spracovania a vykazovania. Všetky zbierané dáta by mali byť v anonymizovanej a prehľadnej podobe zverejňované na účely monitoringu a evaluácie opatrení vzdelávacej politiky a na spracovanie ďalších analýz.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, zriaďovatelia

Financovanie: štátny rozpočet

5.2.5 Vyjasniť kompetencie a posilniť odborné kapacity zriaďovateľov pri riadení škôl

Na zabezpečenie kvalitného riadenia škôl sa odporúča spresniť úlohy zriaďovateľa vo vzťahu k vedeniu školy v prevádzkovej, administratívnej aj výchovno-vzdelávacej oblasti a pri napĺňaní koncepcie rozvoja školy. Na tento účel je potrebné legislatívne spresniť postavenie školy ako právneho subjektu s možným rozlíšením postavenia materských škôl a školských zariadení spadajúcich do originálnej pôsobnosti samospráv a základných škôl spravovaných v režime preneseného výkonu štátnej správy. V oboch prípadoch je však žiaduce spresniť kompetencie riaditeľov a zriaďovateľov v jednotlivých oblastiach riadenia. Okrem pravidelného prerokúvania správ o výchovno-vzdelávacej činnosti a o hospodárení škôl by mali samosprávnici zriaďovatelia plniť funkciu odborného poradenstva a

prevádzkovo-administratívnej podpory pri zabezpečovaní chodu škôl. Keďže zriaďovateľská pôsobnosť samospráv sa voči základným školám realizuje v prenesenom výkone štátnej správy, poskytovanie poradenstva a podpory má byť kryté zo štátneho rozpočtu.

Samosprávni zriaďovatelia potrebujú posilniť svoje odborné kapacity na riadenie škôl vo svojej pôsobnosti. Na tento účel je potrebný kvalifikovaný personál samosprávnych úradov a zabezpečenie kvalitných vzdelávacích programov a kontinuálnej metodologickej podpory zo strany novozriadených orgánov špecializovanej štátnej správy v školstve (viac v odporúčaní 5.1.1) a od neštátnych poskytovateľov. Na tento účel by sa mali cieľovou skupinou vzdelávacích programov analogických k funkčnému vzdelávaniu riaditeľov stať aj kvalifikovaní zamestnanci miestnych a regionálnych samospráv a spoločných obecných úradov. Obsahom ich vzdelávania by mali byť právne, ekonomické a personálne záležitosti týkajúce sa riadenia škôl, ako aj rozvoj komunikačných zručností a prehĺbovanie znalostí o koncepčnom a strategickom rozvoji škôl. Zamestnancov samosprávnych zriaďovateľov je zároveň žiaduce zapojiť do vytvárania regionálnych sietí partnerských škôl (viac v odporúčaní 4.6.3) financovaných prostredníctvom dopytovo orientovaných výziev so zjednodušenou formou žiadania a vykazovania (viac v odporúčaní 5.5.2). Prípadné personálne posilnenie školských úradov má byť podporené zo štátneho rozpočtu, avšak v súlade s cieľom optimalizácie školskej siete (viac v odporúčaní 5.4.1) a v kontexte komplexnej reformy verejnej správy.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, MV SR, špecializovaná štátna správa v školstve, zriaďovatelia

Financovanie: štátny rozpočet, štrukturálne fondy

5.3 Primerané a adresné financovanie škôl a školských zariadení

Financovanie vzdelávania by sa malo riadiť princípmi primeranosti investovaných zdrojov vo vzťahu ku kvalite dosahovaných výsledkov, spravodlivosti a transparentnosti pri prerozdeľovaní zdrojov a efektívnosti pri ich využití. Existuje viacero alternatívnych spôsobov financovania školstva, ktoré sa tieto princípy snažia naplňať, pričom slovenský vzdelávací systém je od roku 2003 do veľkej miery postavený na jednom z nich. Jadrom súčasného systému financovania škôl a školských zariadení je tzv. normatívne financovanie¹ upravené zákonom č. 597/2003 Z. z. a realizované podľa každoročne aktualizovaného nariadenia vlády.²

Normatívne financovanie vzdelávania je zjednodušené financovanie na žiaka. Má vychádzať zo priemerovaného, teda normovaného vyčíslenia nákladov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a na prevádzku škôl, aby mal každý žiak vytvorené podmienky na dostupné, kvalitné a efektívne vzdelávanie. Mechanizmus výpočtu normatívu v čase jeho nastavovania na Slovensku však nevychádzal z vyčíslenia celkových nákladov na vzdelávanie žiaka, ale z disponibilných zdrojov štátneho rozpočtu na regionálne školstvo v danom období. Tie sa snažil prostredníctvom nového vzorca prerozdeliť čo najprimeranejšie a najspravodlivejšie. Bral pri tom do úvahy veľkosť a pomerové ukazovatele vtedajšej siete škôl a školských zariadení a početnosť populačných ročníkov detí a žiakov na jednotlivých stupňoch vzdelávania. Vzorec okrem mechanického násobenia nákladov počtom žiakov neobsahoval primeraný korekčný mechanizmus, ktorý by bral do úvahy demografickú prognózu a taktiež vývoj siete škôl. Reálne potrebné náklady na vzdelávanie tak neboli vyčíslené v čase nastavovania vzorca normatívneho financovania a nie sú vyčíslené dodnes.

1 MŠVVŠ SR. *Normatívne financovanie*. Dostupné na: <https://www.minedu.sk/normativne-financovanie/>

2 Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení; Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia.

Do školstva sa na Slovensku investuje menej ako v iných vyspelých štátoch, čo potvrdzuje medzinárodné porovnanie celkového objemu zdrojov vynakladaných na vzdelávanie. To sa dlhodobo pohybuje pod priemerom krajín EÚ a OECD.¹ V závislosti od výpočtu sa však pri porovnaní Slovenska s inými krajinami ukazujú významné rozdiely. Zatiaľ čo pri výdavkoch na vzdelávanie počítaných ako podiel na HDP je Slovensko pod priemerom krajín EÚ, v podiele na celkových verejných výdavkoch máme v roku 2020 podľa kvalifikovaných odhadov dosiahnuť priemer krajín EÚ.² Pri prepočte výdavkov na žiaka so zohľadnením parity kúpnej sily je Slovensko pod priemerom krajín OECD, no nie rovnako na všetkých stupňoch vzdelávania. Ukazuje sa napríklad, že v investíciach na žiaka v primárnom vzdelávaní Slovensko až tak nezaostáva za vyspelými krajinami, zatiaľ čo v prípade druhého stupňa základných škôl a pri stredných školách, najmä gymnáziách, je financovanie na žiaka výrazne podpriemerné.³ V prípade predprimárneho vzdelávania je pri relatívne štandardnej úrovni financovania potrebné zohľadniť fakt, že náklady sa počítajú len na deti už zaradené do materských škôl, pričom Slovensko má najnižšiu mieru účasti detí na programoch VSRD v celej EÚ.⁴

Možno teda konštatovať, že celkový objem zdrojov vynakladaných na vzdelávanie detí a žiakov na Slovensku je preukázateľne nižší ako priemer krajín EÚ, no ak sa majú verejné výdavky na vzdelávanie zvyšovať, malo by sa uvažovať nielen o žiaducom objeme či podiele na celkových verejných výdavkoch, ale aj o prioritách a mechanizmoch ich prerozdelenia. Súčasné problémy vo vzdelávaní nemožno zužovať len na nedostatočný objem financií, ale zhodnotiť je potrebné aj mechanizmy výpočtu nákladov a alokácie zdrojov, nastavenia finančných tokov a rozhodovanie o použití prostriedkov na všetkých úrovniach riadenia – štátnej správy, územných samospráv, zriaďovateľov a samotných škôl.

Financovanie regionálneho školstva dnes do veľkej miery vychádza z pravidiel nastavených pred vyše 15 rokmi. Isté korekcie boli síce čiastočne zavádzané podľa vývoja školskej siete či pri zvyšovaní platov učiteľov, avšak dôsledkom nedostatočného zohľadňovania reálnych nákladov a demografického vývoja dnes väčšina škôl s relatívne malým počtom žiakov dostáva viac financií na žiaka ako menšina škôl s väčšinou všetkých žiakov.⁵ Táto kompenzácia vďaka tzv. veľkostnému koeficientu je v prípade navýšeného financovania mnohých škôl opodstatnená, aby bolo zabezpečené primerane dostupné vzdelávanie a vzdelávanie v materinskom jazyku žiakov. No aj pri zohľadnení týchto požiadaviek celkové náklady na kompenzáciu zostávajú vysoké.⁶ V súčasnej sieti škôl sú zjavné dôvody aj možnosti na jej optimalizáciu, pričom finančná kompenzácia môže byť jednou z príčin pretrvávania neefektívnej siete a aj znižovania kvality poskytovaného vzdelávania.

1 European Commission. *Education and Training Monitor 2019*. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019, s. 105. Dostupné na: <https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/volume-1-2019-education-and-training-monitor.pdf>; OECD. Public spending on education (indicator). Dostupné na: <https://data.oecd.org/eduresource/public-spending-on-education.htm>.

2 MF SR a MŠVVaŠ SR. *Revízia výdavkov na vzdelávanie. Záverečná správa*. Bratislava, 2017, s. 20. Dostupné na: <https://www.minedu.sk/data/att/14213.pdf>

3 OECD. *Education at a Glance 2019*. Paris : OECD Publishing, 2019, s. 274. Dostupné na: <https://doi.org/10.1787/f8d7880d-en>

4 European Commission. *Education and Training Monitor 2019*. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019, s. 46. Dostupné na: <https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/volume-1-2019-education-and-training-monitor.pdf>

5 ŠIŠKOVIČ, M. et al. *Možnosti racionalizácie siete základných škôl*. Bratislava : MŠVVŠ SR, 2016, s. 11. Dostupné na: <https://www.minedu.sk/data/att/10293.pdf>

6 MŠVVaŠ SR. *Učiace sa Slovensko*. Bratislava, 2017, s. 188. Dostupné na: https://www.minedu.sk/data/files/7532_uciace-sa-slovensko2017.pdf

Ciel': Zabezpečiť dostatočné financovanie škôl a školských zariadení v regionálnom školstve s upraveným mechanizmom výpočtu a prerozdelenia financií

Odporúčania:

5.3.1 Vyčíslieť reálne náklady na činnosť škôl a školských zariadení v regionálnom školstve

Základným podkladom pre financovanie škôl a školských zariadení, vrátane poradenských, by malo byť vyčíslenie nákladov na ich prevádzku a činnosť vrátane osobných nákladov. Keďže v slovenskom školstve takéto vyčíslenie doposiaľ nebolo realizované, v prípade škôl sa odporúča spracovať analýzu výkonov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou v prepočte na dieťa alebo žiaka školy a na potrebný počet pedagogických odborných zamestnancov. V prípade poradenských centier by vyčíslenie nákladov malo vychádzať z priemerných štandardných výkonov a ich časovej náročnosti. Typológiu výkonov v školách je potrebné kvantifikovať podľa stupňov vzdelávania a stanovených kategórií veľkosti školy daných celkovým počtom žiakov a zamestnancov školy. V prípade poradenských zariadení sa odporúča kvantifikovať výkony podľa ich počtu alebo podľa normovanej hodinovej náročnosti. Po kvantifikácii výkonov je následne potrebné vyčíslieť finančné náklady na ich zabezpečenie spolu s nákladmi na prevádzku škôl a poradenských zariadení. Pri kvantifikáciách výkonov aj vyčíslňovaní nákladov sa odporúča vychádzať z doterajších skúseností pri rozpočtovaní zdrojov alokovaných na regionálne školstvo a na financovanie činnosti poradenských zariadení a zohľadniť pri tom poznatky a skúsenosti vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za ekonomickú agendu škôl a školských zariadení.

Okrem kvantifikácie výkonov a pri súčasných parametroch a stavu siete škôl a školských zariadení je žiaduce spracovať aj kvantitatívny výhľad výkonov a nákladov podľa demografických prognóz na najbližších 10-15 rokov a podľa vybraných ekonomických parametrov, napríklad rastu cien a miery inflácie. Podobne ako pri súčasných prepočtoch je vhodné zohľadniť náklady podľa typu výkonov, v prípade škôl aj podľa jednotlivých vzdelávacích stupňov a personálno-kvalifikačnej náročnosti vyučovania a v poradenských zariadeniach podľa časovej náročnosti služieb. Zohľadniť je potrebné aj parametre optimalizácie siete škôl a školských zariadení (viac v odporúčaní 5.4.1).

Analýzu výkonov a nákladov na ich zabezpečenie je žiaduce spracovať aj v oblasti financovania preneseného výkonu štátnej správy v školstve na strane miestnych a regionálnych samospráv. Výsledky analýzy by mali poslúžiť ako podklad na vyčíslenie dodatočných personálnych nákladov potrebných na zabezpečenie štátnej správy v školstve z prostriedkov štátneho rozpočtu (viac v odporúčaní 5.1.7). V tejto súvislosti je žiaduce zohľadniť aj analýzu výkonu originálnych kompetencií miestnych a regionálnych samospráv v školstve s možným prehodnotením výpočtu nákladov na prenesený výkon štátnej správy, keďže ho spravidla zabezpečujú tí istí zamestnanci samosprávnych úradov a viaceré náklady na prenesený výkon samospráva v súčasnosti financuje z vlastných zdrojov.¹

Odporúčanie na kvantifikácie výkonov a vyčíslňovanie nákladov v uvedených oblastiach si vyžadujú detailné analýzy súčasného stavu aj s ohľadom na špecifiká platného územnosprávneho členenia štátu a na jeho fragmentáciu. Bez ohľadu na možné zmeny verejnej správy v budúcnosti je pre oblasť školstva potrebné a žiaduce takéto analýzy spracovať, keďže väčšina zdrojov na financovanie škôl a školských zariadení pochádza zo štátneho rozpočtu. Na základe analýz bude možné primeranejšie a adresnejšie rozpočtovať

¹ MEDERLY, P. et al. *Výkon a financovanie prenesených kompetencií 2019*. Bratislava : ZMOS, 2019, s. 24 – 29.

a alokovať prostriedky potrebné na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti, poradenstva a prevádzky škôl a školských zariadení.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, MF SR, špecializovaná štátna správa v školstve, zriaďovatelia

Financovanie: štátny rozpočet

5.3.2 Prehodnotiť vzorec výpočtu a pravidiel alokácie zdrojov v rámci normatívneho financovania

Normatívne financovanie ako základný mechanizmus financovania regionálneho školstva je žiaduce ponechať, keďže je štandardným spôsobom financovania nákladov na vzdelávanie v medzinárodnom porovnaní a ako celok má podporu relevantných aktérov v školstve. Odporúčané analýzy na kvantifikáciu výkonov a nákladov poskytovania vzdelávacích a poradenských služieb (viac v odporúčaní 5.2.1) majú byť podkladom pre adresnejšie a efektívnejšie financovanie škôl a školských zariadení v budúcnosti. Bez ohľadu na výsledky týchto analýz je však aj v platnom systéme potrebné a žiaduce prehodnotiť niektoré parametre, a to v spojitosti s nákladmi na mzdové aj prevádzkové zabezpečenie škôl a školských zariadení.

Z už realizovaných korekcií normatívneho financovania sa odporúča posúdiť dosah zohľadnenia koeficientu kvalifikačnej štruktúry na disponibilné zdroje škôl a pretrvávajúce potreby dofinancovania osobných nákladov prostredníctvom dohodovacích konaní. Ak by sa preukázalo, že korekcia nedostatočne pokrýva osobné náklady vo vyššom počte škôl, možno uvažovať o navýšení koeficientu alebo inom kompenzačnom opatrení. Obdobne je vhodné posúdiť dosah zvyšovania plátov začínajúcich učiteľov vo vzťahu k odmeňovaniu učiteľov s dlhšou praxou a na základe medzinárodného porovnania posúdiť možnosti vhodného nastavenia ohodnotenia učiteľov s rôznou dĺžkou praxe v prepojení na celkové zvyšovanie plátov v školstve (viac v odporúčaní 4.1.1).

Ďalšie korekcie vo vzorci normatívneho financovania vyplývajú z odporúčaní v tomto dokumente:

- zrušenie zvýšeného normatívu na pokrytie nákladov spojených so vzdelávaním detí so ŠVVP a zohľadnenie týchto nákladov v novom systéme financovania podporných opatrení (viac v odporúčaní 3.3.2 a 5.3.5);
- zrušenie zvýšeného normatívu na profesijný rozvoj učiteľov a jeho nahradenie nárokovateľným príspevkom na profesijný rozvoj v rámci nenormatívneho financovania (viac v odporúčaní 4.6.4 a 5.3.3);
- zohľadnenie personálne oddeleného pedagogického a manažérskeho riadenia škôl (viac v odporúčaní 5.2.1).

Ďalšie možné korekcie normatívneho financovania vyplynú z prijatia systémových opatrení v rôznych oblastiach vzdelávania, špecificky:

- v prípade zavedenia komplexnej učebnicovej politiky s možným odrazom na zvýšenie zdrojov na zabezpečenie učebných pomôcok cez normatívne financovanie, prípadne na jeho presunutie medzi nenormatívne nárokovateľné príspevky;
- v prípade zavedenia komplexných opatrení pre optimalizáciu siete škôl (viac v odporúčaní 5.4.1 a 5.4.2) s možným dosahom na zmeny vo výpočtoch normatívu v závislosti nielen od počtu žiakov, ale aj počtu a veľkosti tried (zmena regulácie minimálnych a maximálnych počtov žiakov a podielu žiakov na učiteľovi na jednotlivých stupňoch vzdelávania);
- v prípade spracovania analýzy výkonov a nákladov na zabezpečenie vyučovacieho procesu (so zohľadnením žiaducej kvalifikačnej štruktúry a potrebného počtu pedagogických a odborných zamestnancov podľa stupňa vzdelávania a počtu žiakov v škole, časových dotácií vzdelávacích oblastí a predmetov, organizácie vyučovania) a na

zabezpečenie prevádzky škôl (so zohľadnením potrebného počtu nepedagogických zamestnancov).

Pri zásadných korekciách existujúceho vzorca normatívneho financovania sa podobne ako pri jeho zavedení v roku 2003 navrhuje zaviesť prechodné obdobia a využiť inštitút garantovaného minima, aby sa predišlo skokovým výpadkom prostriedkov po nadobudnutí účinnosti príslušných zákonov. Zároveň je s prípadnými kompenzáciami potrebné rátať v alokovaných prostriedkoch na dohodovacie konania alebo iné mimoriadne dofinancovanie škôl.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, MF SR, špecializovaná štátna správa v školstve, zriaďovatelia

Financovanie: štátny rozpočet

5.3.3 Prehodnotiť nastavenie vybraných príspevkov v rámci nenormatívneho financovania a zaviesť nové príspevky

Nenormatívne príspevky majú byť určené na financovanie rôznych špecifických nákladov škôl, ktoré nie sú plošne uplatniteľné a normovateľné pre všetky školy, resp. náklady na ich zabezpečenie sú značne variabilné podľa potrieb školy.

Z odporúčaní sformulovaných v tomto dokumente a z platnej legislatívy s odloženou účinnosťou (napr. povinné predprimárne vzdelávanie) vyplývajú nasledovné návrhy na prehodnotenie vybraných nenormatívnych príspevkov¹:

- rozšírenie príspevku na dopravu, aby pokrýval aj cestovné náklady zákonných zástupcov dieťaťa alebo nimi poverenej osoby pri sprevádzaní dieťaťa zaradeného v MŠ alebo žiaka na prvom stupni ZŠ a aby pokrýval cestovné náklady do spádovej základnej alebo materskej školy aj v rámci jednej obce (viac v odporúčaní 3.8.4);
- rozšírenie príspevku na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ rok pred plnením povinnej školskej dochádzky na všetky deti, na ktoré sa bude vzťahovať povinné predprimárne vzdelávanie a výhľadovo aj na zavedenie právneho nároku na miesto pre dieťa v programe VSRD (viac v odporúčaní 1.2.7);
- zrušenie príspevkov na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a ich nahradenie financovaním prostredníctvom nárokovateľných podporných opatrení (viac v odporúčaní 3.3.2 a 5.3.5);
- spresnenie metodiky na posudzovanie havarijných situácií a poskytovanie príspevku na ich odstránenie;
- rozšírenie účelu použitia finančných prostriedkov na realizáciu rozvojového projektu (viac v odporúčaní 5.3.8);
- zavedenie príspevku na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov (viac v odporúčaní 4.6.4);
- zavedenie tranzitívneho príspevku pre špeciálnu školu poskytovaného v prípade prestupu žiaka do bežnej školy (viac v odporúčaní 3.7.4).

Všetky uvedené príspevky majú byť účelovo viazané na špecifikované použitie a po splnení zákonom stanovených podmienok majú byť pre školy nárokovateľné. Na posudzovanie oprávnenosti je potrebné posúdenie príslušného orgánu špecializovanej štátnej správy v školstve. Na financovanie príspevkov je potrebné vyčleniť dostatočné zdroje z rozpočtu MŠVVaŠ SR.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, MF SR, špecializovaná štátna správa v školstve, zriaďovatelia

Financovanie: štátny rozpočet

¹ Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, § 4a, § 4aa, § 4b, § 4c, § 4d, § 4e, § 6b.

5.3.4 Upraviť súčasný systém financovania ranej starostlivosti a predprimárneho vzdelávania a zaviesť ucelený systém financovania vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve

Vytvorenie systému dostupných a kvalitných zariadení a služieb poskytujúcich vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve – VSRD (viac v odporúčaní 1.2) si vyžaduje nastavenie mechanizmov jeho dobudovania a financovania. V súčasnosti detské jasle (DJ) a centrá včasnej intervencie (CVI) spadajú do pôsobnosti MPSVaR SR a materské školy (MŠ) do pôsobnosti MŠVVaŠ SR. S tým súvisí aj financovanie z dvoch rôznych kapitol štátneho rozpočtu, rôznymi mechanizmami pre rôzne služby a v prípade MŠ z rozpočtov samospráv a zo štátneho príspevku na vzdelávanie detí rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

V súlade so zámerom vytvoriť integrovaný systém VSRD pre deti od 0 do 6 rokov prostredníctvom zákona o vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve (viac v odporúčaní 1.2.1) by malo dôjsť k presunu kompetencií a zdrojov vzťahujúcich sa na poskytovanie časti sociálnych služieb do pôsobnosti MŠVVaŠ SR. To si vyžiada zmeny v systéme predprimárneho vzdelávania vrátane mechanizmov financovania:

- postupné rozšírenie možnosti navštevovať MŠ deťmi od pol roka veku (viac v odporúčaní 1.2.3); prostriedky na zabezpečenie starostlivosti o deti do 3 rokov by mali získať všetky MŠ bez ohľadu na zriaďovateľa podľa rovnakých pravidiel, aké platia pri prerozdeľovaní prostriedkov samospráv pre MŠ v súčasnosti, avšak mali by reflektovať reálne náklady na zabezpečenie starostlivosti o dieťa do 3 rokov;
- postupná transformácia detských jasí na materské školy (viac v odporúčaní 1.2.4) a ich zaradenie do siete škôl, pričom v prechodnom období budú DJ financované v rovnakom režime ako v súčasnosti vrátane platieb rodičov, ktorí na tento účel získavajú príspevok na starostlivosť o dieťa do 3 rokov, po organizačnej transformácii budú zariadenia financované v režime financovania MŠ;
- vytvorenie možnosti na zriaďovanie lesných materských škôlok s rovnakými pravidlami financovania ako v prípade MŠ s prispôbením výšky prostriedkov na prevádzku reálnym nákladom týchto špecifických zariadení (viac v odporúčaní 1.2.11);
- dobudovanie siete CVI pre rodiny a deti so zdravotným znevýhodnením alebo ohrozené chudobou a zvýšenie celkového objemu zdrojov na pokrytie poskytovaných služieb, odporúčaným spôsobom financovania zo štátneho rozpočtu je kombinácia paušálneho príspevku na zabezpečenie personálnych kapacít a nevyhnutných prevádzkových nákladov v kombinácii s financovaním výkonov podľa ich finančnej náročnosti; táto zmena v systéme financovania závisí od vyhodnotenia alternatívneho návrhu, podľa ktorého by CVI naďalej boli regulované zákonom o sociálnych službách (viac v odporúčaní 1.2.5);
- poskytovanie služieb v existujúcich, transformovaných a novovytvorených zariadeniach VSRD má byť po zavedení právneho nároku financované prostredníctvom príspevku zo štátneho rozpočtu, analogicky k existujúcemu príspevku na vzdelávanie detí jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a k plánovanému financovaniu povinného predprimárneho vzdelávania jeden rok pred nástupom do základnej školy;
- dobudovanie kapacít MŠ aj DJ z dôvodu rozšírenia cieľovej skupiny detí a postupnej transformácie DJ na MŠ, navýšené financovanie špecifických nákladov súvisiacich so starostlivosťou o deti do 3 rokov, ako aj dobudovanie siete CVI a zavedenie právneho nároku pre všetky deti od 3 rokov na miesto v zariadení VSRD (viac v odporúčaní 1.2.7), si bude vyžadovať aj infraštruktúrne stimuly, ktoré majú byť financované zo štátneho rozpočtu, štrukturálnych fondov v podobe dopytovo orientovaných projektov a z rozpočtov samospráv.

Vzhľadom na zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania pre 5-ročné deti od roku 2021 je potrebné prioritne dobudovať kapacity MŠ, pričom analýza IVP špecifikuje tisíce chýbajúcich miest, a to aj po vyčerpaní alokovaných štrukturálnych fondov v aktuálnom

programovom období.¹ Na financovanie budovania kapacít je vzhľadom na povinnosť ustanovenú zákonom žiaduce použiť prostriedky zo štátneho rozpočtu v kombinácii s rozpočtami samospráv. Zároveň je žiaduce, aby rodičia mali možnosť ponechať svoje deti v individuálnom vzdelávaní (viac v odporúčaní 1.2.12).

Na zvýšenie dostupnosti VSRD pre deti z rodín ohrozených chudobou (viac v odporúčaní 1.2.14) sa navrhuje zmena nastavenia hranice príjmového stropu na 1,5-násobok životného minima, aby boli pokryté všetky náklady na bezplatné stravovanie žiakov a školské pomôcky² a kompenzované odpustené poplatky za návštevu MŠ, ktoré si v súčasnosti vyžadujú dodatočné náklady zo strany znevýhodnených rodín a znižujú tak účasť ich detí na predprimárnom vzdelávaní. Absolvovať posledný rok predprimárneho vzdelávania by malo byť možné aj v základných školách s dostatočnými kapacitami, ak na to vytvoria vhodné podmienky. Financované by v takom prípade mali byť príspevkom zo štátneho rozpočtu analogicky ako deti navštevujúce posledný rok MŠ.

S ohľadom na náklady spojené s domácim vzdelávaním v ZŠ odporúčame poskytovanie 10 % z normatívneho príspevku zvýšiť tak, aby pokrýval náklady na učebné pomôcky individuálne vzdelávaných žiakov a náklady na pravidelné overovanie ich vedomostí a zručností na prvom aj druhom stupni ZŠ.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, MPSVaR SR, MF SR, MZ SR, ÚVZ SR, špecializovaná štátna správa v školstve, samosprávy, zriaďovatelia zariadení VSRD

Financovanie: štátny rozpočet, štrukturálne fondy

5.3.5 Zaviesť nový systém financovania nárokovateľných podporných opatrení

Podporné opatrenia pre deti a žiakov majú byť v systéme vzdelávania poskytované od MŠ po VŠ (viac v odporúčaní 3.3). Na základe navrhovaného katalógu podporných opatrení rozdelených na 6 úrovní má byť zavedený aj nový systém ich nárokovateľného financovania prostredníctvom účelovo viazaných nenormatívnych príspevkov.

Príspevky na opatrenia 1. a 2. úrovne (všeobecné podporné opatrenia) by mali byť materským, základným a stredným školám, vrátane špeciálnych škôl na všetkých stupňoch vzdelávania a bez ohľadu na zriaďovateľa, poskytované podľa počtu detí a žiakov v škole. Pri ich výpočte sa majú zohľadňovať aj kvantifikovateľné odlišnosti v skladbe detí a žiakov, napríklad vzdelanostná úroveň rodičov, poberanie dávok v hmotnej núdzi, nezamestnanosť rodičov a pod. Finančné zdroje budú viazané na mzdy odborných a pedagogických zamestnancov poskytujúcich všeobecné podporné opatrenia pre všetky deti a žiakov v škole, napríklad pedagogických asistentov, špeciálnych pedagógov, školských psychológov (viac v odporúčaní 3.4.1). Príspevky na opatrenia 3. až 6. úrovne (cieľové a špecifické podporné opatrenia) budú vypočítané podľa normovanej finančnej náročnosti požadovaných výkonov, pričom časť príspevkov budú môcť čerpať aj poradenské zariadenia na zabezpečenie podporného opatrenia spočívajúceho v metodickej podpore pedagogického alebo odborného zamestnanca pri vzdelávaní dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi potrebami.

Požiadavky na poskytnutie a financovanie podporných opatrení budú školy na mesačnej báze zadávať prostredníctvom rezortného informačného systému. Pokrytie dodatočných podporných opatrení v novom školskom roku v rámci prebiehajúceho rozpočtového roka by malo byť kryté z finančnej rezervy MŠVVaŠ SR a pridelené na základe požiadaviek škôl orgánmi špecializovanej štátnej správy v školstve. Nevyčerpané finančné prostriedky na realizáciu podporných opatrení budú na konci rozpočtového obdobia poukázané späť do

1 MF SR. *Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením. Priebežná správa.* Bratislava, 2019, s. 26 – 28. Dostupné online: <https://www.minedu.sk/data/att/14208.pdf>

2 *Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky*, § 4.

rozpočtu MŠVVaŠ SR. V rámci prechodného obdobia môže byť časť financovania zabezpečená zo štrukturálnych fondov prostredníctvom dopytovo orientovaných výziev so zjednodušenou formou žiadania a vykazovania, tzv. šablónových projektov (viac v odporúčaní 5.5.2).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR

Financovanie: štátny rozpočet, štrukturálne fondy

5.3.6 Zmeniť systém financovania špeciálnych škôl

Po zavedení systému nárokovateľných podporných opatrení (viac v odporúčaní 3.3.1 a 3.3.2) sa navrhuje zrevidovať a postupne vyrovnávať výšku normatívneho príspevku pre bežné a špeciálne školy (viac v odporúčaní 3.7.6). Zvýšené nároky na personálnu a prevádzkovú náročnosť výchovno-vzdelávacieho procesu v špeciálnych školách by mali byť čiastočne kompenzované cez financovanie podporných opatrení. Proces by mal byť sprevádzaný zavedením tzv. garantovaného minima, ktoré by zaručovalo, že po zmene nedôjde k skokovému zníženiu rozpočtu školy (viac v odporúčaní 3.7.7).

V systéme financovania špeciálnych škôl sa okrem toho navrhujú zaviesť nové, účelovo viazané príspevky súvisiace s odporúčaným zvýšením prístupnosti vzdelávania a transformáciou špeciálnych škôl:

- príspevok na financovanie podpornej metodologickej činnosti pre bežné školy podľa typu a kvantifikácie vymedzenej metodologickej podpory (viac v odporúčaní 3.7.5);
- tranzitívny príspevok pri presune žiaka zo špeciálnej do bežnej školy na základe vypracovaného tranzitívneho plánu s definovanými podpornými opatreniami (viac v odporúčaní 3.7.4).

Pri poskytovaní príspevkov na metodickú podporu si bežná škola v novom systéme financovania cez rezortný informačný systém objedná od špeciálnej školy konkrétnu službu pre konkrétne dieťa a dostane naň príspevok od orgánu špecializovanej štátnej správy v školstve. Tento orgán bude vo svojej územnej pôsobnosti evidovať všetky poskytované služby a počty výkonov podľa poskytovateľov a príjemcov a vynaložených zdrojov. V prípade zlúčenia špeciálnej školy s bežnou školou (viac v opatrení 3.7.7) sa normatívne prostriedky špeciálnej školy, vrátane príspevkov na podporné opatrenia, presunú zriaďovateľovi bežnej školy. Pre žiakov s vysokou mierou podporných opatrení by po odporúčaní poradenského zariadenia bolo možné ich dočasné vzdelávanie v špeciálnej škole. Žiaci by boli naďalej zaradení do bežnej základnej školy, ktorej by sa však krátil normatívny príspevok ekvivalentne ako v prípade individuálneho vzdelávania. Zvyšná časť normatívneho príspevku a prostriedky na realizáciu podporných opatrení by smerovali na špeciálnu základnú školu (viac v odporúčaní 3.7.9).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, špecializovaná štátna správa v školstve

Financovanie: štátny rozpočet

5.3.7 Upraviť systém financovania poradenských zariadení

V súčasnosti sú centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a centrá špeciálnopedagogického poradenstva (CŠPP) financované rozdielne a rozdiely sú aj vo financovaní súkromných a štátnych poradní. V súlade so zámerom zjednotiť riadenie poradenských zariadení do Centier prevencie, podpory a intervencie (CPPI) s ich rozlíšením na všeobecné a špecializované centrá (viac v odporúčaní 3.6.1) je žiaduce zjednotiť aj spôsob ich financovania. Ten by mal vychádzať z princípu rovnoprávnosti centier bez ohľadu na ich zriaďovateľa.

Systém financovania by mal pozostávať z paušálnej a výkonovej zložky. V prípade všeobecných CPP by paušálna zložka financovania mala byť stanovená na základe potenciálnej klientely vymedzenej spádovou oblasťou centra. V prípade špecializovaných

CPP by paušálna zložka bola odvodená od požadovanej personálnej a kvalifikačnej štruktúry centra a prevádzkových nákladov. Pomer paušálnej a výkonovej zložky by mal byť rozdielny v prípade oboch typoch zariadení a mal by sa odlišovať aj v prvom roku po zaradení poradenského zariadenia do siete. Financovanie výkonovej zložky by malo byť realizované podľa počtu realizovaných výkonov alebo normovanej hodinovej náročnosti jednotlivých výkonov, aby sa zabezpečila efektivita financovania a nedochádzalo k neprimeranému nadhodnocovaniu výkonov. Paušálne výdavky CPP zriadených špecializovanou štátnou správou v školstve budú môcť byť čiastočne prerozdeľované podľa potrieb jednotlivých centier a na základe rozhodnutia ich zriaďovateľa.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, VÚDPaP, špecializovaná štátna správa v školstve, poradenské zariadenia

Financovanie: štátny rozpočet, štrukturálne fondy

5.3.8 Posilniť financovanie inovácií v regionálnom školstve

MŠVVaŠ SR už aj v súčasnosti prerozdeľuje časť financií školám prostredníctvom dotácií zameraných na rozvoj výchovy a vzdelávania, s tým spojených služieb a na modernizáciu školských objektov.¹ Na účely väčšej podpory inovácií v školách sa odporúča transformovať existujúcu dotačnú schému na schému podpory inovácií v školstve s presnejším vymedzením účelu dotácií a s vylúčením projektových činností financovaných v rámci normatívneho financovania alebo nenormatívnych príspevkov. V rámci dotačnej schémy môžu byť financované projekty experimentálneho overovania, pilotné projekty zamerané na skvalitňovanie rôznych oblastí výchovno-vzdelávacieho procesu vrátane inovácií kurikula, zavádzania inovatívnych foriem a metód výučby, skvalitňovania riadenia, strategického rozvoja škôl a rozvoja ľudských zdrojov, výmeny metodík a príkladov dobrej praxe medzi školami, vývoja učebníc a učebných zdrojov a ich overovania a pod. Zároveň sa odporúča zvýšiť celkový objem prostriedkov určených na dotačnú schému a aj maximálnej sumy dotácie zodpovedajúcej rozsahu a obsahu projektov. Výzvy na predkladanie žiadostí z dotačnej schémy by mali byť svojimi cieľmi a zameraním komplementárne s výzvami na projekty financované zo štrukturálnych fondov v nadchádzajúcom programovom období (viac v odporúčaní 5.5), špecificky s odporúčaným zameraním podpory dopytovo orientovaných projektov so zjednodušenou formou žiadania a vykazovania, tzv. šablónových projektov, určených napríklad na profesijný rozvoj učiteľov (viac v odporúčaní 4.6.2).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR

Financovanie: štátny rozpočet, štrukturálne fondy

5.3.9 Zvyšovať celkový objem verejných výdavkov na vzdelávanie

Odporúča sa, aby v súlade s jasne stanovenými strategickými cieľmi vzdelávania, na základe deklarovaneho politického záväzku a transparentne nastavených podmienok financovania, sa objem zdrojov investovaných do vzdelávania zvyšoval tak, aby v horizonte 5 rokov dosiahol priemer krajín EÚ. V rámci zvyšovania zdrojov je nevyhnutné výrazne zvýšiť základnú zložku mzdy pre všetky podkategórie pedagogických a odborných zamestnancov v materských, základných a stredných školách tak, aby sa pomer medzi ich priemernou mzdou a priemernou mzdou vysokoškolsky vzdelaných ľudí na Slovensku vyrovnal priemeru krajín OECD (viac v odporúčaní 4.1.1). Adekvátne tomu je potrebné nastaviť aj možnosti kariérneho rastu a odmeňovania kvality práce učiteľov prostredníctvom variabilnej zložky platu (viac v odporúčaní 4.1.2). Zároveň je potrebné výrazne investovať do vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve a do podporných opatrení pre deti, žiakov, učiteľov, rodiny a školy. Výrazná investícia je potrebná aj do

¹ Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, § 6, písm. c).

profesijného rozvoja učiteľov, aby boli schopní a motivovaní kvalitne učiť, odborných zamestnancov, aby učiteľom v ich práci kvalifikovane pomáhali, a vedúcich zamestnancov škôl, aby školy kvalitne riadili. Napokon, významné investície si vyžaduje nielen dobudovanie dostupnej siete zariadení ranej starostlivosti, ale aj modernizácia školskej infraštruktúry vrátane zabezpečenia didaktických pomôcok, digitálnych technológií a softvéru podľa monitorovaných a vyhodnocovaných potrieb škôl a disponibilných zdrojov na modernizáciu školstva.

S cieľom strategického rozvoja vzdelávacieho systému a premysleného investovania do jeho infraštruktúry a ľudských zdrojov sa v regionálnom školstve odporúča zaviesť programové rozpočtovanie, v ktorom bude na základe jasne stanovených cieľov a ukazovateľov každoročne vyhodnocovaná efektivita vynakladania výdavkov a ich dopad na kvalitu poskytovaného vzdelávania a vzdelávacie výsledky žiakov.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, MF SR, ÚV SR

Financovanie: štátny rozpočet, štrukturálne fondy

5.4 Optimalizovaná sieť škôl

Súčasná sieť škôl a školských zariadení na Slovensku nie je optimálna, pričom na jednotlivých vzdelávacích stupňoch je situácia odlišná a vyžaduje si iné riešenia. Pre fungovanie systému kvalitného vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve nie je vybudovaný dostatok zariadení, ktoré by boli dostupné pre každé dieťa vrátane detí so zdravotným znevýhodnením a z rodín ohrozených chudobou (viac v odporúčaní 1.2). V prípade materských škôl bolo opakovane poukazované na nedostatok miest vo viacerých lokalitách a na ich neoptimálnu distribúciu vzhľadom na žiadosti o prijatie detí, pričom po zavedení povinného predprimárneho vzdelávania v roku 2021¹ môžu aj po využití dostupných zdrojov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov na dobudovanie kapacít MŠ v systéme stále chýbať tisíce dostupných miest.² V prípade základných škôl existuje veľký počet neplnoorganizovaných škôl i škôl so všetkými ročníkmi, ktoré majú relatívne nízky celkový počet žiakov. V školskej sieti z celkového počtu takmer 1900 základných škôl navštevuje vyše 700 škôl menej ako 100 žiakov, z nich takmer 500 škôl menej ako 50 žiakov a 38 dokonca menej ako 10 žiakov.³ Aj keď bola spracovaná štúdia o možnostiach racionalizácie siete ZŠ, ktorá v tomto ohľade odporúča zamerať sa na 2. stupeň a pri zlučovaní škôl zaviesť potrebné kompenzačné opatrenia v podobe školských autobusov⁴, praktické kroky v tomto ohľade MŠVVaŠ nevykonalo. Na druhej strane, v desiatkach základných škôl pre nedostatok kapacít dodnes pretrváva dvojzmenná prevádzka⁵ a na riešenie narastajúcej populácie školopovinných detí sa prijímajú skôr len provizórne opatrenia.⁶ Napokon pri stredných školách zo štatistických dát⁷ vyplýva, že v priebehu 10

1 Zákon č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

2 MF SR. *Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením. Priebežná správa.* Bratislava, 2019, s. 26-28. Dostupné na: <https://www.minedu.sk/data/att/14208.pdf>

3 CVTI SR. *Mapa regionálneho školstva.* Dostupné na: <http://mapaskol.iedu.sk/index.aspx>

4 ŠÍŠKOVIČ, M. et al. *Možnosti racionalizácie siete základných škôl.* Bratislava : MŠVVŠ SR, 2016. Dostupné na: <https://www.minedu.sk/data/att/10293.pdf>

5 MŠVVaŠ SR. *Analýza dvojzmennej prevádzky základných škôl a návrhy opatrení ako situáciu riešiť.* Bratislava, 2017. Dostupné na: https://www.minedu.sk/data/files/8224_analyza-dvojzmennej-prevadzky-zakladnych-skol-a-navrhy-opatreni-ako-situaciu-riesit_januar-2017.pdf

6 MŠVVaŠ SR. *Dotácie MŠVVaŠ SR na zlepšenie a revitalizáciu materiálno-technického zabezpečenia základných škôl v súvislosti s kapacitnými obmedzeniami, prevenciou a odstránením dvojzmennej prevádzky v základných školách.* Dostupné na: <https://www.minedu.sk/dotacie-msvvas-sr-na-zlepsenie-a-revitalizaciu-materialno-technickeho-zabezpecenia-zakladnych-skol-v-suvisllosti-s-kapacitnymi-obmedzeniami-prevenciou-a-odstrananim-dvojzmennej-prevadzky-v-zakladnych-skolach-na-rok-2019/>

7 CVTI SR. *Časové rady.* Dostupné na: https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/casove-rady.html?page_id=9724

rokov klesol počet žiakov SOŠ o takmer 65-tisíc a žiakov gymnázií o vyše 25-tisíc. Kým gymnázií za desať rokov ubudlo menej ako dvadsať, odborných škôl vyše šesťdesiat.¹ Mnohé stredné školy majú teda vzhľadom na svoje kapacity výrazne nižšiu obsadenosť ako v minulosti. MŠVVaŠ SR každoročne publikuje zoznamy študijných a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a nad rozsah týchto potrieb², avšak na to naviazané finančné stimuly, resp. škrty v normatívnom financovaní sa javia ako nedostatočné.

Zásadný vplyv na vývoj v sieti škôl a školských zariadení mal demografický vývoj v posledných 20 rokoch, počas ktorých došlo k citelnému poklesu populačných ročníkov predškôľakov, školopovinných detí a následne aj žiakov pripravujúcich sa na ďalšie štúdium alebo povolanie na stredných školách.³ S prirodzeným časovým posunom sa pomerne dramatický prepád v počte narodených detí iba čiastočne odrazil v počte škôl, a to odlišne pri porovnaní jednotlivých stupňov vzdelávania. Zatiaľ čo v prípade materských škôl došlo k relatívne radikálnemu zníženiu ich počtu, v prípade základných a stredných škôl bolo znižovanie výrazne pomalšie ako pokles žiackej populácie.⁴ To sa na oboch stupňoch vzdelávania podpísalo, aj keď pomalším tempom, pod znižovanie počtu učiteľov a podielu žiakov na učiteľa. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že demografický pokles viedol k istej redukcii počtu škôl a k ich spájaniu do väčších organizačných celkov (ZŠ s MŠ, spojené stredné školy), no v školskej sieti sa viac prejavil efekt celkového zmenšovania škôl vzhľadom na počty tried, počty žiakov v triedach i podiel žiakov na jedného učiteľa než úbytok počtu samotných škôl.

Druhým zásadným faktorom vplyvajúcim na možnosti optimalizácie školskej siete bola čiastočná decentralizácia verejnej správy, v rámci ktorej zriaďovateľská pôsobnosť k väčšine škôl a školských zariadení prešla zo štátu na miestne a regionálne samosprávy. Tie sa teda stali primárnymi aktérmi pri podávaní návrhov na zaradenie a vyradenie škôl zo siete. V počiatkových rokoch po decentralizácii z iniciatívy miestnych a regionálnych samospráv ako nových zriaďovateľov škôl naozaj došlo k istej racionalizácii siete, a to najmä z ekonomických dôvodov. Rozlíšenie kompetencií samospráv v školstve na originálne, pod ktoré spadá aj riadenie materských škôl, a prenesený výkon štátnej správy, ktorým sa riadia základné a stredné školy, malo vplyv na vývoj v školskej sieti. Miestne samosprávy mali vďaka samosprávnemu rozhodovaniu silnejšie nástroje na optimalizáciu siete materských škôl v porovnaní so základnými a strednými školami, ktoré majú v prenesenej správe.

Zriaďovateľ školy, ktorým je v prípade väčšiny škôl v regionálnom školstve územná samospráva, môže navrhnúť zaradenie alebo vyradenie školy do a zo siete. V prípade neštátnych, teda cirkevných a súkromných zriaďovateľov, samospráva musí súhlasiť s ich zaradením do siete vo svojej územnej pôsobnosti. K návrhom na zaradenie do siete sa vyjadruje aj štátna správa v školstve, ktorú v súčasnosti predstavujú OÚ v sídlach krajov. Návrh na vyradenie školy zo siete môže OÚ aj hlavný školský inšpektor iniciovať iba v odôvodnených prípadoch zistenia závažných nedostatkov.⁵ O zaradení a vyradení školy zo

1 DRÁL, P. Máme veľa či málo gymnázií? Blog To dá rozum, *Denník N*, 11. máj 2018. Dostupné na: <https://dennikn.sk/blog/1265613/mame-vela-ci-malo-odbornych-skol/>; DRÁL, P. Máme veľa či málo odborných škôl? Blog To dá rozum, *Denník N*, 18. október 2018. Dostupné na: <https://dennikn.sk/blog/1119968/mame-vela-ci-malo-gymnazii/>.

2 MŠVVaŠ SR. *Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce*. Dostupné na: <https://www.minedu.sk/zoznam-studijnych-odborov-a-ucebnych-odborov-s-nedostatocnym-poctom-absolventov-pre-potreby-trhu-prace-a-zoznam-studijnych-odborov-a-ucebnych-odborov-ktore-su-nad-rozsah-potrieb-trhu-prace/>.

3 HERICH, J. *Prognóza výkonov regionálneho školstva do roku 2025*. Bratislava : CVTI SR, 2019. Dostupné na: https://www.cvtisr.sk/buxus/docs/JH/Vykony_RS19.pdf.

4 DRÁL, P. Máme veľa či málo škôl? Blog To dá rozum, *Denník N*, 29. marec 2018. Dostupné na: <https://dennikn.sk/blog/1265613/mame-vela-ci-malo-odbornych-skol/>.

5 *Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve*, § 17, ods. 1, písm. b) a c).

siete škôl a školských zariadení rozhoduje MŠVVaŠ SR ako správca siete.¹ Proces rozhodovania a prijatia konečného rozhodnutia na úrovni ministerstva však nie je transparentný, kritériá na zaraďovania a vyradovanie školy do a zo siete nie sú v rozhodovacej praxi dodržiavané. Finančné stimuly určené špecificky na racionalizáciu siete stredných škôl nie sú dostatočné. V prípade ZŠ je vplyv tzv. veľkostného koeficientu pre žiaducu optimalizáciu kontraproduktívny a drahý. Celkové náklady na kompenzáciu sú vo výške 61 miliónov eur, čo predstavuje takmer desatinu z celkového rozpočtu ZŠ.²

Ministerstvo v súčasnosti nemá dostatočné nástroje na efektívnu reguláciu školskej siete. Z vyjadrení zástupcov samosprávnych zriaďovateľov pritom vyplýva, že bez jasnej objednávky štátu a tomu prispôsobených motivačných či sankčných nástrojov k výraznej racionalizácii siete z rozhodnutia samotných samospráv nedôjde, resp. bude len veľmi limitované.³ Hlavnými dôvodmi sú jednak vysoká politická nákladnosť rozhodnutí rušiť alebo spájať školy na lokálnej úrovni, a taktiež skutočnosť, že financie poskytované štátom na vzdelávanie predstavujú významný, nezriedka dominantný podiel rozpočtu samospráv. Cieľ racionalizácie siete základných a stredných škôl bol stanovený aj na základe revízie výdavkov na vzdelávanie⁴, no MŠVVaŠ SR opatrenia na jeho naplnenie neplní.⁵

Cieľ: Stanoviť parametre optimálnej siete škôl a školských zariadení, vytvoriť mechanizmy na efektívnu reguláciu existujúcej siete a nastaviť stimuly na jej optimalizáciu

Odporúčania:

5.4.1 Zadefinovať parametre optimálnej školskej siete

S ohľadom na geografickú členitosť územia Slovenska a sídelnú fragmentáciu sa pri nastavovaní optimálnej siete škôl a školských zariadení odporúča brať do úvahy tri základné parametre: dostupnosť, kvalitu a nákladovosť. Dostupnosť by mala byť vymedzená optimálnou fyzickou vzdialenosťou školy od miesta trvalého bydliska dieťaťa alebo žiaka v kombinácii s optimálnym maximálnym časom potrebným na presun do nej. Kritériá vzdialenosti a času by mali byť nastavené rozdielne pre jednotlivé stupne vzdelávania, v prípade MŠ a prvého stupňa ZŠ by mali byť s ohľadom na vek detí a žiakov a spravidla aj potrebu ich sprevádzania do školy kratšie než v prípade druhého stupňa ZŠ a SŠ.

Pri nastavovaní parametra kvality sa s ohľadom na slabú výpovednú hodnotu pre posudzovanie optimálnej siete neodporúča brať do úvahy priemerný prospech žiakov či výsledky štandardizovaných testov. Namiesto toho je vhodné posudzovať kvalitu vyučovacieho procesu, aj keď pri ňom taktiež neexistuje objektívne, ľahko kvantifikovateľné a použiteľné kritérium. Ako približný ukazovateľ kvality preto možno brať kvalifikovanosť učiteľov a odbornosť vyučovania, o ktorých sa aj v súčasnosti zbierajú dáta.⁶ Na vymedzenie parametra nákladovosti, resp. ekonomickej efektivity, je potrebné posúdiť pomer výkonov a nákladov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu

1 Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, § 15, ods. 2.

2 MŠVVaŠ SR. *Učiace sa Slovensko*. Bratislava, 2017, s. 188. Dostupné na: https://www.minedu.sk/data/files/7532_uciace-sa-slovensko2017.pdf.

3 MEDERLY, P. et al. *Výkon a financovanie prenesených kompetencií 2019*. Bratislava : ZMOS, 2019, s. 45.

4 MF SR a MŠVVaŠ SR. *Revízia výdavkov na vzdelávanie. Záverečná správa*. Bratislava, 2017, s. 8. Dostupné na: <https://www.minedu.sk/data/att/14213.pdf>

5 ÚV SR. *Priebežná implementačná správa za rok 2019 (Zdravotníctvo, doprava, informatizácia, vzdelávanie, životné prostredie, trh práce a sociálne politiky)*. Bratislava, 2019, s. 94-95. Dostupné na: https://www.vlada.gov.sk/data/files/7635_priebezna-implementacna-sprava-2019-ij-uv-sr_final.pdf

6 CVTI SR. *Zisťovanie kvalifikovanosti*. Dostupné na: https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/publikacie-casopisy.../zisťovanie-kvalifikovanosti.html?page_id=9243

a s tým spojených prevádzkových nákladov pri rôznej veľkosti škôl danej počtom žiakov a zamestnancov a ďalšími charakteristikami (viac v odporúčaní 5.3.1).

Tri základné parametre je potrebné podrobne špecifikovať a v prípade potreby dopĺňať v závislosti od dostupnosti ďalších relevantných dát. Pri vytváraní modelu optimálnej siete možno jednotlivým parametrom prisúdiť rovnakú aj rozdielnu váhu a analyzovať dopad alternatívnych možností po aplikácii na reálnu sieť škôl. Pri posudzovaní každého alternatívneho nastavenia je potrebné identifikovať početnosť prípadov detí a žiakov, ktorej by sa pri danom nastavení neúmerne znížila dostupnosť najbližšej školy, a v takom prípade je žiaduce zvýšiť váhu tohto parametra. Na prípady, keď primeranú dostupnosť nebude možné zabezpečiť pri existujúcich kapacitách okolitých škôl, je potrebné aplikovať odôvodnené výnimky a nastaviť pre ne mechanizmy podpory budovania, rekonštrukcie či rozširovania novej školskej infraštruktúry zo štátneho rozpočtu. Po zabezpečení primeranej dostupnosti škôl by sa pri posudzovaní optimálnej siete malo vo väčšej miere prihliadať na parametre kvality a nákladovosti.

Pri posudzovaní dostupnosti škôl a ich kapacít vzhľadom na detskú a žiacku populáciu v jednotlivých regiónoch a lokalitách sa možno inšpirovať komplexnými štúdiami uskutočiteľnosti¹, ktoré boli v Českej republike spracované v súvislosti s návrhom na zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v poslednom roku pred začatím povinnej školskej dochádzky a na zavedenie nárokovateľného predškolského vzdelávania pre všetky deti. Tieto štúdie okrem analýzy legislatívneho nastavenia a aktuálnej dostupnosti škôl pre rôzne skupiny detí a posúdenia demografických trendov zahŕňajú aj mapy spádových oblastí škôl, ktoré je pre jednotlivé vzdelávacie stupne žiaduce vytvoriť aj v slovenskom kontexte.

Pri zámere vytvoriť integrovaný systém VSRD (viac v odporúčaní 1.2), ktorý v súčasnom vzdelávacom systéme chýba, je pri investovaní do dobudovania infraštruktúry potrebné taktiež nastaviť optimálnu sieť na poskytovanie služieb týmito zariadeniami. S ohľadom na využitie existujúcich kapacít detských jasí, materských škôl a centier včasnej intervencie je v prvom kroku potrebné komplexne zmapovať súčasné regionálne a lokálne pokrytie týmito zariadeniami, s ohľadom na relevantné populačné ročníky detí kvantifikovať ich voľné a nedostatočné kapacity a vypracovať investičný plán na ich rozšírenie a dobudovanie podľa identifikovaných potrieb, nastaveného parametra dostupnosti a vypracovaných štandardov kvality. Obdobne je potrebné pristúpiť aj k odporúčanému zavedeniu právneho nároku na miesto pre dieťa v zariadení VSRD (viac v odporúčaní 1.2.7), ktorému má s ohľadom na predpokladaný nárast počtu detí v týchto zariadeniach po zavedení opatrenia predchádzať vypracovanie štúdie uskutočiteľnosti. Výsledky analýzy môžu významne prispieť k nastaveniu optimálnych spádových obvodov zariadení VSRD.

Pri modelovaní optimálnej siete poradenských zariadení je potrebné brať do úvahy odporúčané zjednotenie súčasných CPPPaP a ČŠPP do CPP a ich rozlíšenie na všeobecné a špecializované centrá, ako aj nastavenie ich financovania bez ohľadu na zriaďovateľa (viac v odporúčaní 3.6.1. a 3.6.2).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR

Financovanie: štátny rozpočet

¹ HŮLE, D. et al. *Zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání před zahájením školní docházky (Studie proveditelnosti)*. Plzeň : Společnost Tady a teď a Demografické informační centrum, 2015. Dostupné na: https://www.kudyvedecesta.cz/sites/default/files/upload/studie_1_final.pdf; HŮLE, D. et al. *Zavedení „nárokovosti“ předškolního vzdělávání pro všechny děti (Studie proveditelnosti)*. Plzeň : Společnost Tady a teď a Demografické informační centrum, 2015. Dostupné na: https://www.kudyvedecesta.cz/sites/default/files/upload/studie_2_final.pdf

5.4.2 Spresniť kritériá, pravidlá a mechanizmy regulácie školskej siete

Pri regulácii školskej siete sa odporúča vychádzať z modelu optimálnej siete (viac v odporúčaní 5.4.1) a školy v existujúcej sieti kategorizovať podľa toho, či do optimálnej siete po zohľadnení všetkých parametrov a špecifik (napr. dostupnosti vzdelávania v materinskom jazyku) patria alebo nepatria. S cieľom optimalizácie by následne mala byť k dispozícii paleta podporných a finančných stimulov (viac v odporúčaní 5.4.3), aj racionalizačných nástrojov. Odporúča sa zrušiť veľkostný koeficient vo vzorci normatívneho financovania, ktorý zvýhodňuje menšie školy na úkor väčších, a nahradiť ho koeficientom zohľadňujúcim primeranú dostupnosť školy poskytujúcej vzdelávanie v materinskom jazyku žiaka. V prechodnom období sa na predídanie skokovému zníženiu disponibilných zdrojov pre školy navrhuje zaviesť tzv. garantované minimum vo výške 90 % prostriedkov z prostriedkov vynaložených pred účinnosťou opatrenia. Zriaďovateľ aj škola v takomto prípade prostredníctvom orgánov špecializovanej štátnej správy v školstve dostanú písomnú informáciu o optimalizačnom opatrení s alternatívnymi návrhmi na kompenzáciu zníženého objemu prostriedkov. Môže ísť napríklad o dofinancovanie z vlastných zdrojov zriaďovateľa, zníženie počtu tried a zvýšenie počtu žiakov do zákonom stanoveného maxima, zmeny v organizácii vyučovania, optimalizáciu pedagogického pokrytia výchovno-vzdelávacej činnosti, postupné zrušenie 2. stupňa ZŠ a zabezpečenie vzdelávania žiakov v inej škole s garantovaným príspevkom na dopravné, organizačné zlúčenie škôl jedného zriaďovateľa a vytvorenie jednotného školského obvodu, organizačné zlúčenie škôl dvoch a viacerých zriaďovateľov, vytvorenie jednotného školského obvodu a ustanovenie združeného zriaďovateľa a pod. Pri zlučovaní škôl je potrebné, aby príslušné orgány špecializovanej štátnej správy v školstve a ŠŠI monitorovali povinnosť predchádzať segregácii vo vzdelávaní (viac v odporúčaní 3.8.3).

Alternatívnou možnosťou na optimalizáciu nákladov na výchovno-vzdelávaciu činnosť je zavedenie parametra veľkosti triedy do vzorca normatívneho financovania. Pri splnení zákonom stanoveného minimálneho počtu žiakov v triedach by škola dostávala štandardný normatívny príspevok na žiaka, pri nižšom počte žiakov v určenom počte tried alebo vo všetkých triedach by normatívne prostriedky boli krátené. V prechodnom období by bolo analogicky ako pri prvom variante zabezpečené garantované minimum prostriedkov s písomnou informáciou pre zriaďovateľa a školu o možnostiach optimalizácie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Na zavedenie uvedených opatrení bude potrebné upresniť a posilniť kompetencie MŠVVaŠ SR vo vzťahu k zriaďovateľom škôl a zmeniť nastavenie normatívneho financovania v relevantných zákonoch.¹ Zároveň je potrebné zjednodušiť pravidlá a postupy na vyradovanie škôl a školských zariadení zo siete, sprísniť požiadavky na zaraďovanie škôl do siete dokladovaním záujmu o zriadenie školy zo strany občanov, záväzkom miestnej samosprávy na spolufinancovanie nákladov na vzdelávanie v zákonne stanovenom podiele a stanoviskom príslušného orgánu špecializovanej štátnej správy v školstve o dosahu zaradenia novej školy do siete na existujúcu sieť škôl v danej lokalite a regióne vrátane vplyvu na elimináciu segregácie vo vzdelávaní (viac v odporúčaní 3.8).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, špecializovaná štátna správa v školstve, zriaďovatelia, školy

Financovanie: štátny rozpočet

¹ Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

5.4.3 Zaviesť podporné a finančné stimuly na optimalizáciu siete

S cieľom prispieť k optimalizácii školskej siete sa odporúča zaviesť aj viaceré podporné mechanizmy s odstupňovanými finančnými stimulmi:

- posilnenie pedagogickej a metodickej spolupráce medzi školami pri zachovaní ich právnej subjektivity a zriaďovateľstva – vymieňanie si skúseností, vzájomné hospitácie, prepájanie vyučovacieho procesu, spoločná tvorba kurikula a pedagogických stratégií, spoločné vyučovanie, výmena učiteľov a zamestnancov škôl na stanovený čas bez zmeny pracovnoprávných vzťahov, tieto formy spolupráce môžu prebiehať v rámci Regionálnych sietí partnerských škôl financovaných prostredníctvom dopytovo orientovaných projektov so zjednodušenou formou žiadania a vykazovania (viac v odporúčaníach 4.6.3 a 5.5.2);
- vytvorenie spoločného školského obvodu, posilnenie spolupráce medzi obecnými samosprávami – stanovenie pravidiel na vymedzenie spoločného školského obvodu, vzájomne konzultovaná a koordinovaná alokácia zdrojov a investícií;
- vytvorenie spoločného obecného úradu s delegovanými kompetenciami v oblasti školstva pri zachovaní právnej subjektivity škôl a zriaďovateľstva;
- zavedenie nového právneho subjektu – združeného zriaďovateľa školy so zmenou právnej subjektivity škôl a zriaďovateľa, stanovením minimálneho počtu škôl pod združeným zriaďovateľom, nastavením kompetencií a spolupráce medzi obcami koordinovanými spoločným obecným úradom, nastavenie kompetencií a spolupráce s jednotlivými zastupiteľstvami obecných samospráv, vedením škôl a samosprávnymi orgánmi školy, zmena pracovnoprávných vzťahov zamestnancov formou zdieľaných pracovných miest pre pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov;
- organizačné a personálne zlúčenie bežných škôl so zmenou ich právnej subjektivity pod jedným zriaďovateľom alebo združeným zriaďovateľom;
- organizačné a personálne zlúčenie špeciálnej a bežnej školy so zmenou ich právnej subjektivity pod jedným zriaďovateľom alebo združeným zriaďovateľom (viac v odporúčaní 3.7.7);
- transformácia špeciálnych škôl na špecializované centrá poradenstva a prevencie (viac v odporúčaní 3.7.8).

Finančné stimuly by mali byť poskytované vo forme nárokovateľných nenormatívnych, tzv. optimalizačných príspevkov zriaďovateľom podľa odstupňovanej intenzity spolupráce, resp. miery integrácie škôl a zriaďovateľov. Kontrolu oprávnenosti žiadostí o príspevky by mal kontrolovať príslušný orgán špecializovanej štátnej správy v školstve.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, špecializovaná štátna správa v školstve, zriaďovateľa, školy

Financovanie: štátny rozpočet

5.5 Efektívne využívanie prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF)

V období rokov 2014 – 2020 bolo na Slovensko alokovaných z EŠIF na podporu výskumu a inovácií spolu viac než 960 miliónov eur (856 934 847 eur pre územie mimo Bratislavu a 104 106 580 eur pre Bratislavský kraj).¹ Ďalších viac než 960 miliónov eur (961 041 427 eur) bolo alokovaných na vzdelávanie v operačnom programe Ľudské zdroje.² Slovensko však vykazuje v rámci programového obdobia 2014 – 2020 veľmi nízke čerpanie zo zdrojov EÚ. V oblasti výskumu, vývoja a inovácií je aktuálne z európskych zdrojov na úrovni

1 Na základe prvej verzie Operačného programu Výskum a inovácie. Dostupné na https://www.opvai.sk/media/100934/opvai_programovydokument_arch%C3%ADV.zip

2 <https://www.ludskezdroje.gov.sk/vzdelavanie>

11,6 % mimo Bratislavského kraja a 5,49 % v Bratislavskom kraji v rámci OP II časť výskum, vývoj a inovácie. V oblasti vzdelávania je čerpanie na úrovni 15,84 %.¹

Výška podpory pre oblasť vzdelávania, výskumu a inovácií z EŠIF pre Slovenskú republiku v rámci programového obdobia 2021 – 2027 ešte nie je presne stanovená, keďže Viacročný finančný rámec 2021 – 2027 je aktuálne predmetom negociácií.² V zmysle posledného návrhu diskutovaného v rámci fínskeho predsedníctva by malo ísť na kohéznú politiku 29,7 % finančných zdrojov z celkového navrhovaného balíka finančných prostriedkov vo výške 1 087 miliárd eur.³ Ďalej sa počíta s rozsiahlymi investíciami do výskumu a inovácií.⁴

Implementácia operačných programov a čerpanie finančných prostriedkov EŠIF vykazuje v programovom období 2014 – 2020 veľmi veľký časový sklz, ktorý je do určitej miery spôsobený nedostatočným plánovaním a absenciou stratégie pri vyhlasovaní výziev a realizácie projektov, resp. oneskoreným prijatím relevantných strategických dokumentov nevyhnutných na zabezpečenie cieleného vyhlasovania výziev a riešenia reformných aktivít. Ďalším výrazným faktorom, ktorý negatívne ovplyvňuje čerpanie, je chýbajúce zabezpečenie komplementárnych aktivít, ich financovania a jasne definovaného plánu ich realizácie z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Problémom je aj veľmi vysoké administratívne zaťaženie pri príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok a aj pri samotnej implementácii, a to tak na strane žiadateľov/prijímateľov, ako aj na strane poskytovateľov pomoci. Vo vzťahu k školám je identifikovaný trend využívania externých služieb pre prípravu a implementáciu projektov tak, aby bola administratívna záťaž prenesená na tretiu osobu. To má však za dôsledok nedostatočnú znalosť projektu, jeho prípadných problémov a nedostatočné vlastníctvo k výstupom projektu. Podľa dát *To dá rozum* sú vedci veľmi zaťažení administratívou, keď až pre tretinu respondentov spomedzi VŠ vedecko-/umelecko-pedagogických zamestnancov zaradilo administratívu medzi tri najčastejšie činnosti.⁵ Pričom jedným zo zdrojov tohto zaťaženia je administrácia EŠIF. Vo vzťahu k VŠ je identifikované, že projektové centrá nefungujú dostatočne efektívne, aby vedcov od týchto povinností odbremenili (viac v odporúčaní 1.13.2).

Ďalším problémom spojeným s čerpaním prostriedkov je nedostatok odborných hodnotiteľov, ktorý môže súvisieť aj s obavou z netransparentnosti procesu pridelenia grantov a z negatívnej medializácie, ktoré sú spôsobené kauzami, pre ktoré musel byť napríklad revidovaný celý systém podpory výskumu a vývoja z EŠIF, a to z obsahovej a procesnej stránky⁶ po demisii ministra Plavčana. Na nedostatku odborných hodnotiteľov sa môže podieľať aj nízka finančná atraktivita tejto práce. Problém, ktorý pociťujú pri implementovaní projektov financovaných z EŠIF najmä prijímatelia zdrojov, je niekoľkonásobná kontrola od viacerých orgánov, ktorej musia čeliť. Tá prichádza jednak zo strany Výskumnej agentúry, ale aj štátnych orgánov ako Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu, Úrad pre verejné obstarávanie či Najvyšší kontrolný úrad.

1 Stav k 31. 1. 2020. Dostupné na: <https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/čerpanie-sf-kf-k-31-1-2020.html>

2 Bližšie informácie o procese negociácií aj s ich harmonogramom a priebežne realizovanými krokmi: Dostupné na: <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-budgetary-system/multiannual-financial-framework/mff-negotiations/>

3 Dostupné na: https://eu2019.fi/en/article/-/asset_publisher/suomi-esittaa-puheenjohtajamaana-eu-lle-lisapanostusta-kestavan-tulevaisuuden-rakentamiseen

4 Dostupné na: <https://eu2019.fi/en/backgrounder/mff>

5 MESA10. *Dotazníkový prieskum To dá rozum medzi VŠ učiteľmi, vedeckými a umeleckými pracovníkmi pôsobiacimi na Slovensku*. 2018. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/19081608040001jxm1/>

6 Zavedenie kvalitatívne náročnejších požiadaviek na obsahové zameranie projektov, žiadateľov ako aj odborných hodnotiteľov a nových kontrolných procesov.

Ďalšie problémy súvisia špecificky s rozvojom vysokého školstva a vedy na Slovensku. Ku koncu predošlého programového obdobia 2007 – 2013 bol z operačného programu Výskum a vývoj alokovaný vysoký objem finančných prostriedkov (cca. 357 mil. eur z EÚ zdrojov) na výstavbu a vybavenie veľkých výskumných celkov – univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier.¹ Ich prevádzku však brzdí nedostatok národných zdrojov určených na vedu a výskum.² Limitovaná podpora výskumu a vývoja z EŠIF v Bratislavskom kraji napriek tomu, že veľká časť vedeckej produktivity je práve v Bratislave, nie je kompenzovaná z národných zdrojov.³ Rovnako chýbajú kapitálové výdavky, ktoré boli zo slovenských grantových schém eliminované⁴ po otvorení možnosti plne čerpať prostriedky zo štrukturálnych fondov po vstupe do EÚ od roku 2007. Dôsledkom je, že sa napriek nakúpenej infraštruktúre vo viacerých prípadoch nevyužíva jej potenciál, keďže na prevádzku prístrojov a na potrebné ľudské zdroje chýbajú finančné prostriedky.

Ďalším identifikovaným problémom je, že prostriedky na podporu výskumu a vývoja boli z veľkej časti presunuté pre podnikateľské subjekty do časti OPVaI v gescii ministerstva hospodárstva SR (z 3 miliárd 2,1) a že prostriedky na ministerstve hospodárstva, ako aj časť prostriedkov, ktoré ostali pod Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, mali prioritne čerpať podnikateľské subjekty, keďže orientácia podpory z EŠIF sa má orientovať na trh. Podnikateľské subjekty však nemajú dostatočnú odbornú kapacitu na realizáciu daného výskumu a z uvedeného dôvodu kontrahujú VŠ alebo SAV. Výsledkom takejto spolupráce je, že vedeckú prácu vykonávajú výskumníci na VŠ/SAV, ale z poskytnutej finančnej podpory na projekt dostanú len malú časť zdrojov a väčšiu časť si necháva firma, ktorá je v projekte de facto len v úlohe sprostredkovateľa.

Ciel: Odstrániť prekážky efektívneho čerpania prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov a zlepšiť tak možnosti využívania dôležitých finančných stimulov pre rozvoj školstva a vedy v programovom období 2021 – 2027

Odporúčania:

5.5.1 Zabezpečiť implementačnú stratégiu operačných programov

Vzhľadom na potenciál veľkého objemu finančných prostriedkov na podporu vzdelávania, výskumu a inovácií programom období 2021 – 2027 je potrebné maximalizovať ich cielené využitie hneď od začiatku podpory, tzn. januára 2021. Na zabezpečenie tohto cieľa je nevyhnutné naviazanie podpory z relevantných operačných programov na reformné priority/strategické dokumenty, prijaté vládou hneď v úvode programového obdobia. Dôležité je pripraviť jasnú implementačnú stratégiu s presným harmonogramom výziev na celé programové obdobie a to ako z obsahovej, tak aj z časovej stránky. Stratégia by mala byť previazaná na existujúce grantové schémy, financované zo zdrojov štátneho rozpočtu.⁵ Je nevyhnutné, aby sa definovali jasné pravidlá úpravy implementačnej stratégie a postupnosť týchto úprav, ktoré by mali byť realizované na základe výsledkov monitorovania a hodnotenia efektov realizovaných intervencií. V priebehu implementácie

1 <https://www.minedu.sk/vyzvy-na-predkladanie-dopytovo-orientovanych-projektov-msvvas-sr/>

2 Podľa Štatistického úradu SR Slovensko v roku 2018 poskytovalo na výskum a vývoj 0,84 % HDP zatiaľ čo priemer EÚ 28 bol 2,12 % HDP. Tento rozdiel je dlhodobým trendom. Dostupné na: <https://bit.ly/2w2rqiA>

3 MŠVVaŠ SR. Výročná správa o vysokých školách za rok 2018. s. 20 – 22. Dostupné na: <https://www.minedu.sk/data/att/15381.zip>

4 Grantové schémy z národných zdrojov na podporu výskumu a vývoja poskytuje APVV (dostupné na: <https://www.apvv.sk/grantove-schemy.html>), ďalej Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) (dostupné na: <https://www.minedu.sk/vedecka-grantova-agentura-msvvas-sr-a-sav-vega/>) a Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA) (dostupné na: <https://www.minedu.sk/kulturalna-a-edukacna-grantova-agentura-msvvas-sr-kega/>)

5 Zabezpečenie financovania aktivít, ktoré nie je možné financovať z EŠIF prostredníctvom grantových schém naviazaných na štátny rozpočet.

stratégie je potrebné zabezpečiť efektívne postupy na monitorovanie dosahovaných výstupov a ich priebežné hodnotenie, pričom modifikácia implementačnej stratégie by mala podliehať schvaľovaniu v rámci relevantných inštitucionálnych orgánov zodpovedných za obsah vyhlasovaných výziev.¹ Za účelom zvýšenia čerpania EŠIF by stratégia mala obsahovať záväzok kontrahovania najmenej polovice finančných prostriedkov alokovaných na ľudské zdroje a výskum a inovácie do polovice finančného rámca (2024).

V rámci technickej pomoci je potrebné alokovať finančné prostriedky aj na tvorbu rôznych strategických dokumentov, vrátane vstupných analýz, realizovaných v spolupráci s medzinárodnými inštitúciami a organizáciami (ako OECD, Svetová banka, EASINE a pod.), a na ich monitorovanie a hodnotenie v priebehu implementácie.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, Výskumná agentúra, APVV

Financovanie: EŠIF, štátny rozpočet

5.5.2 Znížiť administratívnu záťaž pri implementácii projektov financovaných z EŠIF a extenzívnejšie využívať tzv. šablónové projekty

Na strane poskytovateľa pomoci je nutné postupne zjednodušiť procesy, znížiť rozsah predkladaných dokumentov a zaviesť zjednodušené vykazovanie výdavkov. V prípade dopytovo-orientovaných projektov sa odporúča zaviesť extenzívnejšie využívanie tzv. šablónových projektov so zjednodušenou formou žiadania (predpripravené šablóny projektov) a vykazovania, ktoré sú aktuálne zavádzané v rámci OPLZ za oblasť vzdelávania. Odporúča sa zväziť zavedenie podobných schém aj pre oblasť výskumu. Zároveň je napriek zavedeným vybraným zjednodušeniam potrebné ďalej pokračovať v tomto trende aj na strane poskytovateľov pomoci a znižovať administratívnu záťaž aj v ďalších oblastiach, či prostredníctvom elektronizácie vybraných procesov alebo zjednodušovaním, resp. zefektívňovaním procesov.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, MF SR

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

5.5.3 Umožniť financovanie projektov Horizont Európa zo štrukturálnych fondov

Vo vzťahu k výskumným projektom je potrebné umožniť využívanie EŠIF aj na dofinancovanie alebo úplné financovanie projektov, ktoré získali kladné hodnotenie v rámci Horizontu Európa (napr. ERA Chair alebo Teaming viac v odporúčaní 1.13). Z tohto dôvodu tiež treba maximalizovať harmonizáciu postupov pre prípravu a implementáciu projektov s programom Horizont 2020/Horizont Európa. Zároveň je aj v tomto prípade potrebné ďalej pokračovať v tomto trende aj na strane poskytovateľov pomoci.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, MF SR, Výskumná agentúra

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

5.5.4 Zabezpečiť dostatočný počet odborných hodnotiteľov a zvýšiť transparentnosť procesu hodnotenia

Je nevyhnutné poskytnúť atraktívne financovanie hodnotenia projektov vo výške priemernej hodinovej mzdy pre VŠ vzdelaných na Slovensku. Odporúča sa budovať databázu odborných hodnotiteľov na základe kvalitatívnych kritérií, definovaných za účasti partnerov z akademického, podnikateľského a neziskového prostredia. Odporúča sa prizvať najmä na mimovládne organizácie ako napríklad TIS a/alebo Zastavme korupciu, ktoré môžu pomôcť pri nastavení procesov na zabezpečenie transparentnosti, ale aj pri ich

¹ V prípade existencie samostatných komisií, resp. rád bude Implementačný plán podliehať schvaľovaniu v rámci relevantných komisií.

následnom monitorovaní a informovaní verejnosti. Keďže ide o časovo náročnú a odbornú investíciu, ich práca by mala byť primerane finančne odmenená. Odporúča sa pokračovať vo využívaní systému ITMS2014+ pri žrebovaní odborných hodnotiteľov. Vo vzťahu k zmene odborného hodnotiteľa je nutné dodržiavať definované postupy a zmenu pripúšťať len na základe jeho žiadosti alebo v prípade identifikovania konfliktu záujmov, ktorý nebolo možné identifikovať pred samotným žrebovaním, ale až v procese hodnotenia. Zmena hodnotiteľa by mala byť možná aj v prípade porušenia procesných pravidiel určených v zmluve uzatvorenej s odborným hodnotiteľom. Ďalšou možnosťou, ako zvýšiť kvalitu a transparentnosť hodnotenia v rámci výskumných projektov, je zapojiť do hodnotenia vecnej časti projektov aj APVV. Vzhľadom na potrebu zvyšovania kvalitatívnej stránky predkladaných projektov a veľké riziko konfliktu záujmov je potrebné zaviesť možnosť využívania zahraničných hodnotiteľov na posúdenie obsahovej stránky projektov z pohľadu excelentnosti. Využívanie zahraničných hodnotiteľov si vyžaduje aj zavedenie možnosti predkladania projektov v anglickom jazyku.¹ Na zavedenie tejto možnosti je nevyhnutné aj vytvorenie anglickej mutácie ITMS systému.

Na zvýšenie dôvery komunity potenciálnych žiadateľov aj hodnotiteľov sa odporúča pripraviť a implementovať komunikačné aktivity voči žiadateľom o prostriedky z EŠIF, ako aj voči širšej verejnosti ohľadom nastavenia mechanizmov zabezpečujúcich transparentnosť procesov výberu projektov.

Zodpovední aktéri: Výskumná agentúra, MŠVVaŠ SR

Financovanie: EŠIF na komunikačnú kampaň a na odmeňovanie hodnotiteľov

5.5.5 Zosúladiť vykonávanie kontrol vo vzťahu k implementácii projektov z EŠIF

Aby sa odstránila opakovaná kontrola projektov z úrovne viacerých úradov, je potrebné, aby dáta z kontrol úrady zdieľali a zmiernili tak záťaž u prijímateľov. Zároveň sa odporúča, aby hlavným ťažiskom kontroly bolo vecné napĺňanie cieľov projektu a to ako v prípade projektov na výskum a inovácie zo zdrojov Výskumnej agentúry, tak aj v rámci projektov, podporených z operačného programu Ľudské zdroje zo strany MŠVVaŠ.

Zodpovední aktéri: Výskumná agentúra, MŠVVŠ SR, MF SR, ÚVO, Úrad vládneho auditu

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

5.5.6 Vytvoriť projektové kancelárie pre asistenciu pri príprave projektov a realizovať vzdelávacie aktivity pre žiadateľov a prijímateľov

Vzhľadom na potrebu zvýšenia kvalitatívnej stránky predkladaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ako aj žiadostí o platbu a monitorovacích správ pri implementácii projektu je s ohľadom na komplikované pravidlá a často formalistické požiadavky vychádzajúce z národnej, resp. európskej legislatívy, nevyhnutné posilniť vzdelávacie, informačné a praktické asistenčné aktivity pre žiadateľov/prijímateľov, ktoré povedú k skvalitneniu ľudských kapacít v týchto organizáciách. Odporúča sa vybudovať podporný aparát, ktorý bude žiadateľom pomáhať s vypracovaním projektu a poskytovať im poradenstvo pri jeho implementácii z technickej stránky, aby samotní prijímatelia boli zapojení do procesu prípravy a implementácie projektu a neboli nútení zabezpečovať si tieto služby externe. Tým sa zvýši aj celková zodpovednosť za realizovaný projekt a vlastníctvo projektu. To si vyžaduje zabezpečenie priebežného vzdelávania ľudských kapacít na školách a v školských zariadeniach a profesionalizovanie projektových centier

¹ Aktuálny Systém riadenia EŠIF takúto možnosť nepozná. Dostupné na: <https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/>

na VŠ a SAV najmä v oblasti prípravy projektov a projektového manažmentu (viac v odporúčaní 1.13.2).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, Výskumná agentúra, ÚPVII

Financovanie: EŠIF, štátny rozpočet

5.5.7 Zabezpečiť doplnkové finančné prostriedky k získanej podpore EŠIF na výskumnú infraštruktúru

V prípade projektov podporených z EŠIF je nevyhnutné zabezpečiť doplnkové financovanie primárne z národných zdrojov, ktoré by umožnili financovanie prevádzkových nákladov vybudovaných centier a parkov v rámci verejných inštitúcií, či už v zmysle spotrebného materiálu, prostriedkov na opravu nových drahých prístrojov, alebo potrebných ľudských zdrojov. Preto sa odporúča zvýšiť grantové financovanie z APVV aj inštitucionálne financovanie vedeckej práce z národných zdrojov a pripraviť čo najrýchlejšie implementačnú stratégiu na čerpanie prostriedkov EŠIF na vedu a výskum z programového obdobia 2021 – 2027.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR a MF SR

Financovanie: štátny rozpočet

5.5.8 Aktualizovať Stratégiu výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR na podporu excelentného výskumu

Súčasnú nastavenie Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS) je definované z pohľadu priemyselných potrieb prostredníctvom domén inteligentnej špecializácie. Pre rozvoj vedy na Slovensku je potrebné aktualizovať Stratégiu výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR tak, aby umožnila podporovať z EŠIF všetky projekty zamerané na excelentný výskum, respektíve na výskum dôležitý pre rozvoj Slovenska ako vzdelávanie či sociálna kohézia (viac v odporúčaní 1.13). Tieto oblasti musia byť definované ako horizontálne, prípadne podmienené zahraničným hodnotením vzhľadom na ich dôležitosť pre ďalší rozvoj Slovenska.

Zodpovední aktéri: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, MŠVVaŠ SR a MH SR

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

5.5.9 Zabezpečiť financovanie výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji z národných zdrojov

V prípade Bratislavského kraja je potrebné kompenzovať obmedzený prístup k EŠIF pre podporu výskumnej infraštruktúry, resp. výskumných aktivít národnými zdrojmi vo forme grantových schém na podobnom súťažnom princípe ako EŠIF, aby prostriedky boli míanané na konkrétne jasne špecifikované projekty.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR a MF SR

Financovanie: štátny rozpočet

5.5.10 Zabezpečiť, aby vedci boli rovnocennými partnermi v projektoch akademického a podnikateľského sektora z EŠIF

Pri projektoch zameraných na výskum by malo byť zavedené povinné partnerstvo podnikateľského subjektu s VŠ, SAV, resp. inou verejnou a štátnou výskumnou inštitúciou s tým, že výskumné inštitúcie budú v takýchto projektoch rovnocenným partnerom podnikateľského sektora a budú môcť plne profitovať zo zdrojov určených na výskumnú časť projektov.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR a MF SR

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

5.5.11 Obmedziť využívanie inštitútu národných projektov

Odporúča sa obmedziť využívanie inštitútu národných projektov (strategických projektov) len na naozaj nevyhnutné systémové zmeny, ktoré si vyžadujú komplexné riešenia a len za predpokladu zabezpečenia dostatočných ľudských kapacít na prípravu takýchto komplexných projektov a aj na ich samotnú realizáciu. Pri realizácii týchto projektov je kľúčové zabezpečenie priebežnej informovanosti o ich obsahu a pokroku vo všetkých fázach ich riešenia, ako aj zavedenie verejných oponentúr týchto projektov.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

5.6 Skvalitnenie systému hodnotenia kvality VŠ

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školy (SAA VŠ) vznikla v roku 2019 zákonom č. 269/2018, preto ešte nerealizovala žiadne hodnotenie. SAA VŠ má hlavnú právomoc pri tvorbe štandardov, ako aj pri hodnotení súladu vnútorných systémov VŠ s týmito štandardmi a akreditácie jednotlivých činností VŠ, ako aj pri ukladaní opravných opatrení. SAA VŠ už navrhla akreditačné štandardy a vytvorila vykonávacie predpisy, mimo iného aj na vytváranie zoznamu posudzovateľov.¹

Jedným z problémov je pomerne nízka miera internacionalizácie orgánov SAA VŠ. Výberové konanie na predsedu výkonnej rady nebolo zverejnené na medzinárodných portáloch, tak aby sa do výberu mohli zapojiť aj experti zo zahraničia. Vo výkonnej rade je len jeden akademik s dlhodobou skúsenosťou pôsobenia v zahraničí. Ďalšie problémy sa týkajú vymedzenia požiadaviek na členstvo vo výkonnej rade SAA VŠ, ktoré neobsahujú ako jednu z možných kvalifikácií odbornosť v posudzovaní kvality VŠ, odbornosť na VŠ pedagogiku či na ľudské zdroje. Taktiež nie je jasné, na základe akých kritérií a na koho návrh boli nominovaní zástupcovia zamestnávateľov v súčasnej výkonnej rade a akým spôsobom zastupujú záujmy zamestnávateľov.

V súvislosti s posudzovateľmi, ktorí budú posudzovať vnútorné systémy kvality VŠ je problémom, že stanovené požiadavky pre zápis do zoznamu posudzovateľov² limitujú možnosť zapojenia expertov z konkrétnych hospodárskych odvetví bez manažérskej skúsenosti. Rovnako ako pri výkonnej rade, tiež nie je možnosť stať sa posudzovateľom na základe skúseností s posudzovaním kvality VŠ.

Súčasnú akreditačnú štandardy sú pomerne všeobecne nastavené, čo je v súlade so Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG 2015). Nie je však zatiaľ zrejmé, ako bude zabezpečená ich jednotná interpretácia tak posudzovateľmi, ktorí budú pripravovať podklady pre rozhodnutia výkonnej rady SAA VŠ, ako aj samotnými členmi výkonnej rady SAA VŠ. Toto znižuje istotu VŠ, že sú posudzované rovnako.

V Európe je už naakumulovaných mnoho poznatkov o rozvoji vnútorných systémov kvality a ich posudzovaní, a tak je vhodné ich využiť na rozvoj systému kvality aj na Slovensku.

¹ Zákon č. 269/2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

² Slovenská akreditačná agentúra pre VŠ, Zásady na zápis do zoznamu posudzovateľov, vyradenie z tohto zoznamu a vytváranie pracovných skupín výkonnej rady slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo čl. 3, ods. 1 s účinnosťou od 23. 8. 2019.

Študenti vysokých škôl majú ako posudzovatelia kvality VŠ, ako aj v rámci systémov kvality na VŠ významnú úlohu, ktorá zatiaľ nie je dostatočne špecifikovaná.

Ciel': Podporiť vnútorne konzistentné a na medzinárodných skúsenostiach postavené posudzovanie systémov kvality vysokých škôl, ako aj akreditácie jednotlivých činností VŠ.

5.6.1 Internacionalizovať výkonnú radu SAA VŠ a zvýšiť dôraz na skúsenosti s posudzovaním vnútorných systémov kvality a kvality pedagogického procesu

Odporúča sa, aby v budúcnosti bolo vo výkonnej rade SAA VŠ viac zástupcov zo zahraničia, respektíve s dlhodobou skúsenosťou práce v akademickom prostredí v zahraničí. Jednou z možností, ako to zabezpečiť, je, že výberové konanie na všetkých členov výkonnej rady bude realizované prostredníctvom inzerátu publikovaného v angličtine na Euraxess, Nature a na ďalších podobných webových sídlach. Na prihlasovanie sa na inzerát by mal byť niekoľkokomesačný časový priestor. Výberové konania by mali byť formou verejných vypočutí, v rámci ktorých by kandidáti boli hodnotení na základe vopred zverejnených kritérií. Hodnotiacu komisiu môžu navrhovať orgány reprezentácie VŠ (RVŠ, ŠRVŠ, SRK), Slovenská akadémia vied, združenia reprezentujúce odborníkov na ľudské zdroje (napr. HRcomm, APAS a pod.), či stavovské organizácie zamestnávateľov.

Je dôležité, aby členovia výkonnej rady mali dostatok skúseností s vytváraním a/alebo posudzovaním vnútorných systémov kvality VŠ, ako aj kvality vzdelávacej a vedeckej a umeleckej činnosti. Navrhuje sa tiež, aby členom výkonnej rady za zamestnávateľov mohol byť HR špecialista bez požiadavky jeho skúsenosti s riadiacou pozíciou. Takíto odborníci vedia poskytnúť informácie o požiadavkách praxe na absolventov VŠ, ktoré nie sú úzko previazané na špecifické odvetvie hospodárstva. Zároveň ich rukami prechádzajú stovky absolventov, ktorých vyberajú na zamestnanie a/alebo u nich rozvíjajú zručnosti, ktoré nezískali počas štúdia.

Uvedené zmeny bude potrebné zaviesť prostredníctvom novelizácie zákona č. 269/2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, SAA VŠ

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

5.6.2 Zabezpečiť lepšie prepojenie VŠ vzdelávania s praxou cez rozšírenie potenciálnych posudzovateľov

Odporúča sa v rámci Zásad na zápis do zoznamu posudzovateľov SAA VŠ¹ analogicky k výkonnej rade rozšíriť kritériá pre zaradenie možných posudzovateľov o HR špecialistov. Navyše by mali byť do zoznamu posudzovateľov zaradení aj experti z rôznych odvetví hospodárstva. Experti na konkrétne odvetvia budú zvlášť dôležití pri posudzovaní študijných programov a odborov, keďže týmto spôsobom môžu pomôcť k väčšiemu prepojeniu štúdia na potreby praxe v danom odbore (viac v odporúčaní 2.6.6). V oboch prípadoch nie je nevyhnutné, aby mali títo experti skúsenosti s riadiacou pozíciou.

¹ SAA VŠ Zásady na zápis do zoznamu posudzovateľov, vyradenie z tohto zoznamu a vytváranie pracovných skupín výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, ktoré nadobudli účinnosť 23. 8. 2019
Dostupné na: https://www.saavs.sk/dokumenty/vnutorne_predpisy/zsady-na-zpis-do-zoznamu-posudzovateov_5da9aea79d088.pdf

Taktiež sa odporúča, aby medzi posudzovateľov mohli byť zaradení absolventi VŠ do 2-3 rokov praxe, ktorí boli posudzovateľmi kvality a poznajú procesy zabezpečovania kvality. Takíto posudzovatelia by mohli priniesť pohľad zo strany čerstvých absolventov na to, čo im chýbalo ako začínajúcim zamestnancom.

Z pohľadu väčšieho prepájania prípravy budúcich učiteľov na potreby praxe je dôležité umožniť aj kvalitným učiteľom pôsobiacim v regionálnom školstve, aby sa mohli stať posudzovateľmi kvality programov v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy. Takíto učitelia by mohli byť navrhovaní buď stavovskými organizáciami ako Slovenská komora učiteľov a/alebo kurikulárnou radou, ktorá je odborným iniciačným a poradným orgánom ministra školstva, najmä v oblasti inovácií obsahu výchovy a vzdelávania, alebo aj pedagogických reforiem.¹

Zodpovední aktéri: SAA VŠ

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

5.6.3 Zabezpečiť rôznorodosť a nezávislosť pracovných skupín

Pri tvorbe pracovných skupín sa SAA VŠ odporúča, aby boli vnútorne diverzifikované, aby zachytili rôzne aspekty kvality. Na získanie externého pohľadu sa odporúča čo najčastejšie zapojiť zahraničných expertov. Za študentov by mal byť jeden zástupca pôsobiaci v zahraničných agentúrach na posudzovanie kvality a jeden študentský expert zo Slovenska. Členovia pracovnej skupiny mimo študentov by mali byť v rôznych fázach akademickej a vedeckej kariéry (junior/senior výskumník, odborný asistent, docent, profesor), aby bol v pracovnej skupine zachytený pohľad rôznych generácií. Ďalším aspektom môže byť pohľad zamestnávateľov či čerstvých absolventov, experta na hodnotenie kvality a pod.

Na zníženie možnosti konfliktu záujmov sa navrhuje tvoriť pracovné skupiny losovaním. Losovanie v rámci databázy by bolo nastavené tak, aby na základe požiadaviek na posudzovateľov pre konkrétne hodnotenie došlo k náhodnému výberu. Napríklad ak ide o školu so zameraním na isté hospodárske odvetvie, tak spomedzi zamestnávateľov by sa vyberalo zo zástupcov z daného odvetvia. Alebo ak by šlo o hodnotenie konkrétneho programu, tak by sa vyberalo losovaním len z hodnotiteľov relevantných pre danú oblasť. Losovanie by sa dialo v rámci skupiny ľudí spĺňajúcich daný aspekt potrebný pre konkrétne hodnotenie.

Zodpovední aktéri: SAA VŠ

Financovanie: štátny rozpočet v prípade potreby navrhnutia databázy na ciele losovanie

5.6.4 Zabezpečiť jednotnosť v rámci posudzovania vysokých škôl

Konzistentné hodnotenie jednotlivých VŠ môže byť dosiahnuté viacerými vzájomne sa dopĺňujúcimi spôsobmi. Jednak je žiaduce, aby všetci posudzovatelia, ktorí budú vybraní do pracovnej skupiny, prešli pred samotným hodnotením vysokej školy školením, v rámci ktorého budú informovaní o tom, čo sú ciele hodnotenia, ako by mal prebiehať proces, ako interpretovať štandardy a pod. Týmto školením by mali prejsť aj členovia výkonnej rady SAA VŠ, keďže tí následne prijímajú rozhodnutia na základe správ od posudzovateľov² a je dôležité, aby bola dodržaná jednotnosť vo vnímaní akreditačných štandardov medzi posudzovateľmi a členmi výkonnej rady.

Zároveň sa odporúča vypracovať dokumentáciu o priebehu celého procesu hodnotenia. Je možné sa inšpirovať Európskou asociáciou na zabezpečovanie kvality v oblasti vysokoškolského vzdelávania (ENQA), ktorá má podrobne opísané jednotlivé kroky procesu

¹ <https://www.minedu.sk/kurikularna-rada/>

² Zákon č. 269/2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 4, ods. 2, písmeno a)

hodnotenia agentúr pre zabezpečovanie kvality, ktoré žiadajú o členstvo v ENQA. Zahŕňa to opis procesu od podania žiadosti až po jej schvaľovanie vrátane harmonogramu práce posudzovateľov, spôsobu vytvorenia pracovnej skupiny, ktorá vykonáva hodnotenie, či spôsobu písania správy.¹

Tretím krokom, ako zvýšiť vnútornú konzistentnosť posudzovania súladu so štandardmi, je metodika na posudzovanie štandardov. Návrhy k nej sú formulované naprieč celým týmto dokumentom odporúčaní v častiach, ktoré sa týkajú vysokých škôl.

Do budúcnosti sa tiež navrhuje, aby sa SAA VŠ inšpirovala dobrou praxou organizácie ENQA, ktorá si robí pravidelnú analýzu všetkých hodnotení, ktoré realizuje, a na jej základe navrhuje zmeny posudzovania, či už v zmysle toho, čo sa má posudzovať, alebo ako má proces posudzovania prebiehať.

Zodpovední aktéri: SAA VŠ

Financovanie: pred prvými hodnoteniami štátny rozpočet a neskôr aj zdroje SAA VŠ z poplatkov od VŠ

5.6.5 Sústrediť sa na rozvoj ľudských zdrojov SAA VŠ

V rámci rozvoja ľudských zdrojov sa SAA VŠ navrhuje poskytnúť posudzovateľom vzdelávanie v generických zručnostiach potrebných v práci posudzovateľa, ako napríklad zručnosť viesť rozhovor s rôznymi aktérmi na hodnotenej VŠ, schopnosť vyhodnocovať dáta či zisťovať informácie. Odporúča sa tiež organizovať školenia pre posudzovateľov na Slovensku, ktoré budú realizované hodnotiteľmi pôsobiacimi v zahraničných agentúrach. Pri týchto školeniach sa javí ako vhodná spolupráca s ENQA a European Quality Assurance Forum (EQAF), ktoré by mohli pomôcť s identifikáciou kvalitných školiteľov. Tieto školenia by pomohli rozvinúť zručnosti v posudzovaní kvality. Špecifický dôraz by sa mal klásť na vzdelávanie študentských posudzovateľov, ktorí majú potenciál byť dynamickým prvkom v posudzovaní kvality.

Pre výkonnú radu a zamestnancov sekretariátu SAA VŠ sa odporúča, aby absolvovali vzdelávanie v hodnotení kvality v zahraničí, napr. Leadership program ENQA či QA graduate program² a iné podobné tréningy. Zamestnanci sekretariátu by potom nadobudnuté zručnosti mali využívať pri zaškoľovaní posudzovateľov. Odporúča sa, aby sa členovia výkonnej rady, ako aj posudzovatelia či relevantní členovia sekretariátu zapájali do hodnotení ENQA, čím nadobudnú nové skúsenosti v hodnotení kvality, ktoré môžu uplatniť na Slovensku.

Členom výkonnej rady a sekretariátu SAA VŠ sa tiež odporúča pravidelná aktívna účasť na konferencii EQAF organizovanej EUA, ENQA, EURASHE a ESU. Aktívna účasť môže vytvoriť priestor na získanie spätnej väzby od kolegov v Európe na problémy, ktoré sa budú riešiť pri zabezpečovaní kvality na Slovensku.

Zodpovední aktéri: SAA VŠ

Financovanie: Zdroje z poplatkov VŠ za úkony agentúry

5.6.6 Vnímať dôležitosť študentov v rámci posudzovania vnútorného systému kvality vzdelávania a kvality študijných programov

Študenti VŠ by mali mať kľúčovú úlohu v procesoch posudzovania realizovaných SAA VŠ. Mali by byť rovnocennými členmi pracovných skupín. Ich špecifická pridaná hodnota by mohla byť v komunikácii so študentmi na hodnotenej VŠ, kde by sa tým mohla znížiť

¹ ENQA. Guidelines for ENQA Agency Reviews, 2016. Dostupné na: <https://enqa.eu/indirime/papers-and-reports/occasional-papers/Guidelines%20for%20ENQA%20Agency%20Reviews.pdf>

² International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education. Dostupné na: <https://www.inqaah.org/qa-graduate-program>

komunikačná bariéra medzi posudzovateľmi a študentmi danej VŠ a mohla by byť väčšia príležitosť na otvorenejšiu komunikáciu.

Zodpovední aktéri: SAA VŠ

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

5.6.7 Posudzovať implementáciu vnútorného systému kvality

Odporúča sa, aby SAA VŠ posudzovala nielen súlad vnútorného systému zabezpečovania kvality so štandardmi definovanými SAA VŠ, ale aby SAA VŠ posudzovala aj implementáciu tohto systému.

Zodpovední aktéri: SAA VŠ

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

5.7 Zefektívnenie riadenia vysokých škôl

Vlády vo vyspelých štátoch spravujú vysoké školy mimo financovania a legislatívneho rámca aj cez definovanie cieľov.¹ Tento zámer je už dlhodobo deklarovaný aj na Slovensku. V zákone o vysokých školách z roku 2002 sa uvádza, že MŠVVaŠ SR pripravuje na päť až desať rokov dlhodobý zámer VŠ, ktorý každoročne aktualizuje.² Dlhodobý zámer bol na Slovensku prijatý len dvakrát v nepravidelných intervaloch – v roku 2010 a 2016.³ Dlhodobé zámery neboli aktualizované a nenadväzujú na seba. V rámci rozhovorov s predstaviteľmi VŠ neboli tieto dlhodobé zámery respondentmi spomenuté a neboli ani vnímané ako základ dlhodobých zámerov VŠ.

V zahraničí je súčasťou štruktúry riadenia VŠ akademický orgán a často aj orgán zastupujúci externých aktérov. Tým prvým býva senát, ktorý zodpovedá za akademické otázky, a druhým správna rada, ktorá má na starosti strategické otázky a otázky spojené s financovaním.⁴ Na Slovensku je riadenie VŠ komplikovanejšie, keďže v nich fungujú dva akademické orgány. Jedným je vedecká rada a druhým akademický senát. Tieto orgány sú navyše na úrovni VŠ, ako aj fakúlt.⁵ Ich činnosti sa v niektorých oblastiach prekrývajú.⁶

Ďalšou z charakteristík systému vysokých škôl na Slovensku je ich pomerne podrobne upravená štruktúra riadenia pre všetky typy vysokých škôl, a to bez ohľadu na ich veľkosť, heterogénnosť odborov, ktoré pokrývajú, a do istej miery aj bez ohľadu na formu vlastníctva. Kvalitatívne dáta To dá rozum naznačujú, že to spôsobuje viaceré problémy. Jedným je nedostatok ľudí pre všetky riadiace a samosprávne funkcie v prípade menších vysokých škôl, či ich súčastí. Druhým je nevhodnosť nastavenia samosprávnych orgánov pre súkromné vysoké školy. Ich riadenie je v realite ovplyvňované najmä vlastníkom, ktorý zodpovedá za financovanie školy a musí tak mať rozhodujúce slovo v aktivitách, ktoré škola realizuje.⁷

¹ SANTIAGO, P., TREMBLAY, K. Setting the Right Course: Steering Tertiary Education. In SANTIAGO, P., TREMBLAY, K., BASRI, E., ARNAL, E. *Tertiary Education for the Knowledge Society. Volume 1 special features: Governance, funding, quality*. Paris: OECD 2008, s. 71.

² Zákon č. 131/2002 o vysokých školách v znení neskorších predpisov, § 102, ods. 2, písmeno b).

³ <https://www.minedu.sk/dlhodoby-zamer-ministerstva-a-jeho-aktualizacie/>

⁴ PRUVOT, B. E., ESTERMANN, T. University Governance: Autonomy, Structures and Inclusiveness. In CURAJ, A. et al. (eds.), *European Higher Education Area: The Impact of Past and Future Policies*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-77407-7_37

⁵ Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

⁶ HALL, R. Charakteristika zamestnaneckej časti akademického senátu. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava: MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analiza.todarozum.sk/docs/381175001nu1a/>

⁷ HALL, R. Riadenie vysokých škôl. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava : MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk/docs/317425002mu0a/>

Model delenia VŠ na súčasti – fakulty je typický najmä pre verejné VŠ. Fakulty konajú v rôznych oblastiach nezávisle od vedenia VŠ a dekan sa len v obmedzenej miere zodpovedá za riadenie fakulty rektorovi. Prioritne sa zodpovedá fakultnému senátu. V oblasti prevádzky sa tajomník fakulty nezodpovedá kvestorovi, ktorý má na starosti prevádzku celej školy, ale dekanovi. Teda ani v riadení prevádzky nie je riadenie vnútorne integrované. Vysoké školy tak nefungujú ako jeden celok, ale skôr ako súbor jednotlivých častí, kde nie sú vždy efektívne využívané materiálne, finančné a ľudské zdroje. Zároveň chýba spolupráca pri výučbe a vedeckej a umeleckej činnosti naprieč fakultami, čo znižuje možnosť pripravovať absolventov na komplexné riešenie problémov a riešiť vedecké otázky z multidisciplinárnej perspektívy.¹

Kvalitatívne dáta *To dá rozum* tiež naznačujú, že na verejných VŠ nie sú definované ciele práce rektora a dekana a od nich sa odvíjajúce odmeny.² Na porovnanie, rakúsky model, ktorý sa javí byť v mnohých aspektoch pre Slovensko inšpirujúci,³ na všetkých úrovniach využíva výkonové zmluvy.

Zistenia *To dá rozum* tiež naznačujú, že na Slovensku nie je na verejných VŠ dostatočne využitý potenciál správnych rád. Jedným z dôvodov sú pomerne malé kompetencie správnej rady, čo niektorých ich členov odrádza od aktívnejšej práce. Ďalším dôvodom je, že členovia akademickej obce danej VŠ nemajú dostatok informácií o aktivitách správnej rady a nemôžu tak viac využívať ich potenciálny prínos. Do tretice, členovia správnych rád, z pohľadu zamestnancov VŠ, nie vždy rozumejú problematike vysokých škôl.

Dáta *To dá rozum* poukázali aj na to, že manažérmi na VŠ na rôznych stupňoch sa stávajú akademici, ktorí nie sú na svoju pozíciu zvlášť pripravovaní a môžu im teda chýbať manažérske zručnosti v oblasti práce s ľuďmi, finančnými a materiálnymi zdrojmi, ako aj schopnosti nastavovať a realizovať rozvojové stratégie.⁴ V Európe, aj inde vo svete pritom existujú exekutívne programy, ktoré takéto vzdelávanie ponúkajú. Príkladom môžu byť programy organizácie HUMANE (Heads of University Management & Administration Network in Europe).⁵ Iným príkladom sú študijné programy pre manažérov v školstve ako napríklad Educational Leadership program na Indiana University, ktorý má špecializáciu strategického manažmentu a je ponúkaný spoločne pedagogickou fakultou a fakultou manažmentu.⁶

Počas kvalitatívneho zberu dát *To dá rozum* boli identifikované viaceré príklady úspešných a kvalitných manažérov na vysokých školách. O týchto manažéroch v školstve sa pomerne málo vie, čím sa znižuje možnosť pre iných manažérov získať cenné informácie a skúsenosti pri riešení rôznych aspektov riadenia. V zahraničí môžeme pritom nájsť príklady, ako tento problém riešiť. Napríklad v Poľsku rektorská konferencia v spolupráci s PCG Polska organizuje súťaž Leaders in University Management LUMEN, ktorej cieľom je oceniť manažérov na VŠ v troch oblastiach: rozvoj, manažment a spolupráca VŠ s inými aktérmi. Vďaka projektom, ktoré musia uchádzači o cenu vypracovať, je možné vymieňať si informácie o trendoch v riadení na úrovni VŠ so širšou odbornou obcou.⁷

¹ HALL, R. Riadenie vysokých škôl. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava: MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analyza.todarozum.sk/docs/317425002mu0a/>

² HALL, R. Riadenie vysokých škôl. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava: MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analyza.todarozum.sk/docs/317425002mu0a/>

³ Federal Act on the Organisation of Universities and their Studies (Universities Act 2002 – UG).

⁴ HALL, R. Riadenie vysokých škôl. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava: MESA 10, 2019. Dostupné na <https://analyza.todarozum.sk/docs/317425002mu0a/>

⁵ HUMANE. Dostupné na: <http://www.humane.eu/events/seminars-and-conferences/2020/>

⁶ MS in Strategic Management from Kelly School of Business. Dostupné na: <https://education.indiana.edu/programs/educational-leadership.html>

⁷ DEKTYAROVA, I., Promotion of good practices in the university management in Poland (selected findings from the analysis of the award contest „Leaders in University Management LUMEN“). Dostupné na: <http://nfkk.uni->

Ciel': Zefektívniť riadenie vysokých škôl tak, aby sa zlepšila pripravenosť ich manažérov na túto úlohu a aby sa posilnila vnútorná integrácia vysokých škôl

5.7.1 Pravidelne pripravovať, prehodnocovať a komunikovať stratégiu rozvoja vysokého školstva a vedy

Dlhodobý zámer VŠ vo forme stratégie by mala pripravovať Strategická jednotka pre koordináciu vzdelávacej a vednej politiky. Dlhodobý zámer by mal obsahovať aj rozvoj vednej politiky, keďže veda je neoddeliteľnou súčasťou vysokého školstva a mal by stavať na výsledkoch Analytickej správy o stave školstva a vedy na Slovensku (viac v odporúčaní 5.1.4). Zároveň sa pri tvorbe dlhodobého zámeru odporúča čerpať z výročných správ o stave vysokého školstva, ktoré MŠVVaŠ SR každoročne pripravuje. Do jeho prípravy sa tiež navrhujú zapojiť aktérov z VŠ – napríklad zástupcov Rady VŠ, Študentskej rady VŠ a Slovenskej rektorskej konferencie.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, VŠ, SAV, Strategická jednotka pre koordináciu vzdelávacej a vednej politiky

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

5.7.2 Diferencovať riadenie vysokých škôl podľa typu vlastníctva a zjednodušiť zákon o VŠ

Odporúča sa umožniť súkromným VŠ definovať si svoju vlastnú štruktúru riadenia, ktorá bude reflektovať potreby konkrétnej inštitúcie. Keďže štátne VŠ naplňujú ciele a reagujú na potreby konkrétnych rezortov, v ich prípade sa odporúča ponechať rozhodovanie o riadení VŠ v kompetencii daných rezortov. V prípade verejných VŠ sa odporúča, aby zodpovednosť za nastavenie riadenia fakúlt bola v kompetencii konkrétnej vysokej školy. Tieto návrhy by mali byť premietnuté do nového zákona o VŠ.

Vzhľadom na navrhovaný rozsah zmien v riadení VŠ, ale aj v iných oblastiach, sa navrhuje prijatie nového – jednoduchšieho zákona o vysokých školách. Podporu pri príprave nového zákona by mohli poskytnúť konzultanti v rámci projektu Analysis of Slovak Tertiary Education System as a Basis for Policy Guidance financovaného zo Structural Reform Support Programme, ktorý implementuje úrad vlády SR. Viac k zmenám, ktoré by mali byť zavedené v riadení verejných VŠ je v nasledujúcich odporúčaníach.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, MV SR, MO SR, MZ SR, ÚV SR

Financovanie: Structural Reform Support Programme

5.7.3 Zjednodušiť riadiace štruktúry verejných vysokých škôl

Na VŠ je žiaduce zjednodušiť komplexnú štruktúru riadenia. Jednou z možností je prostredníctvom zmeny zákona o VŠ zlúčenie akademického senátu s vedeckou radou. Tento návrh súvisí aj s odporúčaním zrušiť udeľovanie vedecko- a umelecko-pedagogických titulov profesor a docent a plne zaviesť na VŠ funkčné miesta profesorov a docentov. Rozhodovanie o vedecko- a umelecko-pedagogických tituloch bolo jednou z kľúčových kompetencií vedeckých rád (viac v odporúčaní 4.9.2). Nový akademický senát vysokej školy by mal prebrať aj ďalšie úlohy vedeckej rady, s výnimkou schvaľovania členov komisií štátnych a rigorózných skúšok a školiteľov na doktorandské štúdium.¹ Tieto právomoci sa odporúča posunúť na programovú radu dozerajúcu na implementáciu študijných programov navrhovaných v odporúčaní 2.5.4. Touto zmenou sa má posilniť úloha akademických senátov v otázkach vedeckého, umeleckého a pedagogického smerovania

corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/kutatokozpontok/NFKK/CEHEC2019/CEHEC2019_book_of_abstracts_20190408.pdf

¹ Zákon o vysokých školách č. 131/2002 v znení neskorších predpisov, § 12, odsek 1, písmeno d) a § 30, odsek 1, písmeno d).

VŠ (napríklad schvaľovanie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, každoročné hodnotenie vedeckej, umeleckej a pedagogickej činnosti), čo vytvára potrebu väčšieho zapojenia čo najkvalitnejších vedeckých a pedagogických zamestnancov školy. Ich podiel by sa v senáte mal zvýšiť a podiel študentov by sa mal znížiť vzhľadom na posilnenie ich zapojenia na iných úrovniach školy. Pod najkvalitnejšími akademikmi sa myslia najmä tí, ktorí budú na funkčných miestach profesorov. Uvedené zmeny by mali byť zakotvené v novom zákone o VŠ.

Na výskumne orientovaných VŠ sa odporúča školám zriadenie si vedeckých rád, ktoré by boli zložené z prevažne zahraničných akademikov a pomáhali by s určovaním smerovania vedeckej činnosti.

U študentov sa predpokladá väčšie zapojenie na úrovni predmetov cez zvýšené zapojenia do pravidelnej spätnej väzby učiteľom (2.5.8). Študenti by taktiež mali byť členmi navrhovaných programových rád, kde by mali ovplyvňovať nastavenie študijných programov (viac v odporúčaní 2.5.4). Študenti by zároveň zlúčením vedeckej rady a senátu získali priamy vplyv na schvaľovanie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a na hodnotenie pedagogickej činnosti, ktorý doteraz mali len sprostredkované cez prerokovanie týchto materiálov v senáte. Takisto sa navrhuje, že zástupcovia študentov z programových rád budú súčasťou komisie rozhodujúcej o predĺžení pracovnej zmluvy učiteľa (viac v odporúčaní 4.9.2).

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

5.7.4 Posilniť pozíciu rektora v riadení verejných vysokých škôl

Jednou z ciest zvýšenia vnútornej integrácie vysokých škôl je posilnenie úlohy rektora v riadení vysokej školy v rámci nového zákona o VŠ. Rektor by mal získať právomoc vyberať si svojich spolupracovníkov – prorektorov, ako aj uzatvárať pracovné zmluvy so zamestnancami VŠ a jej súčasťami a dohadovať konkrétne podmienky zmlúv pri profesoroch so zmluvou na neurčitý čas (viac v odporúčaní 4.9.2). Tiež by mal mať možnosť ovplyvniť, kto bude dekanom a aké budú jeho úlohy (viac v odporúčaní 5.7.6).

Pri posilnení právomocí rektora na verejných VŠ je potrebné stanoviť aj mechanizmy, ktoré zvýšené právomoci vybalansujú. Prvým z nich je zvýšenie náročnosti výberu rektora. Výber rektora by mal byť v kompetencii dvoch orgánov – správnej rady a akademického senátu, ktoré by mali spoločne vytvoriť komisiu na identifikovanie vhodných kandidátov. V tejto komisii by členovia senátu a správnej rady mohli byť paritne zastúpení, pričom komisia by mala byť pomerne malá (do 8 členov), aby bola operatívna. Identifikovanie a oslovenie kandidátov by malo byť aktívnym procesom, v rámci ktorého budú oslovení úspešní manažéri z danej školy alebo aj z iných škôl na Slovensku či v zahraničí (napríklad v Českej republike). Jednou z ciest, ako sa dozvedieť o kvalitných manažéroch, by mohlo byť ocenenie VŠ manažéra roka (viac pozri v odporúčaní 5.7.9). Čas na nájdenie kandidáta na rektora by mal byť dostatočne dlhý, aby bolo možné nájsť tých najvhodnejších kandidátov. Odporúča sa, aby inzerovanie voľnej pozície rektora bolo zverejnené aj na weboch Euraxess, Nature a iných medzinárodných webových sídlach, a to minimálne 8 mesiacov, prípadne až rok pred ukončením funkčného obdobia súčasného rektora,¹ tak, ako to je aj v Rakúsku, odkiaľ sú prevzaté viaceré návrhy vo veci zmeny riadenia VŠ. Po uzavretí možnosti prihlasovania sa do výberového konania by mala komisia zodpovedná za identifikovanie potenciálnych kandidátov na rektora predložiť správnej rade zoznam troch najvyššie hodnotených kandidátov. Správna rada by mala z týchto troch kandidátov vybrať nového rektora. Rozšírením počtu aktérov vstupujúcich do výberu rektora (o spoločnú

¹ Federal Act on the Organisation of Universities and their Studies (Universities Act 2002 – UG), § 23, odsek 4.

komisiu na hľadanie kandidátov a o správnu radu) sa tiež zvýši nezávislosť vybraného kandidáta od konkrétnej skupiny elektorátu.

Ďalším nástrojom protiváhy voči posilneným kompetenciám rektora je zapojenie akademického senátu do formovania takmer polovice správnej rady (viac v odporúčaní 5.7.5). Tretím nástrojom je uzavretie výkonovej zmluvy rektora so správnu radou, ktorá má obsahovať ciele, ktoré má rektor vo svojej funkcii naplňať, a od toho odvodenú jeho finančnú odmenu.¹ Napĺňanie týchto cieľov by mala správna rada na každoročnej báze vyhodnocovať a zverejňovať.

Navrhuje sa, podobne ako v Rakúsku, aby ak rektor chce pokračovať vo svojej funkcii, by toto malo byť odsúhlasené dvojtretinovou väčšinou akademického senátu VŠ a dvojtretinovou väčšinou správnej rady. Toto je posun od súčasného systému, kde rektorovi stačí na pokračovanie vo funkcii nadpolovičná väčšina prítomných členov senátu, ktorí ho môžu opätovne zvoliť.

Posilnená pozícia rektora si vyžaduje aj profesionalizáciu tejto funkcie, a to nielen rigoróznym výberom rektora, ale aj prostredníctvom jeho vzdelávania v manažérskych zručnostiach (viac v odporúčaní 5.7.8 a 5.7.9).

Zodpovední aktéri: VŠ, MŠVVaŠ SR

Financovanie: vlastné zdroje VŠ

5.7.5 Zabezpečiť silnejšie prepojenie správnej rady s VŠ prostredím

Odporúča sa, aby správna rada mala jednak aktívnejšie postavenie v riadení vysokej školy a zároveň aby bola viac prepojená na VŠ prostredie. Obe tieto zmeny by mali zvýšiť motiváciu a odbornú kapacitu jej členov zapájať sa do jej činností. Tieto zmeny by sa mali odraziť v novom zákone o VŠ.

Správna rada by mala mať nepárny počet členov a aby mohla riešiť operatívne otázky, nemala by byť veľmi veľká. Odporúča sa, aby mala najmenej 5 a najviac 13 členov. Polovica členov by mala byť navrhovaná akademickým senátom a polovica navrhovaná Strategickou jednotkou pre koordináciu vzdelávacej a vednej politiky. V prechodnom období, kým ešte nebude tento strategický orgán vytvorený, by druhú polovicu správnej rady malo navrhnúť MŠVVaŠ SR. Nepárny člen správnej rady by mal byť podobne ako v Rakúsku navrhovaný spoločne členmi navrhnutými akademickým senátom a Strategickou jednotkou/MŠVVaŠ SR. Zároveň nikto z členov správnej rady by nemal byť členom akademickej obce danej VŠ ani aktívnym politikom.² Členovia navrhovaní senátom by mohli plniť doterajšiu funkciu externých členov vedeckých rád v tom, že by v rámci dlhodobého zámeru poskytli širší pohľad na strategické smerovanie školy v akademických oblastiach.³ Zároveň je dôležité, aby si VŠ vytvorila efektívne komunikačné kanály, prostredníctvom ktorých bude akademická obec pravidelne informovaná o činnosti správnej rady.

Ako hlavné právomoci správnej rady v novom zákone o VŠ sa okrem rozhodovania o majetku a finančných operáciách, tak ako to je v súčasnosti,⁴ navrhuje výber rektora z

¹ Federal Act on the Organisation of Universities and their Studies (Universities Act 2002 – UG), § 23, odsek 4.

² Federal Act on the Organisation of Universities and their Studies (Universities Act 2002 – UG), § 21.

³ HALL, R. Charakteristika vedeckých a umeleckých rád. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava: MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/399947001is1a/>

⁴ Zákon č. 131/2002 o vysokých školách v znení neskorších predpisov § 41 odsek 1.

troch kandidátov navrhnutých spoločnou komisiou správnej rady a senátu a schvaľovanie dlhodobého zámeru VŠ. Správna rada by naďalej mala určovať plat rektorovi, avšak na základe jasne definovaných cieľov a očakávaných výstupov (viac v odporúčaní 5.7.4).

Na zvýšenie efektívnosti fungovania správnej rady sa školám odporúča, aby si vytvorili informačný materiál o pôsobnosti správnej rady a aby noví členovia boli pri príchode s obsahom tohto materiálu oboznámení. Pri schvaľovaní nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami¹ sa odporúča, aby správna rada rozhodovala len v prípade veľkých finančných objemov v rádoch aspoň desiatok tisíc eur. V súčasnosti ide aj o sumy v rádoch tisícov eur, čo je pri výške rozpočtu vysokých škôl malá suma.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, Strategická jednotka pre koordináciu vzdelávacej a vednej politiky, VŠ

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

5.7.6 Zvýšiť vnútornú integráciu VŠ

Jedným zo spôsobov zvýšenia vnútornej integrácie VŠ je, že nový zákon o VŠ určí vytvorenie len jedného spoločného rozvojového plánu pre celú školu vo forme dlhodobého zámeru. Proces tvorby dlhodobého zámeru by si mala stanoviť vysoká škola tak, aby v ňom reflektovala potreby a záujmy všetkých svojich pracovísk. Zároveň by dlhodobý zámer mal vychádzať zo systematického zberu dát, ktorý by vedenie VŠ malo realizovať s cieľom identifikovania dôsledkov rozhodnutí na rôznych aktéroch na VŠ a potrieb jednotlivých pracovísk. Dlhodobý zámer by tiež mal odzrkadľovať misiu vysokej školy a jej želané smerovanie. Pričom na VŠ by malo byť možné mať viac vedecky orientované pracoviská ako aj viac profesne orientované pracoviská.

Zástupcovia v senáte na úrovni VŠ by nemali byť vnímaní ako zástupcovia jednotlivých fakúlt/katedier, tak ako je to v súčasnosti,² ale ako zástupcovia akademickej obce, ktorá vyvažuje pohľad exekutívneho orgánu (vedenie) a supervízneho orgánu (správna rada). Jedným zo spôsobov ako toto dosiahnuť je, že nový zákon o VŠ nebude určovať podiel zastúpenia jednotlivých fakúlt v senáte.

Vnútornú integráciu VŠ má zabezpečiť aj nový prístup k výberu dekana a k vzájomnej spolupráci dekana a rektora. Kandidátov na dekana by navrhla komisia zložená zo zástupcov fakulty vrátane študentov a ľudí zvonku fakulty, prípadne aj zvonku VŠ. Dekana by vyberal rektor z troch kandidátov navrhnutých komisiou. S novozvoleným dekanom by mal rektor uzavrieť výkonnostnú zmluvu s jasne vymedzenými úlohami a cieľmi, ktoré sú dôležité pre plnenie dlhodobého zámeru VŠ. Jej súčasťou môže byť aj efektívnejšie využívanie ľudských zdrojov (študijný odbor by sa mal poskytovať len na jednom pracovisku VŠ) a k vyššej spolupráci medzi fakultami a ich pracoviskami vo výučbe, ako aj vo vedeckej a umeleckej činnosti. Súčasťou zmluvy by mali byť aj kritériá, na základe ktorých rektor stanoví odmenu za výkon funkcie dekana. Pozícia dekanov by mala byť naviazaná na voľbu nového rektora napríklad tým, že by nový rektor uzatváral novú výkonnostnú zmluvu s dekanmi, ktorí by na škole pôsobili počas jeho nástupu. V prípade, že by sa rektor s dekanom nedohodol na plnení zmluvy, alebo by dekan zmluvu neplnil, by rektor mohol dekana odvolať. Odvolanie dekana môže byť podmienené súhlasom správnej rady, aby rektor nerozhodoval o takomto kroku sám a zároveň, aby bol zabezpečený pohľad zvonka, ktorý môže byť nástojom proti presadzovaniu záujmov špecifickej skupiny vo vnútri VŠ. Uvedené zmeny by mali byť realizované najmä prostredníctvom nového zákona o VŠ.

¹ Zákon č. 131/2002 o vysokých školách v znení neskorších predpisov § 41 odsek 1.

² HALL, R. Charakteristika zamestnaneckej časti akademických senátov. In HALL, R. et al. *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. Bratislava: MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analiza.todarozum.sk/docs/381175001nu1a/>

Vysokým školám sa odporúča aby sa vedenie fakúlt zúčastňovalo na pravidelných rokovaníach s vedením univerzity. V prípade VŠ, ktoré sa nedelia na fakulty, by to malo byť s vedúcimi pracovníkmi súčastí VŠ (katedry, ústavy a pod.). Pravidelné rokovania majú zabezpečiť informovanosť pracovníkov stredného manažmentu o jednotlivých krokoch vedenia VŠ a zároveň majú vytvárať priestor na komunikovanie potrieb a problémov súčastí VŠ smerom k vedeniu. Taktiež je to príležitosť na vzájomné vymieňanie si informácií medzi predstaviteľmi súčastí vysokej školy. Išlo by o formalizáciu existujúceho procesu, ktorý sa v súčasnosti nazýva kolégium rektora.¹

Nový zákon o VŠ by mal tiež umožniť, že nižšie úrovne riadenia VŠ by si vysoké školy usporiadali podľa svojich špecifik ako veľkosť školy, rôznorodosť zamerania jej súčastí a pod. Odporúča sa, aby vedúci pracovníci (napr. dekáni, vedúci ústavu) mali podobne ako rektori možnosť vyberať si svojich najbližších spolupracovníkov (prodekanov, zástupcov) a aby si inštitucionalizovali pravidelné stretnutia s vedúcimi nižších zložiek.

Zodpovední aktéri: MŠVVaŠ SR, VŠ

Financovanie: bez nároku na dodatočné zdroje

5.7.7 Odbremeníť rektora od prevádzkových úloh a profesionalizovať prácu kvestorov/tajomníkov

Odporúča sa, aby kvestor mal nielen výkonnú pozíciu, ale aby strategicky riadil zdroje VŠ a odbremenil rektora od prevádzkových otázok. Mal by sa zaoberať napríklad získavaním ďalších zdrojov a efektívnym využívaním existujúcich zdrojov, napr. budov či servisných pracovníkov a pod. Cieľom je, aby rektor mal na starosti prioritne akademickú časť riadenia školy, teda to, akým smerom sa bude uberať jej pedagogická, výskumná či umelecká činnosť. Aby kvestor mal požadované kvality, tak by mal byť vybraný v otvorenom výberovom konaní a vyberať by ho mal rektor v spolupráci so správnu radou. Rektor by tu mal kľúčové slovo a správna rada konzultačnú pozíciu.

Vysokým školám sa odporúča, aby v čo najväčšej miere centralizovali podporné a prevádzkové činnosti (napr. uzatváranie zmlúv, správa budov, účtovníctvo, zápisy študentov, vyplácanie sociálnych štipendií). To si vyžaduje posilnenie personálnych kapacít na úrovni VŠ, pričom na úrovni fakúlt/súčastí by takéto pozície už neboli potrebné. Potrebné tiež budú kvalitné informačné systémy, ktoré by umožnili podporné procesy čo najviac automatizovať. V takomto modeli by najmä na menších VŠ stratila opodstatnenie pozícia tajomníka. Tam, kde by táto funkcia ostala zachovaná, je potrebné, aby bol tajomník podriadený kvestorovi. Kvestor by riadil prevádzku celej školy.

Zodpovední aktéri: VŠ, MŠVVaŠ SR

Financovanie: EŠIF na digitalizáciu centralizácie prevádzkových procesov

5.7.8 Zaviesť možnosti vzdelávania manažérov VŠ

Odporúča sa, aby boli vytvorené podmienky na vzdelávanie manažérov pôsobiacich na vysokých školách. Jednou z navrhovaných možností je vytvoriť spoločný program vzdelávania manažérov v školstve. Takýto program by mohla realizovať fakulta garantujúca učiteľské programy v spolupráci s fakultou, ktorá ponúka program v manažmente. Program by mohol byť určený manažérom vo vysokom školstve, ako aj manažérom v regionálnom školstve. Vzdelávanie by bolo určené aj pre zamestnancov, ktorí riadia prevádzkové otázky na školách. Na VŠ sa tým myslia primárne kvestori (prípadne tajomníci), v regionálnom školstve napríklad zástupcovia riaditeľa.

¹ HALL, R. Výber a právomoci rektorov. In HALL, R. et al. Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum. Bratislava: MESA 10, 2019. Dostupné na: <https://analyza.todarozum.sk/docs/381176001xh1a/>

Vytvorenie a spustenie študijného programu by mohlo byť financované zo štrukturálnych fondov a následne účasť na ňom by mohla byť pre manažérov z VŠ platená vysokými školami, keďže sa predpokladá, že vďaka vzdelávaniu manažéri získajú aj zručnosti získavať ďalšie zdroje. Vzdelávanie by mohli poskytovať tak verejné, ako aj súkromné VŠ. V regionálnom školstve sa predpokladá ďalšie financovanie dotáciou zo štátneho rozpočtu v kombinácii s financovaním z rozpočtu zriaďovateľov škôl. Alternatívou k študijnému programu je poskytovať vzdelávanie prostredníctvom kurzu ďalšieho vzdelávania.

Ďalšou možnosťou vzdelávania je účasť na zahraničných programoch ako napríklad HUMANE.¹ Dôležité je, aby sa manažéri zúčastňovali na školeniach mimo svojej vysokej školy, keďže ich to môže obohatiť o iný pohľad na riešenie problémov.

Zodpovední aktéri: VŠ, SAA VŠ (akreditácia nového programu)

Financovanie: EŠIF, neskôr VŠ a štátny rozpočet

5.7.9 Zaviesť ocenenie Manažér roka v školstve a vede

Odporúča sa vytvoriť ocenenie Manažér roka v školstve a vede. Cieľom by bolo oceniť kvalitných manažérov v regionálnom a vo vysokom školstve, a taktiež na SAV. Ocenenie môže povzbudiť jednotlivcov pri riadení školy alebo jej organizačnej jednotky, čo je náročná práca, ktorá väčšinou ostáva neocenená. Zároveň podklady od nominantov na ocenenie môžu byť dôležitým zdrojom informácií o zaujímavých trendoch, postupoch a príkladoch dobrej praxe pri riadení, o existujúcich prekážkach aj o tom, čo riadiacim pracovníkom chýba (viac v odporúčaní 5.1.4).

¹ HUMANE. Dostupné na: <http://www.humane.eu/events/seminars-and-conferences/2020/>

MESA10
Sliachka 1 E, 831 02 Bratislava
Slovenská republika

info@mesa10.org

Projekt podporujú

